

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS AGENDAS 21 DE TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR

Diputación de Granada
Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO
DE TREVÉLEZ

AYUNTAMIENTO
DE BUSQUÍSTAR

El presente Documento es fruto de un trabajo encargado por la DIPUTACIÓN DE GRANADA mediante el Plan de Concertación 2013.

No hubiera sido posible sin la participación y colaboración de administraciones, entidades, empresas, asociaciones y directamente con la sociedad, mediante los foros y encuestas, que han permitido conocer la realidad socio-ambiental de los municipios objeto de estudio.

Los profesionales que han participado en este trabajo han sido:

Coordinadora

Esther Gutiérrez Rueda

Cartografía

Juan Esteller Rega

Asesoría Técnica

Fernando Rodríguez Correal y Elisa Estévez Bazán

Documentación, Edición e Información

Rubén Alba-Ruiz

RESUMEN GENERAL DE CONTENIDOS

CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL

1	PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	8
1.1	INTRODUCCIÓN.....	8
1.2	LA AGENDA 21 LOCAL.....	8
1.3	PRINCIPALES HITOS INTERNACIONALES.....	9
1.4	OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO.....	10
1.5	METODOLOGÍA.....	10
1.6	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO	12
1.7	EQUIPO DE TRABAJO - FUNCIONES.....	12
2	FUNCIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA.....	16
2.1	UBICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR	16
2.2	DESCRIPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS.....	18
3	DESCRIPCIÓN ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO.....	37
3.1	CLIMATOLOGÍA.....	37
3.2	ENCUADRE GEOLÓGICO.....	49
3.3	EDAFOLOGÍA	62
3.4	HIDROLOGÍA.....	64
3.5	HIDROGEOLOGÍA.....	71
3.6	FLORA Y VEGETACIÓN	73
3.7	FAUNA	86
3.8	PAISAJE.....	91
4	EQUIDAD SOCIAL.....	94
4.1	POBLACIÓN	94
4.2	DINÁMICA ESPACIAL DE LA POBLACIÓN.....	95
4.3	ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA POBLACIÓN	99
4.4	SANIDAD	126
4.5	EDUCACIÓN.....	129
4.6	DATOS DE LOS CENTROS.....	130
4.7	EMPLEO.....	135
4.8	HÁBITOS DE CONSUMO	139
4.9	PATRIMONIO HISTÓRICO	141
4.10	CALIDAD DE VIDA.....	157
5	SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO	160
5.1	SISTEMA AGRARIO	160
5.2	SISTEMA FORESTAL	176
5.3	SISTEMA HIDROLÓGICO	181

5.4	DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS NATURALES	193
5.5	RIESGOS AMBIENTALES	210
6	INCIDENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE LOS RECURSOS Y EL MEDIO	226
6.1	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS	226
6.2	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	227
6.3	INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	239
6.4	RIESGOS VINCULADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS	241
6.5	INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES.....	242
7	ANÁLISIS GRADO SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA ...	246
7.1	INTRODUCCIÓN.....	246
7.2	EDUCACIÓN AMBIENTAL.....	246
7.3	DATOS DE LOS CENTROS.....	254
7.4	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	256
7.5	RECOMENDACIONES.....	264
7.6	MATRIZ DAFO.....	264
7.7	BIBLIOGRAFÍA.....	265
8	ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO.....	266
8.1	DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO	266
8.2	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO	272
8.3	ENTORNO URBANO.....	272
8.4	RECOMENDACIONES.....	277
8.5	MATRIZ DAFO.....	277
9	ANÁLISIS DEL CICLO DEL AGUA	281
9.1	INTRODUCCIÓN.....	281
9.2	COMPETENCIAS Y MARCO LEGISLATIVO	281
9.3	CONSUMO DE AGUA	283
9.4	ABASTECIMIENTO DE AGUA	283
9.5	RED DE SANEAMIENTO	295
9.6	CALIDAD DE LAS AGUAS	300
9.7	QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS	303
9.8	RECOMENDACIONES.....	303
9.9	MATRIZ DAFO.....	304
9.10	BIBLIOGRAFÍA	305
10	ANÁLISIS DEL FLUJO DE RESIDUOS.....	307
10.1	INTRODUCCIÓN	307
10.2	RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES A URBANOS.....	307
10.3	RESIDUOS PELIGROSOS.....	317
10.4	PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL CENTRO DE SALUD.....	318
10.5	NEUMÁTICOS FUERA DE USO	319
10.6	GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS.....	319
10.7	VERTEDEROS EN EL MUNICIPIO DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ	319
10.8	PUNTO LIMPIO.....	319
10.9	RECOMENDACIONES	319

10.10	MATRIZ DAFO	320
10.11	BIBLIOGRAFÍA	320
11	ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.....	324
11.1	INTRODUCCIÓN	324
11.2	FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.....	330
11.3	RECOMENDACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE	340
11.4	MATRIZ DAFO	341
11.5	BIBLIOGRAFÍA	341
12	ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.....	344
12.1	INTRODUCCIÓN	344
12.2	EFFECTOS DEL RUIDO	345
12.3	FUENTES GENERADORAS DE RUIDO.....	346
12.4	MECANISMOS DE CONTROL EN MATERIA DE RUIDO.....	347
12.5	RECOMENDACIONES	350
12.6	MATRIZ DAFO	350
12.7	BIBLIOGRAFÍA	351
13	CONTAMINACIÓN DE SUELOS.....	352
13.1	INTRODUCCIÓN	352
13.2	MARCO LEGISLATIVO DE APLICACIÓN A NIVEL ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL.....	354
13.3	ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS POTENCIALES SUELOS CONTAMINADOS	359
13.4	ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DESARROLLADAS Y ENFOCADAS A LA PREVENCIÓN AMBIENTAL EN LA GENERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS	360
13.5	RECOMENDACIONES	360
13.6	MATRIZ DAFO	361
13.7	BIBLIOGRAFÍA	361
14	FLUJOS DE ENERGÍA.....	363
14.1	INTRODUCCIÓN	363
14.2	INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ	364
14.3	ENTRADAS ENERGÉTICAS Y CONSUMOS SECTORIALES DE ENERGÍA.....	365
14.4	REPARTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO. CONSUMO POR SECTORES	371
14.5	CONTAMINACIÓN RADIOELÉCTRICA.....	380
14.6	EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	381
14.7	RECOMENDACIONES	386
14.8	MATRIZ DAFO	390
14.9	BIBLIOGRAFÍA	391
15	MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.....	392
15.1	INTRODUCCIÓN: MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	392
15.2	INFRAESTRUCTURAS Y CONDICIONES PARA LA ACCESIBILIDAD LOCAL	396
15.3	RECOMENDACIONES	408
15.4	MATRIZ DAFO	410
15.5	BIBLIOGRAFÍA	411

16 SISTEMA DE INDICADORES	414
16.1 ANÁLISIS DEL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL DE LOS CIUDADANOS	414
16.2 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	420
16.3 CALIDAD AMBIENTAL	430
16.4 RESIDUOS.....	431
16.5 CICLO DEL AGUA	439
16.6 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	448
16.7 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.....	451
16.8 SUELOS CONTAMINADOS	454
16.9 CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS	455
16.10 ENERGÍA.....	456
16.11 MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD	461
16.12 RIESGOS AMBIENTALES	470
16.13 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD.....	472
17 SONDEO DE OPINIÓN.....	487
17.1 ENCUESTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	487
18 ENCUESTA A AGENTES SOCIALES	539
18.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA EN BUSQUÍSTAR	542
18.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA EN TREVÉLEZ	548
19 CONCURSO DE LOGO PARA LA AGENDA 21	555
20 FOROS DE AGENDA 21	558
20.1 FORO DE AGENDA 21 . TREVÉLEZ	558
20.2 FORO DE AGENDA 21 . BUSQUÍSTAR	565
20.3 FORO DE AGENDA 21 . BUSQUÍSTAR (II)	569
20.4 FORO DE AGENDA 21 . TREVÉLEZ (II)	572
21 CONCLUSIONES Y MATRIZ DAFO	578
21.1 RESUMEN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	578
21.2 MATRIZ DAFO	579
21.3 RECOMENDACIONES	583
22 ANEXO CARTOGRÁFICO	591
23 DOCUMENTO DE SINTESIS	592
24 RESUMEN DE INCIDENCIAS.....	603
25 BIBLIOGRAFÍA	603
26 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	606

CAPÍTULO 1

1	PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO	8
1.1	INTRODUCCIÓN	8
1.2	LA AGENDA 21 LOCAL.....	8
1.3	PRINCIPALES HITOS INTERNACIONALES	9
1.4	OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO	10
1.5	METODOLOGÍA	10
1.6	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO.....	12
1.7	EQUIPO DE TRABAJO - COLABORADOR	12

1 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

1.1 INTRODUCCIÓN

Los Ayuntamientos de Trevélez y Busquístar, en su continua preocupación por la mejora del medio ambiente de los municipios, han decidido la implantación de una Agenda 21 Local, con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente urbano y fomentar el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 21 Local es un documento y un instrumento diseñado especialmente para que los municipios de toda Europa se desarrollen de forma sostenible, incorporando en sus políticas locales las condiciones ambientales y socioculturales del entorno que les rodea. De forma que, se diseña una planificación ambiental intersectorial local a largo plazo hacia la sostenibilidad del municipio.

Con la implantación de la Agenda 21 Local se busca el equilibrio social, económico y ambiental en todos los ámbitos de la toma de decisiones públicas, privadas y ciudadanas, tanto en Trevélez como en Busquístar.

El Diagnóstico Ambiental, es la primera fase a ejecutar en el desarrollo e implantación de una Agenda 21 Local, el cual es objeto de subvención por los Convenios Municipales 2012-2013 de la Diputación de Granada.

1.2 LA AGENDA 21 LOCAL

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA AGENDA 21 LOCAL

En junio de 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo donde se llamó la atención sobre la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible a escala mundial.

Entendido el desarrollo sostenible como el proceso de crecimiento socioeconómico que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

De esta conferencia surgieron la denominada Carta de la Tierra y la Agenda 21, a los cuales se adhirieron 173 gobiernos, entre ellos todos los Estados miembros de la Unión Europea. La Agenda 21 establece iniciativas específicas, donde se pide a los gobiernos que elaboren estrategias nacionales de desarrollo sostenible. No se trata de un convenio que obligue legalmente a los signatarios, pero la Agenda 21, sin ser vinculante, ha ejercido un gran influjo a escala mundial.

Por tanto el interés de las Corporaciones Locales en el proceso de desarrollo e implantación de la Agenda 21 Local se manifiesta desde el momento en que suscriben la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles celebrada en Aalborg (Dinamarca), el 27 de mayo de 1994, más conocida como Carta de Aalborg; y desde que se adhieren a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA), creada en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Las Corporaciones Locales se comprometen, desde entonces, a desarrollar una herramienta de

gestión que contribuya a integrar las variables ambientales en el marco general de las actuaciones del Ayuntamiento, sobre la base de un profundo conocimiento de los valores y déficits ambientales de su ámbito territorial, sentando las bases para una política municipal con criterios de sostenibilidad que favorezca la mejora general de su medio ambiente y de la calidad de vida de sus ciudadanos.

La Diputación de Granada, creó el Programa de Agenda 21 Local en el año 2005, que tenía como objetivo mejorar sustancialmente la calidad del medio ambiente urbano de las comarcas de la provincia y, consecuentemente, la calidad de vida de sus ciudadanos, a través de la implantación de Agendas 21 Locales. Este programa se ha mantenido en los Convenios Municipales 2012-2013, destinando esta herramienta de gestión local sostenible, en esta ocasión, a varios municipios de una misma comarca, otorgando subvenciones para elaborar Agendas 21 Locales adaptadas a un ámbito supramunicipal.

1.3 PRINCIPALES HITOS INTERNACIONALES

- 1.972. Conferencia de Estocolmo. Primera vez que a nivel Mundial se manifiesta la preocupación por la problemática ambiental global en la Conferencia Mundial y con el informe de Club de Roma "Los límites del crecimiento".
- 1.987. Informe Brundtland. Se formaliza el concepto de Desarrollo Sostenible, con el informe de Naciones Unidas elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo "Nuestro futuro común".
- 1.992. Conferencia de Río de 1992, La Cumbre de la Tierra. Agenda 21 y Agenda 21 Local, amplio acuerdo intergubernamental en torno a un plan de acción global a favor del desarrollo sostenible. Se crea la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
- 1.992. V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE "Hacia un desarrollo sostenible". Objetivo integrar las políticas ambientales en el resto de políticas, económicas y sociales de la UE.
- 1.994. Primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Aalborg (Dinamarca). Carta de Aalborg hace la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles.
- 1.996. Segunda Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Plan de Actuación de Lisboa.
- 1.997. Cumbre extraordinaria Río + 5. New York. Revisión de los objetivos establecidos en la Cumbre de Río de 1992.
- 2.000. Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Llamamiento de Hannover.
- 2.001. VI Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión Europea "El futuro en nuestras manos".
- 2.001. Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible, "Desarrollo Sostenible en Europa para un mundo mejor".
- 2.002. Conferencia Mundial Río +10. II Cumbre de la Tierra. Johannesburgo- Sudáfrica.
- 2.004. Cuarta Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles, Aalborg + 10, que marca los diez años de la Campaña Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles.

- 2012. RIO +20. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012.

1.4 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

El Diagnóstico Ambiental es un documento de primera necesidad y complementaria de las otras actuaciones para cerrar completar el círculo de la Agenda 21 y hacer posible el desarrollo sostenible con la incorporación de los ciudadanos a través de la participación directa, real y efectiva, no con encuestas y sondeos.

No es una actuación de excelencia ni específicamente "medioambiental", tal y como se venía haciendo, sino socioeconómica local y con finalidad "concienciadora para los hogares" en el desarrollo sostenible y facilitar a los políticos locales la toma de decisiones consensuadas para el cambio necesario.

1.5 METODOLOGÍA

Para el desarrollo del Diagnóstico Ambiental conjunto de los municipios de Trevélez y Busquístar, se ha llevado a cabo el siguiente proceso:

1. Elaboración del programa de trabajo y de la metodología a seguir para la ejecución del proceso de diagnosis, en tiempo y forma.
2. Búsqueda y estudio de información ambiental operativa, procedente de fuentes fiables; sobre la base de unos criterios de búsqueda de información ambiental previamente definidos. Se ha acudido a los Ayuntamientos, a la Diputación de Granada y a otros organismos y/o empresas de diferente índole.
3. Realización de reuniones periódicas de trabajo que permitan a la Comisión Mixta Comarcal, designada para la Agenda 21 Comarcal, hacer un seguimiento del estado de avance de los trabajos.
4. Realización de trabajo de gabinete, mediante el cual se proceda a la síntesis analítica de la información recabada, con el fin de elaborar un documento que pueda presentarse al Foro Comarcal 21 y a los Foros Locales 21.
5. Presentación del primer borrador del estudio de Caracterización Ambiental y sus conclusiones para su validación al Foro Comarcal 21, del cual emana un documento que permita establecer la política ambiental a largo plazo del Ayuntamiento.
6. Elaboración de un documento definitivo del estudio de Diagnóstico Ambiental que incluya un análisis DAFO, una síntesis de las conclusiones y el establecimiento de los indicadores de sostenibilidad más adecuados a la realidad ambiental de los municipios de Trevélez y Busquístar; para que sea presentado a la ciudadanía y aprobado en los plenos comarcales.

A continuación se presenta la planificación de estas fases de trabajo.

Figura 1. Esquema de la metodología de las fases del diagnóstico ambiental conjunto. Elaboración propia.

1.6 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Los periodos establecidos en la tabla siguiente se han visto modificados, conforme se ha avanzado en la elaboración del DIAC , por ciertas causas extrínsecas que han surgido durante el proceso.

HITOS/ FASES	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14
Reunión con el Ayuntamiento												
Presentación del Plan de Trabajo												
Búsqueda y estudio de información												
Foros de participación												
Charlas escolares concurso												
Realización concurso escolar en los CEIP												
Entrega regalo finalistas del logo Agenda 21												
Entrega borrador y documento DIAC												
Entrega del DIAC definitivo												
Entrega regalo ganador del logo de la Agenda 21												
Presentación del DIAC												

1.7 EQUIPO DE TRABAJO - FUNCIONES

Esther María Gutiérrez Rueda, Licenciada en Ciencias Ambientales.

COORDINACIÓN GENERAL

- Representación Comisión Mixta.
- Búsqueda de información.
- Elaboración de datos y gráficos
- Revisión y redacción de documento.
- Contacto con las Administraciones.
- Diagnóstico social y realización de los foros de participación.

- Responsable de la elaboración de la convocatoria del concurso del logo de la agenda 21 en los colegios de Trevélez y Busquístar.
- Montaje y maquetación

Elisa Estévez Bazán y Fernando Rodríguez Correal. Lic. CC. Ambientales y Biólogo,

ASESORIA TÉCNICA

- Análisis de sondeo
- Complementación de datos y gráficos
- Redacción.
- Montaje y maquetación.

Juan Esteller Rega, Especialista en Cartografía.

CARTOGRAFÍA

- Asistencia técnica dedicada a la búsqueda de información cartográfica.
- Elaboración de la cartografía del proyecto

Rubén Alba-Ruiz, Licenciado en Documentación.

DOCUMENTACIÓN

- Búsqueda y recuperación de información
- Análisis de datos y estudios de usuarios

DOCUMENTO 1. EVALUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y LA CALIDAD AMBIENTAL

CONTENIDOS DOCUMENTO 1

2	FUNCIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA	16
2.1	UBICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR	16
2.2	DESCRIPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS	18
3	DESCRIPCIÓN ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO	37
3.1	CLIMATOLOGÍA	37
3.2	ENCUADRE GEOLÓGICO	49
3.3	EDAFOLOGÍA	62
3.4	HIDROLOGÍA	64
3.5	HIDROGEOLOGÍA	71
3.6	FLORA Y VEGETACIÓN	73
3.7	FAUNA	86
3.8	PAISAJE	91
4	EQUIDAD SOCIAL	94
4.1	POBLACIÓN	94
4.2	DINÁMICA ESPACIAL DE LA POBLACIÓN	95
4.3	ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA POBLACIÓN	99
4.4	SANIDAD	126
4.5	EDUCACIÓN	129
4.6	DATOS DE LOS CENTROS	130
4.7	EMPLEO	135
4.8	HÁBITOS DE CONSUMO	139
4.9	PATRIMONIO HISTÓRICO	141
4.10	CALIDAD DE VIDA	157
5	SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO	160
5.1	SISTEMA AGRARIO	160
5.2	SISTEMA FORESTAL	176
5.3	SISTEMA HIDROLÓGICO	181
5.4	DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS NATURALES	193
5.5	RIESGOS AMBIENTALES	210
6	INCIDENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE LOS RECURSOS Y EL MEDIO	226
6.1	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS	226
6.2	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	227
6.3	INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	239
6.4	RIESGOS VINCULADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS	241
6.5	INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES	242

7	ANÁLISIS GRADO SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA ...	246
7.1	INTRODUCCIÓN.....	246
7.2	EDUCACIÓN AMBIENTAL.....	246
7.3	DATOS DE LOS CENTROS.....	254
7.4	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	256
7.5	RECOMENDACIONES.....	264
7.6	MATRIZ DAFO	264
7.7	BIBLIOGRAFÍA	265
8	ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO.....	266
8.1	DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO	266
8.2	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO	272
8.3	ENTORNO URBANO.....	272
8.4	RECOMENDACIONES.....	277
8.5	MATRIZ DAFO	277

EVALUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL

2 FUNCIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA

2.1 UBICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR

2.1.1 DELIMITACIÓN

Las áreas del estudio son los municipios de Trevélez y Busquístar; se localizan en la Comarca de la Alpujarra occidental, al Sur de la provincia de Granada, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Alpujarra de Granada ocupa una superficie de 11.040,11 km² (3,59% de la superficie de Andalucía) y posee una población de 24.736 habitantes (0,99% de la población andaluza), según el Padrón Municipal de Habitantes 2012.

Figura 2. Localización zona de estudio. Fuente: Mosaico de ortoimágenes LANDSAT TM, banco de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía -REDIAM Versión

La Alpujarra granadina está integrada por los municipios de: Albondón, Albuñol, Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, **Busquístar**, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas,

Cástaras, Gualchos, Juviles, Lanjarón, Lobras, Lújar, Murtas, Nevada, Órgiva, Pampaneira, Polopos, Pórtugos, Rubite, Soportújar, Sorvilán, Torvizcón, Taha(La), **Trevélez**, Turón, Ugíjar y Valor.

La densidad de población en el municipio de Trevelez es de 8,74 hab/km². Y en Busquistar es de 16,2 hab/km², por debajo de la media comarca de la Alpujarra que es de 21,69 hab/km², ver tabla 1.

MUNICIPIOS	POBLACIÓN	KM ²	DENSIDAD DE POBLACIÓN
Busquistar	292	18,03	16,2
Trevélez	795	90,96	8,74
La Alpujarra	24.736	11.040,11	21,69

Tabla 1. Densidad de población, datos SIMA año 2012. Elaboración propia.

La baja densidad demográfica adquiere aún mayor notoriedad si se tiene en cuenta los municipios objeto de estudio, ambos muy inferiores a la media; sobre todo el caso de Trevélez con 8,74 habitantes cada 100 hectáreas (=1Km²). Lo cual se justifica, además de tratarse de zonas con marcado carácter rural, por la orografía (muy escarpada) y extensión de estos territorios. Tomese como referencia el municipio granadino de Armilla, en el área metropolitana, que con 4,4 Km² de extensión completamente llana, en 2013 albergaba una población censada de 22904 habitantes: con una densidad superior a 5.000 habitantes por cada kilómetro cuadrado, más de 500 veces superior a Trevélez.

Esta situación, además de sus características socioeconómicas y culturales, convierte a la Alpujarra en un ámbito rural de baja densidad con requerimientos específicos de organización rural, aunque con un alto nivel de cohesión y homogeneidad interna, según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POT).

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE TREVÉLEZ

El municipio de Trevélez se encuentra situado sobre la falda sureste del Mulhacén, en la confluencia de los ríos Chico y Trevélez, encontrándose su término enclavado en pleno ámbito del Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada, contando con parajes de gran belleza y biodiversidad excepcional. Cuenta con una población censada de 810 habitantes (Fuente SIMA año 2013), los cuales se concentran en un único núcleo de población de Trevélez.

El término municipal comprende un territorio, de aproximadamente 91 km², que se dispone de forma alargada en dirección norte-sur, abarcando desde las altas cumbres de Sierra Nevada al norte, formadas por el Mulhacén, Alcazaba, Atalaya, Cerro de Trevélez y Puerto de Jerez, hasta la Loma de los Peñoncillos y zona septentrional de la Loma de Juviles al sur, quedando definido en este territorio el nacimiento de la cuenca del río Trevélez.

En el fondo del valle, en la confluencia del río Trevélez con el río Chico, ambos alimentados por los deshielos del Mulhacén, y enclavado entre los cerros de Piedra Ventana y Piedra Colorada, se encuentra el núcleo urbano de Trevélez, considerado el pueblo más alto de España, mítico por sus excelentes jamones. Se encuentra claramente dividido en tres barrios -alto, medio y bajo- agrupados sobre una extensa y empinada ladera poblada de castaños y coníferas. Trevélez tiene una altitud oficial de 1.480 m., si bien su barrio alto está a 1.600, con cortijos por encima de los 2.000. Cuenta además con los cultivos más elevados de Europa, llegando a los 2.500 m de altitud.

Pero Trevélez, es sobre todo conocido por sus exquisitos jamones, premiados ya en 1862 por la reina Isabel II. De ellos viven gran parte de sus habitantes, además, de la agricultura, la ganadería y el turismo.

El municipio se divide en varias zonas:

1. Zona norte: desde el núcleo a Sierra Nevada (Mulhacén). Alto valor ambiental.
2. Casco urbano, tres barrios diferenciados.
3. Área del Río Trevélez.
4. Salida por la A-4132 (GR-421) hacia Busquístar.

Imagen 2. Mapa del municipio de Trevélez y detalle núcleo urbano de Trevélez. Ortofotografía 2010. Instituto de Estadística y Cartografía. Junta de Andalucía.

2.2.1.1 ZONA NORTE: ACCESO DESDE EL MUNICIPIO HASTA SIERRA NEVADA (MULHACÉN). ALTO VALOR AMBIENTAL

Una de las características del Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada, partiendo desde Trevélez es la subida a Siete Lagunas y el posterior ascenso al Mulhacén, donde se puede apreciar la flora y fauna del Parque Natural.

Se inicia el recorrido en el Barrio Medio de Trevélez dirección al cauce del Culo Perro, pasando por una acequia construida por los moros en tiempos del reinado de Fernando el Católico.

En la ascensión se encuentra con distintos tipos de flora y vegetación, típicos de la región de Sierra Nevada, que irán variando a medida que se sube. También se verán distintos tipos de ganado pastando, como vacas, ovejas y cabras. Se empiezan a ver vistas al parque de Sierra Nevada.

En el ascenso se llega a otra acequia de riego que fue construida, igual que la anterior, por los Moriscos.

Se llega a la Campiñuela, donde pueden verse los picos Mulhacén y Alcazaba, Chorreras Negras y Siete Lagunas, siempre dentro del Parque Natural.

Llegando al río Culo Perro hay una estructura hidráulica -un vertedero de aguas- construida para medir el caudal del río. Es el último paso antes de llegar a la Cañada de Siete Lagunas, lugar propio de la zona de Sierra Nevada. En esta zona pueden observarse cabras montesas, aves de alta montaña y una flora única que, para muchos, es el verdadero tesoro de la Sierra.

Se puede dirigir hacia la Laguna Hondera, y encontrarse con refugios naturales y cascadas de agua, las cuales son el nacimiento del río Culo Perro.

Es entonces desde Siete Lagunas, hacia donde se puede ascender al Pico Mulhacén, que el pico más alto de la Península Ibérica (Sierra Nevada).

2.2.1.2 CASCO URBANO, TRES BARRIOS DIFERENCIADOS

El municipio de Trevélez se divide en tres barrios, el Barrio Medieval o Barrio Alto, el Barrio Medio y el Bajo.

A continuación se redacta barrio a barrio los diferentes puntos de interés y calles:

Barrio bajo

La Plaza de la Carretera (1), llamada "Francisco Abellán", se realizó en reconocimiento al ingeniero que dirigió las obras que trajeron la carretera a Trevélez en los años 50.

La Calle Real destaca por su arquitectura tradicional como son los "tinaos" o "corralones", son espacios cubiertos, característicos de la Alpujarra, que mezclan lo público y lo privado. Destacan: El corralón de Elenica (2), La Casa de Frasquito, que junto al "Tinao" de Juan Medina(3), El Corralón de Juan Maloles(4), que llama la atención por situarse a un nivel inferior a la calle; y la Fuente de la Placetilla(5), de aspecto tradicional que conserva su emblemático lavadero y su pilón.

Imagen 3. Callejero de Trevélez, donde se distinguen los tres barrios en los que se divide Trevélez y los 19 puntos de interés destacados.

Fotografía 1. Barrio bajo de Trevélez, elaboración propia. 2013.

En la plaza de los Tilos se encuentra ubicada la Iglesia de San Benito (6), de estilo mudéjar, construido en el siglo XVII sobre una antigua mezquita árabe. La cual fue quemada durante la Guerra Civil y reformada con posterioridad.

La Calle Cuesta, de acusada pendiente, hasta hace poco ocupada por huertos, era una antigua vía de comunicación entre los tres barrios pasando junto al antiguo cementerio (7), hoy transformado en parque. Ascendiendo por la cuesta se encuentra con la Casa de Doña Cándida (8).

Barrio medio

Comienza en la Fuente del Castaño (9) y más arriba la Placeta del Pescao (10) que destaca por sus balcones e infinidad de macetas.

Se sigue por la Calle Posadas hasta llegar a la Fuente del Mellizo (11), junto a la que se encuentra el reguero que baja de la Era Juan Pérez.

A mano derecha existe un Sendero Local que conduce al Molino Altero pasando por la Fuente Garbal (12).

A la izquierda está la Ermita de San Antonio (13), de estilo mudéjar, al lado del ayuntamiento. En su interior se encuentran imágenes de interés como la Virgen de las Nieves y San Antonio (ver foto 2).

Fotografía 2. Barrio medio de Trevélez, Ermita de San Antonio, elaboración propia. Año 2013.

Fotografía 3. C/ Pereza, Posadas, San Antonio y Horno. Remodelada en el año 2009. Fuente: Departamento de Ingeniería Civil. Diputación de Granada.

Se sube hacia la Calle Horno para pasar bajo un finao muy especial soportado por un arco de piedra (14), de escasa utilización en la arquitectura tradicional alpujarrense y acceder a la Fuente del Moreno (15), donde parte el Camino a Siete Lagunas. A través de la Calle Horno enlazamos con el Barrio Alto pasando por numerosos “finaos” y “corralones”, situados en el trayecto (ver foto 3).

Barrio alto

Al comienzo del barrio existe una fuente de piedra (16), y bordeando ésta por abajo, un mirador (17), situado en una plaza. Siguiendo hacia delante, a unos metros, justo a la derecha por “el callejón”, se encuentra el Camino del Charquillo (18) que da acceso a los senderos GR-7 y Sulayr.

En esta zona se encuentran las casas más antiguas del pueblo, que aún conservan el ambiente de la época andalusí.

Desde aquí se accede a la Era del Fuerte (19), trasformada en un excepcional mirador con vistas al Valle y al Pueblo de Trevélez (ver foto 4).

Fotografía 4. Era de la Fuente, junto a depósito de Trevélez, Barrio alto. Elaboración propia. Año 2013.

Fotografía 5. Viviendas del Barrio alto de Trevélez, elaboración propia. Año 2013.

2.2.1.3 ÁREA DEL RÍO TREVÉLEZ

En Sierra Nevada se celebra, al menos, una vez cada dos años, el campeonato de Andalucía de pesca, y prácticamente todos los años los campeonatos provinciales. Ya, en 2002, se realizó el campeonato de España de salmónidos mosca en el Río Trevélez.

Con la prohibición de la pesca en el Parque Nacional, esta se ha concentrado en el Parque Natural, soportando así, una presión importante. La pesca recreativa en Sierra Nevada es un recurso importante, y la pesca sin muerte de la trucha común ha incrementado mucho el número de aficionados en los últimos años, por lo que la conservación de este patrimonio es importante. Además, esta zona, es un área de baño acta, sobre todo en épocas estivales.

Es por ello que las actividades piscícolas en el río Trevélez están influenciadas por las figuras de protección existentes dentro de las distintas políticas de conservación.

Fotografía 6 y Fotografía 7. Acceso a Río Trevélez, zona de baño y pesca sin muerte.

Elaboración propia. Año 2013.

Entre las especies más comunes está la trucha común autóctona, incluso con poblaciones endémicas en algunos cauces y repartida en la práctica totalidad de las cuencas altas del macizo de Sierra Nevada. También destaca la trucha arcoiris alóctona, especie de la costa oeste de Norteamérica, procedente de una repoblación en el siglo XIX y que habita en varios ríos del parque. Las poblaciones de truchas que habitan en el río Trevélez no están en su mejor momento, por lo que debe orientarse la regulación de la pesca hacia la pesca sin muerte y debe evitarse la detracción de caudales y la degradación de la calidad del agua. (Ver foto 6 y foto7).

2.2.1.4 SALIDA POR LA A-4132 (GR-421) HACIA BUSQUÍSTAR.

Para llegar al municipio de Trevélez, se coge la Autovía A-44 con dirección a Motril hasta la Salida 164 "Lanjarón-Órgiva-Las Alpujarras", luego se dirige a la carretera A-348 dirección Lanjarón y se continua por la A-4132 (GR-421) hasta llegar a Trevélez.

Desde Almería se coge la A-7 a Motril. Coger la N-323 dirección Granada. Pasado Vélez de Benaudalla hasta Órgiva. Desde Órgiva se continúa por la GR-421 hasta Trevélez.

La única vía de comunicación entre Trevélez y Busquístar es la carretera. A-4132 (GR-421).

2.2.1.5 HISTORIA DEL MUNICIPIO

En el punto más alto de toda la Alpujarra, está Trevélez, en el pie de la loma del Mulhacén, en la margen derecha del río que lleva su nombre. El río Trevélez nace cerca de los Prados del Melón, tras la confluencia de los ríos Puerto de Jerez, Juntillas y Bacares con varios barrancos. Según los habices de 1527 se dividía en tres barrios: Harat Aben Xerra, el más alto y distante de todos, el Mytuet, que formaba el barrio central y tenía rábita y Arat Alcaçe, el más meridional. A principios del siglo XVI tenía las rábitas Alozta y Aolia, además de un haza Ayna BenTynta y una parcela llamada Catra de Aynalgarbal, entre otras muchas. En el Inventario de Bienes Habices de 1501 aparecen separados los que son de secano de los de regadío, siendo, a primera vista, tan abundante el primero como el segundo.

Todavía hoy, nadie se pone de acuerdo en determinar la altitud exacta de esta localidad que luce con orgullo este título: 1476, 1530, 1600 metros... El problema tal vez sea su particular urbanismo que hace que haya una diferencia de 200 metros entre sus barrios bajo y alto, o el hondero y altero como prefieren decir los treveleños que tienen su Ayuntamiento, para no molestar a nadie quizás, en el barrio medio.

Con primeros asentamientos contrastados, en época romana, la aparición en 1867 de una estela de piedra demuestra el mantenimiento de la religión cristiana en las zonas más altas de la comarca, conviviendo con el Islam, en el siglo IX.

La Estela de Trevélez tiene la siguiente inscripción: "reinante Mammet regem sarracenorum Floresindus diaconus fecit hanc scripta", el diácono Floresindo hizo este escrito reinando el rey de los sarracenos Mammet. Debido a su difícil accesibilidad, esta población fue ajena a los enfrentamientos propios de la conquista del Reino de Granada, no sometiéndose al poder cristiano en un primer momento. Durante el período nazarí esta alquería formada por parte de la "Tahá de Juviles", fue uno de los principales bastiones de los moriscos y quedó muy despoblada tras la expulsión de estos, por lo que tuvieron que venir andaluces, gallegos, castellanos y murcianos. Con la administración castellana pasó a formar parte de la de Pitres, la cual, a su vez, también había sucedido a la de "Ferreya"

Si bien los árabes llamaban a este lugar Trebelex, el origen de este nombre parece ser anterior y podría derivarse de la locución latina Velez o tre-vélex, que viene a significar valle o entre valles, haciendo referencia a los tres que forman los ríos Grande, Chico y Trevélez o al lugar que está entre valles. En este sentido la población aparece citada como "Entrevelez".

Otras fuentes establecen el origen del término árabe “belex”, con sentido de barrio, correspondiendo a los tres asentamientos: Harat Aben Xerra, el más alto, el Mytuet, que formaba el barrio central y Arat Alcaçe, el de abajo.

La leyenda popular, no obstante, insiste en que el nombre procede de la existencia de tres hermanos apellidados Vélez, en realidad los primeros pobladores de la villa que dieron nombre a los distintos barrios que la componen y que, con el paso del tiempo, llegaron a juntarse. También cuentan, que el origen podría ser, por el reparto de tierras de un padre a sus hijos, “a su hijo mayor las tierras más altas (barrio alto), a otro le dejó las tierras del medio (barrio medio), al pequeño le dejó las tierras bajas (barrio bajo)”, todos los hijos eran felices en las tierras del medio, pero un día se pelearon y cada uno se fue a sus tierras. Por la noche cuentan, que a lo lejos se veían las luces de los cortijos de cada uno de los hermanos con “velas”, de ahí su nombre.

Según datos históricos sobre su fundación, el pueblo está dividido en tres barrios, citados como “Atabuey” (el más alto), “Mitaité” (el de en medio) y “Tentebecerra”. Los nuevos crecimientos debido al desarrollo turístico y a la industria jamonera, han dado lugar al barrio “bajísimo” o Haza del Castaño y al de las cardales (al oeste del río chico).

Fuente: I. de las CAGIGAS, «Topónimos alpujarreños», Al-Andalus, XVIII (1953), pp. 295-322, espec. pp. 320-322. CASTRO MALDONADO, Eduardo: Guía General de La Alpujarra Grafibérica-Jerez (Cádiz), 1992. SANCHEZ HITA, Agustín: La arquitectura tradicional en la Alpujarra alta. Rutas temáticas del Patrimonio Histórico de la Alpujarra, ADR Alpujarra. Órgiva, 2009. ISBN 978-84-692-4496-8. Consejería de Cultura. Documento Técnico para la declaración como BIC del Sitio Histórico de la Alpujarra. 2006. Archivo Histórico Provincial de Granada - Junta de Andalucía

2.2.1.6 MEMORIA DE TREVÉLEZ

El plano más antiguo de Trevélez data de 1.752, del Catastro del Marqués de la Ensenada, en el mismo se desarrolla la siguiente lectura:

“Lugar de 1424 habitantes, en la provincia de Granada, partido judicial de Órgiva, a leguas de la capital, en la vertiente sur de Sierra Nevada y al pie del cerro del Mula-Hacen, de cuya cúspide dista poco más de dos leguas. Tiene unas 400 casas distribuidas en tres barrios que se llaman antiguamente Mitaité, Atabuey y Tentebecerra. Sus calles son riscosas y empinadas. Su iglesia parroquial está dedicada a nuestro patrón Santiago, y el barrio de enmedio tiene una ermita dedicada a Santa Lucia. Su término municipal confina por el Norte, con los de Huéjar y Jerez, por el Este, con el de los Bérchules, por el Sur, con los de Busquístar y Juviles y por el Oeste, con el de Capileira”.

“El Terreno se riega con las aguas de los ríos Grande y chico, y cinco arroyos que nacen en el cerro, produce muchos cereales, legumbres, lino y excelentes frutas, y sus pastos alimentan mucho ganado cabrío y vacuno, habiendo abundante caza de perdices y cabras monteses en su sierra, y exquisitas truchas en sus ríos”.

Figura 3. Dirección General del Instituto Geográfico y catastral. Minuta de nivelaciones. Término municipal de Trevélez (zona 1) 1932. Fuente: Álbum cartográfico de Sierra Nevada.

2.2.1.7 ETIMOLOGÍA, TOPONIMIA Y GENTILICIO

El origen de su nombre es árabe, muy abundante en la toponimia andaluza, aunque también debe su procedencia del latín "velex", que significa valle, por encontrarse entre los dos ríos que circundan la población, el Chico y el Grande; del árabe "belex", significa barrio, o más exactamente "Trebelex", tres barrios, que es lo que en realidad tiene, "Harat Aben Xerra" alto, "Mytuet" medio y "Harat Alcaçel" bajo. Conocidos posteriormente como: "Atabuey", "Mitaite" y "Tentebecena".

Los primeros datos escritos de su población se remontan al siglo IX, etapa mozárabe, posteriormente, durante el periodo nazarí perteneció a la Tahá de Juviles. Tras la conquista, se unió a los rebeldes moriscos y cuando éstos fueron expulsados en el siglo XVI se repobló con colonos de otras regiones españolas, principalmente del norte.

Gentilicio: treveleño/a, fuente web del ayuntamiento de Trevélez.

2.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUSQUÍSTAR

Busquístar es un municipio de la comarca de la Alpujarra situado en la Provincia de Granada. Cuenta con dependencias socioeconómicas, como Ayuntamiento e Iglesia.

Según INE, en el año 2013 contaba con 265 habitantes. Su extensión superficial es de 18 km² y tiene una densidad de 14,70 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36°56' 3°17'O. Se encuentra situada a una altitud de 1.100 metros y a 84 kilómetros de la capital de provincia de Granada.

Imagen 2. Mapa detalle de la ubicación del municipio de Busquístar. Detalle del núcleo de Busquístar. Ortofotografía 2010. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía.

Se divide en tres núcleos de población. En el núcleo urbano donde se concentra el grueso de la población, llegando a 237 vecinos y el resto de la población, 55 habitantes, se distribuyen en los dos núcleos de población. Al norte se sitúa encuentra el núcleo de Los Llanos, a unos 1260 metros de altura aproximadamente. Y por último, situado al norte de los dos anteriores y lindando con Trevélez, Los Caballeros, también el espacio conocido como barranco de la Bina.

Ubicada en el mismo barranco del río Trevélez, conserva la estructura berebere tanto en sus calles como en sus viviendas, de clásico estilo alpujarreño. Durante los siglos XIII al XV, de dominación

árabe, Busquístar dependió de la taha de Ferreira y con ello, aunque indirectamente, de Granada. Estaba formado en un principio por gran cantidad de cortijos y de caseríos diseminados por lo que hoy es su término municipal, pero todos muy habitados. Sufrió, como el resto de la comarca, la represión que siguió a la sublevación de los moriscos y tras la expulsión de éstos, al término de la guerra, tuvo que ser repoblado con colonos procedentes de otras regiones.

La ordenación administrativa lo hizo depender primero del partido judicial de Albuñol y en el siglo XIX pasó al de Órgiva.

La economía actual del término está fuertemente determinada por actividades radicadas fuera del municipio. Su agricultura está basada casi exclusivamente en pequeñas terrazas destinadas al regadío, y en buena parte enfocada hacia el autoconsumo. La industria es escasa.

El sector más destacable es el turístico, en el que se aprecia un interés incipiente.

El municipio tiene cuatro zonas específicas:

1. Vías de comunicación.
2. Núcleo urbano y núcleos de población.
3. Minas del Conjuero.
4. Camino Medieval.

Imagen 2. Mapa del municipio de Busquístar y detalle.
Fuente Ortofotografía 2010. Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía.

2.2.2.1 VÍAS DE COMUNICACIÓN.

La carretera que llega a Busquístar es la comarcal A-4132 que viene desde Órgiva y circula por el norte del municipio pasando por Trevélez y llegando al cruce de Bérchules.

La vía principal de comunicación que cruza el término es la carretera C-333, con disposición norte- sur, comunicando el término tanto con Trevélez, como con los municipios localizados al este (Cástaras, Juviles...) y al oeste (Pórtugos, Pitres...). Esta discurre por la periferia del núcleo de Busquístar, y se conecta con Los Llanos, al igual que ocurre en la mayoría de cortijos de la zona.

2.2.2.2 NÚCLEO URBANO Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN

A continuación se muestra una descripción del recorrido por el municipio, (numerando los puntos que se van a desarrollar), comenzando en La plaza de Busquístar (1), espacio que acoge en su entorno a la mayor parte de los servicios públicos esenciales del núcleo.

Ocupando el lateral oeste se sitúa **la iglesia** (2), ver foto 8, una construcción de nave de crucero y capilla mayor. La torre, de planta cuadrada, se levanta junto a la cabecera, llamando la atención su chapitel de pizarra. Esta levantada en la primera mitad del siglo XVIII en sustitución de la anterior, sufriendo grandes transformaciones en el siglo XIX con reconstrucción de la torre, bóvedas y cubiertas

Figura 4. .Callejero del municipio de Busquístar. Fuente: *la arquitectura tradicional en la Alpujarra Alta, rutas temáticas de patrimonio histórico, Nevadensis- río Andartax, ADR Alpujarra –Sierra Nevada. Junta de Andalucía.*

Más arriba de la iglesia se sitúa la **Casa del Molino** (3) sólida construcción electricista de la primera mitad del siglo XX que alojó un molino harinero avanzado. Al haber estado movido por energía eléctrica carece de cubo y cárcava, dejando de funcionar en los años 70.

La **Calle Fuente**, ha sufrido varias transformaciones. En el **“Rincón de la Fuente”** (4), se encuentran las cuatro calles que verterán la parte alta de la población, el **adarve de tinaos** situado a levante (5), o el **finao de la casa del número 12** (6).

Fuera del casco urbano, descendiendo hacia la vaguada que cierra el núcleo por el Oeste, se encuentra la primitiva fuente del pueblo, la llamada **Fuente Vieja** (7), ver foto 9. En lugar inmediato, se encuentra el lavadero.

Fotografía 9. Fuente vieja. Fuente: elaboración propia. Año 2013

Fotografía 8. Iglesia en plaza de la iglesia, Busquístar. Elaboración propia. Año 2013

El barrio Bajo es el entorno que mejor conserva la arquitectura tradicional. Destacan los espacios como el **tinao de Encarna** (8) o el **tinao de Beatriz** (9), antiguo tinao de acequia, hoy entubada, que actúa como pasaje de la Calle Santa Ana. El **adarve de Martirio** (10), que forma el extremo Este de la **Calle Santa Ana**, o la salida de la **Calle Hornillo** desde la **Calle Horno**.

Fotografía 10. Calle Horno. Fuente: elaboración propia. Año 2013.

Fotografía 11. Calle Hornillo. Fuente: elaboración propia. Año 2013.

Por debajo de la **plaza Baja (12)**, la **Calle Laurel**, donde sale el camino de la **Escarihuelas de Busquístar (13)**, para poder llegar a las minas de **El Conjuero**, pasando por el **Molino de Busquístar**, situado junto al río, (ver foto 12).

Fotografía 12 Molino de Busquístar sobre el Río Trevélez. Fuente: elaboración propia. Año 2013.

Fotografía 13. Presa sobre el río Trevélez a su paso por Busquístar. Fuente: elaboración propia. Año 2013.

Fotografía 14. Calle Albaicín, Busquístar. Fuente: elaboración propia. Año 2013.

Fotografía 15. Fuente en calle Albaicín, Busquístar.

Ubicadas sólo a un centenar de metros al suroeste de la población, se encuentran los conjuntos de **eras comunales (14)**. El barrio Albaycín, que a su entrada, destaca el tinajo de la **Fuente del Barrio (15)**. Cerca de la Fuente del Barrio el **Callejón (16)**, con un profundo adarve, y algo más arriba, siguiendo la **Calle Coto**, el **tinajo en rincón de María Castellón (17)**.

Finalmente, en el alto barrio, destaca el estrecho **tinajo-desagüe (18)**. Fuente: *la arquitectura tradicional en la Alpujarra Alta, rutas temáticas de patrimonio histórico, Nevadensis- Río Andarax, ADR Alpujarra –Sierra Nevada. Junta de Andalucía.*

Fotografía 17. Calle San Felipe, remodelado en el año 2007.
Fuente: Departamento de Ingeniería Civil. Diputación de Granada

Fotografía 18. Tinajo típico de la arquitectura Alpujarreña, en el municipio de Busquistar. Fuente: elaboración propia, Año 2013

2.2.2.3 MINAS DEL CONJURO

El 17 de abril de 2007 se declaró *Bien de Interés Cultural el Sitio Histórico de la Alpujarra*, y en dicha declaración se incluye el núcleo minero de las Minas del Conjuero de Busquistar

Las Minas del Conjuero alcanzaron su mayor desarrollo durante los años 1954 a 1973, hasta llegar a su total agotamiento. Constituye, después de las Minas de Alquife en la Comarca de Guadix, el yacimiento de hierro más importante de los que afloran a lo largo de Sierra Nevada. La mina propiamente dicha es hoy un enorme socavón de unos 300 metros desde su parte más alta hasta el fondo donde todavía se pueden encontrar fragmentos de hierro, de tonalidad rojiza por efecto del óxido. No toda la mina era a cielo abierto, pero la bocamina fue derruida para evitar accidentes.

Fotografía 19. Las minas del Conjuero Busquistar.
Fuente: elaboración propia, año 2013

Los principales restos conservados son la mina principal a cielo abierto, un cargadero, restos de construcciones de la zona administrativa y habitacional y dos caminos que unen el núcleo poblacional con dicha explotación. Al Cerro del Conjuero se accede fácilmente por la carretera de Trevélez a Almegíjar, a escasos 2 km del desvío hasta esta última población. Junto a la carretera encontraremos las cortas y los edificios

de la mina: oficinas, báscula, trato, tolvas, etc. Apenas unos metros más adelante se encuentran las escuelas y los restos del poblado.

Vista general del estado actual de las "Minas del Conjuro", (ver foto 18), declarado como sitio histórico. Se observa en primer plano, la antigua casa de ingenieros y los restos de las escombreras y hacia la parte izquierda, lo que era la explotación a cielo abierto y parte de las instalaciones mineras. La mina ha sido adquirida por la Universidad de Granada para convertirla en un centro turístico y de investigación.

2.2.2.4 CAMINO MEDIEVAL

Posee un camino medieval llamado "La escarihuela"(ver foto 19), que baja por el pueblo dirección al río Trevélez y sube a las antiguas minas del Conjuro y va a llegar a diferentes pueblos principalmente a Cástaras. También está el llamado "camino del Sotillo" medieval que va a llegar a Ferreirola y los pueblos de la Taha de Pitres.

Fotografía 20. La Carihuela de Busquístar desde las minas del Conjuro.
Elaboración propia, Año 2013.

2.2.2.5 HISTORIA DEL MUNICIPIO

Durante la dominación musulmana perteneció a *ġuz' de Farrayra y Buqayra* primero, y luego a la taha de Ferreyra. Existen restos de monedas de plata árabe (Dirham de vellón), que datan del siglo XI, acuñada en la Taifa de Almería a nombre de Man Sumadi, como testigo de la gran riqueza sedera de la zona.

En 1499 fue entregada en señorío al Gran Capitán junto a la taha de Órgiva, manteniendo este estatus hasta la desaparición de los señoríos en el siglo XIX.

Al sureste de la población, en la cumbre de un cerro cercano al que da nombre, hay restos de un asentamiento medieval mozárabe conocido como La Mezquita, donde pudo estar el origen de la población actual.

Buena parte de su territorio se encuentra dentro del Sitio Histórico de la Alpujarra, y por su término transcurre la Ruta Medieval.

2.2.2.6 ETIMOLOGÍA, TOPONIMIA Y GENTILICIO

La primera descripción sobre la procedencia del nombre de Busquístar, parte del arqueólogo Manuel Riu, afirmando que, "los geógrafos árabes mencionan un pueblo de la Alpujarra llamado *Bosquestar*". Según este arqueólogo, la palabra podría venir de "Bos": maleza o matorral, significando lugar de maleza o "emboscado", aunque la toponimia de la Alpujarra alta es todo un misterio.

Después de que el morisco Aben Umayyad y posteriormente Aben Aboo fuesen derrotados, la Alpujarra fue ocupada por los cristianos viejos. Los cristianos que repoblaron Busquístar eran

familias que provenían de Jaén, Sevilla, Écija, Castilla, etc... Según el libro de “Apeos y Repartimientos de Busquístar”, aparecen los nombres, apellidos y orígenes de muchas de las familias y qué casas, huertos y arboledas se les concedieron a los colonos.

Gentilicio: **busquisteño/a**, fuente web del Ayuntamiento de Busquístar.

2.2.3 CONJUNTO URBANÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTUDIO

La Alpujarra fue una zona especialmente aislada y montañosa, lo que propició el desarrollo de unas formas de construcción muy típicas. Las diferencias urbanísticas son variadas: sus emplazamientos urbanísticos, sus calles, adarves y tinaos, las casas vistas desde el exterior y su distribución interior, con sus usos tradicionales, el terrado, e incluso pueblos que tienen tejados inclinados.

Estas construcciones han sido creadas por la cultura musulmana, las características de estas construcciones son de los beréberes del grupo *both* o *zenata*, frente a la casa de tejado con vertientes que es propia del grupo rival *beranes* o *baranis* (Fuente: J. Caro Baroja, ob. cit.: 253-254).

2.2.3.1 EL ENMARQUE DE LAS CONSTRUCCIONES ALPUJARREÑAS

El urbanismo alpujarreño en general y la vivienda en particular, es una reliquia del pasado histórico que se ha conservado, gracias a los habitantes que la residen.

La Alpujarra era una comarca de difícil acceso hasta hace varias décadas, por lo que ha estado aislada; su economía era de autoabastecimiento y el mercado de trueque y la emigración fuerte en los años sesenta y setenta; en el presente ha sufrido un cierto parón que ha beneficiado al mantenimiento de la vivienda típica. Un doble peligro llevaban consigo las migraciones: por una parte, el abandono de los pueblos y viviendas que con el paso del tiempo quedarían en ruinas o transformadas en pajares, graneros, etc. Por otra parte, la reconstrucción de la vivienda por los emigrados, ávidos de las comodidades de las capitales y de la rapidez en los arreglos con materiales más manejables (Fuente: A. Casado Alcalde, consultado en: <http://hdl.handle.net/10481/13753>).

2.2.3.2 CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL URBANISMO ALPUJARREÑO.

2.2.3.2.1 El emplazamiento urbano

La zona urbanizada sigue un esquema de crecimiento orgánico, que se adapta a la topografía, basado en la repetición de la célula-vivienda, donde el espacio público se privatiza, aparece la sectorización en barrios y su escala se reduce. Posteriormente, los repobladores cristianos (siglo XVI) mantuvieron el esquema precedente.

Fotografía 21. Vista desde la Era de la Cruz, de las viviendas típicas del Barrio alto en Trevélez. Elaboración propia. Año 2013.

La linealidad de los recorridos crea cierta continuidad espacial en los núcleos de estos municipios, que se constituyen como hitos o referentes paisajísticos. En este sentido, destacan las torres campanarios de las iglesias mudéjares, que por su escala y verticalidad sobresalen del tejido urbano.

Los municipios de Trevélez y Busquístar se caracterizan por el alto grado de ocupación de las manzanas, por no existir prácticamente patios, por el trazado irregular de su trama condicionado por la topografía, y por la estructura de la propiedad cuyo borde sigue. La continuidad entre la zona urbana y la agrícola se refleja en las paratas, estructuras de contención de las huertas que, dispuestas en terrazas, conforman los límites de las manzanas del borde.

Fotografía 22. Calle del municipio de Busquístar. Elaboración propia, Año 2013.

Los principales espacios públicos surgen en torno a los edificios institucionales (Ayuntamiento, iglesia o escuelas) y son el escenario donde se desarrolla la vida pública y se convierten, junto a lavaderos y fuentes, en los principales ámbitos de sociabilidad y espacios que propician la convivencia vecinal.

Las plazas se conforman como espacios reducidos e irregulares, fruto generalmente de un ensanchamiento de la trama o del derribo de viviendas, ver foto 21.

En este sentido, es importante destacar la incidencia del sistema tradicional de gestión y uso del agua: lavaderos, acequias, fuentes, pilares-abrevaderos y albercas.

La implantación en el territorio, la agrupación de unidades, dado que la trama urbana presenta una estructura escalonada de las edificaciones, y las formas de humanización del paisaje, como la disposición abancalada de las tierras de cultivo formando terrazas a lo largo de las laderas, constituyen los principales valores de la arquitectura alpujarreña.

Contiguas a los núcleos de población se desarrollan las zonas cultivadas mediante un sistema tradicional de explotación, siendo la base del agroecosistema de la comarca. Sin este aporte de agua no se daría el tipo de agricultura intensiva en pequeñas parcelas.

Los bancales están formados por muros de piedra llamados balates que sostienen la tierra por encima de ellos, formando pequeñas superficies llanas que se emplean para el cultivo. Tienen una importante influencia en el régimen hidrológico, ya que al aumentar la infiltración y reducir la escorrentía disminuyen la capacidad erosiva de las precipitaciones y ponen a disposición de los cultivos una mayor cantidad de agua. Combinan cultivos arbóreos y herbáceos y, junto a las acequias, constituyen los principales elementos materiales de un agroecosistema caracterizado por el regadío en pequeñas parcelas.

Este sistema de explotación se conserva, porque ni el sistema de propiedad ni las condiciones orográficas permiten la mecanización en estas sierras. Si bien es verdad que la agricultura a tiempo completo está en retroceso, en determinados casos se mantiene como una actividad complementaria, por lo que no ha perdido su potencial económico, que se activa cuando el mercado demanda productos específicos como los tomates, las cerezas o las frambuesas.

(Fuente: Decreto 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el Área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada; A. Casado Alcalde, consultado en: <http://hdl.handle.net/10481/13753>).

2.2.3.2.2 Las calles, los adarves y los tinaos

El conjunto de accesos entre las viviendas y demás construcciones forman una especie de sistema nervioso, lleno de recovecos. Estas redes nerviosas (calles) están trazadas a semejanza de los terrenos de cultivos, los bancales. Estas tienen un acceso en zig-zags para evitar el esfuerzo en la subida rectilínea y para no partílos ya que de por sí, son pequeños en extensión. Esta hipótesis puede explicar también los adarves y los tinaos.

La dificultad del terreno y la escasa tierra cultivable propicia la construcción de casas ocupando el menor espacio posible, dejando los accesos únicamente necesarios según el paso obligado al bancale, el paso de una caballería cargada de haces o aguaderas. Al construir la vivienda, si no había paso cedido a otra propiedad, cerraba la calle con su propia construcción, dando lugar a los adarves.

Los tinaos son una de las construcciones más típicas de la zona). En cierta forma, el tinao tiene aspectos comunes con los soportales y pasajes (llamados también cobertizos). Es una solución arquitectónica que crea espacios cubiertos de ámbito semiprivado o semipúblico, al disponer una estructura de vigería sobre la calle, sobre la cual suele situarse una habitación o vivienda particular. *(Fuente: Decreto 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el Área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada; A. Casado Alcalde, consultado en: <http://hdl.handle.net/10481/13753>; P. Navarro Alcalá-Zamora, Mecina. La cambiante estructura social de un pueblo de La Alpujarra. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979: 75.)*

2.2.3.3 LA VIVIENDA

La casa vista desde el exterior

Las construcciones alpujarreñas se caracterizan por los materiales empleados y por su adaptación al relieve. La inclinación del terreno permite una doble entrada a pie de calle, en plantas diferentes y en diferentes niveles.

Aunque hay viviendas de una sola planta, las más típicas y abundantes son de dos e incluso tres plantas, (ver foto 22).

Al ser las calles tan estrechas, las casas están apiñadas, adaptadas al desnivel del relieve y sin tejados inclinados. Los centros urbanos forman un conjunto cúbico en escalada y pintados de blanca cal.

Los materiales de construcción son los propios de la zona: piedras y argamasa para los muros de la casa; se colocan las piedras tal como se recogen, acoplándolas unas sobre otras con ciertas cantidades de argamasa. Tanto las paredes exteriores como interiores tienen parecido grosor, ya que ambas soportan el peso de los techos.

Fotografía 23. Casa típica alpujarreña de la calle La Fuente, Busquístar. Elaboración propia. Año 2013

La madera para los techos es de nogal, castaño, pino, olivo y almendro. Las vigas para formar el techo, unen unas paredes con otras, y sobre aquellas, en cruz, se colocan las alfajías, de bastante menor grosor, sacadas de las ramas de los mismos árboles. En la actualidad, este sistema se está sustituyendo por baldosas o cemento y los terrados por uralita.

Los terrados tienen unas pizarras que sobresalen unos 10 a 20 cm de las paredes exteriores (beriles) para evitar el deslizamiento del agua de la lluvia. Estas pizarras están sostenidas por launa y piedras, formando un montículo a lo largo del perímetro del terrado, para precaver la erosión de la launa y, en consecuencia, las goteras.

El interior de la casa

En este apartado, hablamos de la casa tipo de dos o tres plantas.

- a. La planta baja o de los animales domésticos
- b. La planta habitada por el hombre
- c. La troje, última planta dedicada al almacenamiento de productos agrícolas y ganaderos.

2.2.3.4 UNA APROXIMACIÓN EXPLICATIVA AL URBANISMO ALPUJARREÑO

Figura 5. Imagen de A. Casado Alcalde sobre el urbanismo alpujarreño.

La casa (ver imagen: A. Casado Alcalde) se adapta al relieve (tierra); la tierra posee los materiales básicos de las paredes de la vivienda; la tierra y el agua (nieve) producen los materiales (madera) de los techos y huecos; la casa encalada imita la nieve y el conjunto urbano en forma de escalada asciende hacia las cumbres sin dejar de mirar al valle, donde llega el agua y la tierra produce.

(Fuente: Decreto 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el Área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada; A. Casado Alcalde, consultado en:

<http://hdl.handle.net/10481/13753>;

P. Navarro Alcalá-Zamora, Mecina. *La cambiante estructura social de un pueblo de La Alpujarra*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979: 75.).

Fotografía 24. Tinajo típico en el municipio de Busquístar. Elaboración propia. Año 2013.

3 DESCRIPCIÓN ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO

3.1 CLIMATOLOGÍA

3.1.1 DATOS GENERALES

Conocida la extensión y los múltiples factores de altitud, exposición y orientación, los territorios de la Comarca de la Alpujarra granadina no presentan un solo clima, sino una gran complejidad de mesoclimas muy diferentes, que incluyen desde sus laderas bajas alpujarreñas, que permiten el cultivo del naranjo, hasta el más excepcional de las altas cumbres, donde el frío es el factor limitante principal, que provoca la existencia de áreas de alta montaña, caracterizado tanto por la persistencia actual de periglaciario como por la presencia habitual (entre los meses de noviembre y mayo) de la nieve.

3.1.2 LATITUD

La baja latitud de la comarca de la Alpujarra (37° Norte) le confiere peculiaridades de insolación, declinación solar y valores radiactivos prácticamente únicos en el continente europeo, apareciendo aquí los fenómenos climáticos de alta montaña en cotas mucho más altas que en cualquier otro lugar de Europa. Aunque se trate de un clima mediterráneo de montaña, los flujos atmosféricos están comandados por las influencias atlánticas, siendo escasas las provenientes del mar Mediterráneo. Para el municipio de Busquístar la latitud es de 36° 93' Norte y del municipio de Trevélez es de 37° Norte.

3.1.3 ALTITUD

La altitud de la zona introduce rasgos excepcionales; en las cumbres el aire está enrarecido por la baja presión y es tenue, limpio y transparente, por lo que las radiaciones más intensas, pero la temperatura del aire es más baja. Este hecho crea un gran contraste térmico durante el día entre una atmósfera fría o muy fría y un suelo muy sobrecalentado; especialmente si, como ocurre en el complejo Nevado-Filábride, se trata de suelos y rocas oscuros con escaso reflejo de la radiación incidente. Cuando existe nieve, el fuerte valor de la radiación, reforzado por la alta insolación, funde rápidamente la nieve en superficie, que posteriormente vuelve a congelarse debido al brusco bajón térmico nocturno, dando una gran abundancia de días con nieve dura. La altitud media a la que se encuentra la comarca de la Alpujarra de Granada es de 924,63 metros sobre el nivel del mar, cifra un 11,42% superior a la media provincial y un 81,79% mayor a la registrada en los municipios andaluces en término medio. No obstante, existen diferencias considerables dentro de la propia comarca: mientras que las localidades de Albuñol y Gualchos se sitúan únicamente a 250 y 338 metros de altitud, los municipios de Trevélez y Busquístar alcanzan los 1.476 y 1.092 metros sobre el nivel del mar respectivamente.

3.1.4 CLIMA Y TEMPERATURA

La comarca de Alpujarra se caracteriza por los diferentes contrastes en sus condiciones climáticas. De los grandes tipos climáticos identificables en el territorio de Busquístar y Trevélez se pueden encontrar los siguientes:

- **Clima mediterráneo de montaña:** corresponde al interior, donde la continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes y la altitud determinan la aparición de un

clima extremado, con veranos calurosos e inviernos fríos en los que las heladas son frecuentes.

- **Clima de alta montaña:** afecta esencialmente a Sierra Nevada. La zona comparte un clima mediterráneo, con inviernos templados y veranos secos y calurosos. (ver imagen 3).

Imagen 3. Mapa tipos climáticos de Andalucía. Fuente: datos espaciales de referencia De Andalucía (DERA), Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Con mayor nivel de detalle, en la zona se hacen presentes los dos subtipos:

- **Mediterráneo de inviernos fríos**, dominante en la zona. Las áreas dominadas por el clima mediterráneo de inviernos fríos se caracterizan por precipitaciones que oscilan entre los 300 y 500 litros por m² y año, con temperaturas medias anuales entre 13°C y 15°C, con temperaturas medias invernales en torno a los 6°C y heladas, y veranos frescos de temperaturas medias no superiores a los 25°C. (ver imagen 3).
- **Mediterráneo clima de montaña**, en los puntos más elevados. Los puntos más elevados de la zona están influidos por un clima de montaña, con inviernos más largos y fríos, muchas de las precipitaciones en forma de nieve desde octubre hasta abril y veranos cortos y poco calurosos. La temperatura media de las máximas se sitúa aproximadamente entre los 16°C y 20°C, mientras que la temperatura media de las mínimas no suele sobrepasar los 10°C bajo cero, en los municipios de Trevélez y Busquístar.

3.1.5 ESTACIONES CLIMÁTICAS ESTUDIADAS

3.1.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

En el conjunto de los municipios se localizan dos estaciones pluviométricas, del Sistema de Información Geográfica Agrario (SIGA) pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estas estaciones son pluviométricas, por lo que solo se pueden obtener datos de precipitación. Por ello también se ha consultado la estación termopluviométrica más cercana, que recoge datos de precipitación y temperatura, localizada en Soportújar, ver tabla 1.

Para conocer datos de velocidad y dirección del viento, que no se incluyen en la descripción de estas estaciones, se recurre a las estaciones de la red Agroclimática de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, siendo la estación más cercana la del término municipal de Cádiar.

Municipio	Código	Coordenadas	Altitud (m)	Tipo	Estado
Trevélez	6234	03°16' W 37°00' N	1476 m	Estación Pluviométrica	Activo
Pórtugos	6236	03°17' W 36°56' N	1120 m	Estación Pluviométrica	Activo
Soportújar	6246	36°57' N 03°24' W	1700	Estación Termopluviométrica	Activo

Tabla 1. Estaciones meteorológicas utilizadas para el estudio de la climatología.

3.1.5.1.1 Termometría

Para calcular los datos de temperatura media en la zona se han usado los datos recogidos de las estaciones anteriores en el periodo 1961-2003.

3.1.5.1.2 Temperaturas medias mensuales (°C)

A continuación se incluyen las temperaturas medias mensuales de la estación de Soportújar:

Meses	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
T (°C)	7,20	7,50	9,40	10,30	13,30	17,80	21,60	21,70	18,90	14,10	10,50	7,80

Tabla 2. Tabla de temperaturas medias mensuales.

Fuente: SIGA (Sistema de Información Geográfica Agraria). Elaboración propia.

Temperatura media mensual (°C) en la estación de Soportújar `Casa Forestal`

Gráfico 1. Tª media mensual del área. Fuente: SIGA, Estación Soportújar `Casa Forestal`. Elaboración propia.

Los datos indican que la temperatura media es de 13,30 °C. Los meses más fríos son enero y febrero, con una temperatura media situada alrededor de los 7 °C. Los meses más calurosos, pertenecen al verano y son julio y agosto, ambos con temperaturas muy similares, alrededor de los 21 °C, (ver tabla 2).

La siguiente tabla (3) y gráfico (2) contiene la información referente a las temperaturas medias de las máximas y las medias de las mínimas en °C.

TEMPERATURA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tª media máx.	19,10	20,70	22,50	25,0	27,80	33,0	36,30	36,20	33,0	28,60	23,20	20,60
Tª media mín.	-3,90	-3,70	-1,10	-0,50	0,90	4,50	7,20	7,90	5,70	1,30	-0,10	-2,40

Tabla 3. Tabla de temperaturas medias de máximas y mínimas mensuales. Fuente: SIGA. Elaboración propia.

Con estos datos se puede verificar que, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, julio y agosto son los meses más cálidos y los de enero y febrero los más fríos. Según los datos estudiados, en la zona estudiada serán frecuentes las heladas, pues desde el mes de noviembre se registran temperaturas, por debajo de los 0 °C.

Gráfico 2. Gráfica comparativa de temperaturas máximas, medias y mínimas. Fuente: SIGA Estación Soportújar 'Casa Forestal'. Elaboración propia.

Las temperaturas disminuyen de sur a norte de los municipios, (ver figura 6) localizándose en Trevélez una temperatura de unos 7°C, que va reduciéndose conforme se avanza en altura. En el caso del municipio de Busquístar igual que en su núcleo diseminado de Los Llanos, la temperatura media ronda en los 12°C y en el núcleo diseminado de Los Caballeros, más al norte y más altitud, la temperatura disminuye entre los 9°C y 10°C.

Figura 6. Detalle mapa temperaturas, mapa nº 10. Fuente de datos: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

3.1.5.1.3 Pluviometría

La precipitación que se refleja en la siguiente tabla, corresponde con un clima Mediterráneo, donde las máximas precipitaciones son en otoño e invierno y las mínimas en verano, donde sólo se registran tormentas aisladas.

Para obtener una visión global de las precipitaciones en la zona de estudio, se compararán datos de las tres estaciones, mencionadas al comienzo del capítulo:

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
TREVÉLEZ	91,6	73,9	54,8	54,5	39,1	16,1	3,7	5,1	25,8	82,3	105,3	108,4	660,70
PÓRTUGOS	103,9	93,6	69,2	70,8	45,8	21,5	3,1	3,6	25,9	77,5	96,1	121,4	732,50
SOPORTÚJAR 'CASA FORESTAL'	99,8	81,7	71	72,8	36,2	23,4	1,5	4,5	27,5	83,5	105,6	111	718,50

Tabla 4. Precipitación media mensual (mm) en las estaciones estudiadas.
Fuente: SIGA. Elaboración propia.

El régimen estacional presenta una importante disparidad entre un verano prácticamente seco y un invierno lluvioso, donde se producen las menores temperaturas.

La primavera y el otoño, suelen ser épocas muy lluviosas, característica típica del clima mediterráneo.

Precipitación media (mm) en las Estaciones Pluviométricas

Gráfico 3. Precipitación media mensual (mm) en las estaciones estudiadas.
Fuente: SIGA. Elaboración propia.

La precipitación anual, es similar en las tres estaciones climatológicas, oscilando éntrelos 660,70 mm en la de Trevélez que es la que menos precipitación recogió y los732, 50 mm de la estación ubicada en Pórtugos. Las cifras recopiladas de las distintas estaciones, se corresponden con la media para el clima mediterráneo de montaña.

Estas precipitaciones tienen con mucha frecuencia un carácter torrencial. La nieve sólo aparece con intensidad en las zonas más altas de los municipios del estudio, donde representa algo menos de la mitad de la precipitación anual.

Figura 7: Detalle mapa de precipitaciones, mapa N°11. Fuente de datos: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En el municipio de Busquístar junto con el núcleo diseminado de los Llanos ostentan una precipitación media de 600 mm a 800 mm. Los niveles de precipitación aumentan con respecto a la altitud, por ello como se denota en la imagen 3-2, en los Caballeros junto con Trevélez la precipitación aumenta entre 801mm a 900 mm, aunque hay que destacar que en la zona oeste de Trevélez las precipitaciones también son entre 600 mm a 800 mm, ver figura 7.

3.1.5.1.4 Climograma

El Climograma es el gráfico que permite comparar las precipitaciones y las temperaturas, es decir, el **confort climático** y por tanto permite conocer el periodo de aridez si existe.

Gráfico 4. Climograma de la Estación Soportújar 'Casa Forestal'. Fuente: SIGA. Elaboración propia.

En los meses en los que la precipitación supera la temperatura media (octubre-abril), es la época de menor evapotranspiración y el suelo puede retener agua. En los meses donde la temperatura supera las precipitaciones (mayo-septiembre), la evapotranspiración es alta, debido a las elevadas temperaturas medias y se agotan las reservas de agua del suelo.

3.1.5.1.5 Radiación

La radiación recibida varía sinusoidalmente a lo largo del año en función del ángulo del sol sobre el horizonte, alcanzándose el máximo durante el mes de mayo, y el mínimo durante el solsticio de invierno en diciembre, según los datos facilitados por la estación agroclimática de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Los valores de radiación varían entre el menor que se registra en el mes de diciembre (0,9 MJ/m²-día), debido a un mayor número de días nublados y la menor incidencia de la radiación solar en la superficie. El mayor valor se registró en el mes de mayo con 33MJ/m²-día

Gráfico 5. Gráfica de radiación diaria (MJ/m²-día) en la estación agroclimática de Cádiz.

Fuente: Estación Agroclimática de Cádiz. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

3.1.5.1.6 Viento

Dos condiciones esenciales para la existencia del desierto frío de altitud y los piornales, así como para los biotipos vegetales dominantes, son la sequedad y el frío, ambos reforzados por el viento, ya que éste acelera la desecación e intensifica el enfriamiento. Las rachas máximas son mucho más intensas, superando los 90 km/hora prácticamente todos los meses del año.

La velocidad registrada más baja es de 0,5 m/s y la mayor es de 5,2 m/s en el mes de enero. La velocidad más frecuente se localiza en el rango 1m/s-2m/s.

Según la escala de Beaufort las principales velocidades del viento, se corresponden con calma y ventolina.

Velocidad del viento (m/s)

Gráfico 6. Gráfica de velocidad del viento (m/s) en la estación agroclimática de Cádiz. Fuente: Estación Agroclimática de Cádiz. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia.

Características del viento	
Velocidad media del viento (m/s).	1,35
Velocidad máxima del viento (m/s).	5,2
Velocidad mínima del viento (m/s).	0,5

3.1.5.1.7 Dirección del viento

En la siguiente rosa de los vientos, se puede observar la dirección predominante de los vientos, según los datos de la estación agroclimática de Cádiar. La dirección predominante es Sureste y Suroeste.

Rosa de los vientos en la estación agroclimática de Cádiar. Fuente: Estación Agroclimática de Cádiar. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia.

3.1.5.1.8 Evapotranspiración

La evapotranspiración incluye dos fenómenos físicos diferenciados: la evaporación y la transpiración. Por tanto, la evapotranspiración evalúa la cantidad de agua que pasa a la atmósfera en forma de vapor de agua a través de la evaporación y de la transpiración de la vegetación.

Es muy importante diferenciar entre evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración real (ETR). La ETP sería la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas. La ETR es la evapotranspiración real que se produce en las condiciones reales existentes, dependiendo por tanto, de la precipitación, la temperatura, la humedad del suelo y del aire, del tipo de cobertura vegetal del suelo y del estado de desarrollo de la misma. La ETR media anual en la comarca de la Alpujarra está en torno a los 372 mm/año en periodo histórico, con un máximo de 483 mm/año y un mínimo de 230 mm/año. En el caso de los últimos 26 años hidrológicos, la media está en torno a los 350 mm/año y el máximo y mínimo es de 483 y 230 mm/año respectivamente.

La Evapotranspiración de referencia (ET_o) en la estación de Cádiar, queda reflejada en el siguiente gráfico:

ETo (mm/día) en la estación de Cádiar

Gráfico 7. Gráfica de Evapotranspiración de Referencia (mm/día) en la estación agroclimática de Cádiar. Fuente: Estación Agroclimática de Cádiar. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia.

La media de la estación agroclimática es de 26,68 mm/año. Como era de esperar en un clima mediterráneo, los meses con una Evapotranspiración más alta, son en los meses de primavera y verano, junio y julio, que se corresponden con una temperatura más alta y ausencia de precipitaciones, y los meses de invierno donde las precipitaciones son elevadas y las temperaturas menores.

3.1.5.2 PISOS BIOCLIMÁTICOS

En los territorios de Trevélez y Busquístar están representados los siguientes pisos bioclimáticos: mesomediterráneo, supramediterráneo, crioromediterráneo y oromediterráneo.

La caracterización del clima describe los pisos bioclimáticos que dominan en la zona de la Alpujarra. Se basan en la clasificación realizada por Rivas-Martínez en 1987, la descripción de los pisos bioclimáticos se ha obtenido de: Valle et al (2004), *Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz II. Bioclimatología y Biogeografía*, Ed. Junta de Andalucía. Consejería Medio Ambiente

Piso mesomediterráneo, son mesomediterráneos aquellos lugares o estaciones donde el Itc (Índice de Termicidad compensado) varía entre 350 a 211 o cuando la temperatura positiva (Tp) oscila entre 1500 y 2150. A nivel altitudinal se presenta aproximadamente entre los (500) 600-700 (800) y los (1200) 1300-1400 (1500) m. Son lugares donde la temperatura media anual es más baja, es decir, son lugares más fríos en término medio.

Piso supramediterráneo, abarca las áreas de media montaña, donde al subir en altitud descende la temperatura, y el Itc en este caso está comprendido entre 210 a 81 y la Tp entre 900y 1500. El rango altitudinal que suele ocupar va desde los 1300-1400 (1500)-1800 (1900) m.

Piso oromediterráneo, Comprende las partes altas de las sierras Béticas, lugares donde las inclemencias meteorológicas son considerablemente negativas, temperatura media anual bastante baja, numerosas precipitaciones en forma de nieve, pero ante todo una temperatura positiva (Tp) entre 450-900. Altitudinal mente se localiza entre los (1700) 1800 (1900)-(2700) 2800 (3000) m.

Piso crioromediterráneo, este termotipo aparece tan solo en Andalucía en las cumbres de Sierra Nevada, por encima de los 2800 (3000) m. La temperatura positiva (Tp) oscila entre 1 y 450. Se extiende en sentido suroeste-noreste desde el pico del Caballo hasta el Picón de Jerez, englobando las cumbres más altas de la península ibérica (Mulhacén, Alcazaba, Veleta).

Figura 8: Croquis pisos bioclimáticos. Fuente: Modelos de Restauración Forestal. Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz I. Consejería de Medio Ambiente.

3.2 ENCUADRE GEOLÓGICO

3.2.1 RELIEVE

En el siguiente croquis se observa el relieve de los municipios objeto de estudio:

Figura 9: Relieve en el ámbito de estudio. Fuente modelo digital del terreno del PNOA cedido por el instituto geográfico nacional de España, Mapa N°4. Resolución espacial 5m.

3.2.1.1 EL RELIEVE EN EL MUNICIPIO DE BUSQUÍSTAR

Las diferencias relieve entre ambos municipios son notables, aunque se encuentre lindando uno con el otro; se puede decir que municipio de Busquístar, como se describe a continuación, tiene un relieve menos abrupto y sus altitudes no son tan pronunciadas.

Con una altitud de 1.154 metros sobre el nivel del mar, el municipio cuenta con un relieve marcado por el paso del río Trevélez, que a su paso por Busquístar deja un barranco pronunciado.

En la zona norte del municipio, formando límite con el TM de Trevélez, se localiza el Morrón de la Vieja, con una altitud máxima de 1.748 m, siendo ésta una de las mayores altitudes del municipio. Como una de las zonas relevantes destaca cerca del núcleo de Los Caballeros, el Tajo del Cuervo, con un rango de altitud entre los 1.450 y los 1.350 m. También se encuentra Prado Seco, con unas altitudes máximas aproximadas de 1.700 m

En el sur del municipio, destaca el Cerro del Conjuero con un pico situado a los 1.389 m, en esta sierra se localizan las Minas del Conjuero, localizadas a una altitud de 1.254 m. Con el límite de Cástaras, se localizan Las Balsas cerca de la Casería de los Pozos, con una altitud máxima de 1.506 m.

En el límite con el término municipal de Almejicar, también al sur del municipio, se localiza el Picón Las Corriguelas, con un pico a 1.278 m. Las zonas más bajas del municipio, alcanzando cotas por debajo de los 1.000 m, corresponden al valle del río Trevélez, que se mantiene encajonado en todo su paso.

Cerca del núcleo urbano de Busquístar, se localiza la zona de la Rozuela, localizada aproximadamente a 1.200 m.

En cuanto a los cauces más importantes:

Destacan el barranco de la Bina en la zona norte del municipio, más concretamente en la parte alta del río Trevélez de apreciable pendiente y longitud, que va desde la cota 1900 hasta llegar al río, unos 1.000 m aproximadamente, con monte bajo.

El barranco de los Alisos, el barranco del Pajonal y barranco de los alacranes, situados en el margen derecho del río Trevélez.

El barranco del Tesoro, localizado al noroeste de Los Llanos, en la zona sur del territorio de Busquístar, con un relieve destacado, discurre por el municipio desde una altitud de 1.540 m hasta el río Trevélez.

3.2.1.2 EL RELIEVE EN EL MUNICIPIO DE TREVÉLEZ

Como se observa en la imagen anterior, las altitudes más elevadas se localizan en el término municipal de Trevélez, superando los 3.000. Esta altitud disminuye progresivamente marcando claramente el Valle del río Trevélez.

Los **puntos de mayor altitud** del municipio cuentan con:

- Mulhacén 3.479 m.
- Mulhacén II 3.362 m.
- Pico del Tanto 2.914 m.
- Alto del Chorrillo 2.727 m.
- Piedra Colorada 2.307 m.

Respecto a los Collados (punto más bajo entre dos elevaciones), destacan los de las Buitreras 2.922 m. y el del Guarda 2.459 m.

Lomas que se encuentran en el municipio de Trevélez son: La Loma de Granados, de La Alcazaba, Culo de Perro, de los Canchales, del Tanto, de las Albardas de Chordí, de Peñón Negro, Crestones de los Postereros, de la Pandera, La de Piedra Larga y La de los Peñoncillos.

Los Tajos más importantes a destacar son los Tajos del Goterón, el Tajo de Peña Cabrera, el Tajo de Breca, el tajo del Lobo, el Tajo del Contadero, el Tajo de La Solana de Las Juntillas, los Tajos de Las Muñozas, Tajos del Peñalbón, Tajos del Güachi, Tajos de los Cardenales, Tajos del Chorrillo.

Respecto a las hoyas y hazas, subrayan las del Muerto, del Toro y Chordí en relación a las primeras y Parrilla, de La Choza y de Piedra, respecto a las hazas.

Las Lagunas se suelen situar por encima de la cota 2.600 metros, en el caso de Trevélez aparecen identificados once grupos. De Norte a Sur son Lagunas juntillas, Lagunilla de La Majonera, las de Borreguiles del Puerto, la Laguna de Vacares, las lagunas de las Calderetas, Lagunillas del Goterón, Laguna Altera, las Siete Lagunas, Laguna Hondero, las Lagunas de la Campiñuela, y la laguna de Peñón Negro.

Como **río de importancia** aparece encajado en el municipio, el río Trevélez. Nace de la confluencia del río Puerto de Jerez, por el margen izquierdo y, por el lateral derecho, el río Juntillas. A través de su discurrir por el municipio, al río Trevélez se le unen dos afluentes más por el margen derecho, el río Culo de Perro y el río Chico. Además recibirá aguas de gran cantidad de barrancos. Estos son de Norte a Sur y comenzando por su vertiente derecha: Barranco de Borreguiles, Reguera de Los Caños, Barranco de Las Calderetas y Barranco del Goterón que aportaran sus aguas al río de la vertiente derecha del Trevélez, el río Juntillas. Como barrancos que aportan sus aguas al Trevélez, a través de su afluente por la izquierda están el Barranco del Sabinar, y el Barranco de Las Albardas. Más abajo de la confluencia de esos dos ríos, por su derecha recogerá aguas del Barranco de Chordí. El Barranco de Las Mórras donará sus aguas al Trevélez a través del río Culo de Perro. Aguas abajo de su confluencia aparecerán aportaciones de agua por ambos laterales del Trevélez.

Así, por la derecha serán el Barranco de Madrid y, por la izquierda los de Guachi, de La Loma del Castillo y de Peñabón. Más abajo, en su discurrir por el municipio se le unirán las aguas del río Chico por el margen derecho y por el izquierdo el Barranco de los Castaños.

3.2.1.3 PENDIENTES

La mayor parte de su superficie de Trevélez mantiene pendientes superiores al 45 %, considerándose zona con pendientes muy fuertes, sobre todo en zonas de barrancos y además de las zonas de ríos como es el Río Culo de Perro, Río Juntillas y Río Puerto de Jerez; todos ellos cuando se conectan con el Río Trevélez.

Además las pendientes son muy pronunciadas en Chorreras de Peñón Negro, en su bajada cuando se conecta con el Río Chico, hasta el Río Trevélez. (Ver figura 10)

Figura 10 : Pendientes en el ámbito de estudio. Fuente: Modelo Digital del Terreno del PNOA cedido por el instituto geográfico nacional de España, Mapa N°5. Resolución espacial 5m .Elaboración propia.

Es por ello que en conjunto se caracteriza por ser una zona donde la escorrentía es muy rápida, donde hay limitación para la maquinaria agrícola (las tierras son trabajadas con animales, que son los que pueden acceder a los terrenos) y la erosiones bastante fuerte.

En el territorio de Busquístar las pendientes no son muy abruptas como ocurre en el territorio de Trevélez, pero destacan también pendientes por encima del 45% en las zonas de barrancos (la Bina y Pajonal) hacia el Río Trevélez, y en el propio Río. Por ello no existe esta escorrentía tan rápida y la erosión no es tan dinámica.

3.2.1.4 GEOLOGÍA

Los municipios de Trevélez y Busquístar se ubican dentro de la subcompacta de La Alpujarra Alta Occidental, dentro de la comarca de Las Alpujarras.

Para el estudio geológico detallado de ambos municipios se ha considerado el Mapa Geológico Español (Escala 1:50.000):

- Hoja 1042 de "Lanjarón"
- Hoja 1027 de "Guéjar Sierra".

Los municipios de Trevélez y Busquístar están integrados dentro la Cordillera Penibética o Zona interna de las Cordilleras Béticas.

La disposición del conjunto Bético se alarga en sentido OSO-ESE. Entre los distintos conjuntos montañosos que constituyen la Cordillera se extienden una serie de depresiones y terrenos correspondientes a los procesos postalpinos y a la neotectónica. La poca distancia que separa estas montañas, dan lugar a que existan grandes desniveles y que aparezca una red caracterizada por su vigor, torrencialidad y juventud. La topografía por tanto, es abrupta, ya que contiene desde las elevaciones más altas de la Península ibérica, hasta el nivel del mar.

Las Zonas internas constituyen la llamada Zona Bética en sentido estricto y ocupa una amplia extensión de SO a NE. Presentan una estructura alpina completa formada por mantos de corrimiento y escamas en dirección general NO, en la que se estudian diversas etapas de deformación en escalones superpuestos.

Dentro de esta zona Bética se conforman tres dominios Litológicos y morfoestructurales:

- Conjunto Nevado- Filábride.
- Alpujárride
- Maláguide.

Pero solo se considerarán los dominios pertenecientes a los municipios del estudio.

3.2.1.4.1 Geología en el municipio de Trevélez

Trevélez se localiza sobre el Complejo Nevado—Filábride que se describe a continuación:

Complejo Nevado—Filábride

Según la publicación "Los paisajes de Sierra Nevada" está formado por rocas metamórficas procedentes de la transformación de antiguas rocas ígneas y sedimentarias. Los rasgos estructurales más sobresalientes de este complejo se pueden resumir en los tres siguientes:

- Superposición tectónica de los materiales del Grupo del Mulhacén a los del Veleta.
- Ubicuidad de una foliación muy visible que transpone y enmascara otras anteriores.
- Existencia de grandes pliegues cuyo radio es de envergadura kilométrica.

Atendiendo a razones litológicas, estructurales y de metamorfismo se distinguen una serie de unidades menores dentro del Nevado-Filábride: Manto del Veleta y Manto del Mulhacén.

- **El manto del Veleta.** Son las rocas tectónicamente más profundas las que constituyen la unidad más potente y extensa en su afloramiento, unidad caracterizada por monotonía litológica. Se trata de una asociación de micaesquistos y cuarcitas que se alternan rítmicamente en algunos puntos, mientras que en otros los micaesquistos son casi exclusivos. De edad anterior al Triás.
- **El manto del Mulhacén.** Está superpuesto tectónicamente al anterior con edades posteriores al Triásico y anteriores al Mioceno superior. Presenta una amplia variedad Litológica que lleva a distinguir, a su vez, varias unidades diferentes. De arriba abajo son:

- Unidad de San Francisco de Manto del Mulhacén. Las rocas se encuentran superpuestas por corrimiento a las de La Unidad de las Yeguas, y están situadas debajo de los materiales de la Unidad de La Caldera. Los minerales presentes en estas rocas son Cuarzo, Cloritoide, Distena, Mica Blanca, Turmalina, Rutilo y Mena opaca.
- Unidad de La Caldera del Manto del Mulhacén. Sus rocas presentan una amplia variedad Litológica, que corresponde con variedad de colores, lo que permite una fácil distinción de sus distintas formaciones y tramos. Esta unidad aflora corrida sobre el manto del Veleta. Salvo en la limitada extensión en que se encuentra La unidad de San Francisco, y está situada bajo La Unidad de Las Sabinas.
- Unidad de Las Sabinas del Manto del Mulhacén. Las rocas de esta unidad presentan también amplia variedad litológica, de modo que comprende mármoles, gneises, serpentinitas y diversos tipos de micaesquistos y algunas cuarcitas. Aflora sobre las rocas de la Unidad de la Caldera, aunque de modo discontinuo, pero frecuente se encuentra, entre ambas unidades del Manto del Mulhacén, la formación de mármoles conglomeráticos y metacineritas. En el municipio de Trevélez, afloran sobre él el Manto del Veleta, con la Unidad de Las Yeguas, como una gran ventana tectónica rodeada de terrenos del Manto del Mulhacén.
- La Unidad de Las Yeguas soporta sobre si diversos isleos tectónicos de variada magnitud, pertenecientes a la unidad de La Caldera del Manto del Mulhacén. Estos isleos tectónicos se sitúan en dos sectores. Hacia Oriente, en el sector Noreste del Municipio, en una banda de un kilómetro de amplitud por unos seis kilómetros de extensión, lo que dan una superficie de afloramiento de unos 6 Km² y hacia Occidente, en el sector SO-NE. con una amplitud de unos 2,5 km, por una extensión de 12 km, lo que da una superficie de afloramiento de aproximadamente 30 km². Los materiales que presentan son Micaesquistos con distena y Estauroлита, del Paleozoico y del Precámbrico y Micaesquistos con feldespatos y anfíbol-cuarcitas de Pérmico-Trías inferior.
- El resto del territorio soporta el afloramiento de la Unidad de Las Yeguas del Manto del Veleta. Los materiales que presentan son Cuarcitas feldespáticas del Pérmico-Trías. Trevélez se caracteriza, por tanto, por la heterogeneidad de los materiales que lo forman desde las zonas más elevadas, situadas en la zona Este del municipio, con 3.479 m hasta las zonas más bajas del mismo con 1.310 m, situadas en su límite Sur con el municipio de Busquístar.

3.2.1.4.2 Geología en el municipio de Busquístar

Desde el punto de vista litológico y conforme a los datos extraídos del mapa geológico 1: 50.000, hoja 1042 de Lanjarón:

El municipio de Busquístar se asienta en el Complejo Nevado-Filábride, en mayor proporción, en los mantos del Mulhacén y del Veleta. Y una pequeña proporción en el Complejo Alpujárride, en concreto, el Manto de Cástaras.

Este territorio se encuentra en las cordilleras béticas y forman parte de la cadena de plegamiento alpino originada durante el mioceno. Las zonas externas de la cordillera representan al antiguo margen continental localizado al sur y sureste de la placa ibérica (subplaca mesomediterráneo) que se ha desplazado hacia el oeste, hasta colisionar con dicho margen y formar la cordillera. Dentro de las béticas se incluye el conjunto de cuencas intramontañosas, individualizadas durante el Mioceno superior dentro de estas cordilleras béticas.

- **En el manto del Mulhacén**, destacan los micaesquistos feldespáticos y anfíbolitos con cloritoide y estaurolita hacia la base, además de anfíbolitas y Gneis.
- **En el manto del veleta** se encuentran micaesquistos grafitosos con feldespato, cloritoide, biotina y granate, además de anfíbolitas; este manto es el cubre al manto del Mulhacén y donde se encuentra situado todo el territorio del municipio de Busquístar además de sus núcleos de población, los Llanos y más al norte y lindando con Trevélez, los Caballeros.
- **Manto de Cástaras:** perteneciente al periodo pérmico, coincidiendo con el periodo inferior triásico, predominan filitas y cuarcitas. En los periodos intermedio y superior del triásico aparecen calizas recristalizadas, dolomías. Calcoesquistos en la base y localmente mineralizaciones de hierro y mercurio hacia la base.

3.2.1.4.3 Litología

La litología en el ámbito de estudio está compuesta por las siguientes unidades:

- **Filitas.** Corresponden a rocas procedentes del metamorfismo de arcillas de alta plasticidad. Este material cuando se altera tiene un comportamiento tipo suelo. Estas rocas solo están presentes al sur del núcleo urbano de Busquístar, ocupando una superficie aproximada de 60 ha.
- **Mármoles.** Se trata de material rocoso carbonatado muy resistente, sin embargo presentan familias de discontinuidades que pueden provocar diferentes tipos de roturas. Suelen situarse sobre las filitas. Los mármoles se localizan bordeando el límite de las filitas, al sur del núcleo urbano de Busquístar, e intercalados con los micaesquistos al norte del término municipal de Trevélez.
- **Cuarcitas.** Tienen un alto contenido en cuarzo, está muy alterado superficialmente. Localizadas puntualmente al norte de Trevélez, entre el barranco de las Albardas y el río Puerto de Jerez.

- Micaesquistos. En función del contenido en grafito varían bastante su resistencia. Ampliamente distribuidos por los dos términos municipales, de norte a sur, representan más del 90% del área de estudio. (ver figura 11).
- Anfibolitas. Estas rocas aparecen en afloramientos restringidos, y aunque su mineralogía sea diferente se agrupan bajo una unidad ya que su comportamiento frente a los movimientos de ladera es similar. Es una unidad muy pequeña, dentro de los micaesquistos, ocupa una superficie de 18 ha. Localizadas cerca del núcleo urbano de Trévlez y en el borde este del Término municipal.

Figura 11. Litología en el ámbito de estudio, Mapa N° 7. Fuente: MAGNA vectorial 1:50.000, Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Junta de Andalucía)

La superficie que le corresponde a cada una de estas unidades se refleja en la siguiente tabla:

UNIDAD LITOLÓGICA	ha	%
Aluvial	31,89	0,29
Anfibolitas	18,32	0,17
Calizas	49,85	0,46
Cuarcitas y esquistos	92,45	0,85
Filitas	59,25	0,54
Micaesquistos feldespáticos	581,62	5,34
Micaesquistos grafitosos	7.888,53	72,43
Micasquistos con distena y estaurolita	2.128,29	19,54
Mármoles	40,49	0,37

3.2.2 GEOMORFOLOGÍA

La Geomorfología estudia las formas de la superficie terrestre, los factores que contribuyen a su desarrollo y los procesos que la originan.

El área del estudio presenta una morfología variada, en las que zonas marcadas por un relieve alomado alternan con zonas de orografía abrupta, donde los cauces están muy encajados y los movimientos de ladera son abundantes. La geomorfología del área está fuertemente condicionada por la actividad tectónica que es activa en la actualidad. La existencia de esta tectónica activa es condicionante incluso de la inestabilidad del área los movimientos de ladera y se evidencia en un rejuvenecimiento del relieve.

El relieve es en general más abrupto es del complejo Nevado-Filábride, con grandes pendientes, con formas variadas, es el caso del municipio de Trevélez. Sobre dolomías y calizo-dolomías han actuado la morfogénesis periglacial, la kárstica y, en la actualidad, la erosión hídrica y la arroyada, originando una morfología variada y una red de drenaje muy densa y encajada, en la que sobresalen cerros de cimas puntiagudas, crestas y tajos, algunos de ellos muy espectaculares. (Fuente: Jorge David Jiménez Perálvarez, Universidad de Granada, E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Departamento de Ingeniería Civil, Sec. Dep. De Ingeniería del Terreno).

Las unidades geomorfológicas, según el "Conjunto de Datos de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, Unidades Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Escala 1:400.000", en el ámbito de estudio existen las siguientes unidades geomorfológicas:

Las Unidades Geomorfológicas se describen como se indica a continuación:

- **Cañón o valle encajado.** Barrancos: ocupa la zona central de los dos términos municipales, esta unidad se ha formado por la presencia del río Trevélez, río encajado que ha ido modelando la unidad en la que se encuentra.
- **Circos.** Es una depresión del terreno en forma de anfiteatro, con bordes elevados, producida por la erosión glacial en las paredes montañosas o en el nacimiento de los valles. Suele estar ocupado por una o más cuencas lacustres. Se localizan en las zonas más al norte del municipio de Trevélez, correspondiente con las zonas de mayor altitud.

Se localizan en las cabeceras de los cauces: Barranco de las Albardas y Río Puerto de Jerez.

- **Cubeta de sobreexcavación.** Son áreas sometidas a una intensa erosión por un glaciar, en ocasiones debido al predominio de rocas blandas, creando una cuenca amplia y profunda. Localizado en la cabecera de las Chorreras Peñón Negro, al oeste del núcleo de Trevélez. Esta unidad se encuentra inmersa en la unidad Derrubios de gravedad y mantos de piedras.
- **Derrubios de gravedad y mantos de piedras.** Es la acumulación de rocas al pie de una pared sometida a fragmentación, con caída libre de las piezas sueltas. Localizados en el municipio de Trevélez, ocupa una gran extensión entre las zonas con geomorfología de tipo glaciar y las zonas del río Trevélez.
- **Gelifluxión.** Zonas donde existe un clima periglacial y se produce el desplazamiento de los suelos si acumulan agua.
- **Deslizamientos y Borreguiles.** Localizados puntualmente al este del municipio de Trevélez, son dos pequeñas inclusiones con una superficie de 110 hectáreas.
- **Morrenas y depósitos de Till.** Es una cordillera o manto de till (material glaciar no estratificado) depositada cerca de un glaciar. Localizadas solo en el término municipal de Trevélez, principalmente en las cabeceras de los ríos como: Río Culo del Perro y Río Juntillas.
- **Paredes rocosas con gelifractos:** Son zonas donde el proceso de meteorización es muy importante debido a la congelación del agua dentro de las rocas, se localiza en Trevélez, forman parte del borde este y oeste del cañón del río Trevélez.
- **Plataformas karstificadas.** Pequeña unidad localizada al sur del término municipal de Busquístar, al este del núcleo urbano de Busquístar.
- **Sierras sobre pizarras. Esquistos y filitas.** Localizadas en el borde la plataforma Karstificada, en las zonas con menor altitud en el término municipal de Busquístar.
- **Superficies de crioplanación.** Éstas se producen por la deposición de material meteorizado en las depresiones, se localiza en las zonas más altas del término municipal de Trevélez, bordeando las zonas de los circos, y las morrenas.
- **Valles y gargantas.** Está formado por el valle del Río Juntillas. (ver figura 12).

La superficie de cada unidad, se refleja en la siguiente tabla:

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	ha
Cañón o valle encajado. Barrancos	4.778,07
Circos	965,61
Cubeta de sobreexcavación	58,28
Derrubios de gravedad y mantos de piedras	2.340,17
Gelifluxión. Deslizamientos y Borreguiles	110,06
Morrenas y depósitos de Till	693,98
Paredes rocosas con gelifractos	1.234,15
Plataformas karstificadas	69,40
Sierras sobre pizarras. Esquistos y filitas	95,51
Superficies de crioplanación	391,16
Valles y gargantas	154,95

Figura 12: Geomorfología en el ámbito de estudio. Fuente: Conjunto de datos de geomorfología de Andalucía, Mapa N° 8. Consejería de Medio Ambiente junta de Andalucía. Escala: 1:400.000. Año 2004

3.2.3 GEORRECURSOS

Con respecto al Inventario andaluz de Georrecursos, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, en el ámbito de estudio (municipios de Trevélez y Busquístar), se definen los siguientes georrecursos:

NOMBRE	CIRCO DE 7 LAGUNAS
ACCESO	A través de un sendero a pie que parte desde el propio pueblo de Trevélez
PARAJE	Cabecera del Río Trevélez/Barranco Culo de Perro
MUNICIPIO	Trevélez
PROVINCIA	Granada
DOMINIO GEOLÓGICO	Cordillera Bética
RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED 2000	Espacio Natural Sierra Nevada
DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA	El circo glaciar de 7 lagunas constituye uno de los circos que conforman la cabecera del río Trevélez. Como su propio nombre indica consisten en un conjunto de siete lagunas, posiblemente alguna más durante los periodos lluviosos, o incluso alguna menos, en los secos. La más alta, laguna Altera, se sitúa por encima de los 3091 m bajo el puntal de Siete Lagunas (3248 m), y las más baja, laguna Hondera por debajo de los 2900. Todas ellas alimentan el cauce del barranco Culo de Perro. Las lagunas se distribuyen en dos plataformas de origen glaciar. Los depósitos acumulados a diferentes altura indican el máximo avance del hielo en al menos dos fases glaciales: Wurm (2660-2900 m) y Younger Dryas (3000-3100 m).
X ETRS89 UTM 30	474520,67
Y ETRS89 UTM 30	4099812,07

3.2.4 GEOTÉCNIA

De acuerdo con el Mapa Geotécnico General (Hoja 83 Granada/Málaga, Escala 1:200.000), los municipios de Busquístar y Trevélez se incluye en la Región de Dominio Bético, ocupando una sola área.

Formas de relieve acusadas: Constituida por un complejo litológico de carácter metamórfico, en el que dominan metapelitas y metaarenitas del tipo de micaesquistos, filitas y cuarcitas. La morfología es acusada en general y tiende acentuarse en las zonas serranas.

Es impermeable, por lo que la posibilidad de existencia de acuíferos es nula. Tan sólo se puede considerar la existencia de circulación de aguas en relación a las discontinuidades estructurales. EL drenaje superficial es muy bueno en general.

La competencia mecánica es muy buena, salvo donde concurren circunstancias como la fuerte tectonización o aparición de yesos.

Formas de relieve muy acusadas o abruptas: Aparecen en las zonas de la Sierra Nevada.

Se incluyen toda la gama de rocas carbonatadas, más o menos metamorizadas, que representan esencialmente la cobertera Alpujárride.

La morfología es muy acusada y enérgica en función de su resistencia a la erosión y meteorización.

El drenaje tanto superficial como subterráneo es bueno y existe la posibilidad de que grandes depósitos de agua estén ligados a estas formaciones.

No existen problemas de capacidad de carga, y la posibilidad de aparición de asientos es nula.

Conclusiones:

Con respecto a las Características Geotécnicas: de forma generalizada el territorio se asienta sobre zonas con capacidad de carga alta, con inexistencia de asientos. Esto quiere decir que el terreno es estable, no tiene deslizamientos.

En relación a las Condiciones Constructivas: de forma generalizada se dan condiciones constructivas aceptables con problemas de tipo geomorfológico. Es decir que se podría edificar perfectamente.

3.3 EDAFOLOGÍA

Se ha elaborado un mapa de suelos de los términos municipales de Trevélez y Busquístar, como se refleja en la siguiente tabla:

TIPOS DE SUELOS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
Busquístar	Trevélez
Cambisoles eútricos, regosoles	Litosoles y regosoles
Litosoles, regosoles eútricos	Cambisoles dístricos
	Cambisoles eútricos

Tabla 5. Tipo de suelos. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Elaboración propia.

A continuación se hace una breve descripción de los suelos que predominan en el territorio:

Litosoles con asociación de Regosoles Dístricos. Son suelos poco evolucionados sobre calizas y dolomías de las sierras más abruptas, y cuya característica principal es el constante rejuvenecimiento del suelo en virtud del proceso de erosión al que están sometidos, por efecto de la accidentada topografía que presentan.

Se trata de formaciones de suelos situados sobre fuertes pendientes, sobre la orla caliza-dolomítica de Sierra Nevada, con muy escaso esqueleto silíceo, en las que predominan los afloramientos rocosos sin cobertura edáfica alguna. En estas áreas, en los lugares en donde las condiciones topográficas son más favorables, tales como zonas de pendiente más suave o pequeñas llanadas así como en algunas zonas de las laderas con orientación norte, pueden tener lugar la formación de suelos del tipo Regosólicos.

Por otra parte, es frecuente que las partes bajas de estas sierras estén cubiertas por un suelo A-C, de color pardo, muy calizo, superficial y muy pedregoso, desarrollado sobre los derrubios de ladera de dichas sierras.

Cambisoles dístricos asociados con Regosoles dístricos y Litosoles. Su presencia está sometida a condiciones de hidromorfía en el área. Se trata de suelos con alto contenido en materia orgánica, incluso presenta un horizonte de acumulación de restos vegetales, se trata de una materia orgánica mal humificada. Son suelos carentes de carbonatos y con pH netamente ácidos.

Son suelos de pobre desarrollo y alto contenido en materia orgánica, los litosoles favorecen el constante rejuvenecimiento debido al proceso de erosión a que están sometidos.

Suelen ser suelos muy desgastados, en pendientes fuertes y escarpadas. Son suelos pedregosos, poco evolucionados y secos, por los que en las zonas que aparecen cultivadas son solo almendros y viñedos.

Cambisoles Eútricos en asociación con Regosoles Eútricos y Luvisoles Crómicos. Los Cambisoles Eútricos están circunscritos a zonas de predominio de materiales silíceos. Tienen perfil A-B-C formados partir de rocas metamórficas (pizarras y esquistos), en general pobres en materia orgánica y con fuerte liberación de hierro, lo que lo condiciona en ocasiones la presencia de un color de tono rojizo. Son suelos totalmente descarbonatados, aunque existen zonas en que hace acto de presencia una pequeña cantidad de carbonato. Aún cuando el suelo está totalmente descarbonatado, el calcio es el catión de cambio más abundante y el grado de saturación sobrepasa siempre el 50 %.

La topografía de la zona es accidentada, por lo que los fenómenos de erosión suelen ser muy intensos, de ahí que no se presenten cubriendo grandes zonas.

Figura 13: Mapa N° 9 con las Unidades Edafológicas.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia.

3.4 HIDROLOGÍA

Los municipios objetos de estudio, se encuentran en la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza (cuenca Sur), y los cursos que tienen un marcado régimen nival en cabecera, que se amortigua en el sentido de la escorrentía, pasando a pluvionival.

El mapa de hidrología es el siguiente:

Figura 14: Mapa de Hidrología superficial N° 12. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia.

El río más importante y que define y marca el carácter de estos dos municipios es el Río Trevélez, que nace en el Término municipal de Trevélez, en Sierra Nevada, según el Atlas de Hidrogeología tiene las siguientes características:

3.4.1 RÍO TREVÉLEZ

Respecto al río Trevélez, tiene un caudal de 1,09 m³/si. Su índice de irregularidad alcanza la cifra de 13,5. Respecto a las variaciones estacionales y tipo de régimen del río Trevélez, la curva de coeficientes de caudal presenta un máximo de mayo a junio con un índice para ambos meses de 1,9. El mínimo corresponde al mes de agosto con un coeficiente de caudal de 0,1. Desde julio a enero, ambos inclusive, las aguas de este río son inferiores al caudal medio anual. A partir de febrero los coeficientes de caudal alcanzan índices superiores a la unidad.

Los máximos de mayo y junio como consecuencia de la fusión de la nieve, contrastan enormemente con la escasez de julio (coeficiente de Caudal 0,8), porque la ausencia de precipitaciones, y sobre todo, la gran evaporación estival reduce los caudales de manera importante. Por tanto, se trata de un río cuya curva de coeficientes de caudal se asemeja a los de tipo nivo-pluvial.

Estación de aforos de Trevélez

La estación de aforos de Trevélez se encuentra en el puente de la carretera principal que cruza el río del mismo nombre. La sección de aguas bajas es rectangular, de unos 2 m de ancho y su umbral se encuentra unos 50 cm por debajo del resto de la sección.

La instrumentación de esta estación está compuesta de un transductor de presiones y un datalogger, que se encuentran alojados en una caja a la que se accede desde el puente.

3.4.2 TREVÉLEZ

El trazado de la red fluvial en el interior del municipio se basa en la sucesión de ramblas y barrancos que descienden por las laderas meridionales desde las altas cumbres de Sierra Nevada, hasta la arteria hidrográfica formada por el río Trevélez.

Según el Atlas Hidrogeológico de Andalucía, el municipio está enclavado por completo en la provincia de Granada entre Sierra Nevada y la Costa, presenta una importante red de drenaje en la que destacan los ríos Trevélez, Mulhacén, Chico, Lanjarón, Torrente, Dúrcal e ízbor. Estos cauces nacen de las laderas meridionales y occidentales de Sierra Nevada, ve figura 14, mapa Nº 12.

Sus límites vienen determinados en su sector occidental por el Valle fértil de Lecrín, y la Sierra de las Guájaras; al Sur por el Mar Mediterráneo y las Sierras de Lújar y la Contraviesa; al Este por la cuenca del río Grande de Adra y al Norte por Sierra Nevada.

Por su parte, el río Trevélez nace en la vertiente meridional de Sierra Nevada, en el arranque mismo de la zona de fusión de las nieves. Tiene una superficie de cuenca de 234 km², una longitud de 33 Km, un desnivel de 2.570 m. y una pendiente media de 7,79 %. El río nace de la confluencia de dos torrentes primarios de la cabecera hidrográfica de la Alta Alpujarra, situados a ambos lados del Horcajo (3.128 m.s.n.m): río Puerto de Jerez, por el margen izquierdo y, por el lateral derecho, el río Juntillas.

Además, en su discurrir, el río Trevélez recibe aguas de varios ríos: por el margen derecho, el río Culo de Perro y el río Chico. Además recibirá aguas de gran cantidad de barrancos. Estos son de Norte a Sur y comenzando por su vertiente derecha: Barranco de Borreguiles, Reguera de Los Caños, Barranco de Las Calderetas y Barranco del Goterón que aportarán sus aguas al río de la vertiente derecha del Trevélez, el río Juntillas. Como barrancos que aportan sus aguas al Trevélez, a través de su afluente por la Izquierda están el Barranco del Sabinar, y el Barranco de Las Albardas. Más abajo de la confluencia de esos dos ríos, por su derecha recogerá aguas del Barranco de Chordi. El Barranco de Las Morras cederá sus aguas al Trevélez a través del río Culo de Perro. Aguas abajo de su confluencia aparecerán aportaciones de agua por ambos

laterales del Trevélez. Así, por la derecha serán el Barranco de Madrid y, por la izquierda los de Guachi, de la Loma del Castillo y de Peñabón. Más abajo, en su discurrir por el municipio se le unirán las aguas del río Chico por el margen derecho, y por el izquierdo el Barranco de los Castaños.

3.4.3 BUSQUÍSTAR

Este municipio, pertenece al igual que Trevélez al Distrito Mediterráneo Andaluz, en concreto a la subcuenta del río Guadalfeo.

El cauce más importante de este municipio es el río Trevélez, que atraviesa el municipio de Norte a Sur, manteniendo las mismas características que en la zona Sur del término municipal de Trevélez.

El resto de los cauces del municipio, son barrancos producidos por el relieve acusado del territorio. Los barrancos que aportan agua al río Trevélez al Oeste del Término municipal, son: Barranco de la Bina, Barranco de los Sanos, Barranco de los Alisos, Barranco del Pajonal, Barranco de los Alacranes, Barranco del Tesoro, y otros barrancos de menor entidad, los barrancos que aportan agua al río Trevélez por el Este, son barrancos pequeños, incluso sin nombre en la cartografía consultada (*Mapa topográfico 1:10.000 de Andalucía (2.006). Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.*).

3.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS MASAS DE AGUA

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, las características de las masas de agua de los municipios son las siguientes:

3.4.4.1 MASA DE AGUA: 0632040 BAJO Y MEDIO TREVÉLEZ -POQUEIRA

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

- Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 33,1 km
- Categoría: Río Superficie: -
- Naturaleza: Natural Sup. Cuenca vertiente: 12.038 ha
- Tipo asignado: 111 Ríos de montaña mediterránea sílicea.

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Bueno	Bueno	Bueno o mejor

Principales problemas

Vertidos urbanos sin depurar de Capileira, Pampaneira, Bubión y Pórtugos.

Líneas de actuación

Colectores y EDARs de Capileira, Bubión y Pórtugos.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015.

3.4.4.2 MASA DE AGUA:060.018 LANJARÓN-SIERRA DE LÚJAR-MEDIO GUADALFEO

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

- Nombre MAS: Lanjarón-Sierra de Lujar-Medio Guadalfeo
- Naturaleza: mixto
- Superficie: 26.311 ha
- Afloramiento: 159 km²
- Confinado: NO

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Bueno	Bueno	Bueno

Principales problemas

En la actualidad, esta masa de agua presenta un buen estado global.

Líneas de actuación

Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015.

3.4.4.3 MASA DE AGUA: 060.057 LADERAS MERIDIONALES DE SIERRA NEVADA

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

- Nombre MAS: Laderas Meridionales de Sierra Nevada
- Naturaleza: acuífero local
- Superficie: 22.241 ha
- Afloramiento: acuífero local
- Confinado: NO

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Bueno	Bueno	Bueno

Principales problemas

En la actualidad, esta masa de agua presenta un buen estado global.

Líneas de actuación

No son necesarias actuaciones de ningún tipo.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015

3.4.4.4 MASA DE AGUA: 0632020 ALTO TREVÉLEZ

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

Cauce principal:	Guadalfeo	Longitud:	10,1 km
Categoría:	Río	Superficie:	-
Naturaleza:	Natural		
Tipo asignado:	127 Ríos de alta montaña	Sup. cuenca vertiente:	6.684 ha

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Sistema:	III		
Subsistema:	III-2		
Huso:	30		
Coordenadas inicio masa	X: 476.750		
	Y: 4.103.350		
Coordenadas final masa	X: 477.500	Provincia: Granada.	
	Y: 4.096.998	Municipios: Trevélez.	

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Muy Bueno	Bueno	Bueno o mejor

Principales problemas

No existen problemas importantes que afecten de forma significativa a la masa de agua.

Líneas de actuación

La masa de agua solo requiere medidas de conservación.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015

3.4.4.5 MASA DE AGUA:0632060A GUADALFEO-CÁDIAR-TREVÉLEZ

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

Cauce principal:	Guadalefo	Longitud:	22,0 km
Categoría:	Río	Superficie:	-
Naturaleza:	Natural		
Tipo asignado:	108 Ríos de la baja montaña mediterránea silícea	Sup. cuenca vertiente:	16.928 ha

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Deficiente	Bueno	Peor que bueno

Principales problemas

- 1) Caudales insuficientes por derivaciones para riego.
- 2) Vertidos urbanos sin depurar de Cádiar.
- 3) Vertidos agroalimentarios (secaderos de jamones).
- 4) Intensa desestabilización del cauce.
- 5) Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial.

Líneas de actuación

- 1) Implantación de régimen de caudales ecológicos en derivaciones para riego.
- 2) Mejora y modernización de regadíos.
- 3) EDAR de Cádiar.
- 4) Programa para corrección de vertidos agroalimentarios (secaderos).
- 5) Restauración hidromorfológica del cauce.
- 6) Restauración hidrológico-forestal en la Sierra de La Contraviesa.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2021

3.5 HIDROGEOLOGÍA

El mapa de Hidrogeología es el siguiente:

Figura 15: Mapa de Hidrogeología N°13. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Respecto a las aguas subterráneas en los materiales nevado-filábrides, en esta zona en concreto encontramos micaesquistos, filitas y areniscas mayoritariamente, que son escasamente permeables. Por ello, al ser una zona de permeabilidad muy baja, ver figura 15, ninguno de los

municipios objeto de estudio se asientan sobre un acuífero. No obstante, la zona Sur del municipio de Busquistar, limita con el acuífero "Sierra Almijara y Sierra Lújar".

3.5.1 MANANTIALES Y FUENTES

TM	NOMBRE	Coordenadas UTM	Altitud	Tipo de surgencia	Instalaciones asociadas	Uso del agua	Estado de conserv.	Valoración General
TREVÉLEZ	Fuente de la ACEQUIA DEL CURA	X: 476945.05 Y: 4102538.81	2350 m	Manantial	Ninguna	Sin uso	Bueno	Baja
	Fuente lavadero de ARRIBA	X: 476220.054 Y: 4095209.914	1500 m	Nacimiento a cauce	Fuente urbana Lavadero	Abastecimiento urbano. Regadío. Rural y ganadero.	Bueno	Media
	Fuente del BARRIO MEDIO	X: 476262.05 Y: 4095201.91	1549 m	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	Fuente urbana	Abastecimiento urbano.	Bueno	Media
	Lagunillo del BORREGUIL	X: 473398.043 Y: 4100439.823	2909 m	Humedal	Ninguna	Otro: Medio ambiental	Bueno	Media
	Laguna del BORREGUIL	X: 473346.042 Y: 4100755.818	2.977 m	Humedal	Ninguna	Sin uso	Muy bueno	Muy alta
	Laguna Alta de las CALDERETAS	X: 474191.051 Y: 4103194.80	2.925 m	Humedal	Ninguna	Sin uso	Muy bueno	Muy alta
	Fuente del CAMINO DEL HORCAJO	X: 477312.049 Y: 4097101.886	1554 m	Manantial	Fuente rural	Sin uso	Aceptable	Baja
	EL CAÑICO	X: 476285.054 Y: 4095346.912	1582 m	Rezume	Fuente rural	Rural y ganadero	Aceptable	Media
	Fuente - lavadero de COLÓN	X: 476241.055 Y: 4095121.915	1500 m	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	Fuente urbana Lavadero Abrevadero	Abastecimiento urbano.	Bueno	Media
	Fuente del CORTIJO DE CHORDI	X: 477372.044 Y: 4100780.826	2285 m	Manantial	Fuente rural Alberca	Rural y ganadero	Muy bueno	Media
	Fuente y lavadero de la CUESTA	--	--	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	Fuente urbana Lavadero	Otro: Ornamental	Bueno	Conjunto de lavadero y fuente, ejemplo de aprovechamiento
	Fuente de FALLARIQUE	X: 476631.055 Y: 4094682.924	1435 m	Rezume	Fuente rural	Otro: Refresco de los transeúntes	Muy bueno	Baja
	FUENTE AGRIA	X: 478369.046 Y: 4099470.849	1686 m	Manantial	Fuente rural	Sin uso	Aceptable	Ninguna.
	Lagunillo de JUNTILLAS	X: 476295.068 Y: 4107120.772	2978 m	Manantial	Ninguna	Otro: Medio ambiental	Bueno	Media
	Laguna de JUNTILLAS	X: 476522.068 Y: 4107118.772	2.925 m	Humedal	Ninguna	Sin uso	Muy bueno	Muy alta
	LAGUNA HONDERA	X: 473853.045 Y: 4100201.828	2780 m	Humedal	Ninguna	Sin uso	Muy bueno	Muy alta
	Laguna de la LOMA DE CULO PERRO	X: 473615.042 Y: 4100961.816	2.969 m	Humedal	Ninguna	Sin uso	Muy bueno	Media
	Fuente del MELLIZO	X: 476370.054 Y: 4095155.915	1465 m	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	--	--	--	Baja
	Laguna de PEÑÓN NEGRO	X: 473639.051 Y: 4098094.861	2808 m	Humedal	Ninguna	Otro: Medio ambiental	Bueno	Media
	Fuente y lavadero de la PLACETILLA	X: 476437.054 Y: 4094962.918	1530 m	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	Fuente urbana Lavadero	Otro: Ornamental	Bueno	Media
	Laguna del PUERTO DE TREVÉLEZ	X: 478966.067 Y: 4105780.782	2700 m	Humedal	Ninguna	Otro: Medio ambiental	Muy bueno	Media
	Fuente del SERVO	--	--	Rezume	Fuente rural	Otro: Refresco de transeúntes Otras: Alcubilla	Deficiente	Baja
	Laguna de TAJOS COLORADOS	X: 473192.041 Y: 4100961.814	3019 m	Humedal	Ninguna	Otro: Medio ambiental	Bueno	Media

TM	NOMBRE	Coordenadas UTM	Altitud	Tipo de surgencia	Instalaciones asociadas	Uso del agua	Estado de conserv.	Valoración General
	Lagunillo del TANTO	X: 473194.041 Y: 4100975.81	3030 m	Humedal	Ninguna	Otro: Medio ambiental	Bueno	Media
BUSQUÍSTAR	Fuente del BARRIO ALTO	X: 473785.126 Y: 4087820.085	1188 m	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	Fuente urbana	Otro: Abastecimiento o doméstico vecinal	Bueno	Media
	FUENTE CONSTITUCIÓN	X: 473726.123 Y: 4088063.078	1100 m	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	Fuente urbana Abrevadero	Rural y ganadero. Otro: Abastecimiento o de los vecinos	Bueno	Media
	FUENTE FELIPE Y SANTIAGO	X: 473699.125 Y: 4087944.081	1138 m	Galería, cimbra, zanja o mina de agua	Fuente urbana	Otro: Abastecimiento o de los vecinos	Bueno	Baja
	FUENTE SERENA	X: 473627.122 Y: 4088168.075	1199 m	Manantial	Fuente rural			Media
	Fuente del TÍO RULO	X: 472859.13 Y: 4087980.069	1205 m	Manantial	Fuente rural	Otro: Abastecimiento o doméstico vecinal	Aceptable	Baja

Tabla 6. Manantiales y Fuentes en los municipios objeto de estudio.
Fuente: Conoce tus fuentes. <http://www.conocetusfuentes.com/home.php>

3.6 FLORA Y VEGETACIÓN

3.6.1 BIOGEOGRAFÍA

La caracterización **corológica o biogeográfica** de los municipios de Trevélez y Busquístar es la siguiente:

Región: Mediterránea

Subregión: Mediterránea occidental

Superprovincia: Mediterráneo-Íbero atlántica

Provincia: Bética

Sector: Alpujarreño-Gadoreense

Distrito: Alpujarreño

3.6.2 SERIES DE VEGETACIÓN

Según la publicación: "Datos Botánicos Aplicados a la Gestión del Medio Natura II: Series de Vegetación", algunos conceptos básicos son:

- **Vegetación ancestral:** la que había antes de que el hombre interviniera en su destrucción.
- **Vegetación actual:** la que hay en este momento en un lugar determinado:
- **Vegetación potencial:** la vegetación más evolucionada que se alcanzará en un lugar determinado si cesan las causas que motivaron su degradación.
- **Serie de vegetación** Unidad geobotánica, secesionista y paisajística que trata de expresar todo el conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema

vegetal como de las etapas iniciales o subseriales que los reemplazan". Es decir, una serie de vegetación estaría constituida por un conjunto de comunidades (bosque, matorrales, pastizales,...), que viven en un territorio concreto (biogeografía), bajo unas determinadas características ecológicas (bioclima, roca, suelos,...) y que todas tenderían, en la dinámica temporal, hacia la misma comunidad estable y madura (clímax).

Las **series de vegetación** presentes en la zona de estudio son las siguientes:

Figura 16. Series de vegetación en los municipios objeto de estudio. Mapa N°14. Fuente: Valle et al (2004). Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz II: Series de Vegetación. Ed. Consejería de medio ambiente.

3.6.2.1 AD-QR.SERIE SUPRA-MESOMEDITERRÁNEA FILÁBRICA Y NEVADENSE MALACITANO-ALMIJARENSE Y ALPUJARREÑO-GADORENSE SILICÍCOLA DE LA ENCINA (QUERCUS ROTUNDIFOLIA): ADENOCARPO DECORTICANTIS-QUERCETO ROTUNDIFOLIAE.S. FACIACIÓN TÍPICA SUPRAMEDITERRÁNEA.

Se extiende por Sierra Nevada y Filabres (sector Nevadense), aunque está presente, de forma más reducida, en algunos puntos de los sectores Alpujarreño-Gadoreense, Malacitano-Almijarense, Guadiciano-Bacense (distrito Serrano-Estanciense). Esta faciación aparece en el termotipo supramediterráneo con ombrotipo subhúmedo, pero con una fuerte xericidad estival que limita bastante la aparición de caducifolios. Los sustratos sobre los que se asientan son rocas silíceas del complejo Nevado-Filábride y Alpujárride y ocupa una franja altitudinal entre los 1.550 (1.400) m y los 1.900 (1.950) m.

La comunidad clímax sería un encinar (*Adenocarpus decorticans-Quercetum rotundifoliae*) pobre en especies y poco denso, que en lugares húmedos y frescos se enriquece en especies del espinar (*Lonicera splendens-Berberidetum hispanicae subsp. adenocarpetosum decorticans*). Como orla y primera etapa de sustitución se presentan los escobonales (*Cytisus scoparii-Adenocarpetus decorticans*), cuya especie directriz (*Adenocarpus decorticans*) aparece frecuentemente en la orla del bosque. En suelos más erosionados se presentan sucesivamente lastonares (*Dactylo hispanicae-Festucetum scariosae*), jarales (*Halimio viscosi-Cistetum laurifolii, Thymo gadorensis-Cistetum laurifolii*) y pastizales-tomillares (*Plantago radicatae-Festucetum indigestae*). En suelos removidos son frecuentes tomillares nitrófilos (*Artemisia glutinosa- Santolinetum rosmarinifoliae subsp. helichrysetosum serotini*).

Presente en ambos municipios aunque siendo más predominante en Trevélez, se encuentra situada en la zona más cercana al parque Espacio Natural de Sierra Nevada, en un intervalo de altitud de entre 1.600 y 2.200 m.

3.6.2.2 AD-QR.M. SERIE SUPRA-MESOMEDITERRÁNEA FILÁBRICA Y NEVADENSE SILICÍCOLA DE LA ENCINA (QUERCUS ROTUNDIFOLIA): ADENOCARPO DECORTICANTIS-QUERCETO ROTUNDIFOLIAE.S. FACIACIÓN MESOMEDITERRÁNEA CON RETAMA SPHAEROCARPA

Se presenta sobre sustratos silíceos (tipo micaesquistos, cuarcitas y filitas) del complejo Nevado-Filábride y Alpujárride; ocupa una franja altitudinal entre los 900-1.000 m y los 1.500 (1.400) m, en el termotipo mesomediterráneo, con ombrotipo seco-subhúmedo, pero con una fuerte xericidad estival. Frecuente en las sierras Penibéticas de Andalucía oriental.

La comunidad cabeza de serie sería un encinar (*Adenocarpus decorticans-Quercetum rotundifoliae*), donde domina la encina y que presenta poca biodiversidad. Existen muy pocos restos de la vegetación potencial, que estén medianamente bien conservados, por lo que aparecen en una estructura abierta en la que dominan los escobonales (*Retamo sphaerocarphae-Adenocarpetus decorticans*), mientras que sólo en zonas microclimáticamente favorecidas aparecen orlas de caducifolios espinosos. Entre las comunidades que caracterizan esta serie destacamos los coscojales (*Teucrio compacti-Quercetum cocciferae*) que, aunque escasos, aparecen sobre suelos más erosionados u ombrotipo seco inferior y espartales (comunidad de *Stipa tenacissima*), muy extendidos en suelos secos y soleados de textura poco pedregosa. Además de estas comunidades es posible encontrar jarales-bolinales (*Lavandula caesia-Genistetum equisetiformis*), en lugares más alterados, a veces conviviendo con un bosque abierto y tomillares nitrófilos (*Artemisia glutinosa- Santolinetum rosmarinifoliae subsp. helichrysetosum serotini*), en zonas de cultivos abandonados o sobrepastoreadas.

Esta serie se encuentra bordeando el río Trevélez a la altura de Busquístar, a altitudes de entre 1.000 y 1.600 m.

3.6.2.3 EF-FC. SERIE CRIOROMEDITERRÁNEA NEVADENSE SILICÍCOLA DE *FESTUCA CLEMENTEI*: *ERIGERONTO FRIGIDI-FESTUCETO CLEMENTEI* S.

Serie endémica de las altas cumbres de Sierra Nevada, que aparece por encima de los 2.800 (3.000) m de altitud, en el distrito Nevadense. Se desarrolla sobre micasquistos, en suelos silíceos poco profundos, del piso crioromediterráneo húmedo-hiperhúmedo. Lo más característico de este territorio es el corto periodo vegetativo, que junto a la gran cantidad de nieve, alta radiación, vientos fuertes, etc., condiciones muy adversas que hacen que la vegetación sea altamente singular.

Todas las comunidades presentes en esta serie son exclusivas y presentan un gran valor ecológico.

Dominan los pastizales psicroxerófilos (*Erigeronto frigidi-Festucetum clementei*, *Festucetum spadiceo-pseudoeskliae*), donde abundan los endemismos. En esta zona dominan las especies que renuevan cada año la parte aérea y mantienen la subterránea (hemicriptófitos). También encontramos otra serie de comunidades que habitan zonas "especiales" como es la vegetación de ventisqueros (*Omalotheco pusillae-Lepidietum stylati*), la de fisuras de rocas umbrías (*Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis*), la de paredones rocosos (*Saxifragetum nevadensis*) y la de pedregales móviles (*Violo crassiusculae-Linarietum glacialis*).

Localizada en la zona Noroeste del municipio de Trevélez exclusivamente, estas especies se encuentran en altitudes superiores a los 2.800 m.

3.6.2.4 GB-JN. SERIE OROMEDITERRÁNEA FILÁBRICO-NEVADENSE SILICÍCOLA DEL ENEBRO RASTRERO (*JUNIPERUS COMMUNIS* SUBSP. *NANA*): *GENISTO BAETICAE-JUNIPERETO NANA* S.

Se extiende por el piso oromediterráneo subhúmedo-húmedo de Sierra Nevada y Filabres (sector Nevadense), sobre materiales silíceos (micasquistos) del complejo geológico nevado-filábrido. Su margen altitudinal se encuentra entre los 1.850 (1.950) m a los 2.800 (3.000) m, que se alcanzan sólo en Sierra Nevada y sierra de los Filabres.

La comunidad más evolucionada corresponde a un enebral-piornal (*Genista versicoloris-Juniperetum nanae*), donde dominarían *Juniperus communis* subsp. *nana*, *J. communis* subsp. *hemisphaerica* y *J. sabinavar. Humilis* (esta última en suelos con cierta basicidad). La destrucción de esta comunidad daría paso a un piornal de composición variable, según las características edáficas; así en suelos más evolucionados y húmedos dominaría *Cytisus galianoi*, mientras que en suelos más xéricos lo haría *Genista versicolor*. Sobre materiales ultrabásicos aparecen comunidades donde dominan elementos típicamente basófilos como *Astragalus granatensis*, o indiferentes edáficos como *Erinacea anthyllis*. La destrucción de estas comunidades, en suelos aún desarrollados, permite la presencia de pastizales vivaces (*Arenario granatensis-Festucetum indigestae* y *Festucetum spadiceo-pseudoeskliae*), mientras que en suelos esqueléticos, encontramos el tomillar oromediterráneo (*Arenario pungentis-Sideritetum glacialis*). Entre las comunidades rupícolas presentes en esta serie destacamos las de paredones más o menos verticales (*Sedo brevifolii-Centranthetum nevadensis*), la de pedregales semifijos (*Digitali nevadensis-Senecietum granatensis*) y la de fisuras horizontales y umbrías (*Campanulo willkommii-Polystichetum lonchytidis*).

Estas especies se localizan solamente en el Espacio Natural de Sierra Nevada, a alturas de entre 1.900 y 3.000 m en el municipio de Trevélez.

3.6.2.5 PC-QR. SERIE MESOMEDITERRÁNEA BÉTICA, SECA-SUBHÚMEDA BASÓFILA DE LA ENCINA (*QUERCUS ROTUNDIFOLIA*): *PAEONIO* *CORIACEAE-QUERCETO ROTUNDIFOLIAE* S. FACIACIÓN TÍPICA

Esta serie es propia de zonas mesomediterráneas de la provincia Bética, generalmente bajo ombrotipo seco, aunque también subhúmedo, sobre suelos ricos en bases provenientes de rocas carbonatadas (en ocasiones silíceas).

La comunidad más evolucionada corresponde a un encinar (*Paeonio-Quercetum rotundifoliae*). Como orla y primera etapa de degradación de estos encinares encontramos coscojales (*Crataego-Quercetum cocciferae*), en ocasiones estas formaciones ocupan situaciones más desfavorables como crestas y afloramientos rocosos muy soleados, donde pueden adquirir cierto carácter de comunidad permanente. Las orlas en zonas soleadas están constituidas por retamales (*Genisto speciosae-Retametum sphaerocarphae*) que se sitúan en suelos de poca pendiente, profundos, bajo ombrotipo estrictamente seco. En zonas con suelos relativamente profundos pero con una acusada xericidad encontramos espartales (*Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae*, *Sideritido funkianae-Stipetum tenacissimae*) o lastonares (*Helictotricho filifolii-Festucetum scariosae*, *Festuco scariosae-Helictotrichetum arundani*) que proliferan especialmente sobre sustratos de naturaleza margosa. En los medios más degradados y de suelos más pobres y esqueléticos (leptosoles) tenemos romerales y tomillares (*Siderito incanae-Lavanduletum lanatae*, *Thymo orospedani-Cistetum clusii*, *Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae*, *Ulici baetici-Lavanduletum lanatae*, *Paronychio-Astragaletum tumidi*) que presentan una gran variabilidad en la extensión de la serie y que son los que dan, sin lugar a dudas, la mayor originalidad. Sobre suelos de naturaleza silícea se pueden presentar bolinares (*Lavandulo caesia-Genistetum equisetiformis*) y sobre margas y suelos xéricos comunidades de *Anthyllis cytisoides*.

En suelos muy erosionados, donde son frecuentes los afloramientos rocosos se sitúa un pastizal-tomillar (*Phlomido-Brachypodietum retusi*). Cuando se rotura el matorral, bordes de caminos y pistas forestales, aparecen comunidades de caméfitos nitrófilo-colonizadores (*Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis*, *Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri*). En los claros del matorral y en suelos muy poco evolucionados aparecen pastizales terofíticos efímeros de desarrollo primaveral (*Saxifrago-Hornungietum petraeae*, *Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi*). Estos pastizales terofíticos por moderado pastoreo evolucionan hacia los prados subnitrófilos (*Medicago-Aegilopetum geniculatae*, *Aegilopo geniculatae-Stipetum capensis*). Cuando el redileo se hace constante y de manera ordenada se transforman en majadales calcícolas (*Poo bulbosae-Astragaletum sesamei*).

Se localizan al sur del municipio de Busquístar, a altitudes de entre 900 y 1600 m.

3.6.3 GEOSERIES DE VEGETACIÓN RIPARIA

A continuación se describen las geoseries de vegetación riparia presentes en este territorio de tal importancia botánica.

Una vez conocidas estas caracterizan se definen las geoseries de la vegetación riparia: La Geoserie es un conjunto de comunidades vegetales coexistiendo en el tiempo que reemplazan en el espacio según un orden determinado en relación con el cambio progresivo que sufren factores importantes del ambiente (humedad edáfica, salinidad, movilidad del sustrato, etc).

Las geoseries en el ámbito de estudio son las siguientes:

Figura 17. Series de vegetación en los municipios objeto de estudio. Fuente: Valle et al (2004). Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz II: Series edafohigrófilas. Ed. Consejería de medio ambiente.

3.6.3.1 EH1. MICROGEOSERIE EDAFOHIGRÓFILA CRIOROMEDITERRÁNEA NEVADENSE SILICÍCOLA.

Distribución: Sector Nevadense: distrito Nevadense.

Factores que la determinan: Aparece bajo termotipo crioromediterráneo en arroyos de la alta montaña nevadense que tienen un régimen nival, surcando los barrancos del núcleo silíceo de Sierra Nevada a finales de primavera y durante el verano.

Descripción de la microgeoserie: La vegetación edafohigrófila que se desarrolla es principalmente de carácter herbáceo (escasa representación de la vegetación leñosa), y constituyen una microgeoserie en la que catenalmente se suceden tres asociaciones de "borreguil" en función del grado de humedad que exista. La banda central corresponde a una formación de helófitos silicícolas (con abundantes musgos) que se desarrollan en el propio curso de agua (*Sedo melanantheri-Saxifragetum alpigenae*). Esta banda se rodea por otra en la que se desarrolla una asociación permanentemente encharcada, pero en la que el agua es estanca, el borreguil húmedo de *Ranunculo alismoidis-Caricetum intricatae*. Por último, la banda más externa corresponde a los prados o microlandas de la asociación *Vaccinio-Ranunculetum acetosellifolii*, lo que se denomina borreguil semi-seco. Acompañando a esta microgeoserie, se pueden hallar en microdepresiones de encharcamiento temporal unas formaciones de juncal enano anual silicícola (*Juncetum nanae*).

Extensión y grado de conservación/factores de amenaza: Se trata de una microgeoserie muy puntual, dado lo poco extendido del termotipo crioromediterráneo, y que además se halla confinada a enclaves húmedos, por lo cual ocupa un escaso areal en la alta montaña nevadense. Además comprende una gran cantidad de elementos endémicos del Nevadense,

disyunciones ártico alpinas y elementos escasos y raros, cuya principal amenaza en el territorio es el manejo inadecuado de los recursos hídricos y el exceso de ganadería, **Localización:** situado en una pequeña área en el Norte del municipio de Trevélez, (ver figura 17).

3.6.3.2 EH2. MICROGEOSERIE EDAFOHIGRÓFILA OROMEDITERRÁNEA NEVADENSE SILICÍCOLA

Distribución: Sector Nevadense: distrito Nevadense y puntualmente el Filábrico (Sierra de Baza).

Factores que la determinan: Aparece bajo termotipo oromediterráneo en arroyos de la alta montaña nevadense que tienen un régimen nival, surcando los barrancos del núcleo silíceo de Sierra Nevada a finales de primavera y durante el verano.

Descripción de la microgeoserie: La vegetación edafohigrófila que se desarrolla es de carácter herbáceo, y constituyen una microgeoserie en la que catenalmente se suceden tres asociaciones de "borreguil" en función del grado de humedad que exista. La banda central corresponde a una formación de helófitos silicícolas (con abundantes musgos) que se desarrollan en el propio curso de agua (*Sedo melanatheri-Saxifragetum alpigenae*). Esta banda se rodea por otra en la que se desarrolla una asociación permanentemente encharcada, pero en la que el agua es estanca, el borreguil húmedo de *Ranunculo alismoidis-Caricetum intricatae*. Por último, la banda más externa corresponde a los prados de la asociación *Nardo-Festucetum ibericae*, lo que se denomina borreguil semi-seco. En esta tercera banda se pueden hallar formaciones de megaforbias nitrófilas (*Aconito-Senecietum elodis*), helófitos de considerable talla (*Caricetum camposii-cuprinae*) y juncuales higrófilos (*Cirsio-Juncetum effusi*). Acompañando a esta microgeoserie, se pueden hallar en microdepresiones de encharcamiento temporal unas formaciones exoseriales de juncal enano anual silicícola (*Juncetum nanae*) y comunidades briocormofíticas (Comunidad de *Anagallis tenella* y *Cratoneuron commutatum*).

Extensión y grado de conservación/ factores de amenaza: Se trata de una microgeoserie propia del termotipo oromediterráneo que además se halla confinada a enclaves húmedos, por lo cual ocupa un escaso areal en la alta montaña nevadense. Además comprende una gran cantidad de elementos endémicos del Nevadense, disyunciones ártico-alpinas y elementos escasos y raros, cuya principal amenaza en el territorio es la destrucción de los cauces de los arroyos para la construcción de pistas de esquí, el manejo inadecuado de los recursos hídricos y el exceso de ganadería.

Localización: ríos Juntillas y Puerto de Jérez, situados al norte del municipio de Trevélez, se unen dando lugar al río Trevélez (ver figura 17).

3.6.3.3 EH4A. GEOSERIE EDAFOHIGRÓFILA SUPRA-MESOMEDITERRÁNEA NEVADENSE SILICÍCOLA.

Distribución: Sector Nevadense: distritos Nevadense y Filábrico (más extendida y en mejores condiciones en el Nevadense). Puede aparecer de forma empobrecida en el distrito Almeriense-Occidental (sierra Alhamilla)

Factores que la determinan: Aparece bajo termotipo supra- y mesomediterráneo en arroyos y ríos de aguas finas sobre sustratos silíceos. Alcanza un mejor desarrollo si los cursos de agua discurren por valles angostos, por aumentar las condiciones de umbría.

Descripción de la geoserie: La primera banda de vegetación está ocupada por vegetación helofítica herbácea, en ocasiones megafórbica de carácter sinantrópico que necesita de la presencia de cursos de agua permanentes, sin fuertes estiajes. La segunda banda corresponde a una sauceda atrocinérea-aliseda de la serie *Carici-Saliceto atrocinereae Sigmatum* que se da tanto en el supramediterráneo como en el mesomediterráneo aunque con algunas diferencias en sus etapas. Se diferencia no obstante una subserie típica supramediterránea y

mesomediterránea seca-subhúmeda nevadense y filábrica (*salicetoso atrocineræe sigmetosum*) y una subserie en el supramediterráneo subhúmedo del distrito Nevadense caracterizada por el sauce cabruno (*salicetoso capreæ sigmetosum*). Por último, la banda más externa no afectada por el flujo del río corresponde a las fresnedas de la serie *Aceri-Fraxinetum angustifoliae Sigmetum*.

Esta banda de vegetación posee comunidades helofíticas entre las que destacan por su elevada talla los grandes cárcices de la asociación *Caricetum camposii-cuprinae*, que en lugares con aguas más someras se sustituye por formaciones de berros (*Glycerio-Apietum nodiflori*), en ocasiones bordeadas por los juncales helofíticos del *Glycerio-Eleocharitetum palustris*. En afloramientos rocosos o incluso en taludes muy cercanos al agua se desarrollan formaciones megafórbicas y esciófilas de la asociación *Ranunculo-Cochlearietum megalospermae*, que en posiciones más abiertas y soleadas se sustituye por la asociación *Scrophulario-Epilobietum hirsuti*.

Extensión y grado de conservación/factores de amenaza: Bastante extendida por arroyos y ríos del macizo nevadense, unas veces bajo forma de saucedas y otras (las menos) en forma de aliseda.

Se trata de un tipo de vegetación que se encuentra muy alterado por acción del hombre debido a la tala y a la desecación de ríos y arroyos por derivaciones de agua. Es de destacar la presencia de plantas raras y relictas en esta vegetación de apetencias tan umbrías y húmedas. Faciación típica supramediterránea.

Localización: Sección del río Trevélez a su paso por el municipio de Trevélez, incluyendo el río Culo del Perro (afluente), (ver figura 17).

3.6.3.4 EH4b. GEOSERIE EDAFOHIGRÓFILA SUPRA-MESOMEDITERRÁNEA NEVADENSE SILICÍCOLA. FACIACIÓN TERMÓFILA MESOMEDITERRÁNEA.

El termótipo mesomediterráneo en el sector Nevadense ocupa una estrecha franja, y además aparece en los territorios más alterados por la acción antrópica (agricultura, ganadería), razón por la cual se hace difícil reconstruir la geoserie edafohigrófila. La primera banda helofítica posee formaciones de berros (*Glycerio-Apietum nodiflori*), en ocasiones bordeadas por los juncales helofíticos del *Glycerio-Eleocharitetum palustris*, y en presencia de una importante nitrificación aparecen formaciones megafórbicas de *Scrophulario-Epilobietum hirsuti*.

En la segunda banda hallamos una faciación mesomediterránea de la subserie típica de las saucedas atrocinéreas-alisedas (*Carici-Saliceto atrocineræe salicetoso atrocineræe*), que tan sólo se diferencia en algunas de las etapas de sustitución respecto de las comentadas en la geoserie anterior. Entre estas diferencias se encuentran los zarzales que en este caso corresponden al *Rubo-Corarietum myrtifoliae* variante con *Adenocarpus decorticans*, así como los juncales que pertenecen a la asociación *Cirsio-Scirpetum holoschoeni* y los herbazales de *Peucedano-Sonchetum aquatilis*. Resultado de la degradación y manejo ganadero de estos juncales es la aparición de gramales del *Trifolio-Cynodontetum*, también diferenciales de esta faciación mesomediterránea.

La tercera banda (fresneda) está ausente en el mesomediterráneo, mientras que las formaciones exoseriales son muy escasas en este termótipo, encontrándose algunas formaciones hidrofíticas de *Ranunculus peltatus* de escasa importancia.

Localización: el río Trevélez a su paso por el término municipal de Busquístar está catalogado como EH4b hasta el barranco del tesoro, (ver figura 17).

3.6.3.5 EH10. GEOSERIE EDAFOHIGRÓFILA MESOMEDITERRÁNEA INFERIOR Y TERMOMEDITERRÁNEA RONDEÑA, MALACITANO-ALMIJARENSE, ALPUJARREÑA, ALMERIENSE-OCCIDENTAL Y MANCHEGO-ESPUNENSE MESÓTROFA.

Distribución: Sector Rondeño (distrito Bermejense), sector Malacitano-Almijarense (distritos Malacitano-Axarquense y Almijarense), sector Alpujarreño-Gadoreño (distrito Alpujarreño), sector Almeriense (distrito Almeriense Occidental). Asimismo es posible su presencia en el sector Manchego (distrito Manchego-Espunense), fuera de los límites de Andalucía.

Factores que la determinan: Aparece en ríos y arroyos que surcan los materiales del complejo Maláguide y Alpujárride en los que hay una mezcla de materiales silíceos (esquistos, filitas) y carbonatados (principalmente dolomías), así como peridotitas, serpentinas, etc. Esta complejidad geológica origina suelos con pH cercanos a la neutralidad, y una gran variación química, por lo que la definimos como mesótrofa. Se encuentra a partir del horizonte mesomediterráneo inferior hasta el termomediterráneo.

Descripción de la geoserie: La vegetación edafohigrófila que tiene lugar en zonas térmicas y cuyos sustratos son mezcla de materiales silíceos y carbonatados, está representada en su primera banda por una saucedada termófila de *Salix pedicellata* y la segunda por una chopera blanca de *Populus alba*, con carácter mesótrofo y de las cuales se conocen pocos datos. La diferencia *pedicellata*, elemento silícicola y termófilo que la separa de la serie basófila mesomediterránea (EH8.II) y por la abundancia de elementos caducifolios que la aleja de la serie termomediterránea semiárida más oriental (EH18.II).

Extensión y grado de conservación/factores de amenaza: Es difícil encontrar restos de la segunda banda correspondiente a la chopera blanca, debido a la fuerte acción antrópica centrada en la agricultura de frutales tropicales. Por otra parte, los ríos que vierten a la cuenca sur, son en muchos casos poco caudalosos al estar muy explotados sus acuíferos, por lo que es más fácil encontrar vegetación herbácea y arbustiva que arbórea.

Localización: en la zona sur de Busquístar partiendo desde el barranco del Tesoro (ver figura 17).

3.6.4 FLORA

La zona de la Alpujarra presenta una de la flora más rica y variada de la Región Mediterránea occidental, en la tabla se ha incluido su categoría de protección:

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO	DECRETO 23/2012, DE 14 DE FEBRERO
<i>Acer granatense</i>	Acer		
<i>Acer monspessulanum</i>	Acer		
<i>Aconitum burnatii</i>	Acónito azul		
<i>Agrostis canina</i> subsp. <i>granatensis</i>			
<i>Alchemilla fontqueri</i>			En peligro de extinción
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso común		
<i>Alyssum nevadense</i>	Cojinete amarillo		
<i>Amelanchier ovalis</i>	Guillomo		
<i>Androsace vitaliana</i> subsp. <i>nevadensis</i>			
<i>Antennaria dioica</i>	Pie de gato		
<i>Aquilegia nevadensis</i>	Aguileña		
<i>Arabis alpina</i>	Canastilla de plata		
<i>Arenaria nevadensis</i>	Arenaria	En peligro de extinción	En peligro de extinción
<i>Arenaria pungens</i>	Diente de perro		
<i>Arenaria tetraquetra</i> subsp. <i>Amabilis</i>	Piel de león		
<i>Armeria filicaulis</i>	Armeria de tallo fino		
<i>Armeria splendens</i>			
<i>Artemisia granatensis</i>	Manzanilla de Sierra Nevada		En peligro de extinción
<i>Artemisia umbelliformis</i>			Vulnerable
<i>Arum italicum</i>	Flor de primavera		
<i>Asparagus acutifolius</i>	Espárrago silvestre		
<i>Asplenium billotii</i>			
<i>Astragalus granatensis</i>	Erizo		
<i>Berberis hispanica</i>	Agracejo		
<i>Botrychium lunaria</i>	Lunaria menor		
<i>Bupleurum spinosum</i>	Pendejo		
<i>Carex camposii</i>			
<i>Celtis australis</i>	Almez		
<i>Centranthus nevadensis</i>	Valeriana de Sierra Nevada		
<i>Coriaria myrtifolia</i>	Emborrachacabras		
<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo		
<i>Daphne gnidium</i>	Torvisco		
<i>Daphne oleoides</i>	Torvisco de monte		
<i>Draba dubia</i> subsp.			
<i>Laevipes</i>			
<i>Echinopartum boissieri</i>			

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO	DECRETO 23/2012, DE 14 DE FEBRERO
<i>Epilobium atlanticum</i>			
<i>Erigeron frigidus</i>	Zamárraga		En peligro de extinción
<i>Erinacea anthyllis</i>	Piorno azul		
<i>Erodium rupicola</i>	Alfirello de Sierra Nevada	Vulnerable	En peligro de extinción
<i>Eulithinus analis</i>			
<i>Euphorbia nevadensis</i>			
<i>Festuca clementei</i>			
<i>Festuca frigida</i>			
<i>Festuca indigesta</i>	Lastón/ Rompebarrigas		
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo		
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno		
<i>Genista versicolor</i>			
<i>Gentiana alpina</i>			
<i>Gentiana boryi</i>			
<i>Gentiana pneumonanthe</i> subsp. <i>Depressa</i>			
<i>Gentiana sierrae</i>			
<i>Gentianella tenella</i>			
<i>Hacer opalus</i> subsp. <i>Granatense</i>			
<i>Hedera helix</i>	Hiedra común		
<i>Helleborus foetidus</i>	Eléboro fétido		
<i>Hippocrepis prostrata</i>	Herraduras rastrera		Vulnerable
<i>Holcus caespitosus</i>			
<i>Hormathophylla purpurea</i>			
<i>Iberis carnosa</i>	Carraspique		
<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>Embergeri</i>			Vulnerable
<i>Ilex aquifolium</i>	Acebo		
<i>J. communis</i> subsp. <i>hemisphaerica</i> .	Enebro común		
<i>Juncus effusus</i>	Junco de esteras		
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Enebro rojo		Vulnerable
<i>Juniperus sabina</i>	Sabina rastrera		
<i>Lactuca perennis</i> subsp. <i>granatensis</i>			
<i>Leontodon boryi</i>			
<i>Leontodon microcephalus</i>			
<i>Linaria glacialis</i>	Espuelillas		Vulnerable
<i>Lonicera arborea</i>	Madreselva arbórea		
<i>Lonicera etrusca</i>	Madreselva etrusca		
<i>Lonicera splendida</i>	Sanjuanera		
<i>Luzula hispanica</i>			
<i>Narcissus nevadensis</i>	Narciso de villafuerte	En peligro de extinción	En peligro de extinción
<i>Olea europaea sylvestris</i>	Acebuche		

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO	DECRETO 23/2012, DE 14 DE FEBRERO
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Lengua de serpiente		
<i>Paeonia broteri</i>	Peonía		
<i>Papaver lapeyrousianum</i>	Amapola de Sierra Nevada		En peligro de extinción
<i>Phleum brachystachyum subsp. Abbreviatum</i>			
<i>Phyteuma charmelii</i>			
<i>Pimpinella procumbens</i>			
<i>Pinguicula nevadensis</i>			Vulnerable
<i>Pinus nigra</i>	Pino salgareño		
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre		
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco		
<i>Plantago nivalis</i>	Estrella de las nieves		
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco		
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro		
<i>Potentilla nevadensis</i>			
<i>Primula elatior subsp. Lofthousei</i>			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Helecho común		
<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja		
<i>Quercus faginea</i>	Quejigo		Vulnerable
<i>Quercus pyrenaica</i>	Rebollo		
<i>Quercus rotundifolia</i>	Encina		
<i>Ribes alpinum</i>			
<i>Rubia peregrina</i>	Rubia		
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora		
<i>Salix alba</i>	Sauce blanco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Sauce cenizo		
<i>Salix caprea</i>	Sauce cabruno		
<i>Salix hastata</i>			En peligro de extinción
<i>Salvia candelabrum</i>			
<i>Salvia lavadulifolia</i>	Salvia		
<i>Sarcocapnos speciosa</i>	Hierba de la Lucía	En peligro de extinción	
<i>Saxifraga nevadensis</i>	Romperrocas de Sierra Nevada		
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Saxifraga púrpura		
<i>Scorzoneroides microcephala</i>			
<i>Senecio elodes</i>	Cineraria	En peligro de extinción	
<i>Senecio elodes Boiss</i>			
<i>Senecio nevadensis</i>			
<i>Sideritis carbonellis</i>			
<i>Smilax aspera</i>	Zarzaparrilla		
<i>Sorbus aria</i>	Mostajo		
<i>Tamarix africana</i>	Taray		

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO	DECRETO 23/2012, DE 14 DE FEBRERO
<i>Taxus Baccata</i>	Tejo común		
<i>Thalictrum alpinun</i>			
<i>Thlaspi nevadense</i>	Telaspio de Sierra Nevada		
<i>Trisetum antoni-josephii</i>			Vulnerable
<i>Ulmus minor</i>	Olmo común		
<i>Valeriana apula</i>			
<i>Vella spinosa</i>			
<i>Veronica turbicola</i>			
<i>Viola crassiuscula</i>	Violeta de Sierra Nevada		

3.7 FAUNA

El listado de fauna presente en los municipios es el siguiente:

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO.	DIRECTIVA 2009/147/CE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES
AVES			
<i>Accipiter gentilis</i>	Azor común		Anexo I
<i>Accipiter nisus</i>	Gavilán común		Anexo I
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mito		
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común		Anexo II B
<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador		Anexo I
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja		Anexo II A
<i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade real		Anexo II A
<i>Anthus campestris</i>	Bisbita campestre		Anexo I
<i>Apus apus</i>	Vencejo común		
<i>Apus melba</i>	Vencejo real		
<i>Apus pallidus</i>	Vencejo pálido		
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila real		Anexo I
<i>Asio otus</i>	Búho chico		
<i>Athene noctua</i>	Mochuelo común		
<i>Bubo bubo</i>	Búho real		Anexo I
<i>Buteo buteo</i>	Ratonero común		
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras europeo		
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común		
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero		
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón europeo		
<i>Certhia brachydactyla</i>	Agateador común		
<i>Cinclus cinclus</i>	Mirlo acuático		
<i>Circaetus gallicus</i>	Águila culebrera		Anexo I
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Picogordo		
<i>Columba domestica</i>	Paloma doméstica		
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía		Anexo II A
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz		Anexo II A
<i>Corvus corax</i>	Cuervo común		
<i>Corvus monedula</i>	Grajilla		
<i>Coturnix coturnix</i>	Codomiz común		
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco		
<i>Delichon urbicum</i>	Avión común		
<i>Dendrocopos major</i>	Pico picapinos		
<i>Emberiza calandra</i>	Triguero		
<i>Emberiza cia</i>	Escribano montesino		
<i>Emberiza cirius</i>	Escribano soteño		
<i>Emberiza hortulana</i>	Escribano hortelano		Anexo I
<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo		
<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino		Anexo I
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo común		
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papamoscas cerrojillo		
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar		
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinzón real		
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común		
<i>Galerida theklae</i>	Cogujada montesina		Anexo I

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO.	DIRECTIVA 2009/147/CE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES
<i>Garrulus glandarius</i>	Arrendajo		Anexo II B
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado		Anexo I
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Águila perdicera	Vulnerable	Anexo I
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águila calzada		Anexo I
<i>Hirundo daurica</i>	Golondrina daúrica		
<i>Lanius excubitor</i>	Alcaudón real		
<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común		
<i>Loxia curvirostra</i>	Piquituerto común		
<i>Lullula arborea</i>	Totovía		
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ruiseñor común		Anexo I
<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco común		
<i>Miliaria calandra</i>	Triguero		
<i>Monticola saxatilis</i>	Roquero rojo		
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca		
<i>Muscicapa striata</i>	Papamoscas gris		
<i>Oenanthe hispanica</i>	Collalba rubia		
<i>Oenanthe leucura</i>	Collalba negra		Anexo I
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Collalba gris		
<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola		
<i>Otus scops</i>	Autillo europeo		
<i>Parus ater</i>	Carbonero garrapinos		
<i>Parus caeruleus</i>	Herrerillo común		
<i>Parus cristatus</i>	Herrerillo capuchino		
<i>Parus major</i>	Carbonero común		
<i>Passer domesticus</i>	Gorrion común		
<i>Petronia petronia</i>	Gorrion chillón		
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Colirrojo tizón		
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquitero papialbo		
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común		
<i>Pica pica</i>	Urraca común		Anexo II B
<i>Picus viridis</i>	Piño real		
<i>Prunella modularis</i>	Acentor común		
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Avión roquero		
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Chova piquirroja		Anexo I
<i>Regulus ignicapillus</i>	Reyezuelo listado		
<i>Remiz pendulinus</i>	Pájaro moscón		
<i>Saxicola torquata</i>	Tarabilla común		
<i>Serinus serinus</i>	Verdecilo		
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola común		Anexo II B
<i>Strix aluco</i>	Cárabo común		
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornino negro		
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirotada		
<i>Sylvia conspicillata</i>	Curruca tomillera		
<i>Sylvia melanocephala</i>	Curruca cabecinegra		
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga		Anexo I
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Chochín		
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común		Anexo II B
<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común		Anexo II B
<i>Turdus pilaris</i>	Zorzal real		Anexo II B

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO.	DIRECTIVA 2009/147/CE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES
<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo		Anexo II B
<i>Tyto alba</i>	Lechuza común		
<i>Upupa epops</i>	Abubilla		
MAMÍFEROS			
<i>Arvicola sapidus</i>	Rata de agua		
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Ratón de campo		
<i>Capra pyrenaica</i>	Cabra montés		
<i>Chionomys nivalis</i>	Topillo nival		
<i>Crocidura russula</i>	Musaraña común		
<i>Eliomys quercinus</i>	Lirón careto		
<i>Eptesicus serotinus</i>	Murciélago hortelano		
<i>Erinaceus europaeus</i>	Erizo común		
<i>Felis silvestris</i>	Gato motés		
<i>Genetta genetta</i>	Gineta		
<i>Lepus granatensis</i>	Liebre ibérica		
<i>Lynx pardinus</i>	Lince ibérico	En peligro de extinción	
<i>Martes foina</i>	Garduña		
<i>Meles meles</i>	Tejón		
<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Topillo mediterráneo		
<i>Mus musculus</i>	Ratón casero		
<i>Mustela nivalis</i>	Comadreja		
<i>Myotis Myotis</i>	Murciélago ratero grande	Vulnerable	
<i>Neomys anomalus</i>	Musgaño de Cabrera		
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo		
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Murciélago común		
<i>Pitymus duodecimcostatus</i>	Topillo común		
<i>Plecotus austriacus</i>	Murciélago orejudo meridional		
<i>Rattus norvegicus</i>	Rata parda		
<i>Rattus rattus</i>	Rata negra		
<i>Rhinolophus euryale</i>	Murciélago mediterráneo de herradura	Vulnerable	
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Murciélago grande de herradura	Vulnerable	
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Murciélago pequeño de herradura		
<i>Sciurus vulgaris</i>	Ardilla roja		
<i>Suncus etruscus</i>	Musarañita		
<i>Sus scrofa</i>	Jabalí		
<i>Talpa occidentalis</i>	Topo ibérico		
<i>Vulpes vulpes</i>	Zorro común		
ANFIBIOS Y REPTILES			
<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo partero común		
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	Lagartija colirroja		
<i>Bufo bufo</i>	Sapo común		
<i>Bufo calamita</i>	Sapo corredor		
<i>Blanus cinereus</i>	Culebrilla ciega		
<i>Chalcides bedriagai</i>	Eslizón ibérico		
<i>Discoglossus galgano</i>	Sapillo pintojo ibérico		
<i>Discoglossus jeanneae</i>	Sapillo pintojo meridional		
<i>Elaphe scalaris</i>	Culebra de escalera		
<i>Hemorrhois hippocrepis</i>	Culebra de herradura		

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO.	DIRECTIVA 2009/147/CE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES
<i>Macropododon brevis</i>	Culebra de cogulla occidental		
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Culebra bastarda		
<i>Natrix maura</i>	Culebra viperina		
<i>Pelophylax perezi</i>	Rana común		
<i>Podarcis vaucheri</i>	Lagartija andaluza		
<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartija collarga		
<i>Psammodromus hispanicus</i>	Lagartija cenicienta		
<i>Rhinechis scalaris</i>	Culebra de escalera		
<i>Tarentola mauritanica</i>	Salamanquesa común		
<i>Timon lepidus</i>	Lagarto ocelado		
<i>Vipera latastei</i>	Víbora hocicuda		
INVERTEBRADOS			
<i>Ammophila sp</i>	Avispa de arena		
<i>Aromia moschata</i>	Capricornio oloroso		
<i>Baetica ustulata</i>		vulnerable	
<i>Baetis sp</i>			
<i>Bombus (Megabombus)</i>			
<i>Bombus terrestris</i>	Abejorro común		
<i>Buthus occitanus</i>	Escorpión común		
<i>Chalcophora mariana</i>	Escarabajo de los pinos		
<i>Calosoma sycophanta</i>	Inquisidor/ Calosomas		
<i>Carabus dufouri</i>		vulnerable	
<i>Cerambyx cerda</i>	Gran capricornio		
<i>Daphnia pulex</i>	Pulga de agua		
<i>Diaptomus cyaneus</i>			
<i>Dipluros</i>			
<i>Ergates faber</i>	Escarabajo carpintero		
<i>Eumigus monticola</i>	Saltamontes endémico		
<i>Formica dusmeti</i>			
<i>Galerias de escolitidos</i>			
<i>Geophilus sp</i>			
<i>Heliotaurus ruficollis</i>	Heliotauro de cuello rojo		
<i>Hexarthra bulgarica</i>			
<i>Lasius niger</i>	Hormiga negra común		
<i>Aphidoidea</i>	Áfidos		
<i>Loboptera decipiens</i>			
<i>Lycosa narbonensis</i>			
<i>Mantis religiosa</i>	Mantis religiosa		
<i>Metronectes sp</i>			
<i>Ocyopus olens</i>	Escarabajo errante		
<i>Perla sp</i>			
<i>Pimelia monticola</i>			
<i>Plaginotus arcuatus</i>			
<i>Polistes gallicus</i>	Avispa		
<i>Polyommatus golgus</i>	Niña de Sierra Nevada	En peligro de extinción	
<i>Rhagium inquisitor</i>	Taladro del pino		
<i>Scolia flavifrons</i>	Avispa parásita de cuatro puntos		
<i>Scolopendra canidens</i>			

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	EL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO.	DIRECTIVA 2009/147/CE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES
<i>Sesia apiformes</i>	Oruga perforadora de chopos		
<i>Tentyria incerta</i>			
<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Procesionaria del pino		
<i>Vespula germanica</i>	Chaqueta amarilla		
MARIPOSAS			
<i>Aglais urticae</i>	Mariposa de la ortiga		
<i>Agrides zullichi</i>	Mariposa del Puerto del Lobo		
<i>Anthocharis euphenoides</i>			
<i>Arethusana arethusa</i>	Mariposa pintas ocreas		
<i>Aricia morronensis</i>	Morena española		
<i>Brintesia circe</i>	Rey moro		
<i>Callophrys avis</i>			
<i>Catocala nupta</i>	Catocala nupcial		
<i>Celastrina argiolus</i>	Náyade		
<i>Coenonympha dorus</i>	Ninfa de Esper		
<i>Cordulegaster boltonii</i>	Libélula tigre		
<i>Erebia hispania</i>			
<i>Euphydryas aurinia</i>	Doncella de ondas		
<i>Gonepteryx cleopatra</i>	Mariposa limonera		
<i>Heodes alciphron</i>	Manto púrpura		
<i>Issoria lathonia</i>	Sofía		
<i>Lampides boeticus</i>	Canela estriada		
<i>Lasiommata maera</i>	Pedregosa		
<i>Leptidea sinapis</i>	Blanca esbelta		
<i>Libelloides baeticus</i>			
<i>Mellicta deione</i>	Doncella ibérica		
<i>Nemoptera bipennis</i>	Duende		
<i>Ochropleura flammata</i>			
<i>Pandoriana pandora</i>	Pandoriana		
<i>Parage aegeria</i>	Mariposa de los muros		
<i>Parnassius apollo</i>	Apolo		
<i>Platycnemis acutipennis</i>			
<i>Plebicula gulgus</i>			
<i>Polygonia c album</i>	C-blanca		
<i>Pseudochazara hippolyte</i>			
<i>Quercusia quercus</i>			
<i>Tomares ballus</i>	Cardenillo		

3.8 PAISAJE

Según la clasificación del Centro de Estudios Paisaje y Territorio (Consejería de Obras Públicas y Transporte), los paisajes identificados en las áreas del estudio en la Alpujarra son Serranías de media montaña y alta.

Estas dos unidades paisajísticas principales cuentan con una gran diversidad de escenarios naturales de gran singularidad y belleza y que actúan como activo ecológico y socioeconómico del territorio.

Destacan entre otros los agroecosistemas de dehesas, bosques caducifolios de castaños y melojos, pinares y piornal en alta montaña, pastizales crioromediterraneos.

Los bosques caducifolios cambian su aspecto a lo largo de las estaciones, tornándose ocre durante el otoño y verde intenso en la primavera. Las choperas y saucedas forman galerías en los cursos de agua que discurren por Sierra Nevada. El paisaje más antropizado está íntimamente ligado a la actividad agrícola, caracterizado por sus bancales, eras, balsas y acequias. Estas estructuras han ido moldeando el espacio en su adaptación al cultivo tradicional de frutales, vid, olivo y cereales, mayoritariamente, así como a la ganadería ovina y caprina. Los pueblos serranos, su arquitectura popular y los vestigios de las minas de plomo y plata en Busquístar, terminan por contribuir a la belleza y valor del patrimonio ecológico de Las Alpujarras.

Los paisajes que se encuentran en los municipios estudiados son los siguientes:

Figura 18. Mapa de paisajes N° 21. Datos de Referencia de Andalucía (DERA). Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía. Elaboración propia.

COMPLEJO ALPUJÁRRIDE

- Paisajes urbanos y periurbano. Son espacios ocupados por viejos núcleos poblacionales en el piedemonte. Los núcleos urbanos tradicionales se integraron, normalmente, en la tipología paisajística de la Alpujarra, cuyo impacto visual es mínimo pues son casa de fachadas blancas que simulan las nieves en épocas invernales.
- Conos de deyección. Dan lugar, en determinadas zonas del Parque Natural, a unidades geomorfológicas propias, con formaciones subarbustivas o algunas repoblaciones de pino.
- Lomas y colinas con pinares de repoblación. En las altitudes más bajas del Parque Natural existen, repoblaciones de pino carrasco y de pino negro. Ambas formaciones representan unidades paisajísticas distintas.

- Lomas y laderas en solana con secanos pobres y formaciones arbustivas. La orientación de las laderas provoca claros contrastes. En el Parque Natural, hay mayor presencia de formaciones arbustivas o subarbustivas abiertas, con retamares o tomillar-romeral.
- Laderas en umbría sobre materiales no consolidados, con secanos y restos de encinar. En estas laderas la humedad es la encargada de modelar el paisaje; el suelo, al sufrir escasa insolación, contribuye a la regeneración del encinar y a la existencia de cultivos (olivos y almendros en su mayoría).

También en esta unidad podemos diferenciar algunas subáreas:

- Laderas bajas al pie de los escarpes rocosos, con suelos profundos coluviales y restos de encinar. Son zonas sometidas a la formación de taludes de derrubios y a la colonización vegetal (encinares y quejigares).
- Tajos y escarpes. Poseen un importante valor visual por el espectacular desarrollo vertical y las formas a las que dan lugar abiertos (conformadas por diferentes estructuras de naturaleza calcárea, como los lapiares), y las áreas con formaciones subarbustivas o herbáceas.
- Umbrías del calar. Son paisajes que complementan las solanas, en los que la densa vegetación y el matorral caducifolio le otorgan mayor valor paisajístico. Destacan los retamales y lastonares, formaciones arbustivas abiertas y pastizales, y chaparrales y espinales.
- Cumbres oromediterráneas con pinar o sabinar sobre dolomías renizadas.
- En el resto áreas de estas cumbres el pino se sustituye por sabinares, espinares o piornales.
- Finalmente, en el complejo Nevado-Filábride es donde mejor se aprecia la influencia del cuaternario glacial, tanto en las cumbres como en los valles, y donde dominan totalmente los micaesquistos en peñones y relieves abruptos. Los Barrancos de Trevélez, que tiene un desnivel cercano a los 2.900 metros. En esta unidad se diferencian las siguientes subáreas:
- Encinares silicícolas. El encinar posee una continuidad territorial y un buen estado de conservación, preferentemente en las solanas, acompañados de melojares donde la humedad y el frío son mayores.
- Matorrales y pastizales silicícolas meso y supramediterráneos. Multitud de formaciones arbustivas aparecen en estos pisos bioclimáticos carentes o escasos de arbolado. Codesales, tomillares, jarales, escobonales, pastizales y prados, entre otras, conforman diferentes valores paisajísticos, visuales y estéticos.
- Lomas altas con piornal-enebral oromediterráneo, tomillar de altura y pastos fríos xerófilos. Representan la vegetación por excelencia de las altas lomas nevadenses, de enebros y piornos, característica, en contraposición con el paisaje alpino, del paisaje oro y crio- oromediterráneo. Aquí se encuentra la mayoría de endemismos vegetales y un efecto morfológico muy característico: las guiraldas de soliflujión periglacial, cubiertas por tomillares.
- Cascajales, tajos y peñones. Son unidades sin de vegetación con una monotonía creada por el glaciario, donde puede encontrarse la violeta de Sierra Nevada. En pequeñas acumulaciones de materia orgánica se desarrollan de musgos y líquenes.
- Borreguiles. Situadas en los circos glaciares, son muy húmedos incluso en verano, con un extraordinario valor botánico, ofreciendo una variada gama de colores y tonalidades en función del sustrato sobre el que se asienten.

4 EQUIDAD SOCIAL

4.1 POBLACIÓN

4.1.1 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

4.1.1.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

En el año 2.012, en el municipio de Trevélez la población fue de 795 habitantes; y de Busquístar 292 habitantes.

En la siguiente tabla (7) y gráfico (8), se observa la evolución de la población en los dos términos municipales:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO		
AÑO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
2013	265	810
2012	292	795
2011	306	823
2010	298	842
2009	311	842
2008	317	852
2007	334	835
2006	348	831
2005	364	837
2004	352	827
2003	368	816
2002	349	799
2001	357	775
2000	363	762
1999	370	779
1998	349	793
1996	378	800
1995	458	807
1994	460	820
1993	454	825
1992	453	822
1990	425	853
1989	425	873
1988	430	881
1987	434	879
1960	1.308	1.541
1950	1.290	1.734
1940	1.235	1.445
1930	1.201	1.440
1920	1.257	1.429
1910	1.231	1.354
1900	1.240	1.249

Tabla 7. Evolución de la población.
Fuente: Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.

Evolución de la población

Gráfico 8. Evolución de la población en el siglo XX.
Fuente: Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.

Como se observa en el gráfico, durante la primera mitad del siglo XX, la población en Trevélez y Busquístar era superior a los 1000 habitantes, la década de los sesenta marcó el descenso brusco de la población en Busquístar, en Trevélez esta tendencia es anterior, desde los años 40.

Este alto descenso de la población, podría buscarse en el éxodo rural que se produjo en España a partir de la década de los cincuenta, donde se producía un abandono masivo del campo, a favor de las ciudades o municipios mayores, donde comenzaron a predominar las actividades del sector servicios. A partir de la década de los sesenta, ambos municipios continúa perdiendo población, a un ritmo mucho menor, estabilizándose el número de habitantes. Incluso en el municipio de Trevélez, se observa que en los últimos años, desde el año 2.000, se produce un leve incremento de la población, posiblemente fruto de la vuelta al campo, y del comienzo de la crisis económica, que ha hecho que alguna población vuelva a sus lugares de origen.

4.2 DINÁMICA ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

4.2.1 DENSIDAD DE POBLACIÓN

4.2.1.1 DENSIDAD ACTUAL

La densidad de los municipios objeto de estudio es:

- Busquístar: 14,72 hab/km²
- Trevélez: 8,90 hab/km²

Las densidades de estos municipios son inferiores a la densidad que se puede encontrar en municipios cercanos.

DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/KM ²)	
TERRITORIO	DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/KM ²)
Albuñol	104,72
Almuñécar	332,17
Bérchules	12,00
Bubión	22,48
Carataunas	40,00
Motril	557,11
Murtas	8,66
Pampaneira	19,66
Pórtugos	17,50
Salobreña	361,66
Soportújar	20,99
Taha (La)	30,39
Torvizcón	14,32
Turón	5,20
Ugíjar	39,45
Vélez de Benaudalla	37,21

Tabla 8 . Densidad de población. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (I.E.A.)

4.2.1.2 DENSIDAD HISTÓRICA

A lo largo del siglo XX la densidad, y la desigualdad, respecto a los otros ámbitos no siempre ha sido la misma, pues ha ido variando en función de la población, tal y como muestra la tabla siguiente:

DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/ KM ²) EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO				
AÑO	Busquistar		Trevélez	
	Habitantes	Densidad de población hab/ km ²	Habitantes	Densidad de población hab/ km ²
1900	1240	68,89	1249	13,73
1950	1290	71,67	1734	19,05
1990	425	23,61	853	9,37
1995	458	25,44	807	8,87
2000	363	20,17	762	8,37
2005	364	20,22	837	9,20
2006	348	19,33	831	9,13
2007	334	18,56	835	9,18
2008	317	17,61	852	9,36
2009	311	17,28	842	9,25
2010	298	16,56	842	9,25
2011	306	17,00	823	9,04
2012	292	16,22	795	8,74
2013	265	14,72	810	8,90

Tabla 9. Densidad de población. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.E.A.

Gráfico 9. Evolución de la densidad de población hab/km².
Fuente: Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.

La densidad de población en Busquistar ha disminuido bruscamente pasando desde principio del siglo XX de 68,89 hab/km² a 16,22 hab/km², lo que supone una disminución de casi 4 puntos, en Trevélez el descenso ha sido menos acusado, de aproximadamente 1,5 puntos, (ver gráfico 9).

4.2.2 NOMENCLÁTOR DE POBLACIÓN

4.2.2.1 NOMENCLÁTOR ACTUAL

El Nomenclátor de Población desglosa el conjunto de la población del término municipal en ámbitos menores, es decir, los diferentes núcleos de población integrados en el término municipal aparte de la cabecera municipal y zonas donde la población se agrupa formando asentamientos de hábitat diseminado.

El nomenclátor del 2013, refleja la situación de los distintos núcleos urbanos, y su distribución en concentrado o disperso.

NOMENCLÁTOR DE POBLACIÓN 2.013		
MUNICIPIO	UNIDAD POBLACIONAL	POBLACIÓN TOTAL
BUSQUÍSTAR	En núcleo	242
	Diseminado	26
	Los Caballeros	5
	Los Llanos	18
TREVÉLEZ	En núcleo	799
	Diseminado	11

Tabla 10. Nomenclátor de población 2013. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

4.2.2.2 NOMENCLÁTOR HISTÓRICO

NOMENCLÁTOR DE POBLACIÓN						
UNIDAD POBLACIONAL	BUSQUÍSTAR				TREVÉLEZ	
	Busquístar		Los Caballeros	Los Llanos	Trevélez	
	En núcleo	Diseminado	Diseminado	Diseminado	En núcleo	Diseminado
2000	295	27	19	22	762	0
2001	289	30	16	22	775	2
2002	283	32	16	18	799	3
2003	291	42	16	19	816	2
2004	279	42	12	19	827	2
2005	284	46	12	22	837	2
2006	274	48	8	18	831	4
2007	268	40	8	18	835	4
2008	255	38	7	17	852	5
2009	251	37	6	17	842	5
2010	241	35	6	16	842	9
2011	247	34	5	20	823	9
2012	237	32	5	18	795	10
2013	216	26	5	18	810	11

Tabla 11. Nomenclátor de población 2013. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

En el municipio de Busquístar el núcleo sufre un descenso progresivo de la población, y la zona de asentamientos aumenta hasta alcanzar un máximo en el año 2006, para luego volver a descender progresivamente, la zona de Los Caballeros desciende desde los 19 habitantes en 2000 a los 5 en 2013 y, sin embargo, en Los Llanos se mantiene la población más o menos en los mismos valores. Trevélez, municipio que ha conseguido mantener una población considerable se encuentra en una situación histórica diferente, ya que en el mismo periodo de tiempo que Busquístar ha aumentado su población tanto en el núcleo, que se incrementa en 48 personas, como en los asentamientos, que pasan de 0 a 11 personas, (ver tabla 11).

Nomenclátor en Busquístar

Nomenclátor en Trevélez

Gráfico 10. Evolución del nomenclátor de población.
Fuente: Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.

4.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA POBLACIÓN

4.3.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES

En el estudio de la estructura o composición poblacional es fundamental medir la importancia absoluta y relativa de cada una de las partes que componen la población.

A continuación se presenta la estructura de la población de Busquístar y Trevélez, según los datos recogidos en el padrón en el 2.012.

POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN BUSQUÍSTAR						
GRUPOS DE EDAD	Total		% respecto al mismo sexo		% frente al total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De 0 a 4 años	-	-				
De 5 a 9 años	4	1	2,52	0,75	1,37	0,34
De 10 a 14 años	4	5	2,52	3,76	1,37	1,71
De 15 a 19 años	8	10	5,03	7,52	2,74	3,42
De 20 a 24 años	9	7	5,66	5,26	3,08	2,40
De 25 a 29 años	8	7	5,03	5,26	2,74	2,40
De 30 a 34 años	11	9	6,92	6,77	3,77	3,08
De 35 a 39 años	10	6	6,29	4,51	3,42	2,05
De 40 a 44 años	22	12	13,84	9,02	7,53	4,11
De 45 a 49 años	15	12	9,43	9,02	5,14	4,11
De 50 a 54 años	23	12	14,47	9,02	7,88	4,11
De 55 a 59 años	10	7	6,29	5,26	3,42	2,40
De 60 a 64 años	5	4	3,14	3,01	1,71	1,37
De 65 a 69 años	7	9	4,40	6,77	2,40	3,08
De 70 a 74 años	4	12	2,52	9,02	1,37	4,11
De 75 a 79 años	9	12	5,66	9,02	3,08	4,11
De 80 a 84 años	7	5	4,40	3,76	2,40	1,71
De 85 y más años	3	3	1,89	2,26	1,03	1,03
TOTAL	159	133	100	100	54	46

Tabla 12. Población según grupos de edad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.E.A.

Los grupos de edad más numerosos son los comprendidos entre 40-49 años, al que le corresponde el 7,64 % de la población total, los siguientes grupos más numerosos son los grupos de 50-54, con 7,01 % de la población.

Los grupos menos numerosos, son los correspondientes a los grupos de más edad, a partir de 80 años con el 2,72% de la población, (ver tabla 12).

POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN TREVÉLEZ						
GRUPOS DE EDAD	Total		% respecto al mismo sexo		Porcentaje frente al total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De 0 a 4 años	8	8	1,92	2,91	2,26	1,38
De 5 a 9 años	18	11	4,32	6,08	3,40	2,89
De 10 a 14 años	27	23	6,47	6,08	3,90	2,89
De 15 a 19 años	31	23	7,43	6,35	3,27	3,02
De 20 a 24 años	26	24	6,24	4,23	2,26	2,01
De 25 a 29 años	18	16	4,32	9,26	2,64	4,40
De 30 a 34 años	21	35	5,04	7,67	3,90	3,65
De 35 a 39 años	31	29	7,43	6,61	3,65	3,14
De 40 a 44 años	29	25	6,95	8,47	5,16	4,03
De 45 a 49 años	41	32	9,83	6,88	5,79	3,27
De 50 a 54 años	46	26	11,03	4,50	3,65	2,14
De 55 a 59 años	29	17	6,95	5,56	2,14	2,64
De 60 a 64 años	17	21	4,08	6,61	2,77	3,14
De 65 a 69 años	22	25	5,28	5,29	1,76	2,52
De 70 a 74 años	14	20	3,36	6,61	2,26	3,14
De 75 a 79 años	18	25	4,32	2,65	1,51	1,26
De 80 a 84 años	12	10	2,88	2,12	1,13	1,01
De 85 y más años	9	8	2,16	100,00	1,13	1,01
TOTAL	417	378	100,00	198	53	46

Tabla 13. Población según grupos de edad y sexo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.E.A.

Cabe destacar que los grupos quinquenales más numerosos de población de edades, son las comprendidas entre los 40 a los 60 años, para ambos municipios. Los menores grupos de edad son los que son los más jóvenes.

En la relación de sexos existe prácticamente un equilibrio, siendo ligeramente superior el porcentaje de hombres con algo más del 53 % frente al 46% en mujeres, en ambos municipios, (ver tabla 13).

4.3.2 COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

A continuación se incluye las pirámides de población de los municipios de Busquístar y Trevélez.

Gráfico 11. Estructura de la población de Trevélez y Busquístar. Año 2012.
Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

La representación gráfica de la pirámide permitirá apreciar de forma inmediata las enormes variaciones que se producen entre cohortes cercanas en edad. En lugar de distribirse por grandes grupos de edad con homogeneidad interna, en la pirámide municipal las cohortes numerosas aparecen seguidas de cohortes con escasa población.

En la pirámide de Busquístar, se observa que la zona central es la que mayor número de población contiene, siendo inexistentes los nacimientos, en el año 2012. Es una pirámide que refleja el envejecimiento progresivo de la población. Ensanchándose la cúspide como señal de esto, (ver gráfico 11).

En la pirámide de Trevélez, los grupos más abundantes son los grupos centrales, los de edad adulta, es una población que también tiende al envejecimiento, como se observa pues los grupos de mayor edad contienen un grupo importante de población.

El perfil demográfico muestra, pues, un importante estrangulamiento en la población infantil así como entre la población de mediana edad que se encuentra en la segunda parte de la vida activa.

4.3.3 COMPOSICIÓN POR EDAD

Para completar el análisis de población se estudiarán otras tasas demográficas, como las de dependencia, envejecimiento, maternidad, tendencia o reemplazo.

4.3.3.1 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

El índice de envejecimiento, de acuerdo con el INE, refleja el número de habitantes mayores de 64 años/número de habitantes menores de 16 años por cada 100. Por lo que indicará si la población se encuentra más o menos envejecida.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTOS		
AÑOS	ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (%)	
MUNICIPIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1.996	85,92	100,00
1.999	135,09	129,51
2.000	151,95	133,06
2.005	185,37	129,51
2.006	202,7	126,19
2.007	233,33	131,71
2.008	251,61	135,54
2.009	333,33	132,52
2.010	352,38	135,83
2.011	360	152,78
2.012	507,14	171,58

Tabla 14. Índice de envejecimiento en Busquístar y Trevélez.
Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

El envejecimiento de la población es un hecho generalizado en la población española, y más en concreto en la comarca de la Alpujarra, en el municipio de Busquístar el envejecimiento es elevado, debido a que los grupos de población más abundantes son los mayores de 50 años, y que la población más joven, se marchó en búsqueda de empleo.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

Gráfico 12. Índice de envejecimiento en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.
Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

4.3.3.2 ÍNDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO

$$\text{Índice de sobre-envejecimiento} = \frac{\text{Población mayor de 74 años}}{\text{Población mayor de 64 años}} \cdot 100$$

ÍNDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO (%)		
MUNICIPIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1996	9,84	12,59
1999	7,79	13,29
2000	8,86	11,18
2005	5,26	6,33
2006	4,00	8,81
2007	5,19	9,26
2008	6,41	9,15
2009	8,75	7,98
2010	9,46	9,82
2011	8,33	10,30
2012	8,45	10,43

Tabla 15. Índice de sobre-envejecimiento.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Este índice complementa al anterior indicando una población envejecida que, a pesar del descenso brusco que se observa en 2005 en ambos municipios, tiende a aumentar progresivamente debido al incremento de la esperanza de vida y los avances médicos, entre otras posibles razones, (ver tabla 15).

ÍNDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO

Gráfico 13. Índice de sobreenvejecimiento en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

4.3.3.3 ÍNDICE DE JUVENTUD

$$\text{Índice de Juventud} = \frac{\text{Población menor de 15 años}}{\text{Población total}} \cdot 100$$

ÍNDICE DE JUVENTUD (%)		
MUNICIPIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1996	18,73	11,95
1999	15,16	13,12
2000	14,33	14,25
2005	11,26	14,61
2006	10,63	14,20
2007	9,88	14,73
2008	9,78	15,16
2009	7,72	14,58
2010	7,05	15,88
2011	6,54	15,64
2012	4,79	16,92

Tabla 16. Índice de juventud en Busquístar y Trevélez.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Como complemento al índice de envejecimiento se ha calculado el índice de juventud. Los resultados muestran una disminución del índice en todos los municipios. En Busquístar el índice ha disminuido de forma considerable y tal y como se comprobaba en la tabla anterior (16), la población de este municipio está envejecida y apenas cuentan con gente joven. Trevélez, sin embargo, aumenta cinco puntos en el porcentaje de gente joven.

ÍNDICE DE JUVENTUD

Gráfico 14. Índice de juventud en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

4.3.3.4 TASA DE ENVEJECIMIENTO (ÍNDICE DE VEJEZ)

Es el porcentaje que representan los mayores de 64 años sobre la población total. La tasa crece significativamente en la medida que aumenta la calidad de vida de un país (en especial, en términos de salud y economía). Los factores que explican el aumento de la tasa de envejecimiento son, entre otros, el descenso de la natalidad, lo que provoca envejecimiento como consecuencia de que nacen menos niños; mayor longevidad, en la medida que los avances médicos han permitido alargar la vida del ser humano; disminución de la mortalidad, etc.

$$Tasa\ de\ envejecimiento = \frac{Población\ mayores\ de\ 64\ años}{Población\ total} \cdot 100$$

TASA DE ENVEJECIMIENTO		
MUNICIPIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1.996	16,14	16,88
1.999	20,59	20,1
2.000	21,76	21,13
2.005	20,88	18,88
2.006	21,55	19,13
2.007	23,05	19,4
2.008	24,61	19,25
2.009	58,72	19,36
2.010	24,83	19,36
2.011	23,53	20,05
2.012	59,42	20,5

Tabla 17. Tasa de envejecimiento.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Gráfico 15. Tasa de envejecimiento en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

4.3.3.5 ÍNDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL

Se define como el cociente entre la población residente en España a 1 de enero del año “t” menor de 16 años o mayor de 64, entre la población de 16 a 64 años.

$$Tasa\ de\ Dependencia\ de\ Jóvenes = \frac{Población\ entre\ 0 - 15\ años}{Población\ entre\ 16 - 64\ años} \cdot 100$$

ÍNDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL (%)		
MUNICIPIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1.996	28,74	25,57
1.999	23,55	24,40
2.000	22,41	25,21
2.005	16,60	21,90
2.006	15,68	23,08
2.007	14,73	22,36
2.008	14,90	21,34
2.009	11,59	22,12
2.010	10,34	21,47
2.011	9,35	19,64
2.012	6,76	17,69

Tabla 18. Índice de dependencia Juvenil (%).
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Gráfico 16. Índice de Dependencia Juvenil en los términos municipales de Busquistar y Trevélez.

La tasa de dependencia en Busquistar ha disminuido progresivamente desde finales de los años noventa, es decir, están disminuyendo el número de jóvenes, frente al número de ancianos. En Trevélez la tasa también desciende pero de forma menos brusca y más progresiva.

4.3.3.6 ÍNDICE DE DEPENDENCIA SENIL

Se define como el cociente entre la población residente en España a 1 de enero del año “t” mayor de 64 entre la población de 16 a 64 años, expresado en tanto por cien. Es decir:

$$\text{Tasa de Dependencia de Mayores} = \frac{\text{Población} > 64 \text{ años}}{\text{Población entre 16 - 64 años}} \cdot 100$$

Índice de dependencia senil		
Año	Busquístar	Trevélez
1996	19,18	20,36
1999	25,75	25,40
2000	27,82	26,79
2005	26,39	23,27
2006	27,47	23,66
2007	29,96	24,07
2008	32,64	23,84
2009	34,63	24,01
2010	33,04	24,33
2011	32,14	25,08
2012	31,13	25,79

Tabla 19. Índice de dependencia Senil (%).
Fuente: IEA. Elaboración propia.

ÍNDICE DE DEPENDENCIA SENIL

Gráfico 17. Índice de Dependencia Senil en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.

Este índice, aumenta progresivamente, consecuencia de un envejecimiento cada vez más acusado de la población en ambos. El municipio con una mayor tasa de dependencia es Busquístar, debido a que tiene una pequeña población, cada vez más envejecida, pues los más jóvenes están emigrando en búsqueda de oportunidad de empleo, (ver tabla 19).

4.3.4 COMPOSICIÓN POR SEXO

4.3.4.1 TASA DE FEMINIDAD

Es el número de mujeres por cada cien hombres, en los municipios de Busquístar y Trevélez, la tasa de feminidad es la siguiente:

$$Tasa\ de\ feminidad = \frac{Número\ de\ mujeres}{Número\ de\ hombres} \times 100$$

TASA DE FEMINIDAD		
Municipio	Busquístar	Trevélez
1996	83,98	90,45
1999	85,22	88,41
2000	85,20	88,61
2005	82,91	92,86
2006	81,25	87,16
2007	82,51	86,80
2008	82,18	88,91
2009	80,81	90,50
2010	82,82	93,56
2011	78,95	92,74
2012	83,65	90,65

Tabla 20. Tasa de feminidad (%).
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Lo que indica la tabla 20, es que el número de mujeres respecto a hombre se ha mantenido constante desde el año 1996 hasta 2012, en ambos municipios.

Gráfico 18. Tasa de Feminidad en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.

4.3.4.2 ÍNDICE DE MATERNIDAD

El índice de maternidad refleja el número de niños de 0 a 4 años sobre las mujeres de entre 15 y 49 años.

$$\text{Índice de Maternidad} = \frac{P_{0-4}}{M_{15-49}} \times 100$$

ÍNDICE DE MATERNIDAD		
Municipio	Busquístar	Trevélez
1996	22,37	13,66
1999	13,51	10,34
2000	6,49	11,52
2005	7,79	3,86
2006	5,56	4,57
2007	1,39	5,70
2008	1,49	7,61
2009	1,52	8,29
2010	3,17	6,97
2011	1,59	5,08
2012	0,00	4,35

Tabla 21. Índice de maternidad (%).
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Gráfico 19. Índice de maternidad en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.

El índice de maternidad, está disminuyendo en los municipios más pequeños, tal y como se ha comentado anteriormente debido a los pocos jóvenes que aún permanecen en el municipio. Si hay aumento puede ser debido a la inmigración.

Destaca Busquístar que inicia con una tasa muy elevada y finaliza a 0, mientras que en Trevélez la disminución es más progresiva, (ver tabla 21).

4.3.4.3 TASA DE FECUNDIDAD

Número de nacidos vivos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años.

$$Tasa\ de\ fecundidad = \frac{Niños - as\ nacido}{Mujeres\ entre\ 15\ y\ 49\ años} \times 100$$

TASA DE FECUNDIDAD		
Año	Busquístar	Trevélez
1996	2,70	17,96
1999	3,48	15,58
2000	7,02	10,00
2005	5,74	11,11
2006	2,59	12,44
2007	5,66	7,73
2008	4,17	7,59
2009	2,08	7,83
2010	3,17	8,22
2011	3,30	8,74
2012	0,00	9,14

Tabla 22. Tasa de fecundidad (%).
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Este índice está relacionado directamente con el anterior, y salvo en Busquístar, tiende a disminuir, debido a la baja tasa de natalidad y la ausencia de mujeres jóvenes.

Gráfico 20. Tasa de Fecundidad en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.

4.3.4.4 TASA DE REPRODUCCIÓN

Es el número promedio de hijas que una mujer (o grupo de mujeres) tendría durante su vida si se ajustara a las tasas de fecundidad por edad específica para años particulares durante su período reproductivo. Esta tasa es parecida a la tasa global de fecundidad excepto que la misma cuenta solamente las hijas y mide, literalmente, la "reproducción"; es decir, una mujer se reproduce, o se duplica, al tener una hija.

$$Tasa\ de\ reproducción = \frac{Niñas\ nacidas}{Mujeres\ 15 - 49\ año} \times 100$$

TASA DE REPRODUCCIÓN		
Municipio	Busquístar	Trevélez
1996	2,63	22,37
1999	2,70	14,86
2000	5,56	16,67
2005	6,49	15,58
2006	4,17	18,06
2007	5,56	6,94
2008	2,99	7,46
2009	0,00	7,58
2010	3,17	7,94
2011	1,59	7,94
2012	0,00	7,69

Tabla 23. Tasa de reproducción (%).
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Gráfico 21. Tasa de Reproducción en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.

4.3.4.5 ESPERANZA DE VIDA

La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del niño.

En Andalucía la Esperanza de vida al nacer es la siguiente:

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (2011)			
Territorio	Hombre	Mujeres	TOTAL
Andalucía	78,1	83,7	80,9
Almería	78,0	83,7	80,8
Cádiz	77,4	83,2	80,2
Córdoba	78,7	84,5	81,6
Granada	78,7	83,4	81,1
Huelva	77,8	83,5	80,6
Jaén	78,0	84,0	81,0
Málaga	78,5	83,9	81,2
Sevilla	77,6	83,4	80,6

Tabla 24. Esperanza de vida al nacer.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Con lo que muestra la tabla 24, Granada es una de las provincias de Andalucía que cuenta con mayor esperanza de vida, unos 81,1 años, por encima de la media andaluza que se sitúa en 80,9 años.

4.3.4.6 RELEVO GENERACIONAL

Porcentaje de hijos por mujer necesario para asegurar el mantenimiento de una población. Esta tasa está en 2,2 hijos por mujer. También llamado reemplazo generacional.

Como se muestra en la tabla los datos ha tenido variaciones en lo que respecta al relevo poblacional sin llegar a poder agruparlos para su estudio. Se observan años, en ambos municipios donde se asegura el reemplazo generacional como en 2005 y 2008 en el municipio de Busquistar y otros como en 2006 y 2009 donde no llega ni a los 2 hijos por mujer. En el caso del municipio de Trevelez, en los últimos 10 años no se asegura el relevo generacional, los datos están por debajo de 2,2.

Año	RELEVO GENERACIONAL EN BUSQUÍSTAR (%)			RELEVO GENERACIONAL EN TREVÉLEZ (%)		
	Nacidos vivos	Mujeres	Tasa de relevo	Nacidos vivos	Mujeres	Tasa de relevo
1996	3	173	1,73	11	381	2,89
1998	7	160	4,38	4	376	1,06
1999	4	170	2,35	14	369	3,79
2000	8	167	4,79	7	358	1,96
2001	7	166	4,22	9	366	2,46
2002	3	157	1,91	7	375	1,87
2003	3	165	1,82	6	391	1,53
2004	4	161	2,48	6	393	1,53
2005	7	165	4,24	8	403	1,99
2006	3	156	1,92	4	387	1,03
2007	6	151	3,97	8	388	2,06
2008	4	143	2,80	7	401	1,75

RELEVO GENERACIONAL EN BUSQUÍSTAR (%)				RELEVO GENERACIONAL EN TREVÉLEZ (%)		
Año	Nacidos vivos	Mujeres	Tasa de relevo	Nacidos vivos	Mujeres	Tasa de relevo
2009	2	139	1,44	5	400	1,25
2010	3	135	2,22	3	407	0,74
2011	3	135	2,22	8	396	2,02
2012		133	0,00	6	378	1,59

Tabla 25. Relevo generacional. Fuente: IEA. Elaboración propia.

4.3.5 DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

4.3.5.1 MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

El Movimiento Natural de la Población (M.N.P.) refleja la variación en el número de habitantes atendiendo sólo a los nacimientos y defunciones que se producen en el municipio. La diferencia entre ambos se denomina Crecimiento Vegetativo (C.V.) y puede expresarse tanto en cifras absolutas, como en forma de índice, para ello se calcula la Tasa Bruta de Natalidad (T.B.N.) y la Tasa Bruta de Mortalidad (T.B.M.).

A continuación se estudiará más detalladamente las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad, así como el Crecimiento Vegetativo.

4.3.5.2 TASA BRUTA DE NATALIDAD

La T.B.N. determina el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes. Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por debajo del 15 ‰.

Año	TASA BRUTA DE NATALIDAD BUSQUÍSTAR			TASA BRUTA DE NATALIDAD TREVÉLEZ		
	Nacimientos	Pobl. total	TBN (‰)	Nacimientos	Pobl. total	TBN (‰)
1987	4	434	9,22	12	879	13,65
1988	5	430	11,63	10	881	11,35
1989	5	425	11,76	8	873	9,164
1990	3	425	7,06	7	853	8,206
1992	5	453	11,04	14	822	17,032
1993	6	454	13,22	8	825	9,69
1994	4	460	8,70	6	820	7,31
1995	5	458	10,92	13	807	16,10
1996	3	378	7,94	11	800	13,75
1998	7	349	20,06	4	793	5,04
1999	4	370	10,81	14	779	17,97
2000	8	363	22,04	7	762	9,18
2001	7	357	19,61	9	775	11,61
2002	3	349	8,60	7	799	8,76
2003	3	368	8,15	6	816	7,35
2004	4	352	11,36	6	827	7,25
2005	7	364	19,23	8	837	9,56
2006	3	348	8,62	4	831	4,81
2007	6	334	17,96	8	835	9,58

Año	TASA BRUTA DE NATALIDAD BUSQUÍSTAR			TASA BRUTA DE NATALIDAD TREVÉLEZ		
	Nacimientos	Pobl. total	TBN (%)	Nacimientos	Pobl. total	TBN (%)
2008	4	317	12,62	7	852	8,22
2009	2	311	6,43	5	842	5,94
2010	3	298	10,07	3	842	3,56
2011	3	306	9,80	8	823	9,72
2012	0	292	--	6	795	7,55

Tabla 26. Tasa Bruta de Natalidad Busquístar y Trevélez.
Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

La Tasa Bruta de Natalidad ha sufrido grandes variaciones, durante las últimas décadas, como se observa en el siguiente gráfico, se puede considerar que siempre es baja, pues solo puntualmente la TBN ha superado el 15 %. Para los datos actuales de 2012 Trevélez presenta una TBN baja con un 7,55 %, aunque en la última década ha habido datos más bajos aun con un 3,56. La tendencia es que siga disminuyendo.

Hay desatacar entre ambos municipios, que es Busquístar con respecto a Trevélez , el que tiene la TBN mas alta , pero con respecto al baremo, se encuentra en la mayoría de los casos datos por debajo del 15 %. Por tanto es baja, (ver tabla 26).

Gráfico 22. T.B.N. en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.

Como muestra la gráfica la tasa bruta de natalidad, presenta en la secuencia anual una gran variabilidad. Por debajo de esas diferenciaciones sin embargo hay una tendencia cíclica bastante visible, con tres cotas máximas: año 1992, 1998 y en el 1999 (donde la natalidad supera el 15 %.), en el municipio de Trevélez. En Busquístar existen cuatro picos destacables por encima del 15 % en los años 1998, 2000-01, 2005 y 2007.

Del mismo modo, en la fase baja del ciclo encontramos años como 1994, 2006 y 2010, en los que la natalidad está por debajo de 5 ‰, en Trevélez. En Busquístar sin llegar a estar por debajo del 5 ‰, existen años de bajadas como en 1990 y 2008.

En la representación gráfica podemos ver cómo estos años de natalidad mínima preceden a los años de máxima natalidad, con lo que la distribución de los nacimientos en el municipio responde en buena medida, como se puede concretar, a una secuenciación lógica y cíclica.

4.3.5.3 TASA BRUTA DE MORTALIDAD

La T.B.M. determina el número de defunciones por cada 1.000 habitantes. Se considera alta si está por encima del 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por debajo del 15 ‰.

AÑO	TASA BRUTA DE MORTALIDAD BUSQUÍSTAR			TASA BRUTA DE MORTALIDAD TREVÉLEZ		
	Defunciones	Población total	TBM	Defunciones	Población total	TBM
1987	--	434	--	--	879	--
1988	--	430	--	--	881	--
1989	--	425	--	--	873	--
1990	--	425	--	--	853	--
1992	--	453	--	--	822	--
1993	--	454	--	--	825	--
1994	--	460	--	--	820	--
1995	--	458	--	--	807	--
1996	--	378	--	--	800	--
1998	--	349	--	--	793	--
1999	6	370	0,02	15	779	0,019
2000	--	363	--	6	762	0,008
2001	5	357	0,01	9	775	0,012
2002	4	349	0,01	8	799	0,010
2003	1	368	0,00	6	816	0,007
2004	2	352	0,01	9	827	0,011
2005	3	364	0,01	4	837	0,005
2006	2	348	0,01	6	831	0,007
2007	2	334	0,01	9	835	0,011
2008	2	317	0,01	8	852	0,009
2009	5	311	0,02	4	842	0,005
2010	3	298	0,01	7	842	0,008
2011	3	306	0,01	4	823	0,005
2012	4	292	0,01	11	795	0,014

Tabla 27. Tasa Bruta de Mortalidad Busquístar y Trevélez.
Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

En cuanto a la mortalidad, el valor de esta tasa se mueven en valores cercanos al 0,008 ‰, en Trevélez y 0,01 ‰ en Busquístar.

En realidad, la tasa de mortalidad ha experimentado una notoria tendencia a la baja durante toda la década, tendencia truncada en 1999 Y 2009. En esos años, la tasa de mortalidad sube hasta rozar el 0,02 ‰ en Trevélez y en Busquístar sobrepasa este dato en 2009. Pero eludiendo estos datos irregulares, el valor de una media son cifras inferiores de mortalidad, (ver tabla 27).

Tasa Bruta de Mortalidad (%o)

Gráfico 23. T.B.M. en los términos municipales de Busquistar y Trevélez.

La TBM también ha sufrido grandes variaciones, siendo esta pequeña, siempre inferior al 1%, pues el número de defunciones en estos municipios son escasas.

4.3.5.4 CRECIMIENTO VEGETATIVO

El crecimiento vegetativo se define como la diferencia entre nacimientos y defunciones de la población estudiada. También se obtiene en forma de índice a partir de la diferencia entre T.B.N. y T.B.M. En ambos casos reproduce tan sólo la dinámica interna de la población.

A continuación se calcula el crecimiento vegetativo:

CRECIMIENTO VEGETATIVO		
AÑO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1975	4	16
1976	5	13
1977	4	14
1978	8	13
1979	9	9
1980	6	11
1981	10	17
1982	9	6
1983	2	8
1984	3	7
1985	4	10
1986	7	8
1987	4	12
1988	5	10
1989	5	8
1990	3	7
1991	5	17

CRECIMIENTO VEGETATIVO		
AÑO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1992	5	14
1993	6	8
1994	4	6
1995	5	13
1996	3	11
1997	3	8
1998	7	4
1999	-2	-1
2000	3	1
2001	3	0
2002	3	-1
2003	2	0
2004	2	-3
2005	4	4
2006	1	-2
2007	4	-1
2008	2	-1
2009	-3	1
2010	0	-4
2011	0	4
2012	-4	-5

Tabla 28. Crecimiento Vegetativo en Busquístar y Trevélez. Fuente Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

Crecimiento Vegetativo en Busquístar y Trevélez

Gráfico 24. Evolución del crecimiento vegetativo en función de la T.B.N. y T.B.M.

El Crecimiento Vegetativo (CV), al igual que la TBN y la TBM, sufre grandes oscilaciones, aunque con una tendencia a disminuir, alternado con picos, en los que hubo un Crecimiento Vegetativo mayor, que indica mayor número de nacimientos.

El Crecimiento Vegetativo en estas poblaciones fue positivo, hasta el año 1999, donde en ambos municipios se situó por debajo de 0, con lo que los municipios perdían población, sin contabilizar las migraciones. A partir de ese año Trevélez se sitúa por debajo de 0, salvo en años puntuales como el 2005 y el 2011. En Busquístar, después del año 1.999, el CV es positivo, manteniéndose así hasta el año 2.009.

4.3.5.5 CRECIMIENTO REAL

Es la diferencia entre la población final y la población inicial de un periodo.

AÑO	BUSQUÍSTAR		TREVÉLEZ	
	HABITANTES	CRECIMIENTO REAL	HABITANTES	CRECIMIENTO REAL
1900	1.240		1.249	
1910	1.231	-9	1.354	105
1920	1.257	26	1.429	75
1930	1.201	-56	1.440	11
1940	1.235	34	1.445	5
1950	1.290	55	1.734	289
1960	1.308	18	1.541	-193
1987	434	-874	879	-662
1988	430	-4	881	2
1989	425	-5	873	-8
1990	425	0	853	-20
1992	453	28	822	-31
1993	454	1	825	3
1994	460	6	820	-5
1995	458	-2	807	-13
1996	378	-80	800	-7
1998	349	-29	793	-7
1999	370	21	779	-14
2000	363	-7	762	-17
2001	357	-6	775	13
2002	349	-8	799	24
2003	368	19	816	17
2004	352	-16	827	11
2005	364	12	837	10
2006	348	-16	831	-6
2007	334	-14	835	4
2008	317	-17	852	17
2009	311	-6	842	-10
2010	298	-13	842	0
2011	306	8	823	-19
2012	292	-14	795	-28

Tabla 29. Crecimiento Real en los municipios de Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (I.E.A.)

Gráfico 25. Evolución del crecimiento real. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

El Crecimiento Real es similar al Crecimiento Vegetativo del municipio, es oscilante y no siempre es positivo. Desde el año, 1988 el incremento de población ha sido escaso, existen años puntuales en los que se produce un aumento en el número de habitantes, pero muy pequeño. La mayoría de los aumentos de población se deben a factores externos como la migración, pues se comprobó con el CV en el periodo estudiado es bajo, (ver gráfico 25).

4.3.6 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

En demografía, se denomina migración al movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie terrestre. El término migración tiene dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos y otra que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan.

La movilidad geográfica es un fenómeno histórico, funcional y connatural de las sociedades humanas y contribuye a la evolución numérica de la población.

El estudio de las migraciones incluye tanto las salidas (emigraciones), que producen un descenso de la población total, como de las entradas (inmigraciones), que incrementan éste número.

Es el parámetro demográfico que presenta mayores dificultades a la hora de ser registrado, ya que los movimientos migratorios pueden ser temporales, o incluso no figurar en ningún registro.

4.3.7 INMIGRACIONES

A continuación se incluye la tabla y el gráfico con las inmigraciones producidas en los dos municipios:

INMIGRACIÓN EN LOS TM ESTUDIADOS		
AÑO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1988	8	7
1989	5	8
1990	8	9
1991	5	1
1992	6	6
1993	14	9
1994	4	6
1995	15	12
1996	4	6
1997	8	8
1998	7	9
1999	6	9
2000	12	28
2001	7	43
2002	22	41
2003	3	30
2004	17	25
2005	9	31
2006	5	27
2007	7	26
2008	4	28
2010	15	35
2011	4	12
2012	10	25

Tabla 30. Inmigraciones en los TM estudiados. Fuente: Instituto Estadística de Andalucía

Las inmigraciones en el término municipal han aumentado desde la década de los noventa, a partir de 2011, se produjo un descenso similar en ambos municipios, aunque en el último año, 2012, comienzan a aumentar, tal vez, producto de la vuelta de los habitantes a sus pueblos de origen. Aunque es difícil prever si esta tendencia seguirá durante más tiempo, porque depende de muchas circunstancias internas y externas, calidad de vida, oportunidad de empleo, entre otras.

Inmigraciones en los TM estudiados

Gráfico 26. Inmigraciones en los TM estudiados.
Fuente: Instituto Estadística de Andalucía

En ambos municipios se mantienen curvas similares entre los años 1988 y 1999 y con datos que no superan a 15 habitantes , pero es a partir del año 2000 cuando estos datos aumentan en ambos municipios aunque más significativo en Trevélez. Como se puede mostrar en la gráfica en el año 2001 se dispara los datos de inmigración por encima de 40 habitantes, en Trevélez.

4.3.8 EMIGRACIONES

A continuación se incluye la tabla y el gráfico de las emigraciones en los municipios objeto de estudio.

EMIGRACIÓN EN LOS TM ESTUDIADOS		
AÑO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
1988	16	19
1989	11	22
1990	19	25
1991	20	12
1992	6	13
1993	13	15
1994	7	18
1995	9	8
1996	10	12
1997	7	12
1998	7	22
1999	13	12
2000	16	12
2001	12	16
2002	7	18
2003	23	28
2004	11	26
2005	19	52

EMIGRACIÓN EN LOS TM ESTUDIADOS		
AÑO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
2006	17	31
2007	26	22
2008	12	39
2009	12	30
2010	9	45
2011	15	28
2012	6	14

Tabla 31. Emigración en los términos municipales. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.E.A.

Las emigraciones en estos municipios, han oscilado mucho en los últimos años, aunque con cierta tendencia a la alza, es posible que se deba a que los jóvenes emigran del municipio tanto por estudios como buscando oportunidades de empleo.

Al igual que sucedía con las inmigraciones, no se puede prever una tendencia fija en ellas, aunque la tendencia en este municipio es a aumentar, porque son dependientes de múltiples factores tanto internos como externos.

Gráfico 27. Emigraciones. Fuente: Elaboración propia a partir del I.E.A.

Los municipios rurales, en décadas pasadas, protagonizaron un intenso éxodo rural que desencadenó una crisis demográfica importante. Sin embargo, entre 1991-2000 los movimientos de salida de población son muy reducidos, surgen unas tasas de emigración bajas, aunque como se muestra en la gráfica en los años 2004 a 2007 hay un aumento de las emigraciones en ambos municipios, (ver gráfico 27).

4.3.9 SALDO MIGRATORIO

Es un indicador que refleja la dinámica externa de la población, se puede obtener de varias formas.

El saldo migratorio se puede calcular directamente de la diferencia existente entre emigraciones e inmigraciones.

A partir de los datos anteriores sobre emigraciones e inmigraciones, se obtiene el saldo migratorio:

AÑO	SALDO MIGRATORIO EN LOS TM ESTUDIADOS	
	Busquístar	Trevélez
1988	-8	-12
1989	-6	-14
1990	-11	-16
1991	-15	-11
1992	0	-7
1993	1	-6
1994	-3	-12
1995	6	4
1996	-6	-6
1997	1	-4
1998	0	-13
1999	-7	-3
2000	-4	16
2001	-5	27
2002	15	23
2003	-20	2
2004	6	-1
2005	-10	-21
2006	-12	-4
2007	-19	4
2008	-8	-11
2010	6	-10
2011	-11	-16
2012	4	11

Tabla 32. Saldo migratorio en los TM estudiados Fuente: Elaboración propia a partir de datos del I.E.A.

El Saldo Migratorio es muy variable: hasta 1995 era negativo, sólo en momentos puntuales ha sido positivo, estos municipios principalmente son receptores de inmigrantes, (ver gráfico 28).

Saldo Migratorio en los TM estudiados

Gráfico 28. Evolución del saldo migratorio en función de las Tasas de Inmigración y de Emigración. Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

4.4 SANIDAD

En la comarca de la Alpujarra se constituyó un Plan Estratégico (partiendo de la Misión del Área de Gestión Sanitaria), cuya función es proporcionar la mejor atención sanitaria, apostando por la Gestión Clínica.

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada se constituye según la Orden de 5 de octubre de 2006 para la gestión unitaria de los recursos del distrito de Atención Primaria Granada Sur. La sanidad es un parámetro básico respecto a la calidad de vida. Por tanto la finalidad de este plan son las mejoras de esta calidad de vida, mediante:

- La Comunicación con el Hospital a través de transporte público.
- Minimizar las dificultades para el traslado de pacientes, no obstante, se apunta a una mejora del Servicio de Ambulancias
- Aumento del tiempo de espera para obtener cita para un análisis y acceso a determinadas pruebas.
- Acceso a los especialistas: los usuarios de la Alpujarra consideran que antes visitaban más las consultas del Centro de Salud.
- Establecer un calendario de visitas más continuo de determinados especialistas a los Centros de Salud de la Alpujarra

De acuerdo con los datos del Sistema de Información de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SICESS) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en la Comarca existen las infraestructuras que se describen a continuación y se muestran en la siguiente tabla:

CONSULTORIO BUSQUÍSTAR				
INFORMACIÓN GENERAL		DATOS DE CONTACTO		HORARIO
Director del centro	Urgencias	902 50 50 61	L-V	
Quero Rodríguez, Beatriz	Teléfono	600 14 93 43	08:00-15:00	
Dirección Postal	Cita Previa	958 76 15 00		
CT Carretera s/n	Zona básica			
Localidad	Órgiva			
Busquístar	Distrito			
Tipo de Centro	AGS Sur de Granada			
CONSULTORIO				

Este centro tiene las siguientes unidades asistenciales:

- U.1 Medicina General/de Familia
- U.5 Vacunación
- U.2 Enfermería

CONSULTORIO TREVÉLEZ				
INFORMACIÓN GENERAL		DATOS DE CONTACTO		HORARIO
Director del centro	Urgencias	902 50 50 61	L-V	
Quero Rodríguez, Beatriz	Teléfono	600 14 01 48	08:00-15:00	
Dirección Postal	Cita Previa	958 76 15 16		
CT Pista de la Iglesia, 9	Zona básica			
Localidad	Órgiva			
Trevélez	Distrito			
Tipo de Centro	AGS Sur de Granada			
CONSULTORIO				

Este centro tiene las siguientes unidades asistenciales:

- U.1 Medicina General/de Familia
- U.5 Vacunación
- U.2 Enfermería

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social, Centros y Servicios / Registro de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SICESS).

1.1.1.1.1 Farmacias

Busquístar

En este municipio, hay una farmacia con las siguientes características:

Número de Identificación de Centros de Andalucía (NICA) 23028 OFICINAS DE FARMACIA	
Nombre	ESTRELLA GOMEZ ROMERO
Ámbito	PROVINCIAL
Dep.Funcional	PRIVADO
Es C.Hospitalario	No
Cód. farmacia	438
Domicilio	c/ Albayzín
Teléfono	958 76 61 61

TREVÉLEZ

Número de Identificación de Centros de Andalucía (NICA) 22922 OFICINAS DE FARMACIA	
Nombre	FRANCISCO M. SANCHEZ DEL MORAL
Ámbito	PROVINCIAL
Dep.Funcional	PRIVADO
Es C. Hospitalario	No
Cód. farmacia	328
Domicilio	c/ Carretera s/n
Teléfono	958 85 85 26

4.5 EDUCACIÓN

De acuerdo con la información contenida en la Red de Centros Docentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, las infraestructuras educativas existentes en la Comarca se describen a continuación y se resumen en la siguiente tabla. En Trevélez el centro educativo está destinado a enseñanza infantil, primaria y ESO, y en Busquístar el centro educativo destinado a escolares de infantil y primaria.

La ESO la mayoría de los escolares lo realizan en el centro público de Pitres.

Los centros educativos son los siguientes:

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA NTRA.SRA. DE LAS NIEVES	
CÓDIGO	18008397
Dirección	ENSEÑANZAS
C/ Posadas, s/n	Segundo ciclo de Educación Infantil
Municipio/Local.	Educación Primaria
Trevélez	Primer y Segundo cursos de ESO
email	18008397.edu@juntadeandalucia.es

SECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE SAN ANTONIO		
CÓDIGO	18500255	
Dirección	ENSEÑANZAS	
C/ Cuesta, s/n	Formación básica personas adultas: Nivel II	
Municipio/Local.	Plan Educativo de preparación para la obtención de Titulación Básica	Tutorías de apoyo estudio alumno. Matriz. En ESO semipresencial. en IPFA
Trevélez	Planes Educativos preparación para el fomento de la ciudadanía activa	Uso básico de tecnologías de la información y la comunicación
email		Interculturalidad, cultura y L. española pers. de otros países
18500255.edu@juntadeandalucia.es		

En el municipio de Busquístar, el colegio que existe es colegio Rural, que pertenece a Pitres, por lo que los datos de este son comunes para los municipios de Pitres, La Taha y Busquístar:

COLEGIO PÚBLICO RURAL LOS CASTAÑOS		
CÓDIGO	18602143	
Dirección	ENSEÑANZAS	
	Formación básica personas adultas: Nivel II	
Municipio/Local.	Plan Educativo de preparación para la obtención de Titulación Básica	Tutorías de apoyo estudio alumna. Matriz. en ESO semip. en IPFA
Pitres/Busquístar	Planes Educativos preparación para el fomento de la ciudadanía activa	Uso básico de tecnologías de la información y la comunicación
email		Interculturalidad, cultura y L. española pers. de otros países
18602143.edu@juntadeandalucia.es		

A continuación se estudian los parámetros para establecer el grado educacional de los dos municipios.

No obstante, en la comparación dinámico-porcentual del nivel de formación en los dos municipios, referido a los últimos años, se aprecia una mejora en la formación general de la población en su conjunto.

4.6 DATOS DE LOS CENTROS

Según los datos facilitados por los centros ubicados en los municipios los datos de los escolares son los siguientes:

4.6.1 BUSQUÍSTAR

El centro de Busquístar pertenece al de Pitres, que engloba tres localidades: Pitres, Pórtugos y Busquístar. Por lo que se incluyen los datos de las tres localidades:

Pitres

- Número de clases: 2 tutorías de Infantil y 3 tutorías de Primaria
- Número de maestros: 4 maestras y 1 maestro
- Número de alumnos: 46 alumnos en total

Pórtugos

- Número de clases: 1 tutoría de Infantil y 2 tutorías de Primaria
- Número de maestros: 3 maestras
- Número de alumnos: 30 alumnos en total

Busquístar

- Número de clases: 1 tutoría de Infantil y 2 tutorías de Primaria
- Número de maestros: 2 maestras y 1 maestro
- Número de alumnos: 17 alumnos en total

La distribución de los alumnos en Busquístar es la siguiente:

CURSO	NIÑAS	NIÑOS
TERCERO	3	3
CUARTO	3	2
QUINTO	3	3
SEXTO	0	0

También existen 2 maestros y 2 maestras itinerantes entre las tres localidades

Las actividades que se realizan en el colegio son: reciclar, visitar a distintos enclaves, orientar, trabajar sobre el cambio climático, TIC y talleres medioambientales.

4.6.2 TREVÉLEZ

El organigrama del colegio de Trevélez es el siguiente:

- 1 Director
- 1 Secretaría
- 1 Coordinador de Infantil y Primaria
- 1 Coordinador de Secundaria
- 11 Profesores
- 1 Profesor de Religión de Pitres
- 1 Pedagogo terapéutico que viene de Bérchules

Los datos de los alumnos son los siguientes:

CURSO	NIÑAS	NIÑOS
INFANTIL3 AÑOS	0	2
4 AÑOS	3	2
5 AÑOS	3	4
Primero	3	2
Segundo	4	2
Tercero	4	5
Cuarto	5	4
Quinto	2	3
Sexto	0	5
1 ESO	6	6
2 ESO	6	4

4.6.3 TASA DE ANALFABETIZACIÓN

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de aprendizaje. En los países que tienen una escolarización obligatoria, el analfabetismo es minoritario.

En esta tasa no se hace referencia al analfabetismo funcional: "incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida".

TASA DE ANALFABETISMO EN LOS MUNICIPIOS ESTUDIADOS			
TÉRMINO MUNICIPAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Busquístar	2,3	10,2	5,8
Trevélez	2,7	13,2	7,8

Tabla 33. Tasa de analfabetismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Andalucía I.E.A.

Gráfico 29. Tasa de analfabetismo en los municipios estudiados.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Censo 2001.

Según la ONU, para que una zona sea considerada libre de analfabetismo, su tasa de analfabetismo debe ser inferior al 5 %. En ambos municipios la tasa de analfabetismo para las mujeres es muy elevada, y está muy por encima de los hombres ya que la población está muy envejecida y a comienzos y mediados del siglo XX las mujeres tenían muy difícil el acceso a la escuela, (ver gráfico 29).

4.6.4 NIVEL DE INSTRUCCIÓN

El nivel de instrucción clasifica a la población de 10 y más años en función de sus estudios.

Se diferencian los estudios por niveles, desde analfabetos y sin estudios hasta licenciatura o doctorado.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EL BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ 2001											
Sexo	TM	Analfabetos	Sin estudios	1er Gr.	2º Gr. Bach.	2ºGr. Bach. Sup.	2º Grado FP Gr. Medio	2º Grado FP Gr. Sup.	3º Grado Diplom.	3º Gr. Licenc..	3º Gr. Doctor
Hombres	Busquístar	4	4	41	34	55	16	3	2	8	7
	Trevélez	40	9	108	92	81	11	4	10	8	5
Mujeres	Busquístar	172	14	32	20	36	4	2	3	11	12
	Trevélez	328	40	77	56	73	19	5	4	26	3
Total	Busquístar	137	18	73	54	91	20	5	5	19	19
	Trevélez	303	49	185	148	154	30	9	14	34	8

Observando la tabla se aprecia que la analfabetización es más elevada en mujeres que en hombres debido a que ambos municipios tienen poblaciones envejecidas, y a comienzos y mediados del siglo XX las mujeres tenían muy difícil el acceso a la escuela, como se explicó anteriormente.

Nivel de instrucción en Busquístar

Gráfico 30. Nivel de instrucción en Busquístar. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Nivel de instrucción en Trevélez

Gráfico 31. Nivel de instrucción en Trevélez. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía.

A pesar de la cantidad de analfabetos, podemos observar que tanto en primer grado como en Bachillerato hay un porcentaje considerable de población, ya que cada vez más niños y gente joven inician y continúan sus estudios, ver gráficos 30-31.

4.6.5 ABSENTISMO ESCOLAR

Según los datos consultados, en los distintos centros de Busquístar y Trevélez, el absentismo escolar es prácticamente inexistente.

4.6.6 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DEL ÁREA EDUCATIVA Y CULTURAL

La tasa de analfabetismo en los municipios de Busquístar y Trevélez, es alta por encima del 5% en algunos casos, que es el límite indicado por la ONU, para establecer que no existe analfabetismo, estas cifras elevadas, se debe principalmente a que es una población envejecida, y éstos adultos, mujeres sobre todo, no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, estas cifras disminuirán progresivamente pues el 100% de la población en edad escolar está escolarizada, y también debido a los programas que se llevan a cabo en los Centros Permanente de Educación.

El servicio educativo, en Busquístar y Trevélez, cubre toda el área educativa obligatoria y el bachiller, desde los 6 hasta los 18 años, que es completa en los términos municipales de Pitres y Lanjarón.

- En el municipio de Busquístar, el colegio que existe es colegio Rural, que pertenece a Pitres, por lo que los datos de este son comunes para los municipios de Pitres, La Taha y Busquístar: Colegio Público Rural los Castaños (Pitres), formación básica para adultos nivel II.
- En Trevélez: Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de las Nieves, segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y primer y segundo curso de

E.S.O. Y Sección de Educación Permanente San Antonio que incluye formación básica para personas adultas nivel II.

4.6.6.1 BIBLIOTECAS

Las bibliotecas existentes en los distintos municipios son:

- Trevélez: no tiene biblioteca.
- Busquístar: no tiene biblioteca.

4.7 EMPLEO

En este apartado se muestra la serie de datos básicos de tipo socioeconómico relacionados con la actividad laboral y el reparto de la renta.

En los municipios de Busquístar y Trevélez, el empleo se genera en la agricultura y el turismo, por lo que es un área que se caracteriza por una economía rural. La agricultura y la actividad turístico-residencial son las más destacadas.

4.7.1 POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD

La población activa hace referencia a las personas de ambos sexos, de 16 o más años, que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos (población activa ocupada) o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción (población activa parada). La población no activa incluye al resto de población que no cumple esas condiciones (jubilados, otros pensionistas, estudiantes, incapacitados, labores del hogar, rentistas y otros).

La **tasa de actividad** es la relación que existe entre la población activa en edad legal de trabajar y la población total en esa misma edad. Su fórmula de cálculo es la siguiente:

Tasa de actividad = (población activa mayor de 16 años / población total mayor de 16 años) x 100.

AÑO	TÉRMINO MUNICIPAL	TASA DE ACTIVIDAD		
		Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2001	Busquístar	65,12	33,58	51,13
	Trevélez	66,16	33	50,24
1981	Busquístar	84,62	--	39,31
	Trevélez	73,41	3,59	39,54
1986	Busquístar	68,48	5,23	36,2
	Trevélez	67,4	4,78	38,44
1991	Busquístar	69,95	28,89	50,13
	Trevélez	64,09	20,47	44,39

Tabla 34. Tasa de actividad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía de Andalucía (I.E.A.)

Hasta el año la tasa de actividad en los términos municipales objeto de estudio, aumentó, actualmente es posible que esta cifra sea menor, debido a la situación de crisis y al aumento en el número de personas demandantes de empleo, (ver tabla 34).

4.7.2 POBLACIÓN ACTIVA PARADA

La población activa parada está compuesta por el conjunto de personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar en un plazo de dos semanas y en busca de trabajo o a la espera de incorporarse a uno nuevo. Es la diferencia entre la población activa y la población ocupada.

4.7.2.1 TASA DE PARO

La tasa de paro, queda reflejada en la siguiente tabla:

Año	Territorio	Tasa de paro		
		Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2001	Busquístar	31,3	47,8	36,1
	Trevélez	27,6	28,0	27,8

Tabla 35. Tasa de paro. Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía de Andalucía (I.E.A.)

Se observa una tasa de paro elevada, y teniendo en cuenta que estos datos son de 2001 y que en 2008 comenzó la crisis es muy probable que la tasa haya aumentado con respecto a estos datos y teniendo en cuenta que ambos municipios basan su economía en la agricultura y el turismo principalmente.

4.7.2.2 PARO REGISTRADO

El paro registrado, según el Observatorio Argos que pertenecen al Servicio Andaluz de Empleo, se recoge en el siguiente gráfico:

Gráfico 32. Evolución del número de personas paradas.
Fuente: Observatorio Argos. Sistema Andaluz de Empleo

Como se observa (gráfico 32), la demanda de empleo desde el año 2005, ha crecido de manera irregular e inestable, aunque han existido periodos en los que número de desempleados ha disminuido, posiblemente debido a los programas de empleos, y los trabajos temporales o eventuales así como las épocas con más turismo y más posibilidad de trabajos agrícolas, ya que en esta zona la economía se basa en esos dos puntos (turismo y agricultura).

4.7.2.3 DEMANDANTES POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

A continuación se muestra a los demandantes por sector de actividad económica y sexo:

Gráfico 33. Demandantes de empleo por actividad económica.
Fuente: Observatorio Argos. Sistema Andaluz de Empleo Diciembre 2013

Si se observan los datos por tipo de actividad económica, (ver gráfico 33), el sector que más demandantes de empleo tiene es el sector servicios, debido a que es el que más población ocupa y suele ser empleo temporal. El que menos demanda tiene es el de industria ya que en estos municipios la industria no ocupa un lugar principal en la economía.

4.7.2.4 PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD

PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD				
Edad	Busquístar		Trevélez	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Menor de 20		1		
De 20 a 24	3	2	3	
De 25 a 29	1	1	4	4
De 30 a 34	1	1	1	9
De 35 a 39	5	3	3	6
De 40 a 44	8	2	4	4
De 44 a 49	4	3	6	5
De 50 a 54	2	1	12	2
De 55 a 59		2	5	2
60 o más	1		5	2
Total	25	16	43	34

Tabla 36. Paro registrado por sexo y edad.
Fuente: Observatorio Argos, Diciembre 2013

Como se puede observar en los datos de la tabla, en Busquístar la mayor cantidad de paro en hombres está entre los 40 y 44 años, en mujeres, sin embargo, el paro es muy reducido. En Trevélez, para hombres se sitúa entre los 50 y los 54 años y para las mujeres el paro tiene su máximo entre los 30 y los 34 años.

4.7.2.5 PARO REGISTRADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

La población parada será diferente dependiendo de las actividades económicas que realicen y tendrán características diferentes:

PARO REGISTRADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA				
Actividad	Busquístar		Trevélez	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Agricultura y pesca	4	1		
Construcción	3	1	15	
Industria	3	1	8	3
Servicios	15	10	19	28
Sin empleo anterior		3	1	3
Total	25	16	43	34

Tabla 37. Paro registrado por actividad económica.
Fuente: Observatorio Argos, Diciembre 2013

En esta comarca también se observa la tendencia generalizada en todo el país, el mayor número de parados se corresponden con los servicios (comercio, reparación de automóviles, hostelería, etc.) y la construcción. Esto es debido a que son los dos sectores que más crecieron en las últimas décadas del siglo XX y más se han resentido con la crisis.

4.8 HÁBITOS DE CONSUMO

Los hábitos de consumo son las formas en que una persona y/o población, acostumbra a hacer uso de productos y/o servicios.

El hecho de consumir, no aporta solo la satisfacción de una necesidad, sino que implica colaborar en los procesos económicos, medioambientales y sociales que posibilitan el bien o producto consumido. Los momentos duros, económicamente hablando, en los que se encuentra actualmente la sociedad han creado una transformación en la mentalidad del consumidor que ha supuesto bajar el ritmo de consumo, lo cual es razón de temor para los castigados comerciantes. El motor del cambio de mentalidad, además de las razones económicas, viene por el nuevo estilo de vida tecnológico. Las nuevas tecnologías están llevando a los usuarios a comprar a través de la web y volverse más exigentes en cuanto a los productos que adquieren. De todo ello, hay que olvidar que este cambio en el consumo por razones económicas será también por razones sociales y, por qué no, ambientales.

Para evaluar los hábitos de consumo responsable en los municipios del estudio se deberá realizar una encuesta de valoración general del consumo, los resultados obtenidos por los municipios, servirán para cuestionar hábitos y productos que consumen los habitantes de los municipios y sobre todo si son productos ecológicos. Una vez conocidos los resultados de las encuestas se valorará los hábitos de consumo de estos municipios.

El consumo en los municipios de Busquístar y Trevélez principalmente se produce en pequeñas tiendas de Alimentación que tienen elevada variedad de productos, carnicería, frutas y verduras, etc. En Trevélez el número de tiendas es mayor que en el resto de municipios ya que es un municipio más turístico debido a la calidad de los jamones que tienen.

Los establecimientos en los distintos municipios son los siguientes:

- Busquístar:
 - o Alcázar de Busquístar
 - o Casa Sonia
 - o El Balcón del Cielo
 - o El castañar Nazarí
 - o La Alcazaba de Busquístar
 - o Restaurante Alcázar de Busquístar
 - o Restaurante Cafetería Savoy

- Trevélez:
 - o Restaurante Álvarez
 - o Restaurante Mulhacén
 - o Restaurante Regina
 - o Restaurante Haraicel
 - o Asador de La Alpujarra
 - o Casa Julio
 - o Restaurante Castellón
 - o Restaurante Celemín
 - o Restaurante Fermina
 - o Restaurante Taberna González
 - o Restaurante Piedra Venta
 - o Restaurante Sierra Nevada
 - o Restaurante Río Grande
 - o Restaurante La Fragua
 - o Bar Estanco
 - o Mesón del Jamón

- Mesón Joaquín
- Mesón El Goterón
- Hotel La Fragua I
- Hotel La Fragua II
- Hotel Álvarez
- Hostal Fernando
- Hostal Mulhacén
- Hostal Regina
- Apartamentos Peñabón
- Pensión Castellón
- Camping
- Taberna González
- Café Bar El Cerezo
- Café Bar Moya
- Café Bar La Solea
- Café Bar Los Rosales
- Pub La Alcazaba
- Pub La Alacena
- Discoteca Otro Sitio
- Antonio Álvarez
- La Era
- J. Jiménez
- González
- Joaquín
- Ruiz Baños
- Vallejo
- Nevadensis
- Llanos de Pajares

La población de edad más avanzada se abastece casi exclusivamente de estas tiendas, encontrando todo lo que necesitan para desarrollar su vida y desplazándose fuera del municipio solo por motivos de salud. Sin embargo, en el consumo de los habitantes de menor edad, menores de 65, si viene marcado por una influencia de núcleos de población mayores cercanos. También hay personas que bajan a las poblaciones mayores del Poniente Almeriense a comprar en las grandes superficies, (Berja y El Ejido), o aprovechan los viajes a Granada por otros motivos para abastecerse en mencionadas superficies a menor coste.

En los municipios más pequeños, es frecuente el autoconsumo de pequeños huertos, producción de aceite o productos cárnicos, en la tradicional "Matanza", o los corrales con gallinas, conejos o cabras.

4.9 PATRIMONIO HISTÓRICO

La información contenida en este epígrafe, se ha obtenido de la página web del Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.9.1 BUSQUÍSTAR

MINAS DEL CONJURO

Código	01180160003
Caracterización	Arquitectónica, Etnológica
Provincia	Granada
Municipio	Almegíjar, Busquístar

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Complejos extractivos	Minería	Edad Contemporánea		

Descripción

Las Minas del Conjuero se sitúan en el término municipal de Busquístar, en el cerro del Conjuero. El acceso se realiza por la carretera A-7210 desde Trevélez, o por la carretera A-7208 desde Almegíjar. Estaban dedicadas a la extracción de hierro. La actividad minera en el Conjuero comienza en el siglo XIX y se desarrolla principalmente en la centuria siguiente, registrando su mayor índice de actividad en el tercer cuarto de siglo. Quedó totalmente abandonada en 1974. Actualmente se realizan extracciones de áridos en la cara sur del cerro, junto a la carretera de Cástaras.

Los elementos conservados de las minas del Conjuero son: el núcleo de extracción principal, un cargadero, y restos de inmuebles de las zonas administrativas y habitacionales.

El núcleo de extracción principal a cielo abierto se localiza aproximadamente a 1 Km. del desvío tomado desde la carretera Trevélez-Juiviles. En él se observa maquinaria abandonada de extracción de áridos, no se conservan piezas relacionadas con la extracción de hierro. El terreno que ocupa actualmente es propiedad particular.

El cargadero se sitúa a 200 metros aproximadamente de la extracción principal. Consta de dos tolvas de hormigón con dispositivos para la carga en las vagonetas del cable aéreo. Los restos de edificaciones pertenecientes a la zona administrativa y de habitación, se ubican en la zona cercana al cruce con la carretera Almegíjar-Cástaras.

Los caminos tradicionales que parten de la zona minera tienen como una de sus principales características salvar los desniveles del terreno mediante su recorrido en zigzags en las partes menos transitables, lo cual se facilita en gran parte por los materiales utilizados en la construcción del camino. Por una parte encontramos zonas escalonadas mediante la colocación de piedras ex profeso para ello, y por otra, este escalonamiento de los tramos se ha realizado sobre la propia roca, de forma que tanto personas como animales puedan pasar con el menor problema posible. El camino situado al noroeste salva una distancia de casi medio kilómetro, y el situado al suroeste tiene un recorrido de 450 m. aproximadamente.

Datos históricos

Las Minas del Conjuero, junto con las del Marquesado y las de la Sierra de Baza, constituyeron en el siglo XX los depósitos de mayor interés de hierro de la provincia de Granada.

Las Minas del Conjuero y los caminos asociados son testimonio de primer orden de la riqueza industrial

MINAS DEL CONJURO

que significó el auge minero vivido por esta zona de la Alpujarra a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Esta gran mina en particular, constituyó la incursión de los pueblos de la zona en otro ámbito laboral del que ha constituido su característica histórica, el primario. El desarrollo de esta minería estuvo condicionado por problemas como la marginación de la provincia en el sistema ferroviario nacional con las consiguientes dificultades de transporte y comunicación. En el caso de la Alpujarra esto se agrava por lo inaccesible de algunas zonas. Sólo grupos empresariales de gran envergadura pudieron asegurar beneficios a pesar de los cuantiosos gastos que generaba transportar el material hasta el punto de embarque. El interés por las minas del Conjuero comenzó en 1872, cuando la Jefatura de Minas informa de la riqueza de hierro de los yacimientos alpujarreños y en concreto del Conjuero, aunque también se señala la dificultad de acceso que existe. A partir de 1887, ingenieros y empresas extranjeras van allí a realizar reconocimientos. Este auge minero del sur peninsular provoca que en 1889 se constituya en Madrid la Compañía de los "Camino de Hierro del Sur de España", por parte de un grupo de inversores hispano-francés formado por el Banco General de Madrid y los bancos franceses Crédit Mobilier y Banque Transatlantique. La gestión para la construcción de las vías de ferrocarril resultó fraudulenta en algunos aspectos como la variación del trazado, dejando a Granada sin comunicaciones una vez más.

En 1895 el banquero madrileño Adolfo Bayo, entonces propietario de las concesiones del cerro del Conjuero, encargó un estudio a Czynskowskien que obtuvo resultados espectaculares. Lo que trajo como consecuencia la compra de las minas en 1899 por parte de la potente metalúrgica francesa Schneider et Cie., por tres millones de francos. Para solventar el problema del transporte del material se planteó el ferrocarril e incluso se acometieron explanaciones de terreno. Pero las fuertes avenidas de agua las destrozaron y en el caso del Conjuero, como en otras zonas mineras alpujarreñas, se optó por el cable aéreo. Dicho cable debía partir del cargadero situado aproximadamente a 200 metros de la explotación principal y llegar hasta la presa de Rules, atravesando el río Trevélez, el paraje llamado Campo Santo y la vega de Tijolas (Órgiva). En 1954 la propiedad de las Minas del Conjuero pasó a Minas de Hierro del Conjuero S.A., de ENSIDESA.

Mientras, el proyecto de cable aéreo de casi 18 Km. a Rules seguía en tramitación. En ese momento la empresa inició trabajos de desmonte para preparar una explotación a cielo abierto. En el Conjuero el teleférico entró en servicio el año 1957, ese año se arrancaron las primeras 27.000 toneladas de material. La cifra se irá incrementando en los años siguientes llegando a multiplicarse por diez.

Los problemas para el Conjuero empezaron en 1964. Se empobrecieron sus minas y hubo un recorte drástico de la producción. Por otra parte, el uso del cable aéreo también fue problemático ya que el viento provocó descarrilamientos y caídas de vagonetas. Se decidió entonces usar el transporte por carretera hasta Motril.

En 1974 se abandona totalmente la extracción de hierro.

En la actualidad se realizan pequeñas extracciones de áridos en la cara sur del cerro como hemos dicho antes, con acceso desde la carretera de Cástaras A-7206. Los caminos históricos que parten de la zona minera se datan documentalmente desde el siglo XVIII y XIX, en relación directa con la explotación industrial, con el acceso a las zonas de cultivo desde los núcleos habitados, y sobre todo, las relaciones comerciales y sociales entre los núcleos cercanos.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

Información bibliográfica

DECRETO 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada. Junta de Andalucía. 03/05/2007. 52-84.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN FELIPE Y SANTIAGO

Código	01180330001
Caracterización	Arquitectónica
Provincia	Granada
Municipio	Busquístar

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Iglesias parroquiales	Ceremonia cristiana	Edad Moderna	1700/1749	

Descripción

Es una iglesia de cajón rectangular con entrada a los pies y sin ornamento alguno. Cuenta con tres tramos en el cuerpo principal. La capilla mayor tiene testero plano y se encuentra sobre elevada respecto al cuerpo de la nave central.

La iglesia fue quemada en la 1ª mitad del siglo XVI con la rebelión de los moriscos reconstruyéndose en la primera mitad del XVIII. La actual ha sufrido numerosos reparos y cuenta con cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos en la nave, cúpula de media naranja en el crucero y armadura moderna en la capilla mayor.

ACEQUIA REAL

Código	01180330003
Caracterización	Etnológica
Provincia	Granada
Municipio	Busquístar, Pórtugos, Trevélez

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Acequias	Ceremonia cristiana	Riego	Edad Contemporánea	

Descripción

La acequia Real o Gorda de Busquístar tiene una extensión de unos 8 kilómetros y medio, discurriendo tanto entre zonas muy boscosas como en otros tramos desarbolados. En este caso, la acequia transcurre sobre todo por zonas arboladas y en ocasiones por manchas de bosque muy tupidas y difícilmente transitables por ello. En algunos trozos puntuales, como el paso de esta por algunos cortijos, su cauce no se combina con árboles. Podemos afirmar que es la acequia que tiene asociada una mayor cantidad de arboleda a su cauce, desde robles, encinas o carrascos, hasta pinos y castaños. La acequia fluye sobre todo por tramos de tierra en buen estado de conservación. Solo en algunos tramos especialmente complicados en cuanto a su conservación se han cementado recientemente tal como se observa en las fotos, con materiales como lajas de pizarra cubriéndola. Otra de las características destacadas de esta acequia es la multiplicación de los partidores a lo largo de su recorrido, algunos incluso cubiertos con una caseta techada. En cuanto al transcurso de la acequia parte está cerca de Trevélez, para realizar la mayor parte de su recorrido por Busquístar donde surte gran parte de sus zonas de cultivos, para terminar entrando en Pórtugos, vertiendo en una gran balsa desde la que la reparten a distintos ramales y diversos usos.

ACEQUIA REAL

La gestión depende de La Comunidad de Regantes, que se encarga de su conservación y el mantenimiento de las acequias, partideros y albercas, del reparto del agua por bancales y la distribución equitativa de la misma.

Datos históricos

La extensión de las redes de acequias se hizo en la Alpujarra Media Granadina siguiendo las roturaciones de tierra como lo muestran las telas de araña que dibujan en el paisaje. Su construcción dependió también de los cambios de los sistemas de cultivo y la disminución de la productividad de las tierras, así como el cambio de las especies cultivadas: panizo, mijo y alcandía se sustituyeron por maíz que requiere más agua; el lino disminuyó en pos del cáñamo, etc. Estas acequias constituyen una parte fundamental de un sistema mayor, un agroecosistema. El medio natural, las actividades humanas que en él se desarrollan y las complejas interacciones entre sus elementos forman un agroecosistema que ha supuesto durante siglos la base material de estas comunidades.

El carácter colectivo del agua y la responsabilidad comunitaria de su mantenimiento ha garantizado la pervivencia del sistema durante los siglos que nos preceden. Incluso las fuentes documentales señalan que el aumento demográfico significó una mayor presión sobre el terreno y que se buscaron nuevos aprovisionamientos de agua mediante careos y el agua de deshielo para cultivar mayor superficie de tierra. La mayor parte de las acequias son Acequias de riego cuyo objetivo es conducir el agua desde los cauces naturales hasta aquellas explotaciones que se riegan. Son varias acequias escalonadas en una ladera y tienen pendientes pequeñas. Algunas características de las acequias de riego es que llevan agua durante todo el año excepto en época de lluvias abundantes, que las ordenanzas de riego permiten regar con ellas los pastizales de zonas altas que en verano no tienen derecho al agua, que a veces se carea el agua excedente de estas, o que las reparaciones y limpieza generalmente se realizan en invierno cuando el agua es menos necesaria.

Su gestión depende de la Comunidad de Regantes correspondiente y del acequero que se encarga del reparto del agua entre los regantes, supervisa y repara la acequia. La Comunidad de Regantes se compone de todos los usuarios de la misma acequia. El agua se reparte a cada acequia según normas bien establecidas, recogidas en sus Ordenanzas de Riego. Según estas, a cada regante de una acequia le corresponde un tiempo de agua en función generalmente de la superficie de regadío que posee. El agua se reparte por tandas de riego: tiempo que transcurre en llegar el agua a un pago desde un riego al siguiente.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

Información bibliográfica

DECRETO 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada. Junta de Andalucía. 03/05/2007.

CONJUNTO ENCLAVE DE LA MEZQUITA

Código 01180330004

Caracterización Todas

Provincia Granada

Municipio Busquístar, Almegíjar, La Taha

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Asentamientos		Alta Edad Media		
Viviendas	Actividad agropecuaria	Edad Contemporánea		
Baños públicos		Edad Contemporánea		
Caminos		Edad Contemporánea		
Molinos harineros		Edad Contemporánea		
Caminos		Edad Moderna		

Descripción

Se trata de un asentamiento de carácter agropecuario de origen altomedieval. Actualmente está compuesto, a su vez, por algunas estructuras y elementos como una vivienda y diversas estancias para el ganado, amén de otros restos constructivos y áreas de actividad antrópica de varios períodos históricos. La Mezquita, como se conoce popularmente esta zona, está en un extremo de este conjunto de elementos.

Le sigue una Escarihuelas que comunica el cerro de La Mezquita con el río Trevélez, ocupando una ladera pedregosa de una pendiente de más de 20%. Al llegar al río está un pequeño puente para cruzarlo junto a un molino de rodezno harinero que ha perdido su cubierta, aunque conserva perfectamente reconocibles sus estancias y su tipología construido a base de la técnica de la piedra seca. Una vez que se cruza el puente de comienzo de nuevo la Escarihuelas. El segundo tramo de esta se desarrolla hasta el final de la ladera enfrente de la Mezquita, donde comienza el camino que conduce a los Baños de Panjuela a unos 200 metros y ya en zona relativamente llana. Estos baños, a pesar de estar totalmente destruidos, han estado funcionando como tales hasta hace unos 70 años, y dado que ocupan una zona de paso, es fácil discernir que era usado como zona de descanso y avituallamiento para los viajeros, apoyando además estos datos, los testimonios orales de los informantes.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

Información bibliográfica

Dirección General de Bienes Culturales, Expediente de incoación como bien de interés cultural, categoría sitio histórico, la Alpujarra media granadina y La Taha. Memoria. GESTO. Gestión y Valorización del Patrimonio Cultural, S.L. 2007

CAMINO NOROESTE

Código 01180330005
Caracterización Sin Caracterización
Provincia Granada
Municipio Busquístar

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricas/Etnias	Cronología	Estilos
------------	-------------	----------------------	------------	---------

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

CAMINO SUROESTE

Código 01180330006
Caracterización Sin Caracterización
Provincia Granada
Municipio Busquístar

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricas/Etnias	Cronología	Estilos
------------	-------------	----------------------	------------	---------

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

NÚCLEO URBANO DE BUSQUÍSTAR Y ZONA DE CULTIVOS ATERRAZADOS

Código	01180330007
Caracterización	Arquitectónica, Etnológica
Provincia	Granada
Municipio	Busquístar

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Asentamientos urbanos	Actividad residencial	Edad Contemporánea		
Bancales	Agricultura	Edad Contemporánea		

Descripción

El conjunto formado por el núcleo urbano de Busquístar y los cultivos tradicionales de regadío en terrazas que se desarrollan al sur de este, constituyen una unidad paisajística y cultural recogida en este expediente de inscripción como una única área patrimonial. La superficie del área es de aproximadamente unos 264.017 metros cuadrados y su perímetro de 2.051 metros. Asentado en la ladera Sur de Sierra Nevada, se sitúa esta área patrimonial en un entorno con importantes valores paisajísticos ligados al río Trevélez y correspondientes a los de la denominada alpujarra húmeda, un marco natural caracterizado por la frondosidad y el intenso grado de antropización presente tanto en las superficies agrarias como en los núcleos urbanos que contiene. La orografía del área permite unas magníficas vistas sobre la vecina elevación de La Mezquita y el Castillejo, al oeste, y sobre el Cerro del Conjuro, al este, que cierra visualmente la cuenca del río Trevélez.

En el otro margen de la cuenca del río asoman las Sierras de Mecina y el Pecho de la Carigüela y, en un segundo plano, las cimas de la sierras de La Contraviesa y Juviley.

Morfología urbana:

El núcleo urbano de Busquístar se asienta entre las cotas 1.200 y 1.130, presenta una estructura urbana y compositiva muy compleja que no responde a un orden preconcebido. El entorno urbano próximo a la carretera se excluye del ámbito de protección objeto de esta declaración. En esta área se observa una pérdida generalizada de las tipologías constructivas tradicionales y dimensiones de las viviendas. Este es un fenómeno común en los bordes de la carretera GR-421, provocado por la presión urbanística derivada de los nuevos flujos turísticos hasta el valle del río Trevélez.

El elemento estructurante de la forma urbana es la plaza, dónde se ubican la Iglesia parroquial de San Felipe y Santiago con torre campanario y el Ayuntamiento, principales edificios públicos de la localidad. De trazado irregular la plaza presenta distintos planos de cota que reproducen en cierto modo la morfología del sistema de cultivo en paratas. Una plataforma que se extiende a los pies de la iglesia parroquial y que constituye un mirador privilegiado sobre el tejido urbano y las terrazas agrícolas que lo circundan, las estructuras de contención de esta plataforma y la edificación colindante definen las calles que la rodean donde la cota desciende bruscamente para adecuarse a la topografía del lugar.

La imagen urbana está fuertemente caracterizada por la presencia de un gran número de ejemplares arbóreos de gran porte, especialmente en la plaza, y por la continuidad del pavimento empedrado.

La presencia de los tinaos, zaguanes y terrazas voladas, espacios cubiertos por el vuelo de la edificación anejos a las viviendas, donde los límites de lo público y de lo privado se desdibujan, crean secuencias urbanas de gran riqueza espacial. El entendimiento de la calle como un espacio de relación e intercambio, incluso como una prolongación de las viviendas incide en la morfología del núcleo. Así frecuentemente estas calles desembocan en adarves de pasos a las huertas y en caminos tradicionales.

La disposición aterrazada de la edificación adaptándose a la topografía y el elevado grado de colmatación de las manzanas, prácticamente no existen patios, favorece el uso de las cubiertas

NÚCLEO URBANO DE BUSQUÍSTAR Y ZONA DE CULTIVOS ATERRAZADOS

planas de launa como espacio de desahogo de las viviendas y de relación de sus habitantes, compartiendo con los tinaos la condición de espacios semipúblicos son los terraos.

Los procesos de renovación de la edificación en el sector protegido se han realizado sobre las parcelas originales, afectando principalmente a las dependencias destinadas a usos agropecuarios, por lo que se ha aumentado el grado de colmatación de las manzanas. En esta zona urbana que se protege prácticamente no han surgido elementos volumétrica o tipológicamente discordantes ni se han introducido materiales ni modelos constructivos ajenos a los tradicionales.

Las zonas de cultivos en terrazas

Esta zona de cultivos se compone de unas 118 parcelas, mayoritariamente banales. En este espacio encontramos de forma aleatoria cultivos hortícolas de regadío, algunos frutales, parcelas de vocación productiva arbórea y la mayoría dedicadas a cultivos cerealísticos. Destaca especialmente de este espacio cultivado la belleza de su composición, la estética que se deriva del tablero que compone cada una de las heterogéneas piezas, los banales. Olivares mayoritariamente, almendros y los higuerales en menor medida, ocupan las pocas paratas dominadas por árboles. De cualquier modo la incidencia de la sustitución de cultivos hortícolas por otras producciones derivadas de los árboles, aquí es imperceptible en relación a las paratas de núcleos como Alcútar y algunos otros.

El mayor porcentaje de terreno está dedicado a los cereales de secano, avena, cebada, etc. Por ello se pueden extraer dos características de esta área agrícola: una que si se han abandonado algunas parcelas de vocación hortícola, se ha cambiado su producción hacia los cereales; en segundo lugar, que en estos terrenos no se han abandonado las labores agrícolas en un buen número de parcelas como ha sido frecuente en las de otros núcleos.

Estas zonas de cultivo que se encuentran desde el borde mismo de los núcleos habitados permanecen en uso constante desde hace más de cinco siglos, de hecho, la mayoría de ellos se desarrollan sin solución de continuidad entre núcleo construido y zona de cultivo, apareciendo interesantes elementos de transición como veredas o caminos que inician en un ámbito puramente urbano y desembocan directamente en las paratas o banales.

La cantidad de agua que corresponde a cada finca está directamente relacionada con su tamaño. Una vez que llega el agua a las fincas para regar se distingue el denominado reguero principal, o cauce básico de donde toman o nacen unas madres o regueros, y los cauces menores que vierten directamente a los trozos de tierra cultivada o mergas. El tipo mayoritario de riego que se practica en la zona es el denominado a manta. Consiste en practicar unas cuadrículas (caballones) de unos metros cuadrados cada una en el banal, con una inclinación suficiente para que el agua discurra por toda la zona de cultivo por la fuerza de la gravedad, pero sin que la potencia de la corriente arrastre la tierra ni el caudal abandone el trayecto marcado.

Hacer discurrir el agua por este entramado de caballones se denomina riego a manta. Ahora los nuevos cultivos en esta zona incluyen mayoritariamente tomates cherri y frambuesas entre las especies de mayor éxito, pero al mismo tiempo y utilizando las técnicas tradicionales se siguen sembrando tanto distintas variedades de frijoles y habichuelas, tomates, pimientos etc., como algunas nuevas variedades hortícolas que se imponen desde el mercado.

Datos históricos

Aunque existen noticias de pobladores anteriores, tanto la estructura actual de la trama urbana, como las parcelas de cultivos, se configuraron a partir del asentamiento en la comarca de los moriscos expulsados de Granada en el siglo XV.

Estos implantaron el urbanismo islámico que es un reflejo de su concepción intimista del mundo en la que la sociabilidad vecinal pierde cierta importancia frente a la familiar; al mismo tiempo que generan, que crean el suelo casi inexistente en estas laderas, convirtiéndolas en aptas para cultivar mediante las paratas, las terrazas y el agua encauzada a través de las acequias.

La zona urbanizada sigue un esquema de crecimiento orgánico que se adapta a la topografía basada en la repetición de la célula-vivienda, donde el espacio público se privatiza, aparece la sectorización en barrios y su escala se reduce. Posteriormente los repobladores cristianos (siglo XVI) continuaron el desarrollo de estos pueblos siguiendo el esquema precedente.

Es importante destacar la prolongación en el tiempo de este proceso de crecimiento, lo que ha generado estructuras urbanas y compositivas muy complejas, con un enorme valor plástico, que no responden a ningún esquema o planeamiento previo. Esta irregularidad constituye uno de los invariantes arquitectónicos de más valor de este ámbito.

El núcleo urbano de Busquístar y las zonas aledañas cultivadas en una sucesión de paratas o

NÚCLEO URBANO DE BUSQUÍSTAR Y ZONA DE CULTIVOS ATERRAZADOS

terrazas constituyen algunos de los principales elementos materiales de la cultura de estas poblaciones. Tanto por el buen estado de conservación y el escaso nivel de transformación de su morfología urbana y de su arquitectura vernácula, como por la continuidad de los usos y actividades agrícolas, que ha permitido el mantenimiento de paratas, bancales y de las estructuras materiales asociadas al sistema de reparto y distribución del agua de riego suponen gran parte de la virtualidad de este entramado cultural.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

Información bibliográfica

DECRETO 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada. Junta de Andalucía. 03/05/2007. 52-84.

ACEQUIA DE CÁSTARAS

Código	01180440005
Caracterización	Etnológica
Provincia	Granada
Municipio	Cástaras, Busquístar, Trevélez

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Acequias	Abastecimiento de agua	Edad Contemporánea		

Descripción

Nace esta acequia a 3 kilómetros por encima de la población de Trevélez en una cota de unos 1.530 metros de altitud. Desde su paso a los pies de la población de Trevélez hasta terminar este primer tramo en la balsa que marca el límite a partir del cual la acequia pertenece a Cástaras hay una extensión de 5.297 metros. Desde la balsa hasta que la acequia llega a Nieles existen 3.250 metros en línea recta, pero si tenemos en cuenta lo sinuoso de la misma, realmente la distancia es mucho mayor. En definitiva la extensión total de la acequia ronda los 12 kilómetros.

En cuanto a parajes la acequia pasa parcialmente en su inicio el río Trevélez, y luego transcurre de norte a sur consecutivamente por estos otros: El Calvario, La Piedra de Turma, El Tejarillo, El Cuervo, Prado Seco (balsa de división de la acequia), Fuentezuelas, Las Terreras, Las Balsas, Loma de Juviles, Los collados (balsa de Nieles), Prado Nogal, Pago de la Teresa entre en Carrajón y Cerro Macilla antes de entrar en Nieles y su zona de cultivos.

Esta Acequia tiene varias particularidades que la convierten en una de las más interesantes y ricas culturalmente de la zona, no solo por su importancia estratégica a la hora de proveer de agua como ahora veremos. Una particularidad consiste en que es gestionada por dos comunidades de regantes, la de Trevélez y la de Cástaras. Trevélez la maneja y controla hasta la balsa que se encuentra en el pago denominado Prado Seco, a partir de la cual se encarga Cástaras. Ese primer tramo es de dimensiones algo mayores que el segundo, pero sobre todo, y aquí radica otra de sus peculiaridades, traslada el agua que Trevélez vende a los municipios de La Contraviesa que sin este aporte difícilmente se surtirían. De este modo este primer tramo que arranca desde mucho más arriba de la población de Trevélez como hemos dicho, tiene un cauce abundante, el mayor quizás de todas las acequias que se incluyen en este BIC, y que se ve enriquecido con varios aportes desde distintos barrancos en este primer tramo en su mayor parte por trayectos arbolados.

Señalemos que es la única acequia donde hemos visto incluso truchas durante nuestro trabajo de campo, lo que da buena cuenta del excelente estado del agua. Su trayecto es prácticamente todo de tierra excepto algunos pocos tramos cementados o reforzados en su último tramo que sufre un gran desgaste debido a la erosión por su gran pendiente.

Sobre la vegetación hay que señalar que en el primer tramo, hasta la balsa de Prado Seco, transcurre sobre todo por zonas arboladas, con pinos, castaños, matorral y bosque de Quercus. En su segundo

ACEQUIA DE CÁSTARAS

tramo cambia absolutamente a un paisaje muy seco, con escasas zonas de especies arbustivas y variedades de plantas de clima seco.

La gestión depende de las dos comunidades de regantes, la de Trévlez y la de Cástaras. Cada una se encarga de mantener y gestionar el tramo que le corresponde, ateniéndose a la normativa histórica sobre las mismas, las ordenanzas de riego.

Datos históricos

La extensión de las redes de acequias se hizo en la Alpujarra Media Granadina siguiendo las roturaciones de tierra como lo muestran las telas de araña que dibujan en el paisaje. Su construcción dependió también de los cambios de los sistemas de cultivo y la disminución de la productividad de las tierras, así como el cambio de las especies cultivadas: panizo, mijo y alcandía se sustituyeron por maíz que requiere más agua; el lino disminuyó en pos del cáñamo, etc.

Estas acequias constituyen una parte fundamental de un sistema mayor, un agroecosistema. El medio natural, las actividades humanas que en él se desarrollan y las complejas interacciones entre sus elementos forman un agroecosistema que ha supuesto durante siglos la base material de estas comunidades. El carácter colectivo del agua y la responsabilidad comunitaria de su mantenimiento ha garantizado la pervivencia del sistema durante los siglos que nos preceden. Incluso las fuentes documentales señalan que el aumento demográfico significó una mayor presión sobre el terreno y que se buscaron nuevos aprovisionamientos de agua mediante careos y el agua de deshielo para cultivar mayor superficie de tierra.

La mayor parte de las acequias son acequias de riego cuyo objetivo es conducir el agua desde los cauces naturales hasta aquellas explotaciones que se riegan, fundamental en su caso como Nieves inmerso de lleno en la Alpujarra Seca. Son varias acequias escalonadas en una ladera y tienen pendientes pequeñas. Algunas características de las acequias de riego es que llevan agua durante todo el año excepto en época de lluvias abundantes, que las ordenanzas de riego permiten regar con ellas los pastizales de zonas altas que en verano no tienen derecho al agua, que a veces se carea el agua excedente de estas, o que las reparaciones y limpieza generalmente se realizan en invierno cuando el agua es menos necesaria. Su gestión depende de la Comunidad de Regantes correspondiente y del acequero que se encarga del reparto del agua entre los regantes, supervisa y repara la acequia. La Comunidad de Regantes se compone de todos los usuarios de la misma acequia. El agua se reparte a cada acequia según normas bien establecidas, recogidas en sus Ordenanzas de Riego.

Según estas, a cada regante de una acequia le corresponde un tiempo de agua en función generalmente de la superficie de regadío que posee. El agua se reparte por tandas de riego: tiempo que transcurre en llegar el agua a un pago desde un riego al siguiente.

Actualmente la gestión de esta acequia en su tramo correspondiente a Cástaras difícilmente se llevaría cabo sin el apoyo del Ayuntamiento quien se encarga de financiar su conservación, limpieza y funcionamiento general.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

4.9.2 TREVÉLEZ

ACEQUIA DE ALMEGÍJAR

Código	01180160004
Caracterización	Etnológica
Provincia	Granada
Municipio	Almegíjar, Taha (La), Trevélez

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Acequias	Abastecimiento de agua	Edad Contemporánea		

Descripción

Nace la acequia de Almegíjar a 1.310 metros de altitud, de una toma de un afluente del Río Trevélez, a pocos metros de este. Antes, pocos metros más arriba en el mismo río, han nacido tanto la acequia de Busquístar que circula unos metros al oeste de la de Almegíjar, como la de Cástaras, que lo hace al este de la misma.

La acequia de Almegíjar mide aproximadamente unos 10.880 metros. Contiene una serie de tramos muy distintos entre sí debido tanto a la topografía que cruzan como por su implantación y materiales con los que se refuerzan o recubren. Otra de sus particularidades que ahora desarrollaremos, es que se trata de la única acequia que desde las estribaciones del Río Trevélez cruza una cuenca atravesando el Cerro del Conjuero y llega a otra para surtir el municipio de Almegíjar, lo cual es la principal virtualidad para que esta área patrimonial se incluya en el BIC. Respecto a la descripción formal de la acequia, esta se nos muestra muy variada y cambiante dependiendo de distintos tramos de su recorrido. Sí es verdad que se ha modificado una parte de su recorrido utilizando hormigón para impermeabilizarla aludiendo a que la acequia perdía mucha agua en algunos tramos, lo que imposibilitaba que cada regante tuviera suficiente agua. Sin embargo, es fácil contrarrestar este argumento con el de otros informantes que aseguran al respecto que se desperdicia agua de toda la que llega a través de la acequia, que realmente no se utiliza, por lo que no compensan los teóricos beneficios de cementar la acequia y perder así la vegetación de sus cauces.

Para clarificar cada parte hemos realizado una descripción por tramos:

- Tramo 1º. Este va desde la presa, nacimiento o toma hasta poco antes de llegar al Cerro del Portichuelo. Este primer trayecto de la acequia discurre por tierra y se caracteriza también por la escasa pendiente que propicia el embalsamiento del agua, constituyendo el principal problema los posibles desbordamientos y pérdidas de agua de la acequia. En algunos puntos parece que la pendiente se invierte y que el agua circula hacia arriba. Antes de llegar al Portichuelo de Cástaras el cauce se recubre con cemento, lo cual supone un cambio radical en la medida que impide que se desarrolle a sus lados la característica vegetación de las acequias de tierra como uno de los principales valores de las mismas.
- Tramo 2º. Este va desde el Portichuelo de Cástaras a las Minas del Conjuero. Dicho tramo se encuentra hormigonado prácticamente en su totalidad lo que resta la biodiversidad que se genera en los tramos de tierra. Es de singular belleza el salto que dan las aguas debido a los desniveles que salva la acequia en este tramo.
- Tramo 3º. Minas del Conjuero y Caseta de Camineros. Este es un tramo hormigonado en su mayor parte. La cementación se ha llevado a cabo en distintas fases, algunas llevadas a cabo en 2005 y 2006. Llegada a la Caseta de Camineros la acequia se encuentra unos metros entubada.
- Tramo 4º. De Venta del Relleno al Cerro y el ramal del Cortijo del Nogal. Se encuentra hormigonada, excepto el ramal que conduce al Cortijo del Nogal que mantiene la estructura original y discurre por tierra.
- Tramo 5º. Tramo abandonado del Cerro y tramo alternativo entubado. Destaca en este tramo la conservación de la construcción original en el tramo abandonado del Cerro, de gran belleza y que requiere de forma urgente labores de conservación, ya que el

ACEQUIA DE ALMEGÍJAR

agua hoy en día discurre por un tramo alternativo entubado.

- Tramo 6°. Cortijo de La Solana de La Hoya de Megalite. Aunque los primeros metros de este tramo se encuentran hormigonados, gran parte del recorrido conserva los materiales originales y la acequia circula por tierra.
- Tramo 7°. Del Cortijo de La Solana de La Hoya de Megalite a El Salto del Tajo del Soldado. La primera parte del tramo está hormigonada, el resto del recorrido no ha sido modificado. Parte de este tramo, tal como se distingue en las fotos, se sustenta sobre un muro de piedra que sigue el modelo de los construidos en las paratas, los balates.
- Tramo 8°. El Salto del Tajo del Soldado. El atractivo y potencial paisajístico de este punto de la acequia es máximo, lo que lo convierte en un elemento fundamental para las futuras acciones de valorización del área patrimonial. Está bien conservado y discurre en parte por roca y parcialmente cementado.
- Tramo 9°. De El Salto del Tajo del Soldado al partididor de la Alberca del Monte. Tramo hormigonado.
- Tramo 10°. Ramal superior desde el partididor de la Alberca del Monte. Tramo hormigonado.
- Tramo 11°. La Alberca del Monte. El tramo de la Alberca del Monte se encuentra en su primera etapa original, el partididor está hormigonado. En el resto del recorrido hay tramos hormigonados y otros en estado original, sobre tierra y algunos trozos sobre roca.
- Tramo 12°. Tramo de la carretera. La primera parte del trazado está hormigonada. La acequia está entubada desde la curva superior de la carretera, cuando vuelve a ser visible esta hormigonada.
- Tramo 13°. Los Caracolillos; tramo que se encuentra en estado original, discurriendo alternativamente entre tierra y roca pasando varias veces por la carretera que en esta zona de elevada pendiente realiza diversos zigzags.. De acuerdo a lo dicho, podemos concluir que el estado de conservación de la acequia es desigual dependiendo del tramo del que se trate. Destacan tramos como el de Los Caracolillos, el Salto del Tajo del Soldado o el tramo abandonado del Cerro.

Sobre la vegetación que corresponde a esta acequia, como no podía ser de otro modo, es tan diversa como sus distintos tramos y depende en primer lugar de que la acequia discurra por tierra o esté cementada, así como del tipo de suelo y la altitud de que se trate. De ese modo, en la primera parte pasa por tramos con arboleda como carrascos, coscojas, encinas y algún castaño, mientras que en el resto solamente vemos alguna higuera asociada a la acequia y matorral mediterráneo. Una de las escasas excepciones son los árboles del cortijo situado en el pago de la Hoya de Megalite, concretamente álamos.

Datos históricos

La extensión de las redes de acequias se hizo en la Alpujarra Media Granadina siguiendo las roturaciones de tierra como lo muestran las telas de araña que dibujan en el paisaje. Su construcción dependió también de los cambios de los sistemas de cultivo y la disminución de la productividad de las tierras, así como el cambio de las especies cultivadas: panizo, mijo y alcandía se sustituyeron por maíz que requiere más agua; el lino disminuyó en pos del cáñamo, etc.

Estas acequias constituyen una parte fundamental de un sistema mayor, un agroecosistema. El medio natural, las actividades humanas que en él se desarrollan y las complejas interacciones entre sus elementos forman un agroecosistema que ha supuesto durante siglos la base material de estas comunidades.

El carácter colectivo del agua y la responsabilidad comunitaria de su mantenimiento ha garantizado la pervivencia del sistema durante los siglos que nos preceden.

Incluso las fuentes documentales señalan que el aumento demográfico significó una mayor presión sobre el terreno y que se buscaron nuevos aprovisionamientos de agua mediante careos y el agua de deshielo para cultivar mayor superficie de tierra.

La mayor parte de las acequias son Acequias de riego cuyo objetivo es conducir el agua desde los cauces naturales hasta aquellas explotaciones que se riegan. Son varias acequias escalonadas en una ladera y tienen pendientes pequeñas. Algunas características de las acequias de riego es que llevan agua durante todo el año excepto en época de lluvias abundantes, que las ordenanzas de riego permiten regar con ellas los pastizales de zonas altas que en verano no tienen derecho al agua, que a veces se carea el agua excedente de estas, o que las reparaciones y limpieza generalmente se realizan en invierno cuando el agua es menos necesaria. Su gestión depende de

ACEQUIA DE ALMEGÍJAR

la Comunidad de Regantes correspondiente y del acequero que se encarga del reparto del agua entre los regantes, supervisa y repara la acequia. La Comunidad de Regantes se compone de todos los usuarios de la misma acequia.

El agua se reparte a cada acequia según normas bien establecidas, recogidas en sus Ordenanzas de Riego.

Según estas, a cada regante de una acequia le corresponde un tiempo de agua en función generalmente de la superficie de regadío que posee. El agua se reparte por tandas de riego: tiempo que transcurre en llegar el agua a un pago desde un riego al siguiente.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

ACEQUIA REAL

Código:	01180330003
Caracterización:	Etnológica
Provincia:	Granada
Municipio:	Busquístar, Pórtugos, Trevélez

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Acequias	Riego	Edad Contemporánea		

Descripción

La acequia Real o Gorda de Busquístar tiene una extensión de unos 8 kilómetros y medio, discurriendo tanto entre zonas muy boscosas como en otros tramos desarbolados. En este caso, la acequia transcurre sobre todo por zonas arboladas y en ocasiones por manchas de bosque muy tupidas y difícilmente transitables por ello. En algunos trozos puntuales, como el paso de esta por algunos cortijos, su cauce no se combina con árboles. Podemos afirmar que es la acequia que tiene asociada una mayor cantidad de arboleda a su cauce, desde robles, encinas o carrascos, hasta pinos y castaños. La acequia fluye sobre todo por tramos de tierra en buen estado de conservación. Solo en algunos tramos especialmente complicados en cuanto a su conservación se han cementado recientemente tal como se observa en las fotos, con materiales como lajas de pizarra cubriéndola. Otra de las características destacadas de esta acequia es la multiplicación de los partideros a lo largo de su recorrido, algunos incluso cubiertos con una "caseta" techada. En cuanto al transcurso de la acequia parte está cerca de Trevélez, para realizar la mayor parte de su recorrido por Busquístar donde surte gran parte de sus zonas de cultivos, para terminar entrando en Pórtugos, vertiendo en una gran balsa desde la que la reparten a distintos ramales y diversos usos. La gestión depende de La Comunidad de Regantes, que se encarga de su conservación y el mantenimiento de las acequias, partideros y albercas, del reparto del agua por bancales y la distribución equitativa de la misma.

Datos históricos

La extensión de las redes de acequias se hizo en la Alpujarra Media Granadina siguiendo las roturaciones de tierra como lo muestran las telas de araña que dibujan en el paisaje. Su construcción dependió también de los cambios de los sistemas de cultivo y la disminución de la productividad de las tierras, así como el cambio de las especies cultivadas: panizo, mijo y alcandía se sustituyeron por maíz que requiere más agua; el lino disminuyó en pos del cáñamo, etc. Estas acequias constituyen una parte fundamental de un sistema mayor, un agroecosistema. El medio natural, las actividades humanas que en él se desarrollan y las complejas interacciones entre sus elementos forman un agroecosistema que ha supuesto durante siglos la base material de estas comunidades.

ACEQUIA REAL

El carácter colectivo del agua y la responsabilidad comunitaria de su mantenimiento ha garantizado la pervivencia del sistema durante los siglos que nos preceden. Incluso las fuentes documentales señalan que el aumento demográfico significó una mayor presión sobre el terreno y que se buscaron nuevos aprovisionamientos de agua mediante careos y el agua de deshielo para cultivar mayor superficie de tierra. La mayor parte de las acequias son Acequias de riego cuyo objetivo es conducir el agua desde los cauces naturales hasta aquellas explotaciones que se riegan. Son varias acequias escalonadas en una ladera y tienen pendientes pequeñas. Algunas características de las acequias de riego es que llevan agua durante todo el año excepto en época de lluvias abundantes, que las ordenanzas de riego permiten regar con ellas los pastizales de zonas altas que en verano no tienen derecho al agua, que a veces se carea el agua excedente de estas, o que las reparaciones y limpieza generalmente se realizan en invierno cuando el agua es menos necesaria.

Su gestión depende de la Comunidad de Regantes correspondiente y del acequero que se encarga del reparto del agua entre los regantes, supervisa y repara la acequia. La Comunidad de Regantes se compone de todos los usuarios de la misma acequia. El agua se reparte a cada acequia según normas bien establecidas, recogidas en sus Ordenanzas de Riego. Según estas, a cada regante de una acequia le corresponde un tiempo de agua en función generalmente de la superficie de regadío que posee. El agua se reparte por tandas de riego: tiempo que transcurre en llegar el agua a un pago desde un riego al siguiente.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

Información bibliográfica

DECRETO 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada. Junta de Andalucía. 03/05/2007.

ACEQUIA DE CÁSTARAS

Código	01180440005
Caracterización	Etnológica
Provincia	Granada
Municipio	Cástaras, Busquístar, Trevélez

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Acequias	Abastecimiento de agua	Edad Contemporánea		

Descripción

Nace esta acequia a 3 kilómetros por encima de la población de Trevélez en una cota de unos 1.530 metros de altitud. Desde su paso a los pies de la población de Trevélez hasta terminar este primer tramo en la balsa que marca el límite a partir del cual la acequia pertenece a Cástaras hay una

ACEQUIA DE CÁSTARAS

extensión de 5.297 metros.

Desde la balsa hasta que la acequia llega a Nieles existen 3.250 metros en línea recta, pero si tenemos en cuenta lo sinuoso de la misma, realmente la distancia es mucho mayor. En definitiva la extensión total de la acequia ronda los 12 kilómetros.

En cuanto a parajes la acequia pasa parcialmente en su inicio el río Trevélez, y luego transcurre de norte a sur consecutivamente por estos otros: El Calvario, La Piedra de Turma, El Tejerillo, El Cuervo, Prado Seco (balsa de división de la acequia), Fuentezuelas, Las Terreras, Las Balsas, Loma de Juviles, Los collados (balsa de Nieles), Prado Nogal, Pago de la Teresa entre en Carrajón y Cerro Macilla antes de entrar en Nieles y su zona de cultivos.

Esta Acequia tiene varias particularidades que la convierten en una de las más interesantes y ricas culturalmente de la zona, no solo por su importancia estratégica a la hora de proveer de agua como ahora veremos. Una particularidad consiste en que es gestionada por dos comunidades de regantes, la de Trevélez y la de Cástaras. Trevélez la maneja y controla hasta la balsa que se encuentra en el pago denominado Prado Seco, a partir de la cual se encarga Cástaras. Ese primer tramo es de dimensiones algo mayores que el segundo, pero sobre todo, y aquí radica otra de sus peculiaridades, traslada el agua que Trevélez vende a los municipios de La Contraviesa que sin este aporte difícilmente se surtirían. De este modo este primer tramo que arranca desde mucho más arriba de la población de Trevélez como hemos dicho, tiene un cauce abundante, el mayor quizás de todas las acequias que se incluyen en este BIC, y que se ve enriquecido con varios aportes desde distintos barrancos en este primer tramo en su mayor parte por trayectos arbolados.

Señalemos que es la única acequia donde hemos visto incluso truchas durante nuestro trabajo de campo, lo que da buena cuenta del excelente estado del agua. Su trayecto es prácticamente todo de tierra excepto algunos pocos tramos cementados o reforzados en su último tramo que sufre un gran desgaste debido a la erosión por su gran pendiente.

Sobre la vegetación hay que señalar que en el primer tramo, hasta la balsa de Prado Seco, transcurre sobre todo por zonas arboladas, con pinos, castaños, matorral y bosque de Quercus. En su segundo tramo cambia absolutamente a un paisaje muy seco, con escasas zonas de especies arbustivas y variedades de plantas de clima seco.

La gestión depende de las dos comunidades de regantes, la de Trevélez y la de Cástaras. Cada una se encarga de mantener y gestionar el tramo que le corresponde, ateniéndose a la normativa histórica sobre las mismas, las ordenanzas de riego.

Datos históricos

La extensión de las redes de acequias se hizo en la Alpujarra Media Granadina siguiendo las roturaciones de tierra como lo muestran las telas de araña que dibujan en el paisaje. Su construcción dependió también de los cambios de los sistemas de cultivo y la disminución de la productividad de las tierras, así como el cambio de las especies cultivadas: panizo, mijo y alcandía se sustituyeron por maíz que requiere más agua; el lino disminuyó en pos del cáñamo, etc.

Estas acequias constituyen una parte fundamental de un sistema mayor, un agroecosistema. El medio natural, las actividades humanas que en él se desarrollan y las complejas interacciones entre sus elementos forman un agroecosistema que ha supuesto durante siglos la base material de estas comunidades. El carácter colectivo del agua y la responsabilidad comunitaria de su mantenimiento ha garantizado la pervivencia del sistema durante los siglos que nos preceden. Incluso las fuentes documentales señalan que el aumento demográfico significó una mayor presión sobre el terreno y que se buscaron nuevos aprovisionamientos de agua mediante careos y el agua de deshielo para cultivar mayor superficie de tierra.

La mayor parte de las acequias son acequias de riego cuyo objetivo es conducir el agua desde los cauces naturales hasta aquellas explotaciones que se riegan, fundamental en su caso como Nieles inmerso de lleno en la Alpujarra Seca. Son varias acequias escalonadas en una ladera y tienen pendientes pequeñas. Algunas características de las acequias de riego es que llevan agua durante todo el año excepto en época de lluvias abundantes, que las ordenanzas de riego permiten regar con ellas los pastizales de zonas altas que en verano no tienen derecho al agua, que a veces se carea el agua excedente de estas, o que las reparaciones y limpieza generalmente se realizan en invierno cuando el agua es menos necesaria. Su gestión depende de la Comunidad de Regantes correspondiente y del acequero que se encarga del reparto del agua entre los regantes, supervisa y repara la acequia. La Comunidad de Regantes se compone de todos los usuarios de la misma acequia.

El agua se reparte a cada acequia según normas bien establecidas, recogidas en sus Ordenanzas de Riego.

ACEQUIA DE CÁSTARAS

Según estas, a cada regante de una acequia le corresponde un tiempo de agua en función generalmente de la superficie de regadío que posee. El agua se reparte por tandas de riego: tiempo que transcurre en llegar el agua a un pago desde un riego al siguiente.

Actualmente la gestión de esta acequia en su tramo correspondiente a Cástaras difícilmente se llevaría cabo sin el apoyo del Ayuntamiento quien se encarga de financiar su conservación, limpieza y funcionamiento General.

PROTECCIÓN

Régimen	Estado	Tipología Jurídica	Publicado en	Fecha	Número	Página
BIC	Inscrito	Sitio Histórico	BOJA	03/05/2007	86	52

Información bibliográfica

DECRETO 129/2007, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, el área delimitada de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, en la provincia de Granada. Junta de Andalucía. 03/05/2007.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANTONIO

Código	01181800001
Caracterización	Arquitectónica
Provincia	Granada

Municipio	Trevélez
------------------	----------

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Iglesias parroquiales	Ceremonia cristiana			

Descripción

Iglesia de una sola nave con planta rectangular. La entrada se sitúa a los pies del templo sin que exista en la fachada portada alguna. El altar mayor se organiza a través de un arco de medio punto. No existen capillas laterales. Toda la iglesia, incluido el altar mayor, está cubierta por una techumbre a dos aguas realizada con técnicas y materiales actuales. La torre, cuya planta cuadrada es de gran dimensión, tiene dos cuerpos y se eleva poca altura.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BENITO

Código 01181800002
Caracterización Arquitectónica
Provincia Granada

Municipio Trévlez

DESCRIPCIÓN

Tipologías	Actividades	P. Históricos/Etnias	Cronología	Estilos
Iglesias parroquiales	Ceremonia cristiana			

Descripción

Es una iglesia de cajón rectangular con entradas sin ornamentos a los pies y en la nave del evangelio. Cuenta con una nave dividida en tres tramos y con capilla mayor con testero plano. Posee coro a los pies. El cuerpo de la iglesia se cubre con armadura moderna ya que la original fue quemada tras la Guerra Civil. Tiene torre-campanario próxima a la cabecera y por el lado del evangelio. La iglesia actual cuenta con diversas dependencias (casa parroquial, salas) que desdibujan externamente su estructura.

4.10 CALIDAD DE VIDA

La Calidad de Vida ha sido definida como: las condiciones de vida de una persona; la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales; la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta; la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. Se desarrolla en varios enfoques cuyo propósito es operacionalizar la Calidad de Vida. Para ello, han estudiado diferentes factores, que se desarrollan a continuación: ambientales (se refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno como el bienestar social), sociales, (el estándar de vida, la vivienda, estancias,...) y económicos (como la renta, etc.).

Como índice de calidad de vida podemos extraer la renta neta media declarada de los habitantes del municipio.

TÉRMINO MUNICIPAL	RENTA NETA MEDIA DECLARADA
BUSQUÍSTAR	10.289,90
TREVÉLEZ	10.803,30

En el apartado sanitario, hay centro de salud/consultorio, en ambos términos municipales. Par los traumatismos graves u operaciones diversas han de desplazarse a los Hospitales del Poniente Almeriense, (El Ejido), Motril (Santa Ana), o Granada (Hospital Universitario Clínico San Cecilio). Esto puede suponer un problema en casos graves, como por ejemplo accidentes de tráfico, infartos, etc., por el traslado de los enfermos hasta el centro hospitalario más cercano.

En cuanto a la educación, afecta a la calidad de vida en el sentido hay enseñanza desde infantil (escuela infantil) hasta secundaria.

Tanto en Busquístar como en Trevélez, los alumnos pueden estudiar desde los 0 hasta el primer ciclo de educación secundaria, por lo que para completar los estudios deben desplazarse a municipios cercanos de la zona de La Alpujarra, como Lanjarón, Ugíjar o Pitres.

En ambos municipios existen escuelas para adultos, para posibilitar los estudios a aquellas personas que no pudieron acceder de jóvenes.

En cuanto a la oferta cultural, en todos los municipios existen notables deficiencias, como pasa en casi toda La Alpujarra o zonas de montaña alejadas de las capitales. La oferta en espectáculos como el teatro, etc. se reduce a las fiestas o fechas señaladas como Navidad, Semana Santa, etc.

No hay cine, salvo alguna proyección aislada por parte del Ayuntamiento, no hay teatro, al igual que con el cine puede haber representaciones aisladas, ni otro tipo de espectáculos salvo lo que se producen en las fiestas.

En cuanto a la oferta de ocio nocturno, bares de tapas, restaurantes, etc., existe diversidad de Bares y Restaurantes de mayor o menor entidad, en los distintos municipios, los propios bares son lugares de encuentro para juego, y ocio nocturno.

TÉRMINO MUNICIPAL	NÚMERO DE BARES/RESTAURANTES
Busquístar	3
Trevélez	15

Es de reseñar en cuanto a la calidad de vida y la oferta de ocio que ofrece esta zona de la Alpujarra es muy atractiva, por tener un excepcional paisaje y clima. Aunque se trata de un elemento importante en la vida de los habitantes, es más apreciado por los visitantes. Desde la mayoría de los municipios se ofrecen panorámicas espectaculares, una gran diversidad de flora y fauna, senderos y recorridos.

Otros ejemplos para obtener una buena Calidad de Vida son caminar, hacer ejercicio, es por tanto que esto municipios ofrecen una abanico amplio de posibilidades con el entorno, mediante rutas, senderos, contacto con sus infinitas fuentes de aguas medicinales, lavaderos...

Este tipo de actividades busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, como cañadas reales, caminos vecinales (fuentes) y senderos.

A continuación se muestra un listado senderos de los municipios de Trevélez y Busquístar.

Trevélez: rutas y senderos

- TREVÉLEZ - SIETE LAGUNAS
- Trevélez - Río Trevélez - El Horcajo - Acequia de Calvache – Trevélez.
- GR 7: Senda Granadina - Tramo Alpujarreño.
- Senderos Locales. Molino Altero.
- Senderismo por el bosque de Robles.

Busquístar: rutas y senderos

- Ruta medieval. Tramo 1. Pórtugos-Busquístar.
- Sendero circular: Busquístar - La Taha.
- Sendero Juviles-Busquístar.
- Sendero Sulayr.

5 SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO

5.1 SISTEMA AGRARIO

5.1.1 QUÉ ES EL SISTEMA AGRARIO

En la actualidad, los aprovechamientos agrícolas en las comarcas granadinas de la comarca de la alpujarra son escasos, sustituyéndose los cultivos endógenos y las adaptaciones agrarias por cultivos de explotación intensiva o reforestaciones, actividades que están provocando modificaciones significativas en el paisaje de la zona.

Por otro lado, en lugares donde perdura la tradición de explotación de pequeñas parcelas de cultivos y agropecuarias, donde el acceso se hacía a pie o en caballerías, se mejoran ahora los caminos para hacerlos accesibles a vehículos, con incremento del impacto visual, aunque necesarios.

5.1.2 COMARCAS AGRARIAS

El conjunto de datos denominado **Comercialización Agraria** del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, define las **comarcas agrarias** que dentro de cada provincia, integran un número determinado de términos municipales con una cierta homogeneidad en su potencial productivo agrario, en su sistema de cultivo y aprovechamiento agrario, y además en su desarrollo económico.

Figura 19. Comarcas agrarias en la zona de estudio.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia.

5.1.3 SUPERFICIE AGRÍCOLA

En los municipios de Busquístar y Trevélez, la superficie agrícola, se muestra en el siguiente croquis, obtenido a partir del Mapa de Usos y Coberturas del suelo de 2007, y la modificación en función de las visitas de campo y la fotointerpretación:

Figura 20. Suelo agrícola en los municipios objeto de estudio.
 Fuente: Mapa de usos y coberturas del suelo. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.

La superficie agrícola en los municipios estudiados son los siguientes:

NÚMERO Y SUPERFICIE DEL TOTAL DE EXPLOTACIONES Y DE LAS EXPLOTACIONES CON SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU) (HA)						
Territorio	Todas las tierras			Tierras con SAU		
	Número de explotaciones	Hectáreas	% sobre el total	Número de explotaciones	Hectáreas	% sobre el total
Busquístar	28	1.076,09	59,78	28	1.007,92	56,00
Trevélez	35	1.706,15	18,75	34	1.342,95	14,76

Tabla 38. Número y superficie de explotaciones.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

Si tenemos en cuenta los altos porcentajes de SAU por debajo de 1 ha. y que el régimen de tenencia en propiedad sea elevado, y si esto además lo contrastamos con el dato de la Superficie de aprovechamiento de cultivos con mayor competitividad en los mercados como los de frutales de regadío y hortícolas, podemos concluir que las explotaciones son de carácter familiar, y generalmente poco rentables.

Los cultivos en los términos municipales son:

CULTIVOS EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO		
CULTIVOS	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
SUPERFICIE DESTINADA A CULTIVOS HERBÁCEOS DE REGADÍO (2012)		
Cereales de invierno	2	15
Trigo	0,0	0,0
Cebada	0,0	4
Avena	2	10
Centeno	0,0	1
Leguminosas grano	0,0	2
Judía seca	0,0	2
Tubérculos consumo humano	5	14
Patata temprana	3	2
Patata media estación	2	12
Cultivos forrajeros	5	27
Cereales de invierno para forrajes	0,0	14
Maíz forrajero	5	9
Alfalfa	0,0	4
Hortalizas	24	16
Col y repollo	2	0,0
Lechuga	0,0	1
Sandía	1	0,0
Melón	1	0,0
Calabaza y calabacín	2	1
Berenjena	1	0,0
Tomate	10	5
Pimiento	1	0,0
Coliflor	1	0,0
Ajo	1	0,0
Cebolla	0,0	1
Cebolleta	0,0	1
Judía verde	4	3

CULTIVOS EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO		
CULTIVOS	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
Haba verde	0,0	4
SUPERFICIE DESTINADA A CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO (2012)		
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos	2	8
Cereales de invierno	2	0,0
Avena	2	0,0
Leguminosas grano	0,0	3
Veza	0,0	3
Cultivos forrajeros	0,0	5
Cereales de invierno para forrajes	0,0	5
SUPERFICIE DESTINADA A CULTIVOS LEÑOSOS DE REGADÍO (2012)		
Frutales	9	19
Manzano	2	1
Peral	1	1
Cerezo y Guindo	0	2
Melocotonero	1	0
Ciruelo	1	0
Azufaifo, guayabo, Kaki, frambueso, grosellero, moral y otros	3	0
Nogal	1	15
Viñedo no asociado	1	0
Viñedo de uva para vino	1	0
Olivar	4	0
Olivar aceituna de aceite	4	0
Otros cultivos leñosos	0	1
Algarrobo	0	1
SUPERFICIE DESTINADA A CULTIVOS LEÑOSOS DE SECANO (2012)		
Tierras ocupadas por cultivos leñosos	6	3
Frutales	6	3
Almendro	6	0
Nogal	0	3

Tabla 39. Tipo de cultivos. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

En el municipio de Busquístar, los cultivos con más hectáreas, tienen son hortalizas y tomates. Y en el municipio de Trevélez los más abundantes son los cultivos forrajeros y los frutales, los dos municipios coinciden en las hortalizas, (ver tabla 39). Estos cultivos, reflejan la parcelación en pequeñas fincas, típicas de la zona de la Alpujarra.

Cultivos de menos de 1 ha, zona barrio alto de Trevélez. Elaboración propia, 2013.

5.1.4 APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA

El aprovechamiento de la tierra en los municipios:

- **Barbechos y otras Tierras no ocupadas:** se incluyen todas las tierras de cultivo en descanso o no ocupadas durante el año por cualquier motivo.
- **Cultivos Herbáceos:** son cultivos, las praderas temporales para siega o pastoreo, y las tierras dedicadas a huertas.
- **Cultivos Leñosos:** son cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no necesitan ser replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por nogales y árboles de fruto seco, olivos, vides, etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de leña o madera.
- **Prados Naturales:** se trata de terrenos con cubierta herbácea natural cuyo aprovechamiento no finaliza al recolectarse o ser aprovechado por el ganado, sino que continúa durante un periodo indefinido de años. Ocasionalmente, pueden tener árboles forestales cuyas copas cubran menos del 5 por 100 de la superficie del suelo o matorral (tojo, jara, lentisco) que cubra menos del 20 por 100 de la superficie.
- **Pastizales:** se diferencian de los prados naturales en que se dan en climas más secos, no siendo susceptibles de aprovechamiento por siega.
- **Monte Maderable:** todo terreno con una cubierta forestal, es decir, con árboles cuyas copas cubren más del 20 por 100 de la superficie del suelo, y que se utiliza para producción de madera o mejora del medio ambiente, y en el que el pastoreo está más o menos limitado. Se incluyen también las superficies temporalmente rasas por corta o quemas, así como las zonas repobladas para fines forestales aunque la densidad de las copas sea inferior al 20 por 100. Comprende los terrenos cubiertos de pinos, abetos, chopos, hayas, castaños, robles, eucaliptos y otros árboles destinados a la producción de madera.
- **Monte Abierto:** Comprende las dehesas de pasto y arbolado con encinas, alcornoques, quejigo, rebollo y otros árboles.
- **Monte Leñoso:** Comprende los terrenos con chaparros, de encina, roble, etc., con matas de jara, tojo, lentisco, aulaga, brezo, etc.
- **Erial a Pastos:** terreno raso con pastos accidentales que normalmente no llega a poder mantener diez kilos de peso vivo por hectárea y año.
- **Terrenos Improductivos:** son los que, aun encontrándose dentro de las superficies agrícolas, no son susceptibles de ningún aprovechamiento, ni siquiera para pastos, (desiertos, pedregales, torrenteras, cumbres nevadas, etc.).
- **Superficies no Agrícolas:** son las superficies destinadas a otros usos tales como poblaciones, edificaciones, caminos, carreteras, vías férreas, zonas industriales, fines militares, etc.
- **Ríos y Lagos:** comprende todas las extensiones correspondientes a lagos, lagunas, pantanos, charcas, canales y ríos normalmente ocupados por agua, estén o no en alguna época secos o a más bajo nivel.

	2010				2012			
	BUSQUÍSTAR		TREVÉLEZ		BUSQUÍSTAR		TREVÉLEZ	
	Supf (ha)	Supf (%)	Supf (ha)	Supf (%)	Supf (ha)	Supf (%)	Supf (ha)	Supf (%)
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos	37	2	72	1	38	2	82	1
Barbechos y otras tierras no ocupadas	578	32	617	7	119	7	261	3
Tierras ocupadas por cultivos leñosos	25	1	44		20	1	23	
Prados naturales	0,0		733	8	0,0		0,0	
Pastizales	488	27	0,0		232	13	3.667	41

	2010				2012			
	BUSQUÍSTAR		TREVÉLEZ		BUSQUÍSTAR		TREVÉLEZ	
	Supf (ha)	Supf (%)	Supf (ha)	Supf (%)	Supf (ha)	Supf (%)	Supf (ha)	Supf (%)
Monte maderable	366	20	5.060	57	665	37	531	6
Monte abierto	0,0		1.200	13	242	13	138	2
Monte leñoso	216	12	411	5	207	11	425	5
Erial a pastos	75	4	550	6	199	11	3.667	41
Espartizal	0,0		0,0		0,0		0,0	
Terreno improductivo	0,0		26		50	3	5	
Superficie no agrícola	33	2	38		33	2	38	
Ríos y lagos	0,0		160	2	13	1	74	1
TOTAL	1.818	100	8.911	100	1.818		8.911	

Tabla 40. Aprovechamiento de la tierra.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

Gráfico 34. Aprovechamiento de la tierra. Fuente: Instituto Estadística de Andalucía (2010-2012). Elaboración propia.

En el municipio de Busquístar, la mayor superficie corresponden al monte maderable, y en el municipio de Trevélez al monte maderable y los pastizales, esto indica que la mayoría de la superficie de estos municipios es terreno forestal, y el terreno agrícola y el residencial están relegados a un segundo plano, (ver gráfico 34).

5.1.4.1 AGRICULTURA ECOLÓGICA

Según la información recogida de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la agricultura ecológica es:

La agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de producción, que persigue la obtención de alimentos libres de contaminantes químicos basados en una metodología respetuosa con el medio ambiente, a la vez que permite una reducción considerable de los costes de producción y la obtención de una rentabilidad razonable para los productores.

Basado en lo anteriormente dicho, los sistemas de producción ecológica no emplean fertilizantes químicos de síntesis ni agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y plantas invasoras, ni métodos que provoquen un deterioro del suelo y el medio ambiente en general.

Las tecnologías ecológicas consiguen sus objetivos productivos mediante la diversificación y la intensificación de las interacciones biológicas y procesos naturales beneficiosos. Al potenciar estos procesos beneficiosos en los sistemas de cultivo, se logra activar el sistema biológico de nutrición de las plantas y la regulación de los organismos que se pueden convertir en plagas.

La agricultura ecológica también puede ser definida como un método de producción que procura llegar a sistemas ecológicamente equilibrados y estables. Deben ser económicamente productivos en cualquier escala y con eficiencia en la utilización de los recursos naturales. Los alimentos deben ser saludables, de alto valor nutritivo y libre de residuos tóxicos.

La definición de la norma básica de agricultura ecológica, *Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento CEE) no 2092/91*, se refiere exclusivamente a la no utilización de productos químicos de síntesis, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2005) la define como un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

La superficie de agricultura ecológica es la siguiente:

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (CENSO 2009)			
	TERRITORIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
Superficie con métodos de producción ecológica	Número de explotaciones	3	0
	Hectáreas	5,8	0
Superficie con métodos calificados de producción ecológica	Número de explotaciones	3	0
	Hectáreas	5,8	0
Superficie en periodo de conversión hacia métodos calificados de producción ecológica	Número de explotaciones	0	0
	Hectáreas	0	0

Tabla 41. Superficie de agricultura ecológica.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo 2009. Elaboración propia.

5.1.4.1.1 Cultivos con agricultura ecológica

CULTIVOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. SUPERFICIE (ha)		
TERRITORIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
Superficie con métodos de producción ecológica	3	0
Hortalizas, melones y fresas en producción ecológica	3	0
Frutales y bayas en producción ecológica	1	0

Tabla 42. Superficie de agricultura ecológica.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2009). Elaboración propia.

En Trevélez aún no se ha desarrollado la agricultura ecológica, tal vez debido a que la agricultura es una actividad que ha quedado relegada frente al turismo o la industria alimentaria.

En Busquístar aún existen pocas hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, principalmente hortalizas y frutales. El desarrollo de la agricultura ecológica es lento, y existe cierta reticencia por parte de los agricultores, (ver tabla 43).

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA CERTIFICADA (CALIFICADA Y/O EN PERIODO DE CONVERSIÓN): SUPERFICIE (HA)		
TERRITORIO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
Superficie con métodos de producción ecológica	5,8	0
Hortalizas, melones y fresas en producción ecológica	4,8	0
Frutales y bayas en producción ecológica	1	0

Tabla 43. Distribución de explotaciones agricultura ecológica. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

5.1.4.2 GANADERÍA

En la Alpujarra los aprovechamientos ganaderos están presentes en gran parte del territorio durante todo el año. Parte de la cabaña está constituida por pequeños rebaños que sirven de complemento a explotaciones familiares, habiendo actualmente una situación de recesión de la ganadería extensiva tradicional, sobre todo de la ganadería bovina trashumante. Hoy día incluso la ganadería tradicional para autoconsumo, (principalmente caprino y porcino), está desapareciendo debido al despoblamiento y envejecimiento, pero también a los requisitos exigidos por las administraciones en cuanto a sanidad animal, registros de explotaciones, etc.

5.1.4.2.1 Número de explotaciones

El número de explotaciones es:

NÚMERO DE EXPLOTACIONES								
Territorio	Bovino Total	Ovino Total	Caprino Total	Equinos	Porcino Total	Aves Total	Conejas madres	Colmenas
Busquístar	2	5	8	13	3	3	2	1
Trevélez	15	1	3	15	0	1	1	0

Tabla 44. Número de explotaciones. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

La cabaña Bovina aún tiene cierta relevancia en Trevélez que ha sido tradicionalmente municipio con ganadería bovina extensiva. Destacan las razas Frisona, (producción de leche), Retinta y Andaluza, y hay poca presencia de variedades autóctonas.

5.1.4.2.2 Número de cabezas

El número de cabezas son:

NÚMERO DE CABEZAS								
Territorio	Bovinos.	Ovino.	Caprino.	Equinos	Porcino.	Aves.	Conejas madres	Colmenas
Busquístar	18	136	68	23	24	0	4	153
Trevélez	686	6	109	44	0	0	4	0

Tabla 45. Número de cabezas de ganado. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

En Busquístar destaca la presencia de ganado ovino, y el aumento del número de colmenas, debido a la cercanía del Espacio Protegido de Sierra Nevada.

En Trevélez el número de cabezas mayoritario son las vacas, (ver tabla 45).

Número de cabezas en Busquístar

Número de cabezas en Trevélez

Gráfico 35. Porcentaje de cabezas ganaderas en los municipios objeto de estudio.
Fuente: Instituto Estadística de Andalucía (2010-2012). Elaboración propia.

5.1.4.2.3 Ganadería ecológica

Según el "Manual de ganadería ecológica", de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en las definiciones iniciales:

Son sistemas de producción ganadera. ligados a la tierra, que tienen como objetivo principal ofrecer a los consumidores alimentos de origen animal de gran calidad tanto desde el punto de vista sanitario como del nutritivo y organoléptico, para cuya obtención es necesario respetar los siguientes principios básicos:

1. *Conservación del medio y del entorno natural, manteniendo el medio físico y la atmósfera sin contaminación, la fertilidad natural del suelo y la biodiversidad; tomando como base el aprovechamiento racional de recursos por animales autóctonos, preferiblemente, y con una carga ganadera adecuada para evitar cualquier tipo de impacto negativo sobre el medio ambiente.*

2. *Máximo respeto hacia el bienestar y la protección de los animales, facilitándoles todas las condiciones que le son necesarias para un desarrollo vital adecuado y evitándoles cualquier tipo de daños, malos tratos, y molestias innecesarias a lo largo de toda su vida (manejo, transporte e insensibilización previa al sacrificio).*

3. *Evitar el empleo sistemático de sustancias químicas de síntesis en todo el proceso productivo, tanto en tratamientos medicamentosos de los animales como en forma de fertilizantes o aditivos a la hora de obtener o preparar los alimentos que han de consumir el ganado con el fin de poder garantizar de forma fehaciente la ausencia de sustancias residuales en los productos obtenidos de los animales que puedan suponer algún riesgo para la salud del consumidor.*

Para poder cumplir con estos principios es necesario que una ganadería ecológica respete al menos los siguientes aspectos:

1. *Alcanzar un cierto equilibrio entre la agricultura y ganadería en la explotación con el fin de aprovechar de la forma más racional posible todos los recursos renovables que el suelo produce para el ganado.*

2. *Diseñar sistemas de manejo ganadero, ligados al suelo, que permitan a los animales desarrollar de una forma natural todo su potencial genético.*

3. *Hacer uso de razas autóctonas que son más rústicas, resistentes al medio y a las enfermedades.*

4. *Alimentar, en la medida de lo posible, a los animales con recursos de las propias fincas, facilitándoles, por tanto, el acceso directo a los pastos (pastoreo), favoreciendo la rotación de parcelas (vacíos sanitarios), y potenciando la diversificación y rotación de cultivos (alternancia y barbechos).*

5. *Mantener la salud de la cabaña ganadera, practicando una sanidad preventiva mediante un manejo apropiado del ganado, con establos o refugios adecuados al clima, y una alimentación equilibrada; si por cualquier circunstancia imprevista apareciere un proceso patológico en el ganado, utilizar prioritariamente un tipo de medicina alternativa (homeopatía, fitoterapia aromaterapia...) y sólo en el caso de que ésta fracase y corra peligro la vida del animal recurrir en último extremo al tratamiento con medicamentos convencionales, en cuyo caso el animal así tratado debe ser apartado inmediatamente de la comercialización como ecológico.*

6. *Controlar de forma exhaustiva y rigurosa todo el proceso productivo de la explotación ganadera ecológica.*

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario 2009 del INE, en los municipios de Busquistar y Trevélez no existen explotaciones ganaderas ecológicas.

5.1.5 EMPLEO EN EL SECTOR AGRARIO

5.1.5.1 TITULARES DE LAS EXPLOTACIONES

TITULARES PERSONA FÍSICA POR EDAD DEL TITULAR		
Territorio	Busquístar	Trevélez
Menos de 25 años	0	0
De 25 a 34 años	2	2
De 35 a 44 años	10	6
De 45 a 54 años	9	16
De 55 a 64 años	3	6
De 65 años y más	4	7

Tabla 46. Número de titulares por edad.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

Los titulares de las explotaciones agrícolas, la mayoría son mayores de 35 años, y en Trevélez mayores de 45 años, esto puede indicar que la gente joven comienza a interesarse de nuevo por esta actividad, (ver tabla 46).

5.1.5.2 TRABAJADORES EVENTUALES AGRARIOS

Según el Instituto de Estadística de Andalucía, los trabajadores eventuales agrarios son:

- Son los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que al término del mes están percibiendo el subsidio agrario, regulado por Real Decreto 5/1997, de 10 de enero (BOE 11-01-1997).
- Están establecidas dos modalidades de subsidio por desempleo:
 - Subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario.
 - Subsidio especial en favor de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario mayores de 52 años.

TRABAJADORES EVENTUALES AGRARIOS SUBSIDIADOS POR SEXO				
Año	Términos Municipales	Hombres	Mujeres	Total
2000	Busquístar	14	3	17
	Trevélez	10	8	18
2001	Busquístar	15	4	19
	Trevélez	10	9	19
2002	Busquístar	17	6	23
	Trevélez	10	9	19
2003	Busquístar	15	6	21
	Trevélez	9	8	17
2004	Busquístar	13	7	20
	Trevélez	9	7	16
2005	Busquístar	14	5	19
	Trevélez	9	7	16
2006	Busquístar	15	4	19
	Trevélez	10	6	16
2007	Busquístar	12	3	15
	Trevélez	9	6	15
2008	Busquístar	10	4	14
	Trevélez	8	6	14
2009	Busquístar	10	3	13
	Trevélez	9	4	13
2010	Busquístar	9	3	12
	Trevélez	8	4	12
2011	Busquístar	9	3	12
	Trevélez	7	3	10
2012	Busquístar	7	2	9
	Trevélez	6	2	8

Tabla 47. Trabajadores eventuales agrarios.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.

Gráfico 36. Trabajadores eventuales agrarios.
Fuente: Instituto Estadística de Andalucía (2010-2012). Elaboración propia.

El número de trabajadores eventuales, está sufriendo un gran retroceso en los municipios estudiados, consecuencia de que la actividad agraria, tiene una influencia cada vez menor en los municipios estudiados, (ver gráfico 23).

5.1.6 PRODUCTIVIDAD

5.1.6.1 SECTOR AGRARIO

Según la publicación del Ministerio de Medio Ambiente "Los sistemas agrarios: tendencias dominantes y estrategias para el desarrollo del sector agrario": las tendencias dominantes del sector agrario, en la Alpujarra, y por ende en Trevélez y Busquístar son:

- Abandono de la actividad agraria.
- Extensificación de los regadíos.
- Reducción del número de las prácticas agrarias.
- Disminución de la mano de obra asalariada.
- Mantenimiento artificial mediante las subvenciones y ayudas sociales.
- Diversificación de los recursos económicos.
- Mecanización y adopción de nuevas tecnologías.
- Cierta recuperación de la consideración social local de las actividades agroganaderas.

5.1.6.1.1 Estrategias para el desarrollo del sector agrario

Según la misma publicación, las estrategias, están ligadas a la inducción de cambios en la función productiva del sistema agrario, y por otra, a la valoración socioeconómica de sus otras funciones, y ello pasa necesariamente por la consecución de una serie de elementos que, conjuntados, pueden permitir la reconversión y potenciación del sistema agrario y la recuperación de su potencial para el desarrollo futuro de la zona:

- Mejorar la estructura de las explotaciones agrarias.
- Mejorar infraestructuras, particularmente de vías de comunicación y acceso a explotaciones.
- Potenciar la mecanización de las explotaciones, cuando sea posible.
- Fomentar el acceso a la tierra de jóvenes emigrantes retornados.
- Estudiar una política de valoración e internalización de la actividad agraria.
- Fomentar el asociacionismo y estudios de mercado.
- Favorecer la agricultura a tiempo parcial mediante pluriactividad.
- Aplicar de manera efectiva lo dispuesto en el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada.
- Diseñar medidas específicas para la recuperación y readaptación de las redes antiguas de conducciones de agua.

- Elaborar un plan de revalorización social de las profesiones agrarias, y de lo agrario, en el sistema cultural local.

5.1.6.2 GANADERÍA

La baja productividad de la ganadería está favoreciendo el abandono de terrenos que finalmente puede contribuir a aumentar los índices de erosión de los suelos en la zona.

En este caso la ganadería, tanto en el conjunto de la comarca de la Alpujarra Granadina como en los territorios de Trevélez y de Busquístar, no es relevante y se da en extensivo. Es por lo que su impacto en el medio ambiente es bajo.

5.1.7 IMPACTOS QUE PUEDE PRODUCIR LA AGRICULTURA

Algunos de los impactos /problemas que puede producir la agricultura sobre el medio ambiente son los siguientes:

- Disminución de la productividad del suelo.
- Acumulación de contaminantes: fertilizantes, pesticidas.
- Falta de agua, sobreexplotación de acuíferos.
- Aparición de especies resistentes a las plagas.
- Pérdida de variedades autóctonas.

5.1.7.1 IMPACTOS QUE PUEDE PRODUCIR LA GANADERÍA

Contaminación ganadera es aquella que se produce por el tratamiento de los productos con herbicidas y abonos químicos. Estos productos se incorporan al agua por filtración del terreno hacia las aguas subterráneas.

Las explotaciones ganaderas también son responsables de la contaminación del agua, fundamentalmente por la producción de grandes cantidades de residuos orgánicos en forma de purinas que producen la contaminación de los acuíferos

El desarrollo de la actividad ganadera implica riesgos de contaminación difusa de aguas y suelos, entre otros, gran parte de la agricultura y ganadería en la zona tiene fuertes componentes de tradicionalidad, lo que lleva asociado un manejo más sostenible de los recursos, menor impacto sobre la pérdida biodiversidad. Estos manejos además suelen estar adaptados a las restricciones dentro del Parque nacional de Sierra Nevada.

Además la ganadería modifica el balance de los nutrientes en el suelo, aumenta la compactación en un tiempo relativamente corto (menor que 2 ó 3 años), reduce el volumen de los espacios porosos, disminuye la velocidad del flujo del agua y propicia la erosión.

Resalta la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para evitar y gestionar este tipo de actividades sobre los terrenos que ocupan el estudio.

5.2 SISTEMA FORESTAL

Históricamente en la comarca de la Alpujarra ha habido un aprovechamiento extremo de todos los recursos de los que se dispone; desde aprovechar la leña y todos los recursos silvestres para autoconsumo, hasta el aprovechamiento ganadero y apícola de los prados de altura, borreguiles, matorrales, bosques y dehesas. Todo el sistema se manejaba de forma conjunta de forma que unos factores dependían de los otros. La agricultura dependía del ganado, y este a su vez del manejo del monte, etc.

En algunos de los montes públicos de las sierras se han realizado en las últimas décadas repoblaciones mediante aterrazamientos. Fundamentalmente estas actuaciones se han dado sobre conglomerados y margas. Aunque las características de las comunidades vegetales de ambos sustratos son diferentes, el aterrazamiento impone ciertas similitudes en la estructura de la vegetación, con una dicotomía terraza/talud, la presencia de los pinos jóvenes, la aparición de especies adaptadas a las perturbaciones, etc.

5.2.1 TERRENOS FORESTALES

Según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes:

Artículo 5 Concepto de monte

1. A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

Tienen también la consideración de monte:

- a. Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
- b. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.
- c. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.
- d. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.
- e. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.

A los efectos de esta ley, se definen los siguientes términos:

- a. *Forestal:* todo aquello relativo a los montes.
- b. *Especie forestal:* especie arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea que no es característica de forma exclusiva del cultivo agrícola.

En la legislación andaluza, también se definen los terrenos forestales, como en el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. Reglamento forestal.

Artículo 2. Terrenos forestales.

1. A los efectos de la Ley 2/1992, de 15 junio Forestal de Andalucía, y del presente Reglamento, **tendrán la consideración de montes o terrenos forestales los siguientes:**

a) Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas (artículo 1 Ley).

b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiéndose por tales las superficies cubiertas de vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las características

suficientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior de acuerdo con lo previsto, en su caso, por los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En defecto de previsión expresa tendrán la consideración de enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 ha que se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de su superficie o de matorral en el 50%.

c) Los terrenos que, aun no reuniendo los requisitos señalados en los párrafos anteriores, queden adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la Ley 2/1992, de 15 junio, o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se aprueben (artículo 1 Ley).

2. No tendrán la consideración legal de terrenos forestales (artículo 1 Ley):

a) Los dedicados a siembras a plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado anterior y de su posible transformación en forestales con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 de este artículo.

b) Los suelos clasificados legalmente como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar.

c) Las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y viveros forestales.

En los municipios objeto de estudio, debido a su ubicación en una montaña y más recientemente a estar incluidos en un Espacio Natural Protegido, la mayor parte de su superficie es forestal, como se observa en la siguiente tabla y croquis:

TIPO	SUPERFICIE (ha)	% SOBRE EL TOTAL
FOR. ARBOL. DENSA: CONIFERAS	465,91	4,27
FOR. ARBOL. DENSA: OTRAS FRONDOSAS	164,14	1,51
FOR. ARBOL. DENSA: QUERCINEAS	245,26	2,25
FOR. ARBOL. DENSA: QUERCINEAS+CONIFERAS	86,26	0,79
MATORRAL DENSO	387,60	3,56
MATORRAL DENSO ARBOLADO: CONIFERAS DENSAS	127,53	1,17
MATORRAL DENSO ARBOLADO: CONIFERAS DISPERSAS	132,31	1,21
MATORRAL DENSO ARBOLADO: CONIFERAS+EUCALIPTOS	13,29	0,12
MATORRAL DENSO ARBOLADO: OTRAS FRONDOSAS	2,14	0,02
MATORRAL DENSO ARBOLADO: OTRAS MEZCLAS	27,98	0,26
MATORRAL DENSO ARBOLADO: QUERCINEAS DENSAS	246,05	2,26
MATORRAL DENSO ARBOLADO: QUERCINEAS DISPERSAS	4,20	0,04
MATORRAL DENSO ARBOLADO: QUERCINEAS+CONIFERAS	31,22	0,29
MATORRAL DISP. ARBOLADO: CONIFERAS. DENSO	162,65	1,49
MATORRAL DISP. ARBOLADO: CONIFERAS. DISPERSO	210,62	1,93
MATORRAL DISP. ARBOLADO: OTRAS FRONDOSAS	11,50	0,11
MATORRAL DISP. ARBOLADO: QUERCINEAS. DISPERSO	164,45	1,51
MATORRAL DISP. ARBOLADO: QUERCINEAS+CONIFERAS	21,31	0,20
MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL	2058,23	18,88
MATORRAL DISPERSO CON PASTO Y ROCA O SUELO	2076,22	19,05
PASTIZAL ARBOLADO: OTRAS FRONDOSAS	0,43	0,00
PASTIZAL ARBOLADO: QUERCINEAS. DISPERSO	135,43	1,24
PASTIZAL CON CLAROS (ROCA, SUELO)	2423,03	22,23
PASTIZAL CONTINUO	346,73	3,18
FORMACIONES RIPARIAS	121,18	1,11

TIPO	SUPERFICIE (ha)	% SOBRE EL TOTAL
ROQUEDOS Y SUELO DESNUDO	776,82	7,13
TOTAL	10442,47	95,80

Tabla 48. Superficie forestal. Fuente: Mapa de usos y coberturas del suelo (2007), modificado. Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración propia.

Figura 21. Terreno forestal. Fuente: Mapa de usos y coberturas vegetales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración propia.

Las principales formaciones vegetales son encinares y melojares y los pinares (pino carrasco, resinero, salgareño y silvestre). En menor medida aparecen serbales, acérales, castañares, quejigares, fresnedas, aulagares, bolinares, castañar, choperas, enebrales, espinales, hiniestales, jarales, piomales, pastizales, romerales, entre otras formaciones, (ver figura 21).

Las especies forestales que predominan en la zona de estudio entre otras son: *Pinus halepensis*, *Erinacea anthyllis*, *Pinus nigra subsp. Salzmannii*, *Ulex parviflorus*, *Populus nigra*, *Adenocarpus decorticans*, *Pinus pinaster*, *Pinus sylvestris*, *Artemisia glutinosa*, *Castanea sativa*, *Quercus pirenaica*, *Quercus ilex subsp. Ballota*, *Quercus pirenaica*, *Castanea sativa*, *Ulex parviflorus*, *Juniperus communis subsp. Hemisphaerica*, *Cistus monspeliensis*, *Genista versicolor*, *Rosmarinus officinalis*, *Phagnalon rupestre*, *Phlomis purpurea subsp. almeriensis*, *Juniperus communis subsp.*

Hemisphaerica, Halimium viscosum, Berberis hispánica, Santolina canescens, Genista umbellata subsp. Equisetiformis, Genista speciosa, Lavandula lanata, Juniperus communis subsp. Hemisphaerica, Genista versicolor, Juniperus communis subsp. Hemisphaerica, Genista florida, Genista speciosa, Adenocarpus decorticans, Teucrium rotundifolium, Artemisia glutinosa, Cistus ladanifer, Erinacea anthyllis, Santolina canescens, Cistus monspeliensis, Genista umbellata subsp. Equisetiformis, Genista versicolor, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, Artemisia glutinosa, Festuca indigesta subsp. Indigesta, Rosa sícula, Quercus pirenaica, Cistus monspeliensis.

5.2.2 MONTES PÚBLICOS

Según la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, los montes públicos son:

Artículo 21

Por su naturaleza jurídica los montes públicos pueden ser patrimoniales y de dominio público.

Serán de dominio público, los montes públicos que hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo sean por aplicación de una norma del Estado.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma; tendrán el carácter de dominio público, además de los determinados en el párrafo anterior, aquellos montes que se vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en concreto, a la protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y restauración del medio ambiente.

*La afectación al dominio público se producirá por acuerdo específico del Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que, en todo caso, deberá ser oída la Entidad pública afectada y se acredite que el monte, por su estado actual o como consecuencia de su futura transformación, **tenga alguna de las características o funciones siguientes:***

- a) Protección y conservación de los suelos, evitando su erosión.*
- b) Regulación de las alteraciones del régimen hídrico y defensa de tierras de cultivos, poblaciones, canalizaciones o vías de comunicación en las grandes avenidas.*
- c) Los que constituyan ecosistemas que permitan mantener determinados procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica o sirvan de refugio a la fauna silvestre.*
- d) Los que formen masas arbóreas naturales de especies autóctonas o matorrales de valor ecológico.*
- e) Los que signifiquen elementos importantes del paisaje.*
- f) En general, los terrenos forestales que contribuyan a la salud pública, mejora de las condiciones socioeconómicas de la zona o al ocio y esparcimiento de los ciudadanos.*

Artículo 24

En el Catalogo de Montes de Andalucía, como registro público de carácter administrativo, se incluirán todos los montes pertenecientes a cualquiera de las Administraciones y Entidades Públicas.

Reglamentariamente se establecerán las normas precisas para la coordinación de dicho Catálogo con el Inventario de Bienes Naturales del Estado y con los Inventarios de Bienes de las Entidades Locales a través de los oportunos medios de colaboración.

Los montes públicos en los municipios objeto de estudio son:

MUNICIPIO	NOMBRE	CODIGO	SUPERFICIE (ha)
BUSQUÍSTAR	El Coto	GR-50017-AY	121,24
	Monte Grande	GR-30057-AY	799,46
	Chortales y Magdalite	GR-10125-JA	8,60
TREVÉLEZ	Comunal de Trevélez	GR-30053-AY	797,61
	Monte del Pueblo de Trevélez	GR-30054-AY	5819,69
	Monte Grande	GR-30057-AY	7,24
	El Horcajo	GR-10137-JA	14,19

Tabla 49. Montes Públicos. Fuente: Inventario de Montes Público de la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2012). Elaboración propia.

Los montes públicos en los municipios objeto de estudio se muestran en el siguiente croquis:

Figura 22. Montes Públicos en el ámbito de estudio. Fuente: Instituto Estadística de Andalucía (2010-2012). Elaboración propia.

5.2.3 APROVECHAMIENTO FORESTAL

Los aprovechamientos forestales son básicamente la obtención de madera en pinares de repoblación, los aprovechamientos de pastos y otras actividades, como la apicultura. En el monte arbolado los aprovechamientos se relacionan mayoritariamente, con los tratamientos para el mantenimiento del mismo (podas, clareos, entresacas) y, en menor medida, para obtención de leña, más que ser aprovechamientos maderables propiamente dichos.

La rentabilidad económica es reducida, y el objetivo principal del recurso forestal es la protección del suelo y del ciclo integral del agua, aspecto crucial aún no suficientemente reconocido o valorado por la mayoría de la población urbana. A todo esto hay que añadir la presencia de endemismos y diversa flora amenazada, por lo que la regulación de usos en el Plan Forestal Andaluz en esta zona se oriente hacia la protección de los montes mediante equilibradas forestaciones y el control de las zonas de cultivo.

5.3 SISTEMA HIDROLÓGICO

Los recursos hídricos de la Alpujarra pertenecen a la Demarcación Hidrográfica del Mediterráneo, que se gestionan a través de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, creada en enero de 2005.

5.3.1 RECURSOS HIDROLÓGICOS SUPERFICIALES

Los municipios objetos de estudio, se encuentran en la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza (cuenca Sur), y los cursos que tienen un marcado régimen nival en cabecera, que se amortigua en el sentido de la escorrentía, pasando a pluvionival.

El río más importante y que define y marca el carácter de estos dos municipios es el Río Trevélez, que nace en el Término municipal de Trevélez, en Sierra Nevada.

5.3.1.1 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

En el siguiente croquis se observa la localización de los municipios objeto de estudio, en la Demarcación Hidrográfica:

Los municipios de Busquístar y Trevélez pertenecen al Subsistema III. Sierra Nevada, III.2 Cuenca del Río Guadalfeo.

Los recursos hídricos disponibles en la demarcación están constituidos por los recursos hídricos propios, convencionales y no convencionales (naturales, reutilización, desalación, etc.), y los recursos hídricos externos (transferencias). La mayor parte de los recursos hídricos disponibles en la DHCMA (97 %) están constituidos por los recursos hídricos naturales (RRHHNN).

Recursos hídricos disponibles

RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES EN LA DHCMA									
Subsistema III.2	Superficiales			Recursos propios			Transferencias		Recursos netos
	Regulados	Fluyentes	Subterráneos	Desalación	Reutilización	Totales	Internas	Externas	
	86,55	99,13	19,66	0,00	0,14	205,48	-15,74	0,00	

5.3.1.2 RED HÍDRICA

5.3.1.3 RED HÍDRICA EN TREVÉLEZ

El trazado de la red fluvial en el interior del municipio se basa en la sucesión de ramblas y barrancos que descienden por las laderas meridionales desde las altas cumbres de Sierra Nevada, hasta la arteria hidrográfica formada por el río Trevélez.

Según el Atlas Hidrogeológico de Andalucía, el municipio está enclavado por completo en la provincia de Granada entre Sierra Nevada y la Costa, presenta una importante red de drenaje en la que destacan los ríos Trevélez, Mulhacén, Chico, Lanjarón, Torrente, Dúrcal e Ízbor. Estos cauces nacen de las laderas meridionales y occidentales de Sierra Nevada.

Sus límites vienen determinados en su sector occidental por el Valle fértil de Lecrín, y la Sierra de las Guájaras; al Sur por el Mar Mediterráneo y las Sierras de Lújar y la Contraviesa; al Este por la cuenca del río Grande de Adra y al Norte por Sierra Nevada.

Por su parte, el río Trevélez nace en la vertiente meridional de Sierra Nevada, en el arranque mismo de la zona de fusión de las nieves. Tiene una superficie de cuenca de 234 km², una longitud de 33 Km, un desnivel de 2.570 m. y una pendiente media de 7,79 %. El río nace de la confluencia de dos torrentes primarios de la cabecera hidrográfica de la Alta Alpujarra, situados a ambos lados del Horcajo (3.128 m.s.n.m): río Puerto de Jerez, por el margen izquierdo y, por el lateral derecho, el río Juntillas.

Además, en su discurrir, el río Trevélez recibe aguas de varios ríos: por el margen derecho, el río Culo de Perro y el río Chico. Además recibirá aguas de gran cantidad de barrancos. Estos son de Norte a Sur y comenzando por su vertiente derecha: Barranco de Borreguiles, Reguera de Los Caños, Barranco de Las Calderetas y Barranco del Goterón que aportarán sus aguas al río de la vertiente derecha del Trevélez, el río Juntillas. Como barrancos que aportan sus aguas al Trevélez, a través de su afluente por la izquierda están el Barranco del Sabinar, y el Barranco de Las Albardas. Más abajo de la confluencia de esos dos ríos, por su derecha recogerá aguas del Barranco de Chordi. El Barranco de Las Morras cederá sus aguas al Trevélez a través del río Culo de Perro. Aguas abajo de su confluencia aparecerán aportaciones de agua por ambos laterales del Trevélez. Así, por la derecha serán el Barranco de Madrid y, por la izquierda los de Guachi, de la Loma del Castillo y de Peñalbon. Más abajo, en su discurrir por el municipio se le unirán las aguas del río Chico por el margen derecho, y por el izquierdo el Barranco de los Castaños.

5.3.1.4 RED HÍDRICA EN BUSQUÍSTAR

Este municipio, pertenece al igual que Trevélez al Distrito Mediterráneo Andaluz, en concreto a la subcuenca del río Guadalfeo.

El cauce más importante de este municipio es el río Trevélez, que atraviesa el municipio de Norte a Sur, manteniendo las mismas características que en la zona Sur del término municipal de Trevélez.

Figura 23. Red hidrográfica. Fuente: Topográfico de Andalucía 1:10.000. Elaboración propia.

El resto de los cauces del municipio, son barrancos producidos por el relieve acusado del territorio. Los barrancos que aportan agua al río Trevélez al Oeste del Término municipal, son: Barranco de la Bina, Barranco de los Sanos, Barranco de los Alisos, Barranco del Pajonal,

Barranco de los Alacranes, Barranco del Tesoro, y otros barrancos de menor entidad, los barrancos que aportan agua al río Trevélez por el Este, son barrancos pequeños, incluso sin nombre en la cartografía consultada (Mapa topográfico 1:10.000 de Andalucía (2.006). Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.)

5.3.1.5 RÍO TREVÉLEZ

Según el Atlas de Hidrogeología de Granada, el Río Trevélez, tiene las siguientes características:

Respecto al río Trevélez, tiene un caudal de 1,09 m³/sg. Su índice de irregularidad alcanza la cifra de 13,5. Respecto a las variaciones estacionales y tipo de régimen del río Trevélez, la curva de coeficientes de caudal presenta un máximo de mayo a junio con un índice para ambos meses de 1,9. El mínimo corresponde al mes de agosto con un coeficiente de caudal de 0,1. Desde julio a enero, ambos inclusive, las aguas de este río son inferiores al caudal medio anual. A partir de febrero los coeficientes de caudal alcanzan índices superiores a la unidad.

Los máximos de mayo y junio como consecuencia de la fusión de la nieve, contrastan enormemente con la escasez de julio (coeficiente de Caudal 0,8), porque la ausencia de precipitaciones, y sobre todo, la gran evaporación estival reduce los caudales de manera importante. Por tanto, se trata de un río cuya curva de coeficientes de caudal se asemeja a los de tipo nivo-pluvial.

Estación de aforos de Trevélez

La estación de aforos de Trevélez se encuentra en el puente de la carretera principal que cruza el río del mismo nombre. La sección de aguas bajas es rectangular, de unos 2 m de ancho y su umbral se encuentra unos 50 cm por debajo del resto de la sección.

La instrumentación de esta estación está compuesta de un transductor de presiones y un datalogger, que se encuentran alojados en una caja a la que se accede desde el puente.

5.3.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS MASAS DE AGUA

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, las características de las **masas de agua** de los municipios son las siguientes:

5.3.1.6.1 Masa de agua: 0632040 Bajo y Medio Trevélez -Poqueira

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

- Cauce principal: Guadalfeo Longitud: 33,1 km
- Categoría: Río Superficie: -
- Naturaleza: Natural Sup. Cuenca vertiente: 12.038 ha
- Tipo asignado: 111 Ríos de montaña mediterránea silíceo

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Bueno	Bueno	Bueno o mejor

Principales problemas

Vertidos urbanos sin depurar de Capileira, Pampaneira, Bubión y Pórtugos.

Líneas de actuación

Colectores y EDARs de Capileira, Bubión y Pórtugos.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015.

5.3.1.6.2 Masa de agua: 060.018 Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

- Nombre MAS: Lanjarón-Sierra de Lujar-Medio Guadalfeo
- Naturaleza: mixto
- Superficie: 26.311 ha
- Afloramiento: 159 km²
- Confinado: NO

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Bueno	Bueno	Bueno

Principales problemas

En la actualidad, esta masa de agua presenta un buen estado global.

Líneas de actuación

Ejecución de infraestructuras de conexión y distribución desde las fuentes de recursos en alta.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015

5.3.1.6.3 Masa de agua: 060.057 Laderas Meridionales de Sierra Nevada

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

- Nombre MAS: Laderas Meridionales de Sierra Nevada
- Naturaleza: acuífero local
- Superficie: 22.241 ha
- Afloramiento: acuífero local
- Confinado: NO

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Bueno	Bueno	Bueno

Principales problemas

En la actualidad, esta masa de agua presenta un buen estado global.

Líneas de actuación

No son necesarias actuaciones de ningún tipo.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015

5.3.1.6.4 Masa de agua: 0632020 Alto Trevélez

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

Cauce principal:	Guadalfeo	Longitud:	10,1 km
Categoría:	Río	Superficie:	-
Naturaleza:	Natural		
Tipo asignado:	127 Ríos de alta montaña	Sup. cuenca vertiente:	6.684 ha

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Muy Bueno	Bueno	Bueno o mejor

Principales problemas

No existen problemas importantes que afecten de forma significativa a la masa de agua.

Líneas de actuación

La masa de agua solo requiere medidas de conservación.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2015

5.3.1.6.5 Masa de agua: 0632060A Guadalfeo-Cádiar-Trevélez

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA

Cauce principal:	Guadalfeo	Longitud:	22,0 km
Categoría:	Río	Superficie:	-
Naturaleza:	Natural		
Tipo asignado:	108 Ríos de la baja montaña mediterránea silíceo	Sup. cuenca vertiente:	16.928 ha

2. LOCALIZACIÓN MASA DE AGUA

Evaluación del estado

Estado ecológico	Estado químico	Estado
Deficiente	Bueno	Peor que bueno

Principales problemas

- 1) Caudales insuficientes por derivaciones para riego.
- 2) Vertidos urbanos sin depurar de Cádjar.
- 3) Vertidos agroalimentarios (secaderos de jamones).
- 4) Intensa desestabilización del cauce.
- 5) Procesos de desertificación y aporte de sólidos a la red fluvial.

Líneas de actuación

- 1) Implantación de régimen de caudales ecológicos en derivaciones para riego.
- 2) Mejora y modernización de regadíos.
- 3) EDAR de Cádjar.
- 4) Programa para corrección de vertidos agroalimentarios (secaderos).
- 5) Restauración hidromorfológica del cauce.
- 6) Restauración hidrológico-forestal en la Sierra de La Contraviesa.

Objetivos medioambientales

Buen estado en 2021.

5.3.1.6.6 Red de Acequias

Hace siglos los pobladores de la sierra encontraron una forma eficaz y fascinante de ejercer un control sobre las aguas del deshielo de la nieve. Con este propósito surgió la red de acequias de careo que teje el paisaje de la sierra dibujando elegantes y verdes líneas. Estas acequias conducen el agua según la guía y el buen criterio de los acequeros, consiguiendo que en lugar de recorrer impetuosamente el camino que separa la montaña del mar, el agua se retenga y acumule en el subsuelo de las laderas de la Sierra para ser aprovechada en cotas más bajas a través de las acequias de riego que discurren por los campos de cultivo.

El agua del deshielo se carga en las acequias de careo, por donde avanza hasta que en determinados puntos de su recorrido (simas, caladeros, guiaeros, matas) es derramada ladera abajo. Estos sitios reúnen características geológicas particulares: la roca alterada permite la infiltración somera del agua que, tras una circulación lenta y natural bajo el suelo, emerge en manantiales y remanentes, evitando su pérdida por evaporación en superficie y abasteciendo las zonas más bajas en la estación más seca. Con este sistema se logran dos objetivos: demorar la surgencia del agua (en algunos puntos aflora meses después de haber sido derramada en las simas) y permitir que nutra las fuentes y los manantiales de cotas inferiores (en ocasiones a más de 1.000 metros de desnivel). Antiguamente estas acequias servían también para regar cultivos de altura como campos de centeno o de patata, o para mantener pastos de verano tan necesarios para los hatos de cabras y ovejas. (*Manual del acequero, 2010, Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía*).

Figura 24. Esquema de Funcionamiento Acequia de careo.
Fuente: *Manual del acequero, 2010. Consejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía.*

En los municipios de Busquístar y Trevélez existen multitud de acequias de careo, que se recogen en la siguiente tabla y croquis:

ACEQUIAS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES		
MUNICIPIO	NOMBRE	Longitud (m)
BUSQUÍSTAR	Acequia de Cástaras	3695,30
	Acequia Alta	436,41
	Acequia del Cerezo	261,06
	Acequia de Enmedio	656,89
	Acequia de la Cuna	1226,89
	Acequia de Busquístar	7805,24
	Acequia de los Llanos	3080,67
	Acequia Nueva de Busquístar	4508,76
	Acequia de la Casería	43,84
	Acequia del Barranco de la Bina	1391,39
	Acequia de la Casería	2307,78
	Acequia del Molino	1047,83
	Acequia del Castaño Gordo	3573,41
	Acequia Real de Almegíjar	7637,33
	TREVÉLEZ	Acequia Torca
Acequia del Águila		387,39
Acequia del Sabinar		1178,31
Acequia de la Pradera Artera		1067,00
Acequia de la Hoya del Toro		1063,33
Acequia del Cura		4127,62
Acequia de Calvache		3196,15
Sin datos		376,42
Sin datos		641,36
Sin datos		209,04
Sin datos		304,67
Sin datos		598,51
Acequia del Haza del Pasillo		1172,21
Sin datos		317,59
Sin datos		625,34
Sin datos	993,96	
Sin datos	407,73	

ACEQUIAS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES		
MUNICIPIO	NOMBRE	Longitud (m)
	Sin datos	278,39
	Sin datos	164,25
	Sin datos	516,56
	Acequia Nueva	4629,42
	Sin datos	245,46
	Sin datos	1382,73
	Sin datos	215,73
	Sin datos	360,42
	Sin datos	396,03
	Acequia de Cástaras	5363,86
	Sin datos	703,91
	Sin datos	223,97
	Sin datos	434,41
	Sin datos	265,99
	Sin datos	169,58
	Sin datos	150,35
	Sin datos	353,76
	Acequia Alta	1855,12
	Acequia de las Lagunas	3619,08
	Acequia de los Posteros	2769,62
	Acequia del Mingo	2186,96
	Acequia de las Grajas	1842,88
	Acequia del Cerezo	1925,21
	Acequia de Enmedio	2228,97
	Acequia de las Merguizas	1796,55
Acequia de la Cuna	2436,05	
Acequia del Cortijillo	551,08	
Acequia de Vacares	3756,08	
Acequia de Bérchules	8119,04	
Acequia Goda de Trevélez	3803,37	
Acequia de los Llanos	140,53	

Tabla 50. Acequias en los términos municipales. Fuente: Acequias de careo en Sierra Nevada. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.

En el croquis se refleja la situación de las acequias:

Figura 25. Acequias en los términos municipales.
Fuente: Acequias de careo en Sierra Nevada. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.

5.3.2 HIDROGEOLOGÍA

Respecto a las aguas subterráneas los materiales nevado-filábrides, en esta zona en concreto micaesquistos, filitas y areniscas, mayoritarios en la zona de estudio son escasamente permeables. Por lo que en ninguno de los municipios objeto de estudio se asientan sobre un acuífero, siendo una zona con una permeabilidad muy baja.

En la zona Sur del municipio de Busquístar, limita con el acuífero "Sierra Almirajara y Sierra Lújar".

5.4 DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS NATURALES

5.4.1 RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA

Los municipios de Busquístar y Trevélez, se encuentran incluidos por complejo en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

Figura 26. Red de Espacios Protegidos de Andalucía en los municipios objeto de estudio. Mapa N° 19. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.

5.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5.4.2.1 ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA

El Espacio Natural Sierra Nevada, integrado por el parque nacional y natural del mismo nombre, es un extenso macizo montañoso con un relieve compacto y por tener la cima más alta de la Península Ibérica, el Mulhacén con 3.479 metros. La climatología y la diferencia de altitudes han posibilitado que en su interior crezca un gran número de plantas, especialmente adaptadas a las difíciles condiciones.

Existe una gran diversidad florística y faunística. En este Espacio Natural existen numerosos endemismos, unas ochenta de flora y cien de especies animales, principalmente coleópteros, mariposas y escarabajos.

5.4.2.1.1 Ficha Técnica Parque natural

Provincias	Granada, Almería
Municipios	Abla, Abrucena, Alboloduy, Alhabia, Almocita, Alsodux, Bayarcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Illar, Instincion, Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Ragol, Santa Cruz, Terque, Tres Villas (las), Aldeire, Alpujarra de La Sierra, Alquife, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cañar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Gojar, Guéjar-Sierra, Hueneja, Jerez del Marquesado, Juviles, La Calahorra, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lugros, Monachil, Nevada, Niguelas, Padul, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, Taha (la), Trevélez, Valor, Zúbia (La)
Extensión	86432,0 ha.
Fecha de declaración	28 de Julio de 1989

La superficie de Espacio Natural Protegido en los municipios de estudio es la siguiente:

Espacio Natural Protegido	Municipio	Sup. Municipio ocupada por ENP (Km2)	Sup. Municipio ocupada por ENP (%)	Sup. ENP en municipio (%)
Sierra Nevada	Busquístar	16,85	93,43	0,96
	Trevélez	90,96	100,00	5,29

5.4.2.2 TIPO DE PROTECCIÓN

El municipio incluido en el Espacio Natural de Sierra Nevada, según el PRUG y el PORN aprobado por el Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra Nevada, se encuentran las siguientes zonas:

- B. Zona de regulación especial.

o Subzona B1 Arbolado autóctono y matorral de interés ecológico

En estas áreas la función ecológica (conservación y mejora de los componentes bióticos y abióticos del sistema, y mantenimiento de la biodiversidad del Parque Natural) se considera una cuestión prioritaria en el manejo de los recursos.

Las funciones paisajística y recreativa son también importantes, si bien se encuentran subordinadas a la primera.

En consecuencia, se mantienen los usos y aprovechamientos primarios actuales, y se restringen aquellas actuaciones que puedan ser incompatibles con los objetivos de ordenación de esta clase, fundamentalmente plantación o siembra con especies arbóreas distintas de las del bosque autóctono.

La rehabilitación o implantación de nuevas infraestructuras y edificaciones se autoriza únicamente vinculada a los aprovechamientos del espacio forestal y a la gestión y conservación del mismo

o Subzona B.2. Arbolado naturalizado.

Esta subzona está integrada por las repoblaciones forestales realizadas con distintas especies de coníferas (*Pinus halepensis*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster* y ocasionalmente *Cedrus atlantica*) y las formaciones de castaño (*Castanea sativa*), eminentemente forestales (fuera de las áreas de cultivo). Son siempre formaciones con una componente ecológica y paisajística muy importante. En algunos casos, estas formaciones presentan en su composición proporciones minoritarias de arbolado autóctono (sobre todo encina y roble).

El criterio de ordenación de estas zonas es el de garantizar su multifuncionalidad, favoreciendo una producción sostenible de las masas compatible con el uso social y recreativo mediante la conservación y mejora del paisaje y la adecuación de zonas de ocio forestales. De igual importancia se considera la recuperación progresiva de las masas forestales autóctonas, compatibilizando el aprovechamiento con la diversidad y mejora de las especies forestales tanto arbóreo, como arbustivas o del matorral.

Se limitan los cambios de uso del suelo. La rehabilitación o implantación de nuevas infraestructuras y edificaciones se autoriza únicamente vinculada a los usos del espacio forestal, así como a la gestión y uso público del mismo

o Subzona B.3. Zonas con vegetación de medios higrófilos. Representan el 2,01% (1.737 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural. Esta categoría abarca todos los hábitats ligados a cursos de agua, borreguiles, rezumes, acequias, y otros ambientes en donde la presencia permanente o temporal del agua ha generado ambientes de singular importancia ecológica y paisajística. Dado el carácter reliquia de las condiciones húmedas y frías de estos hábitats en Sierra Nevada, son, en general, zonas de gran importancia en el mantenimiento de especies de flora y fauna amenazadas o con distribución muy reducida. Son áreas de vital importancia en el funcionamiento

general del ecosistema en Sierra Nevada por su alta productividad primaria, por el papel de refugio para las especies de otros ambientes y por contener especies exclusivas del medio acuático muy sensibles a la acción del hombre. Incluye a un importante grupo de comunidades asociadas a cursos de agua en los que se encuentran saucedas, alamedas, fresnedas, zarzales, juncuales, adelfares, tarayales, herbazales húmedos, borreguiles, etc., todas ellas con un alto interés desde todos los puntos de vista, que es necesario preservar. . Como criterio general de ordenación, se admiten aquellos usos y aprovechamientos que garanticen la integridad y calidad de las condiciones ecológicas que permiten el desarrollo de los hábitats de cursos de agua, prestando, por tanto, especial interés al mantenimiento de los caudales ecológicos (exigencia de cumplimiento de caudal mínimo en extracciones y derivaciones de agua) y de los objetivos de calidad de los cauces (ordenación de actividades que generan vertidos líquidos). Se limitan aquellas actuaciones que pueden interferir en la dinámica fluvial de estas áreas, como los encauzamientos o entubaciones, y alterar su calidad (vertidos) y, en especial se condicionan las actuaciones que afecten a la red de acequias de careo y tradicionales. A pesar de la alta fragilidad de estas áreas frente a la acción antropógena (en particular a la contaminación química) poseen una importante capacidad de recuperación, por lo que admiten determinados trabajos silvícolas sobre la vegetación riparia en el contacto con zonas de cultivos, o la limpieza de los cauces de acequias realizados a la manera tradicional.

- C. Zona de regulación común

- o C1. Matorral serial. Tienen esta consideración, espacios de vocación forestal que, aun contando con valores ecológicos, ambientales o paisajísticos de relativa importancia, han sufrido modificaciones antrópicas de diverso tipo y grado, o bien son zonas en estado incipiente de desarrollo dentro de la dinámica vegetal. Si bien se trata, por lo general, de áreas con potencial de recuperación y valor ambientales menores que las zonas de regulación especial, constituyen una categoría con un grado de naturalidad todavía alto que debe intentar conservarse y mejorarse.

Se incluyen en esta subcategoría un amplio grupo de unidades vegetales, eminentemente forestales, que abarcan desde matorrales seriales que no presentan poblaciones importantes de flora o fauna protegida, hasta zonas que habiendo sido alteradas, se encuentran en las primeras fases de recuperación. Dentro de este grupo de comunidades se han incorporado retamares, formaciones de rasca e hiniesta, romerales, espartales, bolinares, tomillares, pastizales anuales, pastizales nitrófilos, tierras agrícolas marginales, áreas de escombreras y derrubios, taludes de carreteras, etc.

Como criterio general de ordenación se tenderá a la recuperación y mejora ambiental de estas zonas encaminada a mejorar su naturalidad y vocación forestal. En consecuencia, los cambios de uso en estas áreas deberán quedar restringidos a aquellas circunstancias en las que la transformación no presente otra alternativa

- o C2. Cultivos agrícolas. Se incluyen en esta categoría espacios agrarios, principalmente de secano junto a pequeñas huertas, configurados por los suelos de mayor vocación agrícola del Parque Natural. Se trata de tierras que, junto a su aprovechamiento productivo, han conseguido integrarse como una variante más en el paisaje. También se incluyen en esta clase cultivos abandonados que han sido colonizados por vegetación incipiente.

El criterio de ordenación en esta categoría es el mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, así como de las actividades agrarias y de aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. Especial atención deberá dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que puedan alterar la identidad de los paisajes agrarios.

- o C4. Áreas transformadas. Representa el 0,46% (397 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural. Se incluyen en esta categoría las agrupaciones de viviendas de cierta entidad, resultado del poblamiento histórico del espacio y aquellas áreas que presentan un alto grado de intervención humana a consecuencia de las actividades extractivas, industriales o de otra índole. A esta categoría pertenecen, entre otras, las áreas de explotación de dolomías Alpujárride de los sectores de El Purche, Padul y Dúrcal, las canteras de conglomerados del cono de deyección de La Zubia, las zonas de extracción de eclogitas en Cogollos de Guadix y pizarras en Laroles y Ohanes. Los criterios de ordenación fundamentales para estas áreas se orientan a preservar la interacción armoniosa entre el poblamiento histórico y la naturaleza, promover actividades económicas compatibles con el desarrollo sostenible del espacio, y fomentar la regeneración y recuperación de áreas degradadas. En las áreas degradadas por la actividad humana, los criterios de ordenación son su regeneración y recuperación al objeto de, en la medida de lo posible, devolver la funcionalidad a los hábitats naturales preexistentes en la zona. En caso de que esto no sea posible, estos espacios degradados se podrán dedicar a aquellas actuaciones que contribuyan a los objetivos de conservación del espacio.
- o R. Zonas de reserva.
- o UM. Zonas de Uso Moderado.
- o UR. Zonas de Uso Restringido.

5.4.3 RED NATURA 2000

Según la ley 42/2.007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define en los siguientes artículos la Red Natura 2000.

Artículo 41. Red Natura 2000.

1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.

Artículo 42. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Conservación.

1. Los Lugares de Importancia Comunitaria son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, en su área de distribución natural.

2. Las Comunidades autónomas elaborarán, en base a los criterios establecidos en el Anexo III y a la información científica pertinente, una lista de lugares situados en sus respectivos territorios que puedan ser declarados como zonas especiales de conservación. La propuesta, que indicará los tipos de hábitats naturales y las especies autóctonas de interés comunitario existentes en dichos lugares, se someterá al trámite de información pública.

El Ministerio de Medio Ambiente propondrá la lista a la Comisión Europea para su aprobación como Lugar de Importancia Comunitaria.

Artículo 43. Zonas de Especial Protección para las Aves.

Los espacios del territorio nacional y de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de esta Ley y para las aves migratorias de presencia regular en España, serán declaradas como Zonas de Especial Protección para las Aves, estableciéndose en ellas medidas para evitar las perturbaciones y de conservación especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para el caso de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente a territorio español, se tendrán en cuenta las necesidades de protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional.

Figura 27. Red Natura 2000 en el ámbito de estudio, mapa N° 20.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.

El ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y ZEC (Zona de Especial de Conservación) que se localiza en el ámbito de estudio es:

5.4.3.1 ZEPA ES61400004. SIERRA NEVADA

Según el formulario normalizado de datos Natura 2000, el LIC fue cumplimentado en el año 1.997 y fue actualizado en el año 2.002.

Este LIC incluye las comunidades hábitats: 5120, 6160, 9340, 4090, 5330, 8220, 6430, 91B0, 6420, 9230, 8210, 1510, 7220, 8130, 6220, 6170, 5210, 9260, 7210, 9540, 9310, 92A0, 4060, 92D0.

Sierra Nevada alberga un rico patrimonio cultural e histórico en el que se solapan y enriquecen legados tartessos, romanos y visigodos, singularmente en la vertiente alpujarreña.

Fue declarada Parque Natural por el Parlamento de Andalucía en 1989 debido a las singularidades de flora, fauna, geomorfología y paisaje. Posteriormente, el Parlamento

Autonómico propuso su declaración como Parque Nacional. El Parque Nacional de Sierra Nevada está integrado en la Red de Parques Nacionales. Desde el 1 de julio de 2006, la gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este Parque está adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Existen multitud de especies faunísticas y florísticas que se localizan en este LIC.

Todas las actuaciones que se pretendan realizar en la zona afectada por el LIC, deberá llevar un Estudio de Afecciones a Red Natura, en el que se analizarán los posibles impactos

5.4.3.2 COMUNIDADES HÁBITATS

Según la "Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres".

Tipos de hábitats naturales de interés comunitario: los que, en el territorio a que se refiere el artículo 2:

- i) se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural; o bien*
- ii) presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área intrínsecamente restringida; o bien*
- iii) constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronesia y mediterránea.*

Estos tipos de hábitats figuran o podrán figurar en el Anexo I;

Artículo 2

- 1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado.*
- 2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario.*
- 3. Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.*

En la Ley estatal 42/2.007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluye en el Anexo I: Tipos de Hábitats Naturales de Interés Comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial protección, a los hábitats incluidos en la Directiva Hábitat 92/43/CEE.

5.4.3.3 INVENTARIO DE ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA

Figura 28. Árboles y arboledas singulares en los municipios objeto de estudio.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia

5.4.3.3.1 Inventario de Árboles

5.4.3.3.1.1 Alcornoque del Barranco Pico de la Peña

LOCALIZACIÓN

- Paraje: Barranco Pico de la Peña
- Término municipal: Busquístar
- Espacio Natural Protegido: Parque Natural Sierra Nevada

SINGULARIDAD

El Alcornoque del Barranco Pico de la Peña destaca por su localización, es decir, por hallarse en una zona de elevada altitud, 1.300 metros aproximadamente, raro para esta especie. No está descorchado, lo que tampoco es habitual para un ejemplar de su edad. Posee un tronco grueso y arrugado, que soporta una copa irregular.

ENTORNO

Está inmerso en una vegetación de quercíneas, tales como encinas (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) y roble melojo (*Quercus pyrenaica*) así como de matorrales y arbustos. Se sitúa en orientación sur, en un terreno de moderada pendiente.

5.4.3.3.1.2 Roble de Los Jeromos (*Quercus pyrenaica*)

LOCALIZACIÓN

- Paraje: Los Jeromos
- Término municipal: Busquístar
- Espacio Natural Protegido: Parque Natural Sierra Nevada

SINGULARIDAD

El motivo por el que destaca el Roble de Los Jeromos se debe a sus formidables dimensiones. Posee una peana engrosada y un vigoroso tronco que tiene un perímetro de 4,30 metros. El fuste soporta unas ramas maestras, conformando una copa amplia en altura de forma irregular.

ENTORNO

Se localiza en la orilla de un camino, encuadrado en un marco agrícola con cultivo de olivos (*Olea europaea* var. *europaea*). En el estrato arbustivo acompañante aparecen el mostajo (*Sorbus aria*) y las rascaviejas (*Adenocarpus decorticans*) como especies principales. Se trata de un terreno arcilloso con pendiente ligera de orientación sur.

5.4.3.3.1.3 Roble de Las Balsas (*Quercus pyrenaica*)

LOCALIZACIÓN

- Paraje: Las Balsas
- Término municipal: Busquístar
- Espacio Natural Protegido: Parque Natural Sierra Nevada

SINGULARIDAD

El Roble de Las Balsas se caracteriza por su gran tamaño. Posee un tronco corto pero con una tremenda cruz que da lugar a unas ramas maestras poderosas, dispuestas a modo de contrapeso. Tiene una gran altura, conformando una copa irregular, que cubre parte de la carretera. No pasa desapercibido para cualquier conductor que vaya por la carretera de montaña que lleva a Trevélez desde Busquístar.

ENTORNO

Se localiza en el borde de la carretera que transcurre por la sierra, entre los pueblos de Capileira y Trevélez. Apostado en el límite de un talud, se encuentra rodeado de castaños (*Castanea sativa*) y de matorral disperso compuesto principalmente por retama (*Genista cinerea*), en un terreno con una pendiente ligera de orientación nordeste.

5.4.3.3.1.4 Castaño del Cortijo El Rey

LOCALIZACIÓN

- Paraje: Cortijo El Rey
- Término municipal: Busquístar
- Espacio Natural Protegido: Parque Natural Sierra Nevada

SINGULARIDAD

Su impresionante tamaño y su edad son los atributos que magnifican este ejemplar. Posee una peana muy grande con un poderoso fuste que se eleva sobre matorrales. La cruz ostenta unas ramas maestras que se abren muy perpendiculares, perfilando una copa muy amplia e irregular.

ENTORNO

El entorno del Castaño del Cortijo El Rey está constituido por robles melojos (*Quercus pyrenaica*) y encinas dispersas (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) formando parte del estrato arbóreo. El majuelo (*Crataegus monogyna*) y las rascaviejas (*Adenocarpus decorticans*) son las especies predominantes en el estrato arbustivo. Está asentado sobre un terreno de poca pendiente con orientación sur.

5.4.3.3.1.5 Roble del Barranco de Los Sapos

LOCALIZACIÓN

- Paraje: Barranco de Los Sapos
- Término municipal: Busquístar
- Espacio Natural Protegido: Parque Natural Sierra Nevada

SINGULARIDAD

Las particularidades del Roble del Barranco de Los Sapos son su tamaño y su forma. Con un fuste de casi 4 metros de perímetro, se eleva hasta una cruz altísima haciéndole realmente extraordinario. Al tener un tronco tan estilizado y fuerte, perfila una figura muy alta asemejando forma cónica.

ENTORNO

La vegetación del paraje dónde está inmerso este roble está compuesta por olivares, encinas (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) dispersas y algún roble melojo. Como estrato arbustivo principal se encuentran las rascaviejas (*Adenocarpus decorticans*) y los majuelos (*Crataegus monogyna*). El roble se asienta en un terreno de pendiente moderada con orientación sureste.

5.4.3.3.2 Arboledas singulares

5.4.3.3.2.1 Aliseda del Cueva del Santo

LOCALIZACIÓN

- Paraje: Cueva del Santo
- Término municipal: Trevélez
- Espacio Natural Protegido: Parque Natural Sierra Nevada

SINGULARIDAD

La Aliseda de la Cueva del Santo es una arboleda destacable desde el punto de vista botánico y ecológico, pues este tipo de formaciones vegetales son muy exigentes en cuanto a humedad edáfica y en estos ambientes montanos no se dan las condiciones idóneas para su desarrollo. La aliseda es notable por su rareza, al ser una población desarrollada de forma natural en este enclave de Sierra Nevada.

El aliso (*Alnus glutinosa*) es un árbol de hoja caduca que se acompaña de otras diversas especies caducifolias y marcescentes, pudiéndose admirar en la época otoñal un espectáculo fabuloso, con todo el valle teñido de colores cálidos.

CARACTERIZACIÓN

Se trata de una arboleda compuesta principalmente por alisos, acompañados de castaños (*Castanea sativa*), robles melojos (*Quercus pyrenaica*) y álamos blancos (*Populus alba*), en el estrato arbóreo, y rascaviejas (*Adenocarpus decorticans*) en el estrato arbustivo. El número de ejemplares de la arboleda es elevado, con más de 100 alisos creciendo en el valle. Se asienta sobre un terreno de pendiente fuerte con orientación este. La altitud a la que se localiza este enclave es de 1.200 metros aproximadamente. La altura media de los integrantes de la aliseda es de 15 metros, siendo 18 la máxima registrada.

5.4.4 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE GRANADA

Se publicó en el año 2007, en la RESOLUCIÓN de 14 de febrero, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Granada.

Su elaboración fue anterior, de 1.987, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 1987, del Consejero de Obras Públicas y Transportes, comprensiva de la Memoria de Ordenación y del Catálogo cuya finalidad venía definida en el título I de dicho plan:

TITULO I.- NATURALEZA Y ÁMBITO DEL PLAN

1.- FINALIDAD

De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el presente Plan Especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.

En el ámbito de estudio, existen los siguientes espacios:

- **SIERRA NEVADA. CS-5.**

Información físico-biológica:

Macizo montañoso con relieve accidentado y claramente diferenciado con cimas alomadas (núcleo central) y roquedos y escarpes (orla calizo-dolomítica). Contiene las más altas cumbres de la Península Ibérica por lo que se desarrolla las secuencias altitudinales de clima, suelos y vegetación más compactos de ésta.

Usos y aprovechamientos:

- Agrícolas esporádicos pastoreo extensivo. Recolección plantas.
- Montañismo y excursionismo.

Justificación de la Protección

- Comunidades vegetales únicas en Europa, destacando las de Alta montaña, en donde se encuentran la mayor concentración de endemismos europea, sin olvidar el gran interés de la fauna asociada.
- La existencia de bosques y amplias áreas naturales de arbolado y matorral, junto a sus singularidades morfológicas (pendientes, barrancos, etc) le confiere un valor paisajístico extraordinario, al que hay que añadir la singularidad del paisaje glaciar (circos, lagunas) y periglacial.

Problemática

- Sobrepastoreo en algunas áreas.
- Quema de matorral.
- Utilización turístico-recreativa no controlada y degradante del medio.

- Recolección especies raras en extinción.
- Incendios
- Erosión.
- Contaminación. Vertidos.
- Ruidos.
- Caza de especies protegidos.
- Urbanizaciones.

Recomendaciones de gestión

- Control de pastos.
- Prohibición corta e incendio de matorral.
- Regeneración áreas de desmontes.
- Control de caza.
- Plan de defensa antiincendios.

- **BORREGUILES DE SIERRA NEVADA. PE-1.**

Información física-biológica.

Espacio de altitud superior a 2500 m, sometido a un intenso régimen nival y enclavado en el centro del complejo de Sierra Nevada. Suelo rico y bien humidificado por el intenso pastoreo, en donde se crían auténticas praderas con casi el 100% de cobertura. El número de endemismos es muy elevado sobre todo a medida que aumenta la altura.

Usos y aprovechamientos

- Ganado vacuno y lanar durante el verano.
- Especies aromáticas muy utilizadas en cosmética.

Justificación de la Protección

- Comunidades vegetales de gran interés con gran número de especies endémicas al que se le une importante características geomorfológicas y paisajísticas de gran singularidad dentro del contexto andaluz.

Problemática

- Pastoreo excesivo

Recomendaciones de gestión.

- Control de pastoreo
- Elaboración de itinerarios didácticos-recreativos.

Figura 29. Plan Especial de Protección del Medio Físico de Granada (PEPMF).
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Elaboración propia.

5.4.5 GEODIVERSIDAD

Georrecurso hace referencia al “elemento o conjunto de elementos, lugares o espacios de valor y significación geológica que cumplan, al menos una de estas dos condiciones:

- Que tengan un elevado valor científico y/o didáctico y, por tanto, deban ser objeto de una protección adecuada y de una gestión específica.
- Que sean utilizables como recurso para incrementar la capacidad de atracción del territorio en el que se ubican y, en consecuencia, de mejorar la calidad de vida de la población de su entorno. Un georrecurso puede no tener un excepcional valor científico pero sí una alta potencialidad para una actualización económica y geoturística.”

El concepto de georrecurso prima la perspectiva de recurso y de desarrollo sostenible. Los georrecursos culturales son considerados:

- Por un lado como bienes naturales y culturales del territorio, al igual que el resto de recursos del patrimonio natural (flora, fauna, paisaje, entre otros).
- Por otro como activos socioeconómicos con capacidad de sustentar actividades turísticas y, en consecuencia, de promover el desarrollo de las áreas rurales.

Según “El inventario de Geodiversidad de Andalucía” propuesto por la Consejería de Medio Ambiente dentro de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad, en el ámbito de estudio (municipios de Trevélez y Busquístar), se definen los siguientes georrecursos:

NOMBRE	CIRCO DE 7 LAGUNAS
ACCESO	A través de un sendero a pie que parte desde el propio pueblo de Trevélez
PARAJE	Cabecera del Río Trevélez/Barranco Culo de Perro
MUNICIPIO	Trevélez
PROVINCIA	Granada
DOMINIO GEOLÓGICO	Cordillera Bética
RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED 2000	Espacio Natural Sierra Nevada
DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA	El circo glaciar de 7 lagunas constituye uno de los circos que conforman la cabecera del río Trevélez. Como su propio nombre indica consisten en un conjunto de siete lagunas, posiblemente alguna más durante los periodos lluviosos, o incluso alguna menos, en los secos. La más alta, laguna Altera, se sitúa por encima de los 3091 m bajo el puntal de Siete Lagunas (3248 m), y la más baja, laguna Hondera por debajo de los 2900. Todas ellas alimentan el cauce del barranco Culo de Perro. Las lagunas se distribuyen en dos plataformas de origen glaciar. Los depósitos acumulados a diferentes altura indican el máximo avance del hielo en al menos dos fases glaciales: Wurm (2660-2900 m) y Younger Dryas (3000-3100 m).
X ETRS89 UTM 30	474520,67
Y ETRS89 UTM 30	4099812,07

5.4.5.1 PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICOS

Según el inventario de datos de PATRIGEO del IGME (Instituto Geológico y Minero de España), en los municipios objeto de estudio no existe ningún PIG (Punto de Interés Geológico).

5.4.6 VÍAS PECUARIAS

Según el "Decreto 155/1.998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

1. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

2. Según lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley de Vías Pecuarias, las vías pecuarias podrán ser también destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.

Artículo 3. Naturaleza jurídica y competencias.

1. Las vías pecuarias, cuyo itinerario discurre por el territorio andaluz, son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Figura 30. Vías pecuarias en los municipios objeto de estudio.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Elaboración Propia.

A continuación se indican las vías pecuarias de la zona de estudio:

MUNICIPIO	COD. VIA	NOMBRE	LONGITUD
BUSQUÍSTAR	18033004	COLADA DE BUSQUÍSTAR	2000
	18033001	CAÑADA REAL DEL PORTICHUELO	4000
	18033003	CORDEL DE BUSQUÍSTAR	4000
	18033003	CORDEL DE BUSQUÍSTAR	4000
TREVÉLEZ	18180012	CAÑADA REAL DEL TAJO PINO	700
	18180002	CAÑADA REAL DE VACARES	2010
	18180015	CORDEL DEL COLLADO DEL GUARDA	4288
	18180001	CAÑADA REAL DE TREVELEZ	17000
	18180013	CORDEL DEL BARRANCO DE LOS CASTAÑOS	2000
	18180009	CAÑADA REAL DEL TAJO NOGUERA	2000
	18180010	CAÑADA REAL DE LA CUEVA NEGRA O DEL BARRANCO DE GUAHÍ	925
	18180004	CAÑADA REAL DEL BARRANCO DE PEÑABON	3300
	18180005	CAÑADA REAL DEL TOMILLAR	1750
	18180008	CAÑADA REAL DEL PAJARCILLO	1200
	18180006	CAÑADA REAL DEL BARRANCO DE FUENTE FRIA	1700
	18180007	CAÑADA REAL DEL RÍO JUNTILLAS	3980
	18180014	CORDEL DE CALVACHE	700
	18180011	CAÑADA REAL DE LA FPNTANA DE LA ACEQUIA DE CASTARAS (RAMAL 1º)	2850
	18180003	CAÑADA REAL DE PORTICHUELO	2000

Tabla 51. Vías pecuarias en el ámbito de estudio. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

5.5 RIESGOS AMBIENTALES

5.5.1 INTRODUCCIÓN

Riesgo ambiental según protección civil es la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. Y se podría añadir también efectos perjudiciales en el medio ambiente.

En la presente área temática se va a estudiar los posibles riesgos ambientales que pueden afectar a los municipios de Busquístar y Trevélez.

5.5.1.1 RIESGO AMBIENTAL

El riesgo ambiental es la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del más amplio de los riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos.

Los riesgos pueden clasificarse como riesgos naturales, debidos a los fenómenos naturales, y riesgos antropogénicos, debidos a las acciones humanas.

- Riesgos Naturales. Ejemplos son los asociados a fenómenos geológicos internos, como erupciones volcánicas y terremotos, o la caída de meteoritos. Las inundaciones, aunque debidas a causas climáticas naturales, suelen ser riesgos dependientes de la presencia y calidad de infraestructuras como las presas que regulan el caudal, o las carreteras que actúan como diques, que pueden agravar sus consecuencias.
- Riesgos antropogénicos. Son producidas por actividades humanas, aunque las circunstancias naturales pueden condicionar su gravedad.

Además, el conocimiento de los riesgos naturales debe ser la base para establecer límites a las actividades (edificación, instalaciones en zonas de riesgo, normativa específica, etc.) en atención a los mismos, previniéndolos y estableciendo planes de actuación en caso que se desencadenen.

En este documento se valoraran los principales riesgos ambientales que se pueden producir en el municipio ya sean naturales o antropogénicos.

5.5.2 RIESGOS NATURALES EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

5.5.2.1 Riesgo de inundación

Según el Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada, en los municipios estudiados, las inundaciones más importantes fueron:

- Busquístar 4-1-1997
- Trevélez 4-1-1997

Además de esta inundación, la más importante de la provincia fue la ocurrida en octubre de 1973, pueden considerarse como las más importantes del siglo XX. Entre los días 17 y 19 de octubre se produjeron riadas catastróficas en el sureste de la Península Ibérica, que afectaron a las provincias de Granada, Murcia y Almería.

Estas riadas tuvieron su causa en las intensas precipitaciones que originó una gota fría localizada en el borde mediterráneo suroriental. En algunos lugares la precipitación registrada superó los 600 l/m², con valores máximos localizados sobre la Sierra de la Contraviesa. En zonas como la cabecera del río Adra, la Sierra de Orce y el este de Iznalloz se recogieron entre 200 y 250 l/m².

La Alpujarra, cuyo curso de agua más importante es el río Guadalfeo, que recibe aguas de los barrancos y ríos que nacen en Sierra Nevada (río de Trevélez, río Grande, río Poqueira, río Chico, etc. y por la parte oeste del actual Embalse de Rules, recoge aguas de los ríos Lanjarón, Torrente y Dúrcal-Ízbor)

Según el Atlas de Riesgos de la provincia de Granada, la frecuencia de inundaciones en los distintos municipios son los siguientes:

TÉRMINO MUNICIPAL	FRECUENCIA	PERIODICIDAD (AÑOS)
BUSQUÍSTAR	0,001	100
TREVÉLEZ	0,001	100

Tabla 52. Periodicidad de las inundaciones en los municipios.

Fuente: Atlas de Riesgos Naturales de la provincia de Granada. Elaboración propia.

Figura 31 . Mapa de peligrosidad por inundaciones en la comarca de la Alpujarra.
Fuente: Atlas de Riesgos Naturales de la provincia de Granada.

Según la ilustración anterior, la peligrosidad es alta en uno de los afluentes del río Trevélez, debido a que el periodo de recurrencia de las inundaciones es menor o igual a 25 años.

5.5.2.2 PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES

El B.O.J.A. nº 91 de 3 de agosto de 2002 recoge el Decreto 189/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces (Junta de Andalucía, 2002), basado en el estudio realizado por la Dirección General de Obras Hidráulicas en el que se realizó la identificación y clasificación de puntos de riesgo en todas las poblaciones andaluzas. Esos puntos se clasifican por sus niveles de riesgo a partir de una matriz que considera, por un lado, la frecuencia (que identifica la peligrosidad) y, por otro, la magnitud de los daños que pueden producirse en las viviendas, vías de comunicación, equipamientos y servicios básicos.

El nivel de riesgo se clasifica de mayor a menor gravedad de A a D.

PLAN DE AVENIDAS		
Curso de agua	Frecuencia de daños	Nivel de riesgo
Río Chico	6	D
Río Grande	3	D

Tabla 53. Nivel de riesgo de los cauces presentes en los municipios objeto de estudio. Fuente: Plan de Prevención de Avenidas. Decreto 189/2002, de 2 de julio de 2002. Junta de Andalucía.

5.5.2.3 RIESGOS POR MOVIMIENTOS DE LADERA

Según el Atlas de Riesgos Naturales de la provincia de Granada, el territorio de la provincia de Granada, por sus características orográficas y geológicas, está afectado por procesos geodinámicos relacionados con los movimientos del terreno, en especial por movimientos de ladera, procesos frecuentes y extendidos que engloban, en general, a los procesos gravitacionales que tienen lugar en las laderas.

La acción de la gravedad, el debilitamiento progresivo de los materiales geológicos, debido principalmente a la meteorización, y la actuación de otros fenómenos naturales y ambientales, hacen que los movimientos de ladera sean habituales en el medio geológico. Estos procesos llegan a constituir riesgos geológicos potenciales, ya que pueden causar daños económicos y sociales al afectar a las actividades y construcciones humanas.

Clasificación de los movimientos de ladera

Para la clasificación de los diferentes tipos de movimientos de ladera presentes en la provincia de Granada se han seguido las descripciones basadas en las clasificaciones clásicas. En general, los términos "movimientos de ladera" y "deslizamientos" se emplean para englobar a todos los tipos de procesos gravitacionales que tienen lugar en las laderas.

Las principales tipologías de los movimientos de ladera se describen sucintamente a continuación:

Desprendimiento o caída: descenso vertical de bloques rocosos o de una masa de roca o suelo desde una posición inicial (área fuente) que incluye el choque y el rebote a lo largo de la trayectoria, hasta alcanzar una posición de reposo. Este tipo de procesos se ve favorecido por la presencia de macizos rocosos fracturados, escarpes y pendientes elevadas.

Procesos superficiales: movimientos con velocidad muy lenta por reptación en suelos plásticos, margosos o arcillosos, frecuentemente con arcillas expansivas, en los que se aprecian deformaciones características como terracitas y zonas de soliflucción; los suelos presentan condiciones de baja consistencia durante períodos estacionales húmedos, lo que contribuye a generar tales movimientos en laderas de escasa pendiente. Los procesos superficiales no llegan a producir movilizaciones en masa como los flujos. En este grupo se incluyen los procesos periglaciares en las cotas más elevadas de Sierra Nevada, en las que la acción de los procesos hielo-deshielo y de gelifracción y crioturbación se dan en todas las estaciones excepto en el período estival, generando texturas de suelos característicos y procesos de reptación.

Flujo: proceso de deformación plástica o semiviscosa de los suelos o masas de bloques rocosos por desplazamientos relativos entre las partículas, con un gradiente de velocidad generalmente decreciente en profundidad.

Deslizamiento: movimiento de una masa coherente de suelos o roca por desplazamiento sobre una superficie plana, circular o compuesta, sin que, necesariamente, la deformación afecte al interior de la masa.

Factores condicionantes de los movimientos de ladera en la provincia de Granada

En la provincia de Granada, considerando la totalidad de los movimientos de ladera inventariados, los factores determinantes de las condiciones de inestabilidad más significativos son la litología, la altitud y la pendiente; la litología, a su vez, está relacionada con las unidades tectónicas.

Para los análisis de correlación entre los diferentes tipos de movimientos de ladera y los diferentes factores determinantes se han considerado la siguiente clasificación de tipologías de los movimientos de ladera:

- Desprendimientos
- Deslizamientos

- Coladas de derrubios
- Flujos de barro y tierra
- Procesos superficiales de reptación y soliflucción.

Movimientos de ladera en los municipios objeto de estudio.

Las formas del relieve inciden de manera directa en la estabilidad de las laderas; por ello, desde el punto de vista geomorfológico son las formas que pueden indicar riesgos geológicos: formas en vertiente, formas fluviales y formas litorales.

Los movimientos de laderas, son frecuentes en gran parte de las laderas del término municipal.

Dentro del término municipal de Busquístar y Trevélez son frecuentes los indicios de movimientos de ladera, debido a lo agreste de su topografía, sobre todo en el sector noroeste.

Las formas fluviales que tienen relación con la inestabilidad de laderas o con las inundaciones y que tienen influencia directa en la generación de movimientos de ladera son:

- Arista o creta.
- Escarpe de socavamiento lateral de cauce.
- Escarpe en cabecera de cuenca por erosión remontante.
- Escarpe erosivo.

Según el Atlas de Riesgos de la provincia de Granada, la susceptibilidad a movimientos de ladera los municipios objeto de estudio es la siguiente:

TÉRMINO MUNICIPAL	SUSCEPTIBILIDAD (%)		
	Baja a Nula	Moderada	Alta
BUSQUÍSTAR	18,68	59,59	21,73
TREVÉLEZ	0,73	19,04	80,23

Tabla 54. Susceptibilidad a los movimientos de ladera en los municipios de estudio. Fuente: Atlas de Riesgos Naturales de la provincia de Granada. Elaboración propia.

Más del 60% del término municipal tiene una susceptibilidad moderada al riesgo por movimiento de ladera.

Figura 32. Mapa de susceptibilidad a los movimientos de ladera en los municipios objeto de estudio.
Fuente: Atlas de Riesgos Naturales de la provincia de Granada.

Los movimientos que se producen en los municipios objeto de estudio son: flujos de derrubios, procesos de reptación y soliflucción, desprendimientos, deslizamientos estacionales y flujos de tierra.

5.5.2.4 RIESGO SÍSMICO

Granada se sitúa en la unidad morfoestructural de las cordilleras Béticas, que constituyen un conjunto de alineaciones montañosas con dirección general suroeste-noreste, formadas básicamente por el apilamiento de una serie de estructuras desplazadas como consecuencia de los movimientos entre las placas ibérica y africana.

La provincia de Granada se encuentra en el área sísmica denominada Ibero-Magrebí, situada en el contacto de las placas Africana y Euroasiática. Según López Casado et al. (2001) se identifican tres zonas claramente diferenciadas en esta área desde el punto de vista sísmico. En las dos extremas, al este y al oeste, la liberación de la energía sísmica tiene lugar mediante grandes terremotos, de los que los de mayor tamaño se producen en el extremo oeste. La zona central, donde se sitúa la provincia de Granada, se caracteriza por una irregular extensión y dispersión de la sismicidad; la actividad sísmica en esta zona central es mayor que en las extremas, pero los terremotos son de menor energía.

Granada según el "Mapa de peligrosidad sísmica en España", se encuentra en una zona con Intensidad VI y VII para un periodo de Retorno de 500 años.

Figura 33. Mapa de peligrosidad sísmica de España. Escala EMS-98.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)

5.5.2.4.1 Terremotos históricos en los municipios objeto de estudio

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) no se han registrado terremotos históricos en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.

Figura 34. Mapa de sismicidad en Península y Norteafrica 1900-2003. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)

5.5.2.4.1.1 Norma Sismorresistente NCSE-02

La Norma de construcción y sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02, aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, del ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Es de obligado cumplimiento en las nuevas edificaciones.

En el Anexo 1 de la Norma Básica de la Edificación, Norma de Construcción Sismorresistente (NBE-NCSE-2002), se establece en los municipios objeto de estudio los siguientes valores:

TÉRMINO MUNICIPAL	AB/G	K
BUSQUÍSTA	0,15	1,00
TREVELEZ	0,18	1,00

Anexo 1. Valores de la aceleración sísmica básica, ab, y del coeficiente de contribución, k, de los términos municipales con ab/g

- $ab/g = 0,16g$, donde g es el valor de aceleración de la gravedad
- $K = 1,0$.

5.5.2.5 RIESGO DE EROSIÓN DE SUELOS

La erosión de suelos es un problema grave en España, donde gran parte del territorio sufre procesos de erosión de forma más o menos intensa. Un 45% del suelo está clasificado con un riesgo medio-alto de erosión, superándose el 30% en Andalucía (MMA, 2005a; CMAJA, 2005). Más de 1000 millones de toneladas de suelo de la península son removidas cada año por los fenómenos erosivos (IGME, 1987).

Se entiende por erosión de suelos, en sentido general, la destrucción de la superficie terrestre por agentes exógenos. La desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, como las variaciones climáticas y las actividades humanas (según la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación). El concepto de desertización hace referencia a la transformación de tierras de cultivos o pastos en tierras desérticas o casi desérticas. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación (Nairobi, 1977) se elaboró un mapa de desiertos y áreas proclives a la desertificación en los que se clasificó a España como el único país de Europa occidental con importantes zonas sometidas a procesos de desertificación calificados como graves, incluyendo todo el sureste español con riesgo de desertificación muy alto.

Gran parte de la provincia de Granada presenta un riesgo muy alto y alto de desertificación, siendo moderado en las zonas limítrofes con la provincia de Málaga.

Según el Informe de Medio Ambiente del año 2011, en la provincia de Granada las pérdidas estimadas de suelo son las siguientes:

- Baja: 62,1 ha.
- Moderada: 21,3 ha.
- Alta: 7,3 ha.
- Muy alta: 9,2 ha.

La erosión de los suelos se produce por varios fenómenos naturales:

- Acción directa del agua de precipitación y escorrentía, mantos de arroyada que generan surcos y cárcavas.
- Movimientos en masa.
- Erosión eólica.
- Degradación química.
- Erosión nival o procesos de criogénesis.
- Erosión asociada a los cursos fluviales.

En la provincia de Granada, por sus características climáticas, geológicas y geográficas, predomina la erosión hídrica. La erosión hídrica consiste en la disgregación de las partículas que forman el suelo y su posterior transporte por la escorrentía superficial. La disgregación del material se produce por el impacto directo de las gotas de lluvia y por la arroyada superficial (difusa o concentrada). Los procesos de erosión hídrica, así como los de transporte y sedimentación, forman parte de la evolución y desarrollo característicos de las cuencas de drenaje.

Las condiciones climáticas son las responsables primeras de los procesos de erosión de los suelos españoles. Las zonas secas, áridas o semiáridas (presentes en gran parte de la provincia de Granada) se caracterizan por regímenes climáticos con pocas precipitaciones, aunque con frecuencia se producen lluvias torrenciales, habitualmente en otoño, con una intensidad capaz de erosionar fácilmente el terreno. En el área Mediterránea se han estimado pérdidas de hasta 40 toneladas de suelo por hectárea después de una tormenta, e incluso más de 100 toneladas por hectárea en eventos extremos. Por otro lado, la falta de agua provoca que la vegetación sea escasa y que aporte poca materia orgánica al suelo y le proporcione una débil protección. Junto a la escasez de vegetación, otra característica de gran parte de estas zonas es que son montañosas, con laderas de fuertes pendientes, formadas por rocas relativamente blandas. La suma de estos factores facilita que las aguas discurran con fuerza arrastrando con facilidad el suelo, formando cárcavas y barrancos. La intervención humana agrava el problema de la erosión; las talas excesivas de árboles, los incendios, el pastoreo abusivo, las prácticas agrícolas inadecuadas y la construcción descuidada de pistas, carreteras y otras obras públicas aumentan la capacidad de erosión del suelo, desnudan el terreno y originan focos en los que se inicia el arrastre de materiales.

Figura 35. Pérdidas potenciales de suelo medias en el periodo 1.992- 2.006 en los municipios objeto de estudio. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

En los municipios de Busquístar y Trevélez, las mayores pérdidas de suelo, se producen donde la pendiente es más elevada. Las mayores pérdidas potenciales se producen en el término de Busquístar y en el barranco del Río Trevélez.

5.5.2.6 SEQUÍAS

Según el Plan Especial de sequía de la Cuenca Hidrográfica Mediterránea, de la Junta de Andalucía, aprobado el día 18 de marzo del 2009 en reunión de la Comisión del Agua, las características climatológicas e hidrológicas de la Cuenca Sur hacen que la situación de escasez de agua sea un problema permanente en amplios sectores de la misma. Dicha situación tiene en primer lugar una componente estacional, común para toda la Cuenca, que está originada por la práctica inexistencia de precipitaciones durante, al menos, tres meses al año. Este hecho justifica que los estiajes de los manantiales y de los cursos de agua sean muy acusados, coincidiendo además con el periodo de mayores consumos.

Pero cuando a este rasgo estacional se suma la circunstancia de varios años consecutivos con escasez de precipitaciones, es cuando el fenómeno de la sequía provoca situaciones más dramáticas, especialmente en los sectores con insuficiente o nula capacidad de regulación superficial. Sea por causas naturales o como consecuencia de cambios climáticos provocados por la actividad humana, estos episodios particularmente secos parecen haberse hecho más frecuentes y persistentes en los últimos tiempos. Sirvan como muestra de sequías pluviométricas de larga duración la registrada entre los años hidrológicos 1979/80 y 1984/85, o la que se inició al principio de la década de los 90 y finalizó en noviembre de 1995.

Caracterización de la sequía en Andalucía

Si por algo destaca la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) es por la heterogeneidad climática que presenta, ya que en ella se da la curiosa paradoja de albergar dentro de sus límites el punto más seco y uno de los más lluviosos de España.

En la figura adjunta se muestra la evolución de la precipitación anual en mm en el ámbito de la Cuenca Mediterránea andaluza, para el periodo 1944/45-2004/05.

De la observación del gráfico cabe destacar las siguientes conclusiones:

- La precipitación media para toda la cuenca, en el periodo considerado, se cifra en 560 mm, con una desviación estándar de 162 mm. Esta desviación estándar tan alta nos indica la gran irregularidad de precipitaciones en la CMA a lo largo del tiempo. El coeficiente de variación es casi un 30% lo que representa una gran variabilidad interanual.
- La precipitación anual se sitúa en el periodo analizado por encima de la media en 25 años (el 41% del total de años de la serie) y están por debajo de dicha media en 36 años (51% del total de la serie).

- También se observa la alta probabilidad de que se produzcan tres o más años consecutivos con precipitaciones inferiores a la media. Destacan los periodos secos que van desde 1979/1980 a 1987/1988 y el 1990/1991 a 1994/1995.

En la Cuenca Mediterránea Andaluza:

- La precipitación presenta una gran variabilidad interanual.
- No es posible identificar fenómenos periódicos o cíclicos (sólo se sabe de la alternancia de ciclos "secos" y "húmedos").
- Los periodos secos son más frecuentes que los húmedos, si bien estos últimos pueden ser más intensos, es decir, que se desvíen más de la media.
-

Según el Plan de Sequía, los periodos más graves de sequía son:

Los periodos que se pueden apreciar son:

- Año 1944/1945: extremadamente seco y que afectó también a toda la CMA.
- Periodo 1950/1951-1953/1954: afectó en gran medida a los sistemas I y II y subsistema III.1 y se prolongó hasta 1958/1959 en los sistemas IV y V.
- Periodo 1963/1964-1966/1967: afectó también a gran parte de la cuenca pero en los sistemas IV y V, duró hasta el año 1967/1968
- Periodo 1972/1973-1975/1976: tuvo su mayor impacto en el sistema I y II y en el sistema V duró un año más, pero empezó un año más tarde.
- Periodo Años 80: este periodo de sequía afecta a todo el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Es una de las más graves que ha sufrido la cuenca, no por los valores de poca precipitación sino por la amplitud del periodo que abarca prácticamente toda la década terminando en 1987/1988.
- Periodo 1992/1995: Es la más grave que se ha sufrido en nuestra zona e estudio. Afectó a toda la cuenca aunque con menos intensidad a la parte oriental de la misma.
- Periodo 2004/2005-2005/2006. También es muy grave e igualmente afecta a toda la cuenca.
-

Actualmente, y en cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional, la Cuenca Mediterránea ha aprobado su Plan de Actuación ante una Eventual Sequía (PAES), que servirá como referencia obligada por la Administración a la hora de tomar medidas en una situación de sequía. Este plan diseña distintos escenarios en función de la gravedad de la hipotética sequía y según estos umbrales establece medidas de contención del gasto del agua, infraestructuras, gestión de los recursos y medidas de concienciación.

5.5.2.6.1 Riesgo por sequía

Los factores que influyen en la sequía son la disponibilidad de recursos hídricos, los requerimientos para obtenerlos y la demanda de la población. Realmente en estas zonas han sido siempre un recurso sin problemas de disponibilidad, aunque, en los últimos 30 años la demanda de agua ha crecido de forma considerable, lo cual, unido a la irregularidad de las precipitaciones y el despilfarro en el uso.

Los peligros de una sequía, aparte del propio abastecimiento humano, son la erosión del suelo, los incendios forestales, las plagas y, como consecuencia de todos ellos, la pérdida de cobertura vegetal.

Las medidas de prevención y minimización, establecidas por sequía por la Diputación de Granada junto con los Ayuntamientos: son la ejecución de proyectos destinados a la conducción, saneamiento, canalización o abastecimiento de las aguas, evitando pérdidas o malas gestiones de los mismos.

5.5.2.7 INCENDIOS FORESTALES

Según la ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, art. 2: "Se consideran incendios forestales los que afecten a superficies que tengan la consideración de montes o terrenos forestales de conformidad con la legislación forestal, incluyéndose los enclaves forestales localizados en terrenos agrícolas cualesquiera que fuere su extensión, con la sola excepción de los árboles aislados."

Los terrenos forestales, según el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, son:

Artículo 2. Terrenos forestales

1. A los efectos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del presente Reglamento, tendrán la consideración de montes o terrenos forestales los siguientes:

a) Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplan funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas (artículo 1 Ley).

b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiéndose por tales las superficies cubiertas de vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las características suficientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior de acuerdo con lo previsto, en su caso, por los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En defecto de previsión expresa tendrán la consideración de enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 has. que se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de su superficie o de matorral en el 50%.

c) Los terrenos que, aun no reuniendo los requisitos señalados en los párrafos anteriores, queden adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la Ley 2/1992, de 15 de junio, o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se aprueben (artículo 1 Ley).

El riesgo de incendio forestal, es muy elevado en toda Andalucía, siendo especialmente intenso en época estival, (elevadas temperaturas, humedad relativa baja, y vientos muy intensos), meses de junio, julio, agosto y septiembre, en los que el Plan INFOCA está activo.

La superficie forestal en los municipios de Trevélez y Busquistar, es la siguiente:

MUNICIPIO	SUP. FORESTAL (ha)	% SOBRE EL TOTAL (ha)
BUSQUÍSTAR	1524,03	84,66
TREVÉLEZ	8817,71	96,90

Tabla 55. Superficie forestal en los distintos municipios. Fuente: Mapa de usos y coberturas del suelo. Junta de Andalucía. Elaboración: propia.

En el Decreto 470/1.994 de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales, establece en sus anexos los ámbitos de aplicación y su riesgo.

Los municipios estudiados Busquistar y Trevélez, se encuentran incluido tanto en el Anexo I: Comarcas declaradas de zonas de peligro, como en el Anexo II: Áreas declaradas de extremo peligro.

La evolución del número de incendios forestales en Andalucía, se recoge en la siguiente tabla:

Provincia	Tipo incendio	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011
Almería	Conatos	23	12	39	74	43	36	66	51	43	56	86
	Incendios	45	74	17	43	23	21	21	13	21	28	23
Cádiz	Conatos	126	135	55	81	92	95	112	60	53	46	74
	Incendios	58	71	14	38	23	16	36	35	17	6	13
Córdoba	Conatos	145	195	45	80	114	126	124	118	49	50	51
	Incendios	25	49	8	7	9	16	29	15	10	6	7
Granada	Conatos	100	108	40	144	75	123	91	77	89	53	68
	Incendios	61	68	8	41	20	46	39	17	30	17	15
Huelva	Conatos	118	222	144	224	120	135	159	115	135	76	107
	Incendios	160	93	38	71	35	41	68	28	22	11	17
Jaén	Conatos	98	160	112	113	100	171	175	138	115	47	103
	Incendios	30	77	15	19	26	40	24	18	10	17	19
Málaga	Conatos	164	98	21	58	61	77	85	53	63	34	51
	Incendios	140	87	10	37	26	47	34	25	12	22	20
Sevilla	Conatos	96	196	94	90	138	150	131	101	94	71	107
	Incendios	50	46	13	30	22	35	49	32	11	6	14

Tabla 56. Evolución en el número de incendios en Andalucía.

Fuente: Informe de Medio Ambiente. Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La vegetación natural mediterránea está adaptada en gran medida a los incendios y tiene un nivel de recuperación bastante aceptable, dependiendo de la intensidad del mismo y de lo afectado que quede el suelo. No obstante, en los últimos cincuenta años el nivel de incendios por causas naturales se ha elevado, por muy diversas razones, de tal forma que las administraciones forestales han ido ampliando y perfeccionando los sistemas de prevención y lucha contra incendios forestales.

En la zona de la comarca de la Alpujarra el riesgo de incendios es importante, debido a las condiciones climatológicas unidas a las fuertes pendientes que dificultan enormemente la extinción y, por ende, aumentan la probabilidad de incendios de elevadas proporciones.

Según las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el decenio 2001-2010 se produjeron cuatro incendios dejando una superficie calcinada de 2.37 ha, siendo 0.65 ha de superficie arbolada y 1.72 ha de superficie desarbolada.

No se dispone de datos detallados de conatos de incendios de los municipios de Trevelez y Busquistar, solicitados al COP Centro Operativo Provincial.

En el municipio de trevelez: entre los años 2001-2010 se han producido 4 incendios quemando 2.37 Ha

Segun las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el decenio 2001-2010 se produjeron 4 incendios dejando una superficie calcinada de 2.37 ha, siendo 0.65 ha de superficie arbolada y 1.72 ha de superficie desarbolada.

La superficie del municipio de Trevelez es de 9096.0155 Ha, por lo que la superficie calcinada representa el 0.026% de la superficie Municipal

En el municipio de Busquistar, segun las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el decenio 2001-2010 se produjeron 6 incendios dejando una superficie calcinada de 27.65 ha, siendo 6.32 ha de superficie arbolada y 21.33 ha de superficie desarbolada.

La superficie del municipio de Busquistar es de 1803.2364 Ha, por lo que la superficie calcinada representa el 1.533% de la superficie Municipal

La misma superficie puede haber sido afectada por diferentes incendios, por lo que puede darse el caso de que la superficie quemada sea superior a la del municipio.

5.5.2.7.1 Protección de Incendios Forestales

En cuanto a la protección contra incendios Forestales en los municipios objeto de estudio, dependen del Centro de Defensa Forestal de Sierra Nevada, cuya base está en Órgiva, siendo afectado el término municipal por los retenes contra incendios 308 con base en Válor, (con presencia de personal del municipio), y el 311 con base en Pórtugos. Así como también una dotación de bomberos situada en el término municipal de Cádiar, que dará servicio a casi 30.000 habitantes de 26 municipios de la Alpujarra granadina, con un tiempo medio de respuesta de 30 minutos. Los municipios a los que da servicio son: Albondón, Albuñol, Alcútar, Almegíjar, Bérchules, Bubión, **Busquístar**, Cádiar, Cáñar, Carataunas, Cástaras, Juviles, Laroles, Lobras, Mairena, Mecina Bombarón, Murtas, Narila, Órgiva, Pampaneira, Picena, Pitres, Pórtugos, Soportújar, Sorvilán, Torvizcón, **Trevélez**, Turón, Ugíjar, Válor y Yátor. Los dos municipios tienen aprobado y vigente el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales.

5.5.3 RIESGOS POR PLAGAS/ENFERMEDADES

La aparición de una plaga forestal puede tener varias causas, entre las cuales las que tienen más influencia son los factores climáticos, como las precipitaciones, humedad, temperaturas, altitud, etc. Las consecuencias más frecuentes de la aparición de plagas son la pérdida total o parcial del crecimiento de la especie e, incluso, si no se ataja a tiempo, la muerte de una masa arbórea determinada. A continuación se exponen algunas de las plagas más importantes, por su daño pueden extenderse no sólo a los municipios objeto de estudio, sino a toda la comarca de la Alpujarra.

- Plaga de Procesionaria. Este lepidóptero, más conocido como la plaga del pino, es muy típico del monte mediterráneo. Actualmente es el defoliador más importante de los pinares de las zonas pertenecientes al Parque Nacional y natural de Sierra Nevada. El principal daño que producen las orugas se da al defoliar el árbol, con lo que provocan el crecimiento anormal del ejemplar. Normalmente no mata el árbol, pero puede producir graves trastornos en el sistema aéreo. Si después de un ataque de procesionaria llega otro de "perforadores de yemas" (evetrias), entonces pueden secarse las ramas e incluso provocar la muerte del árbol. La Consejería de Medio Ambiente viene haciendo desde hace años un seguimiento y control de la procesionaria, mediante cebos con feromonas, y tratamientos químicos aéreos si se dispara la plaga.
- Plaga de Mosca de la Sierra. Este himenóptero ataca los pinares de las zonas más altas de la Sierra causando intensas defoliaciones. En general, se trata con productos químicos en polvo.
- Plaga de *Cerambyx cerdo*. Este coleóptero es un parásito de las quercíneas, aunque en la zona de la comarca ataca principalmente a los encinares antes que a los quejigares o melojares. Actúa preferentemente en época estival, sobre árboles ya decadentes, dejando inservible gran parte de la madera, que se pudre y descompone más tarde. Los tratamientos selvícolas son los más eficaces contra este insecto.
- Plaga de *Lagarta peluda*. Este lepidóptero es altamente reproductivo, y sus daños principales en la Sierra lo produce sobre encinares y melojares, aunque también se ven afectados árboles frutales, castaños y otras frondosas. Los daños que ocasiona son defoliaciones más o menos completas, según la intensidad con que ataque la plaga. En caso de que la afección sea sobre pequeños bosquetes o zonas repobladas, puede dar la sensación que se ha producido un incendio. El principal efecto es el colapso en el crecimiento del ejemplar e, incluso, si la plaga

se repite durante cierto tiempo, la muerte del árbol. La Consejería realiza el seguimiento de la plaga mediante trampas de feromonas y control mediante tratamientos aéreos.

5.5.3.1 EPIDEMIA SARCÓPTICA SOBRE LA CABRA MONTÉS

La sarcoptosis es una enfermedad parasitaria que afecta a distintas especies de mamíferos (generalmente ungulados), especialmente grave en la cabra montés. El responsable de esta enfermedad es un ácaro conocido también como "arador de la sarna", ya que penetra en la piel del hospedador excavando galerías donde se alimenta y más tarde se reproduce. El contagio, por tanto, es directo, aunque también pueden caer del hospedador para refugiarse en otro. Los efectos más llamativos de la acción de este ácaro son la alopecia, el prurito y la desecación de la piel. La proliferación de la cabra montés en los parques de Sierra Nevada, ha llevado consigo el aumento exponencial de este ácaro, hasta el punto de considerarse ya epidémico, por el elevado número de ejemplares que se encuentran infectados. Los efectos de esta "epizootia" pueden ser devastadores.

5.5.3.2 RIESGOS ANTRÓPICOS

Existen una serie de riesgos generados por la acción de las personas. Son los llamados riesgos antrópicos. Pueden ser sucesos accidentales o provocados, y en muchas ocasiones están ligados a actividades de recreo y ocio.

5.5.3.2.1 Riesgos de incendios

Los incendios constituyen un riesgo frecuente, que afecta a distintos ámbitos y actividades y que pueden llegar a tener graves consecuencias para la vida de las personas, los bienes y el medioambiente.

El fuego se puede definir como una combustión u oxidación rápida que produce emisión de calor y que se acompaña de llamas, humos y gases.

Los fuegos pueden tener usos útiles y provechosos (calentar, cocinar, iluminar) pero cuando los fuegos se producen por causas no deseadas y provocan daños, se aplica la denominación de incendios.

Se pueden establecer los siguientes tipos de incendios:

- Incendios urbanos cuando se producen en viviendas, oficinas, escuelas, en general dentro del casco urbano.
- Incendios industriales, cuando afectan a edificios o instalaciones industriales. Fundamentalmente se encuentran en polígonos industriales situados en la periferia o exteriores de la ciudad (plantas, fábricas, almacenes...).
- Pequeños y medianos incendios en los núcleos urbanos principalmente de inmuebles, vehículos y mobiliario urbano, pueden llegar a ser una seria amenaza para la integridad física de la población.

5.5.3.2.2 Riesgos industriales

En la zona de estudio, no existen polígonos industriales, los riesgos se derivan de la industria manufacturera y de la pirotecnia.

5.5.4 PROTECCIÓN CIVIL

En ninguno de los municipios existe un grupo de Protección civil, en el caso de emergencia, el servicio es prestado por los bomberos del término municipal de Cádiz.

5.5.5 PARQUE DE BOMBEROS

En la comarca de la Alpujarra, se localiza un Parque de Bomberos, en el término municipal de Cádiz, situado en la carretera de acceso al municipio, antes de entrar al núcleo de población.

5.5.6 PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

Ninguno de los Planes Locales de Emergencia Municipal, según los datos de la Consejería de Gobernación y Justicia, en diciembre de 2011, se encontraba homologado.

Elementos incluidos en el Plan de Protección Civil

- Identificación y evaluación de riesgos.
- Catalogación de medios y recursos.
- Estructura organizativa para la movilización, coordinación y dirección de los recursos disponibles determinando órganos, componentes y funciones.
- Determinación de los sistemas de aviso e información pública.
- Conexión (Interfase) con el Plan Territorial de ámbito superior y en el marco del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTAnd).

¿Cuándo es de aplicación?

Está dirigido a las emergencias generales que se puedan generar o tengan influencia en la localidad, siempre que no sea de aplicación un plan especial.

Se aplica en aquellas emergencias que sin superar el ámbito territorial local, sean susceptibles de ser controladas por los servicios operativos locales, pudiendo contar con la asignación puntual de medios y recursos adscritos a otros ámbitos territoriales superiores.

En los casos en que sean insuficientes los medios y procedimientos establecidos en el Plan de Protección Civil de ámbito local, será activado el Plan Territorial de ámbito superior.

En ese caso, los efectivos locales se integrarán como apoyo en el marco del Plan.

Cuando la emergencia responda a un riesgo especial, la intervención local atenderá a lo establecido en el plan de actuación local que será anexo del plan especial de la Comunidad Autónoma.

Desarrollo de la planificación en el ámbito local

- **IMPLANTACIÓN:** Por los órganos del gobierno local en razón de las responsabilidades y competencias establecidas en el plan.
- **ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO:** Por los órganos de gobierno local, según lo dispuesto en el plan.

6 INCIDENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE LOS RECURSOS Y EL MEDIO

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

6.1.1 SECTORES DE ACTIVIDAD

POBLACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS		
SECTORES DE ACTIVIDAD	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
	Población Ocupada	
Sector primario	12	21
Sector Secundario	42	39
Sector Terciario	68	172
TOTAL	122	166

Tabla 57 Distribución de los sectores económicos.

Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía). Elaboración propia

En los dos municipios, el sector que más población ocupa es el terciario, pues son municipios eminentemente turísticos. Busquístar es un municipio más pequeño y con un número menor de comercios y de actividades relacionadas con el turismo, (ver tabla 57).

El sector secundario, tenía cierta importancia debido tanto a la construcción como a la industria manufacturera.

El sector agrario, como en la mayoría de la Alpujarra, está sufriendo un declive y el número de personas ocupadas en él es bajo.

Sectores de actividad en Busquístar

Sectores de actividad en Trevélez

Gráfico 58. Distribución de los sectores económicos en Busquístar y Trevélez.
Fuente: IEA. Elaboración propia.

6.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

6.2.1 ACTIVIDAD AGRARIA

La Alpujarra ha tenido históricamente una serie de condicionantes socioeconómicos y geográficos que han influido tremendamente en la actividad agropecuaria a nivel general hasta llegar a nuestros días. El desarrollo de estos condicionantes específicos ha hecho que la comarca Alpujarra sea débil desde el punto de vista productivo de cara al sector primario, pero con un potencial enorme por explotar en cuanto a calidad y las características de las producciones.

La agricultura Ecológica puede representar una de las pocas oportunidades de desarrollo del sector primario, (y agroindustrial), en la comarca. El desarrollo de la misma puede recuperar una actividad agraria y ganadera en retroceso repercutiendo sobre la recuperación del paisaje tradicional antrópico, (repercusiones en turismo) y del Medio Ambiente, (ADR-Alpujarra, 2005).

A continuación se ofrece una visión de la situación del sector agrícola y ganadero en los municipios de Busquístar y Trevélez.

6.2.1.1 SUPERFICIE AGRÍCOLA

La superficie agrícola útil (SAU) en los municipios estudiados es la siguiente:

TIERRAS CON SAU EN LOS MUNICIPIOS ESTUDIADOS				
Territorio	Número de explotaciones	Hectáreas	Superficie municipal	% de Tierras con SAU
Busquístar	28	1.007,92	1800	56,00
Trevélez	34	1.342,95	9100	14,76

Tabla 59 Tierra Superficie Útil Agraria. Fuente: IEA. Elaboración propia

La superficie cultivada en Busquístar es superior a la de Trevélez, siendo Busquístar un municipio más agrícola, mientras que en Trevélez predomina la industria alimentaria y el turismo, como se irá comprobando en los siguientes epígrafes.

6.2.1.1.1 Cultivos principales en los municipios

Busquístar

PRINCIPALES CULTIVOS EN TREVÉLEZ (2012)	
CULTIVOS HERBÁCEOS	
Cultivos	Superficie (ha)
Tomate	10
Avena	2
CULTIVOS LEÑOSOS	
Olivar aceituna de aceite	4
Almendro	6

Tabla 60. Principales cultivos en Trevélez. Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía). Elaboración propia

Cabe destacar también la presencia en el cultivo de regadío en la zona de Busquístar, de Azufaifo, guayabo, Kaki, frambueso, grosellero, moral y otros, unas 20 hectáreas, (ver tabla 60).

Trevélez

PRINCIPALES CULTIVOS EN TREVÉLEZ (2012)	
CULTIVOS HERBÁCEOS.	
Cultivos	Superficie (ha)
Cereales de invierno para forrajes	14
Cereales de invierno para forrajes	5
CULTIVOS LEÑOSOS	
Nogal	18

Tabla 61. Principales cultivos en Trevélez. Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía). Elaboración propia

6.2.1.1.2 Localización superficie agrícola

La agricultura en los municipios de Busquistar y Trevélez.

Figura 36 Cultivos en el área de estudio, Mapa nº 17.
Fuente: Mapa de usos y coberturas de Andalucía 2007. Elaboración propia.

Agricultura ecológica

La actividad de la agricultura ecológica empieza a desarrollarse en la Alpujarra, basada en distintos trabajos y enfoques, aún no existen muchas explotaciones "en ecológico", pero si hay una tendencia a valorar e incluir esta como opción viable.

Los grupos de Desarrollo Rural como el de la Alpujarra, realizan distintos trabajos para fomentar este tipo de agricultura por ejemplo: "Plan de Desarrollo y Consolidación de La Producción Ecológica en La Alpujarra Granadina", en el que se analiza con detalle las posibilidades de desarrollo de la agricultura ecológica en la Alpujarra frente a la agricultura tradicional. Los municipios de esta zona de la Alpujarra, están incluidos en este Plan.

Los problemas que dificultan la implantación de la agricultura ecológica son:

- Canales de comercialización.
- Falta de consumo.
 - Fitosanitarios.
 - Aislamiento de las fincas.
 - Semillas homologadas

El uso del término producción ecológica está regulado por el *Reglamento del Consejo (CE) Núm. 834/2007*. De acuerdo con estas normas para calificar la producción como ecológica se requiere:

- Estar registrada ante la autoridad-organismo de control correspondiente en cada comunidad autónoma y someterse a sus controles.
- Identificación y separación de las parcelas, animales, y productos usados o producidos ecológicamente de los que no lo son.

Según el Instituto de Estadística de Andalucía en los municipios de estudio, existían las siguientes hectáreas dedicadas a agricultura ecológica.

SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DEDICADA A AGRICULTURA ECOLÓGICA (CENSO 2009)		
Municipios	Sup. calificada en métodos de Agricultura ecológica	Superficie Cultivos en conversión a Agricultura ecológica
Busquístar	5,80	0
Trevélez	0	0

Tabla 62. Explotaciones con agricultura ecológica en los municipios objeto de estudio (2009). Fuente: IEA. Elaboración propia.

Cómo se observa en Trevélez aún no existen explotaciones clasificadas con métodos de agricultura ecológica, ello no implica que algunos huertos familiares o fincas no siguen las directrices de la agricultura ecológica, pero no se hayan certificados.

6.2.1.2 ACTIVIDAD GANADERA

Según el censo de 2009 del Instituto de Estadística de Andalucía, en los municipios, existían los siguientes tipos de explotaciones:

EXPLOTACIONES CON GANADERÍA SEGÚN TIPO (censo 2009)								
Municipio	Bovinos	Ovinos	Caprinos	Equinos	Porcinos	Aves	Conejas madres	Colmenas
Busquístar	2	5	8	13	3	3	2	1
Trevélez	15	1	3	15	0	1	1	0

Tabla 63. Explotaciones con ganadería según tipo en Busquístar y Trevélez (2009). Fuente: IEA. Elaboración propia.

En la comarca el mayor número de explotaciones existentes es de equinos tanto en Busquístar como en Trevélez.

El número de cabezas de ganado, se recoge en la siguiente tabla:

CABEZAS DE GANADO POR TIPO (CENSO 2009)								
Municipio	Bovinos	Ovinos	Caprinos	Equinos	Porcinos	Aves	Conejas madres	Colmenas
Busquístar	18	136	68	23	24	0	4	153
Trevélez	686	6	109	44	0	0	4	0

Tabla 64 Número de Unidades Ganaderas en Busquístar y Trevélez. Fuente: IEA. Elaboración propia.

Según el IEA, el ganado más abundante en Busquístar es el ovino, seguido de las colmenas, que parece que comienzan a desarrollarse en el municipio. En cambio en Trevélez el ganado más abundante es el bovino, que coincide con el mayor número de explotaciones en este municipio.

6.2.1.2.1 Ganadería ecológica

Según el Censo de 2009, del Instituto de Estadística, en ninguno de los dos municipios existían explotaciones de ganadería ecológica.

6.2.2 SECTOR INDUSTRIAL

Las principales actividades dentro del sector secundario en la comarca de la Alpujarra suelen ser establecimientos de carácter familiar que se asemejan más al taller artesanal que al establecimiento industrial. Las actividades secundarias con mayor peso en el territorio son el sector de la construcción y junto con comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas muy detrás quedan las industrias manufactureras.

Tradicionalmente, en esta zona tuvo gran importancia el sector textil, de origen morisco, elaborándose productos con seda, lino y cáñamo, para fabricar rasos y damascos. Además se fabrican las "jarapas" que servían para cubrir baúles o para el secado de frutas, y que ahora se venden como elemento decorativo. Destacar además los productos de cerámica en Busquístar; entre otros de los diferentes municipios de la comarca de la Alpujarra. Asimismo, las industrias cárnicas transformadoras de productos derivados del cerdo, así como las almazaras de aceite de oliva y las envasadoras de frutas y hortalizas. Se trata de industrias muy asentadas en la zona y reconocidas en el mercado por sus productos de gran calidad.

Entre las industrias con mayor nivel de desarrollo destaca, sobre todo, la industria de secado y elaboración de jamones curados en la Alpujarra (en Trevélez).

6.2.2.1 TIPOS DE EMPRESAS

Las industrias más destacadas son las manufactureras, dedicadas a la alimentación y las relacionadas con la construcción.

Las empresas por sector de actividad y número de empleados son las siguientes:

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y NÚMERO DE EMPLEADOS			
ACTIVIDAD	ESTRATO DE ASALARIADOS	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
Industria, energía, agua y gestión de residuos	Sin asalariados	1	2
	De 1 a 2 asalariados	1	3
	De 3 a 5 asalariados	0	2
	De 6 a 9 asalariados	0	5
	De 10 a 19 asalariados	0	1
	TOTAL	2	14
Construcción	Sin asalariados	8	1
	De 6 a 9 asalariados	0	1
	TOTAL	8	2
Comercio	Sin asalariados	7	15
	De 1 a 2 asalariados	1	9
	De 6 a 9 asalariados	0	1
	De 20 a 49 asalariados	0	1
TOTAL	8	26	
Transporte y almacenamiento	Sin asalariados	0	2
	TOTAL	0	2
Hostelería	Sin asalariados	3	10
	De 1 a 2 asalariados	1	5
	De 3 a 5 asalariados	0	1
	De 6 a 9 asalariados	0	1
	De 10 a 19 asalariados	1	0
TOTAL	5	17	
Información y comunicaciones	Sin asalariados	2	0
	TOTAL	2	0
Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios	Sin asalariados	3	9
	De 1 a 2 asalariados	0	3
	TOTAL	3	12

Tabla 65 Empresas en Busquístar y Trevélez.

Fuente: Directorio de empresas con actividad económica (2012) Elaboración propia

Según la información consultada, en Busquístar y Trevélez, no existe ningún polígono industrial.

6.2.2.2 TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El término “**establecimiento**” hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente.

En la clasificación de los mismos por actividad económica (basada en CNAE), no se consideran, sin embargo, una serie de actividades económicas:

- Aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional.
- Las actividades agrarias.
- Las actividades de la Administración Pública.
- Aquellas realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente.

- Las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identificación desde el exterior y sin acceso fácil al público.

A continuación se indican los establecimientos económicos por sector de actividad, basados en la clasificación CNAE-2009.

FORMA JURÍDICA	ACTIVIDAD	TERRITORIO	
		BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
		Nº ESTABLECIMIENTOS	
PERSONA FÍSICA	Industria, energía, agua y gestión de residuos	1	3
	Construcción	7	2
	Comercio	7	18
	Transporte y almacenamiento	0	2
	Hostelería	3	15
	Información y comunicaciones	2	0
	Banca y seguros	0	0
	Servicios sanitarios, educativos y resto serv.	2	9
	TOTAL	22	49
SOCIEDAD LIMITADA	Industria, energía, agua y gestión de residuos	0	12
	Construcción	0	0
	Comercio	1	9
	Transporte y almacenamiento	0	0
	Hostelería	2	4
	Información y comunicaciones	0	0
	Banca y seguros	0	0
	Servicios sanitarios, educativos y resto serv.	2	2
	TOTAL	5	27
SOCIEDAD ANÓNIMA	Industria, energía, agua y gestión de residuos	0	2
	Construcción	0	1
	Comercio	0	0
	Transporte y almacenamiento	0	0
	Hostelería	0	0
	Información y comunicaciones	0	0
	Banca y seguros	0	1
	Servicios sanitarios, educativos y resto serv.	0	0
	TOTAL	0	4
SOCIEDAD COOPERATIVA	Industria, energía, agua y gestión de residuos	0	0
	Construcción	0	0
	Comercio	0	0
	Transporte y almacenamiento	0	0
	Hostelería	0	0
	Información y comunicaciones	0	0
	Banca y seguros	0	1
	Servicios sanitarios, educativos y resto serv.	0	0
	TOTAL	0	1
OTRAS FORMAS JURÍDICAS	Industria, energía, agua y gestión de residuos	1	0
	Construcción	1	0
	Comercio	0	1
	Transporte y almacenamiento	0	0
	Hostelería	0	0
	Información y comunicaciones	0	0
	Banca y seguros	0	0
	Servicios sanitarios, educativos y resto serv.	1	5
	TOTAL	3	6

Tabla 66. Empresas en Busquístar y Trévlez.

Fuente: Directorio de empresas con actividad económica (2012) Elaboración propia

Los sectores con mayor número de establecimientos son los correspondientes al comercio, y los establecimientos relacionados con la construcción.

Establecimientos por actividad económica

Gráfico 37 Establecimientos por actividad económica 2012. Fuente: IEA

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, crea y regula, en sus artículos 79 a 92, el Impuesto sobre Actividades Económicas.

La cuota tributaria de dicho impuesto se determina a partir de las tarifas del mismo, las cuales, junto con la instrucción para su aplicación, aparecen reguladas en las bases contenidas en el artículo 86 de la citada Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Se supone que una actividad se ejerce con carácter empresarial, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Aquí se presentan el número de estas licencias atendiendo a las siguientes divisiones:

- División 0 - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
- División 1 - Energía y agua
- División 2 - Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. Industria química
- División 3 - Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión
- División 4 - Otras industrias manufactureras
- División 5 - Construcción
- División 6 - Comercio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones
- División 7 - Transporte y comunicaciones
- División 8 - Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres
- División 9 - Otros servicios

ACTIVIDADES EMPRESARIALES POR DIVISIONES		
DIVISIONES EMPRESARIALES	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
División 0: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-	4
División 4: Otras industrias manufactureras	2	21
División 5: Construcción	12	9
División 6: Comercio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones	16	80
División 7: Transporte y Comunicaciones	2	4
División 8: Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres	6	12
División 9: Otros servicios	1	4

Tabla 67 División de las actividades profesionales en la comarca en los municipios objeto de estudio (2011)

Divisiones por actividades económicas

Gráfico 38. Distribución de actividades profesionales en los municipios objeto de estudio (2011)
Fuente: IEA. Elaboración propia.

El mayor número de actividades son las correspondientes a comercio, restaurantes, que coincide con el mayor número de establecimientos por actividad económica.

Los que menos actividades contienen son la división 0 (actividad agraria) y los distintos tipos de industria, que responden al tipo de economía existente en estos municipios. Aun siendo municipios agrícolas y ganaderos, muchas de estas actividades no se encuentran dadas de alta en el censo, lo que explica que existan tan pocas actividades.

6.2.3 SERVICIOS

El sector servicios destaca la hostelería, 41 establecimientos en Trevélez frente los 8 de Busquístar, para el año 2011.

En cuanto al tamaño medio de los establecimientos cabe destacar que, al igual que en el resto de sectores, éste se compone mayoritariamente por pequeñas empresas con un número de entre uno y cinco trabajadores y cuyos productos suelen ser productos de primera necesidad.

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (2011)		
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
Comercio al por mayor e intermediarios	2	10
Comercio al por menor	6	31
Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco	2	22
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos	0	0
Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza	1	2
Pescados y otros productos de la pesca	0	0
Pan, pastelería, confitería y productos lácteos	0	2
Labores de tabaco y productos de fumador	0	2
Productos alimenticios y bebidas en general	1	16
Comercio al por menor de productos no alimenticios	3	5
Textil, confección, calzado y artículos de cuero	0	0
Productos farmacéuticos, droguería, perf. y cosmética	1	1
Equipamiento hogar, bricolaje, constr. y saneamiento	2	4
Comercio al por menor mixto y otros	1	4
Resto	1	4

Tabla 68. División de las actividades profesionales en los municipios objeto de estudio (2011). Fuente Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social)

La primera actividad del sector servicios en importancia es la hostelería, En la zona de la Alpujarra destacan los servicios de comidas y bebidas (fundamentalmente bares), muy por encima del servicio de alojamientos. Los servicios empresariales ocupan el tercer lugar en cuanto al número de establecimientos. A una gran distancia de los anteriores se encuentran las actividades administrativas, financieras, de educación, sanitarias, así como artísticas y recreativas, con muy poca representatividad en el sector y todas por debajo de la media regional.

En lo referente a actividades financieras, en Trevélez hay 2 oficinas de depósito, en Busquístar no se encuentra ninguna.

6.2.3.1 TURISMO

Esta actividad económica está encaminada a proporcionar la debida atención a las personas que se desplazan de sus domicilios atraídos por el deseo de conocer y disfrutar de determinados aspectos de la realidad de un país, región, comarca o lugar, aspectos que se conforman como recursos turísticos.

La actividad turística está siempre relacionada con el “traslado” y con la “permanencia fuera de su residencia”, lo que supone, pues, un consumo de espacio.

Los alojamientos y establecimientos turísticos en Busquístar y Trevélez son los siguientes:

BUSQUÍSTAR ALOJAMIENTOS/ RESTAURANTES				
TIPO	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Nº PLAZA
Hotel	Alcazaba de Busquístar	Ctra. Laujar-Órgiva Km. 37	958858687	156
Hotel	Alcázar de Busquístar	Paraje La Loma s/n	958857470	21
Casas Rurales	Casa de Sonia	C/San Francisco, 5	958857503	12
Apartamentos	El Balcón del Cielo	Cortijo La Lomilla, 19	958341135	34
Restaurante	Casas Las Lillas	C/San Felipe s/n		30
Restaurante	Cruz del Viso	C/ Cortijo Cruz del Viso s/n	958343062	31

TREVÉLEZ ALOJAMIENTOS/ RESTAURANTES				
TIPO	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Nº PLAZA
Hotel	La Fragua	C/ San Antonio, 4	958858626	22
Hotel	La Fragua II	C/ Posadas s/n	958858626	20
Hotel	Pepe Álvarez	Pl. Francisco Abellán 16	958858503	18
Hostal	Fernando	C/ Pista Barrio del Medio s/n	958858565	10
Hostal	Mulhacén	Ctra. Ugijar s/n	958858587	26
Hostal	Regina	Pl. Francisco Abellán s/n	958858564	19
Camping	Trevélez	Ctra. Órgiva Km.1	958858735	300
Restaurante	El Callejón	C/ Cárcel s/n	958858541	28
Restaurante	Mesón Joaquín	Ctra. Laujar-Órgiva, 22	958858514	162
Restaurante	Álvarez	P. Francisco Abellán s/n	958858503	40
Restaurante	Camping Trevélez	Ctra. Órgiva Km.1	958858735	21
Restaurante	Casa Julio	C/ Haza de la Iglesia, 1		43
Restaurante	Cardales	Ctra. Ugijar s/n	958858596	48
Restaurante	Castellón	C/ Cárcel s/n		20
Restaurante	González	Pl. Francisco Abellán s/n	958765033	56
Restaurante	Mesón del Jamón	C/ Cárcel s/n	958858679	32
Restaurante	Mesón Haraicel	C/ Real s/n	958858530	50
Restaurante	La Fragua	C/ Posadas s/n	958858573	48

TREVÉLEZ ALOJAMIENTOS/ RESTAURANTES				
TIPO	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Nº PLAZA
Restaurante	Mesón Mi Cortijo	C/ Pista Barrio del Medio s/n	958858595	68
Restaurante	Piedra Ventana	Ctra. Órgiva- Bérchules Km.421	958858599	22
Restaurante	Río Grande	C/ Ladera s/n	958858524	40
Restaurante	Sierra Nevada	Pl. Francisco Abellán s/n	95885859	30

6.2.3.2 CAZA

Además del turismo, también es interesante analizar la caza como actividad económica, debido a su fuerte presencia en estos municipios, que queda reflejada en la siguiente tabla referida al período 2008-2013:

TIPO	Año	Denominación	Nº Licencias
Cazadores	2008	Caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz con arma de fuego (rg. a)	20
Cazadores		Con arma de fuego y otros procedimientos autorizados (a)	26
Cazadores		Reclamo de perdiz (c2)	9
Pescadores		Pesca de la trucha (recargo p)	9
Pescadores		Pesca de todas las especies menos la trucha (p)	9
Cazadores	2009	Caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz con arma de fuego (rg. a)	13
Cazadores		Con arma de fuego y otros procedimientos autorizados (a)	15
Cazadores		Reclamo de perdiz (c2)	11
Pescadores		Pesca de la trucha (recargo p)	11
Pescadores		Pesca de todas las especies menos la trucha (p)	11
Cazadores	2010	Caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz con arma de fuego (rg. a)	14
Cazadores		Con arma de fuego y otros procedimientos autorizados (a)	17
Cazadores		Reclamo de perdiz (c2)	13
Pescadores		Pesca de la trucha (recargo p)	6
Pescadores		Pesca de todas las especies menos la trucha (p)	7
Cazadores	2011	Caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz con arma de fuego (rg. a)	11
Cazadores		Con arma de fuego y otros procedimientos autorizados (a)	14
Cazadores		Reclamo de perdiz (c2)	6
Pescadores		Pesca de la trucha (recargo p)	4
Pescadores		Pesca de todas las especies menos la trucha (p)	4
Cazadores	2012	Caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz con arma de fuego (rg. a)	18
Cazadores		Caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz sin arma de fuego (rg. b)	2
Cazadores		Con arma de fuego y otros procedimientos autorizados (a)	20
Cazadores		Reclamo de perdiz (c2)	8
Cazadores		Sin arma de fuego (b)	1
Pescadores		Pesca de la trucha (recargo p)	5
Pescadores		Pesca de todas las especies menos la trucha (p)	5
Cazadores	2013	Caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz con arma de fuego (rg. a)	16
Cazadores		Con arma de fuego y otros procedimientos autorizados (a)	16
Cazadores		Reclamo de perdiz (c2)	5
Pescadores		Pesca de la trucha (recargo p)	13
Pescadores		Pesca de todas las especies menos la trucha (p)	13

A continuación vemos la evolución en el número de licencias totales que ha habido durante los últimos 6 años (2008-2013) en Busquístar y Trevélez:

Número de licencias en Busquístar y Trevélez entre 2008 y 2012

6.3 INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

A continuación se describirán de manera sintética cuáles son los impactos ambientales derivados de las actividades económicas presentes en los municipios.

6.3.1 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Uno de los principales problemas ambientales derivados de la actividad agraria es el uso excesivo de agua. El uso del sistema de riego por gravedad puede provocar un desequilibrio en la gestión del agua. En estos municipios son muy importantes las acequias de careo, pues estas acequias están diseñadas para permitir la infiltración y recargar los acuíferos en las zonas bajas.

Este sistema de acequias o incluso el riego por gravedad, puede ser incluso más sostenible que el riego por goteo, depende de las circunstancias. Pues estos sistemas tradicionales alimentan después a muchos otros pequeños ecosistemas que en conjunto generan más diversidad ecológica.

Así mismo, para la eliminación de los restos de cosecha se suele realizar la quema de rastrojos, lo que conlleva pérdida de materia orgánica que podría ser utilizada como abono, riesgos de incendio, contaminación de la atmósfera, debido a la combustión e incluso pérdida de energía.

El desarrollo de la actividad agraria implica riesgos de contaminación difusa de aguas y suelos, entre otros, gran parte de la agricultura y ganadería en la zona tiene fuertes componentes de tradición, lo que lleva asociado un manejo más sostenible de los recursos, menor impacto sobre la pérdida biodiversidad.

La baja productividad de la agricultura está favoreciendo el abandono de terrenos que finalmente puede contribuir a aumentar los índices de erosión de los suelos en la zona. El predominio de espacios con escasa vegetación (influido por los territorios montañosos y rocosos y los incendios) puede influir en la erosión futura de los suelos. La presencia de Agricultura Ecológica en la zona, que suele emplear cubierta vegetal y contribuye a la diversidad de suelos y fauna.

En la zona también es importante el cultivo de frutales, donde destaca el almendro en seco, que contrasta por su menor impacto sobre los recursos hídricos y los suelos, que llevan asociado un uso más intensivo de agroquímicos

Las vías pecuarias han perdido parte de su funcionalidad debido a que son ocupadas temporal o permanentemente. Actualmente se han propuesto estas vías pecuarias como rutas para senderismo, puesto que su ubicación las hace idóneas para ello, puesto que conectan núcleos o términos municipales próximos.

6.3.2 ACTIVIDADES INDUSTRIALES

La actividad industrial en el municipio es escasa, por lo que las afecciones son residuales, la mayor parte de la industria se relaciona con la construcción y los posibles vertidos de agua contaminada, de la fabricación de lácteos, bebidas, productos químicos y productos de hormigón y fabricación de productos metálicos.

Según la información disponible en el Sistema de Información Geológico y Minera de Andalucía, en la zona de estudio no se localiza ninguna explotación minera ni derecho de explotación.

6.3.2.1 CONSTRUCCIÓN

Las principales alteraciones de dicha actividad sobre el medio son las siguientes:

Calidad del aire: durante la fase de ejecución, se produce una disminución de la calidad del aire, debido al aumento del polvo, producido por el tránsito de maquinaria y las propias actividades de construcción. También se produce un aumento de las emisiones de CO, CO₂, SO_x y NO_x.

La mayor parte de estos impactos desaparecen una vez finalizadas las obras.

- **Ruido:** la contaminación atmosférica aumenta, debido a un mayor tránsito de vehículos y la puesta en funcionamiento de maquinaria.
- **Suelo:** se pierde parte de suelo existente en el territorio que será ocupado por las distintas construcciones, y puede aumentar la contaminación debido a vertidos accidentales o no.
- **Agua:** en principio las afecciones al agua deben ser mínimas, no se debe modificar el drenaje natural y se deben evitar vertidos. Aun así, en multitud de ocasiones se producen vertidos o derrames que empeoran la calidad de las aguas ya sean, superficiales o subterráneas. No hay recogidas denuncias por vertidos ilegales, aunque en las visitas de campo se ha comprobado que existen algunos vertidos de residuos, principalmente de inertes en las laderas, que puede conllevar la contaminación de los cauces.

6.3.3 SECTOR SERVICIOS

En este municipio la incidencia ambiental derivada de este sector proviene de los bares y tiendas, debido a ellos puede aumentar el número de residuos y/o ruidos, aunque provocan un impacto limitado, principalmente debido al limitado número de establecimientos en los distintos municipios.

6.3.3.1 TURISMO

El turismo en la Alpujarra, es una actividad en auge en las últimas décadas, principalmente el denominado "turismo rural", pues en la zona de estudio reúne las condiciones propicias para el desarrollo del turismo.

Los mayores impactos que provoca este tipo de turismo son:

- Aumento del número de residuos.
- Aumento del consumo de agua y por tanto, del agua residual.
- Mayor demanda de energía.
- Mayor consumo de recursos naturales.

Los impactos que crearán estos visitantes serán mínimos, debido al limitado número de visitantes.

6.3.3.2 CAZA

La caza en la Alpujarra es una actividad que históricamente ha estado muy presente en esta región, y que actualmente sigue siendo de importancia, como se manifiesta en los datos de licencias plasmados en la tabla anterior.

Los principales impactos que provoca esta actividad son los siguientes:

- Daños a la fauna si no se tiene una adecuada regulación de las parcelas y poblaciones de las especies cinegéticas.
- Daños a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas como consecuencia de la modificación de la dinámica natural de las poblaciones.
- Generación de residuos, principalmente los cartuchos, cuando no existe un control para evitar que se depositen en el medio.
- Conflicto social entre las actividades de caza y el uso y disfrute de la naturaleza por parte de los ciudadanos.
- Impactos socioeconómicos positivos: alimento, generación de empleo, aumento del turismo, pernoctaciones,...

6.4 RIESGOS VINCULADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS

- Vulnerabilidad a la contaminación de suelos y agua: debido a las distintas actividades agrícolas, construcción, a los vertidos accidentales, y a la eliminación de agua residual sin previamente haber sufrido un proceso de depuración, principalmente en los cauces de los distintos términos municipales.
- Riesgo de erosión: es bajo en las zonas llanas, medio-alto en las laderas de la sierra con vegetación y alto en las laderas puntuales donde no existe vegetación.
- Riesgo de inundación: el riesgo de inundación en el ámbito de estudio es bajo según el Atlas de Riesgos Naturales de la Provincia de Granada.
- Riesgo de incendio forestal: es alto debido a la presencia de la zona forestal y la multitud de cultivos existentes en las zonas cercanas a los núcleos de población.

6.4.1 PLANES DE EMERGENCIA

Los distintos ayuntamientos disponen de un Plan de Emergencia por Incendios Forestales, pero carecen de Plan de Emergencia Municipal, que un plan para todos los riesgos existentes en los municipios, Inundaciones, sismos, riesgos antrópicos, riesgos por el transporte de mercancía, por incendios, debidos a concentraciones humanas o intoxicaciones alimentarias.

Por otro lado se desconoce si las empresas existentes en los distintos municipios, poseen o no un Plan de Emergencia.

Todas las empresas deben tenerlo porque según la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 20, "el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas."

6.5 INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES

6.5.1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes. Entre dichos elementos, los principales son:

- Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama tradicional de una empresa.
- Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos.
- Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la organización.
- Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la consecución de un objetivo específico.
- Recursos: económicos, humanos, técnicos y de otro tipo.

Existen diversos métodos para la implementación de los sistemas de gestión de calidad y siempre se requiere usar herramientas propias, sin embargo, para poder ser aplicable es preciso tomar en cuenta el contexto laboral, sociocultural y político, ya que éstas dimensiones determinará el enfoque gerencial para la calidad de la organización.

Existen unos estándares de gestión de calidad normalizados, es decir, definidos por un organismo normalizador, como ISO, DIN o EN, etc. que permiten que una empresa con un sistema de gestión de la calidad pueda validar su efectividad mediante una auditoría de una organización u ente externo. Una de las normas más conocidas y utilizadas a nivel internacional para gestionar la calidad, es la norma ISO 9.001 (última revisión ISO 9.001:2.008).

6.5.2 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.000.

Un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es aquella parte del sistema de gestión general que comprende: la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo una política medioambiental.

Los Sistemas de Gestión Medioambiental surgen en la década de los años 90, como instrumentos de carácter voluntario dirigidos a alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en el marco de un desarrollo sostenible.

Para llevar a cabo la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en una entidad existen diferentes modelos cuya finalidad es facilitar la estructuración y el desarrollo del Sistema.

Un Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA) se basa en cuatro elementos clave:

1. La gestión medioambiental

2. Las auditorías medioambientales

3. Validación

4. Información

Tener un sistema de gestión ambiental certificado supone para la empresa una serie de beneficios de mercado, económicos, de mejora de la imagen de la empresa y también de su situación reglamentaria, como por ejemplo:

- El cumplimiento de requisitos de algún cliente, (por ejemplo, para suministrar productos al sector de la automoción es bastante habitual que se exija al proveedor tener una certificación ambiental).
- La posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental.
- Reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y materias primas.
- Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos mediante planes de reducción.
- La posibilidad de obtener méritos (puntos) en concursos públicos (en algunos casos la certificación es requisito obligatorio).
- Aseguramiento del control y cumplimiento del gran número de requisitos legales relacionados con temas ambientales.
- Disminución de importes de determinados seguros.

6.5.3 IGP (INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS)

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, "IGP, las Indicaciones Geográficas Protegidas: constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas."

Se corresponde a nivel europeo con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), contemplada en el Reglamento 510/2006. Se diferencian fundamentalmente de las DOP en que no es necesario que todo el proceso de producción, transformación y elaboración tenga lugar en la zona geográfica amparada, sino que se considera suficiente que tenga lugar una de las tres etapas.

6.5.4 IFS (INTERNATIONAL FOOD ESTÁNDAR)

Es un protocolo privado técnico desarrollada por los distribuidores alemanes, franceses e italianos con el propósito de ayudar a los proveedores a que suministren productos seguros conforme a las especificaciones y a la legislación vigente.

Este protocolo requiere la previa implantación de un sistema de gestión de la calidad, un sistema APPCC basado en el Codex Alimentarius, así como la implantación y gestión de Prerrequisitos e Instalaciones. Incluye todos los requisitos exigibles a los suministradores y se ajusta a los requisitos internacionales (GFSI), proporcionando una visión clara de los conceptos de seguridad alimentaria y control de la calidad a través de evaluaciones a los suministradores, en las que se ofrece una perspectiva completa de la actividad de los mismos. (www.aenor.es)

6.5.5 EMPRESAS CERTIFICADAS EN LOS MUNICIPIOS

Según la información facilitada por "Asociación de Jamoneros de Trevélez", en el municipio de Trevélez se encuentran las siguientes empresas con distintos tipos de certificados:

EMPRESA	CERTIFICADOS
Antonio Álvarez Jamones, S.L. Haza de la Iglesia, s/n 18417- TREVELEZ Tlf: 958858534- Fax: 958858674 central@antonioalvarezjamones.com	IFS ISO 14001 Gestión Medioambiental Calidad Certificada IGP Jamón de Trevélez Certificado Calidad Jamón Ibérico
Jamones Diego Martín, S.L. C/ Carretera, 2 18415- PORTUGOS Tlf: 958 766137 -Fax: 958766040 correo@jamonesdm.com	ISO 9001: 2008 IGP Jamón de Trevélez Calidad Certificada
Jamones de Juviles, S.A. C/ Carretera, s/n 18452 - JUVILES Tlf - Fax: 958769130 info@jamonesdejuviles.com	IFS Calidad Certificada IGP Jamón de Trevélez
Jamones Vallejo, S.L. Haza de la Iglesia, s/n 18417- TREVELEZ Tlf: 958858535 Fax: 958858604 pedidos@jamonesvallejo.com	ISO 9001: 2008 IGP Jamón de Trevélez Calidad Certificada
Jamones Cardales, S.L. Ctra. Laujár-Órgiva, s/n 18417- TREVELEZ Tlf-Fax: 958858651 info@jamonescardales.com	IGP Jamón de Trevélez Calidad Certificada Marca Parque Natural
Llanos de Pajares, S.L. Ctra. Órgiva-Ugíjar, s/n 18417 – TREVELEZ Tlf: 958858758 administración@jamonestioemilio.com	IGP Jamón de Trevélez Calidad Certificada

EMPRESA	CERTIFICADOS
Jamones Nevadensis, S.L. c/ Carretera, 48 – 18417 TREVELEZ Tlf: 958858773 central@nevadensis.es	ISO 9001:2008 IGP Jamón de Trevélez Calidad Certificada

6.5.6 REGISTRO EMAS (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND AUDIT SYSTEM)

El Reglamento (CE) 761/2.001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), establece el procedimiento por el cual cualquier organización que manifieste su interés, y cumpla los requisitos correspondientes, podrá inscribirse en el Registro de Centros Ecoauditados.

Entre otros requisitos, las organizaciones deben elaborar y publicar las denominadas declaraciones medioambientales, de carácter periódico, que ofrezcan al público y otras partes interesadas la información sobre el comportamiento ambiental (objetivos, metas y mejora continua) de las mismas.

El objetivo de la declaración ambiental es facilitar al público, y a otras partes interesadas, información respecto al impacto y comportamiento ambiental de la organización y la mejora permanente operada sobre dicho comportamiento, en el marco de la organización. Por tanto, la declaración ambiental se constituye en un instrumento de comunicación y diálogo, entre la organización, el público y otras partes interesadas, acerca del comportamiento ambiental de la misma.

La Consejería de Medio Ambiente, como órgano competente para la inscripción y mantenimiento del Registro de Centros Ecoauditados en Andalucía, según lo dispuesto en el Reglamento 761/2.001, de 19 de marzo, facilita, mediante su publicación en este sitio web, los datos relativos a las diferentes organizaciones inscritas en el mencionado Registro, así como el acceso público, de acuerdo al artículo 3.6 del citado Reglamento, a las declaraciones ambientales validadas y vigentes de las organizaciones inscritas.

6.5.7 EMPRESAS REGULADAS POR LA LEY 16/2002, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN, (IPPC).

Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, ninguna de las empresas/actividades de los municipios de Busquistar y Trevélez, se encuentran sometidos a la ley 16/2002, de IPPC.

En el listado de autorizaciones concedidas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, no se incluye ninguna actividad en los municipios de Busquistar y Trevélez que haya obtenido una Autorización Ambiental Integrada.

7 ANÁLISIS GRADO SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA

7.1 INTRODUCCIÓN

La calidad de vida es el objetivo común de gobiernos y poblaciones. En la actualidad uno de los obstáculos más importantes para el mantenimiento o la mejora de la calidad de vida es el deterioro de los ecosistemas, de los que depende la existencia de la especie humana en el planeta. Entre los problemas más acuciantes, destacan el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la desertización, agotamiento de los recursos, pobreza, desigualdad social, entre otros, que hacen inviable o amenazan una calidad de vida aceptable.

Los problemas actuales son el resultado de acciones concretas. Acciones determinadas por los modelos de producción y consumo y por los hábitos de vida, especialmente los de la sociedad occidental.

Resolver los problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos implica la necesidad de ir cambiando cada acción, de manera que se modifiquen los efectos de nuestra actividad individual y colectiva, para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una dirección distinta: la sostenibilidad.

La educación ambiental nace con la vocación de colaborar en la mejora ambiental desde una perspectiva muy amplia, que incluye la necesidad de aclarar, para cada nación y con arreglo a su cultura, el significado de conceptos básicos tales como "calidad de vida" y "felicidad humana", como señala la "Carta de Belgrado" (Naciones Unidas, 1975).

7.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL

7.2.1 INTRODUCCIÓN

La **educación ambiental** es una corriente de pensamiento y acción, de alcance internacional, que adquiere gran auge a partir de los años 70, cuando la destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad ambiental empiezan a ser considerados como problemas sociales. Se acepta comúnmente que el reconocimiento oficial de su existencia y de su importancia se produce en la *Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano* (Estocolmo, 1972), aunque ya aparezcan referencias explícitas en documentos de años anteriores.

Desde mediados de los años 70, se han celebrado diversos congresos y conferencias internacionales sobre educación ambiental, entre ellos: el Coloquio Internacional sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975), la Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977), el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987) y la Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad (Tesalónica, 1997).

La mayoría de los planteamientos teóricos y recomendaciones que surgen de estos encuentros siguen teniendo vigencia y no han sido todavía desarrollados en profundidad, habiéndose constatado dificultades importantes para la puesta en práctica de los planes que sugieren.

El desarrollo sostenible asume la existencia de límites físicos que sugieren que es imposible un crecimiento sin fin, enfatiza la necesidad de mejorar la calidad de vida, frente al bienestar basado en los bienes materiales, se inspira en la solidaridad entre las diferentes generaciones y entre los individuos de cada generación.

Esta información está extraída del *Libro Blanco de la Educación Ambiental en España 1999*. Ministerio de Medio Ambiente

7.2.2 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

"La Educación Ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros". (Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987)

La educación ambiental:

- Está orientada a mejorar las capacidades de análisis, reflexión y acción
- Dura toda la vida
- Es de ida y vuelta: cada persona aprende y enseña a la vez
- Puede desarrollarse en todas partes: en casa, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, etc.
- Busca el compromiso para la resolución de los problemas

El reto de la educación ambiental es, por tanto, promover una nueva relación de la sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible, que pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico sobre el que se sustenta.

Es una experiencia continua de aprendizaje que debe implicar a todas las personas en todos los aspectos y momentos de la vida. Debe plantearse con un enfoque abierto, que permita a cada persona cuestionarse críticamente los problemas de la sociedad.

Algunos de los objetivos básicos de la educación ambiental, serían: (según el Libro Blanco de la Educación Ambiental, 1.999)

1. Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales como globales.
2. Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información ambiental.
3. Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, económicos y culturales.
4. Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y constructivas.
5. A poyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
6. Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio- ambientales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.
7. Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno.
8. Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de la vida.

7.2.3 ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

7.2.3.1 INTRODUCCIÓN

En Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente desarrolla numerosas iniciativas, como Programas de Educación Ambiental, Actividades Formativas, Voluntariado Ambiental y Campañas de Comunicación Social.

7.2.3.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las principales vías para que estos se lleven a cabo son la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, los Centros de Educación Ambiental y los Programas de Educación Ambiental.

- **Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EADEA)**
(<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca?vgnextoid=074af55e23d6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>)

La **Estrategia Andaluza de Educación Ambiental** constituye un proceso continuo y abierto de debate, análisis y reflexión colectiva. Cuenta con un documento de referencia para el desarrollo de programas y acciones dirigidas a los diferentes contextos vitales de las poblaciones andaluzas. Comenzó su andadura en el mes de febrero de 2001, con el objetivo fundamental de promover la educación y la participación en la conservación de los recursos naturales y en la mejora de la calidad ambiental y la calidad de vida en Andalucía.

La meta general de la Estrategia se dirige a promover la educación y la participación en la conservación de los recursos naturales y en la mejora de la calidad ambiental y la calidad de vida en Andalucía.

La **Estrategia Andaluza de Educación Ambiental** persigue promover la educación y la participación en la conservación de los recursos naturales y en la mejora de la calidad ambiental y calidad de vida en Andalucía, desde la **construcción de un modelo de sociedad más sostenible, solidario y proambiental**.

Los objetivos fundamentales son:

1. *Promover la sensibilización, el conocimiento y la comprensión de las cuestiones ambientales, y especialmente sus interconexiones con los sistemas sociales, económicos y culturales, capacitando a los ciudadanos en estrategias de acceso a la información, contraste de fuentes y análisis e interpretación crítica de estos factores y procesos.*
2. *Impulsar la toma de conciencia crítica de las problemáticas ambientales, tanto del entorno próximo como de las del conjunto del planeta, así como de las interrelaciones entre estos problemas locales y sus consecuencias globales.*
3. *Posibilitar el desarrollo de un compromiso ético, promoviendo la adopción de actitudes y valores en favor de la conservación del entorno desde una perspectiva de equidad y solidaridad.*
4. *Potenciar la adopción de comportamientos pro- ambientales, posibilitando la extensión de prácticas y estilos de vida sostenibles en los distintos contextos vitales de la población, mediante un uso racional y solidario de los recursos.*
5. *Fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas ambientales, capacitando para la toma de decisiones, el compromiso y la acción individual y colectiva.*

6. Promover la coherencia ambiental y social de las administraciones públicas, las entidades privadas y las asociaciones.

En los municipios objeto de estudio (Busquístar y Trevélez), ninguno de los centros ni los ayuntamientos, se encuentran adscritos a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

- **Centros de Educación Ambiental**

Según el Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental y se regulan los requisitos y procedimiento de inscripción en el mismo, se entiende por centros de educación ambiental:

Establecimientos que cuentan con un equipamiento destinado a fines propios de la educación ambiental, en el que se llevan a cabo programas integrales y procesos de sensibilización pro- ambientales, basados en el conocimiento y concienciación sobre la defensa de los valores naturales y paisajísticos del entorno o sobre las actividades agropecuarias y los procesos de transformación desarrollados tradicionalmente en la zona en la que se encuentran, o en la toma de conciencia de la situación ambiental del medio urbano en el que se sitúa el centro y posibles actuaciones de mejora sobre el mismo.

Los servicios de educación ambiental que prestan estos establecimientos se relacionan con la interpretación de los procesos naturales, educación ambiental y actividades relacionadas con el propio entorno, bien sea en espacios naturales protegidos, en el medio rural o en el medio urbano.

En los términos municipales no existen ningún centro de educación ambiental de la Junta de Andalucía.

- **Programas de Educación Ambiental**

La Consejería de Medio Ambiente promueve diversos programas de educación ambiental entre la ciudadanía andaluza entre los que cabe destacar el denominado "Aldea Activa", que se ofrece a los centros educativos de Andalucía una serie de recursos y actividades para conseguir que estos sean espacios más sostenibles; espacios donde se trabaje a través de la Educación Ambiental por una mayor conciencia social y un mayor compromiso con nuestro entorno. Su diversidad en perspectivas, formatos y temáticas permitirán al profesorado utilizarlos en función de las demandas y necesidades de sus entornos educativos.

Entre las principales actuaciones de "Aldea Activa" se encuadra la Red Andaluza de Ecoescuelas, programa dirigido a la gestión y certificación medioambiental y a la educación para el desarrollo sostenible en el sistema educativo. Pretende convertir a los centros, mediante auditorías escolares, en un modelo ambiental con la implicación del municipio; así como crear una red de centros donde se favorezcan los intercambios y la cooperación.

El CEIP Nuestra Señora de las Nieves, desde el curso 2011/2012 de Trevélez se encuentra incluido en la red andaluza de Ecoescuelas.

7.2.4 ACTUACIONES MUNICIPALES

7.2.4.1 INTRODUCCIÓN

Las actuaciones previstas para fomentar la educación ambiental, debe tener los siguientes objetivos:

1. Conseguir que la educación ambiental llegue a **toda la sociedad**, a través de iniciativas que propicien un sistema de valores sociales y culturales acordes con la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales.
2. **Sensibilizar en materia de medio ambiente** a los ciudadanos y ciudadanas e implantar, de forma generalizada, las buenas prácticas ambientales.

7.2.4.1.1 Trevélez

Algunas de las actividades puestas en marcha por el colegio de Trevélez en el año 2013 son las siguientes, en color se marcan las que tienen una relación más estrecha con el medio ambiente:

• **Talleres escolares y otras actividades:**

1. Visita: proceso para conseguir un buen jamón.
2. Taller de tinte de camisetas
3. Taller de teatro
4. Písa
5. Prevención drogas a cargo de la Guardia Civil
6. Desayuno-Tapeo de buen jamón
7. Taller de teatro y baile
8. Noko teatro: "la aventura de salvar el planeta" en el Salón Parroquial
9. Fútbol-3
10. Conferencia de la Guardia Civil: "Internet y Redes Sociales"
11. Cine
12. Taller de jabones perfumados
13. Taller de pintura con témpera
14. Taller de teatro
15. Taller de fotografía
16. Taller de poesía y camisetas personalizadas
17. Taller de baile
18. Deporte Municipal: miniolimpiada
19. Teatro y actuaciones escolares
20. Multiaventura en Lanjarón
21. Taller de cocina: Galletas y Magdalenas
22. Taller de construcción: "Ciudad soñada"
23. Taller de papiroflexia
24. Taller de modelado
25. Proyección de cine infantil
26. Taller de cuerpos geométricos
27. Taller de maquillaje/ Acogida al alumnado de nueva incorporación
28. Taller de flores de papel y florero
29. Visita a la depuradora de Trevélez
30. Juegos en el patio con el alumnado de nueva incorporación
31. Pruebas en bicicleta
32. Feria del libro
33. Taller para mujeres: "Vivir más para vivir mejor"
34. Concierto de Las Mónicas "Va por ellas"

7.2.4.1.2 Busquístar

Se desconocen cuáles son las actividades que se realizan en el colegio de Busquístar debido a que el ayuntamiento no ha facilitado los datos.

7.2.5 EQUIPAMIENTOS DEDICADOS A LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES.

En Busquístar y en Trevélez no existen equipamientos propios de educación ambiental.

7.2.6 NIVELES DE ESCOLARIZACIÓN

El nivel de escolarización incluye la **tasa de escolaridad y el nivel de instrucción** de una población de estudio.

En el término municipal de Trevélez el centro educativo está destinado a enseñanza infantil, primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en Busquístar el centro educativo destinado a escolares de infantil y primaria. La ESO la mayoría de los escolares lo realizan en el centro público de Pitres.

En ninguno de los dos municipios existen guarderías ni públicas ni privadas.

7.2.6.1 CENTROS EDUCATIVOS EN TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR

Los colegios presentes en los dos municipios son los siguientes:

NOMBRE	ENSEÑANZA
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA NTRA.SRA. DE LAS NIEVES	Segundo ciclo de Educación Infantil
	Educación Primaria
	Primer y Segundo cursos de ESO
SECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE SAN ANTONIO	Formación básica personas adultas: Nivel II
COLEGIO PÚBLICO RURAL LOS CASTAÑOS	Segundo ciclo de Educación Infantil
	Educación básica Especial

Tabla 69. Centros educativos en el ámbito de estudio. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

7.2.6.2 TASA DE ESCOLARIDAD

Es importante conocer la tasa de escolaridad para saber la difusión que tendrá la Agenda 21 y otras actuaciones ambientales en las aulas, siendo el principal medio para darla a conocer a la población comprendida entre los 4-5 años hasta los 25.

La tasa de escolaridad de cada grupo de edad se obtiene comparando el número de personas que cursan estudios de ese grupo con el efectivo total del mismo.

El programa de educación ambiental irá dirigido a todos los escolares del municipio.

Territorio	Entre 4 y 5 años	Entre 6 y 13 años	Entre 14 y 17 años	Entre 18 y 25 años
Busquístar	83,33	100,00	29,17	12,50
Trevélez	83,33	100,00	57,45	22,43

Tabla 70. Tasa de escolaridad en Trevélez y Busquístar, censo 1991.
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia

7.2.6.3 NIVEL DE INSTRUCCIÓN

El nivel de instrucción clasifica a la población de 10 y más años en función de sus estudios.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EL BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ 2001											
SEXO	TM	Analfabetos	Sin estudios	1er Gr.	2º Gr. Bachiller	2º Grado Bach Superior	2º Grado - FP Grado Medio	2º Grado - FP Grado Superior	3º Grado Diplomatura	3º Grado Licenciatura	3º Grado - Doctorado
HOMBRES	Busquístar	4	4	41	34	55	16	3	2	8	7
	Trevélez	40	9	108	92	81	11	4	10	8	5
MUJERES	Busquístar	172	14	32	20	36	4	2	3	11	12
	Trevélez	328	40	77	56	73	19	5	4	26	3
TOTAL	Busquístar	137	18	73	54	91	20	5	5	19	19
	Trevélez	303	49	185	148	154	30	9	14	34	8

Tabla 71. Nivel de Instrucción en Trevélez y Busquístar. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Observando la tabla se aprecia que la analfabetización es más elevada en mujeres que en hombres debido a que ambos municipios tienen poblaciones envejecidas y a comienzos y mediados del siglo XX las mujeres tenían muy difícil el acceso a la escuela, como se explicó anteriormente.

Nivel de instrucción en Busquístar

Gráfico 39. Nivel de instrucción en Busquístar. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía.

Nivel de instrucción en Trévlez

Gráfico 40. Nivel de instrucción en Trévlez. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía.

A pesar de la cantidad de analfabetos, podemos observar que tanto en primer grado como en Bachillerato hay un porcentaje considerable de población, ya que cada vez más niños y gente joven inician y continúan sus estudios.

7.2.6.4 OFERTA EDUCATIVA

Conocer la oferta educativa es importante para saber a cuánta población en edad de estudiar, e incluso adultos, le podrá llegar de forma directa información sobre la Agenda 21.

En los municipios de Busquístar y Trevélez existe una amplia oferta educativa que cubre las Enseñanzas Generales (infantil, primaria, secundaria obligatoria) y Educación de Adultos. Para la formación superior se desplazan a municipios cercanos.

7.3 DATOS DE LOS CENTROS

Según los datos facilitados por los centros ubicados en los municipios los datos de los escolares son los siguientes:

7.3.1 BUSQUÍSTAR

El centro de Busquístar pertenece al de Pitres, que engloba tres localidades: Pitres, Pórtugos y Busquístar. Por lo que se incluyen los datos de las tres localidades:

Pitres

- Número de clases: 2 tutorías de Infantil y 3 tutorías de Primaria
- Número de maestros: 4 maestras y 1 maestro
- Número de alumnos: 46 alumnos en total

Pórtugos

- Número de clases: 1 tutoría de Infantil y 2 tutorías de Primaria
- Número de maestros: 3 maestras
- Número de alumnos: 30 alumnos en total

Busquístar

- Número de clases: 1 tutoría de Infantil y 2 tutorías de Primaria
- Número de maestros: 2 maestras y 1 maestro
- Número de alumnos: 17 alumnos en total

La distribución de los alumnos en Busquístar es la siguiente:

CURSO	NIÑAS	NIÑOS
TERCERO	3	3
CUARTO	3	2
QUINTO	3	3
SEXTO	0	0

También existen 2 maestros y 2 maestras itinerantes entre las tres localidades

Las actividades que se realizan en el colegio son: reciclar, visitar a distintos enclaves, orientar, trabajar sobre el cambio climático, TIC y talleres medioambientales.

7.3.2 TREVÉLEZ

El organigrama del colegio de Trevélez es el siguiente:

- 1 Director
- 1 Secretaría
- 1 Coordinador de Infantil y Primaria
- 1 Coordinador de Secundaria
- 11 Profesores
- 1 Profesor de Religión que procede del C.P.R de Pitres
- 1 Pedagogo terapéutico que procede del Centro escolar de Bérchules

Los datos de los alumnos son los siguientes:

CURSO	NIÑAS	NIÑOS
INFANTIL 3 AÑOS	0	2
4 AÑOS	3	2
5 AÑOS	3	4
Primero	3	2
Segundo	4	2
Tercero	4	5
Cuarto	5	4
Quinto	2	3
Sexto	0	5
1º ESO	6	6
2º ESO	6	4

7.3.2.1.1 Formación profesional específica

En los municipios de Busquístar y Trevélez no hay oferta de formación profesional específica.

7.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.4.1 INTRODUCCIÓN

La participación de la ciudadanía local es de especial importancia en la gestión ambiental, ya que ésta tiene que estar orientada a ayudar a las personas a elegir sus opciones ambientales con conocimiento de causa, tanto a través de la educación como haciendo que sean posibles esas opciones.

El uso de metodologías participativas constituye uno de los elementos esenciales de la sostenibilidad, ya que se trata de un proceso en el que interactúan diferentes agentes cuyas acciones determinan la situación y la problemática actual, y las posibilidades futuras. Como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, sin la implicación real de los diversos grupos existentes, el desarrollo sostenible no es posible.

Por otro lado, la participación debe ser entendida como un derecho legítimo de la ciudadanía y de sus organizaciones para implicarse y decidir sobre los aspectos que influyen en su desarrollo.

En general, cabe distinguir dos ámbitos de participación: el intramunicipal (referido a la implicación de los diversos departamentos municipales y al establecimiento de mecanismos de coordinación interna) y la participación ciudadana (a través de mesas estables de reflexión, foros, consejos municipales, comisiones de trabajo, etc.) para recoger la opinión de los ciudadanos y, sobre todo, para implicarlos en los procesos locales de decisión.

7.4.2 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

El **proceso de implantación de Agenda 21** comenzó con la idea clara de la necesidad de generar un foro de debate desde el comienzo, así como de crear vías de divulgación. Tras la institucionalización del foro y realización de las dos primeras sesiones, se decidió crear Mesas temáticas de Trabajo con personas implicadas en diferentes aspectos, para una mayor fluidez y efectividad del proceso.

Las diferentes mesas han tenido una participación variada, pero en general buena. Podemos afirmar que ha habido una acogida satisfactoria del proceso participativo. Las opiniones y soluciones que se han ido vertiendo en las mesas de trabajo serán muy tenidas en cuenta en la selección y configuración de medidas para el Plan de Acción.

Las actas de estos foros y mesas de trabajo se encuentran detalladas en el documento de Diagnóstico Subjetivo. En este bloque temático si incluimos las conclusiones de la mesa temática dedicada a la Participación Ciudadana, ya que se trata de una autorreflexión por parte de las asociaciones sobre la participación pública en el municipio.

7.4.2.1 PARTICIPACIÓN EN COLECTIVOS

El asociacionismo está regulado en Andalucía por la "*Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, además de por Ley 4/2006, de 23 de junio de Asociaciones de Andalucía (BOJA núm. 126, de 3 de julio; BOE núm. 185, de 4 de agosto). Y por el Decreto 152/2002, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía (BOJA número 69, de 13 de junio)*".

Las asociaciones incluidas en el Registro Andaluz de Asociaciones, de la Consejería de Justicia e Interior, son las siguientes:

7.4.2.1.1 Busquístar

- Cultural Grupo de Teatro El Conjuero, Busquístar.
- Majorettes de Busquístar, Busquístar.
- El surco de la Alpujarra, Busquístar.
- Alpujarreña Amigos del Jazz, Busquístar.
- Cultural "Acequias para la Vida", Busquístar.
- Los amigos de San Felipe y Santiago, Busquístar.
- Mujeres de Busquístar Estrella de las Nieves, Busquístar.
- Juvenil de Busquístar BSK, Busquístar.

7.4.2.1.2 Trevélez

- "Ribereños de Trevélez", Trevélez.
- Afectados por los jamones, Trevélez.
- Padres y madres de alumnos y alumnas las nieves del colegio público Ntra. Sra. De las Nieves, Trevélez.
- Amigos de San Antonio, Trevélez. Cultural Colectivo de Maestros Peñabon, Trevélez.
- En defensa del río Trevélez, Trevélez.
- Mujeres Los Tres Barrios de Trevélez, Trevélez.
- Mujeres de Trevélez, Trevélez. 22/06/2001.
- Tercera Edad Maravilla, Trevélez.
- Vecinos de Trevélez Tres Barrios, Trevélez.

7.4.2.1.3 Tipología de asociaciones

Para establecer la tipología de las asociaciones, se escogen las categorías recogidas en el Registro Andaluz de Asociaciones:

TIPO	NÚMERO DE ASOCIACIONES POR TIPOLOGÍA			
	NÚMERO		PORCENTAJE	
	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
De vecinos	0	1	0	5,88
Juvenil	1	0	5,88	0
Referidas a la mujer	1	2	5,88	11,76
Recreativas de festejos	0	0	0	0
Recreativas general	1	0	5,88	0
Musicales	1	0	5,88	0
Educativas	0	1	0	5,88
Deportivas	1	0	5,88	0
Consumidores, usuarios y perjudicados	0	1	0	5,88
Naturaleza y medicina natural	1	1	5,88	5,88
Económicas	1	1	5,88	5,88
3º Edad, jubilados y pensionistas	0	1	5,88	0
Cultura, ciencias, artes y letras	1	1	5,88	5,88

Tabla 72. Número de asociaciones por tipología, en Busquístar y Trevélez.

Fuente: Registro de asociaciones de Andalucía. Consejería de Justicia e Interior. Junta de Andalucía.

Las asociaciones más numerosas son las referidas a la mujer, y por lo demás no hay un número de asociaciones elevado en ninguno de los dos municipios, también debido a que son municipios pequeños con una población muy reducida.

7.4.2.1.4 Órganos instituidos para la participación

No existen órganos instituidos para la participación en ninguno de los dos municipios.

7.4.3 PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Uno de los mejores indicadores de la participación de la ciudadanía es la **participación electoral**, en los sistemas democráticos este es el recurso más importante para participar en el proceso de legitimación, por esto indica el interés de los habitantes en la política y se observa el grado de implicación e indirectamente de participación ciudadana.

En las siguientes tablas se observan el número de votos válidos emitidos y el censo electoral de cada año, para saber cuál es el porcentaje de participación ciudadana en las distintos tipos de elecciones: Generales, Autonómicas y Locales:

7.4.3.1 PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES DESDE 1.977 HASTA 2.011

ELECCIONES GENERALES						
AÑO	BUSQUÍSTAR			TREVÉLEZ		
	Censo electoral	Número de votantes	% Participación	Censo electoral	Número de votantes	% Participación
1977	395	266	67,34	790	443	56,08
1979	477	221	46,33	918	395	43,03
1982	448	197	43,97	659	466	70,71
1986	461	199	43,17	724	468	64,64
1989	327	193	59,02	672	448	66,67
1993	323	202	62,54	645	508	78,76
1996	319	244	76,49	650	517	79,54
2000	323	213	65,94	634	487	76,81
2004	311	236	75,88	673	511	75,93
2008	286	223	77,97	666	497	74,62
2011	282	227	80,50	655	450	68,70

Tabla 73. Participación Elecciones Generales Busquístar y Trevélez.
Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Gráfico 41. Porcentaje de la participación en las elecciones generales. Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia

La participación en las elecciones generales, es similar en ambos municipios, los años de menor participación fue el año 1979, primeras elecciones después de la aprobación de la Constitución. En las siguientes elecciones, 1982, en Busquístar, se mantuvo la participación baja y en cambio en Trevélez aumento hasta el 70 %, cifra que se ha mantenido aproximadamente en las elecciones de los años siguientes. En Busquístar, a partir de las elecciones del año 1993, la participación aumento, hasta el 80% que ha sido el máximo en las últimas elecciones del año 2.011.

7.4.3.2 ELECCIONES AUTONÓMICAS DESDE 1.982 HASTA 2.012

En la siguiente tabla se incluye la evolución en la participación en las elecciones al Parlamento Andaluz:

ELECCIONES AL PARLAMENTO ANDALUZ						
AÑO	BUSQUÍSTAR			TREVELEZ		
	Censo electoral	Nº de votantes	% Participación	Censo electoral	Nº de votantes	% Participación
1982	436	147	33,72	648	364	56,17
1986	461	200	43,38	724	466	64,36
1990	331	155	46,83	669	383	57,25
1994	313	188	60,06	632	440	69,62
1996	319	244	76,49	650	517	79,54
2000	323	213	65,94	634	487	76,81
2004	311	236	75,88	673	514	76,37
2008	286	222	77,62	666	497	74,62
2012	284	225	79,23	655	404	61,68

Tabla 74. Participación elecciones al Parlamento Andaluz Busquístar y Trevélez. Fuente: SIMA (Sistema Información Multiterritorial de Andalucía). Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Gráfico 42. % de participación en las elecciones al parlamento andaluz. Fuente: SIMA. Elaboración propia

En las elecciones al Parlamento andaluz, sigue la misma tendencia que las generales, aunque en el año 1982, en Busquístar la participación fue muy escasa ligeramente superior al 30%. En los dos municipios ha aumentado hasta situarse por encima del 70%, aunque en Busquístar la participación en las últimas elecciones, 2012, descendió hasta un 60%, en cambio en Trevélez se mantuvo cerca del 80%.

7.4.3.3 PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LOCALES DESDE 1.979 HASTA 2.011

La participación a las elecciones locales en Busquístar y Trevélez son las siguientes:

PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LOCALES						
AÑO	BUSQUÍSTAR			TREVÉLEZ		
	Censo electoral	Número de votantes	% Participación	Censo electoral	Número de votantes	% Participación
1979	477	193	40,46	918	464	50,54
1983	451	203	45,01	677	468	69,13
1987	332	133	40,06	668	444	66,47
1991	346	166	47,98	674	485	71,96
1995	317	250	78,86	655	509	77,71
1999	317	259	81,70	631	528	83,68
2003	382	264	69,11	665	534	80,30
2007	385	257	66,75	734	519	70,71
2011	291	269	92,44	670	580	86,57

Tabla 75. Participación elecciones locales Busquístar y Trevélez.
Fuente: SIMA Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Gráfico 43. Porcentaje de la participación en las elecciones locales.
Fuente: SIMA.. Elaboración propia

En las elecciones locales, la tendencia es similar a la que se produce en las elecciones generales y al parlamento andaluz. En la últimas elecciones del 2011, en los dos municipios la participación fue alta, tal vez fruto de que los habitantes de la mayoría de los municipios, están más cerca de la política local, que de la autonómica o la nacional.

7.4.3.4 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN GRANADA Y BUSQUÍSTAR-TREVÉLEZ

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN											
Elecciones Generales			Elecciones Autonómicas			Elecciones Locales					
Año	Busquístar	Trevélez	Granada	Año	Busquístar	Trevélez	Granada	Año	Busquístar	Trevélez	Granada
1.977	67,34	56,08	77	1.986	33,72	56,17	67,13	1.979	40,46	50,54	62,97
1.979	46,33	43,03	68,76	1.986	43,38	64,36	69,73	1.983	45,01	69,13	68,77
1.982	43,97	70,71	76,77	1.990	46,83	57,25	74	1.987	40,06	66,47	67,93
1.986	43,17	64,64	69,85	1.994	60,06	69,62	69	1.991	47,98	71,96	63,44
1.989	59,02	66,67	62,29	1.996	76,49	79,54	69,38	1.995	78,86	77,71	71,09
1.993	62,54	78,76	76,95	2.000	65,94	76,81	71	1.999	81,70	83,68	66,94
1.996	76,49	79,54	79,41	2.004	75,88	76,37	77,55	2.003	69,11	80,30	67,51
2.000	65,94	76,81	71,08	2.008	77,62	74,62	75,37	2.007	66,75	70,71	63,75
2.004	75,88	75,93	77,65	2.012	79,23	61,68	--	2.011	92,44	86,57	--
2.008	77,97	74,62	75,62	--	--	--	--	--	--	--	--
2.011	80,50	68,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabla 76. Participación comparada elecciones entre Granada, Busquístar y Trevélez.
Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla y gráfico, la participación en Granada, ha sido más alta en todos los años electorales, en este caso influye, que en la provincia de Granada, se contabilizan tanto los municipios más habitados como los más pequeños de características similares a Busquístar.

Participación en las elecciones generales

Gráfico 44. Porcentaje de la participación comparada en las elecciones generales.
Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia

Participación en las elecciones autonómicas

Gráfico 45. Porcentaje de la participación comparada, en las elecciones al parlamento andaluz.
Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia

En las elecciones autonómicas la tendencia es similar, Granada, tiene un porcentaje más alto que en el municipio de Trevélez o Busquistar.

Participación en las elecciones locales

Gráfico 46. Porcentaje de la participación comparada, en las elecciones al parlamento andaluz.
Fuente: SIMA Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia

7.5 RECOMENDACIONES

- Continuación del proceso de implantación de la Agenda 21 Local con el Plan de Acción Ambiental y el Plan de seguimiento.
- Aumentar la "Información" desde el Ayuntamiento para que los vecinos conozcan las actividades realizadas en materia de medio ambiente y las actividades y campañas realizadas por otras instituciones con el objetivo de conseguir una mayor implicación y participación ciudadana.
- Implicación con la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, Estrategia Andaluza por el "Cambio Climático" y a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
- Implantación de Programas y Campañas, en los que prime la educación sostenible, haciendo participe a todos los ciudadanos de iniciativas para la sostenibilidad.
- Potenciar la información medioambiental y los llamamientos a la participación.
- Formalizar un Foro o Consejo de Medio Ambiente, como órgano de participación permanente en los municipios de Busquístar y Trevélez
- Llevar a cabo algunas acciones muy visibles por la ciudadanía, de las que se deriven del foro, de manera que se refuerce el papel de la participación.
- Actuación de la Concejalía como aglutinadora de las asociaciones, organizando eventos y medios de trabajo en red.
- Educación para la participación: organización de cursos y otras actividades.

7.6 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Escasa actividad de las asociaciones muy ligada a actos puntuales - Pocas personas implicadas - No existe una coordinación entre asociaciones. - Pérdida del contacto social y relaciones de vecindad. - Individualismo de la sociedad. - Falta de concienciación y sensibilización de algunos colectivos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existencia de asociaciones relacionadas con el medio ambiente y un gran número de asociaciones. - Inicio de participación en el Foro por la sostenibilidad local y mesas de trabajo, que puede constituirse en un organismo al servicio de la participación.

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Creciente desencanto sobre la efectividad de la participación, con un abandono de la misma. - Falta de confianza en las campañas y promesas electorales. - Pérdida de los apoyos ciudadanos a los proyectos municipales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Puesta en marcha de la Agenda 21 Local, con su apoyo institucional. - Posibilidades de desarrollar campañas de voluntariado ambiental. - Institucionalización del Foro ambiental, generando un órgano estable de participación. Posibilidad de reglamentar las decisiones y la intervención real en la vida pública.

7.7 BIBLIOGRAFÍA

7.7.1 PÁGINAS WEB

- Ayuntamiento de Busquístar.
- Ayuntamiento de Trevélez.
- CEIP Nuestra Señora de las Nieves.
- Colegio Sección Permanente San Antonio.
- Colegio Público Rural Los Castaños.
- INE. Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es>
- Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.) <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/>
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
- Registro de Asociaciones de Andalucía. Consejería de Justicia e Interior.
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
 - o SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía)

7.7.2 PLANES Y ESTUDIOS

- Ministerio de Medio Ambiente (1999): *Libro Blanco de la Educación Ambiental en España 1999*.
- Consejería de Medio Ambiente (2007): *Estudio de Diagnóstico de Centros de Educación Ambiental de Andalucía*. Junta de Andalucía.

8 ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO

8.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO

8.1.1 TREVÉLEZ

Trevélez está compuesto por un único núcleo urbano, dividido en tres barrios claramente diferenciados: Barrio Medieval o Barrio Alto, el Barrio Medio y el Barrio Bajo:

Imagen 1. Callejero de Trevélez, donde se distinguen los tres barrios en los que se divide Trevélez. Fuente: Ayuntamiento de Trevélez.

8.1.1.1 DESCRIPCIÓN NÚCLEO URBANO DE TREVÉLEZ

BARRIO BAJO

La Plaza de la Carretera, llamada “Francisco Abellán”, se realizó en reconocimiento al ingeniero que dirigió las obras que trajeron la carretera a Trevélez en los años 50.

La Calle Real destaca por su arquitectura tradicional como son los “tinaos” o “corralones”, son espacios cubiertos, característicos de la Alpujarra, que mezclan lo público y lo privado. Destacan: El corralón de Elenica, La Casa de Frasquito, que junto al “Tinao” de Juan Medina, El Corralón de Juan Maloles, que llama la atención por situarse a un nivel inferior a la calle; y la Fuente de la Placetilla, de aspecto tradicional que conserva su emblemático lavadero y su pilón.

Fotografía 25. Barrio bajo de Trevélez. Elaboración propia. Año 2013

En la plaza de los Tilos se encuentra ubicada la Iglesia de San Benito, de estilo mudéjar, construida en el siglo XVII sobre una antigua mezquita árabe. La cual fue quemada durante la Guerra Civil y reformada con posterioridad.

La Calle Cuesta, de acusada pendiente, hasta hace poco ocupada por huertos, era una antigua vía de comunicación entre los tres barrios pasando junto al antiguo cementerio, hoy transformado en parque. Ascendiendo por la cuesta se encuentra con la Casa de Doña Cándida.

BARRIO MEDIO

Comienza en la Fuente del Castaño y más arriba la Placeta del Pescao, que destaca por sus balcones e infinidad de macetas.

Se sigue por la Calle Posadas hasta llegar a la Fuente del Mellizo, junto a la que se encuentra el reguero que baja de la Era Juan Pérez.

A mano derecha existe un Sendero Local que conduce al Molino Altero pasando por la Fuente Garbal.

A la izquierda está la Ermita de San Antonio, de estilo mudéjar, al lado del ayuntamiento. En su interior se encuentran imágenes de interés como la Virgen de las Nieves y San Antonio.

Se sube hacia la Calle Horno para pasar bajo un tinao muy especial soportado por un arco de piedra, de escasa utilización en la arquitectura tradicional alpujarrense y acceder a la Fuente del Moreno, donde parte el Camino a Siete Lagunas. A través de la Calle Horno enlazamos con el Barrio Alto pasando por numerosos "tinaos" y "corralones", situados en el trayecto.

BARRIO ALTO

Al comienzo del barrio existe una fuente de piedra, y bordeando ésta por abajo, un mirador, situado en una plaza. Siguiendo hacia delante, a unos metros, justo a la derecha por "el callejón", se encuentra el Camino del Charquillo que da acceso a los senderos GR-7 y Sulayr.

En esta zona se encuentran las casas más antiguas del pueblo, que aún conservan el ambiente de la época andalusí.

Desde aquí se accede a la Era del Fuerte, transformada en un excepcional mirador con vistas al Valle y al Pueblo de Trevélez.

8.1.1.2 EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE TREVÉLEZ

A continuación se realizará mediante las ortofotos disponibles en la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía), la evolución del Núcleo urbano de Trevélez:

Imagen 2. Núcleo urbano de Trevélez (1956). Fuente: Ortofografía Regional 1956-57 en blanco y negro de 1 m. Red de Información Ambiental de Andalucía.

Imagen 3. Núcleo urbano de Trevélez (1984). Fuente: Ortofografía Regional 1984-85 en blanco y negro de 1 m. Red de Información Ambiental de Andalucía.

Imagen 4. Núcleo urbano de Trevélez (2001). Fuente: Ortografía Regional 2001-02 en blanco y negro de 0,5 m. Red de Información Ambiental de Andalucía

Imagen 5. Núcleo urbano de Trevélez (2010). Fuente: Ortografía Regional 2010-11 en blanco y negro de 0,5 m. Red de Información Ambiental de Andalucía.

En el año 1956, tal y como se aprecia en la fotografía aérea, se observan claramente tres zonas diferenciadas en el núcleo urbano de Trevélez, separadas por zonas de cultivos, en ese momento, en todo las zonas adyacentes al núcleo pueden verse parcelas de cultivos.

En el año 1984, el núcleo ha crecido, uniéndose, pero manteniendo el perímetro exterior. Se aprecia una disminución de las parcelas cultivadas, y un aumento de la vegetación natural.

En el 2001, el núcleo está prácticamente configurado como en la actualidad, la pérdida de parcelas agrícolas es notable, observando como la vegetación natural domina la mayor parte del territorio.

La última ortofoto disponible muestra la configuración final del núcleo urbano de Trevélez, como las parcelas agrícolas se han desplazado más al exterior, y como la vegetación natural, ha colonizado las zonas próximas al núcleo urbano.

8.1.1.3 EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE BUSQUÍSTAR

A continuación se realizará mediante las ortofotos disponibles en la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía), la evolución del Núcleo urbano de Busquístar:

Imagen 6. Núcleo urbano de Busquístar (1956). Fuente: Ortofografía Regional 1956-57 en blanco y negro de 1 m. Red de Información Ambiental de Andalucía.

Imagen 7. Núcleo urbano de Trevélez (1984). Fuente: Ortofografía Regional 1984-85 en blanco y negro de 1 m. Red de Información Ambiental de Andalucía.

Imagen 8. Núcleo urbano de Busquistar (2001). Fuente: Ortografía Regional 2001-02 en blanco y negro de 0,5 m. Red de Información Ambiental de Andalucía

Imagen 9. Núcleo urbano de Busquistar (2010). Fuente: Ortografía Regional 2010-11 en blanco y negro de 0,5 m. Red de Información Ambiental de Andalucía.

En el año 1956, como refleja la ortofoto, el núcleo de Busquistar era pequeño y estaba concentrado, solo hay un número pequeño de viviendas, cerca de la carretera de acceso al núcleo. El núcleo está rodeado de parcelas agrícolas, pues es una de las actividades fundamentales de este municipio.

En el año 1984, el núcleo ha crecido hacia el norte y al este, manteniéndose rodeado de cultivos, se aprecian líneas de árboles que delimitan unas parcelas de otras.

En el año 1984, la configuración del núcleo es como la actual, y existen pocas diferencias, se mantienen las parcelas de cultivo, que como se aprecia son pequeñas.

En la última ortofoto disponible, se observa que el núcleo de Busquistar es compacto, y no ha crecido de manera significativa, las parcelas de cultivo, se mantienen muy cerca del núcleo urbano, pues en este municipio, la agricultura y la ganadería siguen siendo muy importantes.

8.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO

8.2.1 ESTADO ACTUAL DEL PROCESO URBANÍSTICO DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

El planeamiento de los dos municipios queda reflejado en la siguiente tabla, los dos tienen Normas Subsidiarias, del año 1966, por lo que deben actualizarse según indica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA):

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO					
PROVINCIA	MUNICIPIO	FIGURA	TIPO	FECHA	OBSERVACIONES
GRANADA	BUSQUÍSTAR	NSP	F	17/01/1966	No adaptada a LS-75
GRANADA	TREVÉLEZ	NSP	F	17/01/1966	No adaptada a LS-75

Tabla 77. Planeamiento vigente en los municipios objeto de estudio. Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. NSP: Normas Subsidiarias Planeamiento. Fuente: Formulario ex novo del instrumento de Planeamiento.

En la última década, entre el conjunto de obras públicas realizadas se ha acometido la modificación de un buen número de calles tanto en el municipio de Busquístar como en el de Trevélez, las cuales quedan resumidas a continuación:

8.2.2 SUELO EN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

En la presentación del Municipio, se ha analizado los distintos Espacios Protegidos cerca del término municipal Busquístar y Trevélez.

La superficie en espacio protegido en los Términos municipales en Busquístar y Trevélez

Municipio	Superficie en ENP Superficie municipal	Superficie municipio (ha)	% Superficie ENP
Busquístar	1 653,76	1800	91,88
Trevélez	9100,00	9100	100,00

Tabla 78. Superficie en Espacio Natural Protegido. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

8.3 ENTORNO URBANO

8.3.1 EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO

En este epígrafe se pretende observar como ha variado el crecimiento de la ciudad en el núcleo urbano de Busquístar y Trevélez, en primer lugar se comparará el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de naturaleza urbana con la renta, para conocer de manera continua la realidad inmobiliaria del municipio de Busquístar y Trevélez.

8.3.1.1 RATIO IBI/ RENTA

El ratio queda reflejado en la siguiente tabla:

IBI POR RENTA DECLARADA EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO						
Año	BUSQUÍSTAR			TREVÉLEZ		
	Rentas netas declaradas	IBI	Ratio Renta/ IBI	Rentas netas declaradas	IBI	Ratio Renta/ IBI
1990	159.166,00	392.287	0,41	798.210,00	512.856	1,56
1991	197.390,00	414.332	0,48	1.156.966,00	542.185	2,13
1992	247.960,00	596.883	0,42	1.197.757,00	613.687	1,95

1993	336.915,00	627.348	0,54	1.091.775,00	647.452	1,69
1994	426.869,00	1.812.076	0,24	1.344.729,00	4.761.651	0,28
1995	471.127,00	1.876.101	0,25	1.494.423,00	4.928.221	0,30
1996	547.456,00	1.691.188	0,32	1.649.959,00	4.836.435	0,34
1997	583.246,00	1.735.777	0,34	1.653.517,00	4.964.011	0,33
1998	554.896,00	1.772.222	0,31	1.644.790,00	5.057.469	0,33
1999	410.934,00	1.804.731	0,23	1.245.352,00	5.145.896	0,24
2000	386.370,00	2.113.201	0,18	1.475.209,00	5.545.280	0,27
2001	507.691,00	2.155.280	0,24	1.709.437,00	5.656.320	0,30
2002	645.561,00	2.200.000	0,29	1.859.088,00	5.768.000	0,32
2003	702.049,30	2.253.000	0,31	2.089.644,90	5.890.000	0,35
2004	726.412,10	2.298.000	0,32	2.333.822,40	6.010.000	0,39
2005	764.062,30	2.233.000	0,34	2.462.185,40	6.035.000	0,41
2006	989.090,60	2.090.000	0,47	2.698.607,20	6.199.000	0,44
2007	953.010,20	2.466.000	0,39	3.719.711,60	6.659.000	0,56
2008	994.410,90	2.515.000	0,40	3.345.264,70	6.831.000	0,49
2009	1.030.438,90	2.606.000	0,40	3.288.431,10	7.185.000	0,46
2010	977.543,20	2.633.000	0,37	3.122.155,80	8.246.000	0,38

Tabla 79. Ratio Renta/IBI. Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística.

El ratio Renta/ IBI en los dos municipios durante el periodo estudiado es positivo en Busquístar el ratio ha sido muy parecido desde el año 1990, detectándose como menor valor en el año 2000, en Trevélez, el mayor valor se dio en el año 1991, descendiendo progresivamente, en el año 2010, de un 0,24 puntos.

Gráfico 47. Evaluación del ratio renta/ IBI.

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

8.3.1.2 RATIO IBI/ 1.000 HAB.

Desde comienzo del siglo XX, se ha producido un estancamiento en el ratio IBI/ 1.000 Hab., a partir del año 2.004 se observa un ligero descenso del ratio, lo que indica que aún aumentado la población se han reducido los ingresos por viviendas, por lo que el número de viviendas disminuye.

Gráfico 48. Evaluación del ratio renta/ IBI.
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

8.3.2 MOVILIDAD

8.3.2.1 ESTADO DE LAS CALLES

El estado de las en Busquístar y Trevélez en general es bueno, todas las vías urbanas están pavimentadas y se puede transitar sin grandes dificultades. Los municipios no tiene una topografía favorable, por lo que existen calles con una pendiente excesiva. El acerado en muchas de las principales vías es insuficiente.

8.3.2.2 MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Los medios de transporte público principales en Busquístar y Trevélez son el autobús y el taxi. Viviendas

8.3.2.3 TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

Los datos para analizar las viviendas presentes en el municipio de Busquístar y Trevélez proceden de los censos de viviendas realizados por el Instituto Nacional de Viviendas.

TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS				
AÑO	TERRITORIO	PRINCIPAL	SECUNDARIA	VACÍAS
1991	Busquístar	292	138	76
	Trevélez	496	275	87
2001	Busquístar	150	88	103
	Trevélez	298	19	328
2011	Busquístar	120	88	107
	Trevélez	321	132	73

Tabla 80. Tipología de viviendas en Busquístar y Trevélez.

Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística.

En Busquístar y Trevélez existen han disminuido el número de viviendas principales, esto se debe a la disminución del número de habitantes. Y también han descendido el número de viviendas secundarias.

El número de viviendas vacías en Busquístar pasó de 76 en 1991 a 107 en 2011, y en Trevélez el ratio de viviendas ha disminuido pasando de 87 a 73.

8.3.3 RATIO DE VIVIENDAS VACÍAS POR HABITANTES

RATIO DE VIVIENDAS VACÍAS				
Año	Territorio	Vacía	Habitantes	Ratio (viviendas/Hab)
1991	Busquístar	76	457	0,17
	Trevélez	87	823	0,11
2001	Busquístar	103	357	0,29
	Trevélez	328	775	0,42
2011	Busquístar	107	306	0,35
	Trevélez	73	823	0,09

Tabla 81. Ratio de viviendas vacías en Busquístar y Trevélez.

Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística.

El ratio de viviendas desocupadas en Busquístar y Trevélez no es muy alto, la cifra más alta se registró en el año 2001, aunque en el 2011, volvió a disminuir.

Gráfico 49. Evaluación del ratio de viviendas desocupadas por habitante en Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

El porcentaje de viviendas desocupadas sobre el total, sigue la misma tendencia que el ratio de viviendas/ población, disminuyó en el año 1.991, para aumentar en el siguiente censo 2.001.

RATIO VIVENDAS VACÍAS/TOTALES				
Año	Territorio	Viviendas Vacías	Viviendas totales	Ratio (viviendas vacías/viviendas totales)
1991	Busquístar	76	506	15,02
	Trevélez	87	858	10,14
2001	Busquístar	103	382	26,96
	Trevélez	328	645	50,85
2011	Busquístar	107	315	33,97
	Trevélez	73	526	13,88

Tabla 82. Ratio de viviendas vacías por viviendas totales en Busquístar y Trevélez.
Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística.

8.4 RECOMENDACIONES

- Actualización del Plan General de Ordenación Urbana.
- Realización de inventario de edificios en mal estado, viviendas o solares abandonados.
- Realización de ordenanza para proteger elementos patrimoniales.
- Realización de inventario de industrias y explotaciones agrarias.
- Realización de un Inventario de flora y fauna del entorno urbano.
- Inventario de caminos y acequias en todo el municipio.

8.5 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Existencia de un planeamiento obsoleto de 1966. - Falta de espacios libres. - Falta de sensibilización de la población sobre la importancia de un desarrollo urbanístico sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> - Situada en Parque Natural. - Legislación exigente para los Espacios Naturales. - Paisaje urbano de belleza. - Existencia de patrimonio histórico. - Concienciación ciudadana sobre la importancia del patrimonio histórico.

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Población que quiere un desarrollo turístico mayor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de los distintos PGOUs. - Puesta en marcha de la Agenda 21. - Puesta en valor del paisaje urbano.

DOCUMENTO 2. EVALUACIÓN DE FLUJOS AMBIENTALES

DOCUMENTO 2. EVALUACIÓN DE FLUJOS AMBIENTALES

CONTENIDOS DOCUMENTO 2

9	ANÁLISIS DEL CICLO DEL AGUA.....	281
9.1	INTRODUCCIÓN	281
9.2	COMPETENCIAS Y MARCO LEGISLATIVO.....	281
9.3	CONSUMO DE AGUA	283
9.4	ABASTECIMIENTO DE AGUA.....	283
9.5	RED DE SANEAMIENTO.....	295
9.6	CALIDAD DE LAS AGUAS	300
9.7	QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS.....	303
9.8	RECOMENDACIONES	303
9.9	MATRIZ DAFO	304
9.10	BIBLIOGRAFÍA	305
10	ANÁLISIS DEL FLUJO DE RESIDUOS	307
10.1	INTRODUCCIÓN.....	307
10.2	RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES A URBANOS	307
10.3	RESIDUOS PELIGROSOS	317
10.4	PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL CENTRO DE SALUD	318
10.5	NEUMÁTICOS FUERA DE USO.....	319
10.6	GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	319
10.7	VERTEDEROS EN EL MUNICIPIO DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ.....	319
10.8	PUNTO LIMPIO	319
10.9	RECOMENDACIONES.....	319
10.10	MATRIZ DAFO	320
10.11	BIBLIOGRAFÍA	320
11	ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	324
11.1	INTRODUCCIÓN.....	324
11.2	FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	330
11.3	RECOMENDACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE	340
11.4	MATRIZ DAFO	341
11.5	BIBLIOGRAFÍA	341
12	ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	344
12.1	INTRODUCCIÓN.....	344
12.2	EFFECTOS DEL RUIDO.....	345
12.3	FUENTES GENERADORAS DE RUIDO	346
12.4	MECANISMOS DE CONTROL EN MATERIA DE RUIDO.....	347
12.5	RECOMENDACIONES.....	350

12.6	MATRIZ DAFO	350
12.7	BIBLIOGRAFÍA	351
13	CONTAMINACIÓN DE SUELOS	352
13.1	INTRODUCCIÓN.....	352
13.2	MARCO LEGISLATIVO DE APLICACIÓN A NIVEL ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL	354
13.3	ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS POTENCIALES SUELOS CONTAMINADOS	359
13.4	ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DESARROLLADAS Y ENFOCADAS A LA PREVENCIÓN AMBIENTAL EN LA GENERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS	360
13.5	RECOMENDACIONES.....	360
13.6	MATRIZ DAFO	361
13.7	BIBLIOGRAFÍA	361
14	FLUJOS DE ENERGÍA	363
14.1	INTRODUCCIÓN.....	363
14.2	INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ.....	364
14.3	ENTRADAS ENERGÉTICAS Y CONSUMOS SECTORIALES DE ENERGÍA	365
14.4	REPARTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO. CONSUMO POR SECTORES	371
14.5	CONTAMINACIÓN RADIOELÉCTRICA	380
14.6	EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	381
14.7	RECOMENDACIONES.....	386
14.8	MATRIZ DAFO	390
14.9	BIBLIOGRAFÍA	391
15	MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	392
15.1	INTRODUCCIÓN: MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	392
15.2	INFRAESTRUCTURAS Y CONDICIONES PARA LA ACCESIBILIDAD LOCAL	396
15.3	RECOMENDACIONES.....	408
15.4	MATRIZ DAFO	410
15.5	BIBLIOGRAFÍA	411

9 ANÁLISIS DEL CICLO DEL AGUA

9.1 INTRODUCCIÓN

El agua constituye un elemento indispensable para todas las formas de vida y a lo largo de toda la historia ha aparecido como condicionante de la actividad del hombre. El nivel de vida de todas las sociedades está íntimamente relacionado con el consumo de agua: el ritmo de avance de los países en vías de desarrollo y de muchas regiones y comarcas depende en gran manera, de su capacidad para explotar sus recursos de agua.

El crecimiento urbano y expansión de regadíos puede llevar a la sobreexplotación de las aguas superficiales y, en este caso, subterráneas, y producir su inutilización por pérdida de su calidad. Por tanto, los criterios que miden el uso sostenible del agua se refieren a los desequilibrios del ciclo del agua en la ciudad, que se desarrolla en los siguientes pasos: captación, potabilización, transporte, consumo, saneamiento y evacuación de aguas depuradas (reutilización).

El análisis de las etapas del ciclo del agua persigue obtener las conclusiones necesarias para conocer hasta qué punto se está siendo eficiente con el uso de este recurso, se está respetando la capacidad de carga de medio hídrico en relación a la carga contaminante que recibe y se está llevando una gestión eficiente del agua en todo su ciclo.

La gestión del ciclo integral del agua se define como **“una gestión adecuada del agua que no consiste sólo en ponerla al alcance del usuario en condiciones de cantidad y calidad suficiente, sino también en devolverla al medio natural en condiciones adecuadas para que ésta pueda ser reutilizada”**.

9.2 COMPETENCIAS Y MARCO LEGISLATIVO

Según la información contenida en la página web del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), la Constitución Española establece el siguiente marco competencial, en el que se incluyen otros aspectos relacionados con la gestión del agua:

Son **competencias exclusivas** del Estado en materia de aguas, las siguientes:

- Artículo 149.1.22 de la Constitución: **legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos** cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma (cuencas intercomunitarias) y la **autorización de las instalaciones eléctricas** cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
- Artículo 149.1.24 de la Constitución: **Obras públicas de interés general** o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
- Artículo 149.1.23 de la Constitución: legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
- Y son **competencias que las Comunidades Autónomas** pueden asumir:
- Artículo 148.1.10 de la Constitución: **los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos** de interés de la Comunidad Autónoma; las **aguas minerales y termales**.

- Artículo 148.1.11 de la Constitución: la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
- Artículo 148.1.09 de la Constitución: la gestión en materia de protección del medio ambiente.

Todas las comunidades autónomas han asumido la competencia exclusiva en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la comunidad autónoma.

La distribución de competencias que establece la Constitución Española en las materias más significativas relacionadas con el Dominio Público Hidráulico:

MATERIA	ART. CE	ADMINISTRACIÓN
Pesca Fluvial y Acuicultura	148.1.11	Comunidad Autónoma
Agricultura y ganadería	148.1.7	Comunidad Autónoma
Puertos no comerciales en aguas interiores	148.1.6	Comunidad Autónoma
Aguas minerales y termales	148.1.10	Comunidad Autónoma
Medio Ambiente	148.1.9	Comunidad Autónoma. Gestión y protección Estado.-Legislación Básica
Deporte y Ocio	149.1.23	Comunidad Autónoma
Turismo	148.1.19	Comunidad Autónoma
Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos	148.1.18	Comunidad Autónoma
	148.1.10	Estado, cuando el agua discurra por más de una CA, o el transporte de energía salga de la CA
	149.1.22	Estado, cuando el agua discurra por más de una CA, o el transporte de energía salga de la CA
Montes	148.1.8	Comunidad Autónoma
	149.1.23	Estado.-Legislación Básica
Sanidad	148.1.21	Comunidad Autónoma
	149.1.16	Estado.-Legislación Básica y sanidad exterior
Minas y energía	149.1.25	Comunidad Autónoma
	149.1.25	Estado.-Legislación Básica
Obras públicas	148.1.4	Comunidad Autónoma
	148.1.4	Estado.-De interés general o afecten a más de una CA

9.3 CONSUMO DE AGUA

El consumo de agua en los distintos municipios, se ha obtenido del SIMA (Sistema Información Multiterritorial de Andalucía), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), del año 2012, se refleja en la siguiente tabla:

Consumo de agua (m ³ /día)				
Año	Busquístar		Trevélez	
	Invierno	Verano	Invierno	Verano
2005	179	353	584	697
2008	179	353	584	697
2009	179	353	584	697
2010	179	353	584	697
2011	179	353	584	697
2012	179	353	584	697

Tabla 83. Consumo de agua (m³/día).

Fuente: SIMA. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales

En los municipios objeto de estudio, se observa que el consumo se ha mantenido estable en los últimos seis años, tanto en el periodo de invierno y verano.

9.4 ABASTECIMIENTO DE AGUA

En la evolución de los abastecimientos destaca la tendencia a explotar recursos subterráneos mediante sondeos y pozos, para ofrecer mayores garantías de suministro, sobre todo ante la amenaza de la sequía y la necesidad de extraer mayores caudales. El principal objetivo de las inversiones en abastecimiento ha sido la cobertura del servicio domiciliario mediante la ampliación y mejora de las redes de distribución en baja, a las que los Planes de Obras y Servicios dedican más del 95% de la inversión media anual en obras de abastecimiento.

9.4.1 BUSQUÍSTAR

En el municipio de Busquístar en el año 2011-2012, se realizó el proyecto de la Rehabilitación de la captación en el Barranco de la Bina. Dicho proyecto consistía en ejecutar una represa de mampostería con piedras de la zona, dotada con drenes, filtros y tubos para recoger el agua del Río. (Ver foto 27).

A unos 120 m de la captación, se constituye un depósito prefabricado en zona protegida de posibles avenidas, de 250 m³ de capacidad que deposita el agua captada.

Esta agua es captada para posteriormente transportarla mediante una conducción, hasta el depósito regulador (unos 7 u 8 km del mismo), de hormigón, en la zona alta de Busquístar.

La misión de este último depósito es distribuir el agua potable a las viviendas del municipio de Busquístar.

Según el visor del SIGGRA (Diputación de Granada), en el que se refleja la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL), la red de abastecimiento, queda reflejada en la siguiente imagen:

Imagen 10. Abastecimiento en Busquístar. Fuente: SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.

Imagen 11. Abastecimiento en Busquístar. Fuente: SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.

Según esta información la EIEL, la **RED DE DISTRIBUCIÓN** en Busquístar, queda reflejada en los siguientes datos:

- Tipo de Red: Polietileno
- Sistema de Tratamiento: No
- Estado: Bueno
- Titular: Municipal
- Gestión: Municipal

- Diámetro: 63-75 mm
- Longitud: 3207

Las captaciones y las conducciones tienen las siguientes características:

DEPÓSITOS	CONDUCCIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Clave: DE • Gestión: Municipal • Capacidad: 50 • Estado: R • Uso: UO • Protección: SF 	<ul style="list-style-type: none"> • Clave: CN • Tipo Tcond: PE • Diámetro: 700 • Estado: B • Uso: UO • Titular: MU • Gestión: MU • Longitud: 249 • Sistema abastecimiento: 102 • Tipo agua: BR • Observación: Conducción procedente de captación Barranco de la Bina
<ul style="list-style-type: none"> • Titular: Municipal • Gestión: Municipal • Capacidad: 80 • Estado: B • Uso: UO • Protección: SF • Contador: 2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Clave: CN • Tipo Tcond: PE • Diámetro: 75 • Estado: B • Uso: UO • Titular: MU • Gestión: MU • Longitud: 168 • Sistema abastecimiento: 102 • Tipo agua: BR
	<ul style="list-style-type: none"> • Clave: CN • Tipo Tcond: PE • Diámetro: 90 • Estado: B • Uso: UO • Titular: MU • Gestión: MU • Longitud: 169 • Sistema abastecimiento: 102 • Tipo agua: BR
	<ul style="list-style-type: none"> • Clave: CN • Tipo Tcond: PE • Diámetro: 63 • Estado: B • Uso: UO • Titular: MU • Gestión: MU • Longitud: 242 • Sistema abastecimiento: 102 • Tipo agua: BR
	<ul style="list-style-type: none"> • Clave: CN • Tipo Tcond: PE • Diámetro: 90 • Estado: B • Uso: UO • Titular: MU • Gestión: MU • Longitud: 183 • Sistema abastecimiento: 102 • Tipo agua: BR
	<ul style="list-style-type: none"> • Clave: CN • Tipo Tcond: PE • Diámetro: 63 • Estado: B • Uso: UO • Titular: MU • Gestión: MU • Longitud: 74 • Sistema abastecimiento: 102 • Tipo agua: BR

CAPTACIONES

- Denominación: **Los Molinillos**
 - Tipo Capt. MT
 - Capt Embal: No
 - Titular: MU
 - Gestión: MU
 - Estado: B
 - Uso: UO
 - Contador: no
- Denominación: **Castañar Bajo**
 - Tipo Capt. MT
 - Capt Embal: No
 - Titular: MU
 - Gestión: MU
 - Estado: B
 - Uso: UO
 - Contador: no
- Denominación: **Ventajas Bajas**
 - Tipo Capt. PO
 - Capt Embal: NO
 - Titular: MU
 - Gestión: MU
 - Estado: B
 - Uso: UO
 - Contador: NO
- Denominación: **Ventajas Altas**
 - Tipo Capt. MT
 - Capt Embal: NO
 - Titular: MU
 - Gestión: MU
 - Estado: B
 - Uso: UE
 - Contador: NO
- Denominación: **Castañar Alto**
 - Tipo Capt. MT
 - Capt Embal: NO
 - Titular: MU
 - Gestión: MU
 - Estado: B
 - Uso: UE
 - Contador: NO

La **RED DE POTABILIZACIÓN** tiene las siguientes características:

- Orden tratamiento: 002
- Cod entidad: TP180033002
- Titular: Municipal
- Gestión: Municipal
- Tipo de tratamiento: MA
- S. Desinfección: Si
- Cat A1: Si

- Desinfección:HP
- Estado: B
- Uso: UO

Fotografía 26. Localización Captación Barranco La Bina Rehabilitado en 2011- 2012. Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.

Fotografía 27. Captación Barranco La Bina Rehabilitado en 2011- 2012. Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.

Fotografía 28. Depósito de captación (depósito de Busquístar). La Bina Depósito .2011- 2012. Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.

Fotografía 29. Encauzamiento del Barranco de La Bina a 7 u 8 km de distancia del Depósito Regulador. 2011- 2012 Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.

Fotografía 30. Vista general depósito regulador de Busquístar. 2011- 2012. Depósito de almacenamiento y represa del Barranco de La Bina- Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.

9.4.2 TREVÉLEZ

En el municipio de Trevélez se sitúa el depósito de abastecimiento de agua más alto de España, se encuentra a una cota de 1.719 m y se puso en funcionamiento en el año 2009. Este depósito se encuentra protegido por valla perimetral metálica y cubierta de las acequias, con la función de protección al acceso de las personas y animales, (programado mediante un proyecto de MASMED de la Diputación de Granada).

Imagen 12. Abastecimiento en Trevélez. Fuente: SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.

9.4.2.1 RED DE DISTRIBUCIÓN

La red de distribución en Trevélez es de fibrocemento y polietileno.

- Estado: M
- Titular: Municipal
- Gestión: Municipal
- Diámetro: 25 mm
- Longitud: 168 m

9.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL ABASTECIMIENTO

9.4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POTABILIZACIÓN

- Clave TP
- Código Pro 18180
- Titular Municipal
- Gestión Municipal
- Tipo Tra AU
- Ubicación DE
- S Desinf SI

- Categoría A1 SI
- Periodicidad OT
- Organismo OT
- Estado Bueno
- Uso UO

9.4.3.2 DEPÓSITOS

Codentidad DE18180001

- Titular MU
- Gestión MU
- Capacidad 120
- Estado B
- UsoUO
- ProtecciónSF
- Limpieza 2008
- Contador NO

Codentidad DE18180004

- Titular MU
- Gestión MU
- Capacidad 1000
- Estado B
- UsoUO
- ProtecciónSF
- Limpieza 2008
- Contador NO

Codentidad DE18180003

- Titular MU
- Gestión MU
- Capacidad 124
- Estado B
- UsoUO
- ProtecciónSF
- Limpieza 2008
- Contador NO

Codentidad DE18180001

- Titular MU
- Gestión MU
- Capacidad 120
- Estado B
- UsoUO
- ProtecciónSF
- Limpieza 2008
- Contador NO

Codentidad DE18180002

- Titular MU

- Gestión MU
- Capacidad 146
- Estado M
- UsoUO
- ProtecciónSF
- Limpieza 2008
- Contador NO

9.4.3.3 CAPTACIONES

- Denominación NACIMIENTO
 - Codentidad CA18180003
 - Fase 2012
 - Clave CA
 - Código Pro 18180
 - Orden Capt 003
 - Tipo Capt MT
 - Capt Embal NO
 - Titular MU
 - Gestión MU
 - Sistema Ca GR
 - Estado B
 - UsoUO
 - ProtecciónSF
 - Contador NO
 - Profundidad 0
- Denominación REGATAS II
 - Fase 2012
 - Clave CA
 - Código Pro 18180
 - Orden Capt 002
 - Codentidad CA18180002
 - Tipo Capt MT
 - Capt Embal NO
 - Titular MU
 - Gestión MU
 - Sistema Ca GR
 - Estado B
 - UsoUO
 - ProtecciónSF
 - Contador NO
 - Profundidad 0
- Denominación REGATAS I
 - Fase 2012
 - Clave CA

- Código Pro 18180
- Orden Capt 001
- Codentidad CA18180001
- Tipo Capt MT
- Capt Embal NO
- Titular MU
- Gestión MU
- Sistema Ca GR
- Estado B
- UsoUO
- ProtecciónSF
- Contador NO
- Profundidad 0

9.4.3.4 CONDUCCIONES

- Codentidad CN18180001
 - Clave CN
 - Código Pro 18180
 - Orden Cond 001
 - Tipo TcondPE
 - Diámetro 110
 - Estado B
 - UsoUO
 - Titular MU
 - Gestión MU
 - Longitud 366
 - Sistema Abas 099
- Codentidad CN18180003
 - Clave CN
 - Código Pro 18180
 - Orden Cond 003
 - Tipo TcondPE
 - Diámetro 110
 - Estado B
 - UsoUO
 - Titular MU
 - Gestión MU
 - Longitud 308
- Codentidad CN18180008
 - Clave CN
 - Código Pro 18180
 - Orden Cond 008
 - Denominación
 - Tipo TcondFC

- Diámetro 80
- Estado B
- UsoUO
- Titular MU
- Gestión MU
- Longitud 73
- Codenidad CN18180004
 - Clave CN
 - Código Pro 18180
 - Orden Cond 004
 - Tipo TcondFC
 - Diámetro 80
 - Estado M
 - UsoUO
 - Titular MU
 - Gestión MU
 - Longitud 978
- Codenidad CN18180005
 - Clave CN
 - Código Pro 18180
 - Orden Cond 005
 - Denominación
 - Tipo TcondPE
 - Diámetro 90
 - Estado B
 - UsoUO
 - Titular MU
 - Gestión MU
 - Longitud 14

Fotografía 31. Depósito de Trevélez, situado en el barrio alto del mismo municipio, con detalle de cartel identificativo de los datos del depósito. Elaboración propia.

Fotografía 32. Mejoras en la zona del depósito de Trevélez, cubierta de acequia. Elaboración propia.

9.5 RED DE SANEAMIENTO

El sistema de saneamiento que existe en los municipios es competencia de los distintos Ayuntamientos.

Con la aparición del Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986; la competencia que tenía la Confederación Hidrográfica sobre los vertidos de aguas residuales realizados a cauce público, pasa a ser competencia de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se realizan esos vertidos.

Por ello, en la actualidad es competencia de los Ayuntamientos:

- Regularizar todos los vertidos generados en su Término Municipal.
- Cobrar el canon por los vertidos.
- Dar autorizaciones de vertidos.

Sería de gran importancia que se desarrollara una ordenanza municipal de vertidos, en la cual todo esto se regulara y controlara a nivel municipal.

La Junta de Andalucía, a través de las Consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas y Transportes, junto a los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, son los encargados de la gestión y control de las infraestructuras de saneamiento y depuración. Por otra parte, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración plantea dotar de un tratamiento adecuado a las entidades de población inferior a 2.000 habitantes, como es el caso de la mayoría de los municipios del Parque Natural.

El tipo de red predominante es separativa, aunque en la mayoría de los casos las aguas pluviales acaban vertiéndose a las conducciones de aguas residuales. El estado de la red de alcantarillado muestra algunos problemas, ya que aproximadamente un 10% del trazado está en mal estado y requiere reparaciones de urgencia.

Asimismo, casi en la mitad de su longitud el diámetro de las conducciones es inferior a 30 centímetros, que es el mínimo recomendado para el saneamiento de las poblaciones.

La evolución de las infraestructuras de saneamiento en los municipios de Trevélez y Busquístar se observa fundamentalmente en la ampliación de la red, la construcción y prolongación de emisarios y la depuración de las aguas residuales urbanas.

9.5.1 BUSQUÍSTAR

El saneamiento en Busquístar, se refleja en el siguiente croquis:

Imagen 13. Saneamiento en Busquístar. Fuente: SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.

9.5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ALCANTARILLADO EN BUSQUÍSTAR

- Código Ine 18033000101
- Tipo Rama PC (PVC)
- Tipo Rama HO (Hormigón)
- Sistema Trans GR
- Estado B
- Tipo Red MX
- Titular MU
- Gestión MU
- Longit Ram 1420
- Diámetro 250

En el municipio de Busquístar, las aguas residuales no son tratadas, no hay ningún sistema de depuración.

9.5.1.2 TREVÉLEZ

La red de saneamiento en Trevélez, se recoge en el siguiente croquis:

Imagen 14. Saneamiento en Trevélez. Fuente: SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.

9.5.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

- Código Ine 18180000101
- Tipo Rama PC (PVC) / Ho (Hormigón)
- Sistema Trans GR
- Estado B
- Tipo Red MX
- Titular MU
- Gestión MU
- Longit Ram 70
- Diámetro 350

9.5.1.4 DEPURADORA EN TREVÉLEZ

El sistema de depuración en el municipio de Trevélez es oxidación prolongada, que consiste, como objetivo principal, en disminuir la cantidad de lodo residual, en su tratamiento secundario; esto se consigue aumentando en tiempo de residencia, de tal forma que el volumen del reactor es mayor. Como consecuencia de ello, todo el lodo degradable formado se consume mediante respiración endógena. En la imagen 40 se pueden ver las características principales del Proceso de oxidación prolongada.

Características	
Sustrato a microorganismos, kg DBO ₅ /d kg MLVSS	0,10-0,25
Concentración de MLVSS en el reactor (mg/l)	3500-5000
Rendimiento global de disminución de la DBO ₅ , (incluye tanto la DBO ₅ soluble como la insoluble, %)	85-98
Características del efluente	
DBO ₅ soluble (mg/l)	10-20
DBO ₅ total (en suspensión + coloidal + soluble) (mg/l)	20-40
Sólidos en suspensión (mg/l)	<70
Producción de lodos (kg/kg DBO ₅ consumida)	≈0,01
Requisitos de O ₂ (como % de la DBO ₅ consumida)	120
Tiempo de residencia en el reactor biológico	15-36 h
Edad de los lodos	20-60 días

Imagen 15: Proceso de oxidación prolongada. Fuente tratamiento de aguas residuales, R.S Ramalho.2003.

La ventaja de este proceso de oxidación prolongada es que las instalaciones para la manipulación de lodos son muy pequeñas.

Estos procesos se aplican en tratamientos de aguas residuales de municipios como el de Trevélez, donde el volumen del caudal diario es pequeño.

Estas instalaciones son adecuadas porque no generan olores y como también es el caso, pueden estar dentro de zonas pobladas.

La depuradora de Trevélez se encuentra a las afueras del municipio puede observarse desde la carretera A- 4132 entre Trevélez y Busquístar, (ver foto 31 depuradora Trevélez).

Aunque teóricamente la producción de lodo en el proceso de oxidación prolongada es nula, en la práctica no ocurre así, ya que parte del lodo no es biodegradable y en consecuencia se acumula.

Según "El Plan de Conservación y Mantenimiento de EDARs" del área de Obras, Servicios y Desarrollo (Delegación de Medio Ambiente) de la Diputación de Granada, las características de esta EDAR son las siguientes:

- Nombre: Trevélez
- Coordenadas UTM: X: 476445,604 Y: 4094737,740
- Núcleos de servicio: Trevélez
- Situación actual: En funcionamiento
- Entidad titular: Ayuntamiento de Trevélez

- Empresa Gestora: Ayuntamiento de Trevélez

CONVENIOS			
ACOGIDA AL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDAR DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA			
Cuenca	MEDITERRÁNEA ANDALUZA	Cauce receptor	RÍO TREVELEZ
Año de construcción	SIN DATOS	Año últimas modificaciones	SIN DATOS
Presupuesto obra civil	SIN DATOS	Presupuestos equipos	SIN DATOS
Población (2006)	831	Población estival	1.131
Caudal diseño (m ³ /día)	166,2	Caudal real	SIN DATOS
Potencia eléctrica instalada (kW)	30,2	Observaciones	EL AGUA LLEGA A PLANTA CON UNA ALTA CONCENTRACIÓN EN SALES
LÍNEA DE TRATAMIENTO			
Pretratamiento	CANAL DE DESBASTE CON REJA AUTOMÁTICA DE FINOS; DOBLE CANAL DESARENADOR Y COMPACTODE PRFV DESENGRASADOR		
Tratamiento 1 ^a	DEPÓSITO REGULACIÓN DE VERTIDO DE SALMUERA		
Tratamiento 2 ^o	COMPACTOS DE AIREACIÓN PROLONGADA-DECANTADORES 2 ^a (UNIDADES:2)		
Tratamiento avanzados			
Línea de fangos	BOMBEO DE PURGA DE FANGOA A ESPESADOR POR GRAVEDAD DE PRFV, SACOS FILTRANTES		
GENERACIÓN DE RESIDUOS			
Desbastes	SIN DATOS		
Grasas	SIN DATOS		
Arenas	SIN DATOS		
Fangos	(t/año)	520 (VALOR ESTIMADO LODOS ESPESADOS SIN DESHIDRATAR)	

Fotografía 33. Depuradora de Trevélez, vista desde la carretera A-4132 (GR-421) hacia Busquístar, elaboración propia, 2013.

9.6 CALIDAD DE LAS AGUAS

9.6.1 FOCOS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DE AGUA

Los focos potenciales de contaminación son los siguientes:

- **Urbanos:** aguas residuales y residuos urbanos

Actualmente los residuos urbanos de Trevélez y Busquístar, se trasladan a la Planta de Transferencia de Cádiar.

Las aguas residuales de Busquístar se vierten a los cauces sin tratamiento, previo, en cambio las de Trevélez si tienen una depuración previa, en la depuradora existente en el municipio.

- **Agrícolas:**

Hectáreas de cultivo secano y regadío: 406 Ha

- **Industriales**

Tipo de industria: Almazara y Secaderos.

- **Ganaderos:**

9.6.2 INFORMACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO COMO INDICADOR DE LA CALIDAD

Del Ayuntamiento de Busquístar, no se disponen datos de los análisis realizados para el agua potable. El Ayuntamiento de Trevélez, ha facilitado al equipo redactor el último informe realizado por el laboratorio de análisis clínico, para el agua de consumo:

ALVE-GESIMA

LABORATORIO DE ANALISIS

C/ CARBON, 123 PORTAL 1 1ª 1
4003 - ALMERIA
Tfno. 960229631 Fax 960229635
E-Mail: alvegesima@gmail.com

Fecha Toma Muestra: 03/12/2013 Fecha Inicio Análisis: 03/12/2013
Fecha Recepción: 03/12/2013 Fecha Final Análisis: 19/12/2013
Fecha Emisión del Informe: 27/12/2013

Informe N°: A / 8601

Solicitante:
AYUNTAMIENTO DE TREVÉLEZ
C/ CARCEL S/N
TREVÉLEZ
GRANADA 18417

Tipo de muestra: AGUA CONSUMO HUMANO
Recogida por: LAB.ALVE-GESIMA PNT-M-00 J.MARTINEZ
Envase utilizado: ESTERIL CON TIOSULFATO, VIDRIO, PLÁSTICO
Otros Detalles/Referencias de la muestra:
TREVÉLEZ
DEPÓSITO CURSTA
HORA 13:1:00

ANÁLISIS DE AGUA COMPLETO

Parámetros	Resultados	Unidades	Valor Legistado	Metodología	P.N.T.
A. PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS					
Clostridium perfringens (incluidas esporas)	0	ufc/100ml	0	Filtración de membrana	PNTAG03
Enterococos	0	ufc/100ml	0	Filtración de membrana	PNTAG06
Escherichia coli	0	ufc/100ml	0	Filtración de membrana	PNTAG17
C-PARAMETROS INDICADORES					
Coliformes totales	0	ufc/100ml	0	Filtración de membrana	PNTAG17
Recuento de colonias a 22°C	0	ufc/ml	<100	Semena en Agar	PNTAG02
Aluminio	< 50	ug/l	200	Fotometría	PNTAG12
Amonio	< 0.013	mg/l	0-0.5	Espectrofotometría	PNTAG12
Cloro combinado residual	0.06	mg/l	2	Espectrofotometría	PNTAG12
Cloro libre residual	0.27	mg/l	0.2-1.0	Espectrofotometría	PNTAG12
Color	< 2	mg/l Pt/Co	15	Espectrofotometría	PNTAG12
Conductividad a 20°C	66.1	µS/cm	2500	Electrometría	PNTAG14
Hierro	< 30	ug/l	200	E.Absorción Atómica	PNTAG20
Olor	1	Índice	3 a 25°C	Dilución	PNTAG16
Oxidabilidad al permanganato	0.81	mg/l O2	5	Valoración en caliente	PNTAG15
pH	8.14	udes. pH	6.50-9.50	Electrometría	PNTPH06
Sabor	1	Índice	3 a 25°C	Dilución	PNTPH16
Sulfatos	16	mg/l	250	Espectrofotometría	PNTAG12
Turbidez	0.66	U.N.F.	5 en red, 1 en depósito	Nefelometría	PNTAG13
Cloruros	5.3	mg/l	250	Espectrofotometría	
B. PARAMETROS QUÍMICOS					
Cobre	0.09	mg/l	2.0	Espect. Absorción Atómica	PNTAG19
Nitratos	11.0	mg/l	50	Espectrofotometría	PNTAG12
Nitritos	< 0.03	mg/l	0.5 en red 0.1 ETAP	Espectrofotometría	PNTAG12
Cianuro	< 5	ug/l	50	Espectrofotometría	NA
Legislación relativa a la muestra RD140/2003					

El análisis ha sido realizado conjuntamente a las muestras recogidas en el depósito (depósito de agua potable) con el objetivo de verificar la calidad del agua potable suministrada en el momento de la toma. (Ley Orgánica 6/2001, de 5 de mayo, de Lucha contra la Contaminación Ambiental y el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, sobre el control de la calidad del agua potable).

Juan M. Martínez Moreno
Director Técnico

Josefa Miras Maldonado
Director Laboratorio

Sistema de gestión de la calidad UNE ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

Página 1 de 1

ALVE-GESIMA

LABORATORIO DE ANALISIS

C/CARBÓN, 123 PORTAL 1 1º 1
4009 - ALMERIA
Tfno. 950229635 Fax 950225635
E-Mail alvegesima@gmail.com

Fecha Toma Muestra 19/12/2013 Fecha Inicio Análisis 19/12/2013
Fecha Recepción 19/12/2013 Fecha Final Análisis 24/12/2013
Fecha Emisión del informe 26/12/2013

Informe Nº: A / 6679

Solicitante

AYUNTAMIENTO DE TREVÉLEZ

C/CARCEL S/N
TREVÉLEZ
GRANADA 18417

Tipo de muestra AGUA CONSUMO HUMANO
Recogida por LAB ALVE-GESIMA PNT-M-00 J MARTINEZ
Envase utilizado ESTERIL CON TIOSULFATO Y BOTE DE VIDRIO
Otros Datos/Referencias de la muestra:
TREVÉLEZ
DEPÓSITO NUEVO

ANALISIS CONTROL DEPOSITOS

Parámetros	Resultados	Unidades	Valor Legislado	Metodología	P.N.T.
A.PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS					
Clostridium perfringens (incluidas esporas)	0	ufc/100ml	0	Filtración de membrana	PNTAG03
Escherichia coli	0	ufc/100ml	0	Filtración de membrana	PNTAG17
C-PARAMETROS INDICADORES					
Coliformes totales	0	ufc/100ml	0	Filtración de membrana	PNTAG17
Bacterias Aerobias Totales a 22° C	11	ufc/ml	A la salida de ETAP 100 En red de distribución Sin cambios anómalos	UNE en ISO 8222:1999	PNTAG02
Amonio	0.07	mg/l	0-0.5	Espectrofotometría	PNTAG12
Cloro libre residual	0.23	mg/l	0.2-1.0	Espectrofotometría	PNTAG12
Color	< 2	mg/l Pt/Co	15	Espectrofotometría	PNT-AG12
Conductividad a 20°C	65.2	µS/cm	2500	Electrometría	PNTAG14
Olor	< 1	Índice	3 a 25°C	Dilución	PNTAG16
pH	7.25	udes. pH	6.50-9.50	Electrometría	PNTPH00
Sabor	< 1	Índice	3 a 25°C	Dilución	PNTAG16
Turbidez	0.24	U.N.F.	5 en red; 1 en depósito	Nefelometría	PNTAG13

Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1333, Folio 65, Hoja A1-33291

Legislación relativa a la muestra
RD140/2003

El análisis tiene referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el sistema relativo en esta oficina. Este informe no deberá considerarse válido a posteriori en el caso de haberse producido en el laboratorio. Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la D.G.R.A. Analista del control oficial.

Juana Mª Martínez Moreno
Director Técnico

Josefa Miras Maldonado
Director Laboratorio

9.7 QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS.

Según la información facilitada por los Ayuntamientos de Busquístar y Trevélez no existen quejas formales por escrito-sobre el agua.

Aunque después de la realización de los foros, se ha comprobado que en ambos municipios si existen quejas por el agua:

Busquístar:

- Excesiva cloración
- Después de las lluvias, las captaciones están superficiales y el agua llega a los grifos sucia.

Trevélez

- Las captaciones están muy superficiales y en estado deficitario, por lo que cuando llueve y arrastra tierra, hace que el agua potable llegue sucia las viviendas.

9.8 RECOMENDACIONES

- Construcción de una depuradora en Busquístar que asegure la depuración en este municipio.
- Realizar un estudio para cuantificar el consumo real y las pérdidas efectivas de la red.
- Fomentar entre la ciudadanía adecuadas actuaciones de forma que no se contamine la calidad de las aguas subterráneas.
- Instar a la ciudadanía que vive en viviendas aisladas a instalar sistemas de recogida de aguas fecales que puedan retirarse y trasladarse a gestores autorizados.
- Concienciar a los agricultores para que empleen productos fitosanitarios adecuados, y en las dosis recomendadas por la normativa vigente.
- Realizar un estudio de los recursos hídricos disponibles en el municipio, fuentes, captaciones, acequias, para mejorar su conocimiento y su posible uso en proyectos asociándolo al turismo, la gestión del medio natural o la producción de energías renovables.
- Realizar campañas de ahorro en el consumo de agua, así como de buenas prácticas ambientales a los agricultores.
- Realización de ordenanzas del agua, para fomentar el ahorro de agua en los municipios.

9.9 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de ordenanza municipal sobre suministro de aguas. - Falta de ordenanza sobre gestión integral del agua. - Vertidos de aguas residuales del núcleo urbano de Busquístar sin depurar. - Falta de relevo generacional que mantenga la cultura tradicional. - No existen campañas de sensibilización para el ahorro en el consumo de agua. 	<ul style="list-style-type: none"> - Depuradora funcionando en el Término municipal de Trevélez. - Pertenencia al Espacio Natural de Sierra Nevada. - Sistema hídrico desarrollado y con gran importancia cultural y ambiental. - Realización de obras para mejorar los sistemas de abastecimiento y saneamiento.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de campañas de sensibilización referentes al ciclo del agua, con el riesgo de deterioro medioambiental asociado. - Riesgo de contaminación de las aguas del acuífero y de algunos cauces naturales por las aguas residuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Puesta en marcha de la Agenda 21 Local. - Redacción de planes urbanísticos con criterios de sostenibilidad. - Compromiso de los Ayuntamientos con el medio ambiente.

9.10 BIBLIOGRAFÍA

9.10.1 ORGANISMOS CONSULTADOS

- Ayuntamiento de Busquístar.
- Ayuntamiento de Trevélez.
- Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

9.10.2 PÁGINAS WEB

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/>
- IEA. Instituto de Estadística de Andalucía. <http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima/>
- INE. Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es>
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo).
<http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/home.htm>
- Consejería de Salud. <http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/>

9.10.3 LEGISLACIÓN

- Ministerio de Medio Ambiente (2001): *Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas*. Estado. BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001.
- Ministerio de Medio Ambiente (2003): *Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas*. Estado. (BOE núm. 135, de 6 de junio de 2003, pp. 22071-22096).
- Directiva comunitaria 80/778/CEE de 15 de julio, sobre calidad de agua destinada al consumo humano.
- Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Orden SCO 1591/2005, de 30 mayo sobre el sistema de información nacional de agua de consumo (SINAC). (BOE 131 del 2/06/2005).
- Orden SCO 2967/2005, de 12 de septiembre por la que se amplía la de 21/07/1994, que regula los ficheros de datos de carácter personal, gestionados por el Ministerio Sanidad y Consumo, y se crea el fichero del Sistema de información nacional de agua de consumo. (BOE 229 del 24/09/2005).
- Orden SCO 3719/2005, de 21 de noviembre sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. (BOE 287 del 1/12/2005).
- Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo I del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29-7-1988 (BOE núm. 179, de 28 de julio de 1994).

- Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño. (BOE nº 167, de 13 de julio de 1988 y BOE nº 169, de 15 de julio de 1988).
- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE L N° 330 de 5 de diciembre de 1998).
- Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente. (Derecho de la Unión Europea)
- Decisión 92/446/CEE de la Comisión, de 27 de julio de 1992 relativa a los cuestionarios de las Directivas sobre aguas. Modificada por la Decisión 95/337/CE.
- Decisión 2002/359/CE de la Comisión, de 13 de mayo de 2002 sobre el procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción en contacto con el agua destinada al consumo humano, de conformidad con el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
- Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.
- Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE.
- Directiva 76/160/CEE, del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, incorporándose al derecho español la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
- Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

9.10.4 PLANES Y ESTUDIOS

- Diputación de Granada (1993): *Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de la Provincia de Granada*. 1993. Área de cooperación local y desarrollo.
- Consejería de Medio Ambiente (2012): *Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2012*. Junta de Andalucía.

10 ANÁLISIS DEL FLUJO DE RESIDUOS

10.1 INTRODUCCIÓN

Se entiende por residuo cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece una norma común para todos los residuos, completándose con una regulación específica para determinadas categorías de los mismos. Entre ellas cabe destacar:

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. BOE nº 99 de 25 de abril de 1997.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante real decreto 833/1988, de 20 de julio.
- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. Junta de Andalucía
- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.
- Ordenanza Municipal sobre la limpieza pública y gestión de residuos sólidos urbanos.

10.2 RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES A URBANOS

10.2.1 INTRODUCCIÓN

Las sociedades industriales y de servicios generan una gran cantidad de residuos muy variados, donde predominan los residuos urbanos y asimilables. Estos tendrán que someterse a diferentes procesos de valoración y gestión según el tipo de residuo del que se trate, para lo cual se requiere la colaboración de los ciudadanos y la implicación de las administraciones públicas.

Se consideran residuos domésticos los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Por otro lado tendremos en cuenta los residuos comerciales, que son los residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.

10.2.1.1 PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (2.000-2.010)

Diputación de Granada ha facilitado los datos sobre la distribución anual de la generación de residuos en los municipios de Busquístar y Trevélez (en toneladas):

RECOGIDA DE RESIDUOS (t/año)		
Año	Busquístar	Trevélez
	Producción de residuos	
1999	121.945	355.673
2000	127.708	372.482
2001	143.343	418.088
2002	163.814	477.776
2003	160.608	496.596
2004	161.192	482.463
2005	157.276	457.298
2006	172.262	474.689
2007	159.566	455.224
2008	234.914	461.872
2009	156.281	475.788
2013	128.236	361.601

Tabla 84. Evolución en la recogida de residuos en Busquístar y Trevélez. Fuente: Diputación de Granada. Resur

Gráfico 50. Evolución de la producción de residuos domiciliarios en Busquístar y Trevélez. Fuente: RESUR GRANADA, CONSORCIO DE RESIDUOS. Elaboración propia.

Como se observa en la tabla y gráfico anterior, la producción de residuos experimentó sus máximos en el año 2008, a partir de ese momento comienza su disminución.

Según estos datos y considerando la población existente, los ratios de generación de residuos por habitante y día son:

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS						
AÑO	BUSQUÍSTAR			TREVÉLEZ		
	PRODUCCIÓN DE RESÍDUOS	POBLACIÓN	RATIO	PRODUCCIÓN DE RESIDUOS	POBLACIÓN	RATIO
1999	121.945	370	329,58	355.673	779	456,58
2000	127.708	363	351,81	372.482	762	488,82
2001	143.343	357	401,52	418.088	775	539,47
2002	163.814	349	469,38	477.776	799	597,97
2003	160.608	368	436,43	496.596	816	608,57
2004	161.192	352	457,93	482.463	827	583,39
2005	157.276	364	432,08	457.298	837	546,35
2006	172.262	348	495,01	474.689	831	571,23
2007	159.566	334	477,74	455.224	835	545,18
2008	234.914	317	741,05	461.872	852	542,10
2009	156.281	311	502,51	475.788	842	565,07
2013	128.236	265	483,91	361.601	810	446,42

Tabla 85. Ratio de producción de residuos por habitantes. Fuente. Diputación de Granada.

En el periodo de once años estudiado, el ratio de generación de residuos sigue una evolución desigual. El ratio en el municipio de Busquístar aumenta progresivamente hasta alcanzar el máximo en 2008, para descender de nuevo al año siguiente. En Trevélez el ratio asciende hasta el año 2003, y a partir de ahí desciende levemente, aunque se mantiene sin grandes cambios todo el periodo de tiempo.

10.2.2 RECOGIDA SELECTIVA

En Busquístar y Trevélez se lleva a cabo la recogida selectiva de residuos, es decir, hay un sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, que permite la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.

La recogida selectiva de residuos es una opción positiva y necesaria de la gestión de residuos frente al aumento creciente de los mismos. Los objetivos que persigue es separar y recuperar la mayor cantidad posible de los materiales que se desechan y disminuir, por tanto, el volumen de residuos que son depositados en vertederos.

En Busquístar y Trevélez se produce la recogida selectiva de vidrio; papel y cartón; envases y residuos de envases; y enseres y voluminosos, ropa y pilas.

Para obtener los datos relativos a la recogida selectiva del término de estudio se ha consultado a cada una de las empresas que la llevan a cabo:

10.2.2.1 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE VIDRIO

El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y se ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio nuevo.

Para su adecuado reciclaje el vidrio es separado y clasificado según su color, dividido normalmente en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. Para que el proceso de reciclado se lleve a cabo de forma adecuada, se ha de tener en cuenta que la clasificación del vidrio requiere que todo material ajeno sea separado como son tapas metálicas y etiquetas. Posteriormente el vidrio es triturado y fundido junto con arena, hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades con respecto al vidrio fabricado directamente de los recursos naturales.

Para el análisis de la evolución de la recogida selectiva de vidrio se dispone de la serie histórica que abarca el período comprendido entre 2005 y 2012, con los siguientes datos ofrecidos por ECOVIDRIO:

Año	Busquístar			Trevélez		
	Habitantes	Contenedores	Kg recogidos	Habitantes	Contenedores	Kg recogidos
2005	364	1	3360	837	2	4870
2006	348	1	3040	831	2	5500
2007	334	1	2670	835	2	5590
2008	317	1	2870	852	2	6460
2009	311	1	2620	842	2	6060
2010	298	1	2550	842	2	6020
2011	306	1	2460	823	2	5760
2012	292	1	2490	795	2	5840

Tabla 86. Recogida de vidrio en Busquístar y Trevélez. Fuente. Ecovidrio

En el municipio de Busquístar el volumen recogido de vidrio disminuye, debido a que la población se ve reducida, en cambio en el municipio de Trevélez la población se mantiene más o menos en los mismos valores y el volumen recogido aumenta.

Las causas más probables de aumento de la recogida de vidrio son:

- Aumento de la concienciación ciudadana sobre la importancia de preservar el medio ambiente.
- Colocación de numerosos contenedores de recogida selectiva de residuos en la vía pública, e introducción de la práctica de separación y recogida selectiva de residuos en la vida cotidiana.
- Incremento del número de contenedores en la vía pública.

Para tener una visión más concreta, se procede al estudio del ratio, ya que establece numéricamente la cantidad de vidrio que se recoge por cada habitante durante un determinado periodo de tiempo, en este caso anual. (Kg/hab/año).

Año	Busquístar			Trevélez		
	Habitantes	Kg recogidos	Ratio	Habitantes	Kg recogidos	Ratio
2005	364	3360	9,23	837	4870	5,81
2006	348	3040	8,73	831	5500	6,61
2007	334	2670	7,99	835	5590	6,69
2008	317	2870	9,05	852	6460	7,58
2009	311	2620	8,42	842	6060	7,19
2010	298	2550	8,55	842	6020	7,14
2011	306	2460	8,03	823	5760	6,99
2012	292	2490	8,52	795	5840	7,34

Tabla 87. Ratio de producción de residuos de vidrio por habitante. Fuente. Ecovidrio.

En la gráfica, para el municipio de Busquístar se observa que pese a la disminución de la población se mantiene el ratio de recogida. En Trevélez observamos cómo aumenta el ratio a pesar de la leve disminución del número de habitantes. Esto implica la eficiencia de las medidas encaminadas al fomento de la recogida selectiva como:

- La mejora de las infraestructuras destinadas a la recogida selectiva y tratamiento y gestión de dichos residuos.
- El aumento de actuaciones de concienciación y promoción en la participación ciudadana.

10.2.2.1 Comparación de la producción de residuos de vidrio con otros ámbitos

Si comparamos los datos de Busquístar y Trevélez con el ámbito territorial superior, es decir, con la provincia de Granada, se observa que los residuos de vidrio separados a nivel provincial son más elevados que en el municipio de estudio.

Año	Busquístar	Trevélez	Granada
2005	9,23	5,82	8,90
2006	8,74	6,62	9,66
2007	7,99	6,69	10,23
2008	9,05	7,58	10,96
2009	8,42	7,20	18,14
2010	8,56	7,15	17,25
2011	8,04	7,00	16,46
2012	8,53	7,35	16,23

Tabla 88. Comparación de ratios de producción de residuos de vidrio por habitante. Fuente. Ecovidrio.

Cómo se observa en la tabla anterior, los ratios de Granada son superiores a los calculados para Busquístar o Trevélez. Esto indica que en Granada la recogida selectiva es mayor por habitante, lo que

se debe a la mayor cercanía de los contenedores a los ciudadanos y a que la concienciación en la capital puede ser mayor.

Evolución de ratios

Gráfico 51. Evolución de ratios comparados de recogida selectiva de vidrio. Fuente: Ecovidrio

Como se apreciaba ya anteriormente en la tabla, aquí se puede ver gráficamente que los ratios en Granada son mayores, y se observa que han seguido aumentando, mientras que en los municipios de Busquístar y Trevélez se ha producido un estancamiento de dicho ratio.

10.2.2.2 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN

En Busquístar y Trevélez, la recogida selectiva de papel y cartón se realiza en contenedores dispuestos en la calle.

Los datos de recogida de papel y cartón se recogen en la siguiente tabla:

PRODUCCIÓN DE PAPEL Y CARTÓN		
Municipio	2.013	2.012
Busquístar	360	560
Trevélez	1.800	1.440

Tabla 89. Producción de papel y cartón
Fuente: Diputación de Granada.

Producción de residuos de papel y cartón

Gráfico 52. Evolución de la producción de residuos de papel y cartón en Busquistar y Trevélez en los años 2012 y 2013. Fuente: RESUR GRANADA, CONSORCIO DE RESIDUOS. Elaboración propia.

En ambos municipios ha aumentado mucho la producción de residuos de papel entre 2012 y 2013, lo que muestra una mayor preocupación por la separación del papel y el reciclaje del mismo.

10.2.2.3 PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE PLÁSTICOS Y ENVASES

La recogida de plásticos y envases, en los municipios objeto de estudio es la siguiente:

PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS Y ENVASES		
Municipio	2.013	2.012
Busquistar	1.569	1.714
Trevélez	4.272	4.609

Tabla 90. Producción de plásticos y envases
Fuente: Diputación de Granada.

Producción de residuos de plásticos y envases

Gráfico 53. Evolución de la producción de residuos de plásticos y envases en Busquistar y Trevélez.

Fuente: RESUR GRANADA, CONSORCIO DE RESIDUOS. Elaboración propia.

Del mismo modo, se aprecia para la producción de residuos de plásticos y envases la misma tendencia que para el papel: un aumento muy considerable en ambos municipios entre 2012 y 2013, indicativo también de una mayor concienciación ciudadana con la importancia del reciclaje.

10.2.2.4 RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA

En Trevélez sí existen contenedores de recogida selectiva de ropa distribuidos por el municipio. Los datos de los dos últimos años son los siguientes:

RECOGIDA DE ROPA		
Municipio	2.013	2.012
Busquístar	1.569	1.714
Trevélez	4.272	4.609

Tabla 91. Recogida de ropa.
Fuente: Diputación de Granada.

Gráfico 54. Evolución de la recogida de ropa en Busquístar y Trevélez.
Fuente: Diputación de Granada. Elaboración propia.

Se advierte un aumento muy importante en la recogida de ropa entre 2012 y 2013, tanto en Busquístar como en Trevélez. La crisis, por tanto, no está suponiendo una disminución en la recogida de ropa usada, sino justo lo contrario: aumenta la solidaridad de los vecinos con los más desfavorecidos.

10.2.3 GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS

10.2.3.1 PLANTA DE TRATAMIENTO

Los residuos del municipio Busquístar y Trevélez son trasladados a la Planta de Transferencia de Cádiar.

10.2.3.2 GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS URBANOS

Según la información que se encuentra en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, consultada en marzo de 2014, en los municipios de Busquístar y Trevélez, no existen gestores autorizados de Residuos Urbanos.

En el caso de que los ciudadanos necesiten contactar con alguna empresa gestora, han de consultar el listado de éstas, bien llamando a la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente, o bien ojeando directamente en la página web de dicha consejería: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/>

10.2.3.3 TRATAMIENTO DE LAS PILAS

Las pilas convencionales forman parte de los residuos urbanos, y por ello para ser tratadas de forma adecuada han de verse al contenedor de residuos orgánicos.

10.2.3.4 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Se consideran residuos de aparatos eléctricos y electrónicos los aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales, a partir del momento en que pasan a ser residuos.

Se entiende por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE- procedentes de hogares particulares los procedentes de domicilios particulares y de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes de hogares particulares. Estos residuos poseen la consideración de residuos urbanos, según la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Los RAEE, para su tratamiento adecuado debe realizarse por un gestor autorizado, habitualmente este tipo de residuos pueden ubicarse en los distintos puntos limpios ubicados en la provincia, para Busquístar y Trevélez, existen dos a los que puede acudir:

PUNTOS LIMPIOS CERCANOS		
MOTRIL	SALOBREÑA	ÓRGIVA
Calle San Nicolás	SO-22	LOS TABLONES

10.2.4 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

10.2.4.1 INTRODUCCIÓN

Los residuos de construcción y demolición (RCDs), código C.E.R. 170000, proceden en su mayor parte de derribos de edificios o de rechazos de los materiales de construcción de las obras de otros de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en viviendas o urbanizaciones.

Se conocen habitualmente como "escombros". Con arreglo a la legislación española, y en concreto a la Ley 10/1998 de Residuos, la competencia sobre su gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, a excepción de los RCD procedentes de obras menores domiciliarias.

En este municipio no existen datos precisos de la cantidad de RCD, debido a que la retirada mayoritaria de éstos se produce por empresas que tienen su sede en Granada, por lo que no existe un registro de ámbito municipal.

10.2.5 SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS: CONTENEDORES

10.2.5.1 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA

Para la recogida selectiva la solución más utilizada es la de contenedores de gran capacidad, entre 2,5 y 3 m³ ubicados en áreas de aportación. El Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 establecía como objetivo llegar al ratio de un contenedor por cada 500 habitantes.

En la tabla que a continuación se adjunta, se resume el número de contenedores existentes de cada fracción así como el número de contenedores por cada 350 habitantes.

Los contenedores y el ratio de contenedores, en los municipios objeto de estudio son:

NÚMERO DE CONTENEDORES BUSQUÍSTAR

FRACCIÓN	Nº CONT	Nº CONTENEDORES POR 350 HAB
ENVASES	2	3,77
PAPEL	1	1,89
VIDRIO	1	1,89

Tabla 92. Número de contenedores en Busquístar en el año 2013
Fuente. Diputación de Granada.

NÚMERO DE CONTENEDORES TREVÉLEZ

FRACCIÓN	Nº CONT	Nº CONTENEDORES POR 350 HAB
ENVASES	2	1,85
PAPEL	1	1,23
VIDRIO	1	1,85

Tabla 93. Número de contenedores en Trevélez en el año 2013
Fuente. Diputación de Granada.

10.2.6 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

10.2.6.1 RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS

Consiste en la retirada de la vía pública de aquellos residuos que por su tamaño y características no puedan ser cargados en los vehículos recolectores, tal es el caso de muebles, electrodomésticos, colchones, etc.

El desarrollo de esta actividad puede plantearse de muy diversas formas:

- Sin aviso previo

El equipo de recogida recorre toda la localidad retirando de la vía pública los residuos de este tipo que encuentre a su paso.

- Por indicación del personal de recogida domiciliaria

En este caso los operarios se dirigen únicamente a aquellos puntos registrados en los partes de trabajo por el personal de la recogida ordinaria.

- Mediante aviso previo

10.3 RESIDUOS PELIGROSOS

10.3.1 INTRODUCCIÓN

Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados., los residuos peligrosos se definen «Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.

En esta Ley se indican cuáles deben ser las normas específicas sobre la producción y gestión de los residuos peligrosos en España.

10.3.2 CENTROS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

Según la información incluida en la página web de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el listado de Centros Productores de Residuos Peligrosos, de diciembre de 2013, en los términos municipales de Busquístar y Trévez no se localiza ningún centro productor.

10.3.3 ACEITES USADOS

La mala gestión de los aceites usados puede tener unas nefastas consecuencias sobre el medio ambiente, como pueden ser algunas de las siguientes:

- Los desagües se obstruyen y pueden provocar inundaciones y malos olores.
- El aceite en los ríos incrementa su carga orgánica contaminante, llegando a formar capas en la superficie del agua que impiden el paso de oxígeno, y con ello, el desarrollo de la vida acuática, siendo este caso el principal problema.

La empresa encargada de retirar el aceite usado es la empresa gestora "Reciclados la Estrella". Comenzó su servicio en el año 2.000, con la finalidad de recoger y tratar los aceites usados de tipo domiciliario. Los aceites usados de los bares locales para su posterior tratamiento.

Realiza dos variantes de servicio. Una de ellas es la recogida del aceite en bares y establecimientos relacionados con la restauración y se utiliza para frituras, el aceite vegetal, ya sea aceite de oliva, de orujo, de girasol, aceites de semilla, siendo este uso una de las fuentes principales de producción de residuos de aceites. El aceite de fritura da lugar a un residuo muy deteriorado y oxidado como consecuencia de los continuos calentamientos y refritos. La empresa recoge gratuitamente el aceite vegetal usado con el objetivo de evitar la contaminación. La empresa de recogida les deja un contenedor de 50 litros y pasan a recogerlo en furgoneta una vez al mes en horario de mañana.

El otro tipo de servicio es el de recogida del aceite usado en contenedores de gran capacidad que se colocan en la vía pública, para facilitar el reciclado de este producto.

Los ciudadanos deben depositar en el contenedor el aceite en botellas de plástico de hasta de 5 litros, debidamente tapadas. Al igual que en los establecimientos se realiza de forma mensual pero usando un camión como vehículo, ya que los depósitos son de mayor tamaño.

En el municipio de Trevélez hay un contenedor de aceite, aunque la recogida se realiza en los dos municipios:

RECOGIDA DE ACEITE USADO		
Municipio	2.013	2.012
Busquístar	80	0
Trevélez	1160	1905

Tabla 94. Recogida de aceite usado.
Fuente: Diputación de Granada.

10.4 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL CENTRO DE SALUD

Grupo I: Residuos generales asimilables a urbanos

Son residuos no específicos de la actividad asistencial, generados en salas de espera, aseos área personal sanitario y administrativo, que no son peligrosos, no tienen contaminación específica, incluye alimentos, servicios higiénicos, envases no peligrosos. No incluye papel, cartón y papel confidencial. Es recogido en papeleras y estas por el servicio municipal.

Grupo II: RESIDUOS SANITARIOS ASIMILABLES A URBANOS

Son residuos propios de la actividad asistencia, que han estado en contacto con los pacientes, que no son peligrosos, generados en la unidad de consulta médica, de enfermería, sala de curas, odontología. No incluye papel, cartón y papel confidencial. Es recogido en papeleras con bolsa marrón y estas por el servicio municipal.

Grupo IIIA: RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS

Son residuos propios de la actividad asistencial, que son peligrosos, incluye, agujas y material cortante y punzante, residuos contaminantes. Recogidos en contenedores específicos amarillos y estos en contenedores verdes por empresa autorizada especializada (CESPA).

GRUPO IIIB: RESIDUOS QUÍMICOS Y CITOSTÁTICOS

Son residuos contaminados por productos químicos tóxicos y peligrosos, producidos en todas las áreas asistenciales, no se deben acumular, se almacenan conforme se segrega. Incluye los envases de

productos químicos clínicos, pilas, aceites de baterías, líquidos de revelado. Recogidos en contenedores específicos amarillos y estos por empresa autorizada especializada (CESPA).

Los medicamentos derivados de la actividad asistencial se recogen en contenedor específico blanco y son retirados por empresa autorizada especializada (CESPA). Los medicamentos citostáticos, y material en contacto con ellos, equipos de protección, agujas, son retirados en contenedor específico rojo por empresa autorizada especializada (CESPA).

El papel se recoge en contenedor específico, diferenciado del papel confidencial. Se retira por empresa especializada para su reciclaje, el confidencial primero se destruye y luego se recicla.

10.5 NEUMÁTICOS FUERA DE USO

La recogida de neumáticos puede realizarse en los talleres de reparación de vehículos.

10.6 GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS

En los términos municipales de Busquístar y Trevélez, no existen empresas gestoras de residuos, ni de desechos urbanos ni de peligrosos.

10.7 VERTEDEROS EN EL MUNICIPIO DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

En los municipios objeto de estudio no existen ningún vertedero, ni activo, ni sellado y clausurado.

10.8 PUNTO LIMPIO

Un Punto Limpio es una instalación municipal adecuadamente equipada para la recepción y almacenamiento temporal de ciertos residuos generados en el ámbito doméstico.

Los ciudadanos que voluntaria y gratuitamente depositen sus residuos en estos puntos estarán colaborando de forma significativa en la mejora del Medio Ambiente.

Las grandes ventajas de estas instalaciones son:

- Evitan que las fracciones inoportunas o peligrosas se incorporen a los residuos urbanos.
- Facilitan que el ciudadano se desprenda de residuos que no cuentan con una recogida estructurada
- Aprovechamiento y valorización de residuos de fácil reciclado.

Los términos municipales no cuentan con un punto limpio en su territorio, los más cercanos son los de Motril y Salobreña.

10.9 RECOMENDACIONES

- Incrementar los esfuerzos de concienciación ciudadana.
- Realización de una campaña muy dirigida y personal, si es posible, puerta a puerta.
- Realizar una redistribución de los contenedores con el fin de ubicarlos de una forma más homogénea por todo el municipio contribuyendo así a una mayor accesibilidad. Colocar contenedores de papel-cartón en las inmediaciones de los centros escolares.

10.10 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none">- La distribución de los contenedores no se lleva a cabo de forma homogénea- Inexistencia de sistemas de recogida para los residuos peligrosos generados en el Municipio, tanto por las industrias como por los ciudadanos.- Inexistencia de punto limpio en el término.	<ul style="list-style-type: none">- Aumento progresivo de la recogida selectiva- Nº de contenedores para recogida selectiva apropiados para las necesidades del municipio.- Mejora de la limpieza municipal.- Satisfacción de la ciudadanía con el servicio recibido
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none">- Afianzamiento de los malos hábitos si no se actúa con diligencia para reconducirlos.	<ul style="list-style-type: none">- Puesta en marcha de la Agenda 21 Local.- Apuesta política por incrementar la separación, reutilización y reciclado

10.11 BIBLIOGRAFÍA

10.11.1 EMPRESAS Y ORGANISMOS CONSULTADOS

- Diputación de Granada
- Ecovidrio
- Centro de salud y Hospital.
- RESUR Granada, Consorcio de residuos.

10.11.2 PÁGINAS WEB

- Consejería de Medio Ambiente. <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/>
- ECOVIDRIO. <http://www.ecovidrio.es/>
- IEA. Instituto de Estadística de Andalucía. <http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima/>
- INE. Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es>

10.11.3 LEGISLACIÓN

UNIÓN EUROPEA

- Directiva 98/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (Directiva Marco de Residuos)
- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos (DOCE nº L 182, de 16.07.99).
- Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DOCE nº L 269, de 21.10.00).
- Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales
- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE (DOCE nº L11, de 16.01.03)
- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DOCE nº L37, de 13.02.03)
- Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (DOUE nº L 47, de 18.02.04).
- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (DOUE nº L 70, de 16.03.05)
- Decisión 2005/673/CE del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, que modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil (DOUE nº L 254, de 30.09.05)

ESTADO

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181 de 29-07-2011).
- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 182, de 30.07.88).
- Orden de 13 de octubre de 1989, sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos, métodos de caracterización. (BOE nº 270, de 10.11.89).
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25.04.97).
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. (BOE nº 160, de 05.07.97).
- *Real Decreto 2818/, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración [artículos 1.c) y 2.1.c) y d)] (BOE nº 312, de 30.12.98), que regula la utilización de residuos urbanos en la cogeneración de electricidad. Corrección de errores (BOE nº 43, de 19.02.99).*
- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs/PCTs) (BOE nº 206, de 28.08.99)
- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios (BOE nº 311, de 28.12.01).
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 25, de 29.01.02).
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19.02.02). Corrección de errores: (BOE nº 60, de 12.03.02).

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (BOE nº3, de 03.01.03).
- Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). (BOE nº 79, de 02.04.03).
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos (BOE nº 142, de 14.06.03). – Corrección de errores (BOE nº 224, de 18.09.03).
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE nº 15, de 18.01.05)
- *Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos* (BOE nº 49, de 26.02.05). – Corrección de errores (BOE nº 76, de 30.03.05)
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados (BOE nº 132, de 03.06.06)
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de 13.02.08)

ANDALUCÍA

- Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.
- Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas.
- Orden de 20 de julio de 2007, por la que se regula la Acreditación Ambiental de Calidad del Compost.
- Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se establecen sistemas de gestión para los envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios.

10.11.4 PLANES Y ESTUDIOS

- Consejería de Medio Ambiente (1998): *Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía*. Junta de Andalucía. BOJA nº 91 de 13 de agosto de 1998.
- Consejería de Medio Ambiente (1999): *Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía*. Junta de Andalucía. BOJA nº 134 de 18 de noviembre de 1999.
- Diputación de Granada (2001): *Plan Director de Gestión de Residuos de escombros y restos de obra de la provincia de Granada*. Área de Medio Ambiente y Metropolitana
- Instituto Tecnológico y Geominero de España (2002): *Catálogo de vertederos incontrolados de la Provincia de Granada y Plan de Sellado*. Diputación de Granada.
- Consejería de Medio Ambiente (2004): *Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía*. Junta de Andalucía. BOJA nº 64 de 1 de abril de 2004.
- Consejería de Medio Ambiente (2005): *Inventario de suelos potencialmente contaminados*. Junta de Andalucía
- Diputación de Granada (2006): *Base de datos territorial de ámbito municipal 2006*. Área de cooperación local y desarrollo
- Consejería de Medio Ambiente (2006): *Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2006*. Junta de Andalucía
- Consejería de Medio Ambiente (2007): *Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2007*. Junta de Andalucía
- Ministerio de Medio Ambiente (2007): *Plan nacional integrado de residuos (PNIR) 2007-2015*

11 ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

11.1 INTRODUCCIÓN

La contaminación atmosférica se define según la Directiva 84/360/CEE, del Consejo de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales como:

"La introducción en la atmósfera, por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga en peligro la salud del hombre, que cause daños a los recursos biológicos y a los ecosistemas, que deteriore los bienes materiales y que dañe o perjudique las actividades recreativas y otras utilidades legítimas del medio ambiente".

Según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, contaminación atmosférica se define como *"la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza". Si bien existen otras definiciones, el denominador común en todas ellas, es el de apuntar los perjuicios sobre los humanos o sus pertenencias, por lo que la mera presencia de sustancias extrañas a la composición atmosférica no se considera contaminación".*

Todas las actividades del hombre, los procesos metabólicos de la materia viva y los fenómenos naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados de emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse a la atmósfera, se integran en los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en la Tierra.

Los procesos que se derivan de un aumento de la población, del desarrollo industrial, de la urbanización y del transporte, nos conducen a una creciente preocupación por las consecuencias negativas que, a través de la contaminación atmosférica, puedan tener sobre la salud de la población, los ecosistemas naturales y los bienes materiales.

Lo que en principio era un problema local, asociado a grandes centros urbanos o zonas altamente industrializadas, ha desencadenado una serie de problemas globales que afectan a la totalidad del planeta, como la lluvia ácida, el efecto invernadero o la rotura de la capa de ozono. Esto ha llevado a considerar la contaminación atmosférica como un problema global.

Actualmente ya se están implantando a nivel mundial planes de acción, estrategias y políticas ambientales para prevenir y controlar la contaminación.

Para que se dé un proceso de contaminación es necesario que se produzca una emisión al seno de la atmósfera de una cantidad dada de contaminante desde un foco contaminante o fuente de emisión. Éste se ve sometido a reacciones físicas y químicas, a través de procesos de difusión, dispersión o dilución, con o sin reacción química; y alcanza finalmente a los receptores, entendiéndose por estos al hombre, los seres vivos o, en general, los bienes de cualquier naturaleza.

11.1.1 FUENTES EMISORAS

Por emisión se entiende la totalidad de sustancias que pasan a la atmósfera tras abandonar las fuentes de las que procedan.

Una vez producida la emisión, los compuestos se distribuyen por la atmósfera según un proceso de difusión que depende de las características específicas del contaminante, como la velocidad de salida del foco emisor, temperatura, peso, densidad, etc.; y también va a depender de ciertos factores meteorológicos, como la velocidad y dirección del viento, gradiente vertical de temperaturas, humedad, radiación solar.

En cuanto al origen de los gases contaminantes, pueden ser producidos de forma natural o antropogénica.

Se denominan **fuentes naturales** a los procesos propios de la naturaleza, tales como erupciones volcánicas, la actividad biológica de microorganismos, los huracanes, tornados, incendios naturales, etc. Se producen grandes cantidades de sustancias a partir de fuentes naturales, ya sean de tipo biológico, volcánico o geológico.

Las **fuentes antropogénicas**, sin embargo, son debidas a la actividad humana, originándose las principales emisiones por combustión de combustibles fósiles, procesos industriales, tratamientos y eliminación de residuos, etc.

Podemos clasificar estas fuentes emisoras o focos de contaminación en los indicados a continuación:

- Focos fijos, dentro de este grupo podemos encontrar focos industriales (chimeneas de diferentes procesos industriales, instalaciones fijas de combustión...), y focos domésticos (instalaciones de calefacción).
- Focos móviles, este grupo engloba los vehículos automóviles, aeronaves, buques...
- Focos compuestos, las zonas industriales o las áreas urbanas con gran densidad de tráfico y población pueden definirse como un foco compuesto.

Atendiendo a su distribución espacial los focos de contaminación también pueden clasificarse como puntuales (tales como chimeneas industriales aisladas), lineales (carreteras, autopistas, o calles y avenidas en zonas urbanas) y superficiales (como es el caso de una zona industrial considerada en su totalidad).

11.1.2 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

Una sustancia se considera contaminante cuando al ser introducida directa o indirectamente por el hombre en el aire ambiente puede tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su conjunto.

En función de su origen los contaminantes pueden clasificarse en primarios y secundarios:

Los **contaminantes primarios** son aquellas sustancias que son vertidas directamente a la atmósfera por fuentes emisoras tales como chimeneas, procesos industriales, quema de combustibles fósiles, etc. Entre los principales contaminantes primarios atmosféricos se encuentran los citados a continuación:

- Monóxido de carbono (CO)
- Óxidos de nitrógeno (NOx)
- Óxidos de azufre (SOx)
- Hidrocarburos (HC)

Existen en la atmósfera otras sustancias que también pueden producir efectos nocivos, y entre estos se encuentran los siguientes:

- - Anhídrido carbónico (CO₂)
- - Halógenos y sus derivados
- - Partículas de metales pesados y ligeros
- - Sustancias radiactivas

Estas sustancias representan más del 90% de la contaminación atmosférica.

Los **contaminantes secundarios** son los que se producen como consecuencia de las transformaciones por reacciones físicas y químicas que sufren los contaminantes primarios en el seno de la atmósfera.

Independientemente de los efectos nocivos que cada contaminante tiene por su propia naturaleza química sobre el medio ambiente, también existen en la Tierra una serie de problemas a escala global.

11.1.3 EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES

Compuestos Orgánicos Volátiles

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles contribuyen a la formación local y transfronteriza de oxidantes fotoquímicos en la troposfera, los cuales producen perjuicios a recursos naturales importantes para la economía y el medio ambiente, y en ciertas condiciones de exposición, efectos nocivos sobre la salud humana.

Dióxido de Azufre

El dióxido de azufre (SO₂) es uno de los principales contaminantes que, junto con el óxido nítrico (NO_x) y el amoníaco (NH₃), forma parte de los procesos de acidificación.

- **Salud**

El dióxido de azufre puede causar, en altas concentraciones, irritación de ojos, mucosas y piel, aunque raras veces se llega a concentraciones elevadas.

- **Vegetación**

Los efectos en la vegetación varían dependiendo de la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera y del tiempo al que están expuestas las plantas, aunque también pueden influir la temperatura, la humedad y la sinergia con otros contaminantes.

Los principales efectos en la vegetación son el amarilleo de las hojas, necrosis y caída de las mismas.

La sensibilidad de los distintos tipos de plantas a la exposición al SO₂ en la atmósfera varía considerablemente, siendo los líquenes los más fácilmente afectados.

- **Materiales**

Un alto contenido de SO_x en la atmósfera causa daños a muchos tipos de materiales, bien directa o indirectamente, provocando la corrosión de metales tales como el acero, zinc, compuestos de cobre, níquel y aluminio.

Las nieblas de ácido sulfúrico procedentes de la conversión catalítica del SO₂ y SO₃ en la atmósfera, atacan a materiales de construcción como el mármol, la caliza y la piedra arenisca, provocando la degradación de patrimonios histórico-artístico.

El SO₂ también es responsable de la degradación de otro tipo de materiales como el cuero y el papel, proceso ligado a la formación de SO₃ y H₂SO₄, que provoca en última instancia la hidrólisis de celulosa y de las proteínas del cuero.

Los daños en los materiales dependen de condiciones meteorológicas y de factores de contaminación, originándose mayores daños en zonas industrializadas, ya que se han observado correlaciones entre tasas de corrosión en metales y concentraciones de SO₂ en la atmósfera.

Hidrocarburos

- **Salud**

Los compuestos aromáticos, cuando se inhalan en gran cantidad pueden ocasionar trastornos en el sistema respiratorio irritando las membranas mucosas. Estos compuestos aromáticos y sus productos de oxidación son además precursores de partículas finas en áreas urbanas.

Uno de los hidrocarburos más representativos es el benceno, sobre el cual se han adoptado medidas legislativas específicas para el control de su presencia en la atmósfera.

- **Vegetación**

Los hidrocarburos que provienen de la atmósfera al depositarse en la superficie del suelo quedan retenidos, alterando las características del mismo, y por tanto, pueden afectar a la vegetación que se desarrolla en dicho suelo.

Los hidrocarburos ocasionan daños indirectos por su capacidad para crear radicales libres a partir de una reacción con el radical hidroxilo (OH) y su posterior participación en reacciones productoras de Ozono troposférico, Peroxoacetilnitratos, y otros contaminantes secundarios relacionados con el "smog fotoquímico".

Monóxido de carbono

- **Salud**

El Monóxido de carbono afecta a la salud por su capacidad de combinarse con la hemoglobina de la sangre, reduciendo la capacidad de ésta para transportar oxígeno. La aparición de niveles altos de Monóxido de carbono sólo pueden producirse en ambientes cerrados, dándose en el aire ambiente bajas concentraciones de este contaminante.

- **Medio Ambiente**

Como precursor del dióxido de carbono y del ozono, el CO contribuye al calentamiento global del planeta (efecto invernadero) y a los efectos directos del ozono sobre la vegetación y los materiales.

Óxidos de Nitrógeno

El dióxido de nitrógeno (NO₂) es, de los óxidos de nitrógeno, el más importante por sus efectos sobre la salud y sobre la vegetación cuando se encuentra en la atmósfera a altas concentraciones.

- **Salud**

A elevadas concentraciones puede, en periodos de larga exposición, producir los siguientes efectos:

Alteraciones sobre el sistema respiratorio: tos, fatiga

Irritación ocular: conjuntivitis

- **Vegetación**

El nitrógeno es un nutriente esencial para las plantas que en concentraciones normales favorece el crecimiento, sin embargo elevadas concentraciones pueden fomentar efectos adversos originando daños en los ecosistemas, pudiendo producir los siguientes efectos:

Una reducción del crecimiento vegetal

La aparición de necrosis y clorosis en las hojas.

- **Medio Ambiente**

Los óxidos de nitrógeno (NOx) contribuyen de manera importante en el desarrollo de fenómenos como la "acidificación del medio" y el "smog fotoquímico".

Los óxidos de nitrógeno (NOx) junto con los compuestos orgánicos volátiles (COV) reaccionan en presencia de la luz solar y contribuyen a la formación de una serie de compuestos conocidos como oxidantes fotoquímicos. El oxidante fotoquímico más importante por su abundancia y toxicidad es el ozono troposférico (O₃), que junto con los PeroxiAcetilNitratos (PAN) es uno de los principales causantes del fenómeno conocido como "smog fotoquímico".

Por otra parte, los óxidos de nitrógeno en concentraciones elevadas también pueden contribuir a la eutrofización en las zonas costeras.

Ozono

Un aumento de los niveles del ozono troposférico es motivo de inquietud por los efectos adversos que este compuesto puede ejercer sobre las personas, animales, vegetación y materiales.

- **Salud**

Los efectos sobre la salud de los seres vivos varían en función de la concentración de ozono que hay en el ambiente, de la duración de la exposición y de la sensibilidad del individuo hacia el contaminante.

El ozono puede provocar irritación ocular (conjuntivitis seca y lacrimación) aunque es el aparato respiratorio el principal perjudicado por la acción de este compuesto (deterioro de la función pulmonar, aumento de la reactividad bronquial,...etc.).

- **Vegetación**

En las especies vegetales el ozono penetra a través de los estomas abiertos provocando daños foliares y pérdidas de producción.

En general los daños en las plantas atribuibles a la contaminación por ozono son:

Daños foliares (clorosis, necrosis y caída de hojas)

Disminución de la producción vegetal (menor rendimiento y calidad de los cultivos)

Mayor predisposición de las plantas a ataques mortales por plagas de insectos o enfermedades.

- **Materiales**

Las obras de arte pueden sufrir graves daños por la exposición prolongada al ozono debido al carácter oxidante del mismo. Éste también tiene efectos corrosivos sobre la pintura, los géneros textiles, cauchos y plásticos; no obstante, estos daños suelen ser limitados al ser materiales resistentes, tras haber sido tratados con medidas preventivas (incorporación de antioxidantes).

Material particulado

- **Salud**

Los efectos en la salud dependen de la concentración de dichas partículas en la atmósfera, del tiempo de exposición, de su composición y de la sensibilidad del individuo.

Dichos efectos son variables en función del tamaño de las partículas, siendo los seres vivos más vulnerables a aquellas de menor tamaño, ya que presentan mayor capacidad de penetrar al interior del organismo por medio de las vías respiratorias, produciendo irritación de las mismas y otros efectos dependiendo de su composición.

- **Materiales**

La acción de las partículas sobre los materiales puede manifestarse por la sedimentación de éstas sobre la superficie de los mismos, afectando a su aspecto externo, así como por el ataque químico al reaccionar algunas de estas partículas con el material.

A su vez, también podemos destacar el importante efecto erosivo que las partículas transportadas en suspensión por el viento tienen sobre los materiales.

- **Medio Ambiente**

Las partículas presentan efectos nocivos ambientales debido a que forman parte de los elementos que afectan al balance energético terrestre, al influir en la temperatura atmosférica por su capacidad de absorber y/o emitir radiación, alterar la cubierta nubosa, y servir de medio para reacciones químicas.

Por otra parte los problemas de disminución de la visibilidad están directamente relacionados con la presencia de este tipo de contaminante, debido a que estas partículas son capaces de absorber y dispersar las radiaciones del sol.

Plomo

- **Salud**

En general, el plomo a elevadas concentraciones puede producir efectos perjudiciales en la salud.

- **Vegetación**

En la vegetación el plomo se acumula principalmente en las hojas por la deposición atmosférica y depende de la distancia de las plantas a la fuente de emisión.

Se absorbe bien porque el plomo presente en la hoja rompe la cutícula y pasa al interior de la misma, se acumula en las vesículas y puede originar efectos como los indicados a continuación.

- Inhibición de la mitosis y por tanto del crecimiento de la planta.
- Inhibición de la síntesis del ATP y del rendimiento energético.
- Disminución de la viabilidad de las semillas.

Sulfuro de Hidrógeno

- **Salud**

El sulfuro de hidrógeno es un ácido débil con carácter reductor. A elevadas concentraciones resulta tóxico.

- **Vegetación**

La vegetación se ve poco afectada por el sulfuro de hidrógeno. Aunque sí hay ciertas plantas comestibles sensibles a él, como los rábanos, tomates o pepinos.

- **Materiales**

Es corrosivo para el cobre y el latón, pudiendo provocar daños sobre estructuras y edificaciones de estos materiales.

Metales (As, Ni, Cd)

- Efectos sobre la salud

La Directiva 2004/107/CE, afirma lo siguiente en relación a los efectos que los metales pueden tener:

"Los datos científicos muestran que el arsénico, el cadmio, el níquel y algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos son cancerígenos genotóxicos para el ser humano y que no hay ningún

límite identificable por debajo del cual esas sustancias no constituyan un riesgo para la salud humana".

En relación al Mercurio, dicha Directiva establece lo siguiente:

"El mercurio es una sustancia muy peligrosa para la salud humana y el medio ambiente. Está presente por todas partes en el medio ambiente y, en forma de metilmercurio, tiene la capacidad de acumularse en organismos y, en particular, de concentrarse en organismos al final de la cadena alimentaria. El mercurio liberado a la atmósfera es capaz de ser transportado a grandes distancias."

- Efectos sobre la vegetación

La deposición de metales en el suelo, donde éstos se encuentran como elementos traza (en concentraciones muy bajas), cuando ésta supone un incremento de la concentración de metales, puede producir condiciones de toxicidad para la presencia y el desarrollo de la vegetación. La presencia de metales en concentraciones elevadas en los suelos pueden producir necrosis en la vegetación, así como inhibición en el crecimiento de las plantas.

La deposición de metales en el suelo, donde éstos se encuentran como elementos traza (en concentraciones muy bajas), cuando ésta supone un incremento de la concentración de metales, puede producir condiciones de toxicidad para la presencia y el desarrollo de la vegetación. La presencia de metales en concentraciones elevadas en los suelos pueden producir necrosis en la vegetación, así como inhibición en el crecimiento de las plantas.

11.2 FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Las fuentes emisoras de contaminación atmosférica de Busquístar y Trévlez pueden ser carácter natural o antrópico, y a su vez, según la forma en que emitan emisiones, fijas o móviles. Las principales fuentes de contaminación atmosférica, por actividad para el año 2008, según el Informe de Medio Ambiente 2012 de la Consejería de Medio Ambiente, son:

MUNICIPIO	ACTIVIDAD
BUSQUÍSTAR	Agricultura
	Asfaltado de Carreteras
	Biogénicas
	Cremación
	Empleo de Refrigerantes y Propelentes
	Ganadería
	Impermeabilización de Tejados
	Incendios forestales
	Industria alimentaria
	Maquinaria agrícola
	Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil
	Sector Comercial e Institucional
	Sector doméstico
	Tráfico rodado
Uso de disolventes	
TREVÉLEZ	Agricultura
	Asfaltado de Carreteras
	Biogénicas
	Cremación
	Empleo de Refrigerantes y Propelentes

	Ganadería
	Impermeabilización de Tejados
	Incendios forestales
	Industria alimentaria
	Maquinaria agrícola
	Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil
	Sector Comercial e Institucional
	Sector doméstico
	Tráfico rodado
	Uso de disolventes

Tabla 95. Principales fuentes de contaminación en Busquístar y Trevélez (2008).

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Medio Ambiente.

Los sectores de actividad que más contribuyeron a la contaminación son el uso de disolventes, el tráfico rodado, el empleo de refrigerantes y la industria de materiales.

Sin embargo, desde el 2008, las condiciones de los municipios, se pueden haber modificado, algunos de ellos pueden ser:

- Aumento de la tecnología, de forma que ha permitido la disminución de refrigerantes y disolventes en todos los ámbitos (doméstico, talleres, etc.) y con ello la disminución de los gases emitidos.
- Incremento del parque automovilístico.
- Disminución del sector ganadero y agrario.

A continuación se muestran los resultados del Informe de Medio Ambiente 2012 de la Consejería de Medio Ambiente para Busquístar y Trevélez relativa al año 2008, en el que se muestran las emisiones generadas según ámbito de actividad.

EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA EN BUSQUÍSTAR POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 2008														
Actividad principal	CH ₄ (t)	CO (t)	CO ₂ (kt)	COVNM (t)	HFC (kg)	N ₂ O (t)	NH ₃ (t)	NOx (t)	PFC (kg)	SF ₆ (kg)	SO ₂ (t)	As (kg)	Cd (kg)	Cr (kg)
Agricultura	0,12	2,50	0,03	1,15	-	0,13	0,51	0,50	-	-	0,05	0,00	0,00	0,00
Asfaltado Carreteras	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biogénicas	3,97	-	-	83,17	-	2,04	0,02	0,88	-	-	-	-	-	-
Cremación	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleo Refrigerantes Propelentes	-	-	-	-	17,55	0,01	0,00	-	0,13	0,07	-	-	-	-
Ganadería	7,21	-	-	-	-	0,02	0,27	-	-	-	-	-	-	-
Impermeabilización de Tejados	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incendios forestales	2,53	38,83	-	3,55	-	0,07	0,30	1,35	-	-	0,27	-	-	-
Industria alimentaria	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria agrícola	0,00	0,27	0,05	0,12	-	0,00	0,00	0,84	-	-	0,03	-	0,00	0,00
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil	0,02	1,70	0,30	0,78	-	0,01	0,00	4,60	-	-	0,01	-	0,00	0,00
Sector Comercial Institucional	0,01	0,06	0,03	0,01	-	0,00	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,00	0,00
Sector doméstico	0,23	6,27	0,14	0,51	-	0,00	-	0,15	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
Tráfico rodado	0,14	9,17	3,76	1,33	-	0,10	0,22	18,81	-	-	0,10	-	0,01	0,12
Uso disolventes	-	-	0,01	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad principal	Cu (kg)	Hg (kg)	Ni (kg)	Pb (kg)	Se (kg)	Zn (kg)	PM (t)	PM10 (t)	PM2,5 (t)	Tetra-cloroetileno (t)	Tricloroetileno (t)	HAP (kg)	PCDD/F (g)	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	-	-	0,83	0,00	
Asfaltado de Carreteras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biogénicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cremación	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	
Empleo de Refrigerantes y Propelentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ganadería	-	-	-	-	-	-	0,09	0,05	0,02	-	-	-	-	
Impermeabilización de Tejados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Incendios forestales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	
Industria alimentaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria agrícola	0,03	-	0,00	-	0,00	0,02	0,22	0,22	0,22	-	-	0,00	-	
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil	0,16	-	0,01	-	0,00	0,09	0,97	0,97	0,97	-	-	0,01	-	
Sector Comercial e Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Sector doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,31	0,30	-	-	0,25	0,00	
Tráfico rodado	3,45	-	0,09	0,82	0,01	1,81	0,70	0,65	0,61	-	-	0,53	0,00	
Uso de disolventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,01	0,00	-	

Tabla 96. Principales fuentes de contaminación en Busquistar (2008). Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Medio Ambiente.

Las actividades que emiten más contaminantes en este municipio son: las biogénicas, los incendios forestales y el tráfico rodado, a consecuencia de esto las emisiones más abundantes son de CO, NOx y COVNM (Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos)

Según la información contenida en la tabla anterior las emisiones de CO₂ son 4,32 kg.

EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA EN TREVÉLEZ POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 2008														
Actividad principal	CH ₄ (t)	CO (t)	CO ₂ (kt)	COVNM (t)	HFC (kg)	N ₂ O (t)	NH ₃ (t)	NO _x (t)	PFC (kg)	SF ₆ (kg)	SO ₂ (t)	As (kg)	Cd (kg)	Co (kg)
Agricultura	0,24	5,00	0,06	2,30	-	0,27	1,06	0,99	-	-	0,10	0,00	0,00	-
Asfaltado Carreteras	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biogénicas	4,03	-	-	57,63	-	2,04	0,04	0,50	-	-	-	-	-	-
Cremación	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Empleo Refrigerantes Propelentes	-	-	-	-	47,51	0,02	0,01	-	0,36	0,18	-	-	-	-
Ganadería	86,81	-	-	-	-	0,09	1,10	-	-	-	-	-	-	-
Impermeabilización de Tejados	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incendios forestales	0,02	0,36	-	0,03	-	0,00	0,00	0,01	-	-	0,00	-	-	-
Industria alimentaria	-	-	-	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil	0,02	2,63	0,13	1,37	-	0,00	0,00	1,91	-	-	0,02	-	0,00	-
Sector Comercial e Institucional	0,04	0,15	0,08	0,02	-	0,00	-	0,10	-	-	0,04	0,00	0,00	-
Sector doméstico	0,50	28,25	0,43	2,32	-	0,02	-	0,45	-	-	0,13	0,00	0,00	-
Tráfico rodado	0,11	6,04	1,60	1,09	-	0,05	0,09	7,35	-	-	0,04	-	0,01	-
Uso de disolventes	-	-	0,01	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad principal	Cr (kg)	Cu (kg)	Hg (kg)	Ni (kg)	Pb (kg)	Se (kg)	Zn (kg)	PM (t)	PM10 (t)	PM2,5 (t)	Tetra cloroetileno (t)	Tricloro etileno (t)	HAP (kg)	PCDD/F (g)
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01	0,01	-	-	1,66	0,00
Asfaltado de Carreteras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biogénicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Empleo de Refrigerantes y Propelentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganadería	-	-	-	-	-	-	-	0,76	0,36	0,23	-	-	-	-
Impermeabilización de Tejados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incendios forestales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-
Industria alimentaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria agrícola	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil	0,00	0,07	-	0,00	-	0,00	0,04	0,40	0,40	0,40	-	-	0,00	-
Sector Comercial e Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-	-	0,00	0,00
Sector doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,40	1,33	-	-	1,14	0,00
Tráfico rodado	0,15	3,59	-	0,04	0,43	0,01	1,70	0,52	0,42	0,34	-	-	0,21	0,00
Uso de disolventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,00	-

Tabla 97. Principales fuentes de contaminación en Busquístar (2008). Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Medio Ambiente.

Las principales actividades en Trevélez que emiten contaminantes a la atmósfera son: actividades biogénicas, empleo de fertilizantes y propelentes y la ganadería. Las mayores emisiones son de CH₄ (metano) CO (Monóxido de Carbono) y COVNM (Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos).

Según la información contenida en la gráfica anterior las emisiones de CO₂ son 2,31 kg.

11.2.1.1 FUENTES FIJAS: ACTIVIDADES INDUSTRIALES, GANADERÍA Y CALEFACCIONES

Actividades industriales

La contribución a la contaminación atmosférica depende del tipo de actividad industrial. Dentro de las actividades industriales que se encuentran en Busquístar y Trevélez son relativas a las industrias cárnicas.

En los municipios de Busquístar y Trevélez, no existen instalaciones incluidas en el Inventario de Instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes), rural y marino, en el que se recogen las actividades contempladas por la ley IPPC (ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación).

Otras fuentes fijas

Las emisiones relacionadas con las actividades industriales secundarias son:

- Los talleres de pintura emiten disolventes y partículas en suspensión de disolventes y pinturas. Estos productos poseen, dentro de su composición, metales pesados, PVCs, etc.

Ganadería

La ganadería es una actividad importante en el municipio de Busquístar, como se ha comprobado en el epígrafe anterior.

11.2.1.2 FUENTES MÓVILES

Las fuentes móviles de contaminación atmosférica de Busquístar y Trevélez están constituidas por los medios de transporte, y en particular por los vehículos privados de automoción.

Los principales contaminantes emitidos por los vehículos son monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles-COV (formados por la combustión incompleta de carburantes), plomo (en el caso de los vehículos que utilizan la gasolina denominada "súper"), óxidos de azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x) y dioxinas. Los COV y NO_x, mediante reacciones catalizadas por la luz solar, dan lugar a la formación del ozono troposférico (O₃).

Los principales contaminantes emitidos por los vehículos que utilizan motores de tipo diésel son partículas sólidas en forma de hollín que dan lugar a los humos negros; hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno y anhídrido sulfuroso procedente del azufre contenido en el combustible.

11.2.2 CALIDAD DEL AIRE

Según la información facilitada por los Ayuntamientos de Busquístar y Trevélez, no se han realizado medidas de calidad del aire realizadas in situ en ninguno de los dos municipios.

La estación de control más cercana es la de Motril, que está incluida en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Los datos son medidos a diario, como ejemplo se incluyen a continuación datos de diferentes días durante el año 2013:

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA		S.I.V.A.					
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente		TIPO DE DATOS: No Valiables					
PERIODO : 01/01/2013-06 a 01/01/2013-23							
Tabla de Calidad del Aire							
Municipio	Estación	PM10	CO	NO2	Partículas	O3	Oxígeno
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Evolución de la Calidad del Aire							
Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Definición			
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	PEOR			
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	PEOR			
Situaciones con calificación "mala" y "muy mala"							
Municipio	Estación	Contaminante	Situación				
GRANADA	Ciudad Deportiva	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	GRANADA NORTE	PM10 y CO	MUY MALA				
<small>1. Metodología de cálculo 2. Índice de Contaminación 3. Informe de datos de Producción</small>							

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA		S.I.V.A.					
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente		TIPO DE DATOS: No Valiables					
PERIODO : 01/02/2013-00 a 01/02/2013-23							
Tabla de Calidad del Aire							
Municipio	Estación	PM10	CO	NO2	Partículas	O3	Oxígeno
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Evolución de la Calidad del Aire							
Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Definición			
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	PEOR			
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	PEOR			
Situaciones con calificación "mala" y "muy mala"							
Municipio	Estación	Contaminante	Situación				
GRANADA	Ciudad Deportiva	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	GRANADA NORTE	PM10 y CO	MUY MALA				
<small>1. Metodología de cálculo 2. Índice de Contaminación 3. Informe de datos de Producción</small>							

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA		S.I.V.A.					
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente		TIPO DE DATOS: No Valiables					
PERIODO : 02/03/2013-00 a 02/03/2013-23							
Tabla de Calidad del Aire							
Municipio	Estación	PM10	CO	NO2	Partículas	O3	Oxígeno
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Evolución de la Calidad del Aire							
Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Definición			
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	PEOR			
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	PEOR			
Situaciones con calificación "mala" y "muy mala"							
Municipio	Estación	Contaminante	Situación				
GRANADA	Ciudad Deportiva	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	GRANADA NORTE	PM10 y CO	MUY MALA				
<small>1. Metodología de cálculo 2. Índice de Contaminación 3. Informe de datos de Producción</small>							

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA		S.I.V.A.					
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente		TIPO DE DATOS: No Valiables					
PERIODO : 01/04/2013-00 a 01/04/2013-23							
Tabla de Calidad del Aire							
Municipio	Estación	PM10	CO	NO2	Partículas	O3	Oxígeno
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Evolución de la Calidad del Aire							
Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Definición			
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	PEOR			
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	PEOR			
Situaciones con calificación "mala" y "muy mala"							
Municipio	Estación	Contaminante	Situación				
GRANADA	Ciudad Deportiva	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	GRANADA NORTE	PM10 y CO	MUY MALA				
<small>1. Metodología de cálculo 2. Índice de Contaminación 3. Informe de datos de Producción</small>							

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA		S.I.V.A.					
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente		TIPO DE DATOS: No Valiables					
PERIODO : 01/05/2013-00 a 01/05/2013-23							
Tabla de Calidad del Aire							
Municipio	Estación	PM10	CO	NO2	Partículas	O3	Oxígeno
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Evolución de la Calidad del Aire							
Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Definición			
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	PEOR			
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	PEOR			
Situaciones con calificación "mala" y "muy mala"							
Municipio	Estación	Contaminante	Situación				
GRANADA	Ciudad Deportiva	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	GRANADA NORTE	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	PM10 y CO	MUY MALA				
<small>1. Metodología de cálculo 2. Índice de Contaminación 3. Informe de datos de Producción</small>							

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA		S.I.V.A.					
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente		TIPO DE DATOS: No Valiables					
PERIODO : 01/06/2013-00 a 01/06/2013-23							
Tabla de Calidad del Aire							
Municipio	Estación	PM10	CO	NO2	Partículas	O3	Oxígeno
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Evolución de la Calidad del Aire							
Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Definición			
GRANADA	Ciudad Deportiva	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	GRANADA NORTE	10,00	10,00	PEOR			
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	10,00	10,00	PEOR			
MOTIL	MOTIL	10,00	10,00	PEOR			
Situaciones con calificación "mala" y "muy mala"							
Municipio	Estación	Contaminante	Situación				
GRANADA	Ciudad Deportiva	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	GRANADA NORTE	PM10 y CO	MUY MALA				
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	PM10 y CO	MUY MALA				
<small>1. Metodología de cálculo 2. Índice de Contaminación 3. Informe de datos de Producción</small>							

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente

S.I.V.A.
TIPO DE DATOS: No Validados

PERIODO : 01/07/2013-09 a 01/07/2013-23

Tabla de Calidad del Aire

Municipio	Estación	SO ₂	CO	NO ₂	Particulares	O ₃	Calidad
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	Sin Datos	BUENA
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA

Evolución de la Calidad del Aire

Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Evolución
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	MEJOR
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	PEJOR
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	MEJOR
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	MEJOR

1. Metodología de cálculo
2. Sitios Cuadrantes
3. Informes de otras Provincias:
[ALMERÍA] [CÁDIZ] [CORDOBA] [GRANADA] [HUELVA] [JAÉN] [MÁLAGA] [SEVILLA]

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente

S.I.V.A.
TIPO DE DATOS: No Validados

PERIODO : 01/08/2013-09 a 01/08/2013-23

Tabla de Calidad del Aire

Municipio	Estación	SO ₂	CO	NO ₂	Particulares	O ₃	Calidad
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	Sin Datos	BUENA
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA

Evolución de la Calidad del Aire

Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Evolución
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	MEJOR
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	PEJOR
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	MEJOR
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	MEJOR

1. Metodología de cálculo
2. Sitios Cuadrantes
3. Informes de otras Provincias:
[ALMERÍA] [CÁDIZ] [CORDOBA] [GRANADA] [HUELVA] [JAÉN] [MÁLAGA] [SEVILLA]

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente

S.I.V.A.
TIPO DE DATOS: No Validados

PERIODO : 01/09/2013-06 a 01/09/2013-23

Tabla de Calidad del Aire

Municipio	Estación	SO ₂	CO	NO ₂	Particulares	O ₃	Calidad
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	Sin Datos	BUENA
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	Sin Datos	BUENA

Evolución de la Calidad del Aire

Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Evolución
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	PEJOR
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	PEJOR
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	PEJOR
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	PEJOR

Situaciones con calificación "mala" y "muy mala"

Provincia	Estación	Contaminante	Calidad
GRANADA	CIUDAD DEPORTIVA	CO	MAL A
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	CO	MAL A

1. Metodología de cálculo
2. Sitios Cuadrantes
3. Informes de otras Provincias:
[ALMERÍA] [CÁDIZ] [CORDOBA] [GRANADA] [HUELVA] [JAÉN] [MÁLAGA] [SEVILLA]

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente

S.I.V.A.
TIPO DE DATOS: No Validados

PERIODO : 01/10/2013-09 a 01/10/2013-23

Tabla de Calidad del Aire

Municipio	Estación	SO ₂	CO	NO ₂	Particulares	O ₃	Calidad
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	Sin Datos	BUENA
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA

Evolución de la Calidad del Aire

Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Evolución
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	MEJOR
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	MEJOR
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	MEJOR
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	MEJOR

1. Metodología de cálculo
2. Sitios Cuadrantes
3. Informes de otras Provincias:
[ALMERÍA] [CÁDIZ] [CORDOBA] [GRANADA] [HUELVA] [JAÉN] [MÁLAGA] [SEVILLA]

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA
Informe Diario de Calidad del Aire Ambiente

S.I.V.A.
TIPO DE DATOS: No Validados

PERIODO : 01/11/2013-09 a 01/11/2013-23

Tabla de Calidad del Aire

Municipio	Estación	SO ₂	CO	NO ₂	Particulares	O ₃	Calidad
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	Sin Datos	BUENA
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA

Evolución de la Calidad del Aire

Municipio	Estación	Situación Anterior	Situación Actual	Evolución
ARILLA	CIUDAD DEPORTIVA	BUENA	BUENA	PEJOR
GRANADA	GRANADA NORTE	BUENA	BUENA	MEJOR
GRANADA	PALACIO DE CONGRESOS	BUENA	BUENA	PEJOR
MOTIL	MOTIL	BUENA	BUENA	PEJOR

1. Metodología de cálculo
2. Sitios Cuadrantes
3. Informes de otras Provincias:
[ALMERÍA] [CÁDIZ] [CORDOBA] [GRANADA] [HUELVA] [JAÉN] [MÁLAGA] [SEVILLA]

En el sistema de Información para el pronóstico y vigilancia de la calidad del aire en Andalucía, se puede observar la evolución de los distintos contaminantes por horas:

Monóxido de Nitrógeno, a día 01/01/2014 a las 18 h.

Dióxido de Nitrógeno, a día 01/01/2014 a las 18 h.

COVs, a día 01/01/2014 a las 18 h.

Monóxido de Carbono, a día 01/01/2014 a las 18 h.

Dióxido de Azufre, a día 01/01/2014 a las 18 h.

Material Particulado, a día 01/01/2014 a las 18 h.

11.3 RECOMENDACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE

- Redacción de una ordenación de contaminación para la protección de la calidad del aire.
- Durante las obras regar diariamente las zonas de movimiento de la maquinaria para mantener ligeramente húmeda la zona de tránsito.
- Humectación de los materiales productores de polvo.
- Instalación de pantallas cortavientos, toldos y redes para evitar la dispersión de los materiales finos.
- Formación de pantallas arbóreas que capten el polvo de los focos de la producción.
- Colocación de toldos y redes para evitar la proyección de polvo al exterior.
- El movimiento de maquinaria es la principal fuente de emanación de polvo, siendo necesario la adopción de medidas concretas para controlar la emisión de polvo a la atmósfera:
- Asfaltado y/o compactación de las pistas de acceso a las parcelas evitando la existencia de materiales sueltos que puedan originar una alta densidad de partículas sólidas en suspensión.
- Cuando el transporte se realice a través de caminos sin asfaltar ó por zonas habitadas intentar no superar los 40 Km/h de velocidad para disminuir los niveles pulvígenos emitidos a la atmósfera.
- Recubrimiento con lonas de las cajas de los camiones que transportan material.
- Mantenimiento de la maquinaria en perfectas condiciones de uso para minimizar las emisiones de humos y gases contaminantes a la atmósfera.
- Control de actividades por parte de la policía municipal, en especial del ruido que se emite desde los vehículos, las motos y los locales.

11.4 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> No existencia de Ordenanza Municipal para la vigilancia y control de la calidad del aire. Inexistencia de estudios, mediciones o control de emisiones e inmisiones en el municipio. Existencia de focos potenciales de contaminación atmosférica, (industrias extractivas-partículas en suspensión). 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento del desarrollo en la zona de Trevelez y Busquistar de agricultura intensiva, basada en el uso de insumos, algunos de ellos altamente tóxicos, (aunque cada vez más controlados por la legislación). Quema incontrolada de restos de poda y limpieza de fincas.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Figuras de protección del Medio Natural, (Parque Nacional, Natural, PRUG, PORN, y PEPMF). Buena calidad del aire para los contaminantes Alto potencial para realizar e incrementar en el municipio las actividades económicas sostenibles, (turismo sostenible, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidad de redactar distintas ordenanzas municipales. Realización de actividades económicas sostenibles, Incremento de la participación ciudadana Agenda 21 Local.

11.5 BIBLIOGRAFÍA

11.5.1 PÁGINAS WEB

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Vigilancia y Control del Aire de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/porta/web/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7e612e07c3dc4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=e339a862d17d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es

11.5.2 MARCO LEGISLATIVO

11.5.2.1 LEGISLACIÓN EUROPEA

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, (DOUE del 11/06/2008).
- Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo u del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la Aplicación del protocolo de Kyoto.
- Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
- Directiva 2002/51/CE del Parlamento de Europa y del Consejo de 19 de julio de 2002, sobre la reducción de emisión de gases contaminantes de vehículos de dos o tres ruedas por la que se modifica la directiva 97/24/CE.
- Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.
- Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
- Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente.
- Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.
- Directiva 96/44/CE de la Comisión, de 1 de julio de 1996, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de medidas contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de vehículos a motor.

11.5.2.2 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.
- Ley 1/2005 de 9 de marzo, por el que se regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen las nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes

procedentes de los grandes centros de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo sobre incineración de residuos.
- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, IPPC, (deroga a la ley 38/1972, de 22 de diciembre).
- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

11.5.2.3 LEGISLACIÓN ANDALUZA:

- Ley 7/2007, de 7 julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que sustituye a la Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental.
- Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
- Orden de 7 de febrero de 2005, por la que se establecen los modelos de notificación anual de las emisiones contaminantes de las empresas afectadas por la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Orden de 22 de octubre de 2004, conjunta de las consejerías de Economía y Medio Ambiente, por la que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen la sujeción al impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera.
- Orden de 22 de octubre de 2004, por la que se aprueban los modelos de pago fraccionado a cuenta y de declaración-liquidación anual del impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, y se determina el lugar de pago.
- Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se delegan competencias para la concesión de la autorización de emisión de gases de efecto invernadero.
- ACUERDO de 3 de septiembre de 2002, del consejo de gobierno, por el que se aprueba la adopción de una estrategia autonómica frente al cambio climático. o Decreto 74/1996, de 20 de febrero por el que se reaprueba el Reglamento de la calidad del aire.

12 ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

12.1 INTRODUCCIÓN

La incidencia del ruido sobre la calidad de vida, el medio ambiente y las connotaciones que tiene el mismo en la sociedad actual han hecho que adquiera una connotación social pasando a denominarse “Contaminación acústica”.

Se puede considerar como el cuarto contaminante tras la contaminación del aire, al agua y los residuos.

El ruido viene determinado por la percepción subjetiva de las personas, por lo que varía de unas a otras, por lo tanto el ruido no puede medirse de forma objetiva, por lo que medimos el sonido, (parte física del ruido), que se mide en decibelios, (dB).

Según el Ecobarómetro 2013 de Andalucía, el ruido aparece entre los tres primeros problemas ambientales en el nivel local.

GRÁFICO 9

Pensando en los problemas concretos del medio ambiente, ¿podría Ud. decir los dos más importantes, que en su opinión, tiene hoy su localidad?

(Multirrespuesta)

Imagen 16. Problemas del medio ambiente. Ecobarómetro de Andalucía 2013.

El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, es la norma fundamental que regula la lucha contra este tipo de contaminación en la Comunidad Autónoma Andaluza, desarrollando instrumentos de evaluación y actuación concretos.

Dicho Decreto es de aplicación para cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de construcción, así como para las actividades de carácter público o privado que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones.

Entre los **principales instrumentos de evaluación y actuación** frente a la contaminación acústica desarrollados en el mismo, destacan:

- Los mapas de ruido, los planes de acción y las zonas acústicamente saturadas, así como la necesidad de proporcionar a la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos.
- Las áreas de sensibilidad acústica como zonas homogéneas de ruido en las que se deben mantener o disminuir los valores límites establecidos.
- La regulación pormenorizada de las condiciones acústicas que deben cumplir determinadas actividades de gran incidencia en la vida diaria como son los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como las de los vehículos a motor.
- El contenido de los Estudios Acústicos y en el personal técnico competente para la realización de los Estudios y los Ensayos Acústicos.
- La actuación de la Consejería de Medio Ambiente en el supuesto de falta de actuación de los Ayuntamientos en una materia de competencia municipal.

Para conseguir una mejor y más efectiva lucha contra la contaminación acústica en el interior de las viviendas, el nuevo Código Técnico de la Edificación, normaliza las características constructivas de los edificios en esta materia.

En cuanto a **ordenanzas**, la Diputación Provincial de Granada ha tomado la iniciativa para ayudar a los municipios a cumplir con lo establecido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Para ello en Febrero de 2014 diseña una ordenanza tipo de protección contra la contaminación acústica y las vibraciones.

12.2 EFECTOS DEL RUIDO

Según el tipo, la duración, el lugar y el momento en el que se producen los ruidos, los sonidos pueden ser molestos o incómodos y llegar incluso a producir efectos fisiológicos o psicológicos en los seres vivos por lo que el ruido o contaminación acústica deteriora la calidad de vida en general. La contaminación acústica, aun siendo una de las más antiguas, no ha recibido la atención y reconocimiento que requiere porque normalmente está localizada (afectando a un entorno próximo), sus efectos sobre la salud no suelen aparecer de forma inmediata, sino que requieren un tiempo largo, y generalmente se tiende a considerar al ruido como un resultado o producto del modelo de desarrollo actual, en cierta manera inevitable. Sin embargo tras numerosos estudios y mediciones sobre niveles de ruido se ha comprobado que tiene efectos para la salud por lo que podemos decir que el ruido deteriora la calidad de vida en general.

El DECIBEL es la unidad internacional de medida de la intensidad del ruido. La escala de medida va desde 0 a 160 dB.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece los límites de incomodidad acústica entre los 55 a 65 dB (A). Por debajo de los 45 dB (A) no se perciben molestias, con sonidos de 55 dB (A) un 10% de la población se ve afectada y con 85 dB (A) todos los seres humanos se ven alterados.

Las consecuencias del ruido sobre la salud humana son las siguientes:

- Fatiga auditiva: aumento temporal del umbral de audibilidad. Puede aparecer por encima de los 90 dB
- Encubrimiento: disminución de la percepción auditiva. Fenómeno muy frecuente en industria y en la vida cotidiana
- Sordera o pérdida de capacidad auditiva no temporal. La sordera puede aparecer en algunos casos por soportar niveles superiores a 90 dB (A) y de forma continuada.

- También afecta a otros órganos o sistemas. Así, el ruido molesto o excesivo genera reacciones fisiológicas (como incremento de la secreción de adrenalina, acelera la frecuencia cardiaca y el ritmo respiratorio contrae la musculatura y los vasos sanguíneos, incrementa la concentración de lípidos en la sangre).
- Como en la mayoría de los casos no es posible superar la situación agresiva, los efectos acaban repercutiendo en el comportamiento (mal humor, contrariedad, agresividad) o produciendo efectos psicosomáticos (nerviosismo, estrés, insomnio).
- Los ruidos inesperados y los nocturnos tienen más efectos fisiológicos y psicológicos.

El ruido es un agente que se incorpora al medio ecológico alterando el comportamiento de animales llegando incluso a alterar las migraciones, la reproducción o el comportamiento en general.

12.3 FUENTES GENERADORAS DE RUIDO

Los principales agentes causantes del ruido en Busquístar y Trevélez son:

- Los medios de transporte de personas y mercancías, sobre todo los vehículos privados seguido del originado por las motos y los vehículos pesados.
- La música excesivamente alta desde el interior de los automóviles y el ruido de motocicletas generan muchas molestias a la población. Son ruidos de pico, muy intensos pero cortos en el tiempo. El problema de los ruidos de motor y de motocicletas se agrava en las calles con mucha pendiente.
- Las zonas caracterizadas por la acumulación de actividades lúdicas, tales como las terrazas de los bares en jornada estival, coincide con la densificación de los niveles de tráfico (vehículos y motos) entrando y saliendo de estas zonas, concentrándose en los fines de semana.
- También se dan concentraciones de población, principalmente joven, en los lugares de actividades deportivas y al igual que en el caso anterior, acompañadas de un aumento en el nivel del tráfico principalmente de motocicletas.
- Otras fuentes de contaminación acústica, de distribución más irregular y menos permanentes, son las obras públicas y la construcción; el servicio de recogida de basuras; señales acústicas de los sistemas de seguridad; etc.
- La industria agroalimentaria existente en ambos municipios es una posible fuente de contaminación acústica.

Por otra parte, es destacable que el municipio de Trevélez tiene diferenciado barrio alto, medio y bajo, y casi toda la actividad turística está en el barrio bajo por lo que los niveles de contaminación acústica se concentrarán en esta zona.

La mejora de la calidad ambiental debe dirigirse a la mitigación de los niveles de ruido soportados por la población o, como mínimo, hacer cumplir el Reglamento de la Calidad del Aire de la Junta de Andalucía en el que se determinan los niveles sonoros máximos admisibles.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS EMISORES DE RUIDOS				
FOCO EMISOR	FORMA DE LA FUENTE	SUPERFICIE DEL IMPACTO	TEMPORALIDAD	PARÁMETROS MÁS INFLUYENTES
TRÁFICO RODADO	LINEAL	Paralela al recorrido	Constante	Tipo de vehículo
				Ruido del motor
				Dispositivo de escapa
				Contacto de neumáticos con pavimentos
INSTALACIONES RECREATIVAS E INDUSTRIALES	PUNTUAL	Circular	Constante o variable	Comportamiento al volante
				Potencia de la instalación
OTRAS	PUNTUAL	Circular	Constante o variable	Característica del local y del funcionamiento
				Potencia de maquinaria
EQUIPOS AL AIRE LIBRE	PUNTUAL	Circular	Constante o variable	Característica de funcionamiento
				Potencia del equipo
				Característica de funcionamiento

Tabla 98. Características de los focos emisores de ruidos. Fuente: El Medio Ambiente Urbano en Andalucía, 1.997. Consejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

12.4 MECANISMOS DE CONTROL EN MATERIA DE RUIDO

12.4.1 INTRODUCCIÓN

En materia legislativa, ninguno de los municipios (Busquístar y Trevélez) tiene Ordenanza Municipal referente a contaminación acústica, por lo que se rigen por la normativa a andaluza.

A nivel andaluz la legislación existente es la siguiente:

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
- Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.
- Ordenanza tipo diseñada por la Diputación Provincial de Granada para la protección contra la contaminación acústica y vibraciones.

A continuación se muestran los niveles máximos establecidos por esta normativa, que han de utilizarse en las mediciones necesarias.

12.4.1.1 ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

- **Área de silencio:** es una zona de alta sensibilidad acústica, requiere alta protección contra el ruido, en ella se incluyen los usos de suelo sanitario, docente, cultural y espacios naturales protegidos.

- **Área levemente ruidosa:** zona de considerable sensibilidad acústica, con usos de suelo como residencial, zonas verdes, (excepto zonas de transición), y zonas de actuaciones recreativas, campamentos, aulas de naturaleza y senderos.
- **Área tolerablemente ruidosa:** zona de moderada sensibilidad acústica, comprende sectores del territorio con protección media contra el ruido. Áreas con usos como el hospedaje, las oficinas o servicios, comercial, deportivo, recreativo.
- **Área ruidosa:** zona de baja sensibilidad acústica, comprende sectores del territorio con menor protección contra el ruido. Uso industrial, portuario, servicios públicos.
- **Área especialmente ruidosa:** es la zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores afectados por servidumbres sonoras a favor de infraestructuras de transporte como autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, aeropuertos y áreas de espectáculos al aire libre.

Las áreas de sensibilidad acústica se clasifican de acuerdo con la siguiente tipología (considerando el uso prioritario):

Tipo I: Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una especial protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

- a. Uso sanitario.
- b. Uso docente.
- c. Uso cultural.
- d. Espacios naturales protegidos, salvo las zonas urbanas.

Tipo II: Área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

- a. Uso residencial.
- b. Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición.
- c. Adecuaciones recreativas, campamentos de turismo, aulas de la naturaleza y senderos.

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa. Zonas de moderada sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección media contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

- a) Uso de hospedaje.
- b) Uso de oficinas o servicios.
- c) Uso comercial.
- d) Uso deportivo.
- e) Uso recreativo.

Tipo IV: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren menor protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

- a) Uso industrial.
- b) Zona portuaria.
- c) Servicios públicos, no comprendidos en los tipos anteriores.

Tipo V: Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de infraestructuras de transporte, autovías, autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, aeropuertos y áreas de espectáculos al aire libre.

De acuerdo con esta clasificación, los umbrales límite de ruido son los siguientes:

12.4.1.2 NIVELES LÍMITE DE INMISIÓN

NIVELES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. NIVEL ACÚSTICO DE EVALUACIÓN. CNAE			
ZONIFICACIÓN	TIPO DE LOCAL	Niveles Límites (dBA)	
		Día (7-23)	Noche (23-7)
EQUIPAMIENTOS	Sanitario y bienestar social	30	25
	Cultural y religioso	30	30
	Educativo	40	30
	Para el ocio	40	40
SERVICIOS TERCARIOS	Hospedaje	40	30
	Oficinas	45	35
	Comercio	55	45
RESIDENCIAL	Piezas habitables, excepto cocinas y cuartos de baño	35	30
	Pasillos, aseos y cocinas	40	35
	Zonas de acceso común	50	40

12.4.1.3 NIVELES LÍMITES DE EMISIÓN

NIVELES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. NIVEL DE EMISIÓN AL EXTERIOR. NEE		
SITUACIÓN ACTIVIDAD	Niveles Límites (dBA)	
	Día (7-23)	Noche (23-7)
Zona de equipamiento sanitario	60	50
Zona con residencia, servicios, terciarios, no comerciales o equipamientos no sanitarios. Patios y zonas verdes comunes.	65	55
Zona con actividades comerciales	70	60
Zona con actividad industrial o servicio urbano excepto servicios de administración	75	70

12.4.1.4 NIVELES LÍMITE DE RUIDO AMBIENTAL

NIVELES LÍMITE DE RUIDO AMBIENTAL EN FACHADAS DE EDIFICACIONES		
Área de Sensibilidad Acústica	Niveles Límites (dBA)	
	Día (7-23) L _{Aeq d}	Noche (23-7) L _{Aeq n}
Tipo I (Área de Silencio)	55	40
Tipo II (Área Levemente Ruidosa)	55	45
Tipo III (Área Tolerablemente Ruidosa)	65	55
Tipo IV (Área Ruidosa)	70	60
Tipo V (Área Especialmente Ruidosa)	75	65

12.4.1.5 CURVAS BASE LÍMITE DE INMISIÓN DE VIBRACIONES

CURVAS BASE LÍMITE DE INMISIÓN DE VIBRACIONES EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES		
Estándares limitadores para la transmisión de vibraciones		
Uso del recinto afectado	Período	Curva Base
Sanitario	Diurno	1
	Nocturno	1
Residencial	Diurno	2
	Nocturno	1,4
Oficinas	Diurno	4
	Nocturno	4
Almacén y comercial	Diurno	8
	Nocturno	8

12.5 RECOMENDACIONES

- Realización de Ordenanza para la protección contra la Contaminación Acústica.
- Campañas para incrementar la información sobre la Contaminación Acústica y sus efectos sobre la salud.
- Elaboración de estudios y mediciones sobre contaminación acústica.
- Fomento para el desarrollo de actividades económicas sostenibles y con mínimo impacto sonoro.

12.6 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Inexistencia de estudios sobre ruidos. - Contaminación acústica puntual: obras, vehículos. - No existencia de Ordenanza municipal para el control de la contaminación acústica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al ser una zona tranquila, baja percepción de los ruidos.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Figuras de protección del Medio Natural (Espacio Natural de Sierra Nevada) - No existencia de focos emisores: polígonos industriales, tráfico rodado denso. - Política ambiental hacia la sostenibilidad y sensibilización del equipo de gobierno. - Alto potencial para realizar actividades económicas con bajo impacto ambiental. Turismo sostenible, agricultura ecológica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de Agenda 21. - Aumento de la participación ciudadana. - Posible establecimiento de un Foro ambiental permanente.

12.7 BIBLIOGRAFÍA

- Ecobarómetro de Andalucía 2.013.
- Ayuntamiento de Busquístar.
- Ayuntamiento de Trevélez.

12.7.1 LEGISLACIÓN

12.7.1.1 EUROPEA

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

12.7.1.2 NACIONAL

- Ley 37/2003, Ley del Ruido.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

12.7.1.3 ANDALUCÍA

- Orden de 29/6/2004, sobre técnicos acreditados y actuación subsidiaria de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Contaminación Acústica.
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 6/2012 de 17 de enero, aprueba **el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía**, que tiene por objeto el desarrollo del Título IV, Capítulo II, Sección 4.ª, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la regulación de la calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación acústica por ruidos y vibraciones, para proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a su intimidad y mejorar la calidad del medio ambiente.

13 CONTAMINACIÓN DE SUELOS

13.1 INTRODUCCIÓN

El suelo es una interfase entre los subsistemas litológico, atmosférico e hídrico. Como tal hay que considerar que puede recibir contaminación de cualquiera de ellos, pero a su vez, que puede transmitir dicha contaminación.

El suelo tiene un importante papel en la depuración de contaminantes, gracias a la actividad microbiológica, a la materia orgánica y arcillas. Pero el suelo puede actuar como "bomba química de tiempo", es decir, sobrepasado un límite en la recepción de contaminantes, se desencadenan reacciones mediante las cuales el suelo transmite y libera la carga contaminante. En estas relaciones resulta de especial importancia la transmisión de la contaminación desde el suelo hacia los acuíferos.

La contaminación proviene de diversas fuentes.

- **Contaminación agrícola:** fertilizantes, pesticidas, esterilizantes del suelo, compuestos recalcitrantes. Se trata de un tipo de contaminación difusa.
- **Contaminación industrial:** hidrocarburos, ácidos y álcalis, metales pesados, moléculas sintéticas recalcitrantes
- **Contaminación urbana:** materia orgánica, metales pesados e hidrocarburos

Los suelos contaminados representan un grave problema ambiental, agravado por la escasa, y en todo caso insuficiente, percepción social de sus posibles consecuencias.

Los impactos ambientales que pueden derivarse de un suelo contaminado afectan no sólo a la calidad del suelo propiamente dicho, sino también a las aguas subterráneas y superficiales, a la salud pública, a la fauna y flora, e, incluso, puede afectar a la calidad del aire circundante.

Los principales procesos de degradación grave del suelo son la erosión, la acidificación, la contaminación por metales pesados, plaguicidas y otros contaminantes orgánicos, nitratos y fosfatos. Otras amenazas importantes son la compactación del suelo, la desertificación, las pérdidas de materia orgánica debidas a prácticas de manejo incorrectas, la salinización y el encharcamiento.

Los suelos contaminados a nivel general se generan principalmente por:

- Mala gestión de los residuos urbanos e industriales, vertidos incontrolados, acumulaciones incorrectas, ruinas industriales, enterramientos de bidones y envases, antiguos enterramientos de residuos etc.
- Malas prácticas en instalaciones industriales: fugas, almacenamiento incorrecto.
- Accidentes en el transporte, almacenamiento y manipulación de productos químicos.
- Tratamiento incorrecto de las aguas residuales urbanas e industriales, mal estado de las redes de saneamiento, fugas, etc.
- Empleo indiscriminado de fitosanitarios.
- Deposición de contaminantes atmosféricos.
- Los suelos contaminados pueden tener diversos efectos, sobre la salud humana y sobre el medio ambiente, los principales pueden ser :
 - Peligro toxicológico para la salud humana.
 - Contaminación de aguas superficiales y subterráneas y, por tanto, también de los cultivos y animales por la utilización de dichas aguas para regadío y en las granjas.
 - Volatilización de determinados compuestos, con la consiguiente contaminación atmosférica y riesgo para la salud.

- Degradación paisajística: provocada por el vertido indiscriminado de residuos sólidos procedentes de la construcción, agrícolas u otros.

13.1.1 AGENTES CONTAMINANTES DE LOS SUELOS.

Los agentes contaminantes de los suelos pueden ser tan diversos como contaminantes existan, sin embargo describimos en este apartado los principales agentes contaminantes procedentes de la actividad desarrollada por el hombre.

- Hidrocarburos: Son los principales contaminantes del suelo, (fuel, gasolina, gasóleo, queroseno, etc.) se emplean en numerosas actividades y se almacenan en grandes cantidades.
- Los metales pesados:

En pequeñas dosis pueden ser beneficiosos para los organismos vivos, (son utilizados como micronutrientes), pero pasado el límite beneficioso se convierten en elementos muy nocivos para la salud. Normalmente proceden de productos químicos utilizados en agricultura y de lodos residuales, de actividades de minería y fundición, de desechos domésticos, y de actividades industriales
- Partículas ácidas atmosféricas en suspensión: proceden generalmente de la industria, del tráfico rodado, abonos nitrogenados que sufren el proceso de desnitrificación.
- Agua de riego salina. El empleo de un agua de riego inadecuada provoca la salinización y la sodificación del suelo.
- Aguas Residuales sin pretratamiento o tratamiento: Aún hoy hay numerosos municipios con núcleos de población pequeños o pedanías que no disponen de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. El agua residual puede portar numerosos contaminantes que pueden afectar a las aguas superficiales, a las subterráneas y por supuesto a los suelos por los que discurren.
- Fitosanitarios: Son productos biocidas de diferentes tipologías utilizados para proteger a los cultivos de lo que entendemos como plagas y enfermedades de los mismos y supuestamente para mejorar la producción y la rentabilidad de los mismos, (si bien muchas veces se usan de forma no adecuada o innecesaria). Al introducirlos en el ambiente pueden seguir diferentes caminos, atmósfera, agua, suelo, pudiendo intercambiarse entre unos y otros formando un ciclo en el que la base es el suelo sistema central regulador. Dentro de los plaguicidas hay que destacar a los herbicidas, (para eliminar malas hierbas), porque se usan directamente sobre el suelo entrando en el ciclo del mismo e incorporando sus materias activas a él directamente.
- Fertilizantes u Abonos químicos de síntesis: Son productos orgánicos o inorgánicos usados para nutrir a las plantas. En exceso sobre los suelos pueden provocar graves problemas por metales pesado, (microelementos en exceso), nitrificación del suelo y del agua, (embalses, etc.), contaminación por fosfatos, (eutrofización), etc. Aunque se piense que los fertilizantes orgánicos no pueden contaminar, si lo pueden hacer si se usan en exceso, ya que una vez mineralizados provocan la formación de nitratos altamente lavables por el agua de riego y lluvia con el mismo poder contaminante que los nitratos procedentes de los abonos químicos de síntesis. Los nitratos también pueden proceder de explotaciones ganaderas o corrales de animales de recreo, (caballos, etc.), donde puede haber contaminación tanto por acumulación de nitratos procedentes de la materia orgánica, como el aporte de urea y compuestos líquidos procedente de los orines, lluvia sobre los montones, etc.
- Además la agricultura provoca otra serie de residuos como pueden ser los plásticos procedentes de los invernaderos, los residuos vegetales y los residuos de envases de plaguicidas o abonos que pueden provocar contaminación sobre los suelos.

No se tiene constancia, en ausencia de mediciones realizadas, de la presencia de suelos contaminados en los municipios de Busquistar y Trevélez, aunque sí se detectan emplazamientos de actuaciones cuyos suelos pueden estar potencialmente contaminados debido a las actividades productivas que se desarrollan en ellas.

13.2 MARCO LEGISLATIVO DE APLICACIÓN A NIVEL ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL

13.2.1 EUROPEO

El Cuarto Programa de Acción Ambiental estableció, las "Bases Científicas para la Protección del Suelo en la Comunidad Europea".

En la DECISIÓN 1.600/2.002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de julio de 2.002 por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente se establecen medidas para prevenir la contaminación del suelo.

13.2.2 ESTATAL

La nueva Ley, 22/2011 de residuos y suelos contaminados que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado reviste en su mayor parte el carácter de legislación básica, por lo que las comunidades autónomas habrán de adaptar su normativa sobre la materia a la nueva regulación, sin perjuicio de su potestad para dictar normas adicionales de protección, de conformidad con el artículo 149.1.23 de la Constitución.

Al igual que la derogada Ley 10/1998, y yendo más allá del contenido de la Directiva Marco de Residuos, la Ley 22/2011 dedica una serie de artículos a los suelos contaminados, dando un paso más en su regulación.

En primer lugar, porque se ha alterado el orden de los sujetos responsables de las labores de limpieza y remediación de los suelos contaminados, en opinión de quien suscribe, de forma más justa para el poseedor no propietario del terreno afectado. Y es que mientras que en la derogada Ley 10/1998 se situaba en el orden de sujetos responsables de la descontaminación, y tras el contaminador, al poseedor del terreno afectado, para dejar al propietario en tercer y último lugar, con la regulación de la nueva Ley de Residuos se altera el orden situando al poseedor en último lugar por detrás del contaminador y del propietario no poseedor, por ese orden.

La única excepción a este nuevo régimen, que también constituye una novedad frente a la derogada Ley de Residuos, que nada decía al respecto, es en los supuestos de contaminación en bienes de dominio público en régimen de concesión, en los que el poseedor y el propietario, por ese orden, responderán de forma subsidiaria en defecto del causante o causantes de la contaminación.

Aparte de otras novedades en lo que al régimen de responsabilidad subsidiaria se refiere y a la posibilidad de recuperar los costes de descontaminación en esos casos de responsabilidad subsidiaria (que no podrán exigirse por encima de los niveles de contaminación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la contaminación por el causante), la otra novedad más relevante introducida por la nueva Ley de Residuos en materia de suelos contaminados viene dada por la posibilidad de llevar a cabo su recuperación de forma voluntaria por el responsable de dicha recuperación, sin la previa declaración de suelo contaminado por parte del órgano ambiental, que, como se sabe, era requisito indispensable bajo la derogada Ley 10/1998 para imponer la obligación de recuperación del suelo. De esta forma, la reparación voluntaria se podrá llevar a cabo mediante un proyecto de descontaminación, que necesariamente deberá ser validado por el órgano autonómico competente. Ese mismo órgano deberá llevar un registro de las descontaminaciones que se lleven a cabo de manera voluntaria. Esta es, sin duda, una

alternativa que —si bien no es novedosa, toda vez que ya se preveía en la normativa catalana de suelos contaminados, estas medidas simplificarán la tarea administrativa y acortará sensiblemente los tiempos en las tareas de remediación y recuperación de suelos contaminados. (Vázquez García, D., *Algunos apuntes sobre la nueva ley de residuos y suelos contaminados*, 2011).

13.2.3 REAL DECRETO 9/2.005 DE 14 DE ENERO

Con el Real Decreto 9/2.005, se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 10/1998, sobre suelos contaminados. En él se define el concepto de suelo contaminado y se hace referencia a la presencia de sustancias químicas de carácter peligrosas y de origen humano que pueden alterar las características tanto químicas, físicas o biológicas del suelo, lo que comportaría un riesgo que ha de ser cuantificado para estimar el posible daño que se puede derivar para la salud humana y el medio ambiente.

El suelo se declarará contaminado, mediante resolución expresa, si conforme al baremo proporcionado por el RD, se considera inaceptable para la salud humana y el medio ambiente.

En el RD se clarifican qué son las actividades susceptibles de contaminar el suelo y cuáles son los criterios y estándares para determinar si un suelo está contaminado.

Se consideran Actividades Potencialmente Contaminantes (APC), del suelo aquellas actividades de tipo comercial o industrial en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos pueden contaminar el suelo.

Se considera suelo contaminado aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, ya así se haya declarado mediante resolución expresa.

Son APC, las que cumplan alguna de las tres condiciones siguientes:

- Las relacionadas en el Anexo I del RD 9/2.005.
- Las actividades que producen, maneja, o almacenan más de 10 Tn por año de o varias sustancias incluidas en el RD 363/1.995 de 10 de marzo.
- Los almacenamiento de combustible para uso propio, con un consumo anual medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros según el RD 1.523/1.999, de 10 de marzo.

Además los titulares de las actividades, están obligados a:

- a) Remitir información sobre el estado del suelo a la administración.
- b) Informar a terceros en caso de transmisión.
- c) Descontaminar los suelos declarados como contaminados.

13.2.4 AUTONÓMICO: LEY 7/2.007 DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

13.2.4.1 INTRODUCCIÓN

Desde el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha desarrollado la normativa estatal básica, a través de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

El Capítulo IV de la Ley 7/2.007, relativo a la calidad ambiental del suelo, establece su ámbito de aplicación a "la protección de la calidad ambiental de los suelos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al control de las actividades potencialmente contaminantes de los mismos y a los suelos contaminados o potencialmente contaminados, con las exclusiones recogidas en la normativa básica".

A los efectos de la Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su artículo 90, se entiende por:

Actividades potencialmente contaminantes del suelo: Aquellas actividades de tipo industrial, comercial y de servicios en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, se puede producir contaminación del suelo.

Normas de calidad ambiental del suelo: Niveles de concentración de un determinado contaminante o grupo de contaminantes, que no deben superarse en el suelo, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Suelo: La capa superior de la corteza terrestre situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesta por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos que estén permanentemente cubiertos por una lámina superficial de agua.

Suelo contaminado: Aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso y origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así haya sido declarado por resolución expresa.

En la sección 2ª. Suelos contaminados, define que se entiende por suelos contaminados y cómo se realiza la declaración de suelos contaminados, de forma similar a la recogida en el RD 9/2.005.

Artículo 92. Suelos potencialmente contaminados.

La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de suelos potencialmente contaminados en la Comunidad Autónoma en el que se incluirán los emplazamientos que estén o que pudieran haber estado afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como todos aquellos supuestos en que se presuma la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso.

Artículo 93. Declaración de suelo contaminado.

1. La declaración y delimitación de un determinado suelo como contaminado corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente.

2. Para declarar un suelo como contaminado se tendrán en cuenta los criterios y estándares recogidos en la normativa básica y los que se determinen reglamentariamente en función de la naturaleza y de los usos del suelo.

3. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de suelos contaminados a partir del cual priorizará las actuaciones sobre los mismos, en

atención al riesgo que suponga la contaminación de cada suelo para la salud humana y la protección del ecosistema del que forman parte.

4. La resolución que declare un suelo como contaminado contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:

a) Los sujetos obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

b) La delimitación del suelo contaminado.

c) El plazo de ejecución de las operaciones de limpieza y recuperación.

d) En su caso, las restricciones de uso de suelo.

5. La declaración de un suelo como contaminado será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

6. Los sujetos obligados a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados deberán presentar un proyecto con las operaciones necesarias para ello, ante la Consejería competente en materia de medio ambiente, para su aprobación.

7. Tras la comprobación de que se han realizado de forma adecuada las operaciones de limpieza y recuperación del suelo contaminado, la Consejería competente en materia de medio ambiente declarará que el mismo ha dejado de estar contaminado.

Esta declaración será necesaria para proceder a la cancelación de la nota marginal prevista en el apartado 5 de este artículo.

13.2.4.2 NUEVO REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. DECRETO 73/2012

DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el **Reglamento de Residuos de Andalucía**. (B.O.J.A. 81 de 26/04/2012).

El Título I comprende las disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación, definiciones, consideraciones relacionadas con los subproductos, el fin de la condición de residuo y el Catálogo de Residuos de Andalucía.

El Título II regula el régimen de la producción y posesión de los residuos, junto con los aspectos relacionados con la minimización.

Las personas o entidades productoras podrán responsabilizarse del transporte de los residuos hasta las instalaciones de tratamiento y se sustituye la autorización para la producción de residuos peligrosos por una comunicación de la actividad y su inscripción en el registro correspondiente, igualando el tratamiento administrativo a todas las personas o entidades productoras, sin tener en consideración el umbral de las 10 t/año. Esta comunicación también se extiende a las actividades que generen residuos no municipales no peligrosos por encima de las 1.000 t/año y a todas las instalaciones de depuración de aguas residuales de actividades no domésticas, sin limitación de la cantidad de lodos producida.

Se especifica el régimen de las personas o entidades gestoras que asumen la titularidad de la producción de los residuos peligrosos que recogen, procedentes de industrias o actividades que no superan la generación unitaria de 500 kilogramos en un año, así como los derechos y obligaciones de las personas o entidades productoras de residuos municipales.

También se introduce la obligatoriedad de cumplir con los objetivos definidos en los planes de minimización de residuos, para las personas o entidades productoras que superen las 10 t/año de residuos peligrosos o las 1.000 t/año de residuos no peligrosos. En el Título IV, relativo a los sistemas de gestión, se establecen los requisitos para asegurar el

cumplimiento de las obligaciones exigidas a las personas o entidades productoras en el marco de la responsabilidad ampliada del productor del producto.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto y en el Reglamento que por el mismo se aprueba, y en particular:

- El Decreto 283/1995, de 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
- El Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas;
- El Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas.

Por otro lado introduce modificaciones en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

13.2.4.3 INVENTARIO DE SUELOS CONTAMINADOS DE ANDALUCÍA

Su objetivo es identificar todos los suelos andaluces que pueden estar contaminados, reflejando las características, situación y gravedad de los mismos. Se han censado establecimientos industriales, (activos y abandonados), que puedan ser potencialmente generadores de suelos contaminados, y aquellos vertederos en los que no esté garantizado que la procedencia de los vertidos sea exclusivamente urbano. Igualmente, se han censado estaciones de servicio, unidades de suministro y grandes centros de almacenamiento de combustibles.

El siguiente paso para conseguir un mayor control sobre los suelos contaminados es la elaboración del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Es decir, pretende establecer metodologías normalizadas para la identificación y caracterización de los suelos contaminados, ya que existe heterogeneidad de criterios con que en los diferentes países se definen estos suelos contaminados.

Los estándares y criterios que se utilizan como referentes para la determinación de suelos contaminados son los contenidos en el Informe sobre: "*Los criterios y estándares para declarar un suelo contaminado en Andalucía y la metodología y técnicas de toma de muestras y análisis para su investigación*"

13.2.5 LOCAL

Con la aprobación de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, las competencias en materia de suelos contaminados han sido transferidos a los Ayuntamientos por lo que éstos tienen la obligación de:

- Declaración y delimitación de suelos contaminados.
- Aprobación y seguimiento del proyecto de descontaminación.
- Desclasificación de los suelos como contaminados.

13.3 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS POTENCIALES SUELOS CONTAMINADOS

13.3.1 INTRODUCCIÓN

Las posibles fuentes de contaminación del suelo en Busquístar y Trevélez proceden de las actividades agrícolas (fertilizantes y pesticidas) y del almacenamiento de residuos.

El empleo inadecuado de productos agrícolas puede generar contaminación difusa, mientras que los dos últimos pueden contaminar localmente el suelo donde se ubican con mayor con mayor intensidad que las primeras.

13.3.2 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

En el artículo 92 de la GIGA se establece que la Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de suelos potencialmente contaminados en la Comunidad Autónoma en el que se incluirán los emplazamientos que estén o que pudieran haber estado afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como todos aquellos supuestos en que se presuma la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso.

Las actividades que potencialmente pueden contaminar el suelo son las siguientes:

- Recogida y tratamiento de otros residuos.
- Producción y distribución de energía eléctrica.
- Comercio al por mayor de fertilizantes y productos químicos para la agricultura.
- Recogida y tratamiento de aguas residuales.

Para determinar finalmente si estos suelos están o no contaminados habrá que esperar a los resultados analíticos.

13.3.2.1 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

Actualmente no se tiene constancia de suelos contaminados en Busquístar y Trevélez.

13.4 ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DESARROLLADAS Y ENFOCADAS A LA PREVENCIÓN AMBIENTAL EN LA GENERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS

13.4.1 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Al no haberse confirmado hasta el momento la existencia de suelos contaminados en Busquístar y Trévlez, no se han llevado medidas tendentes a corregir el daño ocasionado.

13.4.2 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO ESTATAL

Por último, en el ámbito estatal se están desarrollando las siguientes actuaciones para actuar sobre los suelos contaminados:

- Revisión del Real Decreto 9/2005.
- Constitución del Grupo de Trabajo Técnico de Suelos Contaminados.
- Constitución de un Grupo de Trabajo Técnico encargado de analizar las relaciones e interfase entre calidad del suelo/calidad del agua.
- Desarrollo de las mejores técnicas disponibles.
- Campañas de Información y Concienciación.
- Programas de I+D+i tendentes a la mejora de las tecnologías de tratamiento de residuos, en general, y de descontaminación de suelos en particular.
- Programas de formación de personal.

13.5 RECOMENDACIONES

- Completar el sellado del vertedero recientemente clausurado, de forma que no pueda afectar al suelo ni a las aguas subterráneas.
- Informar a los agricultores de las adecuadas prácticas de cultivo, de forma que no se contamine el suelo.
- Potenciar en los sectores económicos la introducción de tecnologías más limpias para minimizar la producción de desechos y emisiones que puedan afectar al medio.
- Divulgar las medidas que se han de llevar a cabo para evitar la contaminación del suelo. Entre otras se propone la colocación de un punto limpio donde se puedan depositar los residuos.
- Llevar a cabo análisis del suelo que demuestren si éste se encuentra contaminado y conocer cuáles son las instalaciones que lo afectan.
- Construcción de depuradoras, y/o fosas sépticas en pequeños núcleos o cortijos, que eviten la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas por la acción de las aguas residuales

13.6 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Inexistencia de estudios o análisis sobre suelos - contaminados. - Ausencia de planificación sobre contaminación - de suelos. - Existencia de puntos de vertido de aguas residuales sin depurar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Figuras de protección del Medio Natural, y por lo tanto del suelo, (Parque Nacional, Natural, PRUG, PORN, y PEPMF). - Política ambiental hacia la sostenibilidad. - EDAR en el término municipal de Busquístar.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - La no detección de los problemas de contaminación de suelos por la escasa concienciación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la participación ciudadana. - Agenda 21 Local.

13.7 BIBLIOGRAFÍA

13.7.1 ORGANISMOS CONSULTADOS

- Diputación Provincial de Granada.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Ayuntamiento de Busquístar
- Ayuntamiento de Trevélez

13.7.2 LEGISLACIÓN

- Ministerio de la presidencia (2005) *Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, con el fin de disponer de criterios normalizados de valoración de la contaminación* (BOE 15/2005, 18 de enero de 2005)
- Consejería de Medio Ambiente (2007). *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*. Junta de Andalucía. BOJA Nº 143, 20 julio de 2007

13.7.3 PLANES Y ESTUDIOS

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: *Plan nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015*.
- Diputación de Granada (Área de Obras, Servicios y Desarrollo). *Catálogo de vertederos incontrolados de la Provincia de Granada y Plan de Sellado*. Noviembre 2.009.
- Consejería de Medio Ambiente (2003). *Contaminación de suelos por compuestos orgánicos. Informe final*. Junta de Andalucía.

- Consejería de Medio Ambiente (2005). *Inventario de suelos potencialmente contaminados*. Junta de Andalucía.
- Comisión Europea (2006). *Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 22 de septiembre de 2006, «Estrategia temática para la protección del suelo».*
- Ministerio de Medio Ambiente (2007). *Plan Nacional Integral de Residuos 2007-2015. Anexo 13: II Plan Nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015.*

14 FLUJOS DE ENERGÍA

14.1 INTRODUCCIÓN

El uso de la energía en cualquiera de sus formas condiciona nuestro nivel de vida, pero al mismo tiempo afecta a las posibilidades de mantener la sostenibilidad del desarrollo en nuestra sociedad.

El desarrollo urbano y los crecientes consumos energéticos están saturando la capacidad de regeneración de los recursos naturales. El sistema actual y el modelo, en el que se sustenta, se vuelve insostenible tanto en el espacio como en el tiempo.

Muchos de los problemas ambientales del planeta son consecuencia del actual sistema energético que está basado en un crecimiento ilimitado de la demanda de energía y en la utilización de los combustibles fósiles.

Puesto que el uso de la energía, para cualquier actividad diaria, es necesario y vital, el resultado es una alta tasa de dependencia energética, que está lejos de ser un consumo racional, eficiente, solidario y ajustado a las necesidades ambientales.

El conocimiento exhaustivo del balance energético de un municipio es difícil de conocer y, únicamente se poseen cifras, absolutas y relativas, sobre el consumo de energía eléctrica.

De esta manera, en el presente estudio se analizan por un lado el consumo eléctrico de los municipios de Busquístar y Trevélez, en comparación con sus ámbitos territoriales superiores (provincia de Granada y Comunidad Autónoma de Andalucía).

La mayor parte de los datos expuestos en el presente trabajo han sido extraídos de la base de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

El documento también describe las infraestructuras energéticas de Busquístar y Trevélez y lleva a cabo una breve síntesis de las ventajas del uso de energías renovables.

14.2 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

En el esquema que se adjunta a continuación se presenta la localización de las infraestructuras de distribución de energía, dentro del contexto del área metropolitana, en los siguientes apartados se mostrarán con mayor precisión la localización de las infraestructuras de suministro eléctrico de Busquístar y Trevélez.

14.2.1 SUMINISTRO ELÉCTRICO

Figura 37. Esquema general de distribución en el sur de la Provincia de Granada.
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.

14.2.2 EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

14.2.2.1 ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES

En los municipios objeto de estudio no existen estaciones de combustibles.

14.3 ENTRADAS ENERGÉTICAS Y CONSUMOS SECTORIALES DE ENERGÍA

14.3.1 INTRODUCCIÓN

Se describen a continuación los consumos energéticos de los municipios de Busquístar y Trevélez, con el fin de analizar la evolución de la demanda, estimar el comportamiento de la ciudadanía y predecir futuros comportamientos. Para ello se van a distinguir los consumos energéticos procedentes de los combustibles de los provenientes de la electricidad.

14.3.1.1 CONSUMO ELÉCTRICO EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

Como se observa en la siguiente tabla, el consumo eléctrico de Busquístar y Trevélez, ha aumentado desde principio de los años noventa.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (KW/H)						
Año	Busquístar			Trevélez		
	Consumo Energía eléctrica (kw/h)	Población	Ratio (kw/h/hab)	Consumo Energía eléctrica (kw/h)	Población	Ratio (kw/h/hab)
1991	183	457	0,40	1.245	823	1,51
1996	392	378	1,04	2.017	800	2,52
1998	408	349	1,17	2.550	793	3,22
1999	439	373	1,18	2.831	786	3,60
2000	460	363	1,27	3.127	762	4,10
2001	503	357	1,41	3.407	775	4,40
2002	529	349	1,52	4.003	799	5,01
2003	604	368	1,64	4.540	816	5,56
2004	707	352	2,01	4.407	827	5,33
2005	819	364	2,25	4.221	837	5,04
2006	921	348	2,65	4.944	831	5,95
2007	1.031	334	3,09	5.739	835	6,87
2008	1.326	317	4,18	6.007	852	7,05
2009	1.197	311	3,85	5.050	842	6,00
2010	1.300	298	4,36	5.027	842	5,97
2011	1.101	306	3,60	4.812	823	5,85
2012	1.246	292	4,27	4.684	795	5,89

Tabla 99. Consumo de energía eléctrica en Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.

El consumo eléctrico relativo se ha calculado mediante el indicador que relaciona el consumo eléctrico en kW*h y el número de habitantes totales por año. Para obtener un ratio que no se vea afectado por el aumento de la población.

Como se observa en la tabla y en el gráfico siguiente que el consumo eléctrico aumenta y el ratio obtenido, siempre es positivo.

Se ha calculado, la línea de tendencia (un polinomial de orden 6), al objeto de poder mostrar más claramente la evolución de los datos.

Busquístar . Consumo Energía eléctrica (kw/h)

Trevélez . Consumo Energía eléctrica (kw/h)

Gráfico 54. Consumo de energía eléctrica en Busquístar y Trevélez.
Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.

Ambos municipios tienen un crecimiento similar, en Trevélez es algo más acusado, hasta el año 2008, el crecimiento era sostenido, a partir de este momento comienza a producirse un ligero descenso en ambos municipios, tal vez, provocado por las políticas de ahorro y el incremento en las tarifas energéticas.

14.3.1.1.1 Ratio de consumo (kw-h/hab)

Gráfico 55. Ratio de consumo de energía eléctrica (kw-h/hab) en Busquístar y Trevélez.
Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.

Tendencia parecida aunque el consumo por habitante en Trevélez es mayor que en Busquístar. A partir de 2010, el ratio es similar en ambos municipios, lo que quiere decir que el consumo por habitante es casi el mismo, independientemente del tamaño del municipio.

14.3.2 EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ANDALUCÍA Y LA PROVINCIA DE GRANADA

A continuación, se presentan los consumos eléctricos tanto absolutos como relativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la provincia de Granada.

CONSUMO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				CONSUMO ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA DE GRANADA			
Año	Consumo de e. eléctrica (MW h)	Población total	RATIO (MW H/Hab/año)	Año	Consumo de e. eléctrica (MW h)	Población total	Ratio (MW H/Hab/año)
1987	12.819.947	6.842.464	1,87358633	1987	955.743	788.187	1,2125841
1988	13.640.305	6.946.581	1,96359979	1988	1.054.124	799.425	1,3186027
1989	15.139.478	7.019.285	2,15684048	1989	1.170.306	806.406	1,4512615
1990	15.772.845	7.100.060	2,22150869	1990	1.147.780	816.642	1,4054873
1991	16.881.662	6.940.522	2,43233319	1991	1.407.484	790.515	1,7804646
1992	17.137.993	7.001.058	2,44791473	1992	1.375.545	800.045	1,7193345
1993	17.179.703	7.145.357	2,40431696	1993	1.430.440	817.005	1,7508338
1994	18.337.056	7.249.662	2,52936702	1994	1.487.873	833.526	1,7850349
1995	18.929.876	7.314.644	2,58794222	1995	1.478.829	841.829	1,7566857
1996	19.720.100	7.234.873	2,72570092	1996	1.549.436	808.053	1,917493
1997	20.582.670	7.235.666	2,84461306	1997	1.597.495	804.615	1,9854154
1998	22.008.789	7.236.459	3,04137548	1998	1.767.120	801.177	2,2056549
1999	23.892.513	7.305.117	3,27065439	1999	1.920.542	813.061	2,3621131
2000	24.977.279	7.340.052	3,40287494	2000	2.054.329	809.004	2,5393311
2001	26.397.517	7.403.968	3,56532024	2001	2.223.013	812.637	2,7355547
2002	27.314.543	7.478.432	3,65244252	2002	2.366.335	818.959	2,8894426
2003	30.515.989	7.606.848	4,01164701	2003	2.592.183	828.107	3,1302513
2004	31.987.480	7.687.518	4,16096327	2004	2.817.758	841.687	3,3477504
2005	34.450.004	7.849.799	4,38864791	2005	3.014.022	860.898	3,501021
2006	35.519.599	7.975.672	4,45349295	2006	3.046.335	876.184	3,4768211
2007	37.414.231	8.059.461	4,64227459	2007	3.422.169	884.099	3,8707984
2008	37.191.698	8.202.220	4,53434534	2008	3.595.779	901.220	3,9899015
2009	34.285.608	8.302.923	4,12934192	2009	3.150.922	907.428	3,4723659
2010	34.249.640	8.370.975	4,0914756	2010	3.145.148	918.072	3,4258185
2011	33.754.204	8.424.102	4,00686079	2011	3.066.029	924.550	3,3162393
2012	34.103.601	8.449.985	4,03593628	2012	3.205.816	922.928	3,4735277

Tabla 100. Consumo de energía eléctrica en Andalucía y Granada. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.

El ratio de consumo energético en Andalucía es superior al de Granada, en estos ratios, están incluidos los consumos de las grandes ciudades, donde el consumo, normalmente es más elevado.

Consumo energético (Mw-h/hab) en Andalucía y Granada

Gráfico 56. Ratio de consumo de energía eléctrica (kw-h/hab) en Andalucía y Granada. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.

En ambos ámbitos el consumo de energía también se ha ido incrementando. El crecimiento exponencial del consumo energético es una característica común en los países desarrollados. A partir del año 2010, se comprueba que existe un ligero descenso del consumo energético, esta disminución es debida principalmente al incremento en las tarifas eléctricas.

14.3.3 COMPARACIONES RELATIVAS DEL CONSUMO ELÉCTRICO

14.3.3.1 LA TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO EN EL PERIODO ANALIZADO (1.991-2.012)

En primer lugar, se analizará la tasa de crecimiento del consumo en el período comprendido entre 1987 y 2006, mediante la siguiente expresión:

$$TASA_{1991-2012} = \frac{CONSUMO_{2012} - CONSUMO_{1991}}{CONSUMO_{1991}} \times 100$$

De esta manera, se obtienen los siguientes valores:

TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO ENTRE 1.991-2.012	
TASA ANDALUCÍA	102,02
TASA GRANADA	127,77
TASA BUSQUÍSTAR	580,87
TASA TREVÉLEZ	276,22

Tabla 101. Tasa del crecimiento del Consumo eléctrico. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.

La tasa de crecimiento es alta en todos los ámbitos, si bien es mayor en Busquístar y Trevélez que en los ámbitos superiores, Andalucía y Granada, debido a que el incremento en estos municipios ha sido muy rápido en los últimos 10 años.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, este dato es negativo, debido a que ha aumentado el consumo de energía eléctrica, prácticamente toda de combustibles fósiles, para llegar a una conclusión habría que calcular también el % de energías alternativas. Desde el punto de vista social, este aumento puede conllevar un incremento de la equidad social.

Tasa de Crecimiento

Gráfico 57. Tasa de Crecimiento. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

14.3.3.2 CONCLUSIONES DEL CONSUMO ELÉCTRICO POR HABITANTE

Observando las tasas de consumo por habitante, medidas en MW•h/hab/año, se observan los siguientes resultados:

TASA POR HABITANTE Y AÑO (Mw-h/hab/año)				
AÑO	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ	ANDALUCÍA	GRANADA
1991	0,40	1,51	2,43	1,78
1996	1,04	2,52	2,73	1,92
1998	1,17	3,22	3,04	2,21
1999	1,18	3,60	3,27	2,36
2000	1,27	4,10	3,40	2,54
2001	1,41	4,40	3,57	2,74
2002	1,52	5,01	3,65	2,89
2003	1,64	5,56	4,01	3,13
2004	2,01	5,33	4,16	3,35
2005	2,25	5,04	4,39	3,50
2006	2,65	5,95	4,45	3,48
2007	3,09	6,87	4,64	3,87
2008	4,18	7,05	4,53	3,99
2009	3,85	6,00	4,13	3,47
2010	4,36	5,97	4,09	3,43
2011	3,60	5,85	4,01	3,32
2012	4,27	5,89	4,04	3,47

Tabla 102. Tasa por habitante y año. Fuente: IEA

Tasa por habitante y año (Mw-h/hab/año)

Gráfico 58. Tasa de Crecimiento. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

Como se observa en el gráfico anterior en los ámbitos municipales estudiados, se observa que el consumo energético por habitante ha ido creciendo, en Trevélez, desde el año 2008 en el que se produjo un descenso de casi un punto, se ha mantenido estable. En Busquístar la tasa por habitante, ha sufrido picos y en el último año el consumo aumenta a datos del año 2009. En los ámbitos superiores Andalucía y Granada, hasta el año 2007 aproximadamente, la tendencia era a incrementar el consumo de manera sostenida, a partir de ese año comienza su descenso y una cierta estabilidad. Se puede observar que la tendencia es igual a la descrita para Trevélez, pero desplazándose un año después en el 2008.

14.4 REPARTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO. CONSUMO POR SECTORES

En el presente apartado se detalla el consumo eléctrico de los municipios de Busquístar y Trevélez, desglosado por sectores de actividad para el periodo (2000-2012).

14.4.1 EL REPARTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ (2.000-2.012)

El consumo de energía de los distintos sectores, según el IEA es el siguiente (en MW•h):

BUSQUÍSTAR		DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO						
Año	Agricultura	Industria	Comercio-Servicios	Sector residencial	Administración-serv. públicos	Resto	Total	
2000	7	28	170	254	-	-	459	
2001	5	1	158	256	70	12	502	
2002	1	1	178	264	86	0	530	
2003	1	0	204	304	94	0	603	
2004	2	0	289	320	95	0	706	
2005	3	3	348	367	98	0	819	
2006	6	2	406	411	94	3	922	
2007	4	77	433	413	104	2	1.033	
2008	2	417	403	395	108	1	1.326	
2009	2	392	317	368	117	1	1.197	
2010	3	456	304	412	125	1	1.301	
2011	2	376	244	371	104	4	1.101	
2012	2	558	229	351	96	10	1.246	

TREVÉLEZ							
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO							
Año	Agricultura	Industria	Comercio-Servicios	Sector residencial	Administración-serv. públicos	Resto	Total
2000	24	74	1.092	1.936	-	-	3.126
2001	13	1.335	1.225	587	218	29	3.407
2002	17	1.717	1.242	751	272	4	4.003
2003	22	1.808	1.377	1.059	273	2	4.541
2004	15	1.588	1.422	1.084	295	4	4.408
2005	2	1.579	1.322	1.035	277	6	4.221
2006	6	2.143	1.388	1.106	297	5	4.945
2007	11	2.801	1.382	1.247	289	9	5.739
2008	18	2.926	1.601	1.228	224	10	6.007
2009	15	2.219	1.363	1.143	299	9	5.048
2010	11	2.304	1.225	1.203	280	3	5.026
2011	3	2.223	1.161	1.149	275	2	4.812
2012	4	2.073	1.195	1.101	309	1	4.684

Tabla 103. Distribución del consumo energético. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

Distribución del consumo energético en BUSQUÍSTAR

Distribución del consumo energético en Trevélez

Gráfico 59. Tasa de Crecimiento. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

En el año 2000, en los dos municipios el mayor consumo de energía, correspondía al sector residencial, seguido del sector servicios.

En el año 2012, la tendencia se ha modificado, con el incremento de la industria agroalimentaria, que hace que sea el sector industrial, el que mayor consumo energético registra, siendo en Busquístar el sector residencial el segundo y en Trevélez el sector servicios, pues en un municipio en el que el turismo es una actividad muy destacada.

En cuanto al consumo industrial ha descendido ligeramente en los últimos años.

14.4.2 ANÁLISIS DEL CONSUMO RESIDENCIAL EN BUSQUÍSTAR-TREVÉLEZ (2.001-2012)

Como complemento al estudio del reparto del consumo eléctrico, se analiza a continuación la evolución del consumo residencial para la serie 2000- 12

El estudio del consumo residencial, se realiza mediante dos indicadores:

- Consumo residencial por habitante.
- Consumo residencial por importe de la base imponible del IBI urbano.

De esta manera, la evolución del consumo eléctrico residencial en Busquístar y Trevélez en valores absolutos, ha sido la siguiente:

CONSUMO DEL SECTOR RESIDENCIAL		
Año	Busquístar	Trevélez
2000	254	1.936
2001	256	587
2002	264	751
2003	304	1.059
2004	320	1.084
2005	367	1.035
2006	411	1.106
2007	413	1.247
2008	395	1.228
2009	368	1.143
2010	412	1.203
2011	371	1.149
2012	351	1.101

Tabla 104. Distribución del consumo energético residencial Fuente: IEA

Gráfico 60. Evolución del consumo eléctrico residencial (Mw-h/hab). Fuente: IEA

En Trevélez en el año 2001, se produjo un descenso muy acusado del consumo energético en el sector residencial de más de un tercio, posteriormente volvió a aumentar y se ha mantenido en cifras similares, sin grandes oscilaciones.

En Busquístar, el consumo energético residencial, se ha incrementado de manera muy suave en los últimos 12 años, alcanzando su máximo en el año 2007.

14.4.2.1 CONSUMO RESIDENCIAL EN BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ POR HABITANTE

La evolución de dicho ratio ha sido la siguiente:

CONSUMO DEL SECTOR RESIDENCIAL						
Año	BUSQUÍSTAR			TREVÉLEZ		
	Consumo energético	Población	Ratio (Mw-h/hab)	Consumo energético	Población	Ratio (Mw-h/hab)
2000	254	363	0,70	1.936	762	2,54
2001	256	357	0,72	587	775	0,76
2002	264	349	0,76	751	799	0,94
2003	304	368	0,83	1.059	816	1,30
2004	320	352	0,91	1.084	827	1,31
2005	367	364	1,01	1.035	837	1,24
2006	411	348	1,18	1.106	831	1,33
2007	413	334	1,24	1.247	835	1,49
2008	395	317	1,25	1.228	852	1,44
2009	368	311	1,18	1.143	842	1,36
2010	412	298	1,38	1.203	842	1,43
2011	371	306	1,21	1.149	823	1,40
2012	351	292	1,20	1.101	795	1,38

Tabla 105. Distribución del consumo residencial Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.

Gráfico 61. Evolución del consumo eléctrico residencial (Mw-h/hab). Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

Como se observa en el gráfico, el consumo residencial por habitante a partir del año 2001, es similar en ambos municipios, aunque en Trevélez se han producido más picos, en los años 2003 y en el año 2007, mientras que el crecimiento en Busquistar ha sido más sostenido, produciéndose un único pico, en el periodo estudiado en el año 2010, a partir del cual comienza una ligera disminución del consumo por habitante.

14.4.2.2 CONSUMO RESIDENCIAL POR IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE DE IBI URBANA.

Se utilizará el impuesto sobre base imponible urbana, para conocer una información continua y objetiva de la realidad inmobiliaria, con el suficiente grado de detalle.

Para la elaboración de esta estadística, ofrecida por el IEA, se ha considerado como unidad urbana todo inmueble con una relación de propiedad perfectamente delimitada a efectos fiscales.

El análisis de dicho indicador ofrece los siguientes valores:

RATIO CONSUMO EN EL SECTOR RESIDENCIAL (MW-H)/ IBI						
Año	Busquístar			Trevélez		
	Sector Residencial (MW-h)	IBI (€)	RATIO (MW-H / €- IBI año)	Sector Residencial (MW-h)	IBI (€)	RATIO (MW-H / €- IBI año)
2000	254	6.341	0,04	1.936	27.172	0,07
2001	256	6.470	0,04	587	27.720	0,02
2002	264	8.802	0,03	751	28.261	0,03
2003	304	9.012	0,03	1.059	28.865	0,04
2004	320	9.192	0,03	1.084	42.070	0,03
2005	367	11.167	0,03	1.035	42.245	0,02
2006	411	10.448	0,04	1.106	43.393	0,03
2007	413	12.331	0,03	1.247	46.613	0,03
2008	395	12.573	0,03	1.228	47.817	0,03
2009	368	13.030	0,03	1.143	50.292	0,02
2010	412	13.167	0,03	1.203	57.720	0,02
2011	371	13.907	0,03	1.149	99.981	0,01
2012	351	15.301	0,02	1.101	120.863	0,01

Tabla 106. Ratio consumo energético residencial-IBI. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

Gráfico 62. Ratio consumo energético residencial-IBI. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

Hay un mayor incremento de gasto eléctrico por unidad monetaria ingresada, esta tendencia ha disminuido en el periodo estudiado, 2000-2012.

14.4.3 COMPARACIÓN DEL REPARTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO

A continuación se comparan el reparto del consumo eléctrico del municipio de Busquístar, Trévlez, Granada y Andalucía.

COMPARACIÓN DEL REPARTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO							
2000	Agricultura	Industria	Comercio-Servicios	Sector residencial	Administración-servicios públicos	Resto	Total
BUSQUÍSTAR	7	28	170	254	-	-	459
% respecto al total	1,53	6,10	37,04	55,34			100
TREVÉLEZ	24	74	1.092	1.936	-	-	3.126
% respecto al total	0,77	2,37	34,93	61,93			100,00
GRANADA	104.143	324.647	765.423	860.117	-	-	2.054.330
% respecto al total	5,07	15,80	37,26	41,87			100
ANDALUCÍA	1.448.626	8.229.934	7.617.915	7.680.826	-	-	24.977.301
% respecto al total	5,80	32,95	30,50	30,75			100
COMPARACIÓN DEL REPARTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO							
2012	Agricultura	Industria	Comercio-Servicios	Sector residencial	Administración-servicios públicos	Resto	Total
BUSQUÍSTAR	2	558	229	351	96	10	459
% respecto al total	0,44	121,57	49,89	76,47	20,92	2,18	271,46
TREVÉLEZ	4	2.073	1.195	1.101	309	1	4.684
% respecto al total	0,09	44,26	25,51	23,51	6,60	0,02	100
GRANADA	182.658	414.737	719.184	1.458.364	405.460	25.412	3.205.816
% respecto al total	5,70	12,94	22,43	45,49	12,65	0,79	100
ANDALUCÍA	1.480.636	7.973.925	7.211.967	13.256.595	3.867.729	312.750	34.103.601
% respecto al total	4,34	23,38	21,15	38,87	11,34	0,92	100

Tabla 107. Comparación del reparto del consumo eléctrico. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

Comparación de la distribución del consumo energético en 2000

Comparación de la distribución del consumo energético en 2012

Gráfico 63. Distribución del consumo energético en 2000 y 2012. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.)

Se observa que en el año 2000, en todos los ámbitos (local, provincial y autonómico) el mayor consumo energético, se corresponde con el sector residencial, seguido del comercio. La agricultura, supone un consumo inferior al 5% en todos los ámbitos, lo que podría indicar que es una actividad en regresión.

En el año 2012, en los ámbitos provincial y autonómico (Granada y Andalucía), el sector residencial, sigue siendo el que tiene un mayor consumo, pero en los municipios de Busquistar y

Trevélez, es el industrial (agroalimentaria). También se observa que en los municipios objeto de estudio la agricultura, tiene un consumo prácticamente inexistente, debido a que es una actividad de bajo requerimientos y que ha sido una actividad con un claro retroceso en esta zona.

14.4.3.1 COMPARACIÓN DEL RATIO DEL CONSUMO RESIDENCIAL POR HABITANTE Y AÑO

A continuación se compara el ratio de consumo en los tres ámbitos estudiados (local, provincial y autonómico)

CONSUMO DEL SECTOR RESIDENCIAL						
Año	BUSQUÍSTAR			TREVÉLEZ		
	Consumo de energía residencial (Mw-h)	Población	Ratio (Mw-h/hab)	Consumo de energía residencial (Mw-h)	Población	Ratio (Mw-h/hab)
2000	254	363	0,70	1.936	762	2,54
2001	256	357	0,72	587	775	0,76
2002	264	349	0,76	751	799	0,94
2003	304	368	0,83	1.059	816	1,30
2004	320	352	0,91	1.084	827	1,31
2005	367	364	1,01	1.035	837	1,24
2006	411	348	1,18	1.106	831	1,33
2007	413	334	1,24	1.247	835	1,49
2008	395	317	1,25	1.228	852	1,44
2009	368	311	1,18	1.143	842	1,36
2010	412	298	1,38	1.203	842	1,43
2011	371	306	1,21	1.149	823	1,40
2012	351	292	1,20	1.101	795	1,38
CONSUMO DEL SECTOR RESIDENCIAL						
Año	ANDALUCÍA			GRANADA		
	Consumo de energía residencial (Mw-h)	Población	Ratio (Mw-h/hab)	Consumo de energía residencial (Mw-h)	Población	Ratio (Mw-h/hab)
2000	7.680.826	7.340.052	1,05	860.117	809.004	1,06
2001	8.033.563	7.403.968	1,09	878.916	812.637	1,08
2002	8.620.398	7.478.432	1,15	949.039	818.959	1,16
2003	9.333.569	7.606.848	1,23	1.026.474	828.107	1,24
2004	10.312.556	7.687.518	1,34	1.133.095	841.687	1,35
2005	11.164.766	7.849.799	1,42	1.218.140	860.898	1,41
2006	13.275.610	7.975.672	1,66	1.452.929	876.184	1,66
2007	13.385.818	8.059.461	1,66	1.552.860	884.099	1,76
2008	13.616.049	8.202.220	1,66	1.587.922	901.220	1,76
2009	13.216.878	8.302.923	1,59	1.426.508	907.428	1,57
2010	13.154.853	8.370.975	1,57	1.444.745	918.072	1,57
2011	12.876.023	8.424.102	1,53	1.395.558	924.550	1,51
2012	13.256.595	8.449.985	1,57	1.458.364	922.928	1,58

Tabla 108. Comparación del consumo energético residencial. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística

Comparación del ratio del consumo energético residencial por hab.

Gráfico 64. Comparación del ratio del consumo energético residencial por habitante.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Andalucía

Como se observa en el gráfico comparando los ratios de habitante/ año no se observan grandes diferencias, en el ámbito autonómico, provincial y municipal, el consumo de Granada y Andalucía, son muy similares incluso se observa que las líneas se solapan.

El consumo en los municipios objeto de estudio, son inferiores a los ámbitos superiores, aunque la tendencia es parecida.

14.5 CONTAMINACIÓN RADIOELÉCTRICA

El desarrollo tecnológico que preside el funcionamiento de las industrias y las tareas cotidianas de los habitantes de una ciudad favorece la creación de campos electromagnéticos externos generadores de posibles interferencias con los procesos electrofisiológicos humanos.

El aumento de la magnitud de dichos campos y la aparición de otros nuevos son el origen de la contaminación electromagnética que empieza a detectarse en las ciudades.

En la actualidad numerosas aplicaciones y productos cotidianos utilizan la energía electromagnética: la telefonía móvil, los electrodomésticos, la difusión de radio y televisión, etc. Estas aplicaciones y productos tienen una gran demanda social debido a las utilidades y confort que proporcionan, llegando a ser imprescindibles para las personas que los utilizan.

En el entorno existen gran número de fuentes de radiación de energía electromagnética, se hace necesario valorar y clarificar los riesgos potenciales y el impacto sobre la salud y el medio ambiente de las diferentes fuentes de radiación que nos rodean. Actualmente, aún no se sabe con precisión si las radiaciones afectan al ser humano y en que magnitud llegan a hacerlo.

Aun así se recomiendan medidas como evitar la concentración de elementos emisores de radiación electromagnética y cumplir con la legislación existente como, real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se prueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Este tipo de focos provocan de manera indirecta otro tipo de alteraciones como son:

- Alteración estética originada por cables eléctricos, postes eléctricos, instalaciones eléctricas, transformadores, antenas parabólicas, etc.

- Ruidos causados por conductores de alta y media tensión, conmutadores, transformadores, etc.

14.6 EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

14.6.1 INTRODUCCIÓN

El consumo de energía, incluyendo el transporte, es en la actualidad la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes acidificantes. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la emisión de estos últimos contaminantes se ha reducido de un modo significativo gracias a la adopción de combustibles más limpios y al tratamiento de los gases de combustión. Pero mientras no disminuya el protagonismo de los combustibles fósiles en la cesta energética, los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático parecen estar abocados a aumentar. Mayor eficiencia energética y un incremento del uso de las energías renovables son vistos como parte de la solución.

14.6.2 LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Es la energía asociada a los saltos de agua ríos y embalses y se utiliza para generar energía eléctrica de calidad, y su aportación es relativamente importante en España.

14.6.2.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS	INCONVENIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Energía Limpia • No contaminante • Transformación directa • Renovable 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprevisibilidad de las precipitaciones • Capacidad limitada al embalse • Impacto medioambiental en Ecosistemas • Costes iniciales elevados • (construcción embalses)

14.6.2.2 ENERGÍA EÓLICA

Energía producida por el viento. Se utiliza para la producción de energía eléctrica o mecánica (accionamiento de molinos industriales, bombas...).

Se transforma la energía mecánica del viento en energía eléctrica por medio de molinos.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Energía Limpia • Sencillez de los principios aplicados • Conversión directa • Comienza a ser competitiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Intermitencia de los vientos • Dispersión geográfica • Impacto ambiental en los ecosistemas • Generación de interferencias • Difícil almacenamiento

14.6.3 LA ENERGÍA SOLAR

Energía renovable que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética procedente del sol donde se genera por reacciones de fusión. Se puede aprovechar de dos formas distintas: mediante su transformación en energía calorífica o en energía eléctrica.

14.6.3.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La obtención directa de electricidad a partir de la luz se conoce con el nombre de efecto fotovoltaico. Para conseguirlo, se requiere un material que absorba la luz del Sol y sea capaz de transformar la energía radiante absorbida en energía eléctrica, esto es lo que son capaces de hacer las células fotovoltaicas.

14.6.3.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Transforma la energía del sol en calor.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Energía Limpia • Sencillez de los principios aplicados • Conversión directa • Comienza a ser competitiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Variaciones en el tiempo de irradiación • Solo en algunas partes del planeta • Gran superficie de captación para aprovechamiento a gran escala • Difícil almacenamiento

14.6.3.3 BIOMASA

En el contexto energético, es el conjunto de la materia orgánica originada por los seres vivos y los productos procedentes de su transformación inmediata que pueden ser utilizados para la producción de energía.

La biomasa tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético procede en última instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el proceso fotosintético. Esta energía se libera al romper los enlaces de los compuestos orgánicos en el proceso de combustión, dando como productos finales dióxido de carbono y agua. Por este motivo, los productos procedentes de la biomasa que se utilizan para fines energéticos se denominan biocombustibles, pudiendo ser, según su estado físico, biocombustibles sólidos, en referencia a los que son utilizados básicamente para fines térmicos y eléctricos, y líquidos como sinónimo de los biocarburantes para automoción.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Favorece el reciclaje de residuos urbanos • Contribuye a la mejor limpieza de los bosques • Aprovecha terrenos no válidos para el cultivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes superficies de cultivo • Tecnología en desarrollo

14.6.3.4 ENERGÍA GEOTÉRMICA

Es la energía interna y cinética asociada al vapor de agua que sale directamente a la superficie en zonas volcánicas y al aumento de temperatura que se produce conforme profundizamos en la superficie terrestre.

Se transforma en energía eléctrica o en energía térmica para calefacción.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Limpia • Donde se da es abundante 	<ul style="list-style-type: none"> • Solo aprovechable en sitios concretos • Tecnología en desarrollo

14.6.3.5 USOS Y APLICACIONES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

14.6.3.5.1 Energía solar

La conversión térmica se realiza en los colectores solares planos para baja temperatura y mediante sistemas de concentración, para media y alta temperatura. Consiste en la utilización de paneles solares para calentar agua para usos industriales, piscinas, calefacción o más comúnmente para agua caliente sanitaria. Es una técnica sencilla que permite su uso tanto en el sector doméstico, como en los servicios o en las industrias. El calentamiento de agua mediante energía solar, más allá de ser una alternativa ecológica, se ha convertido en una tecnología económicamente atractiva y competitiva.

En los últimos años se está produciendo un aumento notable de instalaciones de energía solar térmica a causa, por una parte, de la sensibilidad creciente de la sociedad hacia la necesidad de sustituir los combustibles fósiles y por otra, de los avances en los sistemas que está dando lugar a una mejora de la calidad y reducción de costes.

14.6.3.5.2 Energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica se plantea como una solución ante el problema de la electrificación de las zonas rurales, ya que resulta inalterable con el paso del tiempo, no consume combustible y no precisa mantenimiento. No hace falta que el sol luzca para producir energía, ya que los días nublados se capta la luz que filtran las nubes, eso sí, con menos rendimiento, pudiéndose almacenarse en acumuladores para usarse durante la noche.

Los usos de la energía obtenida a través de este medio, son de lo más variado. Desde la electrificación de viviendas rurales, sistema de bombeo para riego, depuradoras de agua, hasta la iluminación de carreteras. En caso de seguir disminuyendo el precio de las células solares su uso crecerá de manera importante en los países ricos en horas de sol, como España.

14.6.3.5.3 Energía eólica

Las instalaciones micro eólicas de potencia inferior a 20 Kw., por sus características de adaptabilidad, sencillez tecnológica y costes reducidos, encuentran aplicación sobre todo para alimentar usuarios aislados desde el punto de vista eléctrico, donde no es económicamente viable la conexión a la red.

También existen, aunque no sean numerosos, usuarios particulares e infraestructuras turísticas (establecimientos de turismo rural, granjas, camping, refugios, usuarios domésticos aislados en la montaña, el mar o en una isla) no conectados a la red. En estas situaciones se pueden usar aerogeneradores de pequeño tamaño combinados con paneles fotovoltaicos y generadores diésel (sistemas híbridos), dotados de sistemas de acumulación (baterías).

Otras aplicaciones están relacionadas con la alimentación de sistemas de telecomunicación (repetidores, antenas de telefonía móvil instaladas lejos de la red eléctrica), sistemas de bombeo y drenaje, usuarios de iluminación pública que están lejos de la red eléctrica (carreteras, viaductos, túneles, faros, plataformas, semáforos, etc.).

El micro-eólico puede tener un discreto potencial de aplicación incluso en las áreas naturales protegidas

14.6.3.5.4 Energía Hidráulica

Las características más importantes de este tipo de energía son que es renovable y podemos encontrarla en nuestros ríos, cascadas, etc., además de que no es contaminante no necesitando una combustión que genere residuos, solamente aprovechando los desniveles del agua con lo cual no genera una transformación del paisaje y por último los equipos utilizados para la obtención de energía son de tecnología nacional. Las instalaciones de grandes dimensiones con embalses para millones de metros cúbicos de agua, aunque utilicen una fuente de energía renovable, tienen también un efecto negativo sobre el medio ambiente. Pueden provocar trastornos en los ecosistemas, modificando los flujos de los cursos de agua, dejando secos los ríos en largos tramos y por muchos meses al año, con graves daños para el patrimonio.

14.6.3.5.5 Energía Biomasa

La biomasa es el conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal o animal. Las plantas en su ciclo de vida acumulan la energía del sol mediante el proceso de fotosíntesis y posteriormente puede ser convertida en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal (biocarburantes). La biomasa energética está constituida por los residuos agrícolas y forestales, residuos de industrias agrícolas y forestales, residuos de animales, otros residuos biodegradables y los cultivos energéticos. En Andalucía destaca por su importancia la biomasa procedente del olivar (38% del producto del total de biomasa), constituida por las podas de los olivos y los subproductos de la industria de la elaboración del aceite (orujo). La transformación de estos combustibles permite la generación de energía térmica, que es auto consumida fundamentalmente en los procesos de la industria oleícola, mientras que los excedentes son utilizados para la generación de energía eléctrica.

El uso de la biomasa aporta grandes beneficios como son energía limpia, renovable y autóctona, empleo de gran número de mano de obra en su recogida y tratamiento creando puestos de trabajo, ampliación del área industrial a zonas rurales y valorización de residuos entre otras. La energía derivada de la biomasa es renovable indefinidamente. Al contrario de las energías eólica y solar, la de la biomasa es fácil de almacenar. En cambio, opera con enormes volúmenes combustibles que hacen su transporte oneroso y constituyen un argumento en favor de una utilización local y sobre todo rural.

Fuentes:

- Bosques
- Residuos agrícolas y deyecciones y camas de ganado
- Cultivos energéticos

14.6.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

14.6.4.1 ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN ANDALUCÍA

Según los datos, recogidos en "Datos energéticos de Andalucía, 2012" de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo:

La potencia eléctrica de origen renovable se ha multiplicado por 8 en la última década, alcanzando en este último año un total de 5.938,8 MW. Destacado crecimiento en termosolar, que incorpora 249,7 MW al parque generador andaluz hasta un total de 947,5 MW. Solar fotovoltaica, biomasa y eólica también aumentaron su capacidad en 2012.

En Andalucía el consumo de energías renovables se recoge en la siguiente tabla:

PROVINCIA	INDUSTRIA	TRANSPORTE	PRIMARIO	SERVICIOS	RESIDENCIAL	TOTAL OTROS	TOTAL
Almería	2,8	36,1	1,0	2,4	15,6	19,0	58,0
Cádiz	1,9	44,6	0,3	5,0	13,3	18,6	65,2
Córdoba	85,8	35,6	0,8	3,0	68,8	72,5	193,9
Granada	36,0	41,1	4,0	8,9	51,2	64,1	141,3
Huelva	3,3	28,3	3,1	2,6	6,8	12,6	44,1
Jaén	118,5	33,1	1,7	23,1	62,1	87,0	238,6
Málaga	33,9	62,8	0,0	9,1	21,7	30,8	127,5
Sevilla	64,2	82,3	5,3	8,0	39,9	53,2	199,7
Andalucía	346,4	364,0	16,3	62,0	279,4	357,7	1.068,1

Tabla 109. Consumo de energía final renovable por sectores. Año 2012.
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

14.6.4.2 INTRODUCCIÓN

En los municipios de Busquístar y Trevélez no existen instalaciones de energías renovables.

14.6.4.3 LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTO A ENERGÍAS RENOVABLES

En los municipios de Busquístar y Trevélez aún no existen ordenanzas específicas sobre energías renovables, como la solar.

Aún no se ha procedido a la Zonificación lumínica, en función de los usos predominante del suelo.

14.6.4.4 POSIBILIDADES DE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO

El municipio ofrece posibilidades de implantación de energía eólica y de placas solares fotovoltaicas y térmicas.

Las placas solares han de colocarse en todas las viviendas nuevas que se construyan pero también pueden colocarse en las ya existentes.

14.7 RECOMENDACIONES

14.7.1 MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO

La preocupación social y política actual por la crisis de la energía y el cambio climático, ha hecho que sean éstos los asuntos que más atención están recibiendo desde el punto de vista de la investigación, de la tecnología, de la divulgación y de la financiación de proyectos y ayudas.

Existe una extensa gama de herramientas para analizar la eficiencia y los consumos, las administraciones están apoyando la formación de técnicos municipales y los incentivos para caminar en el sentido del ahorro energético y la lucha contra el cambio climático.

Todo ello se traduce en una amplia gama de acciones que pueden ejecutarse, con diferentes costes y a diferentes niveles (formación u divulgación, diagnósticos, acciones).

Exponemos a continuación un detallado listado de medidas que pueden ir adoptándose para el municipio de Busquístar y Trevélez.

14.7.1.1 POLÍTICAS MUNICIPALES

- Incorporación del municipio a la Red de Ciudades por el Clima.
- Incorporación del municipio al programa Green Light.
- Adhesión del municipio al sistema EMAS de Gestión y Auditoría Medio Ambientales.
- Realización de distintas ordenanzas como "Ordenanza Solar", "Ordenanza de Alumbrado público"
- Modificar las Ordenanzas fiscales, para favorecer las actuaciones menos contaminantes, como implantación de placas solares o fotovoltaicas en los edificios, coches híbridos o de bajo consumo.
- Ordenanzas de Urbanismo, que rijan los criterios en los edificios, contemplando medidas de arquitectura bioclimática (orientación, ventilación, materiales, etc.)

14.7.1.2 FORMACIÓN-INFORMACIÓN

- Realizar campañas de información y formación para que los empleados y los ciudadanos en general adopten prácticas para el ahorro energético.
- Promoción y difusión de buenas prácticas en las oficinas.
- Desde el comercio, colaborar con los usuarios y clientes para que elijan en sus compras productos de menor consumo (etiqueta ecológica).
- Divulgar en el municipio las subvenciones e incentivos que actualmente existen para que los particulares puedan instalar en su vivienda energía solar térmica, calderas de biomasa, etc. Facilitar la tramitación de las ayudas de los interesados.
- Estudiar los desplazamientos que se producen en el municipio, y si es necesario adaptar los horarios, frecuencias del transporte público. Fomentar mejores fórmulas para los desplazamientos, como compartir vehículo.

14.7.1.3 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

- Planificar la disposición de los climatizadores, optimizando su rendimiento.
- Programar las actividades para evitar el consumo excesivo en horas punta y repartirlo en horas valle de menor consumo.

14.7.1.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

- Limpiar asiduamente los sistemas de iluminación para que la suciedad no impida un rendimiento óptimo.
- Limpiar los filtros de salida de aire para que el rendimiento del aparato acondicionador sea el adecuado.
- Limpiar frecuentemente hornos, fuegos y placas de la Residencia de Ancianos para evitar que las grasas impidan la transmisión de calor.
- Realizar un buen mantenimiento de los circuitos de refrigeración en todos los edificios municipales.
- Cambiar equipos antiguos que no hagan un uso eficiente de la energía.
- Realizar un mantenimiento periódico de los vehículos propiedad del Ayuntamiento.
- Disponer de buenos cerramientos en las cámaras frigoríficas de las dependencias municipales.
- Aislar las tuberías, evitando pérdidas de calor.

14.7.1.5 INVERSIONES DE RÁPIDA RENTABILIDAD Y BAJO COSTE

- Aislar térmicamente las instalaciones de forma que se obtenga un aprovechamiento óptimo de los sistemas de climatización
- Colocar dispositivos de detección del nivel de iluminación de forma que se obtenga siempre la intensidad de luz adecuada.
- Sustituir dispositivos de alumbrado incandescente por sistemas basados en tubos fluorescentes o lámparas de sodio.
- Usar bombillas compactas de bajo consumo.

- Incorporar sistemas de detección de presencia óptimos para el encendido y apagado de las luces en las zonas menos transitadas.
- Colocar interruptores con temporizador en los baños, vestuarios, etc.
- Adquirir los sistemas climatizadores con bombas de calor de varias velocidades para regular mejor la temperatura, y por tanto, gestionar mejor la energía.
- Colocar termostatos en los sistemas de calefacción central para controlar la temperatura mecánicamente.
- Utilizar bombas de calor en aquellas instalaciones donde se emplee agua caliente sanitaria.
- Reducir el consumo en climatización, mediante aislamiento de puertas y ventanas.

14.7.1.6 ACTUACIONES INTELIGENTES

- Usar la climatización sólo cuando sea necesario
- Aprovechar al máximo la luz natural.
- No apagar ni encender con frecuencia los tubos fluorescentes, puesto que su mayor consumo de energía se produce en el encendido
- Utilizar equipos informáticos energéticamente eficientes y configurar el modo de "ahorro de energía".
- Apagar los equipos informáticos para periodos de inactividad superiores a una hora.
- Desconectar los cámaras, ordenadores, fotocopiadoras, sistemas eléctricos y otros aparatos electrónicos sin uso.
- Minimizar el número de los servidores de red para optimizar el gasto energético y el mantenimiento del sistema. Esto se consigue dimensionando adecuadamente los recursos de la red de información y conectando el mayor número de impresoras al menor número posible de servidores.
- Utilizar impresoras que dispongan de sistemas de ahorro de energía, mediante los que el consumo se reduce al mínimo en los tiempos de inactividad o de espera de impresión.
- Configurar el salvapantallas en modo "Pantalla en negro", ya que ahorra energía. Se aconseja un tiempo de 10 minutos para que entre en funcionamiento este modo.
- Colocar los frigoríficos lejos de las fuentes de calor, procurando que cierren herméticamente y regulando su termostato interno a temperaturas adecuadas
- No colocar obstáculos entre los climatizadores y los usuarios.

14.7.1.7 PLACAS SOLARES

- Fomentar la colocación de placas solares fotovoltaicas y térmicas, en primer lugar en las dependencias municipales, y en segundo lugar entre la ciudadanía. Actualmente unas placas fotovoltaicas instaladas en viviendas y negocios producen energía que supe parte de las necesidades.
- Dar toda la información necesaria relativa a las subvenciones que realiza la Agencia Andaluza de la Energía, sobre instalación de placas solares térmicas y fotovoltaicas.

14.7.1.8 BIOMASA

- Colocación de estufas de pellets para dar calor.

14.7.1.9 TRANSPORTE

- Sustituir los vehículos municipales, una vez que éstos se encuentren inservibles, por turismos híbridos.
- Fomentar el consumo de biodiesel por los vehículos municipales.
- Fomentar en el municipio la movilidad sostenible, con el uso de transporte público, y otras medidas como el uso del coche compartido.

14.7.1.10 INFRAESTRUCTURAS

- Reducción del consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado público mediante:
 - La instalación de equipos reductores estabilizadores de cabecera de línea.
 - Instalación de encendido y apagado automático.
 - Instalación de lámparas de vapor de sodio a baja presión.
 - Instalación de luminarias y proyectores con un diseño e inclinación tal que se minimice el flujo hemisférico superior.
- Sustituir las farolas presentes en el municipio por farolas de tipo solar.
- Si se han de colocar semáforos, instalarlos con tecnología LED.
- Mejora de la eficiencia energética en las estaciones de bombeo de agua y en la próxima estación de depuración de aguas residuales mediante:
- Cambio de las bombas y turbinas eléctricas y su sistema de regulación y control.
- Instalación de sistemas de solar fotovoltaica aislada con una potencia mínima variable según sea su uso (por ejemplo, el bombeo de agua y el alumbrado)
- Desarrollo de las instalaciones de energías renovables para la producción de energía eléctrica que satisfaga las necesidades del municipio en los servicios públicos (aprovechamiento de la biomasa, aprovechamiento del biogás, valorización energética de residuos, ...)

14.8 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de la demanda energética. - Alumbrado público deficitario. - Limitadas instalaciones de energía renovable. - Inexistencia de ordenanzas municipales en materia energética - Baja o nula percepción de las posibilidades de las energías renovables en el municipio, tanto a nivel institucional como a nivel particular - Posible desconocimiento de las ayudas, incentivos, financiación y retorno de las inversiones en materia de energías renovables. - Poca eficiencia en el uso de la energía. 	<ul style="list-style-type: none"> - Interés político local por fomentar el ahorro energético y la eficiencia energética, que ha conllevado la realización de una auditoría energética del municipio. - Adecuadas condiciones climáticas para la implantación de energía solar (térmica y fotovoltaica) y eólica.

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Dependencia energética del exterior. - Disminución de las reservas de los recursos energéticos no renovables (petróleo y carbón) a nivel mundial. - Aumento mantenido de la energía que puede afectar muy negativamente a muchos negocios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de la producción de energía global gracias a las renovables. - Apuesta política europea, nacional, regional y local por las energías renovables. - Ayudas para la implantación de energías renovables. - Impulso a los proyectos municipales por parte de la Agencia Provincial de la Energía - Facilidades para la financiación y tasas de retorno de la inversión muy interesantes. - El ahorro, la eficiencia energética y la disminución de gases de efecto invernadero, se ha convertido en materia prioritaria a todos los niveles institucionales.

14.9 BIBLIOGRAFÍA

14.9.1 PÁGINAS WEB

- Ayuntamiento de Trevélez.
- Ayuntamiento de Busquístar
- INE. Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es>
- Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.)
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. Estadística. Info-ENERGÍA. <https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/estadistica-info-energia>
- Agencia Andaluza de la Energía.
<http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/>
- Iniciativa Cero CO₂. <http://www.ceroco2.org/>

14.9.2 PLANES Y ESTUDIOS

- Agencia Andaluza de la Energía (2012): *Datos energéticos de Andalucía 2012*. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
- Agencia Andaluza de la Energía (2012): *Mapa de Infraestructuras energéticas de Andalucía*. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (2.007): *Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013*. Junta de Andalucía.
- Guía práctica de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Cámara de Granada. 2004.
- Andalucía Renovable. Junta de Andalucía. 2011.

15 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

INTRODUCCIÓN: MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

La accesibilidad hace referencia a la facilidad con que los individuos de una ciudad pueden salvar la distancia que les separa de los lugares en que pueden hallar los medios de satisfacer sus necesidades básicas (acceso a servicios, equipamientos). La accesibilidad viene definida por el conjunto de factores que determinan la localización de distintas instalaciones, así como por el sistema de transporte que posibilita la comunicación.

La accesibilidad se identifica frecuentemente con movilidad. Esta última hace referencia a la cantidad de movimientos o desplazamientos que, por diferentes medios y modos de transporte, las personas acceden a los destinos de su interés.

El incremento de la movilidad está en directa relación con el desarrollo de las tecnologías del transporte, básicamente las referidas al tráfico rodado y al desarrollo de infraestructuras y medios que favorecen el uso al vehículo privado. También está relacionada con una mala planificación de los servicios y bienes que necesita el ciudadano que a menudo se ubican en zonas que no aseguran el derecho universal de la accesibilidad.

Un aumento de la movilidad motorizada arrastra consecuencias sobre los recursos energéticos y sus efectos ambientales; y como consecuencia del elevado grado de saturación en muchos ámbitos, sus repercusiones son también de índole social y económica.

Las manifestaciones más evidentes de esta situación es el incremento de la contaminación atmosférica y acústica, el elevado consumo energético y la congestión del tráfico en el centro urbano, a lo que se suma la generalizada ocupación del espacio público por aparcamientos de vehículos y la pérdida de valor de numerosas calles y plazas como espacios de convivencia y lugares de paseo y estancia.

La estructura organizativa y el funcionamiento de las ciudades y municipios no tendrían sentido sin la consideración o estudio del grado de accesibilidad a los bienes y servicios y medida de la movilidad asociada.

Se distinguen dos tipos de medidas de la movilidad urbana: aquella que se corresponde con desplazamientos en medios no motorizados (a pie o en bicicleta); y la que corresponde con medios motorizados (vehículos privados y transporte colectivo).

Por otra parte unos hábitos inadecuados hacen que el uso de transporte motorizado y del vehículo privado sea superior a las necesidades reales y objetivas de desplazamiento.

Para solventar las graves consecuencias medioambientales y sociales que provoca el tráfico y la movilidad motorizada en general, la principal actuación debe dirigirse a diseñar modelos sostenibles de movilidad; para ello ha de realizarse la reducción del tráfico rodado privado, su progresiva sustitución por otros medios de transporte de mayor eficacia ambiental y social, así como crear las condiciones favorables para que se desarrollen los desplazamientos no motorizados (andando o en bicicleta).

Se debe cambiar el modelo de movilidad actual hacia uno más sostenible, que si bien no elimina por completo el transporte privado lo minimiza frente a otras opciones viables de transporte público, o el aumento de los medios de transporte no motorizados.

15.1.1 OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS Y CONDICIONES PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE NÚCLEOS

15.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL

La red de transporte público intermunicipal de Busquístar y Trevélez está constituida por autobuses y taxis, sin existir red ferroviaria.

15.1.1.1.1 Servicio de taxis

En Busquístar no hay servicio de taxi.

En Trevélez hay servicio de taxis 24 horas Taxi-José Luis Ortiz Martín.

15.1.1.1.2 Servicio de autobuses

Busquístar: para ir a este municipio es necesario coger un autobús de la empresa Alsa en la Estación de Autobuses de Granada. Duración del trayecto: 2 horas 55 minutos.

Trevélez: para llegar a este municipio se coge un autobús de la empresa Alsa en la Estación de Autobuses de Granada. Duración del trayecto: entre 2 horas 50 minutos y 3 horas 15 minutos.

Busquístar-Granada				Trevélez-Granada			
Ida		Vuelta		Ida		Vuelta	
Salida	Llegada	Salida	Llegada	Salida	Llegada	Salida	Llegada
12:00	14:55	6:30	9:25	10:00	12:50	6:15	9:25
16:30	19:25	17:45	20:50	12:00	15:15	16:00	18:45
				16:30	19:45	17:30	20:50

Tabla 110. Horario de autobús. Fuente: ALSA

15.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO.

15.1.2.1.1 Vías ciclables

En los municipios de Busquístar y Trevélez no existen vías ciclistas.

15.1.2.1.2 Otras Vías pecuarias

Este apartado se encuadra dentro del bloque de movilidad debido a que las vías pecuarias han sido tradicionalmente infraestructuras viarias que han dado respuesta a las necesidades de transporte y comunicación. Muchas de ellas hoy abandonadas y ocupadas, están volviendo a considerarse como posibles infraestructuras para un transporte alternativo, sobre todo no motorizado y como medios para desarrollar una serie cada vez más valorada de actividades al aire libre (senderismo, paseos a caballo, en bicicleta de montaña, etc.). Un estudio del estado, del desnivel, de la seguridad de estas vías, dará respuesta a si éstas satisfacen o no esta necesidad.

La Ley 3/1995, de 23 de Marzo de Vías Pecuarias, que con el doble objetivo de preservar y ampliar su utilidad, considera las vías pecuarias como bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, pudiendo ser destinadas a otros usos no ganaderos, siempre que sean compatibles y complementarios con su naturaleza y finalidad.

Según el "Decreto 155/1.998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

1. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

2. Según lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley de Vías Pecuarias, las vías pecuarias podrían ser también destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.

Artículo 3. Naturaleza jurídica y competencias.

1. Las vías pecuarias, cuyo itinerario discurre por el territorio andaluz, son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Figura 38. Vías pecuarias en los municipios objeto de estudio.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración Propia.

A continuación se indican las vías pecuarias de la zona de estudio:

MUNICIPIO	CODIGO VIA	NOMBRE	LONGITUD
BUSQUÍSTAR	18033004	COLADA DE BUSQUÍSTAR	2000
	18033001	CAÑADA REAL DEL PORTICHUELO	4000
	18033003	CORDEL DE BUSQUÍSTAR	4000
TREVELEZ	18180012	CAÑADA REAL DEL TAJO PINO	700
	18180002	CAÑADA REAL DE VACARES	2010
	18180015	CORDEL DEL COLLADO DEL GUARDA	4288
	18180001	CAÑADA REAL DE TREVELEZ	17000
	18180013	CORDEL DEL BARRANCO DE LOS CASTAÑOS	2000
	18180009	CAÑADA REAL DEL TAJO NOGUERA	2000
	18180010	CAÑADA REAL DE LA CUEVA NEGRA O DEL BARRANCO DE GUAHÍ	925
	18180004	CAÑADA REAL DEL BARRANCO DE PEÑABON	3300
	18180005	CAÑADA REAL DEL TOMILLAR	1750
	18180008	CAÑADA REAL DEL PAJARCILLO	1200
	18180006	CAÑADA REAL DEL BARRANCO DE FUENTE FRIA	1700
	18180007	CAÑADA REAL DEL RÍO JUNTILLAS	3980
	18180014	CORDEL DE CALVACHE	700
	18180011	CAÑADA REAL DE LA FONTANA DE LA ACEQUIA DE CASTARAS (RAMAL 1º)	2850
	18180003	CAÑADA REAL DE PORTICHUELO	2000

Tabla 111. Vías pecuarias en el ámbito de estudio. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

15.2 INFRAESTRUCTURAS Y CONDICIONES PARA LA ACCESIBILIDAD LOCAL

15.2.1 ESTADO DE LAS CALLES

En los municipios objeto de estudio el estado de calles se recoge en las siguientes tablas:

TIPO DE VÍA	ESTADO DE LA VÍA	BUSQUÍSTAR	TREVÉLEZ
TRAVESÍAS	Bueno	3.839	3.991
	Regular	-	1.819
	Total	3.839	5.810
CALLES Y PLAZAS	Bueno	14.015	24.991
	Regular	4.408	2.996
	Malo	2.899	9.729
	No pavimentado	380	964
	Total	21.702	38.680
OTROS VIARIOS	Regular	775	-
	Total	775	-

Tabla 112. Estado de las calles en Busquístar y Trevélez. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. EIEL

Según la información recogida en el Sistema creado por Diputación de Granada, el estado de las calles, en los núcleos de Busquístar y Trevélez se refleja en los siguientes croquis:

Imagen 17. Estado de las calles en Busquístar.

Fuente: SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.

Imagen 18. Estado de las calles en Trevélez.

Fuente: SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.

15.2.2 ACTUALIZACIÓN ESTADO CALLES 2014

Como quiera que los datos anteriores "estado de las calles" se refieren a la encuesta de infraestructuras realizada por la Diputación en el año 2011, durante el desarrollo de los foros de participación los regidores municipales han manifestado la necesidad de actualizar esta información: puesto que en el verano de 2014 ya se han solventado y acondicionado algunas de las que no se encontraban en óptimo estado.

En este epígrafe se actualiza la información anterior a partir de los datos facilitados por sendos ayuntamientos y de los planes de obras y servicios por la Diputación de Granada del departamento de ingeniería civil – zona V Alpujarra.

15.2.2.1 BUSQUÍSTAR

- 2003.- Abastecimiento, saneamiento y pavimentación (A.S.P.) de Calle Altar, Plaza, Callejón Iglesia y acceso a Colegio.
- 2004.- A.S.P. de Calle Albayzín, Plaza y calle perpendicular a la Plaza.
- 2006.- A.S.P. Calle Albayzín, plaza, perpendicular plaza y Callejón Iglesia (II fase).
- 2007.- A.S.P. Calle San Felipe.
- 2009.- A.S.P. Calle San Felipe (II fase).
- 2009.- A.S.P. Calle Albayzín.
- Saneamiento y Pavimentación Calle Hornillo.

PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS	Diputación de Granada
<p>Primeras obras acometidas en 2003</p>	<p>A.S.P. en Calle Albayzín (2009)</p>
<p>A.S.P. en C/ San Felipe (2007)</p>	<p>Saneamiento y Pavimentación en C/ Hornillo</p>

15.2.2.2 TREVÉLEZ

2004-2007.- Saneamiento y pavimentación pista C/ Nueva.

2009.- A.S.P. C/ Pereza, Posadas, San Antonio y Horno.

2012-2013.- A.S.P. C/ Sabuco.

<p>S.P. C/ Pereza (2009)</p>	<p>S.P. C/ Nueva (2004-2007)</p>
<p>A.S.P. en C/ San Antonio (2009)</p>	<p>A.S.P. C/ Sabuco (2012-2013)</p>

15.2.3 MOVILIDAD EN BICICLETA DENTRO DE LOS NÚCLEOS

En Trevélez y Busquístar no existen vías ciclistas que permitan trasladarse a los ciudadanos por motivos laborales, de estudio, de compras, o cualquier otro que sea de carácter obligado. Por tanto tampoco hay estacionamientos para bicicletas, aunque esto no impide que se puedan usar como medio de transporte quién disponga de bicicleta.

15.2.4 ACCESIBILIDAD PEATONAL

Los municipios de Busquístar y Trevélez son accesibles, para los peatones, no existen calles inaccesibles para los peatones.

15.2.5 VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

La vía de comunicación principal que pasa por ambos municipios es la A-4132.

Para llegar desde Granada se coge la A-44 hasta alcanzar el desvío de la A-4132, siendo para ambos municipios el mismo recorrido.

15.2.6 CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO Y DEL ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN DE LOS HABITANTES

15.2.6.1 EL PARQUE DE VEHÍCULOS DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

El parque de vehículos está constituido por todos los vehículos con motor, excepto ciclomotores y vehículos especiales que teóricamente circulan. Incluye las matriculaciones por año menos las bajas y las modificaciones por reformas. La información se ha obtenido de la base de datos del SIMA.

El parque de camiones está formado por los camiones propiamente dichos y otros vehículos articulados especiales como caravanas, hormigoneras, volquetes, grúas y vehículos de servicio contra incendios. Se excluyen las furgonetas para considerarlas como grupo independiente.

A continuación se muestran los resultados del parque automovilístico de Busquístar y Trevélez.

Año	Territorio	TIPO DE VEHÍCULO							Total
		Turismos	Motocicletas	Furgonetas	Camiones	Autobuses	Tractores industriales	Otros vehículos	
1991	Busquístar	68	4	21	6	0	0	1	100
	Trevélez	82	11	30	13	0	0	2	138
1992	Busquístar	71	4	21	9	0	0	1	106
	Trevélez	98	13	39	11	0	0	2	163
1993	Busquístar	70	6	25	9	0	0	1	111
	Trevélez	108	14	38	12	0	0	3	175
1994	Busquístar	75	6	31	6	0	1	2	121
	Trevélez	117	18	40	14	0	0	4	193
1995	Busquístar	81	9	33	8	0	1	4	136
	Trevélez	131	18	41	15	0	0	4	209

Año	Territorio	TIPO DE VEHÍCULO							Total
		Turismos	Motocicletas	Furgonetas	Camiones	Autobuses	Tractores industriales	Otros vehículos	
1996	Busquístar	84	12	33	7	0	1	3	140
	Trevélez	133	20	42	19	0	0	5	219
1997	Busquístar	91	12	31	7	0	1	2	144
	Trevélez	146	18	48	17	0	0	5	234
1998	Busquístar	103	13	36	6	0	1	3	162
	Trevélez	163	21	52	20	0	0	5	261
1999	Busquístar	107	11	34	7	0	1	3	165
	Trevélez	179	22	55	28	0	0	5	292
2000	Busquístar	111	11	36	8	0	1	4	190
	Trevélez	186	22	55	31	0	0	5	316
2001	Busquístar	123	11	41	10	0	1	5	215
	Trevélez	197	22	64	35	0	0	5	353
2002	Busquístar	121	9	40	15	0	1	5	214
	Trevélez	211	23	72	40	0	0	6	393
2003	Busquístar	131	9	43	23	0	1	7	241
	Trevélez	222	23	76	45	0	0	6	418
2006	Busquístar	142	10	71	-	0	1	15	275
	Trevélez	254	45	118	-	0	0	17	498
2007	Busquístar	149	9	72	-	0	1	16	284
	Trevélez	267	49	123	-	0	0	20	522
2008	Busquístar	149	10	76	-	0	1	18	289
	Trevélez	287	53	126	-	0	0	20	555
2009	Busquístar	156	11	78	-	0	1	20	301
	Trevélez	293	57	129	-	0	0	21	569
2010	Busquístar	159	10	80	-	0	1	20	306
	Trevélez	300	55	137	-	0	0	22	581
2011	Busquístar	162	12	83	-	0	1	21	311
	Trevélez	308	52	143	-	0	0	22	590
2012	Busquístar	161	13	87	-	0	1	22	316
	Trevélez	317	52	147	-	0	0	26	605

Tabla 113. Tipo de vehículos en Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía.

Como se observa el parque de vehículos de ambos municipios no ha dejado de aumentar de forma progresiva hasta alcanzar el máximo en el año 2012, Busquístar con 316 y Trevélez con 605 vehículos.

La evolución del parque de vehículos ha ido aumentando progresivamente cada año. Respecto a la **composición** del parque de vehículos, tanto en Busquístar como en Trevélez, ya que son similares ambos, refleja un importante porcentaje de turismos con el 60 % y motocicletas y ciclomotores, el 9%. Las furgonetas tienen el segundo porcentaje más alto con un 24%, y ya el resto (camiones, autobuses y otros vehículos) tienen una representación que no alcanza el 10%.

Composición parque de vehículos de Busquístar

Gráfico 65. Composición del parque de vehículos en Busquístar. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2012

Composición parque de vehículos de Trevélez

Gráfico 66. Composición del parque de vehículos en Trevélez. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2012

El aumento del ratio de vehículos por habitantes ha crecido desde 393 en la década de los noventa hasta los 775 en el año 2.007, lo que indica que hay 775 vehículos por cada 1.000 habitantes, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Año	Busquístar			Trevélez		
	Vehículos	Población	Ratio	Vehículos	Población	Ratio
1991	100	457	218,82	138	823	167,68
1996	140	378	370,37	219	800	273,75
1998	162	349	464,18	261	793	329,13
1999	165	373	442,36	292	786	371,50

Año	Busquístar			Trevéz		
	Vehículos	Población	Ratio	Vehículos	Población	Ratio
2000	190	363	523,42	316	762	414,70
2001	215	357	602,24	353	775	455,48
2002	214	349	613,18	393	799	491,86
2003	241	368	654,89	418	816	512,25
2004	-	352	-	-	827	-
2005	-	364	-	-	837	-
2006	275	348	790,23	498	831	599,28
2007	284	334	850,30	522	835	625,15
2008	289	317	911,67	555	852	651,41
2009	301	311	967,85	569	842	675,77
2010	306	298	1026,85	581	842	690,02
2011	311	306	1016,34	590	823	716,89
2012	316	292	1082,19	605	795	761,01

Tabla 114. Ratio de Vehículos/habitantes en Busquístar y Trevéz. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía.

El cálculo del ratio de vehículos se obtiene del siguiente modo:

$$\text{Ratio} = (\text{N}^\circ \text{ vehículos} \times 1000) / \text{Población total}$$

El ratio de vehículos ha aumentado considerablemente en once años.

Analizando las tablas y gráficas, se observa el incremento del ratio de vehículos por habitante, se observa que el crecimiento del ratio supera el crecimiento de la población total de los municipios de Busquístar y Trevéz.

Ratio de población y vehículos en Busquístar

Gráfico 67. Ratio de población y Vehículos en Busquístar. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.

Según observamos en la gráfica la población desciende muy lentamente, y en cuanto a la ratio asciende en todo el periodo estudiado, excepto del 2003 a 2006 porque en esos años no hay datos de los vehículos.

Ratio de población y vehículos en Trevélez

Gráfico 68. Ratio de población y Vehículos en Trevélez. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.

En el municipio de Trevélez la población se mantiene más o menos constante en todos los años, con un periodo en el que desciende en el año 2000 y un posterior aumento en los años siguientes. En cuanto a la ratio, pasa igual que en el municipio de Busquístar, donde se produce un aumento continuo, exceptuando del año 2003 al 2006 donde no hay datos sobre los vehículos.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del ratio de vehículos de Busquístar y Trevélez en el periodo del estudio según la tipología de vehículos.

Evolución por tipo de vehículo en Busquístar

Gráfico 69. Evolución por tipo de vehículo en Busquístar. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.

Como se observa en el gráfico anterior, los vehículos que más han crecido han sido los turismos y las motocicletas, los vehículos de tipo privado, que se usan en desplazamientos habituales. El crecimiento de vehículos como furgonetas y camiones no ha sido tan acusado.

Evolución por tipo de vehículo en Trevélez

Gráfico 70. Evolución por tipo de vehículo en Trevélez. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.

Como podemos ver en el gráfico perteneciente al municipio de Trevélez, los vehículos que más han crecido han sido los turismos y las furgonetas, los vehículos de tipo privado, que se usan en desplazamientos habituales y los vehículos destinados al transporte de mercancías como son las furgonetas. El crecimiento de vehículos como motocicletas y camiones no ha sido tan acusado.

15.2.6.2 ESTUDIO COMPARATIVO DEL PARQUE DE VEHÍCULOS

A continuación se compara la evolución del parque automovilístico de Busquístar y de Trevélez con el de la provincia de Granada y con el de la comunidad andaluza.

Año	Busquístar			Trevélez			GRANADA			ANDALUCÍA		
	Vehículos	Población	Ratio	Vehículos	Población	Ratio	Vehículos	Población	Ratio	Vehículos	Población	Ratio
1996	140	378	37,04	219	800	27,38	363.725	808.053	45,01	3.014.420	7.234.873	41,67
1998	162	349	46,42	261	793	32,91	395.017	801.177	49,31	3.308.772	7.236.459	45,72
1999	165	373	44,24	292	786	37,15	425.340	813.061	52,31	3.495.432	7.305.117	47,85
2000	190	363	52,34	316	762	41,47	470.743	809.004	58,19	3.656.490	7.340.052	49,82
2001	215	357	60,22	353	775	45,55	510.499	812.637	62,82	3.827.580	7.403.968	51,70
2002	214	349	61,32	393	799	49,19	541.139	818.959	66,08	3.992.377	7.478.432	53,39
2003	241	368	65,49	418	816	51,23	567.963	828.107	68,59	4.096.335	7.606.848	53,85
2004	-	352	-	-	827	-	516.625	841.687	61,38	4.350.888	7.687.518	56,60
2005	-	364	-	-	837	-	548.434	860.898	63,71	4.604.108	7.849.799	58,65
2006	275	348	79,02	498	831	59,93	663.640	876.184	75,74	5.536.357	7.975.672	69,42
2007	284	334	85,03	522	835	62,51	611.800	884.099	69,20	5.135.947	8.059.461	63,73
2008	289	317	91,17	555	852	65,14	715.122	901.220	79,35	5.989.182	8.202.220	73,02
2009	301	311	96,78	569	842	67,58	717.809	907.428	79,10	5.989.711	8.302.923	72,14
2010	306	298	102,68	581	842	69,00	721.695	918.072	78,61	6.023.761	8.370.975	71,96
2011	311	306	101,63	590	823	71,69	717.015	924.550	77,55	5.972.713	8.424.102	70,90
2012	316	292	108,22	605	795	76,10	715.122	922.928	77,48	5.947.829	8.449.985	70,39

Tabla 115. Comparativa del Ratio de Vehículos/habitantes. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía.

Se puede comprobar cómo la tendencia al alza del crecimiento del parque de vehículos resulta generalizada en cualquier ámbito que se trate (regional, provincial o local)

Al igual que en los municipios de Busquístar y Trevélez, tanto a nivel provincial como autonómico, se detecta una evolución ascendente del parque de vehículos.

En Andalucía, este crecimiento ha sido progresivo hasta el año 2010, alcanzando aquí el máximo valor del periodo y cayendo posteriormente hasta 2012. Algo parecido ocurre en la provincia de Granada aunque en ésta también se produjo un descenso en el año 2003, presentando por tanto más discontinuidad de crecimiento.

Evolución en el ratio de vehículos comparándolo con Busquístar

Gráfico 71. Evolución del ratio comparado. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.

Evolución en el ratio de vehículos comparándolo con Trevélez

Gráfico 72. Evolución del ratio comparado. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.

Como podemos observar en la gráfica, la evolución de Busquístar frente a Granada o Andalucía es superior, sin tener en cuenta los dos años en los que no hay datos.

Al analizar la gráfica se aprecia como Trevélez, tiene una evolución positiva en la que aumenta el ratio de vehículos sin llegar a superar los de Granada o Andalucía, siendo este caso diferente al de Busquístar.

15.3 RECOMENDACIONES

15.3.1 ALGUNAS CLAVES PARA UN TRANSPORTE SOSTENIBLE

Aunque a largo plazo la sostenibilidad del transporte depende de la planificación de las ciudades, a corto plazo pueden encontrarse algunas soluciones que sean consensuadas por los agentes sociales.

La mayor parte de estas medidas se estructuran en un plan de movilidad urbana sostenible (PMUs), donde se diagnostica con más profundidad todos los aspectos que tienen que ver con la accesibilidad y movilidad. Un PMUs, debe ser participado y concluye en un Plan de Acción donde se recogen una serie de medidas para mejorar la accesibilidad y reducir las externalidades negativas para la salud y el ambiente del exceso de movilidad.

Son típicas en los PMUS algunas de las medidas genéricas que se apuntan a continuación y que podrían analizarse para su implementación en los municipios objeto de estudio.

Acciones para la mejora de los hábitos:

- Divulgación y concienciación
- Organización de eventos puntuales
- Organización de campañas para el acceso peatonal y en bici a la escuela
- Educación vial en las escuelas para padres e hijos
- Campañas públicas para fomentar hábitos de transporte sostenibles entre la ciudadanía, sobre todo entre los hombres de edad madura, público objetivo tras analizar los resultados de la encuesta ciudadana llevada a cabo en el Diagnóstico Subjetivo.

Acciones para la pacificación del tráfico en las zonas más conflictivas

- Calificar todas las calles de 8 metros de anchura o menos como a áreas de prioridad invertida, con una velocidad máxima de 15 Km/h
- Limitar el 50 % del resto de vías a 30 Km/h (aplicando reductores de velocidad si es necesario) con el objetivo de llegar, en el futuro, a permitir los 50 Km/h sólo en la red viaria intermunicipal.
- Delimitación de zonas peatonales, en este caso el casco histórico y acceso solo a residentes.
- Regulación de carga y descarga, regulando horarios y zonas, armonizando soluciones con los comerciantes, quienes son agentes importantes en estas cuestiones
- Regular los aparcamientos de forma definitiva, asegurando la peatonalidad del centro
- En las nuevas zonas urbanas, diseñar una ciudad para el peatón y para permitir el acceso a los servicios
- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías en los servicios públicos y en los hogares, de modo que se amplíe el número de gestiones que puedan realizarse sin necesidad de desplazamiento

Las recomendaciones para fomento de estos medios de transporte como alternativa del vehículo de motor, sobre todo para los desplazamientos cortos por el municipio, deben comenzar por

- La mejora de las aceras y el alumbrado en los entornos de los centros.

- La mejora de la seguridad para peatones y ciclistas, con la adecuada señalización
- El diseño de las calles e instalaciones para ciclistas y peatones, en especial en los nuevos desarrollos urbanos
- La localización de oficinas municipales en los barrios más lejanos donde los ciudadanos puedan resolver sus gestiones sin necesidad de desplazarse al centro
- Creación de itinerarios seguros y agradables para peatones, que intercomuniquen barrios, comercios, equipamientos y zonas de recreo, debidamente señalizados.
- Eliminación de los puntos negros donde el peatón es discriminado por el diseño y la señalización, y se le aboca a un peligro evidente.
- Adecuación del municipio al ritmo y necesidades del peatón.
- Prioridad para el peatón en el diseño urbano y en la ingeniería del tránsito, sobre todo en las situaciones de conflicto. Facilidades especiales para los disminuidos, ciegos y sordos.
- Implantar aparcamientos de bicicletas en puntos clave.
- Fomentar, por parte del Ayuntamiento, los servicios de mensajería en bicicleta cuando se necesite un servicio de este tipo por el núcleo urbano principal.

15.4 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Orografía irregular y trazado urbano tradicional que dificulta la accesibilidad y la movilidad en algunas zonas de los núcleos urbanos, (debilidad solo desde el punto de vista de la movilidad). - Falta de sensibilización con respecto al uso correcto del vehículo privado. - Aglomeración de tráfico en torno a los colegios en las horas de entrada y salida a las clases. - Inexistencia de infraestructuras o medios para el uso de la bici: zonas señalizadas y seguras, aparca-bicis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Núcleo de reducido tamaño en el cual los desplazamientos en vehículo no son necesarios en la mayoría de los casos. - Cercanía de los gobernantes y los ciudadanos y de éstos entre sí, lo que puede facilitar la difusión de nuevas medidas para disminuir el uso del vehículo privado. - Rutas y desarrollo del turismo activo que facilitan la movilidad a pie o en bicicleta por el municipio. - Figuras de protección del Medio Natural, (Parque Nacional, Natural, PRUG, PORN, y PEPMF).

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de recursos para implementar planes de mejora. - Pérdida de población por la progresiva evolución hacia las ciudades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ayudas para fomentar la movilidad sostenible debido a las políticas decididas sobre cambio climático - Ayudas para aumentar la implantación de nuevas tecnologías en los servicios que ofrece la administración, lo que puede eliminar parte de los desplazamientos (ventanillas electrónicas) - Posibilidad de plantear servicios dimensionados a las necesidades de los ciudadanos, como el uso compartido del taxi, del coche o minibuses - Futuras actuaciones regionales y de carácter estatal que crearán nuevas infraestructuras intermunicipales, y otras medidas que mejorarán algunas de las carreteras existentes - Posibilidad de usar los caminos rurales en sendas para ciclistas

BIBLIOGRAFÍA

15.5.1 PÁGINAS WEB

- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
<http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/>
- Consejería de obras públicas y Transportes.
- INE. Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es>
- IEA. Instituto de Estadística de Andalucía. <http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima/>

15.5.2 LEGISLACIÓN

- *Ley 3/1995, de 23 de Marzo de Vías Pecuarias*. BOE número 71, 1995.
- Consejería de Medio Ambiente (1998): *Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía*. Junta de Andalucía.
- Consejería de Medio Ambiente (2001): *Plan de Ordenación y Recuperación de las vías pecuarias de Andalucía 2000-2004*. Junta de Andalucía.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes (2004): *Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad vial y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía 2004-2010 (Plan M.A.S. C.E.R.C.A.)* Junta de Andalucía.

DOCUMENTO 3. SISTEMA TERRITORIAL DE INDICADORES

CONTENIDOS DOCUMENTO 3

16 SISTEMA DE INDICADORES.....	414
16.1 ANÁLISIS DEL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL DE LOS CIUDADANOS	414
16.2 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	420
16.3 CALIDAD AMBIENTAL	430
16.4 RESIDUOS.....	431
16.5 CICLO DEL AGUA	439
16.6 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	448
16.7 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.....	451
16.8 SUELOS CONTAMINADOS	454
16.9 CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS	455
16.10 ENERGÍA.....	456
16.11 MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD	461
16.12 RIESGOS AMBIENTALES	470
16.13 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD.....	472

16 SISTEMA DE INDICADORES

16.1 ANÁLISIS DEL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL DE LOS CIUDADANOS

GASTO MUNICIPAL POR HABITANTE EN EDUCACIÓN AMBIENTAL			
ÁMBITO	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Gasto Municipal por habitante en Educación Ambiental		
OBJETIVOS	Medir el nivel de prioridad que dentro de la política municipal, y más en concreto en el presupuesto municipal, alcanzan los aspectos de educación ambiental.		
FÓRMULA UNIDAD DE CÁLCULO	<p>A través de los Presupuestos Generales, estimar los gastos en programas de educación ambiental.</p> $\text{Gasto municipal en Educación Ambiental} = \frac{\text{Gasto público municipal en Educación ambiental}}{\text{Población total del municipio}} \cdot 100$		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
HERRAMIENTA SIG	NO		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Aumentar		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Concejalía de Educación. Ayuntamiento de los distintos municipios. • Área de Economía de los distintos ayuntamientos. • Concejalía de Educación 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	0		
TREVÉLEZ	0		

PORCENTAJE DE POBLACIÓN ESCOLAR QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	
ÁMBITO	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Porcentaje de escolares que accede a programas de educación ambiental organizados por el Ayuntamiento., frente a todos los escolares.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cuantificar el nivel de educación ambiental de la población escolar que vive en el municipio • Sensibilización y formación de la comunidad escolar con los problemas medioambientales que acucia a la localidad
FÓRMULA UNIDAD DE CÁLCULO	$\text{Escolares que participan} = \frac{\text{Número de participantes}}{\text{Escolares totales en el municipio}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% número de escolares
HERRAMIENTA SIG	NO
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumento
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Área de participación ciudadana de los Ayuntamientos. • Área de Medio Ambiente
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del ayuntamiento Responsables del colegio
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, POR TRAMOS DE EDAD, EN EL FORO O CONSEJO AMBIENTAL SOBRE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA			
ÁMBITO	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el grado de implicación en los foros y en consejos ambientales que tiene cada tramo o grupo de edad.		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el grado de implicación de la población por tramos de edad • Conocer cuál es el tramo de edad que más se implica y participa en los foros y consejos ambientales 		
FÓRMULA UNIDAD DE CÁLCULO	Porcentaje de participación, por tramos de edad, en el foro o consejo ambiental, sobre la población de referencia: $\text{Población participante} = \frac{\text{Población participante de un rango de edad}}{\text{Población de un rango de edad}} \cdot 100$		
UNIDAD DE MEDIDA	% Población participante de un grupo de edad por población de la edad referente		
HERRAMIENTA SIG	NO		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Aumento		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Área de participación ciudadana de los Ayuntamientos • Padrón municipal 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos del Ayuntamiento • Responsable del Foro 		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No se mantiene un foro estable de medio ambiente		
TREVÉLEZ	No se mantiene un foro estable de medio ambiente		

TASA DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL AMBIENTALES									
ÁMBITO	<table border="1"> <tr> <td>EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIUDADANA</td> <td>Fecha</td> <td></td> <td>mar-14</td> </tr> </table>	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN				CIUDADANA	Fecha		mar-14
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN									
CIUDADANA	Fecha		mar-14						
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide la relación entre el número de asociaciones registradas en un municipio y la población en ese municipio. Puede expresarse de forma global o especificarse según la tipología de la asociación: cultural, ambiental, deportiva, social, etc.</p>								
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la oportunidad que la población de un municipio tiene para implicarse en algún ámbito o en alguna asociación. • Promover la dinámica social en el municipio, mediante el impulso de su tejido asociativo. • Conocer el seguimiento de la dinámica social existente. 								
FÓRMULA	Tasa de asociacionismo municipal								
UNIDAD DE MEDIDA	‰ N° de asociaciones por 1000 habitantes								
HERRAMIENTA SIG	NO								
MONITORIZACIÓN									
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.								
TENDENCIA DESEADA	Aumento								
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Número de asociaciones (Ayuntamiento) • Padrón municipal • Área de participación ciudadana (Ayuntamiento) 								
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento								
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO									
BUSQUÍSTAR	0								
TREVÉLEZ	0								

GRADO DE REALIZACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES Y ACUERDOS TOMADOS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO			
ÁMBITO	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Fecha	mar-14
DESCRIPCIÓN	El indicador calcula el grado de importancia que se le dan a las decisiones y acuerdos tomados en los procesos participativos. Así, se sabe si las decisiones que se toman se cumplen o se llevan a cabo		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el grado de importancia que el municipio da a los procesos participativos • Conocer las decisiones que se han llevado a cabo y los que no se han efectuado. 		
FÓRMULA	$\text{Grado} = \frac{\text{número de decisiones y acuerdos cumplidos}}{\text{Número total de decisiones}} \cdot 100$ Grado de realización o cumplimiento de las decisiones tomadas en el proceso participativo:		
UNIDAD DE MEDIDA	% de decisiones cumplidas frente a las decisiones totales tomadas		
HERRAMIENTA SIG	NO		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Aumento		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Número de asociaciones (Ayuntamiento) • Padrón municipal • Área de participación ciudadana (Ayuntamiento) 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No existen aún acuerdos realizados en el Foro de Agenda 21.		
TREVÉLEZ	No existen aún acuerdos realizados en el Foro de Agenda 21.		

NÚMERO DE PROGRAMAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL			
ÁMBITO	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>La difusión de los programas medioambientales en los medios de comunicación, ofrecen a la población la opción de poder saber más acerca de los programas de medioambiente que se están realizando y dándoles la opción de poder participar y colaborar en el desarrollo local.</p> <p>El indicador calcula el grado de accesibilidad que la población tiene a la información sobre los programas que se están realizando en materia de medioambiente. Además, también se conocerá el grado de importancia que los medios de comunicación local dan a estos programas.</p>		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la accesibilidad que tiene la población a la información de programas de medioambiente. • Conocer la importancia que los medios de comunicación dan al medioambiente. 		
FÓRMULA	<p>Nº de programas sobre medioambiente en los medios de comunicación local en relación con el número total de programas:</p> $\text{Número} = \frac{\text{Número de programas sobre medio ambiente}}{\text{Número total de programas en los medios de comunicación}} \cdot 100$		
UNIDAD DE MEDIDA	Un resultado cercano al 100 indica un gran número de programas sobre medioambiente en los medios de comunicación.		
HERRAMIENTA SIG	NO		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Aumento		
FUENTE DE INFORMACIÓN	Diferentes medios de comunicación locales, para contabilizar el número y tipo de información sobre programas, tanto de aspecto como medioambiental como general.		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No existen medios de comunicación locales.		
TREVÉLEZ	No existen medios de comunicación locales.		

16.2 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE	
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Número de planes urbanísticos vigentes en cada municipio: planes generales, especiales, proyectos, PERIs...
OBJETIVOS	A través de las figuras de planeamiento existentes conocer la situación general del municipio en cuanto a planificación territorial y urbanística se refiere.
FÓRMULA	Figuras de planeamiento vigentes: Nº total de figuras <i>Figuras de planeamiento = Número total</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	NO
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual
TENDENCIA DESEADA	Aumento
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Área de Urbanismo de los Ayuntamientos.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	El planeamiento vigente es de 1966, son normas subsidiarias de planeamiento.
TREVÉLEZ	El planeamiento vigente es de 1966, son normas subsidiarias de planeamiento.

DENSIDAD DE POBLACIÓN	
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>La densidad de población indica el número de habitantes por hectárea, considerando solamente el área urbana consolidada (suelo urbano), sin el área urbanizable.</p> <p>El primer subíndice nos muestra las viviendas por habitantes que existen en cada municipio. Dentro de este indicador, tenemos el ratio de viviendas ocupadas, dónde se calculará cuantas viviendas están realmente ocupadas.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la presión que ejerce la población en el suelo urbano • Conocer las viviendas ocupadas y vacías
FÓRMULA	$\text{Densidad de población} = \frac{\text{Habitante del municipio}}{\text{Superficie total en km}^2}$
UNIDAD DE MEDIDA	hab/km ²
HERRAMIENTA SIG	Sí. Utilización de herramientas SIG para conocer y ver más a fondo el ratio de viviendas ocupadas. Así, la capa de SIG que se generará mostrará en imagen sobre las viviendas ocupadas y vacías.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Tendencia según las características tipológicas e históricas. Densidad mínima en ciudades medias-grandes: >120 hab/ha
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Número de habitantes: Padrón municipal • Suelo urbano: Ayuntamiento (Planeamiento urbano) o Dirección General de Catastro (delimitación de suelo urbano). • Instituto Nacional de Estadística. Censo de Viviendas. • Número de viviendas: Dirección General de Catastro.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	14,72
TREVÉLEZ	8,90

DENSIDAD DE POBLACIÓN		
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	Fecha 2011
DESCRIPCIÓN	El primer subíndice nos muestra las viviendas por habitantes que existen en cada municipio. Dentro de este indicador, tenemos el ratio de viviendas ocupadas, dónde se calculará cuantas viviendas están realmente ocupadas.	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la presión que ejerce la población en el suelo urbano • Conocer las viviendas ocupadas y vacías 	
FÓRMULA	$\text{Densidad de viviendas} = \frac{\text{Número de viviendas}}{\text{Suelo urbano municipal}}$ $\text{Ratio de viviendas ocupadas} = \frac{\text{Número de viviendas ocupadas}}{\text{Número de viviendas totales}} \times 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	viviendas/ha % de viviendas ocupadas frente a viviendas totales	
HERRAMIENTA SIG	Sí. Utilización de herramientas SIG para conocer y ver más a fondo el ratio de viviendas ocupadas. Así, la capa de SIG que se generará mostrará en imagen sobre las viviendas ocupadas y vacías.	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.	
TENDENCIA DESEADA	Mantenerse para la densidad de viviendas y aumentar para el ratio de viviendas ocupadas.	
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Número de habitantes: Padrón municipal • Suelo urbano: Ayuntamiento (Planeamiento urbano) o Dirección General de Catastro (delimitación de suelo urbano). • Instituto Nacional de Estadística. Censo de Viviendas. • Número de viviendas: Dirección General de Catastro. 	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	Densidad de viviendas	4,25
	Ratio viviendas ocupadas	33,97
TREVÉLEZ	Densidad de viviendas	32,69
	Ratio viviendas ocupadas	13,88

OCUPACIÓN DE USOS DEL SUELO		
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El suelo se puede considerar como un recurso limitado y no renovable teniendo en cuenta que la superficie de suelo urbano y urbanizable difícilmente volverá a su estado natural. Este indicador pretende conocer la eficiencia de los procesos de planificación territorial en el municipio en relación al consumo del suelo. Evalúa el potencial de ocupación urbana del suelo a partir de la determinación de la superficie urbana ocupada o que se prevé ocupar con relación a la superficie municipal.</p> <p>Los subindicadores que se especifican calculan específicamente la ocupación del suelo, a partir de diferentes criterios.</p>	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el estado actual de la ocupación de usos del suelo del municipio, informando así del grado de antropización o naturalización del suelo. • Conocer los impactos tanto ambientales (pérdida de biodiversidad, distorsión del ciclo hidrológico, aumento del consumo energético, sellado de suelo e impermeabilidad, etc.) como sociales (dispersión, movilidad excesiva en vehículo privado, segregación espacial, etc.) que pueden generarse a partir de una ocupación abusiva. 	
FÓRMULA	$\text{Ocupación usos del suelo} = \frac{\text{Superficie según usos}}{\text{Superficie total del municipio}} \cdot 100$ $\text{SUB 1. Superficie artificial} = \frac{\text{Superficie artificial}}{\text{Número de habitantes}}$ $\text{SUB 2. Superficie artificial} = \frac{\text{Superficie artificial}}{\text{Superficie total del municipio}} \cdot 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	% de la superficie según los usos m ² /hab % de superficie artificial respecto a la superficie total del municipio	
HERRAMIENTA SIG	no	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Quinquenal.	
TENDENCIA DESEADA	Equilibrio	
FUENTE DE INFORMACIÓN	Número de habitantes: Padrón municipal Superficie total del municipio Usos del suelo: Capa de usos y coberturas de la Consejería de Medio Ambiente.	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento.	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	Superficie artificial/hab	3,58
	Superficie artificial/total	0,04
TREVÉLEZ	Superficie artificial/hab	50,34
	Superficie artificial/total	0,002

COMPACIDAD URBANA	
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El nivel de compacidad se define como la relación entre el espacio utilizable de los edificios (el volumen) y el espacio en superficie urbana (el área), considerando solamente el área urbana consolidada (suelo urbano).
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Favorecer un modelo de ocupación compacto del territorio y disminuir la presión de los sistemas urbanos sobre los sistemas de apoyo o soporte. Crear tejidos compactos para acercar distancias entre usos, espacios públicos, equipamientos, etc. Desarrollar patrones de proximidad para que los desplazamientos se hagan a pie. Potenciar las relaciones entre los diferentes agentes y elementos del sistema urbano. Informar de la intensidad edificatoria que ejerce la edificación sobre el suelo urbano El índice Demangeon, es utilizado frecuentemente para calcular la dispersión de los núcleos de las áreas rurales. En estas zonas existe la tendencia de que dentro de un municipio haya diferentes núcleos de población, por lo que el índice Demangeon calcula cual es el grado de dispersión total del municipio.
FÓRMULA	$\text{Índice de dispersión} = \frac{\text{Población total dispersa} \times \text{núcleos de población}}{\text{Población total}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Grado de dispersión/concentración de la población de un municipio
HERRAMIENTA SIG	Sí. Se pueden usar herramientas SIG tanto para el indicador principal como para los dos indicadores. Con ello lograremos ver in situ tanto la compacidad como la dispersión de la población.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Variable según las características tipológicas e históricas. Compacidad mínima para ciudades medias-grandes: >5 metros (para un mínimo del 50% del suelo urbano). Compacidad deseable para ciudades medias-grandes: >5 metros (para un mínimo del 75% del suelo urbano)
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Suelo urbano: Ayuntamiento (planeamiento urbano) y Dirección General del Catastro (delimitación de suelo urbano). Población del municipio: Padrón municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0,55
TREVÉLEZ	0,014

ZONAS VERDES POR HABITANTE	
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>Estima el equilibrio que, según la Ley del Suelo, debe existir entre la superficie de zonas verdes y el nº de habitantes de un determinado territorio.</p> <p>Esta relación entre superficies verdes y población se obtiene a través de la proporción de los metros cuadrados de zonas verdes existentes por habitante, considerando solamente el área urbana consolidada. No se consideran zonas verdes, las superficies verdes ligadas al tráfico (isletas de tráfico).</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Mantener una buena calidad de vida. Los parques, jardines, plazas o bosques urbanos, simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios verdes. Beneficiar a las personas de un bienestar físico y emocional.
FÓRMULA	$\text{Zona verdes por habitante} = \frac{\text{Superficie verde}}{\text{Número de habitantes}}$
UNIDAD DE MEDIDA	m ² /hab
HERRAMIENTA SIG	Sí.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	<ul style="list-style-type: none"> Aumento Espacio verde por habitante mínimo 10m²/hab. Espacio verde mínimo deseable 15m²/hab Aumento de la proximidad a espacios verdes.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Número de habitantes: Padrón municipal de habitantes Suelo urbano. Ayuntamiento (planeamiento urbano) y Dirección General del Catastro (delimitación de suelo urbano) Zonas verdes: Ayuntamiento (planeamiento urbano) y usos del suelo Zonas verdes ejecutadas por el planeamiento urbanístico municipal: Ayuntamiento (planeamiento urbano y urbanismo)
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	No existen zonas verdes en el municipio
TREVÉLEZ	No existen zonas verdes en el municipio

COMPLEJIDAD URBANA			
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador de complejidad urbana se obtiene mediante la aplicación del índice de Shannon-Wiener, uno de los distintos índices utilizados para medir la diversidad en la teoría de la información. Indica el número de miembros que cumplen una peculiaridad en el conjunto de miembros de la comunidad. El resultado se multiplica por el total de personas jurídicas del municipio (actividades económicas, asociaciones, equipamientos, instituciones...).</p> <p>El índice de diversidad revela múltiples variables de análisis que ponen de relieve aspectos asociados con la forma de organización actual del sistema y las estrategias de planificación futura tanto a nivel de edificación como de movilidad urbana. Este indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La diversidad y mixtidad de usos y funciones urbanas. • El grado de capital social y de capital económico de un territorio. • El grado de centralidad y en algunos casos de madurez del territorio. • La diferenciación de las actividades con elevada densidad de conocimiento (actividades @) de las actividades no densas. Nos aproxima a la idea de masa crítica necesaria para la atracción de ciertas actividades de vanguardia o de cierto valor añadido. Las actividades @ atraen personas de alto nivel de formación, conocimiento y especialización. • El grado de competitividad de un territorio y el grado de atracción. La diversidad de profesiones implicadas y las áreas de mayor concentración laboral. <p>Además este índice permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los sitios de mayor concentración de actividad los cuales generan un mayor número de desplazamientos, que han de ser cubiertos por los diferentes modos de transporte. • Conocer la proximidad de la población a los servicios básicos. • Relacionar la actividad económica con el número de personas que circulan a pie en el espacio público. • Analizar la orientación de los procesos de transformación urbana. • Desarrollar una especie de ecología del conocimiento con un cierto grado de integración. 		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Informar sobre la mezcla de usos y servicios • Informar de la implicación de la presencia de distintos elementos portadores de información que establecen relaciones múltiples y variadas entre ellos. 		
FÓRMULA	<p>Complejidad urbana: Aplicación del Índice Shanon- Wiener</p> $[-n \sum_{i=1}^n P_i \log_2 P_i] \times \text{número de personas jurídicas}$ <p>n: número de tipos de actividad diferentes (códigos NACE de la clasificación estándar Europea) Pi: abundancia relativa de cada especie Log₂ Pi: El logaritmo en base 2 sobre la abundancia relativa de cada especie. Número de actividades por habitante: $[(1000 \times \text{total de actividades}) / n^\circ \text{ de habitantes}]$ Unidad de medida: n° de actividades/1000hab</p>		
UNIDAD DE MEDIDA	Bits de información (entropía)		
HERRAMIENTA SIG	No es necesario usar herramientas SIG, a no ser que se quiera hacer un análisis espacial pormenorizado. Se puede crear un mapa temático según		

COMPLEJIDAD URBANA	
	rangos cuantitativos de complejidad urbana.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumento Índice deseable en ciudades grandes-medias: > 4 bits de información
FUENTE DE INFORMACIÓN	Personas jurídicas: Anuario Estadístico de La Caixa y Ayuntamiento (censo de actividades económicas). Número de habitantes: Padrón municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

EQUILIBRIO ENTRE ACTIVIDADES Y RESIDENCIA	
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El equilibrio entre actividad y residencia se define como la relación entre los usos no residenciales (superficie construida de uso terciario/comercial/productiva) y el número total de habitantes. La proximidad entre complementarios y la mezcla de funciones, en contraposición del monocultivo residencial y las áreas funcionales, permite una mayor probabilidad de intercambio entre personas jurídicas y por tanto, una mayor complejidad urbana. Además, genera patrones de proximidad para poder satisfacer las necesidades cotidianas
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Valorar la mezcla de funciones y usos urbanos en un mismo espacio urbano residencial. • Reservar espacios para locales comerciales, oficinas u otros usos relacionados con la actividad. • Creación de trayectorias peatonales atractivas y seguras entre puntos de atracción de la ciudad.
FÓRMULA	$\text{Equilibrio entre actividad y residencia} = \frac{\text{Superficie construida de uso no residencial}}{\text{Superficie total}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	m ² c/hab
HERRAMIENTA SIG	No, aunque se puede utilizar para un análisis más pormenorizado y para crear un mapa temático según rangos cuantitativos de aprovechamiento para usos terciarios y servicios avanzados.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Equilibrio Ratio deseable en ciudades medias-grandes: >5-7 m ² c/hab
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Superficie y uso de los elementos construidos: Dirección General del Catastro • Número de habitantes: Padrón municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	
ÁMBITO	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide la superficie de espacios naturales protegidos en relación a los espacios de especial valor ecológico del término municipal.</p> <p>Se recogen todos aquellos espacios naturales protegidos (espacios terrestres, costeros y marinos) a nivel autonómico y nacional. Los principales espacios protegidos a nivel autonómico y nacional. Los principales espacios protegidos a nivel nacional son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Red Natura 2000 • Parques Nacionales • Reservas de la Biosfera • Humedales inscritos en el convenio RAMSAR • ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo • IBAS: Áreas Importantes para las Aves de España
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Designar y gestionar eficazmente los espacios naturales protegidos, para la conservación in situ de la biodiversidad y la preservación de los procesos ecológicos. • Protección de estos espacios protegidos, especialmente vulnerables por el consumo insostenible de los recursos naturales.
FÓRMULA	$ENP = \frac{\text{Superficie de ENP}}{\text{Superficie total municipal}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de espacios naturales protegidos frente a la superficie total
HERRAMIENTA SIG	SI. Para poder diferenciar visualmente que espacios naturales son los que tienen alguna protección, frente a todo el espacio natural con especial valor ecológico. Esto es, poder identificar claramente que superficie del término municipal está protegido ambientalmente.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Equilibrarlo y/o aumentarlo
FUENTE DE INFORMACIÓN	Espacios Naturales protegidos: Banco de datos de la Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía)
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	91,88
TREVÉLEZ	100,00

16.3 CALIDAD AMBIENTAL

SUPERFICIE DE PAISAJES RECUPERADOS	
ÁMBITO	CALIDAD AMBIENTAL Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador calcula la superficie municipal que habiendo sufrido algún tipo de impacto natural o humano, ha sido recuperada: superficie repoblada, superficie de canteras y explotaciones mineras recuperadas y superficie de vertederos sellados.</p> <p>La recuperación de superficies degradadas es un buen instrumento para incrementar la biodiversidad de los sistemas naturales y en contrapartida, de los sistemas urbanos.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la biodiversidad de los sistemas naturales. Seguir las pautas de utilización sostenible, desarrollo sostenible, recuperación y protección del suelo y de los parajes del municipio que la Comisión Europea define en el panel de indicadores comunes europeos. Recuperación de zonas naturales degradadas.
FÓRMULA	$\text{Superficie paisajes} = \frac{\text{Paisajes recuperados}}{\text{Superficie total de áreas degradadas}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de paisaje degradado recuperado, frente a la superficie total de paisaje degradado
HERRAMIENTA SIG	No es necesario aunque se puede hacer, para ver la evolución de los paisajes recuperados frente a los aún degradados.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Áreas recuperadas y áreas degradadas: Ayuntamiento, Centros Públicos de Investigación ecológica y forestal y/o SIOSE (Dirección General del Instituto Geográfico Nacional). Inversiones municipales en restauración y conservación ambiental: Ayuntamiento (Liquidación Anual de Presupuesto Municipal de Gastos)
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

16.4 RESIDUOS

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS	Fecha
		2013
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide la cantidad total de residuos sólidos urbanos generados por habitante y año.</p> <p>Se expresa de dos formas: en (1) términos absolutos (cantidad de residuos generados al año) y en (2) términos relativos (cantidad de residuos generados por habitante y día)</p> <p>Se consideran todos aquellos residuos recogidos por los servicios municipales o por servicios afines contratados por los ayuntamientos con salida a través de un sistema de gestión de residuos. La mayor parte de este flujo procede del sector doméstico, aunque también incluye los procedentes de otros sectores: comercio, oficinas e instituciones públicas.</p>	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la presión que la ciudad ejerce sobre el territorio y sobre el medio global. • Reflejar las pautas de consumo y estilo de vida de los ciudadanos. • Conocer el grado de impacto negativo que constituye la generación de residuos sólidos urbanos. 	
FÓRMULA	$\text{Generación total de residuos} = \text{Toneladas de residuos por año}$ $\text{Generación de residuos por habitante} = \frac{\text{kg de residuos}}{\text{Número de habitantes}} / 365$	
UNIDAD DE MEDIDA	kg/año Kg/hab y día	
HERRAMIENTA SIG	No	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.	
TENDENCIA DESEADA	Disminuir <ul style="list-style-type: none"> • Generación de residuos sólidos urbanos máximos: 1,4 kg/hab y día • Generación de residuos sólidos urbanos deseables: 1,2 kg/hab y día 	
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de residuos sólidos urbanos: Ayuntamiento (servicios municipales de recogida de residuos) o Mancomunidades • Número de habitantes: Padrón municipal 	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	Kg/año	128.236
	Kg/hab/día	483,91
TREVÉLEZ	Kg/año	361.601
	Kg/hab/día	446,42

INFRAESTRUCTURAS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el número de infraestructuras y de plantas de recogida y tratamientos de residuos urbanos. Pueden ser tanto los camiones de recogida de residuos o los contenedores para la recogida selectiva de residuos, como las plantas de recuperación y compostaje y plantas de transferencia.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer las infraestructuras que ayudan a la recogida de los residuos de la provincia de forma organizada. • Conocer la cantidad de infraestructura para la recogida y tratamiento de los residuos urbanos sólidos, con el fin de adquirir nuevas infraestructuras, si estas fuesen necesario.
FÓRMULA	<i>Infraestructuras = Número de infraestructuras de recogida de residuos</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir. Reducir volumen de residuos y optimizar las infraestructuras actuales.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Número de infraestructuras para la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos: Ayuntamiento (servicio de recogida de residuos) o en todo caso, la Mancomunidad gestidora.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

VERTEDEROS INCONTROLADOS	
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Numero de vertederos incontrolados activos e inactivos inventariados en el municipio. El indicador puede medir tanto el (1) número exacto de vertederos incontrolados que hay en el término municipal, como el (2) porcentaje respecto a los vertederos legales.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el número de vertederos incontrolados, para poder saber cómo funciona, como está gestionado y cuantos residuos recibe • El objetivo final es disminuir esta tendencia, para poder hacer desaparecer este tipo de vertederos, y que los residuos que allí se depositan, se lleven a plantas o vertederos legales y controlados.
FÓRMULA	<i>Vertederos incontrolados = Número de vertederos incontrolados</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	No es necesario pero sería interesante elaborar un mapa para saber el emplazamiento exacto de estos vertederos y ver cómo va evolucionando año a año.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Mantenerse
FUENTE DE INFORMACIÓN	Nº de vertederos incontrolados: Ayuntamiento o Mancomunidad Trabajo de campo.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

SELLADO DE VERTEDEROS	
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el número de vertederos incontrolados que se han sellado o cerrado y el grado de peligrosidad de cada uno
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la cantidad de vertederos incontrolados sellados respecto al total • Evaluar si la tendencia a disminuir y hacer desaparecer los vertederos incontrolados es favorable o no, para poder tomar las medidas oportunas.
FÓRMULA	<p>Sellado de vertederos: (sellado de vertederos incontrolados del municipio / vertederos incontrolados del municipio) x 100</p> $\text{Sellado de vertederos} = \frac{\text{Sellado de vertederos}}{\text{Número de vertederos}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de vertederos incontrolados sellados frente al total.
HERRAMIENTA SIG	No.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumento
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • N° de vertederos incontrolados sellados: Ayuntamiento o Mancomunidad. • N° de vertederos incontrolados: Ayuntamiento o Mancomunidad y trabajo de campo
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	No procede
TREVÉLEZ	No procede

RATIO DE CONTENERIZACIÓN		
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS Fecha MARZO 2014	
DESCRIPCIÓN	El indicador establece el número de contenedores de cada fracción o tipo de residuos (1) por núcleo de población. A partir de estos valores se calcula el (2) ratio de habitantes por contenedor, mostrando el número de habitantes potenciales que utiliza cada punto de recogida.	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la cobertura de los contenedores en el municipio en la ayuda a la gestión de los residuos. • Establecer una dotación óptima de contenedores de recogida selectiva en función de la población residente. • Evaluar el grado de ajuste de la dotación de contenedores a las exigencias de los programas de residuos. • Responder a los requerimientos de proximidad y la capacidad de recepción, teniendo 	
FÓRMULA	$\text{Ratio contenerización} = \frac{\text{Número de contenedores de todo tipo}}{\text{Número de habitantes}} \cdot 100$ $\text{Ratio de contenerización} = \frac{\text{Número de contenedores papel o vidrio}}{\text{Número de habitantes totales}} \cdot 500$	
UNIDAD DE MEDIDA	Número de contenedores por cada 100 habitantes Número de contenedores/500 habitantes	
HERRAMIENTA SIG	No.	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.	
TENDENCIA DESEADA	<p>Aumento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratio de contenerización mínimo: < 300 hab/contenedor, para cada una de las fracciones de recogida selectiva. • Ratio de contenerización deseable: < 100 hab/contenedor para cada una de las fracciones de recogida selectiva. 	
FUENTE DE INFORMACIÓN	Nº de contenedores: Consorcio para el Tratamiento de los Residuos de la provincia de Granada (RESUR)	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	Vidrio	1,89
	Papel	1,89
	Envases	3,77
TREVÉLEZ	Vidrio	1,85
	Papel	1,23
	Envases	1,85

RECOGIDA SELECTIVA NETA DE RESIDUOS		
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS	Fecha
		MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador determina el porcentaje de captura de los residuos separados en origen por los generadores y aportados a los sistemas de recogida selectiva del municipio, respecto a la generación total y de cada fracción respectivamente. Se expresa tanto (1) porcentaje de residuos netos totales recogidos, como en (2) porcentaje de residuos recogidos por fracción o tipo. Se excluyen aquellas cantidades consideradas como impropios (materiales que acompañan la fracción solicitada en el sistema de recogida y que se han depositado por error ya que no son objeto de esta recogida). El valor del porcentaje de recogida selectiva limpia por fracción se establece a partir de restar al sumatorio de cantidades recogidas selectivamente de esta fracción, la cantidad total de impropios que le acompañan. Este resultado se divide por la cantidad total generado de la fracción en cuestión. Las fracciones consideradas son: materia orgánica, papel-cartón, vidrio, envases ligeros, voluminosos, textiles y peligrosos.</p>	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la generación de residuos al tiempo que se mejoran los resultados obtenidos de la captura de las fracciones de recogida selectiva. • Recoger los residuos de forma selectiva para posibilitar así su reciclaje y la fabricación de nuevos productos y evitar que se destinan a incineradoras o vertederos. • Calcular en qué nivel la población recicla y vierte sus residuos a los puntos correspondientes. 	
FÓRMULA	$\text{Recogida selectiva total} = \frac{\text{Toneladas brutas de cada fracción}}{\text{Toneladas totales}} \cdot 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	% de recogida selectiva	
HERRAMIENTA SIG	No	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.	
TENDENCIA DESEADA	<p>Aumento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor mínimo y deseable de recogida de materia orgánica: 55-80% • Valor mínimo y deseable de recogida de papel-cartón: 60-80% • Valor mínimo y deseable de recogida de vidrio: 60-90% • Valor mínimo y deseable de recogida de plástico: 50-60% • Valor mínimo y deseable de recogida de metal: 50-60% • Valor mínimo y deseable de recogida de voluminosos: 50-60 % • Valor mínimo y deseable de recogida de textil: 50-60% • Valor mínimo y deseable de recogida de peligrosos: 45-60% • Aumentar el autocompostaje en aquellos espacios libres como azoteas, interior de manzanas o huertas. 	
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Recogida selectiva: Ayuntamiento (servicios municipales de recogida de residuos) y/o Mancomunidades 	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	Papel	360
	Vidrio	2490
	Envases	1.569
	Aceite	80
TREVÉLEZ	Papel	1.800
	Vidrio	5840
	Envases	4.272
	Aceite	1160

PUNTOS LIMPIOS	
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el número de puntos limpios que hay en el municipio y si existe algún proyecto o plan que vaya a implantar más puntos limpios.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer las instalaciones de puntos limpios que existen en el municipio, como elemento importante de la gestión y tratamiento de residuos. • Conocer el grado de accesibilidad que la población local tiene para llevar sus residuos a puntos verdes. • Conocer las debilidades de cada municipio, con el fin de poder implantar puntos limpios.
FÓRMULA	Puntos limpios: nº de puntos limpios de un municipio + nº de puntos limpios en proyecto en el municipio. $\text{Puntos limpios} = \text{Número de puntos limpios} + \text{número de puntos limpios en proyectos}$
UNIDAD DE MEDIDA	nº
HERRAMIENTA SIG	No es necesario, pero sería interesante para medir el grado de accesibilidad de la población para acceder a algún punto limpio
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumento
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Director Territorial de Andalucía • Plan Nacional de Residuos Urbanos • Ayuntamientos • Mancomunidades
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSO	
ÁMBITO	CICLO DE RESIDUOS Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el volumen de residuos tóxicos y peligrosos que se producen y se gestionan en un municipio. Así, se sabe que (1) volumen de los residuos tóxicos y peligrosos producidos son gestionados. Además, es importante saber qué (2) importancia tiene este porcentaje para el total de la provincia de Granada.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la cobertura en materia de gestión de residuos tóxicos y peligrosos a través del volumen que se gestiona respecto al volumen que se produce. • Analizar si es suficiente la cobertura existente o si habría que aumentarlo
FÓRMULA	$\text{Relación entre producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos} = \frac{\text{Residuos tóxicos y peligrosos}}{\text{Residuos totales}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de productos gestionados frente a los producidos
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumento del volumen de residuos gestionados respecto a los generados.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Datos de la generación y la gestión de residuos tóxicos y peligrosos en el municipio: Ayuntamientos y Mancomunidades • Datos de generación y gestión de residuos tóxicos y peligrosos en la Provincia de Granada: Consejería de Medio Ambiente
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

16.5 CICLO DEL AGUA

CONSUMO ANUAL DE AGUA URBANA	
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide por un lado (1) la cantidad de agua total consumida por habitante y día y (2) la cantidad de agua consumida (facturada) por habitante y día en un municipio por los distintos segmentos de consumo (doméstico, servicios, industrial, agrícola).
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la eficiencia en su consumo y mejorar la calidad del agua, para su protección y conservación. Optimización de la demanda de agua domestica a partir de la aplicación de medidas de ahorro en los hogares Sustitución de parte de la demanda total por agua no potable procedente del ámbito urbano, lo que implica el aprovechamiento de aguas pluviales, residuales, subterráneas y otras posibles fuentes vinculadas al entorno urbano.
FÓRMULA	$\text{Consumo de agua} = \frac{\text{Consumo de agua}}{\text{Número de habitantes}} / 365$
UNIDAD DE MEDIDA	Litros/habitantes y día
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir. <ul style="list-style-type: none"> La tendencia deseada es disminuir el consumo doméstico actual de agua a < 100 lpd (litros por persona y día)
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Número de habitantes: Padrón municipal Consumo de agua: Ayuntamiento (encuesta sobre suministro y saneamiento del agua) o la empresa gestora de abastecimiento de agua potable municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	2,01
TREVÉLEZ	1,58

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA	Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el número total de captaciones de agua existentes, tanto superficiales como subterráneas que existen en el municipio. Puede haber fuentes que no estén registradas, por lo que también habrá que contabilizarlas, ya que la población las utiliza.	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el número y el tipo de los principales puntos de captación de agua que existen en el municipio • Conocer si hay fuentes de abastecimiento sin registrar e incontroladas, ya que pueden ser foco de infecciones 	
FÓRMULA	<i>Fuentes de abastecimiento = número de captaciones subterráneas y superficiales</i>	
UNIDAD DE MEDIDA	Número	
HERRAMIENTA SIG	Sí. Mapa de localización de las diferentes fuentes de abastecimiento, clasificadas según sean subterráneas o superficiales y las fuentes que cumplen con los objetivos.	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.	
TENDENCIA DESEADA	Equilibrar. <ul style="list-style-type: none"> • Optimizar las captaciones existentes y registrar las incontroladas, para que no haya futuros problemas sanitarios. 	
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Número de fuentes de abastecimiento: Ayuntamiento y Órgano de la Cuenca 	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	5 captaciones	
TREVÉLEZ	3 captaciones	

CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO	
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Este indicador, mide el grado de calidad del agua, teniendo en cuenta las disconformidades, quejas de la población o resultados que se han obtenido mediante las inspecciones sanitarias.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el grado de calidad que tiene el agua que se consume. • Tratar que las disconformidades se reduzcan. • Tratar el agua que menor calidad tenga, a fin de poder consumirlo o en su caso, utilizarlo para otros usos (industrial, depuradora doméstica de aguas grises, etc.)
FÓRMULA	<p style="text-align: center;"><i>Calidad del agua de consumo</i></p> <p style="text-align: center;">= N° no conformidades al año cada 15.000m³ de consumo</p> <p>No conformidades: incidencias, comunicaciones a la inspección sanitaria.</p>
UNIDAD DE MEDIDA	Disconformidades/m ³ /año
HERRAMIENTA SIG	Sí. Mapa cualitativo de la calidad del agua en diferentes puntos del municipio.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	<p>Equilibrar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimizar las captaciones existentes y registrar las incontroladas, para que no haya futuros problemas sanitarios.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • N° de no conformidades: Ayuntamiento (Base de datos, quejas, incidencias...), Inspección Sanitaria... • Índice de Calidad de Agua: Órganos de Cuencas hidrográficas
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS			
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador calcula el volumen de aguas residuales del municipio, procedentes de usos urbanos que es tratada en una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) u otros sistemas de saneamiento (laguna, depuradora por decantación, etc.)</p> <p>Los subindicadores miden en que porcentaje está la población conectada a los sistemas de saneamiento, el porcentaje de aguas depuradas (incluyendo las industriales) y el cumplimiento de la normativa de vertidos.</p>		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar una buena gestión de las aguas residuales urbanas, con unas características de calidad adecuada para evitar posibles impactos sobre los ecosistemas Posibilitar su nuevo uso y consumo en el sistema urbano. 		
FÓRMULA	$\text{Depuración de aguas residuales urbanas} = \frac{\text{Volumen de agua residual tratada}}{\text{Población total de decisiones}}$		
UNIDAD DE MEDIDA	m ³ /hab. y día		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Aumentar		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<p>Aguas depuradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicio gestor de saneamiento de las aguas residuales municipales Número de habitantes: Padrón municipal 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	0		
TREVÉLEZ	No se tiene los datos, el caudal de diseño es 166,2 m ³ /día.		

REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEPURADAS	
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>La reutilización del agua residual es un paso más en el uso sostenible del agua, es posible reutilizar las aguas depuradas para distintos usos.</p> <p>El indicador evalúa el grado de utilización de las aguas depuradas procedentes de depuradoras municipales (EDAR municipal). Se calcula como el porcentaje de agua residual reutilizada respecto al total de agua residual depurada en EDAR municipal.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Preservación de las aguas dulces naturales para la producción de agua potable. • Utilizar aguas residuales depuradas para distintos usos que no requieran una calidad de agua potable. • Reducir así, el grado de explotación de los recursos hídricos o la presión que el uso del agua tiene sobre los sistemas de soporte. • Utilización de aguas depuradas para la recarga de acuíferos o la restitución de cabal fluvial.
FÓRMULA	$\text{Reutilización de aguas residuales} = \frac{\text{Volumen de agua depurada reutilizada}}{\text{Número de habitantes}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de agua residual tratada por habitante
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	<p>Aguas depuradas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio gestor de saneamiento de las aguas residuales municipales. • Número de habitantes: Padrón municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DEL AGUA MUNICIPAL	
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide como ha ido evolucionando la tarifa o el coste del agua de un municipio. Cuanto más se consuma agua y menos quede, habrá que pagar más por él. Por eso, generalmente el precio o la tarifa irá subiendo, por lo que se verá con qué rapidez aumenta el costo
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la subida del costo del agua municipal • Ver como sube la tarifa en relación al excesivo uso del agua. • Conocer la tarificación del consumo de agua respecto a la media estatal
FÓRMULA	Evolución de la tarifa del agua municipal: Se hará una tabla y un gráfico, en donde y será la tarifa o los euros por litro que se van pagando y x será la escala de tiempo que se utilizará (semestral, anual, etc...). Así se verá la evolución real de la tarificación del agua
UNIDAD DE MEDIDA	€/litro
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Tarifa media de agua municipal: Consorcio de Aguas • Tarifa media de agua nacional:
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LODOS SEGÚN TIPOLOGIA	
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>Este indicador mide la aplicación que se hace del lodo en diferentes materias. Por eso, se calcularán diferentes porcentajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> % de lodos aplicados en agricultura % de lodos valorizados energéticamente % de lodo valorizados de otra manera % de lodos depositados en vertederos % de lodos gestionados correctamente <p>Los lodos son los subproductos obtenidos en las estaciones de tratamiento de las aguas residuales, tanto de aguas urbanas como industriales.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Medir el grado de implicación de las autoridades de hacer una buena gestión de los lodos. • Conocer en qué medida los lodos afectan a las diferentes actividades.
FÓRMULA	$\text{Lodos gestionados} = \frac{\text{kg de lodos gestionados}}{\text{kg de lodos totales}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% para todos los cálculos
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar la gestión correcta de los lodos, su buen aprovechamiento y la correcta eliminación de ellas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen de lodos: Depuradoras • Volumen de lodos que se aprovechan en agricultura: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino • Volumen de lodos que valorizan energéticamente y de otra manera: Departamento de Medio Ambiente, Junta de Andalucía • Volumen de lodos gestionados correctamente: Departamento de Medio Ambiente, Junta de Andalucía
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

TIPOLOGÍA DE VERTIDOS EN LA RED DE SANEAMIENTO			
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el porcentaje de vertidos que se hacen a la red de saneamiento del municipio según su origen.		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer cuáles son los vertidos que más afectan al saneamiento para poder tomar medidas y reducir los vertidos. • Conocer los puntos débiles de la red de saneamiento. 		
FÓRMULA	$\text{Tipología de vertidos} = \frac{\text{volumen de vertido según origen}}{\text{Volumen total de vertido en el municipio}} \cdot 100$		
UNIDAD DE MEDIDA	% de vertidos según origen, respecto al volumen total de vertidos		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Reducir los puntos de vertido a las aguas continentales, especialmente aquellos que sean más contaminantes. Aumentando y optimizando la red de saneamiento.		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenca Mediterránea Andaluza. • Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales de 2011. 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No se tienen datos, sobre los vertidos.		
TREVÉLEZ	No se tienen datos, sobre los vertidos.		

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL AHORRO Y TRATAMIENTO DE AGUAS	
ÁMBITO	CICLO DEL AGUA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide si el municipio tiene una o varias ordenanzas municipales para el ahorro y el tratamiento de aguas.,
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer si el municipio tiene una ordenanza municipal para el ahorro y tratamiento de agua • Elaborar una ordenanza municipal para el ahorro y el tratamiento de aguas, en el caso de que no lo tuviese.
FÓRMULA	Ordenanza municipal para el ahorro y el tratamiento de aguas <i>Ordenanza = Número de ordenanzas</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	Ordenanza municipal en ahorro y tratamiento de aguas: Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

16.6 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	
ÁMBITO	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador identifica cuáles son los puntos de un municipio que generan más contaminación a la atmósfera.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer los puntos más contaminantes de un municipio. • Tratar esos puntos contaminantes, con medidas correctivas, planes especiales, normativas, etc. • Reducción de emisiones de CO₂ a partir del conocimiento de los focos potenciales contaminantes
FÓRMULA	Focos potenciales de contaminación atmosférica <i>Focos potenciales = Número de focos potenciales</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	Sí. Es importante saber el punto exacto de los focos y el alcance de estos, aparte de a la atmósfera, a la población
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Reducir. La tendencia deseada es que desaparezcan estos focos.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Focos potenciales de contaminación atmosférica: Ayuntamiento (Área Medio Ambiente)
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	15
TREVÉLEZ	15

CALIDAD DEL AIRE			
ÁMBITO	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>Este indicador se define como el número de días por año en los que se registra una mala calidad del aire. Los contaminantes y niveles de calidad del aire tomados en consideración son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO₂: N° de días que se supera el valor límite: 125 µg/ m³ • CO: N° de días que se supera el valor límite: 10 µg/ m³ • NO_x: N° de días que se supera el valor límite: 50 µg/ m³ • O₃: N° de días que se supera el valor límite: 120 µg/ m³ • PM₃: N° de días que se supera el valor límite: 50 µg/ m³ <p>El índice de calidad del aire es un valor cualitativo que se asigna para cada tramo de calle según la idoneidad de este aire para ser respirado, y por lo tanto la escala de calidad se define en función del impacto en la salud humana que puede producir la exposición a diferentes niveles de contaminación.</p>		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Implantación de planes de movilidad y espacio público, para una mejora de la calidad de vida, que consigan un cambio en el reparto modal: traspaso modal del vehículo privado hacia otros modos menos contaminantes (bicicleta o transporte público) • Reducir el riesgo medioambiental de la contaminación atmosférica que es nociva para la salud • Control de los días con mala calidad de aire, para saber en qué situaciones se da. 		
FÓRMULA	<p>Calidad del aire <i>Calidad del aire</i> = <i>Número de días con mala calidad del aire (por cada contaminante)</i></p>		
UNIDAD DE MEDIDA	Días por año por cada contaminante		
HERRAMIENTA SIG	No/Sí. No se necesitan herramientas SIG para medir la calidad del aire.		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Disminuir.		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad del aire: dependiente de las Comunidades Autónomas (red de vigilancia) y estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, datos por provincias) 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No se han realizado estudios de calidad de vida.		
TREVÉLEZ	No se han realizado estudios de calidad de vida.		

NIVELES DE INMISIÓN EN LAS ESTACIONES DE CONTROL MÓVIL.			
ÁMBITO	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide la concentración de contaminantes en diferentes puntos del municipio, utilizando las estaciones de control móvil. Estas estaciones van moviéndose por la ciudad o por el municipio, recogiendo datos de puntos determinados.</p> <p>Los niveles de inmisión o de calidad del aire son los que determinan el efecto que tiene un contaminante sobre la salud o sobre el medioambiente. Por lo tanto, para minimizar la contaminación atmosférica, es necesario, por un lado, el control de las emisiones atmosféricas y por el otro, el control y la vigilancia de la presencia de los contaminantes en el aire en distintos puntos receptores.</p>		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer los niveles de inmisión de puntos determinados del municipio • Conocer la calidad del aire a lo largo del año a través de las calificaciones obtenidas en las distintas mediciones. • Conocer el porqué de los distintos niveles en cada punto determinado • Aplicación de planes, normativas o actuaciones que disminuyan las inmisiones. 		
FÓRMULA	Niveles de inmisión en las estaciones de control móvil: Contabilidad de días al año con diferente calidad de aire: buena, regular, mala o muy mala		
UNIDAD DE MEDIDA	Número de días		
HERRAMIENTA SIG	Sí. Un mapa cualitativo de los niveles de inmisión que existen en cada punto determinado.		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Disminuir el nº de días con un resultado malo o muy malo y aumentar los días de buena calidad del aire.		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Niveles de inmisión recogidas por estaciones de control móvil: Base de Datos de las estaciones de Control Móvil. • Ayuntamiento. • Consejería de Medio Ambiente 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No se han realizado estudios de calidad de vida.		
TREVÉLEZ	No se han realizado estudios de calidad de vida.		

16.7 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	
ÁMBITO	CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El ruido es una de las principales causas de preocupación entre la población de las ciudades, ya que incide en el nivel de calidad de vida y además puede provocar efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades del hombre, y provoca efectos psicológicos y sociales</p> <p>Este indicador mide las diferentes fuentes que producen contaminación acústica (los ruidos que superen el umbral de decibelios permitidos por nuestra salud) en el municipio.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer las fuentes o los focos potenciales de contaminación acústica. • Controlar la contaminación acústica de las zonas más afectadas
FÓRMULA	<p>Fuentes de Contaminación acústica: Nº de fuentes que producen contaminación acústica en un municipio.</p> <p><i>Fuentes = Tipo de fuentes que producen contaminación acústica</i></p>
UNIDAD DE MEDIDA	Tipo de fuentes contaminantes
HERRAMIENTA SIG	Sí. Se puede elaborar un mapa de puntos elaborado con un SIG que determine los puntos contaminantes de un municipio, clasificándolo por tipos (fuentes) y por nivel de alcance del ruido o de la contaminación.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir tanto las fuentes de contaminación acústica como la proporcionalidad con la que se producen.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Fuentes de Contaminación Acústica: Ayuntamiento y trabajo de campo
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	No hay realizado ningún estudio de ruido en el municipio.
TREVÉLEZ	No hay realizado ningún estudio de ruido en el municipio.

CONFORT ACÚSTICO	
ÁMBITO	CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>La realización de cualquier actividad humana casi siempre conlleva un nivel sonoro más o menos elevado. El ruido se define como un sonido excesivo y molesto que afecta a los niveles de habitabilidad de una ciudad y a la salud de la población.</p> <p>La contaminación acústica se mide como la proporción de población expuesta a niveles de ruido no recomendados, considerando tanto el ruido durante (1) el día como durante (2) la noche.</p> <p>La escala de percepción acústica se define en función de valores basados en las Pautas sobre Ruido Urbano (Guidelines for Community Noise, 1999) de la OMS, en combinación con los valores objetivos de calidad acústica para zonas tipo "a" definidos en la Tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Detectar los tramos de calle y el porcentaje de población expuesta a niveles de ruido por encima de los niveles admisibles. • Implantar medidas para reducir el impacto acústico: restricción de viario público para vehículos, reducción de la velocidad en calles de uso prioritario para peatones, utilización de pavimentos fono-absorbentes, etc.
FÓRMULA	$\text{Nivel de ruido diurno} = \frac{\text{Población con afectación sonora diurna inferior a 65 dB}}{\text{Población total}} \cdot 100$ $\text{Nivel de ruido nocturno} = \frac{\text{Pob. con afectación sonora nocturna inferior a 65 dB}}{\text{Población total}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de población con afectación sonora frente al total de la población. % de población con afectación sonora nocturna frente al total de la población.
HERRAMIENTA SIG	Sí. El indicador precisa de la disposición de un mapa de ruido georreferenciado por tramo de calle y de datos de población también georreferenciados. Como resultado, obtendremos un mapa de isófonas.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	<p>Aumentar el confort acústico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruido diurno de valor mínimo: <65 dB (A) para un mínimo del 60% de la pob. • Ruido nocturno de valor mínimo: <55 dB (A) para un mínimo del 80% de la pob.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de ruido o intensidad diaria -IMD- por tramo de calle: Ayuntamiento. • Número de habitantes: Padrón Municipal.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	No hay realizado ningún estudio de ruido en el municipio.
TREVÉLEZ	No hay realizado ningún estudio de ruido en el municipio.

ORDENANZA SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES			
ÁMBITO	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide el grado de voluntad política que existe en un municipio para disminuir el ruido y aumentar el confort acústico y para garantizar una mejor calidad de vida para su población.		
OBJETIVOS	Conocer el grado de implicación o voluntad del Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida y disminuir los ruidos.		
FÓRMULA	Ordenanza sobre ruidos y vibraciones: Ordenanzas aprobadas		
UNIDAD DE MEDIDA	Número		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	Aumentar		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuntamiento • Número de habitantes: Padrón Municipal. 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	0		
TREVÉLEZ	0		

INDICADOR ACÚSTICO			
ÁMBITO	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	Fecha	
NO PROCEDE			

16.8 SUELOS CONTAMINADOS

NÚMERO DE ENCLAVES POTENCIALMENTE CONTAMINADOS	
ÁMBITO	SUELOS CONTAMINADOS Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el número de emplazamientos de suelos contaminados recogido en el inventario de espacios presuntamente contaminados según las actividades que se realizan sobre ellos.
OBJETIVOS	Conocer el grado de implicación o voluntad del Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida y disminuir los ruidos.
FÓRMULA	Número de enclaves potencialmente contaminados: : Contabilización del número de puntos de suelos contaminados
UNIDAD DE MEDIDA	Número de suelos contaminados
HERRAMIENTA SIG	No es obligatorio pero si adecuado crear un mapa de localización con los puntos de suelo contaminado de cada municipio.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir el número de suelos contaminados
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Nº de puntos contaminantes: Inventario de Espacios contaminantes (Ministerio de Medio Ambiente) Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

16.9 CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	
ÁMBITO	CALIDAD AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el número de empresas de un municipio que tienen implantado un sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14000 – EMAS).
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Conocer el grado de implicación de las empresas granadinas con el medioambiente, así como su interés en consolidar una gestión administrativa respetuosa con la legislación ambiental aplicable.
FÓRMULA	Implantación de sistema de gestión medioambiental: $\text{Sistema Gestión} = N^{\circ} \text{ de empresas con SGMA en el municipio}$
UNIDAD DE MEDIDA	Número de empresas con sistema de gestión ambiental.
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	Empresas con certificado de calidad o con sistema de gestión ambiental: AENOR, SGS, DNV
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	4

16.10 ENERGÍA

CONSUMO FINAL DE ENERGIA	
ÁMBITO	ENERGÍA Fecha 2012
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el consumo final considerando (1) los distintos tipos de energía consumidos en el municipio: energía eléctrica (EE), gas natural (GN), gases licuados del petróleo (GLP) y combustibles líquidos (CL). Además también se mide (2) el consumo final por sectores de actividad: doméstico, servicios, industrial y transporte.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión adecuada de la energía urbana sostenible, incluyendo la reducción del consumo y la promoción de fuentes de energía renovables. Aportar en la reducción del proceso del cambio climático
FÓRMULA	$\text{Consumo final} = \frac{\text{Consumo anual total de energía}}{\text{Población total}}$
UNIDAD DE MEDIDA	kWh/ habitante y año
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Consumo final de energía (por tipos y sectores): Número de habitantes: Padrón Municipal.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	4,27
TREVÉLEZ	5,89

PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍAS RENOVABLES	
ÁMBITO	ENERGÍA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador informa de la capacidad y aprovechamiento de un municipio para producir energías renovables. La producción local de energías renovables se expresa en kWh y año.</p> <p>Se entienden como energías renovables (EERR) el conjunto de energías que además de no ser contaminantes no proceden de fuentes agotables temporalmente. Entre ellas se encuentran: la biomasa, la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica y la energía geotérmica.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguir un mayor grado de independencia energética y un descenso de la vulnerabilidad de los sistemas. • Autogeneración energética a partir de la captación de energías renovables. • Autosuficiencia energética a partir de energías renovables, hacia un escenario neutro en carbono, que no aporte CO2 a la atmósfera.
FÓRMULA	<i>Producción local energía = Producción de energías renovables</i>
UNIDAD DE MEDIDA	kWh por año
HERRAMIENTA SIG	no.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	<p>Aumentar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor mínimo/deseable de producción local de EERR: 80% y 100% de cobertura de la demanda térmica a partir de EERR • Valor mínimo/deseable de autosuficiencia energética: 35% y 100%
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Producción y consumo local de EERR: Productores de EERR y Empresas de servicio energéticos • Número de habitantes: Padrón Municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

ORDENANZAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR	
ÁMBITO	ENERGÍA
DESCRIPCIÓN	<p>Fecha MARZO 2014</p> <p>La ordenanza municipal para la promoción de la energía solar, es una ordenanza que tienen algunos municipios implantados, para promover la producción de la energía solar y dejar a un lado las tradicionales producciones insostenibles de energía.</p> <p>El indicador, trata de medir si el municipio en cuestión tiene esta ordenanza en el Ayuntamiento</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Conocer el grado de voluntad e implicación de los Ayuntamientos en el proceso sostenible de producción de energía, basándose en la producción de la energía solar
FÓRMULA	<p>Ordenanzas municipales para la promoción de la energía solar: N° de ordenanzas de este tipo</p> <p><i>Ordenanzas municipales para la promoción de la energía solar = Número de ordenanzas</i></p>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Ordenanzas municipales para la promoción de la energía solar: Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	
ÁMBITO	ENERGÍA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>La ordenanza municipal para el alumbrado público, es una ordenanza que tienen algunos municipios implantados, para promover implantación del alumbrado público que se abastece las energías renovables, por lo que disminuye la dependencia con el consumo tradicional energético.</p> <p>El indicador, trata de medir si el municipio en cuestión tiene esta ordenanza en el Ayuntamiento</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Conocer el grado de voluntad e implicación de los Ayuntamientos en el proceso sostenible de consumo de energía, basándose en el consumo sostenible y de energías renovables
FÓRMULA	<i>Ordenanzas municipales para el alumbrado público = Número de ordenanzas</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Ordenanzas municipales para el alumbrado público: Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

ORDENANZAS MUNICIPALES DE MEDIDAS FISCALES PARA FAVORECER LAS ENERGÍAS RENOVABLES	
ÁMBITO	ENERGÍA Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	La ordenanza municipal de medidas fiscales para favorecer energías renovables, es una ordenanza que trata de ayudar a la implantación de producción y energías renovables. El ayuntamiento se implica y toma medidas que ayudan al proceso de implantación, dando así una serie de ventajas.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Conocer el grado de voluntad e implicación de los Ayuntamientos en el proceso sostenible de producción de energía, basándose en la producción de energías renovables.
FÓRMULA	<i>Ordenanzas municipales de medidas fiscales = Número de ordenanzas</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	no.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Ordenanzas municipales de medidas fiscales para favorecer energías renovable: Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

16.11 MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

INTENSIDAD MEDIA DEL TRÁFICO	
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador, mide el número de vehículos, tanto ligeros como pesados, que discurren por las diferentes carreteras del municipio, según las estaciones de aforo de IMD (Intensidad Media Diaria)
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el grado de intensidad del tráfico de un municipio. • Conocer como varía la intensidad diaria del tráfico de un municipio, viendo así cuales son las horas punta.
FÓRMULA	Suma del nº de vehículos que se desplazan diariamente por las carreteras de la provincia según el IMD de diferentes estaciones. $\text{Vehículos} = \frac{\text{Vehículos que discurren por la vía}}{\text{Población}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Nº vehículos por cada 100 habitantes
HERRAMIENTA SIG	No.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir el nº de vehículos que se desplazan por la red viaria diariamente.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad Media de Tráfico: Estaciones IMD, Dirección General de Tráfico, Consejería de Obras Públicas y Transportes
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	1082,19
TREVÉLEZ	761,01

ACCESO Y DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS PARA EL VEHÍCULO PRIVADO		
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD	Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide la planificación y el control que un municipio tiene sobre el aparcamiento en el espacio público.</p> <p>La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado es una constante en la mayoría de ciudades o pueblos. Como consecuencia se reduce la disponibilidad de espacio público para el ciudadano e impide el desarrollo de las actividades como la estancia, el desplazamiento o las relaciones sociales.</p> <p>La planificación y gestión de los aparcamientos, debe disuadir el uso del transporte privado, liberándolo del espacio público.</p>	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la problemática del aparcamiento en superficie de los municipios, para poder hacer planes y proyectos de movilidad. • Realización de una política sostenible, en coherencia con un menos uso del vehículo privado 	
FÓRMULA	<i>Aparcamientos = Número de aparcamientos</i>	
UNIDAD DE MEDIDA	Número	
HERRAMIENTA SIG	No	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.	
TENDENCIA DESEADA	Aumentar aparcamientos	
FUENTE DE INFORMACIÓN	Nº de aparcamientos de cualquier tipo, ayuntamiento	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	No existe un inventario de aparcamientos.	
TREVÉLEZ	No existe un inventario de aparcamientos.	

ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS				
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD	Fecha	MARZO 2014	
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide el estado de las infraestructuras de las vías del municipio, referentes a tipo de firme, estado, dimensionamiento, características del trazado y si existe comunicación entre ellos o no. Por una parte se medirán las características de cada vía del municipio.			
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer cuál es el estado de las infraestructuras viales del municipio • Conocer las carreteras que necesitan ser mejorados o que necesitan conexión con otras carreteras. 			
FÓRMULA	Características de cada carretera: Tipo de firme, estado, dimensionamiento, características del trazado y comunicación de las vías <i>Estado de las vías = Longitud de las vías por estado</i>			
UNIDAD DE MEDIDA	Metros lineales			
HERRAMIENTA SIG	No			
MONITORIZACIÓN				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.			
TENDENCIA DESEADA	Mejorar			
FUENTE DE INFORMACIÓN	Estado de infraestructuras: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales. Diputación de Granada			
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento			
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO				
BUSQUÍSTAR	TRAVESÍAS		CALLES Y PLAZAS	
	Estado de la Vía	Longitud (m)	Estado de la Vía	Longitud (m)
	Bueno	3.839	Bueno	14.015
	Regular	0	Regular	4.408
			Malo	2.899
		No pavimentado	380	
TREVÉLEZ	TRAVESÍAS		CALLES Y PLAZAS	
	Estado de la Vía	Longitud (m)	Estado de la Vía	Longitud (m)
	Bueno	3.991	Bueno	24.991
	Regular	1.819	Regular	2.996
			Malo	9.729
		No pavimentado	964	

ESPACIO VIARIO PARA PEATONES	
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide el porcentaje de espacio viario para peatones sobre la longitud. El indicador expresa la calidad del espacio público, liberándolo de su función imperante al servicio del coche, para convertirlo en espacio de convivencia, de ocio, de ejercicio, de intercambio y de otros múltiples usos. El viario peatonal es el espacio destinado de forma exclusiva al tránsito peatonal: calles peatonales, ramblas, paseos, boulevard y aceras. El viario no peatonal son: calzadas, aparcamientos, divisores de tráfico, etc.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer cuánto espacio viario para peatones existe, para en su caso, peatonalizar más el municipio aumentando así la calidad de vida de sus habitantes. • Potenciar el verde en el interior y mejorar el confort térmico y el paisaje.
FÓRMULA	$\text{Espacio viario para peatones} = \frac{\text{Metros de viario con prioridad para peatones}}{\text{Metros lineales totales}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de espacio viario para peatones
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar el espacio viario para peatones a >65-75 %
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Espacio viario para peatones: Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

VÍAS PECUARIAS DESLINDADAS	
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>Las vías pecuarias son caminos de trashumancia que unen lugares tradicionales de pastoreo, para que los pastores puedan llevar el ganado de una zona a otra, aprovechando la bonanza del clima (a pastar a zonas altas en verano y a zonas bajas o llanas en invierno).</p> <p>Cuando se limitan las vías pecuarias, se dice que se hace un procedimiento de deslinde y su materialización en el terreno, se hace mediante hitos de naturaleza permanente (mojón), e realizándose en el acto el administrativo de amojonamiento.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer cuántas de las vías pecuarias están delimitadas o deslindadas y registradas en la administración. • Promover la protección y la conservación de estas vías naturales
FÓRMULA	$\text{Vías pecuarias deslindadas} = \frac{\text{VP deslindadas}}{\text{Total vías pecuarias}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de vías pecuarias deslindadas respecto al total de las vías pecuarias.
HERRAMIENTA SIG	Sí. Elaboración de un mapa de localización de las vías pecuarias de un municipio, resaltando las deslindadas.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar el deslinde las vías pecuarias.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Vías pecuarias deslindadas: Registro vías pecuarias de Granada
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

VÍAS VERDES	
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el nº de vías verdes y la longitud total que ocupan todas ellas juntas. Las vías verdes son infraestructuras férreas en desuso, que se han reconvertido en itinerarios para cicloturistas y senderistas, en el marco de Programa de Vías Verdes y coordinada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE).
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer las vías verdes existentes en el municipio. • Conocer el grado de implicación del ayuntamiento para participar en el Programa Vías Verdes del FFE
FÓRMULA	<i>Longitud vías verdes = Sumatoria de la longitud de todas las vías verdes del municipio</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Longitud (metros)
HERRAMIENTA SIG	Sí. Elaboración de un mapa con la localización de las vías verdes y la longitud de estas.
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar el nº y la longitud de las vías verdes del municipio.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Vías verdes: FFE (Fundación de los Ferrocarriles Españoles); FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha); Ministerio de Medio Ambiente; Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

ESPACIO VIARIO PARA BICICLETAS			
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>Este indicador mide el espacio viario destinado exclusivamente al desplazamiento en bicicleta en relación a la longitud total de las calles de la ciudad.</p> <p>La bicicleta se convierte en un verdadero modo de transporte si cuenta con una red propia interconectada en todo el territorio y segregada de los otros modos de transporte de superficie, con dotación de aparcamientos seguros y acondicionamiento de las diversas unidades de transporte público para el transporte de bicicletas.</p> <p>Los carriles bici son calles que presentan carriles especiales para bicicletas, generalmente marcadas de forma distintiva en el pavimento e incluyen símbolos con una bicicleta y una flecha indicando el sentido.</p>		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Convertir la bicicleta en modo de transporte, con una red interconectada y segregada en todo el territorio. • Mejorar la calidad de vida, proveyendo un medio de transporte alternativo, más saludable y sostenible. 		
FÓRMULA	$\text{Espacio viario para bicicletas} = \frac{m \text{ lineales de carril bici}}{m \text{ lineales totales del viario urbano}} \cdot 100$		
UNIDAD DE MEDIDA	% de metros lineales de carril bici respecto al total lineal del viario urbano.		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	<p>Aumentar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la proximidad de la población a un carril bici (no más de 300 metros) en más de un 80% 		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Red viaria: Centro Nacional de Información Geográfica del ministerio de Fomento (servicio de descarga); Callejero municipal • Red ciclista: Ayuntamiento • Número de habitantes: Padrón Municipal 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	0		
TREVÉLEZ	0		

ESPACIO VIARIO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide el espacio viario con carril de autobús urbano en relación a la longitud total de las calles de la ciudad. Los medios de transporte público tienen un papel clave en el modelo de movilidad sostenible para reducir la dependencia respecto al automóvil.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Vincular la urbanización y los equipamientos al desplazamiento preferente en transporte público, a pie y en bicicleta. • Facilitar el acceso de la población al transporte público • Dar cobertura tanto a los principales puntos de atracción como a la mayor cantidad de población.
FÓRMULA	$\text{Espacio viario para transporte público} = \frac{m \text{ lineales de carril bus}}{m. \text{ totales de viario urbano}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de metros lineales de carril bus respecto al total del viario
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar.
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Líneas/Paradas transporte público urbano: Ayuntamiento. • Número de habitantes: Padrón Municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

FRECUENCIA DE SERVICIOS DE AUTOBÚS				
ÁMBITO	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD	Fecha	MARZO 2014	
DESCRIPCIÓN	El indicador mide tanto la frecuencia media del total de los servicios de autobús			
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el grado de frecuencia de los autobuses • Conocer el grado de satisfacción de la población, pudiendo así aumentar la frecuencia de los servicios 			
FÓRMULA	Frecuencia media según el tipo de servicio: suma de frecuencia de cada línea según el tipo de servicio (urbano o interurbano) / n° de líneas			
UNIDAD DE MEDIDA	Minutos			
HERRAMIENTA SIG	No			
MONITORIZACIÓN				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.			
TENDENCIA DESEADA	Aumentar la frecuencia de los servicios de autobuses en aquellos municipios donde el grado de satisfacción sea Regular, Malo o Muy Malo.			
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia de las líneas: Empresa de transporte urbano e interurbano. • Grado de satisfacción de la población: Encuesta 			
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento			
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO				
BUSQUÍSTAR	BUSQUÍSTAR-GRANADA			
		Ida	Vuelta	
	Salida	Llegada	Salida	Llegada
	12:00	14:55	6:30	9:25
16:30	19:25	17:45	20:50	
TREVÉLEZ	TREVÉLEZ-GRANADA			
		Ida	Vuelta	
	Salida	Llegada	Salida	Llegada
	10:00	12:50	6:15	9:25
12:00	15:15	16:00	18:45	
16:30	19:45	17:30	20:50	

16.12 RIESGOS AMBIENTALES

PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL	
ÁMBITO	RIESGOS AMBIENTALES Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide si el municipio cuenta con un Plan de Emergencia Municipal. Este Plan es el mecanismo que determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el grado de implicación del municipio en riesgos ambientales y en su posible coordinación para hacer frente a ellas. • Estudiar y conocer si el municipio dispone de del dispositivo necesario para la intervención en caso de emergencia. • Con el Plan de Emergencia Municipal, se quiere establecer la adecuada coordinación de todos los servicios públicos y privados llamados a intervenir.
FÓRMULA	<i>Plan de Emergencia Municipal = Número de planes en el municipio</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	Plan de Emergencia Municipal: Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL	
ÁMBITO	RIESGOS AMBIENTALES Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide el número de agrupaciones de protección civil existentes en el municipio. La Protección Civil Municipal tiene como fin la configuración de una organización en base a los recursos municipales y a la colaboración de las entidades privadas y de los ciudadanos, para garantizar la coordinación preventiva y operativa respecto de la protección de personas y bienes ante los daños producidos por las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante la realización de actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas que los produjeron.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el grado de implicación de la ciudadanía, para proteger su municipio si hiciese falta • Garantizar la coordinación preventiva y operativa respecto a la protección de personas y bienes.
FÓRMULA	<i>Agrupaciones de protección civil = Número de agrupaciones en el municipio</i>
UNIDAD DE MEDIDA	Número
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	Agrupaciones de protección civil: Ayuntamiento
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

16.13 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS											
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD						Fecha	2001			
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide el porcentaje de población según el nivel de estudios (graduado escolar, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Diplomados, Licenciados y doctores), por diferenciación de género.</p> <p>La cohesión social en un contexto urbano hace referencia al grado de convivencia entre grupos de personas con culturas, edades, rentas y profesiones distintas.</p> <p>En los municipios donde no se dispone de información de renta, este ha demostrado ser un buen indicador que ayuda inferir las diferencias de renta entre barrios de una ciudad, basándose en que como media, los titulados superiores obtienen una retribución salarial mayor que el resto de población, especialmente en los segmentos superiores de la edad adulta.</p>										
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el nivel de estudios de la población • Aumentar la cohesión de grupos de diversas rentas a partir del contacto en un mismo espacio físico. 										
FÓRMULA	Población según nivel de estudios: [titulados (graduado escolar, ESO, Bachillerato, FP, Diplomados, Licenciados y doctores) / población total]										
UNIDAD DE MEDIDA	% de población según nivel de estudios										
HERRAMIENTA SIG	No										
MONITORIZACIÓN											
PERIODICIDAD CÁLCULO	DE	Anual.									
TENDENCIA DESEADA	Disminuir										
FUENTE INFORMACIÓN	DE	Población según nivel de estudios: Censo de Población y Viviendas, INE Instituto de Estadística de Andalucía.									
RESPONSABLE MEDIDA	DE SU	Técnicos del Ayuntamiento									
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO											
BUSQUÍSTAR	Analfabetos	Sin estudios	Primarios	Bachiller	Bachiller superior	FP Grado Medio	FP Grado Superior	Diplo.	Licend.	Dct.	
	5,04	5,04	15,13	25,43	5,60	1,40	5,32	5,32	5,32	1,40	
TREVÉLEZ	Analfabetos	Sin estudios	Primarios	Bachiller	Bachiller superior	FP Grado Medio	FP Grado Superior	Diplo.	Licend.	Dct.	
	6,32	23,87	19,10	19,87	3,87	1,16	1,81	4,39	1,03	1,40	

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD Fecha 2001
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide el porcentaje de población según el nivel de estudios (graduado escolar, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Diplomados, Licenciados y doctores), por diferenciación de género.</p> <p>La cohesión social en un contexto urbano hace referencia al grado de convivencia entre grupos de personas con culturas, edades, rentas y profesiones distintas.</p> <p>En los municipios donde no se dispone de información de renta, este ha demostrado ser un buen indicador que ayuda a inferir las diferencias de renta entre barrios de una ciudad, basándose en que como media, los titulados superiores obtienen una retribución salarial mayor que el resto de población, especialmente en los segmentos superiores de la edad adulta.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el nivel de estudios de la población • Aumentar la cohesión de grupos de diversas rentas a partir del contacto en un mismo espacio físico.
FÓRMULA	<p>SUB1: Índice de segregación de los titulados superiores</p> $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left \frac{x_i}{x} - \frac{t_i - x_i}{T - x} \right \times 100$ <p>Dónde:</p> <p>n= nº unidades territoriales sobre las que se calcula el índice (distrito, sección)</p> <p>T= población total del municipio</p> <p>t_i= Población a la unidad territorial i</p> <p>x= población del grupo a estudiar en el municipio</p> <p>x_i= población del grupo x en la unidad territorial i</p>
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir el índice de segregación. Valor mínimo: <30 de segregación de los titulados superiores Valor deseable: sin segregación espacial.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Población según nivel de estudios: Censo de Población y Viviendas, INE Instituto de Estadística de Andalucía
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	6,02
TREVÉLEZ	2,71

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN	
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD Fecha 2012
DESCRIPCIÓN	<p>El índice de envejecimiento indica la relación cuantitativa entre las personas mayores y las más jóvenes en un territorio determinado. Permite apreciar los cambios derivados del proceso de envejecimiento: ponen de manifiesto los cambios en las demandas sociales, sobre todo en materia de salud y asistencia social, y en el sentido de las transferencias Inter.-generacionales.</p> <p>Independientemente del valor descriptivo del indicador, se calcula la distribución espacial de esta variable. En un sentido amplio, la segregación residencial en una ciudad indica el nivel de desigualdad en la distribución de un grupo entre las diferentes zonas. Desde el diseño de las políticas urbanas y desde el planeamiento es interesante obtener una visión cuantitativa de esta segregación para prever y actuar sobre los territorios más afectados por este proceso.</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar el equilibrio de la población de diferentes edades en un mismo barrio o área de estudio en relación al conjunto de una ciudad. • Aumentar la cohesión de los grupos de diversas edades a partir del contacto en un mismo espacio físico.
FÓRMULA	$\text{Envejecimiento de la población} = \frac{\text{Población más de 65 años}}{\text{Población 0 - 15 años}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	Disminuir el índice de envejecimiento a <200
FUENTE DE INFORMACIÓN	Población según nivel de estudios: Censo de Población y Viviendas, INE Instituto de Estadística de Andalucía
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	1084,35 %
TREVÉLEZ	171,58 %

POBLACIÓN DE NACIONALIDAD EXTRANJERA	
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD Fecha 2012
DESCRIPCIÓN	El indicador calcula el peso relativo de la población extranjera en relación total de población de un municipio
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar el equilibrio de la población de diferentes procedencias. • Aumentar la cohesión de los grupos de diversas procedencias a partir del contacto en un mismo espacio físico.
FÓRMULA	<p>SUB 1: Índice de segregación de la población extranjera</p> $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left \frac{x_i}{x} - \frac{t_i - x_i}{T - x} \right \times 100$ <p>Dónde: n= nº unidades territoriales sobre las que se calcula el índice (distrito, sección) T= población total del municipio t_i= Población a la unidad territorial i x= población del grupo a estudiar en el municipio x_i= población del grupo x en la unidad territorial</p>
UNIDAD DE MEDIDA	% de segregación
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.
TENDENCIA DESEADA	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir el índice de segregación • Valor mínimo:<30 de segregación • Valor deseable: sin segregación
FUENTE DE INFORMACIÓN	Población según nacionalidad: Padrón municipal de habitantes Instituto de Estadística de Andalucía
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	1,89
TREVÉLEZ	1,54

POBLACIÓN ACTIVA			
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD	Fecha	2001
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide la tasa de actividad como el resultado de dividir la población activa entre la población en edad legal para trabajar (16-65). Se diferencia la tasa de población activa femenina y masculina.</p> <p>La población activa se define como las personas de 16 y más años que tienen ocupación o bien están disponibles (no se contabilizan estudiantes, jubilados, personas con minusvalías graves...) y hacen gestiones para incorporarse al mercado de trabajo, por lo tanto consta de población ocupada y desocupada.</p> <p>La población activa indica la población potencialmente trabajadora de un lugar concreto y por lo tanto se relaciona con la prosperidad de esa comunidad en un futuro, pues existe una mayor población en condiciones de producir riqueza y consumirla. Este parámetro varía de forma sostenida con el tiempo, rara vez lo hace de forma brusca, ya que depende de factores demográficos y migratorios que suelen tener una evolución lenta.</p> <p>Cuando la población activa no está equilibrada con la oferta de empleo aparecen disfunciones, materializadas en un aumento de desempleo.</p>		
OBJETIVOS	<p>Buscar el equilibrio de la población de diferentes rentas.</p> <p>Aumentar la cohesión de grupos de diversas rentas a partir del contacto en un mismo espacio físico.</p>		
FÓRMULA	$Población\ activa = \frac{Población\ activa\ más\ de\ 16\ años}{Población\ en\ edad\ laboral\ 15 - 65\ años} \cdot 100$		
UNIDAD DE MEDIDA	% de población activa respecto a la población en edad de trabajar		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual.		
TENDENCIA DESEADA	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la tasa de paro y la dependencia 		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Población activa: Censo de Población y Vivienda, INE Población en paro: Anuario estadístico de La Caixa <ul style="list-style-type: none"> Población en edad laboral: Padrón municipal Instituto de Estadística de Andalucía 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	76,33		
TREVÉLEZ	59,03		

SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LA COMUNIDAD LOCAL	
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD
DESCRIPCIÓN	El indicado expresa el grado de satisfacción ciudadana mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o insatisfechos en relación con su ciudad de forma general y con respecto a determinados aspectos del municipio: vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, sanidad, zonas verdes, etc.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Poder vivir en unas condiciones que incluyen una vivienda segura y asequible, la disponibilidad de servicios básicos, trabajos interesantes y satisfactorios, etc. • Tener en cuenta la opinión de la población y su participación en la planificación local y en la toma de decisiones
FÓRMULA	$\text{Satisfacción de los ciudadanos} = \frac{\text{Población satisfecha por vivir en el municipio}}{\text{Población total}} \cdot 100$
UNIDAD DE MEDIDA	% de población satisfecha (según rango) por vivir en el municipio
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Bienal
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Grado de satisfacción: Encuesta de Agenda 21. Ayuntamiento. • N° de habitantes: Padrón municipal
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	0
TREVÉLEZ	0

SALDO MIGRATORIO			
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD	Fecha	2012
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide tanto el saldo migratorio absoluto, es decir la diferencia anual entre inmigrantes y emigrantes de un mismo municipio.		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la diferencia entre inmigrantes y emigrantes del municipio • Conocer si el municipio pierde o gana población • Estudiar el porqué de las pautas migratorias de un lugar 		
FÓRMULA	<i>Saldo migratorio = Número de inmigrantes anuales – Nº emigrante anuales</i>		
UNIDAD DE MEDIDA	Nº de población migradora en el municipio en un año		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Bienal		
TENDENCIA DESEADA	Mejorar la distribución y movimientos según las necesidades del espacio.		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de inmigrantes y emigrantes: Estadística de variaciones residenciales, Encuesta de migraciones: INE • Nº de habitantes: Padrón municipal • Instituto de Estadística de Andalucía 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	4		
TREVÉLEZ	11		

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE PER CÁPITA	
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>Este indicador (RFD_{pc}) mide el volumen de renta de que disponen las familias residentes para el consumo y el ahorro, una vez deducidas las amortizaciones o consumo de capital fijo en las explotaciones económicas familiares y los impuestos directos y cuotas a la Seguridad Social.</p> <p>El nivel económico de la población ha sido considerado como uno de los factores que influyen de forma más decisiva en la calidad de vida de la población.</p> <p>El RFD_{pc}, es el capital que le queda a una familia después de degradarse y sumarle los siguientes costes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deduce: <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro Empresarial • Impuestos directos sobre empresas y rentas del Estado • Cuotas pagadas a la Seguridad Social • Impuestos directos sobre familiar y transferencias a la adm. pública. • Se suman: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudas familiares • Prestaciones económicas de la Mutualidad Agraria • Prestaciones farmacéuticas INP • Desempleo • Otras prestaciones de la Seguridad Social o de los servicios públicos. • Transferencias y rentas del exterior
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el capital del que disponen las familias • Estimar la calidad de vida de un municipio, a través de la renta de la cual disponen
FÓRMULA	Renta familiar disponible per cápita: (Suma de los ingresos procedentes del trabajo + rentas de capital + ayudas familiares + prestaciones sociales + transferencias) – (impuestos + cotizaciones + retenciones) ¹
UNIDAD DE MEDIDA	€ disponibles
HERRAMIENTA SIG	No
MONITORIZACIÓN	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Bienal
TENDENCIA DESEADA	Aumentar
FUENTE DE INFORMACIÓN	Renta Familiar disponible: Instituto de Estadística de Andalucía.
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO	
BUSQUÍSTAR	10298,90
TREVÉLEZ	10803,30

SUPERFICIE AGRÍCOLA Y GANADERÍA ECOLÓGICA		
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD	Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>El indicador mide la proporción de superficie agrícola destinada a cultivos ecológicos en relación al total de la superficie agrícola cultivable y el número de explotaciones de ganadería ecológica en relación con el total de explotaciones ganaderas del municipio.</p> <p>Actualmente se observa que hay un mayor consumo de productos agropecuarios producidos en zonas alejadas del planeta, por lo que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y además, no se fomenta la producción local, lo que también tambalea la economía local.</p> <p>Además, este intercambio exagerado de mercancías es la causa de otras problemáticas ambientales como la introducción de especies invasoras o la explotación de recursos naturales en las áreas más pobres del planeta.</p>	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la superficie que se destina a la agricultura y ganadería ecológica • Permitir el desarrollo de patrones de producción y de consumo eficientes y racionales • Satisfacer la demanda creciente de productos saludables • Reducir los impactos contaminantes sobre el territorio, derivados del empleo de fertilizantes químicos o de plaguicidas y herbicidas. 	
FÓRMULA	$\text{Superficie agrícola ecológica} = \frac{S \text{ destinada a cultivos ecológicos}}{\text{Total superficie cultivable}} \cdot 100$ $\text{Nº explotaciones ganadera ecológicas} = \frac{\text{Nº explotaciones ganadería ecológica}}{\text{Total explotaciones}} \cdot 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	<ul style="list-style-type: none"> • % de superficie destinada a agricultura ecológica frente a la superficie total agrícola. • % de explotaciones ganaderas ecológicas frente al nº total de explotaciones ganaderas. 	
HERRAMIENTA SIG	No	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Bienal	
TENDENCIA DESEADA	Aumentar	
FUENTE DE INFORMACIÓN	Instituto de Estadística de Andalucía	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	Superficie agrícola	7
	Número de explotaciones	6
TREVÉLEZ	Superficie agrícola	0
	Número de explotaciones	0

OFERTA DE TURISMO		
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD	Fecha MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	<p>Este indicador mide el número de establecimientos turísticos, el número de plazas hoteleras, teniendo en cuenta tanto la cantidad como la tipología y la existencia de itinerarios y rutas turísticas.</p> <p>Con este indicador se mide la importancia que el municipio da al turismo local. En los últimos años es un elemento que está cogiendo mayor importancia, principalmente en aquellos municipios que tengan elementos relevantes físicos (relieve, paisaje, etc.) y antrópicos (folclore, gastronomía, fiestas, etc.)</p>	
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la oferta de turismo que posee el municipio • Conocer las características del turismo del municipio • Impulsar el turismo 	
FÓRMULA	<p><i>Número de establecimientos = Suma de los establecimientos hoteleros</i></p> <p><i>Plazas hoteleras = Número y tipo de habitaciones que se ofertan en todo el municipio</i></p> <p><i>Existencia de itinerarios y rutas turísticas = Nº que se ofertan en el municipio</i></p>	
UNIDAD DE MEDIDA	Número	
HERRAMIENTA SIG	No es necesario, pero sería interesante un mapa de localización de los distintos establecimientos turísticos del municipio.	
MONITORIZACIÓN		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Bienal	
TENDENCIA DESEADA	Aumentar la oferta turística de aquellos municipios que no cuenten con una oferta sólida y atractiva.	
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de establecimientos: Registro de Turismo de Andalucía (Junta de Andalucía); Observatorio Turístico de la Provincia de Granada, 2003. Patronato de Turismo. Diputación de Granada. • Plazas hoteleras: Trabajo de campo • Instituto de Estadística de Andalucía • Existencia de itinerarios y rutas turísticas: Ayuntamiento 	
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento	
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO		
BUSQUÍSTAR	Número de plazas	0
	Itinerarios	0
TREVÉLEZ	Número de plazas	60
	Itinerarios	0

DEMANDA TURÍSTICA			
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	El indicador mide la demanda turística que tiene un municipio, o dicho de otra manera, el número de visitantes que recibe anualmente un municipio.		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la atracción que ejerce el municipio para atraer turismo • Conocer el tipo de demanda que pide los usuarios 		
FÓRMULA	<i>Demanda turística = Número de visitantes al municipio en un años</i>		
UNIDAD DE MEDIDA	Número		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Bienal		
TENDENCIA DESEADA	Aumentar.		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de visitantes: Observatorio Turístico de la Provincia de Granada. • Patronato de Turismo. Diputación de Granada; Oficinas de Turismo 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No existen datos sobre el número de turistas en el municipio objeto de estudio.		
TREVÉLEZ	No existen datos sobre el número de turistas en el municipio objeto de estudio.		

TURISMO SOSTENIBLE			
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD	Fecha	MARZO 2014
DESCRIPCIÓN	Este indicador, mide por un lado (1) el número de planes o programas que lleva a cabo el municipio para impulsar el turismo sostenible, y por otro lado (2) el número de establecimientos que cumplen con las características de turismo sostenible, ya sea porque los establecimientos utilizan energía renovable, producen agricultura ecológica, etc.		
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el nº de establecimientos turísticos sostenibles en el municipio • Conocer el grado de implicación del Ayuntamiento para la implantación de un turismo más sostenible y respetuoso hacia el medio ambiente. 		
FÓRMULA	<p>Nº de planes y programas: Suma de los planes y/o programas sobre turismo sostenible que se llevan a cabo en el municipio</p> <p>Nº de establecimientos sostenibles: Suma de establecimientos que por distintas razones sean considerados de turismo sostenible</p>		
UNIDAD DE MEDIDA	Número		
HERRAMIENTA SIG	No		
MONITORIZACIÓN			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual		
TENDENCIA DESEADA	Aumentar.		
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Planes y programas: Ayuntamiento; Patronato Provincial de Turismo (Diputación de Granada) • Nº de establecimientos de turismo sostenible: Ayuntamiento 		
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento		
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO			
BUSQUÍSTAR	No existen datos sobre establecimientos de turismo sostenible.		
TREVÉLEZ	No existen datos sobre establecimientos de turismo sostenible.		

LICENCIAS DE CAZA																	
ÁMBITO	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD	Fecha	MARZO 2014														
DESCRIPCIÓN	Este indicador mide la cantidad de licencias de caza que tienen los municipios en relación con su número total de habitantes. Se expresa como número de licencias de caza por cada 100 habitantes.																
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Conocer la demanda que tiene la caza en Busquístar y Trévlez 																
FÓRMULA	$n^{\circ} \text{ licencias por cada } 100 \text{ hab} = \frac{n^{\circ} \text{ licencias}}{\text{Pobl. total}} \times 100$																
UNIDAD DE MEDIDA	Nº licencias/100 hab																
HERRAMIENTA SIG	No																
MONITORIZACIÓN																	
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Anual																
TENDENCIA DESEADA	Disminuir																
FUENTE DE INFORMACIÓN	Consejería de Medio Ambiente																
RESPONSABLE DE SU MEDIDA	Técnicos del Ayuntamiento																
VALOR EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO																	
BUSQUÍSTAR TREVÉLEZ	Y	<p style="text-align: center;">Número de licencias de caza por cada 100 habitantes</p> <table border="1"> <caption>Número de licencias de caza por cada 100 habitantes</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Número de licencias por cada 100 habitantes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>5,4</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>5,8</td> </tr> </tbody> </table>		Año	Número de licencias por cada 100 habitantes	2008	6,2	2009	5,2	2010	5,0	2011	3,4	2012	5,4	2013	5,8
Año	Número de licencias por cada 100 habitantes																
2008	6,2																
2009	5,2																
2010	5,0																
2011	3,4																
2012	5,4																
2013	5,8																

DOCUMENTO 4. EVALUACIÓN SOCIAL

CONTENIDOS DOCUMENTO 4

17 SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA	487
17.1 ENCUESTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	487
17.2 ENCUESTA AGENTES SOCIALES	538
18 CONCURSO DE LOGO PARA LA AGENDA 21	555
19 FOROS DE AGENDA 21	558
19.1 FORO DE AGENDA 21 . TREVÉLEZ	558
19.2 FORO DE AGENDA 21 . BUSQUÍSTAR	565
19.3 FORO DE AGENDA 21 . BUSQUÍSTAR (II)	569
19.4 FORO DE AGENDA 21 . TREVÉLEZ (II)	572

17 SONDEO DE OPINIÓN

En los municipios de Busquístar y Trevélez, se ha realizado un sondeo para conocer la opinión de la población. Este trabajo ha consistido en:

- 1) Encuesta de participación ciudadana.
 - a) Trevélez.
 - b) Busquístar.
- 2) Encuesta a los agentes sociales.
 - a) Trevélez.
 - b) Busquístar.

Las características, resultados y análisis de este sondeo se especifican en el presente capítulo.

17.1 ENCUESTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.1.1 ELECCIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL

Para conocer el número de entrevistas que tenemos que realizar a cada población dada, utilizamos los siguientes valores:

- **Margen de Error** que estaríamos dispuestos a aceptar (5% suele ser lo habitual). Menores márgenes de Error requieren mayores muestras, en nuestro caso, como suele ser una población eventual o estacional, el margen de error seleccionado es del 10%.
- **Nivel de confianza (90%, 95%, o 99%).** Cuanto mayor sea el nivel de confianza mayor tendrá que ser la muestra. En nuestro caso utilizamos el 95%.
- **Tamaño del universo a encuestar** (Número de personas que componen la población a la que se desea inferir los resultados). Busquístar: 292. Trevélez: 795.
- **Nivel de heterogeneidad.** El nivel de heterogeneidad es lo diverso que sea el universo. Lo habitual suele ser 50%, pero en este caso por la heterogeneidad de nuestras poblaciones, se utilizó el 20%.

Por tanto, el tamaño muestral recomendado es:

86 para Trevélez, de las que se realizarán 90 ajustado a posibles pérdidas y 65 para Busquístar, con 70 ajustado posibles pérdidas.

La tabla muestra las pautas aproximadas para el cálculo muestral:

Población	Margen de error			Intervalo de confianza		
	10%	5%	1%	90%	95%	99%
100	50	80	99	74	80	88
500	81	218	476	176	218	286
1,000	88	278	906	215	278	400
10,000	96	370	4,900	264	370	623
100,000	96	383	8,763	270	383	660
+ 1,000,000	97	384	9,513	271	384	664

17.1.2 ENCUESTA

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS MUNICIPIOS DE TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR (DIAM TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR)

Municipio en el que reside:

Trevélez Busquístar

Datos personales (opcional):

Nombre y apellidos:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Sexo: Hombre Mujer

Edad: 15-25 años 26-35 años 36-45 años + 75 años
 46-55 años 56-65 años 65- 75 años

Nivel de estudios:

Sin estudios E. Secundarios no universitarios
 F E. primarios Universitarios

Actividad profesional:

Servicios Industria/Construcción Jubilado
 Funcionario Agricultura/ganadería Ama de casa
 Estudiante Directivo Otros

1. ¿Cuál cree que es el problema más importante a nivel de Andalucía? Marque 2 de ellos.

- Paro y economía
- Problemas sociales
- Inmigración
- Vivienda
- Infraestructuras
- Política
- Educación
- Cultura y deporte
- Seguridad
- Salud
- Medioambiente

Otros.....

2. ¿Cuál cree que es el problema ambiental más importante en su municipio? Marque 3 de ellos

- La recogida residuos sólidos
- La suciedad en las calles
- Iluminación urbana
- Infraestructuras urbanas y adaptaciones para minusválidos
- El deterioro del paisaje urbano
- La falta de zonas verdes
- Gestión de las aguas residuales
- Contaminación del aire
- Transporte: carreteras y transporte público
- No sabe/ no contesta

Otros.....

3. ¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del Medio Ambiente de cada uno de los siguientes agentes sociales?

	Muy alta	Alta	Regular	Baja	Muy baja
Gobierno del Estado					
Comunidad Autónoma					
Ayuntamiento					
Ciudadanos y asociaciones cívicas					
Otras instituciones locales					
Industria, empresa y comercio					

4. ¿Cómo valora en general la situación económica de su municipio?

- Buena Regular Mala No sabe/no contesta

5. ¿Cómo valora en general la situación social de su municipio?

- Buena Regular Mala No sabe/no contesta

6. ¿Cómo valora en general el medio ambiente de su municipio?

- Buena Regular Mala No sabe/no contesta

7. Hábitos de uso/consumo.

Con que frecuencia:

1. Intenta reducir el consumo de agua en casa
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
2. Usa el coche para desplazamientos cortos dentro del municipio
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
3. Utiliza el Transporte urbano para sus desplazamientos
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
4. Trata de ahorrar energía eléctrica
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
5. Recicla papel y cartón

- Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
6. Separa vidrio
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
7. Recicla pilas
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
8. Separa plásticos y embalajes
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
9. Con que frecuencia compra productos ecológicos
 Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi siempre
10. Esta dispuesto a reducir su nivel de consumo con el fin de proteger al medio ambiente
 A favor Indiferente En contra

8. Calidad de vida:

Con el fin de analizar la calidad de vida de la población, le solicitamos que marque la opción que corresponda con respecto los siguientes bienes

Vivienda	No dispone <input type="checkbox"/>	En alquiler <input type="checkbox"/>	En propiedad (con hipoteca) <input type="checkbox"/>	En propiedad (sin hipoteca) <input type="checkbox"/>	
Coches	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Ninguno <input type="checkbox"/>	Coche y moto <input type="checkbox"/>	
Teléfono	Fijo <input type="checkbox"/>	Móvil <input type="checkbox"/>	Fijo y móvil <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Ordenador	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	O mas <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Internet	Telefonía <input type="checkbox"/>	ADSL <input type="checkbox"/>	Cable <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Ingresos	< 600 euros <input type="checkbox"/>	Entre 600-1000 <input type="checkbox"/>	Entre 1000-1800 <input type="checkbox"/>	> 1800 € <input type="checkbox"/>	

9. ¿Cuáles de estas cosas acostumbra a hacer personalmente?

- Aportar dinero a campañas y asociaciones para la defensa del Medio Ambiente
- Participar en un grupo ecologista o ambientalista
- Informarse sobre los temas ambientales en los medios de comunicación
- Comprar revistas o libros sobre temas medioambientales
- Ninguna

10. Valore cada uno de los aspectos ambientales en su municipio:

	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
Gestión de basuras					
Gestión del agua					
Uso de Energía					
Hacinamiento viviendas					
Zonas Verdes					
Calidad del Aire					
Contaminación Acústica					

Contaminación Industrial					
Movilidad Urbana					
Educación Ambiental					
Participación ciudadana					

11. Estaría a favor de la instalación de una fábrica en su municipio aunque a pesar de crear muchos puestos de trabajos, fuese muy contaminante.

Si No No sabe /No contesta

12. A continuación indique sus sugerencias y propuestas para mejorar los siguientes aspectos de su municipio:

- ¿Cómo mejoraría la gestión de basuras?
Dinero público Contenedores No sabe/no contesta
- ¿Cómo mejoraría la gestión de aguas?
Dinero público Saneamiento No sabe/no contesta
- ¿Cómo mejoraría el medio natural y el paisaje de su municipio?
Caminos/vías verdes/senderos Parques públicos No sabe/no contesta
- ¿Cómo mejoraría la concienciación y participación ambiental ciudadana?
Reuniones informativas Excursiones/cursos/charlas/foros No sabe/no contesta

13. ¿En general se considera usted preocupado ó preocupada por el medioambiente?

No sabe/no contesta Mucho/ bastante Poco / regular Nada

14. ¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?

Si No

En caso afirmativo:

¿Por qué motivo?.....

¿A través de qué medio?

Ayuntamiento Policía Local Otros.....

¿Cuál ha sido el resultado de su queja?

- Se ha resuelto el problema
- Se está tramitando

- No se ha resuelto
 Otros

15. ¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado en temas del Medio Ambiente?

Si No No sabe/no contesta

16. Grado de conocimiento del proceso del Diagnóstico Ambiental inicio de la Agenda 21.

- ¿Conoce el proceso del Diagnóstico Ambiental que se está llevando a cabo en su municipio?

Si No

- ¿Cree que este proceso es positivo para la zona?

Si No

17. ¿Le interesaría formar parte de un grupo o comisión de Medio Ambiente municipal?

Si No

17.1.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA EN BUSQUÍSTAR
17.1.4 VALORACIÓN DE SERVICIOS Y DIFERENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO

Según los encuestados el resultado es el siguiente:

Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio

Gráfico 73. Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio de Busquistar.

Los servicios mejor valorados en el término municipal de Busquistar son la limpieza viaria, los servicios de educación infantil y la recogida de residuos urbanos.

Cabe destacar que hay un porcentaje elevado, aproximadamente del 10%, que no sabe/no contesta, una respuesta que puede indicar que los encuestados no están interesados en estos temas.

17.1.5 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS SOCIALES, CONSIDERAS MÁS IMPORTANTE PARA EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO?

¿Cuál de los siguientes servicios sociales, consideras más importante para el conjunto del municipio?

Gráfico 74. Cuál de los siguientes servicios sociales considera más importante para el conjunto del municipio.

Según las respuestas obtenidas, más del 50% de los encuestados considera que el servicio social más importante para Busquístar es el servicio de Atención a la mujer y, por tanto, que funciona de manera correcta.

17.1.6 VALORE SU SATISFACCIÓN ACTUAL CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO/COMARCA

Valore su satisfacción actual con los siguientes aspectos

Gráfico 75. Valore su satisfacción con los siguientes servicios.

En el término municipal de Busquístar, los encuestados consideran que el nivel de satisfacción más alto se produce con la calidad del aire, los ruidos y olores, es decir, con la calidad atmosférica. En cambio consideran que lo peor es la participación ciudadana, así como la oferta y acceso a nuevas tecnologías.

17.1.7 GRADO DE SATISFACCIÓN POR VIVIR EN EL MUNICIPIO

¿Está satisfecho/a de vivir en su municipio/comarca?

Gráfico 76. Está satisfecho de vivir en su municipio/comarca.

El 75% de la población encuestada está satisfecho o muy satisfecho por vivir en Busquístar, algo que además se ha constatado durante las visitas realizadas al municipio, en la que los habitantes indican que la calidad de vida en estos municipios es alta. No obstante, se empieza a acusar, principalmente entre los más jóvenes, la falta de empleo y oportunidades en el municipio.

17.1.8 DESARROLLO ACTUAL DEL MUNICIPIO

¿Cree que el desarrollo actual del municipio es el adecuado?

Gráfico 77. Cuál cree que es el desarrollo actual del municipio.

Casi el 70% de los encuestados consideran que el desarrollo actual del municipio es poco o nada adecuado, y sólo el 6% de los encuestados consideran que es muy adecuado, lo que indica el descontento de la población con el nivel de desarrollo que se está produciendo en Busquístar.

17.1.9 ACTIVIDADES QUE POTENCIARÍA EN EL MUNICIPIO

¿Qué actividades cree que hay que potenciar para mejorar el desarrollo su municipio?

Gráfico 78. ¿Cuáles son las actividades que potenciaría en su municipio?

La mayoría de los encuestados potenciaría el sector servicios y las actividades agrícolas, actividades que actualmente se realizan en Busquístar, aunque con limitaciones en ocasiones propiciadas por el desarrollo del municipio.

17.1.10 ASOCIACIÓN. TIPO DE ASOCIACIÓN AL QUE PERTENECE

Gráfico 79. Tipo de asociación al que pertenece.

La mayoría de los encuestados que pertenece a asociaciones lo hace en agrupaciones de ocio y tiempo libres. Es destacable, en el ámbito que nos ocupa, que no existan asociaciones de medio ambiente.

17.1.11 ¿CUÁL CREE QUE ES EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE EN ANDALUCÍA?

¿Cuál cree que es el problema más importante a nivel de Andalucía?

Gráfico 80. ¿Cuál cree que es el problema más importante a nivel de Andalucía?

Para los encuestados los dos problemas más graves en Andalucía son el paro y la economía, y la política, que son los que marcan la situación actual, donde la tasa de paro es muy elevada y la confianza en los políticos es mínima.

17.1.12 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA AMBIENTAL MÁS IMPORTANTE EN SU MUNICIPIO?

¿Cuál cree que es el problema ambiental más importante en su municipio?

Gráfico 81. ¿Cuál cree que es el problema más importante en su municipio?

Para los encuestados los mayores problemas de su municipio son el transporte y falta de zonas verdes. Las zonas verdes pueden ser entendidas como plazas o espacios públicos, puesto que el municipio está inmerso en una zona forestal, y en un ENP.

17.1.13 ¿CUÁL PIENSAS QUE ES LA RESPONSABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE CADA UNO DE LOS AGENTES SOCIALES?

¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del Medio Ambiente de cada uno de los siguientes agentes sociales?

Gráfico 82. ¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del Medio Ambiente de cada uno de los Agentes sociales?

Para los encuestados, la mayor responsabilidad sobre la protección del medio ambiente la tienen el Gobierno del Estado y la Comunidad Autónoma, seguidos de la industria, empresa y comercio.

17.1.14 ¿CÓMO VALORA EN GENERAL LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo valora en general la situación económica de su municipio?

Gráfico 83. ¿Cómo valora en general la situación económica de su municipio?

Más del 80% de los encuestados consideran que la situación económica en su municipio es mala o regular, posiblemente debido al incremento del paro, la disminución de los salarios y las dificultades de acceder al mercado laboral de los jóvenes que acceden al primer empleo y de los mayores de 50 años.

17.1.15 ¿CÓMO VALORA EN GENERAL LA SITUACIÓN SOCIAL DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo valora en general la situación social de su municipio?

Gráfico 84. ¿Cómo valora en general la situación social de su municipio?

La situación social, para la mayoría encuestados es regular.

17.1.16 ¿CÓMO VALORA EN GENERAL LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo valora en general el medio ambiente de su municipio?

Gráfico 85. ¿Cómo valora en general la situación del medio ambiente de su municipio?

Para un alto porcentaje de encuestados la situación del medio ambiente es buena. Esto está influido porque gran parte del municipio se encuentra en el espacio Natural de Sierra Nevada, con un estado de conservación alto.

17.1.17 ¿CON QUÉ FRECUENCIA? HÁBITOS DE CONSUMO

Con que frecuencia-Hábitos de uso/consumo

Gráfico 86. ¿Con qué frecuencia? Hábitos de consumo.

Entre los encuestados se aprecia que hay hábitos sostenibles que aún no están muy insertados, pues no los realizan nunca. El ahorro de agua y el reciclaje, son los hábitos con una frecuencia mayor, pues se lleva más tiempo intentando concienciar a la población.

Uno de los hábitos que es menos realizado es utilizar el transporte público, esto es debido a que la frecuencia es escasa y que para moverse entre distintos núcleos de población, todos los desplazamientos se realizan en coche.

17.1.18 ¿ESTÁ DISPUESTO A REDUCIR SU NIVEL DE CONSUMO CON EL FIN DE PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE?

Esta dispuesto a reducir su nivel de consumo con el fin de proteger al medio ambiente

Gráfico 87. ¿Está dispuesto a reducir su nivel de consumo con el fin de proteger al Medio Ambiente?

Es significativo que más de un 60% de los encuestados están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo en favor de proteger el medio ambiente. Esto puede favorecer que se creen campañas de concienciación informativas sobre cómo se pueden cambiar los hábitos de consumo actuales.

17.1.19 CALIDAD DE VIDA

17.1.19.1 VIVIENDA

Calidad de vida: Vivienda

Gráfico 88. Dispone de vivienda

El 71% de los encuestados tiene vivienda propia, de los cuales un 43%, la tienen sin hipoteca, lo que es indicativo de que son casas antiguas, las cuales abundan en el municipio.

17.1.19.2 COCHES

Calidad de vida: Coche

Gráfico 89. Dispone de coche y/o moto propia.

Sólo el 11 % de los encuestados no dispone de ningún medio de transporte privado, mientras que el 30% dispone de dos vehículos.

17.1.19.3 TELÉFONO

Calidad de vida: Teléfono

Gráfico 90. Dispone de teléfono

En cuanto al teléfono, solo el 6% de los encuestados no dispone de teléfono, y la mayoría del 40%, tienen teléfono fijo y móvil.

17.1.19.4 ORDENADOR

Calidad de vida: Ordenador

Gráfico 91. Dispone de ordenador

Como se aprecia en el gráfico, casi la mitad de la población de Busquístar tiene un ordenador. Destaca que más de un 30% de la población tiene más de un ordenador. Por el contrario, un 18% de la población encuestada no dispone de ordenador.

17.1.19.5 INTERNET

Calidad de vida: Internet

Gráfico 92. Dispone de Internet

El 37 % de los encuestados tiene Internet por telefonía, y el 35% por ADSL. En el municipio ninguno de los encuestados tiene cable ni otro tipo de conexión. En cambio, un 28% de los encuestados no tiene conexión a Internet.

17.1.19.6 INGRESOS

Calidad de vida: Ingresos

Gráfico 93. Cuáles son sus ingresos

La mayoría de los encuestados tiene unos ingresos bajos, por debajo de los 1000 euros. Sólo el 3% de los encuestados tiene unos ingresos superiores a 1800 euros.

17.1.20 ¿CUÁLES DE ESTAS COSAS HACE PERSONALMENTE?

¿Cuáles de estas cosas acostumbra a hacer personalmente?

Gráfico 94. ¿Cuáles de estas cosas hace personalmente?

El 40% de los encuestados afirma que sí se informa sobre los temas medioambientales, mientras que casi el 40% de los encuestados no realiza ninguna acción por el medioambiente.

17.1.21 VALORE CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL MEDIO AMBIENTE

Valore cada uno de los aspectos ambientales en su municipio

Gráfico 95. Valore cada uno de los aspectos medioambientales de su municipio

Los aspectos ambientales mejor valorados en Busquístar son la contaminación del aire, la contaminación industrial y la contaminación atmosférica, con lo que tenemos nuevamente que en Busquístar lo que más se valora es la calidad atmosférica. Los peor valorados son la Educación Ambiental, la participación ciudadana y la movilidad urbana.

17.1.22 **ESTARÍA A FAVOR DE LA INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA EN SU MUNICIPIO QUE A PESAR DE CREAR MUCHOS PUESTOS DE TRABAJOS, FUESE MUY CONTAMINANTE**

Estaría a favor de la instalación de una fábrica en su municipio aunque a pesar de crear muchos puestos de trabajos, fuese muy contaminante

Gráfico 96. Estaría a favor de la instalación de una fábrica en su municipio, aunque a pesar de crear muchos puestos de trabajo, fuese muy contaminante.

Como se puede observar, hay división de opiniones en esta cuestión, si bien la mayoría de los encuestados, el 45%, no estarían a favor de la instalación de una fábrica en su municipio, lo que indica que están preocupados por el medio ambiente.

17.1.23 INDIQUE SUS SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE SU MUNICIPIO

17.1.23.1 ¿CÓMO MEJORARÍA LA GESTIÓN DE BASURAS?

¿Cómo mejoraría la gestión de basuras?

Gráfico 97. ¿Cómo mejoraría la gestión de basuras?

La mayoría de los encuestados no sabe cuál sería la mejor actuación para mejorar la gestión de basuras, mientras que el 32% considera que con una mejor gestión de los contenedores se podría mejorar la gestión de basuras.

17.1.23.2 ¿CÓMO MEJORARÍA LA GESTIÓN DE AGUA?

¿Cómo mejoraría la gestión de agua?

Gráfico 98. ¿Cómo mejoraría la gestión de agua?

El 37% de los encuestados no sabe/no contesta qué acciones podrían mejorar la gestión del agua, nuevamente un porcentaje muy alto que indica bien desconocimiento o bien desinterés en determinados temas de importancia para el municipio. Del resto, la opción más valorada es la de tomar medidas de saneamiento, con un 35% de los encuestados.

17.1.23.3 ¿CÓMO MEJORARÍA EL MEDIO NATURAL Y EL PAISAJE DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo mejoraría el medio natural y el paisaje de su municipio?

Gráfico 99. ¿Cómo mejoraría el medio natural y el paisaje de su municipio?

La mayoría de los encuestados, un 49%, cree que se mejoraría el medio natural si existiesen o se mejoraran los parques públicos del municipio. Por otro lado, un porcentaje también elevado, el 40%, cree que se mejoraría el medio natural mediante la creación y mejora de caminos/senderos.

17.1.23.4 ¿EN GENERAL SE CONSIDERA USTED PREOCUPADO/A POR EL MEDIOAMBIENTE?

¿En general, se considera usted preocupado/a por el medioambiente?

Gráfico 100. ¿En general, se considera usted preocupado/a por el medioambiente?

La mayoría de los encuestados se consideran Muy o bastante preocupados por el medio ambiente, y sólo un 18 se considera poco preocupado.

17.1.24 ¿HA REALIZADO ALGUNA QUEJA RELACIONADA CON TEMAS MEDIOAMBIENTALES?

¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?

Gráfico 101. ¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?

El 94% de los encuestados no han realizado ninguna queja sobre el medio ambiente, mientras que el 6% restante sí lo ha hecho

17.1.24.1 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO?

¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?

Gráfico 102. ¿A través de que medio?

Todos los encuestados que han presentado queja, la han realizado en el Ayuntamiento, ninguno a la Policía Local.

17.1.24.2 ¿CUÁL HA SIDO EL RESULTADO DE SU QUEJA?

Gráfico 103. ¿Cuál ha sido el resultado de su queja?

El 75%, de los encuestados indican que la queja presentada se ha resuelto, mientras que en el otro 25% se está tramitando. No hay ningún caso donde la queja no se haya resuelto ni esté en trámites.

17.1.25 ¿CREE QUE SU AYUNTAMIENTO ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE IMPLICADO EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE?

¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado en temas del Medio Ambiente?

Gráfico 104. ¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado en temas del Medio Ambiente?

En esta cuestión también hay una división de opiniones entre los que opinan que sí está lo suficientemente implicado, lo que creen que no lo están y los que no saben/no contestan. No

obstante, es superior el porcentaje de los encuestados que cree que el Ayuntamiento no está lo suficientemente implicado en temas de medio ambiente.

17.1.26 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIO DE LA AGENDA 21

17.1.26.1 ¿CONOCE EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN SU MUNICIPIO?

¿Conoce el proceso del Diagnóstico Ambiental que se está llevando a cabo en su municipio?

Gráfico 105. ¿Conoce el proceso de Diagnóstico Ambiental que se está llevando a cabo en su municipio?

La mayoría de los encuestados, un 72%, no sabe que se está llevando a cabo en el municipio de Busquístar un Diagnóstico Ambiental.

17.1.26.2 ¿CREE QUE ES POSITIVO PARA LA ZONA?

¿Cree que este proceso es positivo para la zona?

Gráfico 106. ¿Cree que este proceso es positivo para la zona?

Aunque la mayoría no saben que se está realizando un Diagnóstico Ambiental, casi la mitad sí considera que puede ser positivo para el municipio, si bien la otra mitad opina lo contrario o no sabe/no contesta.

17.1.27 LE INTERESARÍA FORMAR PARTE DE UN GRUPO O COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

¿Le interesaría formar parte de un grupo o comisión de Medio Ambiente municipal?

Gráfico 107. ¿Le interesaría formar parte de un grupo o comisión de Medio Ambiente municipal?

A la mayoría de los encuestados no les interesa formar parte de un grupo o comisión de medio ambiente, aunque para que el proceso de Agenda 21 sea efectivo, debe existir participación ciudadana y mantener un Foro o grupo estable de Participación de Medio Ambiente.e

17.1.28 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA EN TREVÉLEZ

17.1.28.1 VALORACIÓN DE SERVICIOS Y DIFERENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO

Según los encuestados el resultado es el siguiente:

¿Está satisfecho/a con los siguientes servicios de su municipio?

Gráfico 108. Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio.

Los servicios que están mejor valorados en Trevélez son los servicios sanitarios y los servicios educativos (infantil y secundaria). Los peor valorados son los servicios culturales, de ocio y deportivos y los servicios de empleo.

17.1.28.2 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS SOCIALES, CONSIDERAS MÁS IMPORTANTE PARA EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO?

¿Cuál de los siguientes servicios sociales consideras más importante para el conjunto del municipio?

Gráfico 109. Cuál de los siguientes servicios sociales considera más importante para el conjunto del municipio.

Atendiendo a las respuestas obtenidas, más del 60% de los encuestados consideran que los servicios más importantes del municipio de Trevélez son los de atención a los jóvenes, seguidos de los de atención a la mujer.

17.1.29 VALORE SU SATISFACCIÓN ACTUAL CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO/COMARCA

Valore su satisfacción actual con los siguientes aspectos del municipio

Gráfico 110. Valore su satisfacción con los siguientes servicios.

Los servicios mejor valorados por los encuestados son la calidad del aire, los olores, los ruidos y la seguridad ciudadana. En cambio, los peor valorados son la oferta cultural, la accesibilidad y barreras arquitectónicas y la oferta comercial, entre otros.

17.1.30 GRADO DE SATISFACCIÓN POR VIVIR EN EL MUNICIPIO

¿Está satisfecho/a de vivir en su municipio/comarca?

Gráfico 111. Está satisfecho de vivir en su municipio/comarca.

El 33% de la población encuestada está muy satisfecha por vivir en Trevélez, siendo más del 80% los que están satisfechos o muy satisfechos. En cambio, el 12% de los encuestados está muy insatisfecho por vivir en este municipio. En las visitas y en el foro se ha constatado que los vecinos de Trevélez consideran que hay una alta calidad de vida, pero en los últimos años con el aumento del desempleo se está reduciendo esta calidad según los vecinos del municipio.

17.1.31 DESARROLLO ACTUAL DEL MUNICIPIO

¿Cree que el desarrollo actual del municipio es el adecuado?

Gráfico 112. Cuál cree que es el desarrollo actual del municipio.

La mayoría de los encuestados, una 46%, consideran que el desarrollo del municipio es "Poco adecuado", aunque el 42% consideran que es "Adecuado", porcentajes bastante parecidos y que indican disparidad de opiniones en este sentido.

17.1.32 ACTIVIDADES QUE POTENCIARÍA EN EL MUNICIPIO

¿Qué actividades cree que hay que potenciar para mejorar el desarrollo su municipio?

Gráfico 113. ¿Cuáles son las actividades que potenciaría en su municipio?

La mayoría de los encuestados cree que las actividades turísticas y las actividades agrícolas/ganaderas potenciarían el desarrollo económico del municipio, y las proponen como las principales actividades a potenciar en Trevélez.

17.1.33 ASOCIACIÓN. TIPO DE ASOCIACIÓN AL QUE PERTENECE

Tipo de asociación a la que pertenece

Gráfico 114. Tipo de asociación al que pertenece.

La mayoría de los encuestados pertenecen a una asociación de ocio/tiempo libre, y empresariales. Destaca que hay encuestados que pertenecen a una asociación de medio ambiente.

17.1.34 ¿CUÁL CREE QUE ES EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE EN ANDALUCÍA?

¿Cuál cree que es el problema más importante a nivel de Andalucía?

Gráfico 115. ¿Cuál cree que es el problema más importante a nivel de Andalucía?

Para los encuestados de Trevélez los problemas más importantes de Andalucía son el Paro y Economía y la política, son los mismos problemas que se detectaron en la encuesta de Busquístar.

17.1.35 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA AMBIENTAL MÁS IMPORTANTE EN SU MUNICIPIO?

¿Cuál cree que es el problema más importante en su municipio?

Gráfico 116. ¿Cuál cree que es el problema más importante en su municipio?

Según los encuestados, los problemas ambientales más importantes en Trevélez son la recogida de residuos sólidos y el transporte, éste último problema compartido con Busquístar.

17.1.36 ¿CUÁL PIENSAS QUE ES LA RESPONSABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE CADA UNO DE LOS AGENTES SOCIALES?

¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del Medio Ambiente de cada uno de los siguientes agentes sociales?

Gráfico 117. ¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del Medio Ambiente de cada uno de los Agentes sociales?

Para los encuestados los agentes sociales con las mayores responsabilidades en materia de medio ambienteo son la comunidad Autónoma y el Ayuntamiento.

17.1.37 ¿CÓMO VALORA EN GENERAL LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo valora en general la situación económica de su municipio?

Gráfico 118. ¿Cómo valora en general la situación económica de su municipio?

Para un 63% de los encuestados la situación económica es mala, principalmente debido al incremento del paro y la falta de oportunidades profesionales en el municipio, además de la crisis que afecta al conjunto del país.

17.1.38 ¿CÓMO VALORA EN GENERAL LA SITUACIÓN SOCIAL DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo valora en general la situación social de su municipio?

Gráfico 119. ¿Cómo valora en general la situación social de su municipio?

Para un 34% de los encuestados la situación social del municipio es mala, mientras que solamente para un 24% es buena. La opción más votada es "Regular", con un 40%, lo que puede estar motivado, entre otras razones, por el envejecimiento de la población y la crisis económica.

17.1.39 ¿CÓMO VALORA EN GENERAL LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo valora en general el medio ambiente de su municipio?

Gráfico 120. ¿Cómo valora en general la situación del medio ambiente de su municipio?

Para la mayoría de los encuestados el estado del medio ambiente en su municipio es "Bueno". La situación del municipio, dentro del espacio natural de Sierra Nevada, ha propiciado que la protección y conservación de este territorio sea muy alta, al igual que ocurría en el municipio de Busquístar.

17.1.40 ¿CON QUÉ FRECUENCIA? HÁBITOS DE CONSUMO

Hábitos de consumo-Con qué frecuencia

Gráfico 121. ¿Con qué frecuencia? Hábitos de consumo.

La mayoría de los encuestados realiza actuaciones sobre la reducción del consumo de agua y la separación de los distintos tipos de residuos. Las actuaciones que extendidas se encuentran son la utilización del transporte urbano, debido a la dificultad de utilizarlo para desplazarse entre los distintos municipios. Para desplazamiento cortos, dentro del núcleo urbano, sí suelen desplazarse a pie, otro hábito positivo de consumo.

17.1.41 ¿ESTÁ DISPUESTO A REDUCIR SU NIVEL DE CONSUMO CON EL FIN DE PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE?

Está dispuesto a reducir su nivel de consumo con el fin de proteger al medio ambiente

Gráfico 122. ¿Está dispuesto a reducir su nivel de consumo con el fin de proteger al Medio Ambiente?

La mayoría de los encuestados están dispuestos a reducir su nivel de consumo, al igual que se vio en Busquístar, por lo que se debería formar a los habitantes en esta materia e indicar cómo podrían hacerlo mediante jornadas y otro tipo de actuaciones.

17.1.42 CALIDAD DE VIDA

17.1.42.1 VIVIENDA

Calidad de vida: Vivienda

Gráfico 123. Dispone de vivienda

La mayoría de los encuestados (41%) tienen una propiedad sin hipoteca, lo que es debido a la antigüedad de las viviendas.

17.1.42.2 COCHES

Calidad de vida: Coches y motos

Gráfico 124. Dispone de coche

Más del 50% de los encuestados tienen vehículo propio, ya sea coche o moto. En estos municipios se hace necesario para desplazarse entre los núcleos de población y por ejemplo, a la capital de Granada.

17.1.42.3 TELÉFONO

Calidad de vida: Teléfono

Gráfico 125. Dispone de teléfono

Solo el 13% de los encuestados no dispone de teléfono, mientras que un 39% dispone de fijo y móvil.

17.1.42.4 ORDENADOR

Calidad de vida: Teléfono

Gráfico 126. Dispone de ordenador

Casi el 80% de los encuestados dispone como mínimo de un ordenador, habiendo casi un 40% con más de un ordenador.

17.1.42.5 INTERNET

Calidad de vida: Internet

Gráfico 127. Dispone de Internet

El 23% de los encuestados no dispone de acceso a Internet. En cuanto a los que sí lo tienen, un 39% usa ADSL, y un 38% telefonía.

17.1.42.6 INGRESOS

Calidad de vida: Ingresos

Gráfico 128. Cuáles son sus ingresos

Sólo un 9% de los encuestados tiene unos ingresos superiores a 1800€, mientras que más del 60% de los encuestados tiene unos ingresos bajos, menores de 1000€, tendencias parecidas a las que se encontraron en Busquístar.

17.1.43 ¿CUÁLES DE ESTAS COSAS HACE PERSONALMENTE?

¿Cuáles de estas cosas acostumbra a hacer personalmente?

Gráfico 129. ¿Cuáles de estas cosas hace personalmente?

Las acciones que realizan personalmente un mayor número de los encuestados, se limitan a informarse acerca de temas medioambientales, mientras que un 40% no realiza ninguna acción.

17.1.44 VALORE CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL MEDIO AMBIENTE

Valore cada uno de los aspectos ambientales en su municipio

Gráfico 130. Valore cada uno de los aspectos medioambientales de su municipio

Los aspectos mejor valorados por los ciudadanos de Trevélez son la contaminación industrial, y la contaminación acústica, cuyos niveles consideran bajos, y la calidad del aire, que consideran alta. Los peor valorados son la gestión de basura, la gestión de agua, la movilidad urbana y la educación ambiental.

17.1.45 ESTARÍA A FAVOR DE LA INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA EN SU MUNICIPIO AUNQUE A PESAR DE CREAR MUCHOS PUESTOS DE TRABAJOS, FUESE MUY CONTAMINANTE

Estaría a favor de la instalación de una fábrica en su municipio aunque a pesar de crear muchos puestos de trabajos, fuese muy contaminante

Gráfico 131. *Estaría a favor de la instalación de una fábrica en su municipio, aunque a pesar de crear muchos puestos de trabajo, fuese muy contaminante.*

Hay una ligera mayoría de los encuestados que no estarían de acuerdo con que se instalase una empresa muy contaminante en su municipio, a pesar de la creación de muchos puestos de trabajo, lo que indica conciencia ambiental por parte de la ciudadanía.

17.1.46 INDIQUE SUS SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE SU MUNICIPIO

17.1.46.1 ¿CÓMO MEJORARÍA LA GESTIÓN DE BASURAS?

¿Cómo mejoraría la gestión de basuras?

Gráfico 132. *¿Cómo mejoraría la gestión de basuras?*

La mayoría de los encuestados cree que con el uso de dinero público se mejoraría la gestión de basuras, mientras que un 28% opina que hay que centrarse en la gestión de contenedores..

17.1.46.2 ¿CÓMO MEJORARÍA LA GESTIÓN DE AGUA?

¿Cómo mejoraría la gestión de aguas?

Gráfico 133. ¿Cómo mejoraría la gestión de agua?

En el caso de la gestión del agua, la mayoría creen que mejoraría en el municipio también con la inyección de dinero público, según el 53% de los encuestados.

17.1.46.3 ¿CÓMO MEJORARÍA EL MEDIO NATURAL Y EL PAISAJE DE SU MUNICIPIO?

¿Cómo mejoraría el medio natural y el paisaje de su municipio?

Gráfico 134. ¿Cómo mejoraría el medio natural y el paisaje de su municipio?

Para el 41% de los encuestados se mejoría el medio natural mediante una mejora de los caminos/vías, prácticamente el mismo porcentaje que opina que la solución sería aumentar o mejorar los parques públicos.

17.1.46.4 ¿EN GENERAL SE CONSIDERA USTED PREOCUPADO/A POR EL MEDIOAMBIENTE?

¿Cómo mejoraría la concienciación y participación ambiental ciudadana?

Gráfico 135. ¿Cómo mejoraría la concienciación y participación ambiental ciudadana?

La participación ambiental mejoraría, según un 33% de los encuestados, con reuniones informativas, aunque un alto porcentaje no sabe/no contesta sobre el resto de las opciones.

17.1.47 ¿HA REALIZADO ALGUNA QUEJA RELACIONADA CON TEMAS MEDIOAMBIENTALES?

¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?

Gráfico 136. ¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?

Solo el 6% de los encuestados ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales.

17.1.47.1 ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO?

¿A través de qué medio?

Gráfico 137. ¿A través de que medio?

Las quejas presentadas, han sido o al Ayuntamiento o por otros medios, ninguna se presentó a la Policía Local.

17.1.47.2 ¿CUÁL HA SIDO EL RESULTADO DE SU QUEJA?

¿Cuál ha sido el resultado de su queja?

Gráfico 138. ¿Cuál ha sido el resultado de su queja?

El resultado de la queja para un 80% ha sido insatisfactorio puesto que no se ha resuelto, mientras que en el 20% de los casos sí han resuelto el problema.

17.1.48 ¿CREE QUE SU AYUNTAMIENTO ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE IMPLICADO EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE?

¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado
en temas del Medio Ambiente?

Gráfico 139. ¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado en temas de Medio Ambiente?

El 49% de los encuestados, prácticamente la mitad, no cree que el Ayuntamiento esté implicado en temas de medio ambiente, mientras que un alto porcentaje 19% no sabe/no contesta, siendo sólo el 32% los que piensan que el Ayuntamiento sí está implicado en la protección del medio ambiente.

17.1.49 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIO DE LA AGENDA 21

17.1.49.1 ¿CONOCE EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN SU MUNICIPIO?

¿Conoce el proceso del Diagnóstico Ambiental que se está llevando a cabo en su municipio?

Gráfico 140. ¿Conoce el proceso del Diagnóstico Ambiental que se está llevando a cabo en su municipio?

El 70% de los encuestados no sabía que en Trevélez había comenzado el proceso de Diagnóstico Ambiental junto con Busquístar.

17.1.49.2 ¿CREE QUE ES POSITIVO PARA LA ZONA?

¿Cree que este proceso es positivo para la zona?

Gráfico 141. ¿Cree que este proceso es positivo para la zona?

La mayoría de los encuestados considera que el proceso será positivo para la zona, en este caso para el municipio, si bien no se alcanza la mitad. Hay un elevado porcentaje (24%) que no sabe/no contesta sobre el tema.

17.1.50 LE INTERESARÍA FORMAR PARTE DE UN GRUPO O COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

¿Le interesaría formar parte de un grupo o comisión de Medio Ambiente municipal?

Gráfico 142. ¿Le interesaría formar parte de un grupo o comisión de Medio Ambiente municipal?

A la mayoría de los encuestados no les interesa formar parte de un grupo de Medio Ambiente. Dada la importancia de este tipo de foros, es importante conocer y potenciar esta actividad positiva entre los vecinos.

18 ENCUESTA A AGENTES SOCIALES

Además del sondeo de opinión pública, en los municipios de Busquístar y Trevélez, ha realizado una encuesta a distintos agentes sociales de dichos núcleos. Este trabajo ha consistido en:

A continuación analizamos los aspectos más relevantes de la encuesta realizada a los Encuesta agentes sociales

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LOS MUNICIPIOS DE BUSQUÍSTAR Y TREVÉLEZ

Datos personales (opcional):

Nombre y apellidos:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Sexo: Hombre

Mujer

Edad:

Nivel de estudios:

Actividad profesional:

1. Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio.

¿Está satisfecho/a con los siguientes servicios de su municipio?

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Recogida de Residuos Urbanos | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Limpieza Viaria | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicio de suministro eléctrico | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicio de suministro de gas butano | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicio de transporte público | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Conservación y mantenimiento de la vía pública (pavimentación del viario público) | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicios Sanitarios | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicios Educativos | | | |
| a- Infantil | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| b- Primaria | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicios de empleo local/comarcal | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicios Sociales | | | |
| a- Infancia | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| b- Tercera Edad | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |
| Servicios Culturales, de ocio y deportivos | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No sabe/no contesta |

¿Cuál de los siguientes servicios sociales, consideras más importante para el conjunto del municipio?

Atención a la mujer (Centro de la Mujer)

Atención a la población inmigrante

Atención a los jóvenes

Otros.....

2. Valore su satisfacción actual con los siguientes aspectos del municipio/comarca:

Calidad del aire (contaminación atmosférica...)

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Olores

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Ruidos

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Estado de conservación del Entorno natural del municipio

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Calidad de Zonas verdes: parques, jardines, juegos infantiles

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Conservación del patrimonio histórico-artístico (barrios históricos...)

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Calidad urbana

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Acceso a la vivienda

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Dotación de mobiliario urbano (papeleras, bancos, fuentes, etc.)

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Accesibilidad y barreras arquitectónicas

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Oferta comercial

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Oferta cultural y de ocio del municipio en general

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Oportunidades y calidad del empleo

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Oferta y acceso a las nuevas tecnologías

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Participación ciudadana en las actividades municipales

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Acceso a la información municipal, atención al ciudadano por parte del Ayuntamiento

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Seguridad Ciudadana

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Comportamiento cívico de los ciudadanos

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Promoción de la igualdad de oportunidades

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Integración de la población inmigrante /extranjera

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Presencia de población estacional en el municipio (fin de semana, vacaciones...)

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

Infraestructuras de comunicación (carreteras...)

No sabe/no contesta Bueno Regular Malo

5. Asociacionismo.

¿Pertenece a alguna asociación?

Sí No

(En caso afirmativo)

Tipo de asociación a la que pertenece

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Amas de casa | <input type="checkbox"/> Jubilados |
| <input type="checkbox"/> Mujeres | <input type="checkbox"/> Medio ambiente |
| <input type="checkbox"/> Empresarias/os | <input type="checkbox"/> Ocio y tiempo libre |
| <input type="checkbox"/> Sindicatos | <input type="checkbox"/> Política |
| <input type="checkbox"/> Jóvenes | <input type="checkbox"/> ONG's |
| <input type="checkbox"/> Vecinal | <input type="checkbox"/> Religiosa |
| <input type="checkbox"/> Deportivas | <input type="checkbox"/> Madres y padres de Alumnos |
| <input type="checkbox"/> Consumidores | <input type="checkbox"/> Centro Guadalinfo |
| <input type="checkbox"/> Otras: | |

18.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA EN BUSQUÍSTAR

18.1.1 VALORACIÓN DE SERVICIOS Y DIFERENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO

Según los encuestados el resultado es el siguiente:

Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio

Gráfico 143. Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio de Busquistar.

Los servicios mejor valorados en el término municipal de Busquistar son los servicios sanitarios y los educativos, además de la limpieza viaria y la recogida de R.S.U.

Por otro lado, lo peor valorado son los servicios culturales, de ocio y deportivos, así como el servicio de desempleo local y comarcal.

18.1.2 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS SOCIALES, CONSIDERAS MÁS IMPORTANTE PARA EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO?

Se pretendió con esta pregunta conocer qué servicios sociales se consideran más importantes por parte de los agentes sociales encuestados. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Gráfico 144. Cuál de los siguientes servicios sociales considera más importante para el conjunto del municipio.

Según las respuestas obtenidas, casi el 60% de los encuestados considera que, de existentes en Busquístar, el más importante para el municipio es el servicio de Atención a los jóvenes. También se considera importante el servicio de atención a la mujer, por parte de más del 30% de los encuestados.

18.1.3 VALORE SU SATISFACCIÓN ACTUAL CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO/COMARCA

El objetivo de la pregunta es conocer cómo valoran los agentes sociales distintos servicios del municipio, en diferentes ámbitos. El grado de satisfacción de los encuestados con dichos aspectos queda reflejado en el siguiente gráfico:

Valore su satisfacción actual con los siguientes aspectos

Gráfico 145. Valore su satisfacción con los siguientes servicios.

En el término municipal de Busquístar, los encuestados están satisfechos especialmente con la calidad del aire, los olores y ruidos, la seguridad ciudadana, la integración de la población tanto inmigrante como estacional, el comportamiento de los ciudadanos y el estado de conservación del entorno natural.

En cambio, en su mayoría no se encuentran satisfechos con el acceso a nuevas tecnologías, la oportunidad de empleo, la oferta comercial, el acceso a la vivienda, el acceso a la información municipal, y la accesibilidad y barreras arquitectónicas.

18.1.4 GRADO DE SATISFACCIÓN POR VIVIR EN EL MUNICIPIO

Con esta pregunta general se pretende conocer la satisfacción global de los ciudadanos, en este caso agentes sociales, con el municipio, obteniendo una visión más amplia y de conjunto que en el apartado anterior. El resultado es el siguiente:

Gráfico 146. Esté satisfecho de vivir en su municipio/comarca.

La opinión es bastante favorable, ya que más del 70% de los encuestados están satisfechos o muy satisfechos de vivir en el municipio, y sólo un 6% manifiestan sentirse muy insatisfechos, además de un 19% de insatisfechos.

18.1.5 DESARROLLO ACTUAL DEL MUNICIPIO

Se encuestó a los agentes sociales sobre el grado de desarrollo actual en el que se encuentra el municipio de Busquístar, siendo las respuestas las que se reflejan a continuación:

Gráfico 147. Cuál cree que es el desarrollo actual del municipio.

La opinión en este aspecto es bastante desfavorable, ya que casi el 70% de los encuestados considera que el desarrollo actual del municipio no está siendo adecuado, por sólo un 31% que lo considera adecuado o muy adecuado.

18.1.6 ACTIVIDADES QUE POTENCIARÍA EN EL MUNICIPIO

Se busca con esta pregunta conocer cuáles son las actividades que los agentes sociales del municipio potenciarían para mejorar el desarrollo del mismo. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes:

¿Qué actividades cree que hay que potenciar para mejorar el desarrollo su municipio?

Gráfico 148. ¿Cuáles son las actividades que potenciaría en su municipio?

La mayoría de los encuestados potenciaría las actividades agrícolas/ganaderas y las relativas al sector servicios, seguidas de las actividades turísticas. Llama la atención que no se apuesta mucho por la producción y transformación ecológica como actividad que mejoraría el desarrollo del municipio.

18.1.7 ASOCIACIÓN. TIPO DE ASOCIACIÓN AL QUE PERTENECE

Se pregunta aquí sobre el tipo de asociación a la que pertenece cada uno de los agentes encuestados, siendo las respuestas las siguientes:

Gráfico 149. Tipo de asociación al que pertenece.

La mayoría de los encuestados que pertenece a asociaciones lo hace en agrupaciones de ocio y tiempo libres. Es destacable, en el ámbito que nos ocupa, que apenas una de las personas encuestadas pertenece a una asociación de medio ambiente. Destacan también las asociaciones de empresarios y las de madres y padres de alumnos.

18.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA EN TREVÉLEZ

18.2.1 VALORACIÓN DE SERVICIOS Y DIFERENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO

Según los encuestados el resultado es el siguiente:

Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio

Gráfico 150. Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio de Trevélez.

Los servicios mejor valorados en el término municipal de Trevélez son los servicios sanitarios y los educativos, mientras que lo peor valorado con diferencia son los servicios culturales, de ocio y deportivos. Además, en este apartado es donde encontramos el porcentaje más elevado de respuestas No sabe/No contesta, lo que también puede indicar desconocimiento de los agentes sociales sobre este tema.

18.2.2 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS SOCIALES, CONSIDERAS MÁS IMPORTANTE PARA EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO?

Se pretendió con esta pregunta conocer qué servicios sociales se consideran más importantes por parte de los agentes sociales encuestados. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Gráfico 151. Cuál de los siguientes servicios sociales considera más importante para el conjunto del municipio.

Según las respuestas obtenidas, más del 60% de los encuestados considera que, de existentes en Trevélez, el más importante para el municipio es el servicio de Atención a los jóvenes. También se considera importante el servicio de atención a la mujer, por parte de casi el 30% de los encuestados.

18.2.3 VALORE SU SATISFACCIÓN ACTUAL CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL MUNICIPIO/COMARCA

El objetivo de la pregunta es conocer cómo valoran los agentes sociales distintos servicios del municipio, en diferentes ámbitos. El grado de satisfacción de los encuestados con dichos aspectos queda reflejado en el siguiente gráfico:

Valore su satisfacción actual con los siguientes aspectos

Gráfico 152. Valore su satisfacción con los siguientes servicios.

En el término municipal de Trevélez, los encuestados están satisfechos especialmente con la calidad del aire, los olores y ruidos, la seguridad ciudadana, la integración de la población tanto inmigrante como estacional, el comportamiento de los ciudadanos y el estado de conservación del entorno natural.

En cambio, en su mayoría no se encuentran satisfechos con el acceso a nuevas tecnologías, la oportunidad de empleo, la oferta comercial, el acceso a la vivienda, el acceso a la información municipal, y la accesibilidad y barreras arquitectónicas.

Se han obtenido, por tanto, resultados similares a los que se obtuvieron para Busquístar.

18.2.4 GRADO DE SATISFACCIÓN POR VIVIR EN EL MUNICIPIO

Con esta pregunta general se pretende conocer la satisfacción global de los ciudadanos, en este caso agentes sociales, con el municipio, obteniendo una visión más amplia y de conjunto que en el apartado anterior. El resultado es el siguiente:

Gráfico 153. Esté satisfecho de vivir en su municipio/comarca.

La opinión es bastante favorable, ya que más del 80% de los encuestados están satisfechos o muy satisfechos de vivir en el municipio, y sólo un 12% manifiestan sentirse muy insatisfechos.

18.2.5 DESARROLLO ACTUAL DEL MUNICIPIO

Se encuestó a los agentes sociales sobre el grado de desarrollo actual en el que se encuentra el municipio de Trevélez, siendo las respuestas las que se reflejan a continuación:

Gráfico 154. Cuál cree que es el desarrollo actual del municipio.

La opinión está muy repartida, ya que un 53% de la población encuestada considera el desarrollo del municipio Poco o Nada Adecuado, por un 47% que lo considera Adecuado o Muy Adecuado. Existe, por tanto, división de opiniones en cuanto a cómo se está produciendo el desarrollo del municipio.

18.2.6 ACTIVIDADES QUE POTENCIARÍA EN EL MUNICIPIO

Se busca con esta pregunta conocer cuáles son las actividades que los agentes sociales del municipio potenciarían para mejorar el desarrollo del mismo. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes:

¿Qué actividades cree que hay que potenciar para mejorar el desarrollo su municipio?

Gráfico 155. ¿Cuáles son las actividades que potenciaría en su municipio?

La mayoría de los encuestados potenciaría las actividades turísticas, seguidas de las agrícolas/ganaderas y el sector servicios. Llama la atención que no se apuesta mucho por la producción y transformación ecológica como actividad que mejoraría el desarrollo del municipio.

18.2.7 ASOCIACIÓN. TIPO DE ASOCIACIÓN AL QUE PERTENECE

Se pregunta aquí sobre el tipo de asociación a la que pertenece cada uno de los agentes encuestados, siendo las respuestas las siguientes:

Gráfico 156. Tipo de asociación al que pertenece.

La mayoría de los encuestados que pertenece a asociaciones lo hace en agrupaciones de ocio y tiempo libres. Es destacable, en el ámbito que nos ocupa, que apenas una de las personas encuestadas pertenece a una asociación de medio ambiente. Destacan también las asociaciones de empresarios y las de madres y padres de alumnos.

19 CONCURSO DE LOGO PARA LA AGENDA 21

Siguiendo las directrices marcadas por Diputación de Granada y las Bases del concurso para la elección del logo, se llevó a cabo el siguiente procedimiento:

Primeramente los escolares (de edades comprendidas entre 8 y 12 años) realizaron los dibujos del logo de la Agenda 21 en los dos colegios existentes, el ubicado en Trevélez y el ubicado en Busquístar. Se realizó el día 24 de enero de 2014, participando un total de 45 niños.

Durante la convocatoria de elección por parte de los miembros del jurado, el 16 de marzo, por vía mail, se determinaron los finalistas del logo de la AGENDA 21 (Ayuntamientos, presidentes o representantes del AMPA, Directores de los centros escolares de ambos municipios, técnico de la asistencia técnica que lleva a cabo el diagnóstico ambiental y representante del servicio de medio ambiente de la Diputación de Granada).

Se incluyen algunas fotos del día de la realización del concurso:

Foto Día del Concurso. C.P.R. Los Castaños. Busquístar. Día 24 de enero de 2014. Elaboración Propia.

CEIP Nuestra Señora de Las Nieves. Día 24 de enero de 2014. Elaboración propia.

Los dibujos finalistas son los siguientes:

El dibujo nº 3 es el de la finalista del C.P.R Los Castaños del municipio de Busquistar, Carmen Granda Perez.

Y el dibujo n.º 10 es el de la finalista del CEIP Nuestra Señora de las Nieves del municipio de Tevez y ganadora del logo de la agenda 21: Selva Genia Gil Sitges, elegida por los miembros del jurado por mail el 28 de marzo de 2014.

Este logo completa la realización del Diagnóstico y ya que se podrá utilizar en las próximas actividades relacionadas con la Agenda 21 o con el medio ambiente.

A la ganadora del concurso del logo de la Agenda 21 se le hará entrega del regalo al finalizar el foro comarcal de la A21, en el que se presenta el documento final del DIAC.

20 FOROS DE AGENDA 21

20.1 FORO DE AGENDA 21. TREVÉLEZ

El Primer Foro del Diagnóstico Conjunto de Trevélez y Busquístar, se celebró el día 7 de febrero de 2014, en el municipio de Trevélez, en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

Contó con la asistencia de la Teniente de Alcalde, Laura Ramos González y el técnico del Ayuntamiento de Trevélez: José Antonio Ruiz Jiménez.

Los contenidos que se trataran en el Foro son:

Relativas al Parque Natural

- Las primeras intervenciones iban dirigidas a los problemas que tienen con la figura del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.
- Para los asistentes uno de los mayores problemas es la intromisión del parque natural, y que el Parque Natural no ofrecen puestos de trabajo para los habitantes de los municipios y por ello muchos habitantes han vuelto a la agricultura.
- Después de la crisis, y cuando hay mucha gente parada, la única alternativa es la agricultura y la ganadería, pero la administración (Parque) les pone trabas, pues necesitan permisos y autorizaciones.
- Una de las mayores quejas es el número de trámites burocráticos que tienen que hacer, y que la administración tarda mucho en contestar, como ejemplo indicaron que si presentan documentación en agosto la contestación de la Consejería llegó en el mes de enero.
- Según los asistentes, debido a los largos plazos de respuesta del parque (espera de permisos y autorización) y al final cultivan antes de que llegue la autorización.
- Debido a los cultivos, existen muchas denuncias por parte de los agentes.
- Existe una personalización del personal del parque, no hay presencia de las figuras destacadas en la gestión del parque en el día a día.
- Existe una queja constante de que la no modernización del campo no se puede realizar, pues no se pueden mejorar los caminos, accesos, acequias..., sin permisos de la administración y esta tarda mucho en llegar.
- También el problema de la sarna de la cabra montesa, se extiende al ganado doméstico.
- Algunos de los presentes incluso llegaron a decir que el parque no beneficia al municipio.
- La normativa no es de fácil acceso para los habitantes, existe desinformación, sobre las nuevas leyes, incluso las que afectan al parque. Para ellos sería importante que alguien les informase.

- En el tema de la agricultura, no pueden disponer malla antipedriza, debido a que crea un gran impacto visual.
- El parque obliga al dueño a que sus tierras formen parte del parque natural.
- Debería existir información por parte del Ayuntamiento.
- Quejas al personal del parque, se van del foro y no participan.
- El problema es el mismo, "nunca se puede hacer nada porque cualquier movimiento que se hace dentro de Parque, conlleva una denuncia". Tienen las de perder frente al parque.
- No solicitan subvenciones, ayudas, porque no saben cómo se hace o por falta de información, pero los asistentes indican que ellos no quieren ayuda, solo quieren trabajar.
- El parque debería limpiar el monte y los animales, para minimizar el problema con la sarna, que se puede trasladar a los animales domésticos.
- Los problemas con los incendios pueden producirse debido a que ellos ya no limpian los caminos, ni sus fincas.

Relativos a los accesos/caminos/senderos

- Los accesos están en muy mal estado y no se puede ni acceder a algunas fincas, no pueden acceder con determinados vehículos.
- Según los asistentes, los caminos, senderos, parece que están adecuados solo para los senderistas y no para la gente del pueblo, y no se puede acceder con tractores, etc.
- También se deben arreglar los caminos e incluir señalización.

Relativos a los residuos

- Según los asistentes, no tienen problemas con los residuos, ni con el número de contenedores ni con la frecuencia de recogida, aunque indican que en el Ayuntamiento podría haber un punto de recogida.
- Los residuos relacionados con la agricultura como las cuerdas, plásticos, no tienen un lugar de depósito, y puede ser motivo de denuncia/sanción por parte de la Administración (Público).

Relativos al agua

- Con respecto al agua existe un problema con las captaciones, desde hace 25 años, en los que las captaciones están en la tierra y cuando llueve mucho la calidad del agua no es muy buena. Y es necesario clorarla mucho.

Relativos al servicios sanitario

- Según los asistentes, el servicio sanitario es "excelente".

Relativos al turismo

- Según los asistentes, en Trevélez están acostumbrados a que los turistas “lleguen solos”, y en el momento actual se hace necesario empezar a realizar acciones para atraer el turismo.
- Potenciar el turismo mediante el sector servicios: por ejemplo, incluso dijeron que sería bueno incluir un telesilla desde Sierra Nevada hasta Trevélez.
- Según los asistentes debería existir una oficina de turismo en Trevélez.
- Uno de los asistentes propuso que en Trevélez, se hace necesario realizar: una feria del jamón, un técnico de medio ambiente y una oficina de turismo.
- Incluso hay quejas de que los turistas no entienden el transporte en los animales, y los acusan de maltrato animal.

Relativas a zonas verdes/zonas de ocio

- Según los habitantes existe una falta de ocio: por ejemplo, el polideportivo, debería rehabilitar, pues para hacer deporte a otros municipios.
- Los niños no tienen nada donde puede divertirse.
- Según algunos asistentes, faltaría alguna zona verde dentro del núcleo urbano y mobiliario urbano.
- Las zonas están mal acondicionadas para personas mayores, no hay zonas de ocio para mayores como tampoco existe un centro para mayores.

Relativas a la Guardia Civil/Protección civil

- Con la Guardia Civil los habitantes están contentos, solo que el edificio donde duermen coinciden con el edificio de usos múltiples y no les dejan realizar distintas actividades y las fiestas locales deben contratar una carpa.
- No existe ni policía local ni protección civil, debido al pequeño tamaño del municipio.

Relativas a la calidad de vida

- Los asistentes, indican la calidad de vida es cada vez peor, porque estar dentro del parque ha hecho que vaya empeorando.
- No tienen problemas de convivencia, de manera general se vive bien, puede haber problemas o conflictos entre vecinos, pero de manera muy puntual.

Relativas a la Ordenación del territorio

- Según algunos asistentes, en el núcleo hace falta más zona edificable, zona urbana.

Relativas a la Agenda 21

- Algunos participantes preguntaban para qué sirve “esto de la Agenda 21”, ¿si va a servir para algo a los ciudadanos?

Algunas fotos tomadas durante la realización del foro son las siguientes:

El número de asistentes fue de 43 personas, se incluye el listado de personas asistentes:

<p>Ayuntamiento de Trévez</p>	Trevélez	07/Febrero/2014	
		Duración	de 19.30 a 20.30 horas
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Diagnóstico ambiental conjunto de los municipios de Trévez y Busquistar			

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE IMPACTAR EL FORO			
Cargo/Categoría, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
Asistente técnico	75171575	ESMERGIMAR RICO	
RELACION DE ASISTENTES AL FORO			
Cargo/Asistente, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
AGRICULTOR - PRESIDENTE COMUNIDAD DE REGANTES	74713244	Antonio Sola	
VOCAL COM. DE REGANTES	74713848	Carlos Colletes Fandi	
	74702948	Antonio Sola Jimeno	
SECRETARÍA (SATI)	74714488	José Antonio Alonso	
AGRICULTOR	24277805	José Antonio Gallego	
CAMPESINO PRESIDENTE	03246094	Yago Espanto	
AGRICULTOR	74241824	Gregorio Segura Rodríguez	
AGRICULTOR	21165110	Francisco Mayo González	
AGRICULTOR	14745596	Yasmin Castro Muro	
VOCAL COM. DE REGANTES	74706695	Antonio López Jorcalá	
PRESIDENTA AMPA	17642226	Concha Antoniana Alonso	
	181102294	Amalia Rodríguez Ruiz	
	29084068	Rosa M ^o Hoya Ortiz	
CAMPESINO TREVÉLEZ	21495124	Alejandra Siles Girardier	
CONSEJO REGADOR JAMONERAS	7171466	M ^o Pilar Herrera	
AGRICULTOR	74716992	Yago Mayo Castro	
	74722776	Rodrigo Medina Vinto	

GANADERO AGRICULTOR	242361570	Jose A Segura Rodriguez	
	455589094	Ariel G. Martinez	
TENIENTE DE ALCALDE	46574760X	Laura Ramos Gonzalez	
ABOGADO		Fernando Villalón	
JAMONERO	24120124	Elena Saura	
CARPINTERO	14624449	Juan Ernesto Rodolfo	
	74701806	Ugarr COSA	
PERDICERITA	24092635	Alfonso Gonzalez	
AGRICULTOR	74704736	ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	
JAMONERO	14628899	J. ANTONIO LOPEZ	
AGRICULTOR	31143992	Yolanda Gonzalez Hidalgo	
AGRICULTOR	24004404	J. Joaquin Maza Corto	
AGRICULTOR	51526204	Juan H. Gonzalez Lopez	
	14625822	Paco Gonzalez	
	74719977	Indignos	
GANADERO	24202002	Francisco Garcia	
GANADERO	24161473X	Juan Gilgosa	
	24078201	Jorge	
MAQUINISTA/AG. TRANSP.	746541071	Cesar A. Ortiz Gallegos	
ESTUDIANTE	76589307	Adriano Gallegos Ortiz	
AGRICULTOR	24351070	Jose A. Espinosa Gallegos	
	24192940	Antonina Heras	
	7465010X	Fernando	

POLECA JURISDICCION	2021584/	JOSU GALLEGOS MARTINEZ	
	2422165/	JOSE ANTONIO...	

CANADERS 18113858-P JULIO MOYA
 SECRETARIA AYUNTAMIENTO 24222725-C JOSE ANTONIO RUIZ SIMENES

20.2 FORO DE AGENDA 21. BUSQUÍSTAR

El Segundo Foro del Diagnóstico Conjunto de Trevélez y Busquístar, se celebró el día 27 de febrero de 2014, en el municipio de Busquístar, en el local de Guadalinfo.

Contó con la asistencia de la Alcaldesa Elisabeth Lizana Puentedura.

Los contenidos que se trataran en el Foro son:

Relativos a los residuos

- Necesitan un local de diversión y más bares.
- De momento, en el municipio escasa participación.
- Recogida de residuos: contenedores, ropa, aceite, pilas, tapones...hay 9 contenedores, no existe un punto de recogida deben ir a Pitres, y ponerlos a disposición de los ciudadanos.
- Enseñar a los ciudadanos como funciona cada uno de estos contenedores.
- Se ha pedido al ayuntamiento que instale nuevos contenedores, y la respuesta de éste es que los han pedido pero aún no se los traen.
- Creación de un punto accesible para todos los residuos que no haya desplazamientos.
- Aumentar la frecuencia de recogida de residuos.
- La limpieza de las calles del municipio, la realizan los propios vecinos.

Relativos a los accesos

- Es necesario el mantenimiento de los caminos, limpiándolos.
- Mejorar la accesibilidad para personas mayores, no existen accesos a otros municipios, la gente debe ir por la carretera para ir a Pórtugos, por ejemplo.
- Falta de visibilidad es la carretera, sobre todo el cruce de la entrada principal al pueblo.

Relativos al transporte

- Problema con los autobuses ocupan mucho espacio de la entrada a la entrada del pueblo.
- Para realizar trayectos a otros municipios siempre hay que coger el coche.
- Vecinos pacíficos, cuando aparece la policía no hay revuelo porque nunca pasa nada.
- Mala comunicación para el transporte.

Relativos a zonas verdes/jardines/zona forestal

- Jardines y merenderos. Zonas verdes y de recreo, deberían tener más vegetación y se deben reforestar.
- Falta de arboleda, en verano a veces es imposible estar en algunas zonas.
- Reforestación, poca actuación ante plagas.
- Las plagas dependen de la época del año.
- Cuando separan la vegetación, suele ser con pinos, y eliminan la vegetación autóctona.

- Crear merenderos y zonas de accesos al municipio, mejor acceso a la Mezquita.
- Acondicionar las eras de labor.
- Zona de la Mezquita, es privada y uso público.
- En la Era instalar más columpios.

Relativo a la calidad de vida

- La calidad de vida en el municipio, se vive bien.
- Considera que hay buena relación entre los habitantes del municipio.
- Se vive mejor en el pueblo que en la ciudad, en el pueblo no suele faltar de nada.

Relativos al agua

- Suciedad de los darros, no se limpia.
- Calidad del agua, demasiado cloro, a veces huele a lejía.
- Cuando llueve el agua sale turbia, algunos habitantes incluso tienen depuradora propia.

Relativo a la Sanidad

- El problema con la sanidad, se creó desde que se fue la antigua médica y no hay uno fijo, por lo que hay cierta desconfianza con los que llega porque el anterior era el médico de toda la vida.
- Asistencia médica diaria es un punto a favor del municipio.
- El pediatra va 1 o 2 veces por semana, si lo necesitan en otro momento deben ir a Órgiva.

Relativos al turismo

- Los asistentes no están muy a favor del turismo.
- Los asistentes dijeron que "La esencia de La Alpujarra está en Busquístar".
- No quieren que el turismo sea tal cual existe en Pampaneira y Capileira.

Relativos al empleo

- No existe empleo, se ha mantenido la agricultura, no como ha pasado en Trevélez, que han tenido que volver a cultivar, siempre se ha cultivado.
- El tema del empleo, indican que es "la pescadilla que se muerde la cola"
- La construcción ha decaído. Antes había más familias que se dedicaban a la construcción.
- Los secaderos de jamón también están también cerrando.
- Problema con la administración con la agricultura, no facilita nada, siendo un pueblo agrícola.
- Crear canales cortos entre la intermediación y el agricultor. El intermediario es el principal problema.
- Los productos deben exportarse, pues aquí no hay mercado.

- Mucha ciudadanía puede autoabastecerse con sus propios productos, por lo que la crisis no se nota demasiado como en una ciudad grande.

Relativos a la cultura

- Nivel cultural, hay proyectada una biblioteca, y creación de un centro de día para atender a los mayores, servicio de ayuda o comida a domicilio.

Algunas fotos tomadas durante la realización del foro son las siguientes:

El número de asistentes fue de 12 personas, se incluye el listado de personas asistentes:

<p>Ayuntamiento de Busquistar</p>	Busquistar	27/Febrero/2014	
		Duración	de 18.00 a 19.30 horas
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Diagnóstico ambiental conjunto de los municipios de Trévlez y Busquistar			

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE IMPARTIR EL FORO			
Cargo/Categoría, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
ASISTENCIA TÉCNICA	751711590	ESTHER GUTIERREZ RUEDA	
RELACION DE ASISTENTES AL FORO			
Cargo/Asistente, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
	55705993	Miguel Rodríguez Jimenez	
	menor	Natalia Roguegale	
	74750300	Isabel Grande del Castillo	
	44274959	Mariana Cortés Heredia	
		Maria Vagelica	
AT Diputación Granada	74620446	Almudena Perera Lopez	
	74645744	CRISTINA NAVAS ANDRANCO	
SEALDESMA	146252100	ELISABETH LIZANA	
	747144805	M. Teresa Sopena Lopez	
	25781788	M. Carmen Vargas	
	146294060	INMACULADA RODRIGUEZ SALTERÓN	
	24148711A	Amalia Salmeiro	

20.3 FORO DE AGENDA 21. BUSQUÍSTAR (II)

El 1 de julio de 2014, a las 19 horas, se organizó el Foro Social en el centro Guadalinfo de Busquístar, con la presencia de la Alcaldesa de dicho municipio Elisabeth Lizana Puentedura, para presentar los resultados de los indicadores del Diagnóstico de Busquístar, basados en la agenda 21 local de Andalucía, Agenda 21 Provincial y en la red de redes de MARN. En dicho foro también tuvo lugar la entrega del premio al finalista del concurso de logos. Como siempre el objetivo principal del foro, fue movilizar a la ciudadanía para que participasen y estuviesen al tanto de los logros llevados a cabo en el proceso.

El foro fue un espacio abierto donde todos los ciudadanos de Busquístar nos transmitieron sus inquietudes, opiniones y también, sus críticas con respecto a problemas o temas de especial interés para el pueblo.

La participación ciudadana giró en torno a una variedad de actividades enfocadas por las distintas temáticas socioeconómicas, como la crisis o los recortes, actividades medioambientales, y también culturales y lúdicas.

No se realizaron comentarios o puntualizaciones con respecto los resultados de los indicadores, pero sí que el debate discurrió en torno a las distintas temáticas desarrolladas en el Foro Social, las principales fueron:

1. **Parque Natural:** como siempre fue el tema principal, su uso público y su gestión en el área protegida, es motivo de grandes desencuentros.

Algunos comentarios interesantes:

"El Parque Natural afecta a todo nuestro pueblo, afecta a un gran número de nuestra fincas, de nuestras tierras y las que tenemos arrendadas para darle de comer al ganado..."

"El Parque no puede quitarnos las tierras, son nuestras y, sin embargo, nos prohíben todo, nos las quitan sin darnos nada a cambio..."

2. **Educación ambiental:** se trataron aspectos relacionado con el reciclaje y la recogida de residuos: contenedores, ropa, aceite, pilas, tapones... existe desinformación, sobre las nuevas leyes.

Algunos comentarios interesantes:

"...no sé si reciclo de la manera adecuada, una buena educación es ideal para el buen reciclaje..."

"...carecemos de contenedores de recogida selectiva, debemos ir a Pitres, deben poner más contenedores a disposición de los ciudadanos..."

"...Espera algo de formación e información en materia de reciclaje por parte del Ayuntamiento o Centro Guadalinfo, ya que muchos ciudadanos quieren reciclar pero no saben muy cómo y dónde hay que depositarlos..."

3. **Consejería de Medio Ambiente:** de los trámites burocráticos que tiene que hacer la administración tarda en contestar.
4. **Urbanismo:** Debería existir más información por parte del Ayuntamiento. En el núcleo hace falta más zona edificable, zona urbana.
5. **Movilidad:** vuelven a insistir, ya se habló en el foro inicial, sobre la mejora de sendas y caminos, muchos de ellos están destruidos o está limitado su acceso. Además indican que las salidas del municipio son peligrosas para los vehículos y que no ha señalización viaria suficiente.

6. **Mobiliario urbano:** solicitan más zonas verdes, parques y zonas recreativas para los niños, zonas con bancos para poder sentarse y descansar.
7. **Relativos a los residuos**
 - Recogida de residuos: contenedores, ropa, aceite, pilas, tapones... no existe un punto de recogida deben ir a Pitres, y ponerlos a disposición de los ciudadanos. Enseñar a los ciudadanos como funciona cada uno de estos contenedores. Creación de un punto accesible para todos los residuos que no haya desplazamientos. Aumentar la frecuencia de recogida de residuos.
8. **Relativas a la Agenda 21:** Los participantes se preguntan para que qué sirve el proceso y si va a servir para algo a los ciudadanos o al pueblo. Pero creen que es un paso positivo para su municipio. Los foros, opinan, que son positivos para la comunicación y la reunión de los ciudadanos del municipio, que se exponen temas y cuestiones entre ellos.
 - Entrega del regalo a la finalista del logo de la Agenda 21 del C.P.R Los Castaños del municipio de Busquistar, Carmen Granda Perez.

Algunas fotos tomadas durante la realización del foro que son la presentación, conclusiones y entrega del regalo a la finalista del logo de la Agenda 21.

<p>Ayuntamiento de Busquistar</p>	Busquistar	01/JULIO/2014	
		Duración	de 19.00 a 20.30 horas
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diagnóstico ambiental conjunto de los municipios de Trévez y Busquistar			

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE IMPARTIR EL FORO			
Cargo/Categoría/, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
ASISTENCIA TÉCNICA	7542190	ESTHER GUICHÓN RIVERA	
	26236896	RIBEN ALBA RUIZ	
RELACION DE ASISTENTES AL FORO			
Cargo/Asistente/, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
DINAMIZADORA CENTROS GUARDIA DE BIODIVERSIDAD	7464574	CRISTINA NOVAS BARRANCO	
		Josefin a teredo	
ALCALDESA BUSQUÍSTAR	1462820	ELIZABETH LASTANA	
		Dolores Gallegos	
		M ^a José Granda	
		Alexandra Huthao	
		Natalia Rodriguez	
		Paula Rodriguez	
	24234703	Carmen Pérez Salas	
		M ^a Carme Riba	
		M ^a Rodríguez	
	24.029.841	M ^a Ansel Granda	
FINANCISTAS LOCAL ASER-09-21	74715038	M ^a Isabel Granda	
		Carmen Granda	

20.4 FORO DE AGENDA 21. TREVÉLEZ (II)

El 24 de julio de 2014, a las 20 horas, se organizó el Foro Social en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Trevélez, con la presencia del Alcalde Manuel Mendoza Ortiz y el Secretario del Ayuntamiento José Antonio Ruiz Jiménez.

El motivo del foro fue la presentación de los resultados de los indicadores del Diagnóstico de Trevélez, basados en la agenda 21 local de Andalucía, Agenda 21 Provincial y en la red de redes de MARN. En dicho foro también tuvo lugar la entrega del premio al finalista del concurso de logos. Como siempre el objetivo principal del foro, fue movilizar a la ciudadanía para que participasen y estuviesen al tanto de los logros llevados a cabo en el proceso.

El foro fue un espacio abierto donde todos los ciudadanos de Trevélez nos transmitieron sus inquietudes, opiniones y también, sus críticas con respecto a problemas o temas de especial interés para el pueblo.

Se realizaron comentarios y puntualizaciones con respecto a uno de los resultados de los indicadores presentados, en concreto, una relativa a la Ordenación del territorio, la actualización del asfaltado y adoquinado de varias calles del municipio, comentario que sirvió para la actualización y puesta al día del diagnóstico.

El debate con la ciudadanía, discurió en torno a las distintas temáticas desarrolladas en el Foro Social, los contenidos que se trataron en el Foro son:

Relativas al Parque Natural

- Las primeras intervenciones iban dirigidas a los problemas que tienen con la figura del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.
- Con la falta de trabajo en la zona, la única alternativa es la agricultura y la ganadería, pero la administración (Parque) les pone trabas, pues necesitan permisos y autorizaciones.
- El número de trámites burocráticos que tienen que hacer.
- Conflictos con los agentes del parque debido a los cultivos, pues existen muchas denuncias.
- La prohibición de la malla antipedrizo, pues crea un gran impacto visual.

Relativos a los accesos/caminos/senderos

- Los accesos están en muy mal estado y no se puede ni acceder a algunas fincas, no pueden acceder con determinados vehículos.
- Los caminos, senderos, parece que están adecuados o solo tienen acceso turistas o altos cargos y no para la gente del pueblo, y no se puede acceder con tractores, etc.
- Queja constante para la modernización y mejora de caminos, accesos, acequias. Se deben arreglar los caminos e incluir señalización.

Relativos a los residuos

- No tienen problemas con los residuos, ni con el número de contenedores ni con la frecuencia de recogida, están al día con respecto al reciclaje.
- Denuncia/sanción por parte de la Administración (Público) pues no tienen un punto de recogida de residuos plásticos producidos por la agricultura o ganadería y exigen un punto.

Relativos al agua

- Peligro de epidemia en las acequias pues aparecen cabras montesas muertas
- La falta de agua "mal gestionada" está provocando la ruina de una gran mayoría de productores agropecuarios que con la frambuesa han visto una salida económica. Los intentos de plantar nuevos productos y recuperar otros con carácter comercial (mora, kiwi y pistacho) se pueden ver frustrados.

Relativo al ocio y actividades culturales:

Indican que hay pocas actividades o eventos culturales en los municipios y si se convocan no hay medios de difusión suficientes para enterarse y poder participar, indican que son fuentes importante de ingresos para los comercios,.... que y que si no se notifican no pueden participar ni ellos ni invitar a familiares / amigos u otros ciudadanos de otros municipios.

Relativos al turismo

- Es necesario empezar a realizar acciones para atraer el turismo.
- Debería existir una oficina de turismo en Trevélez, cartelería, mapas y guías sobre la zona. Indican que los trípticos de turismo con las vías y senderos son obsoletos ya que cuando los turistas deciden realizar una ruta, muchas ya han perdido las indicaciones los hitos o están limitadas al acceso, por lo muchos incluso se pierden.

Relativas a la calidad de vida

- Los ciudadanos del municipio, en la tónica general, indican que viven bien en el pueblo.

Relativas a la Agenda 21

- Algunos participantes se siguen preguntando si la Agenda 21 servirá para algo. Pero lo ven positivo para su municipio.

Entregad el regalo a la finalista del logo de la Agenda 21 del municipio de trevelez (Selva Genio Gil Sitges, de 4º curso del CEIP Nuestra Señora de las Nieves de Trevelez.

Algunas fotos tomadas durante la realización del foro son las siguientes:

<p>Ayuntamiento de Trevélez</p>	Trevélez	24/Julio/2014	
		Duración	de 20.00 a 20.45 horas
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Diagnóstico ambiental conjunto de los municipios de Trevélez y Busquistar			

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE IMPARTIR EL FORO			
Cargo/Categoría/, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
Asistencia Técnica	751421550	ESMER GUTIÉRREZ RUEDA	
ASISTENCIA TÉCNICA	26233690	RUBÉN ALBA RUIZ	

RELACION DE ASISTENTES AL FORO			
Cargo/Asistente/, etc.	D.N.I.	Nombre y Apellidos	Firma
Estudiante		Selva Glez Gil S. Glez	
Empresario Campesino	214951220	Alejandra Sitges	
Pensionista Campesino	25654092	Beata de la Torre	
Técnico Electricista	23247345	Manuel J. Puez Polanco	
Alcalde	2417000	Manuel Muñoz Ortiz	
JOSE A. RUIZ JIMENEZ SECRETARIO	24270285	JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ	

DOCUMENTO 5. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO

CONTENIDO DOCUMENTO 5

21	CONCLUSIONES Y MATRIZ DAFO.....	578
21.1	RESUMEN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	578
21.2	MATRIZ DAFO	579
21.3	RECOMENDACIONES	583

21 CONCLUSIONES Y MATRIZ DAFO

21.1 RESUMEN GENERAL DEL DOCUMENTO

Este trabajo ha sido realizado entre el otoño del 2013 y el verano de 2014 por encargo de la EXCMA. DIPUTACIÓN DE GRANADA y los EXCMO, s. AYUNTAMIENTOS de BUSQUÍSTAR y TREVÉLEZ.

Durante este periodo se ha contactado con administraciones, entidades, empresas, asociaciones y directamente con la sociedad (foros y encuestas) con el objeto de conocer la realidad socio-ambiental de los municipios objeto de estudio.

Los datos recopilados corresponden con los mejores disponibles durante el periodo de realización señalado. En los últimos meses se ha procedido a validar, verificar y actualizar la información del Diagnóstico a partir de las sugerencias y aportaciones de Ayuntamientos y Diputación de Granada.

A partir de todo este trabajo realizado se han extraído una serie de conclusiones sobre la zona estudiada, que incluyen el conocimiento de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los municipios de Busquístar y Trevélez. Dichas consideraciones se han ido plasmando a los largo de los distintos epígrafes de cada documento.

En el siguiente apartado tenemos un resumen de las principales conclusiones que se han extraído de manera global, una síntesis de todas las consideraciones hechas en los apartados anteriores. Este conjunto de resultados se ha plasmado en una Matriz DAFO general para los dos municipios objeto de estudio.

Por último, una vez conocida la Matriz DAFO de Busquístar y Trevélez, este Documento de Síntesis finaliza con una serie de recomendaciones generales para potenciar el desarrollo del municipio tanto desde un punto de vista ambiental como socioeconómico, corrigiendo las debilidades, evitando las amenazas, potenciando las fortalezas y aprovechando las oportunidades que estos dos municipios presentan a tenor del presente diagnóstico.

Se espera que el presente trabajo sea de utilidad para el conocimiento de los municipios de Busquístar y Trevélez, y ayude tanto a los Ayuntamientos como al resto de la ciudadanía a comprender mejor el funcionamiento de sus municipios, sus posibilidades de desarrollo futuras y por dónde pasan esas posibilidades, así como el papel que cada uno de los distintos agentes juega en dicho futuro.

Este apartado se ha encargado de establecer las principales conclusiones del Diagnóstico, apoyándose de la configuración de una Matriz DAFO, para lo cual ha integrado cada uno de los análisis realizados sobre los factores socioeconómicos, ambientales y organizativos, incluido el Diagnóstico Social elaborado

21.2 MATRIZ DAFO

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Aglomeración de tráfico en torno a los colegios en las horas de entrada y salida a las clases. - Alumbrado público deficitario. - Aumento de la demanda energética. - Ausencia de planificación sobre contaminación - Baja o nula percepción de las posibilidades de las energías renovables en el municipio, tanto a nivel institucional como a nivel particular - Contaminación acústica puntual: obras, vehículos. - contaminados. - de suelos. - Escasa actividad de las asociaciones muy ligada a actos puntuales - Existencia de focos potenciales de contaminación atmosférica, (industrias extractivas-partículas en suspensión). - Existencia de puntos de vertido de aguas residuales sin depurar - Existencia de un planeamiento obsoleto de 1966. - Falta de concienciación y sensibilización de algunos colectivos. - Falta de espacios libres. - Falta de ordenanza municipal sobre suministro de aguas. - Falta de ordenanza sobre gestión integral del agua. - Falta de relevo generacional que mantenga la cultura tradicional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adecuadas condiciones climáticas para la implantación de energía solar (térmica y fotovoltaica) y eólica. - Al ser una zona tranquila, baja percepción de los ruidos. - Aumento del desarrollo en la zona de Trevelez y Busquistar de agricultura intensiva, basada en el uso de insumos, algunos de ellos altamente tóxicos, (aunque cada vez más controlados por la legislación). - Aumento progresivo de la recogida selectiva - Cercanía de los gobernantes y los ciudadanos y de éstos entre sí, lo que puede facilitar la difusión de nuevas medidas para disminuir el uso del vehículo privado. - Concienciación ciudadana sobre la importancia del patrimonio histórico. - Depuradora funcionando en el Término municipal de Trevélez. - EDAR en el término municipal de Busquistar. - Existencia de asociaciones relacionadas con el medio ambiente y un gran número de asociaciones. - Existencia de patrimonio histórico. - Figuras de protección del Medio Natural, (Parque Nacional, Natural, PRUG, PORN, y PEPMF). - Figuras de protección del Medio Natural, y por lo tanto del suelo, (Parque Nacional, Natural,

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de sensibilización con respecto al uso correcto del vehículo privado. - Falta de sensibilización de la población sobre la importancia de un desarrollo urbanístico sostenible. - Individualismo de la sociedad. - Inexistencia de estudios o análisis sobre suelos - Inexistencia de estudios sobre ruidos. - Inexistencia de estudios, mediciones o control de emisiones e inmisiones en el municipio. - Inexistencia de infraestructuras o medios para el uso de la bici: zonas señalizadas y seguras, aparca-bicis. - Inexistencia de ordenanzas municipales en materia energética - Inexistencia de punto limpio en el término. - Inexistencia de sistemas de recogida para los residuos peligrosos generados en el Municipio, tanto por las industrias como por los ciudadanos. - La distribución de los contenedores no se lleva a cabo de forma homogénea - Limitadas instalaciones de energía renovable. - No existe una coordinación entre asociaciones. - No existen campañas de sensibilización para el ahorro en el consumo de agua. - No existencia de Ordenanza municipal para el control de la contaminación acústica. - No existencia de Ordenanza Municipal para la vigilancia y control de la calidad del aire. - Orografía irregular y trazado urbano tradicional que dificulta la accesibilidad y la movilidad en algunas zonas de los núcleos urbanos, (debilidad solo desde el punto de vista de la movilidad). - Pérdida del contacto social y 	<ul style="list-style-type: none"> - Inicio de participación en el Foro por la sostenibilidad local y mesas de trabajo, que puede constituirse en un organismo al servicio de la participación. - Interés político local por fomentar el ahorro energético y la eficiencia energética, que ha conllevado la realización de una auditoría energética del municipio. - Legislación exigente para los Espacios Naturales. - Mejora de la limpieza municipal. - Nº de contenedores para recogida selectiva apropiados para las necesidades del municipio. - Núcleo de reducido tamaño en el cual los desplazamientos en vehículo no son necesarios en la mayoría de los casos. - Paisaje urbano de belleza. - Pertenencia al Espacio Natural de Sierra Nevada. - Política ambiental hacia la sostenibilidad. - Quema incontrolada de restos de poda y limpieza de fincas. - Realización de obras para mejorar los sistemas de abastecimiento y saneamiento. - Rutas y desarrollo del turismo activo que facilitan la movilidad a pie o en bicicleta por el municipio. - Satisfacción de la ciudadanía con el servicio recibido - Sistema hídrico desarrollado y con gran importancia cultural y ambiental. - Situada en Parque Natural.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<p>relaciones de vecindad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poca eficiencia en el uso de la energía. - Pocas personas implicadas - Posible desconocimiento de las ayudas, incentivos, financiación y retorno de las inversiones en materia de energías renovables. - Vertidos de aguas residuales del núcleo urbano de Busquístar sin depurar. 	

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Afianzamiento de los malos hábitos si no se actúa con diligencia para reconducirlos. - Alto potencial para realizar actividades económicas con bajo impacto ambiental. Turismo sostenible, agricultura ecológica. - Alto potencial para realizar e incrementar en el municipio las actividades económicas sostenibles, (turismo sostenible, etc.). - Aumento mantenido de la energía que puede afectar muy negativamente a muchos negocios. - Ausencia de recursos para implementar planes de mejora. - Buena calidad del aire para los contaminantes - Creciente desencanto sobre la efectividad de la participación, con un abandono de la misma. - Dependencia energética del exterior. - Disminución de las reservas de los recursos energéticos no renovables (petróleo y carbón) a nivel mundial. - Falta de campañas de sensibilización referentes al ciclo del agua, con el riesgo de deterioro medioambiental 	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda 21 Local. - Apuesta política europea, nacional, regional y local por las energías renovables. - Apuesta política por incrementar la separación, reutilización y reciclado - Aumento de la participación ciudadana. - Aumento de la producción de energía global gracias a las renovables. - Ayudas para aumentar la implantación de nuevas tecnologías en los servicios que ofrece la administración, lo que puede eliminar parte de los desplazamientos (ventanillas electrónicas) - Ayudas para fomentar la movilidad sostenible debido a las políticas decididas sobre cambio climático - Ayudas para la implantación de energías renovables. - Compromiso de los Ayuntamientos con el medio ambiente. - El ahorro, la eficiencia energética y la disminución de gases de efecto invernadero, se ha convertido en materia prioritaria a todos los niveles institucionales. - Facilidades para la financiación y tasas

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<p>asociado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de confianza en las campañas y promesas electorales. - Figuras de protección del Medio Natural (Espacio Natural de Sierra Nevada) - Figuras de protección del Medio Natural, (Parque Nacional, Natural, PRUG, PORN, y PEPMF). - La no detección de los problemas de contaminación de suelos por la escasa concienciación. - No existencia de focos emisores: polígonos industriales, tráfico rodado denso. - Pérdida de los apoyos ciudadanos a los proyectos municipales. - Pérdida de población por la progresiva evolución hacia las ciudades. - Población que quiere un desarrollo turístico mayor. - Política ambiental hacia la sostenibilidad y sensibilización del equipo de gobierno. - Riesgo de contaminación de las aguas del acuífero y de algunos cauces naturales por las aguas residuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - de retorno de la inversión muy interesantes. - Futuras actuaciones regionales y de carácter estatal que crearán nuevas infraestructuras intermunicipales, y otras medidas que mejorarán algunas de las carreteras existentes - Impulso a los proyectos municipales por parte de la Agencia Provincial de la Energía - Incremento de la participación ciudadana - Incremento de la participación ciudadana. - Institucionalización del Foro ambiental, generando un órgano estable de participación. Posibilidad de reglamentar las decisiones y la intervención real en la vida pública. - Posibilidad de plantear servicios dimensionados a las necesidades de los ciudadanos, como el uso compartido del taxi, del coche o minibuses - Posibilidad de redactar distintas ordenanzas municipales. - Posibilidad de usar los caminos rurales en sendas para ciclistas - Posibilidades de desarrollar campañas de voluntariado ambiental. - Posible establecimiento de un Foro ambiental permanente. - Puesta en marcha de la Agenda 21 Local, con su apoyo institucional. - Puesta en marcha de la Agenda 21 Local. - Puesta en marcha de la Agenda 21 Local. - Puesta en marcha de la Agenda 21. - Puesta en valor del paisaje urbano. - Realización de actividades económicas sostenibles, - Realización de Agenda 21.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

- Realización de los distintos PGOUs.
- Redacción de planes urbanísticos con criterios de sostenibilidad.

21.3 RECOMENDACIONES

- Actuación de la Concejalía como aglutinadora de las asociaciones, organizando eventos y medios de trabajo en red.
- Actualización del Plan General de Ordenación Urbana.
- Adecuación del municipio al ritmo y necesidades del peatón.
- Adhesión del municipio al sistema EMAS de Gestión y Auditoría Medio Ambientales.
- Adquirir los sistemas climatizadores con bombas de calor de varias velocidades para regular mejor la temperatura, y por tanto, gestionar mejor la energía.
- Aislar las tuberías, evitando pérdidas de calor.
- Aislar térmicamente las instalaciones de forma que se obtenga un aprovechamiento óptimo de los sistemas de climatización
- Apagar los equipos informáticos para periodos de inactividad superiores a una hora.
- Aprovechar al máximo la luz natural.
- Asfaltado y/o compactación de las pistas de acceso a las parcelas evitando la existencia de materiales sueltos que puedan originar una alta densidad de partículas sólidas en suspensión.
- Aumentar la "Información" desde el Ayuntamiento para que los vecinos conozcan las actividades realizadas en materia de medio ambiente y las actividades y campañas realizadas por otras instituciones con el objetivo de conseguir una mayor implicación y participación ciudadana.
- Calificar todas las calles de 8 metros de anchura o menos como áreas de prioridad invertida, con una velocidad máxima de 15 Km/h
- Cambiar equipos antiguos que no hagan un uso eficiente de la energía.
- Cambio de las bombas y turbinas eléctricas y su sistema de regulación y control.
- Campañas para incrementar la información sobre la Contaminación Acústica y sus efectos sobre la salud.
- Campañas públicas para fomentar hábitos de transporte sostenibles entre la ciudadanía, sobre todo entre los hombres de edad madura, público objetivo tras analizar los resultados de la encuesta ciudadana llevada a cabo en el Diagnóstico Subjetivo.
- Colocación de estufas de pellets para dar calor.
- Colocación de toldos y redes para evitar la proyección de polvo al exterior.

- Colocar dispositivos de detección del nivel de iluminación de forma que se obtenga siempre la intensidad de luz adecuada.
- Colocar interruptores con temporizador en los baños, vestuarios, etc.
- Colocar los frigoríficos lejos de las fuentes de calor, procurando que cierren herméticamente y regulando su termostato interno a temperaturas adecuadas
- Colocar termostatos en los sistemas de calefacción central para controlar la temperatura mecánicamente.
- Completar el sellado del vertedero recientemente clausurado, de forma que no pueda afectar al suelo ni a las aguas subterráneas.
- Concienciar a los agricultores para que empleen productos fitosanitarios adecuados, y en las dosis recomendadas por la normativa vigente.
- Configurar el salvapantallas en modo "Pantalla en negro", ya que ahorra energía. Se aconseja un tiempo de 10 minutos para que entre en funcionamiento este modo.
- Construcción de depuradoras, y/o fosas sépticas en pequeños núcleos o cortijos, que eviten la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas por la acción de las aguas residuales
- Construcción de una depuradora en Busquístar que asegure la depuración en este municipio.
- Continuación del proceso de implantación de la Agenda 21 Local con el Plan de Acción Ambiental y el Plan de seguimiento.
- Control de actividades por parte de la policía municipal, en especial del ruido que se emite desde los vehículos, las motos y los locales.
- Creación de itinerarios seguros y agradables para peatones, que intercomunicen barrios, comercios, equipamientos y zonas de recreo, debidamente señalizados.
- Cuando el transporte se realice a través de caminos sin asfaltar ó por zonas habitadas intentar no superar los 40 Km/h de velocidad para disminuir los niveles pulvígenos emitidos a la atmósfera.
- Dar toda la información necesaria relativa a las subvenciones que realiza la Agencia Andaluza de la Energía, sobre instalación de placas solares térmicas y fotovoltaicas.
- Delimitación de zonas peatonales, en este caso el casco histórico y acceso solo a residentes.
- Desarrollo de las instalaciones de energías renovables para la producción de energía eléctrica que satisfaga las necesidades del municipio en los servicios públicos (aprovechamiento de la biomasa, aprovechamiento del biogás, valorización energética de residuos, ...)
- Desconectar los cámaras, ordenadores, fotocopiadoras, sistemas eléctricos y otros aparatos electrónicos sin uso.
- Desde el comercio, colaborar con los usuarios y clientes para que elijan en sus compras productos de menor consumo (etiqueta ecológica).
- Disponer de buenos cerramientos en las cámaras frigoríficas de las dependencias municipales.
- Divulgación y concienciación

- Divulgar en el municipio las subvenciones e incentivos que actualmente existen para que los particulares puedan instalar en su vivienda energía solar térmica, calderas de biomasa, etc. Facilitar la tramitación de las ayudas de los interesados.
- Divulgar las medidas que se han de llevar a cabo para evitar la contaminación del suelo. Entre otras se propone la colocación de un punto limpio donde se puedan depositar los residuos.
- Durante las obras regar diariamente las zonas de movimiento de la maquinaria para mantener ligeramente húmeda la zona de tránsito.
- Educación para la participación: organización de cursos y otras actividades.
- Educación vial en las escuelas para padres e hijos
- El diseño de las calles e instalaciones para ciclistas y peatones, en especial en los nuevos desarrollos urbanos
- El movimiento de maquinaria es la principal fuente de emanación de polvo, siendo necesario la adopción de medidas concretas para controlar la emisión de polvo a la atmósfera:
- Elaboración de estudios y mediciones sobre contaminación acústica.
- Eliminación de los puntos negros donde el peatón es discriminado por el diseño y la señalización, y se le aboca a un peligro evidente.
- En las nuevas zonas urbanas, diseñar una ciudad para el peatón y para permitir el acceso a los servicios
- Estudiar los desplazamientos que se producen en el municipio, y si es necesario adaptar los horarios, frecuencias del transporte público. Fomentar mejores fórmulas para los desplazamientos, como compartir vehículo.
- Fomentar el consumo de biodiesel por los vehículos municipales.
- Fomentar en el municipio la movilidad sostenible, con el uso de transporte público, y otras medidas como el uso del coche compartido.
- Fomentar entre la ciudadanía adecuadas actuaciones de forma que no se contamine la calidad de las aguas subterráneas.
- Fomentar la colocación de placas solares fotovoltaicas y térmicas, en primer lugar en las dependencias municipales, y en segundo lugar entre la ciudadanía. Actualmente unas placas fotovoltaicas instaladas en viviendas y negocios producen energía que supe parte de las necesidades.
- Fomentar, por parte del Ayuntamiento, los servicios de mensajería en bicicleta cuando se necesite un servicio de este tipo por el núcleo urbano principal.
- Fomento para el desarrollo de actividades económicas sostenibles y con mínimo impacto sonoro.
- Formación de pantallas arbóreas que capten el polvo de los focos de la producción.
- Formalizar un Foro o Consejo de Medio Ambiente, como órgano de participación permanente en los municipios de Busquístar y Trevélez
- Humectación de los materiales productores de polvo.
- Implantación de Programas y Campañas, en los que prime la educación sostenible, haciendo participe a todos los ciudadanos de iniciativas para la sostenibilidad.

- Implantar aparcamientos de bicicletas en puntos clave.
- Implicación con la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, Estrategia Andaluza por el "Cambio Climático" y a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías en los servicios públicos y en los hogares, de modo que se amplíe el número de gestiones que puedan realizarse sin necesidad de desplazamiento
- Incorporación del municipio a la Red de Ciudades por el Clima.
- Incorporación del municipio al programa Green Light.
- Incorporar sistemas de detección de presencia óptimos para el encendido y apagado de las luces en las zonas menos transitadas.
- Incrementar los esfuerzos de concienciación ciudadana.
- Informar a los agricultores de las adecuadas prácticas de cultivo, de forma que no se contamine el suelo.
 - Instalación de encendido y apagado automático.
 - Instalación de lámparas de vapor de sodio a baja presión.
 - Instalación de luminarias y proyectores con un diseño e inclinación tal que se minimice el flujo hemisférico superior.
- Instalación de pantallas cortavientos, toldos y redes para evitar la dispersión de los materiales finos.
- Instalación de sistemas de solar fotovoltaica aislada con una potencia mínima variable según sea su uso (por ejemplo, el bombeo de agua y el alumbrado)
- Instar a la ciudadanía que vive en viviendas aisladas a instalar sistemas de recogida de aguas fecales que puedan retirarse y trasladarse a gestores autorizados.
- Inventario de caminos y acequias en todo el municipio.
- La instalación de equipos reductores estabilizadores de cabecera de línea.
- La localización de oficinas municipales en los barrios más lejanos donde los ciudadanos puedan resolver sus gestiones sin necesidad de desplazarse al centro
- La mejora de la seguridad para peatones y ciclistas, con la adecuada señalización
- La mejora de las aceras y el alumbrado en los entornos de los centros.
- Las recomendaciones para fomento de estos medios de transporte como alternativa del vehículo de motor, sobre todo para los desplazamientos cortos por el municipio, deben comenzar por
- Limitar el 50 % del resto de vías a 30 Km/h (aplicando reductores de velocidad si es necesario) con el objetivo de llegar, en el futuro, a permitir los 50 Km/h sólo en la red viaria intermunicipal.
- Limpiar asiduamente los sistemas de iluminación para que la suciedad no impida un rendimiento óptimo.
- Limpiar frecuentemente hornos, fuegos y placas de la Residencia de Ancianos para evitar que las grasas impidan la transmisión de calor.

- Limpiar los filtros de salida de aire para que el rendimiento del aparato acondicionador sea el adecuado.
- Llevar a cabo algunas acciones muy visibles por la ciudadanía, de las que se deriven del foro, de manera que se refuerce el papel de la participación.
- Llevar a cabo análisis del suelo que demuestren si éste se encuentra contaminado y conocer cuáles son las instalaciones que lo afectan.
- Mantenimiento de la maquinaria en perfectas condiciones de uso para minimizar las emisiones de humos y gases contaminantes a la atmósfera.
- Mejora de la eficiencia energética en las estaciones de bombeo de agua y en la próxima estación de depuración de aguas residuales mediante:
- Minimizar el número de los servidores de red para optimizar el gasto energético y el mantenimiento del sistema. Esto se consigue dimensionando adecuadamente los recursos de la red de información y conectando el mayor número de impresoras al menor número posible de servidores.
- Modificar las Ordenanzas fiscales, para favorecer las actuaciones menos contaminantes, como implantación de placas solares o fotovoltaicas en los edificios, coches híbridos o de bajo consumo.
- No apagar ni encender con frecuencia los tubos fluorescentes, puesto que su mayor consumo de energía se produce en el encendido.
- No colocar obstáculos entre los climatizadores y los usuarios.
- Ordenanzas de Urbanismo, que rijan los criterios en los edificios, contemplando medidas de arquitectura bioclimática (orientación, ventilación, materiales, etc.)
- Organización de campañas para el acceso peatonal y en bici a la escuela.
- Organización de eventos puntuales.
- Planificar la disposición de los climatizadores, optimizando su rendimiento.
- Potenciar en los sectores económicos la introducción de tecnologías más limpias para minimizar la producción de desechos y emisiones que puedan afectar al medio.
- Potenciar la información medioambiental y los llamamientos a la participación.
- Prioridad para el peatón en el diseño urbano y en la ingeniería del tránsito, sobre todo en las situaciones de conflicto. Facilidades especiales para los disminuidos, ciegos y sordos.
- Programar las actividades para evitar el consumo excesivo en horas punta y repartirlo en horas valle de menor consumo.
- Promoción y difusión de buenas prácticas en las oficinas.
- Realización de distintas ordenanzas como "Ordenanza Solar", "Ordenanza de Alumbrado público"
- Realización de inventario de edificios en mal estado, viviendas o solares abandonados.
- Realización de inventario de industrias y explotaciones agrarias.
- Realización de Ordenanza para la protección contra la Contaminación Acústica.
- Realización de ordenanza para proteger elementos patrimoniales.
- Realización de ordenanzas del agua, para fomentar el ahorro de agua en los municipios.

- Realización de un Inventario de flora y fauna del entorno urbano.
- Realización de una campaña muy dirigida y personal, si es posible, puerta a puerta.
- Realizar campañas de ahorro en el consumo de agua, así como de buenas prácticas ambientales a los agricultores.
- Realizar campañas de información y formación para que los empleados y los ciudadanos en general adopten prácticas para el ahorro energético.
- Realizar un buen mantenimiento de los circuitos de refrigeración en todos los edificios municipales.
- Realizar un estudio de los recursos hídricos disponibles en el municipio, fuentes, captaciones, acequias, para mejorar su conocimiento y su posible uso en proyectos asociándolo al turismo, la gestión del medio natural o la producción de energías renovables.
- Realizar un estudio para cuantificar el consumo real y las pérdidas efectivas de la red.
- Realizar un mantenimiento periódico de los vehículos propiedad del Ayuntamiento.
- Realizar una redistribución de los contenedores con el fin de ubicarlos de una forma más homogénea por todo el municipio contribuyendo así a una mayor accesibilidad. Colocar contenedores de papel-cartón en las inmediaciones de los centros escolares.
- Recubrimiento con lonas de las cajas de los camiones que transportan material.
- Redacción de una ordenación de contaminación para la protección de la calidad del aire.
- Reducción del consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado público mediante:
 - Reducir el consumo en climatización, mediante aislamiento de puertas y ventanas.
 - Regulación de carga y descarga, regulando horarios y zonas, armonizando soluciones con los comerciantes, quienes son agentes importantes en estas cuestiones
 - Regular los aparcamientos de forma definitiva, asegurando la peatonalidad del centro
 - Si se han de colocar semáforos, instalarlos con tecnología LED.
 - Sustituir dispositivos de alumbrado incandescente por sistemas basados en tubos fluorescentes o lámparas de sodio.
 - Sustituir las farolas presentes en el municipio por farolas de tipo solar.
 - Sustituir los vehículos municipales, una vez que éstos se encuentren inservibles, por turismos híbridos.
- Usar bombillas compactas de bajo consumo.
- Usar la climatización sólo cuando sea necesario
- Utilizar bombas de calor en aquellas instalaciones donde se emplee agua caliente sanitaria.
- Utilizar equipos informáticos energéticamente eficientes y configurar el modo de "ahorro de energía" Utilizar impresoras que dispongan de sistemas de ahorro de energía, mediante los que el consumo se reduce al mínimo en los tiempos de inactividad o de espera de impresión.

DOCUMENTO 6. ANEXOS

CONTENIDO DOCUMENTO 6

22 ANEXO CARTOGRÁFICO.....	591
23 DOCUMENTO DE SINTESIS.....	592
24 RESUMEN DE INCIDENCIAS.....	603
25 BIBLIOGRAFÍA	603
26 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	606

22 ANEXO CARTOGRÁFICO

Para facilitar la interpretación, lectura y conocimiento de los municipios objeto de estudio, el DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS AGENDAS 21 DE TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR se ha completado con detallado trabajo de elaboración cartográfica.

Los mapas realizados son:

NÚMERO	TÍTULO	ESCALA
1	ENCUADRE REGIONAL	1:400.000
2	LOCALIZACIÓN	1:75.000
3.1	ORTOFOTO	1:15.000
3.2	ORTOFOTO	1:15.000
3.3	ORTOFOTO	1:15.000
3.4	ORTOFOTO	1:15.000
3.5	ORTOFOTO	1:15.000
3.6	ORTOFOTO	1:15.000
3.7	ORTOFOTO	1:15.000
3.8	ORTOFOTO	1:15.000
3.9	ORTOFOTO	1:15.000
4	RELIEVE	1:75.000
5	PENDIENTES	1:75.000
6	ORIENTACIONES	1:75.000
7	GEOLOGÍA	1:75.000
8	GEOMORFOLOGÍA	1:75.000
9	EDAFOLOGÍA	1:75.000
10	TEMPERATURAS	1:75.000
11	PRECIPITACIONES	1:75.000
12	HIDROLOGÍA SUPERFICIAL	1:75.000
13	HIDROGEOLOGÍA	1:75.000
14	VEGETACIÓN POTENCIAL	1:75.000
15	VEGETACIÓN ACTUAL	1:75.000
16	BIOTOPOS	1:75.000
17	USOS DEL SUELO	1:75.000
18	ESPACIOS PROTEGIDOS	1:75.000
19	PLANIFICACIÓN DE EE.NN.PP.	1:75.000
20	PATRIMONIO NATURAL	1:75.000
21	PAISAJES	1:75.000
22	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	1:75.000

Los mapas se disponen en formato C.D.

23 DOCUMENTO DE SINTESIS

INTRODUCCIÓN

Los Ayuntamientos de Trevélez y Busquístar, han decidido la implantación de una Agenda 21 Local, con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente urbano y fomentar el Desarrollo Sostenible.

Con la implantación de la Agenda 21 Local se busca el equilibrio social, económico y ambiental en todos los ámbitos de la toma de decisiones públicas, privadas y ciudadanas, tanto en Trevélez como en Busquístar.

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

El objetivo fundamental de este diagnóstico es ofrecer una visión actual de la situación ambiental de los municipios de forma concisa, clara y descriptiva. Para llevar a cabo este objetivo, nos basamos en los siguientes Objetivos específicos:

1. Elaborar una síntesis analítica en materia de medio ambiente
2. Exponer el déficit y potencialidades de la zona del estudio
3. Elaboración de un sistema territorial de indicadores

Con la consecución de estos objetivos en un futuro se realizara un Plan de Acción, que garantice la sostenibilidad de la zona.

METODOLOGIA

El Diagnóstico Ambiental, es la primera fase a ejecutar en el desarrollo e implantación de una Agenda 21 Local, el cual es objeto de subvención por los Convenios Municipales 2012-2013 de la Diputación de Granada. Se emplearán metodologías cuantitativas y cualitativas.

DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTUDIO

A continuación se describen los distintos aspectos que están contemplados en el documento definitivo para la elaboración del presente Diagnóstico Ambiental. Se describen elementos como el modelo territorial y la calidad ambiental, evaluación de los flujos ambientales, sistema territorial de indicadores y una evaluación social. Todo este conjunto engloba los aspectos fundamentales del documento definitivo.

EVALUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL

FUNCIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA

La Alpujarra granadina está integrada por los municipios de: Albondón, Albuñol, Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, **Busquístar**, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Gualchos, Juviles, Lanjarón, Lobras, Lújar, Murtas, Nevada, Órgiva, Pampaneira, Polopos, Pórtugos, Rubite, Soportújar, Sorvilán, Torvizcón, Taha(La), **Trevélez**, Turón, Ugíjar y Valor.

Las áreas de estudio son los municipios de Trevélez y Busquístar; se localizan en la Comarca de la Alpujarra occidental, al Sur de la provincia de Granada, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El municipio de Busquístar cuenta con 265 habitantes (datos INE 2013), se divide en tres núcleos de población. El núcleo urbano donde se concentra el grueso de la población y el resto de la población, se distribuyen en los dos núcleos de población. Al norte se sitúa encuentra el núcleo de Los Llanos, a unos 1260 metros de altura aproximadamente. Y por último, situado al norte de los dos anteriores y lindando con Trevélez, Los Caballeros, también el espacio conocido como barranco de la Bina.

El municipio Trevélez se encuentra situado al suroeste del Mulhacén, a 1.476 metros de altitud, con un desnivel entre sus 3 barrios de 200 metros que caen por su ladera hacia sus dos ríos, "el

Chico" que se encuentra a la izquierda y "el Grande", a la derecha. Otra condición física, que indudablemente ha dado renombre a este municipio, es su altitud que convierte a Trevélez en el asentamiento de población, con atribuciones municipales propias, más elevado de España; sus casi mil quinientos metros sobre el nivel del mar hacen que este sea uno de los municipios más elevado, también de Europa

Trevélez cuenta con una población muy concentrada en torno a un solo núcleo, con 810 habitantes (INE 2013). Según los datos oficiales, no hay constancia de que exista población diseminada.

DESCRIPCIÓN ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO

De los grandes tipos climáticos identificables en el territorio de Busquístar y Trevélez se pueden encontrar el de Clima mediterráneo de montaña y el de Clima de alta montaña.

Con temperaturas que disminuyen de sur a norte de los municipios, localizándose en Trevélez una temperatura de unos 7°C, que va reduciéndose conforme se avanza en altura. En el caso del municipio de Busquístar igual que en su núcleo diseminado de Los Llanos, la temperatura media ronda en los 12°C y en el núcleo diseminado de Los Caballeros, más al norte y más altitud, la temperatura disminuye entre los 9°C y 10°C (fuente SIGA).

En el municipio de Busquístar junto con el núcleo diseminado de los Llanos ostentan una precipitación media de 600 mm a 800 mm. Los niveles de precipitación aumentan con respecto a la altitud, por ello como se denota en la imagen 3-2, en los Caballeros junto con Trevélez la precipitación aumenta entre 801 mm a 900 mm, aunque hay que destacar que en la zona oeste de Trevélez las precipitaciones también son entre 600 mm a 800 mm.

La mayor parte de su superficie de Trevélez mantiene pendientes superiores al 45 %, considerándose zona con pendientes muy fuertes, sobre todo en zonas de barrancos y además de las zonas de ríos como es el Río Culo de Perro, Río Juntillas y Río Puerto de Jerez; todos ellos cuando se conectan con el Río Trevélez.

Es por ello que en conjunto se caracteriza por ser una zona donde la escorrentía es muy rápida, donde hay limitación para la maquinaria agrícola (las tierras son trabajadas con animales, que son los que pueden acceder a los terrenos) y las erosiones bastante fuertes.

En el territorio de Busquístar las pendientes no son muy abruptas como ocurre en el territorio de Trevélez, pero destacan también pendientes por encima del 45% en las zonas de barrancos (la Bina y Pajonal) hacia el Río Trevélez, y en el propio Río. Por ello no existe esta escorrentía tan rápida y la erosión no es tan dinámica.

En cuanto a la geología, los municipios de Trevélez y Busquístar se ubican dentro de la subcompacta de La Alpujarra Alta Occidental, dentro de la comarca de Las Alpujarras.

Trevélez se localiza sobre el Complejo Nevado—Filábride y el municipio de Busquístar se asienta en el Complejo Nevado-Filábride, en mayor proporción, en los mantos del Mulhacén y del Veleta. Y una pequeña proporción en el Complejo Alpujárride, en concreto, el Manto de Cástaras.

La litología en el ámbito de estudio está compuesta por las siguientes unidades: Filitas, mármoles. Cuarzitas. Micaesquistos. Anfibolitas.

Con respecto a las Características Geotécnicas: de forma generalizada el territorio se asienta sobre zonas con capacidad de carga alta, con inexistencia de asientos. Esto quiere decir que el terreno es estable, no tiene deslizamientos.

En relación a las Condiciones Constructivas: de forma generalizada se dan condiciones constructivas aceptables con problemas de tipo geomorfológico. Es decir que se podría edificar perfectamente.

Según el mapa de suelos en Trevélez Litosoles y regosoles, Cambisoles déstricos, Cambisoles eútricos predominan los suelos y en Busquístar los Cambisoles eútricos, regosoles y Litosoles, regosoles eútricos.

Ambos municipios, se encuentran en la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza (cuenca Sur), y los cursos que tienen un marcado régimen nival en cabecera, que se amortigua en el sentido de la escorrentía, pasando a pluvionival.

Busquístar pertenece al igual que Trevélez al Distrito Mediterráneo Andaluz, en concreto a la subcuenta del río Guadalfeo.

Respecto a las aguas subterráneas en los materiales nevado-filábrides, en esta zona en concreto encontramos micaesquistos, filitas y areniscas mayoritariamente, que son escasamente permeables. Por ello, al ser una zona de permeabilidad muy baja, ninguno de los municipios objeto de estudio se asientan sobre un acuífero. No obstante, la zona Sur del municipio de Busquístar, limita con el acuífero "Sierra Almijara y Sierra Lújar".

La flora y la fauna más rica y variada son las más ricas de la Región Mediterránea occidental.

Según la clasificación del Centro de Estudios Paisaje y Territorio (Consejería de Obras Públicas y Transporte), los paisajes identificados en las áreas del estudio en la Alpujarra son Serranías de media montaña y alta.

Estas dos unidades paisajísticas principales cuentan con una gran diversidad de escenarios naturales de gran singularidad y belleza y que actúan como activo ecológico y socioeconómico del territorio.

Destacan entre otros los agroecosistemas de dehesas, bosques caducifolios de castaños y melojos, pinares y piornal en alta montaña, pastizales crioromediterráneos.

EQUIDAD SOCIAL

Durante la primera mitad del siglo XX, la población en Trevélez y Busquístar era superior a los 1000 habitantes, la década de los sesenta marcó el descenso brusco de la población en Busquístar, en Trevélez esta tendencia es anterior, desde los años 40.

Este alto descenso de la población, podría buscarse en el éxodo rural que se produjo en España a partir de la década de los cincuenta, donde se producía un abandono masivo del campo, a favor de las ciudades o municipios mayores, donde comenzaron a predominar las actividades del sector servicios. A partir de la década de los sesenta, ambos municipios continúa perdiendo población, a un ritmo mucho menor, estabilizándose el número de habitantes. Incluso en el municipio de Trevélez, se observa que en los últimos años, desde el año 2.000, se produce un leve incremento de la población, posiblemente fruto de la vuelta al campo, y del comienzo de la crisis económica, que ha hecho que alguna población vuelva a sus lugares de origen.

La densidad de población en el municipio de Trevélez es de 8,90 hab/km². Y en Busquístar es de 14,7 hab/km², por debajo de la media comarca de la Alpujarra, (INE 2013).

El Crecimiento Vegetativo en estas poblaciones fue positivo, hasta el año 1999, donde en ambos municipios se situó por debajo de 0, con lo que los municipios perdían población, sin contabilizar las migraciones. A partir de ese año Trevélez se sitúa por debajo de 0, salvo en años puntuales como el 2005 y el 2011. En Busquístar, después del año 1.999, el CV es positivo, manteniéndose así hasta el año 2.009.

La inmensa mayoría de los residentes de estos municipios son originarios de la zona, por lo que a buen seguro conserva buena parte de sus tradiciones y acervo sociocultural.

A pesar de esto, la inmigración ha aumentado desde la década de los noventa, pero a partir de 2.011, se produjo un descenso en ambos municipios, aunque en el último año, 2012, comienza a aumentar. Es difícil prever si esta tendencia seguirá durante más tiempo, porque

depende de muchas circunstancias internas y externas, calidad de vida, oportunidad de empleo, entre otras.

En ese sentido, a pesar de la enorme atracción que La Alpujarra ejerce sobre la población extranjera, especialmente la europea, el número de ciudadanos de otras provincias de España es bajo.

Ambos son municipios cuentan con una población envejecida y descompensada entre varones y mujeres. El porcentaje de ancianos, que empieza a ser bastante abultado, es el único tramo donde existe predominio femenino; en todos los demás es masculino llegando a ser entre los más jóvenes la diferencia bastante palpable. En los datos de nacimientos, predominan los varones.

Presentan un alto índice de analfabetismo (censo 2001).

Entre las nuevas generaciones se están produciendo diferencias con respecto al sexo. Las niñas van más a la Universidad que los niños, a pesar de que en la educación básica hay más niños.

En materia educativa y sanitaria el municipio está relativamente mejor dotado que el resto de la provincia aunque obviamente siempre sea poco por sus malas comunicaciones.

En el apartado sanitario, hay centro de salud/consultorio, en ambos términos municipales. Por los traumatismos graves u operaciones diversas han de desplazarse a los Hospitales del Poniente Almeriense, (El Ejido), Motril (Santa Ana), o Granada (Hospital Universitario Clínico San Cecilio). Esto puede suponer un problema en casos graves, como por ejemplo accidentes de tráfico, infartos, etc., por el traslado de los enfermos hasta el centro hospitalario más cercano.

Hay que destacar que en estos centros de salud se convocan algunos programas de salud, como por ejemplo, salud escolar, embarazos, programas de higiene bucodental, etc.

No tienen bibliotecas públicas y no existe una oferta de ocio permanente, si que tienen la Semana Cultural, siendo la participación de la juventud mínima, en ambos municipios, y el festival de Jazz, en el municipio de Busquístar que se celebra en verano.

Mayor es la cobertura de bienes básicos (comida, vestido, etc.) existiendo un número de comercios por habitante muy considerable.

SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO E INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Se consideran municipios con un nivel de riqueza intermedio dentro de la comarca y como consecuencia un municipio pobre en el contexto provincial. Indicadores de riqueza como son el consumo energético de las economías domésticas no hace otra cosa que revelar que la altitud dispara las facturas eléctricas en los fríos inviernos de estos municipios; su inconsistencia respecto a otros indicadores de riqueza no puede entenderse de otra forma.

Estas rentas proceden en la mayoría del trabajo, aunque en mucha menor medida de lo que suele ser habitual; las rentas profesionales y empresariales juegan aquí un papel mucho más destacado que en el resto de la provincia. Hay que tener en cuenta que la industria cárnica, agricultura ecológica y el turismo ha supuesto fuertes revulsivos para esta comunidad y para el afloramiento de gran cantidad de emprendedores forjando una estructura ocupacional en la que empresarios y profesionales tienen un importante peso específico.

La gente es muy emprendedora aunque poco innovadora. Hay modelos que todo el mundo sigue y que se ha producido en el sector del jamón en el municipio de Trevélez y la hostelería, por ejemplo. No así, en cambio, en la construcción.

Industria, comercio y hostelería son los principales ejes sobre los que se asienta la economía de estos municipios. Una economía descansa sobre una industria con un limitado proceso transformador de sus productos. Las condiciones ambientales son aquí uno de los principales insumos que incorpora el producto manufacturero. La construcción es un sector que apenas

ensancha la economía local más asentada en la industria y los servicios. El sector primario es una actividad de poca importancia en las localidades.

Aun así la agricultura es un sector en retroceso pero absolutamente necesario para el conjunto de la economía local. Tras la situación actual, muchas familias han perdido sus puestos de trabajo y están viviendo de sus huertos, cuando antes vivían de la hostelería o de la industria.

En el momento en que no se cultiven los balates se van derribando y secando. Las acequias son fundamentales pero cuesta mucho dinero y esfuerzo. Muchos agricultores se retiran y no pagan el riego y las comunidades de regantes no pueden sostener por sí solas la red. Si se abandonan las acequias de la parte alta revierte en el secado de la parte baja. Ahí el Parque no ha invertido nada y es parte directamente interesada.

En Trevélez el cultivo más extendido es el nogal y los frutales en Busquístar, que se caracterizan por ser árboles que se desarrolla en climas preferiblemente suaves y con cierto grado de iluminación. La altitud concede frescura a un árbol que no soporta la sequedad ni el calor excesivo.

Los cultivos de temporada que aprovechan la bonanza climática del estío se desarrollan en pequeñas explotaciones o huertos (patata tardía, judía seca, remolacha, tomate, pimiento, etc.). Todo se explota en régimen de regadío.

La cabaña Bovina aún tiene cierta relevancia en Trevélez que ha sido tradicionalmente municipio con ganadería bovina extensiva. Destacan las razas Frisona, (producción de leche), Retinta y Andaluza, y hay poca presencia de variedades autóctonas.

Más importante es la ganadería vacuna, que se cría para la obtención de carne pero no es algo que genere riqueza sino que vive de las subvenciones. Es un trabajo muy duro y los ganaderos que lo mantienen son solteros sin familia que viven aislados por los cortijos de la montaña. Otro problema es que la cantidad de ganado existe puede producir sobrecarga en el medio.

En Busquístar destaca la presencia de ganado ovino, y el aumento del número de colmenas, debido a la cercanía del Espacio Protegido de Sierra Nevada.

Casi una treintena de personas (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012) en ambos municipios trabajan eventualmente en las tareas agrícolas y dependen de su compatibilización con el subsidio para garantizar su subsistencia.

En la actualidad existen centenar de explotaciones; más de la mitad de los cuales son dirigidas por personas que superan los cincuenta años. Por otra parte, no todos ellos están plenamente dedicados a tiempo completo a esta actividad.

Es una agricultura y ganadería difícilmente adaptable por las limitaciones que el Parque Nacional pone a la creación de accesos a las fincas. Se necesita una red de pistas controladas por los propietarios o por el propio Parque. Pero trabajar con las técnicas y prácticas antiguas no es competitivo. No se puede mecanizar las explotaciones y tiene que ser todo a mano y esto encarece mucho las labores. Sólo mediante un laboreo realizado por los propios miembros de la familia es viable, sobre todo en estos municipios.

El tejido industrial de la localidad, lo forman la industrias manufactureras uno de los principales activos económicos del municipio. La importancia del sector en la economía local es tal que ocupa a casi el 40% de la mano de obra de la localidad.

En Trevélez, es la industria agroalimentaria, el jamón, la pionera en este municipio. Según datos de la Asociación de Industriales del Jamón de Trevélez, ha aumentado la economía y el empleo tanto de Trevélez como de los municipios colindantes, como de Busquístar.

Un clima frío y seco en invierno, veranos ligeramente cálidos, con una orografía escarpada y una atmósfera permanentemente limpia constituyen un concierto de factores privilegiados para

la elaboración y curación de las carnes. Un microclima único, que permite el desarrollo de los cultivos microbiológicos autóctonos que caracterizan el jamón de Trevélez.

Buena parte de la producción de las empresas acogidas a la denominación de origen y calidad, se dirigen a los mercados internacionales donde cada vez son más apreciadas por segmentos adquisitivos medios y altos, muchas son las empresas que dispone de ISO 9001: 2008 IGP Jamón de Trevélez y Calidad Certificada.

Sin embargo, el empleo también se está mermando en este mercado en los últimos año las empresas cárnicas de la localidad están reduciendo su plantilla de trabajadores.

La industria de la madera y el corcho tiene una capacidad empleadora igualmente baja.

Las empresas surgen espontáneamente en el casco urbano del municipio en la medida en que no existe superficie industrial en ninguno de los dos municipios.

El sector servicios es también una actividad muy importante de la economía de estos municipios ; un sector impulsado casi con exclusividad por comercio y hostelería. Pero aparte de la escasa diversificación que posee se caracteriza por el pequeño tamaño de las empresas fundamentalmente de carácter familiar.

El comercio es el subsector más potente de la economía generando el 40% del empleo no agrario del municipio, lo que significa que proporcionalmente su peso específico es mayor que en el resto de la comarca y de la provincia.

Existe tanto comercio minorista como mayorista. Se trata de un comercio de pequeño tamaño y con un bajo grado de especialización. No obstante, se trata de un comercio con unas dimensiones mayores a lo que es habitual en la alta Alpujarra.

El comercio generalista ha desaparecido y los establecimientos que existen están enfocadas a la alimentación porque la gente tiene coche y se desplaza fuera adquirir los demás bienes de consumo.

Las tiendas de alimentación tienen su máxima actividad en Navidad y primavera, decayendo en verano muchísimo las ventas. Estos establecimientos sirven de complemento en muchos casos a las grandes compras que se hacen en las grandes superficies de Granada o Motril.

En cuanto a la oferta de ocio nocturno, bares de tapas, restaurantes, etc., existe diversidad de Bares y Restaurantes de mayor o menor entidad, en los distintos municipios. Los propios bares son lugares de encuentro para juego y ocio nocturno, hay 2 en Busquístar, que cuentan con 61 plazas y 15 en Trevélez con 708 plazas.

Son muchos pequeños hosteleros que funcionan independientemente por la idea errónea de que unirse es repartir el dinero en lugar de hacer proyectos que beneficien a todos.

En Busquístar existen 4 lugares para hospedarse, entre casas rurales, hoteles y apartamentos con 223 plazas de ocupación; en Trevélez hay un camping con 300 plazas, 3 hostales y tres hoteles con 115 plazas en total.

Los picos de máxima afluencia turística son navidades, Semana Santa, agosto y septiembre. Se trata de un turismo nacional (verano) y extranjero (primavera) que permanece en el pueblo durante cortas estancias.

Son precisamente las empresas de la hostelería las que más han crecido en los dos últimos años. Sin embargo, queda mucho que avanzar en materia de cooperación empresarial especialmente en sector de la hostelería. Se trata de un empresariado que no cree en la posibilidad de poder llevar a cabo proyectos conjuntos que beneficien a todo el sector.

Los municipios carecen de servicios a la empresa y es por ello que casi todos los negocios realizan sus gestiones a través de gestorías que se encuentran en Órgiva o Granada. Así mismo

han de acudir a estos centros para obtener asesoramiento legal, económico, etc. Para suministros de hostelería acuden a Órgiva donde el aprovisionamiento es bastante completo.

Las necesidades de las empresas varían en función del sector de que se trate. Para la hostelería es fundamental la creación de infraestructura turística (arreglo, señalización de caminos antiguos; paneles de rutas; miradores; etc.). Además hay cuatro ó cinco puntos muy conflictivos para el paso de vehículos pesados. El agua como punto de seguridad alimentaria básica para la producción o crear suelo industrial, son otros puntos a mejorar con respecto las necesidades de las empresas.

Todos los ciudadanos coinciden en la limpieza y embellecimiento los cascos urbanos de sus municipios porque es fundamental para la comercialización de productos turísticos y alimentarios. También es importante la agilización burocrática de trámites ante el Parque Nacional y Ayuntamiento, sobre afecta al municipio de Trevélez, comentado en los foros de participación ciudadana.

Trevélez y Busquístar son localidades con un nivel de incorporación de población a la actividad productiva medio. Si bien la mujer ha tardado en introducirse en este mercado, va adquiriendo cada vez más presencia tal y como están haciendo otras mujeres en los pueblos de la Alpujarra, aunque el desempleo femenino sigue por encima del masculino.

Los trabajadores tienen unas condiciones socio-laborales aceptables para el marco territorial en que se insertan. Los salarios son medios en relación a los que se pagan en la Alpujarra, se utilizan modalidades contractuales que no precarizan el empleo y los contratos suelen ser eventuales. Indudablemente estas condiciones varían de un sector a otro.

No podemos considerar que los datos de desempleo sean femeninos, juveniles o maduros, ya que aparecen en todos los grupos de edad y sexo. Las tasas de desempleo oficiales son bastante altas y muy aproximadas a las provinciales.

La mujer se ha incorporado de manera muy firme al mercado de trabajo y está presente en la economía productiva. Hay sectores más masculinizados (industrias, construcción) y otros en los que la mujer interviene de modo muy directo (hostelería, frambuesa, tomates cherry, oficinas, etc.).

Se van organizando a lo largo del año Talleres de Empleo promovidos por los Ayuntamiento que van formando a personas en especialidades como de albañilería, fontanería, hostelería, agricultura...

El trabajo eventual agrario existente es importante aunque mucho menor en relación a la Alpujarra y está muy repartido entre varones y mujeres.

La transformación económica ha cogido por sorpresa a la gente y no existen profesionales preparados en las áreas demandadas por el mercado de trabajo (veterinarios, asesores, contables, gerentes, etc.).

Se necesita gente y falta formación. Faltan profesionales para trabajar, especialmente para puestos cualificados (gerentes, veterinarios, asesores, abogados, biólogos, etc.) y hay que salir fuera de la comarca para encontrarlos. La gerencia la desempeñan los propios propietarios sin tener, en muchos casos, la preparación adecuada y frenando así el crecimiento y la calidad.

Para puestos de menor responsabilidad los trabajadores optan por una vida cómoda y no se sienten incentivados hacia la formación. Por otra parte, tampoco existe conciencia de la utilidad de la formación por parte de los empresarios, que no conciben este recurso como factor de mejora de la competitividad de la empresa.

EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN

Ninguno de los centros ni los ayuntamientos de Busquístar y Trevélez, se encuentran adscritos a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

En los términos municipales no existe ningún centro de educación ambiental de la Junta de Andalucía.

El CEIP Nuestra Señora de las Nieves, desde el curso 2011/2012 de Trevélez se encuentra incluido en la red andaluza de Ecoescuelas.

No existen equipamientos propios de educación ambiental.

En ambos municipios existe una amplia oferta educativa que cubre las Enseñanzas Generales (infantil, primaria, secundaria obligatoria) y Educación de Adultos. Para la formación superior se desplazan a municipios cercanos, como Lanjarón, Ugíjar o Pitres.

La educación de los más jóvenes es atendida a través del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de las Nieves y en Busquístar C.P.R Los castaños. El profesorado está bastante integrado y los niños salen con muy buena base.

En los municipios de Busquístar y Trevélez no hay oferta de formación profesional específica.

Tanto mayores como niños acuden, si quieren, por las tardes a talleres, cursos, charlas y como no consultas en internet en los centros Guadalinfo de cada municipio, donde disponen de ordenadores que están al alcance de cualquier usuario y siempre con la ayuda de las dinamizadoras.

PLANIFICACION Y ORDENACION TERRITORIAL

Los dos municipios tienen Normas Subsidiarias, del año 1966, por lo que deben actualizarse según indica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

La superficie en espacio protegido en los Términos municipales en Busquístar es de 1653,76 HA, es decir un 91,88 % y Trevélez de 9100 ha , el 100% es ENP.

EVALUACIÓN DE FLUJOS AMBIENTALES

Las carreteras que van a Órgiva y a Cádiar, periódicamente se repasan los baches porque hace mucho fío y se deteriora con las heladas. Es reconocida como una vía adecuada en el contexto serrano en que se inserta, aunque es manifiestamente mejorable la señalización y las cunetas, estas últimas, para que no sea directamente la calzada la que canalice el agua de la lluvia, amplitud.

En ese sentido la reivindicación de la mejora de los trazados cuenta con defensores y detractores; los primeros que quieren mejorar la calidad del acceso de la población y de los turistas y los segundos que ven el riesgo de que una mejor carretera haga perder valores ambientales propios de la Alpujarra (tranquilidad, aislamiento, etc.).

Las comunicaciones han mejorado en los últimos años (líneas ADSL, telefonía móvil, etc.).

Las vías pecuarias han sido tradicionalmente infraestructuras viarias que han dado respuesta a las necesidades de transporte y comunicación. Muchas de ellas hoy abandonadas y ocupadas, están volviendo a considerarse como posibles infraestructuras para un transporte alternativo, sobre todo no motorizado y como medios para desarrollar una serie cada vez más valorada de actividades al aire libre (senderismo, paseos a caballo, en bicicleta de montaña, etc.). Un estudio del estado, del desnivel, de la seguridad de estas vías, dará respuesta a si éstas satisfacen o no esta necesidad.

En Trevélez y Busquístar no existen vías ciclistas que permitan trasladarse a los ciudadanos por motivos laborales, de estudio, de compras, o cualquier otro que sea de carácter obligado. Por

tanto tampoco hay estacionamientos para bicicletas, aunque esto no impide que se puedan usar como medio de transporte quién disponga de bicicleta.

El servicio de transporte consiste en un par de autobuses que diariamente van a Granada y regresan (mediodía y por la tarde).

Los municipios de Busquístar y Trevélez son accesibles, para los peatones, no existen calles inaccesibles para los peatones.

Como todos los núcleos pequeños aislados de la Alpujarra, ambos municipios cuentan con unos equipamientos sociales insuficientes pero que proporcionalmente suponen una inversión por habitante muy superior a la de cualquier gran ciudad.

El municipio de Trevélez, está gobernado por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en Busquístar (datos 2014).

Los servicios municipales son considerados manifiestamente como mejorables. En las calles de Trevélez hay mucho tráfico de camión pesado, además las salidas del pueblo al campo están en muy malas condiciones y son peligrosas.

En Busquístar no hay depuradora, si la hay en Trevélez. En ella se realización obras para mejorar las instalaciones y favorecer a la calidad del agua tratada pero el agua no sale limpia, ya que el vertido de aguas es alto contenido salino procedente de la industria del jamón.

Las captaciones están muy superficiales y algunas de ellas en estado deficitario, por lo que cuando llueve y arrastra tierra, hace que el agua potable llegue sucia las viviendas.

En Busquístar los vecinos se quejan (en los foros de participación realizados) de la excesiva cloración y que tras las lluvias, las captaciones están superficiales y el agua llega a los grifos sucia.

El servicio de basura es mejorable, ya que se depositan las basuras en unos contenedores que están todo el día expulsando malos olores y causando otro tipo de perjuicios sanitarios. Los contenedores, a pesar de las casetas que se les ha construido, vagan por las calles desbordándose en los meses de verano. Es un riesgo que perjudica mucho a los municipios.

El reciclaje no funciona lo más que se quisiera, ya que no se recogen periódicamente los desechos a reciclar y no se disponen de los contenedores adecuados para ello, terminando juntando todos los residuos en uno, muchos reciclan y tiene que ir a Pitres a depositar los residuos.

El suelo próximo a las vías de comunicación empieza a escasear. El crecimiento no es ordenado y el metro cuadrado se ha encarecido notablemente. Hay dos zonas muy delimitadas que se disputan el crecimiento urbano: hacia el río Trevélez y hacia la Sierra.

No existe ninguna figura de planeamiento urbanístico. La situación urbanística es desorganizada sin que haya existido una corporación capaz de ordenar el crecimiento urbano. La propiedad está muy repartido de modo que es muy difícil poner de acuerdo a los propietarios que ejercen presión sobre los distintos equipos de gobierno que se suceden para que contemplen sus intereses particulares.

En el municipio de Trevélez por ejemplo no se respeta la envergadura mínima de los viales, invadiendo espacios municipales, no previendo aparcamientos, asfixiando el acceso a la parte baja y media del pueblo, etc.

Existen distintas amenazas de medioambiente en el municipio: abandono de terrenos, construcciones que rompen la armonía arquitectónica tradicional, impacto de los saladeros sobre el agua, falta de limpieza de las riberas, etc.

Todo el término municipal de Trevélez está comprendido en el Parque Nacional o Parque Natural de Sierra Nevada en orden a sus singularidades de flora, fauna, geomorfología y paisaje.

Es por tanto, área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Sierra Nevada. Unas 8.346 hectáreas de su término municipal están incluidas dentro de la demarcación del Parque Nacional. Esta figura de máxima protección de la naturaleza que incluye la legislación española no está exenta, sin embargo, de malestar por parte de la población que la soporta. Y es que la declaración de Parque Nacional supone restricciones a la población que habita el medio. Por ejemplo, los animales salvajes como jabalíes y cabras monteses se comen los cultivos y no se puede vallar sin los correspondientes permisos. Además se han restringido la pesca en el río acabando con una afición muy extendida en el pueblo.

La construcción de pistas está muy restringida por el Parque Nacional algo que hace inaccesibles las tierras de labor con el consiguiente abandono de cultivos y secado de balates. Se consume mucho tiempo en acceder a las explotaciones si tienes que ir en mulo; si se permitiera el paso restringido de vehículos sería más viable el mantenimiento de estos campos.

SISTEMA DE INDICADORES

- análisis del grado de sensibilización y concienciación ambiental de los ciudadanos
- ordenación del territorio y urbanismo
- calidad ambiental
- residuos
- ciclo del agua
- contaminación atmosférica
- contaminación acústica
- suelos contaminados
- calidad ambiental de las empresas
- energía
- movilidad, transporte y accesibilidad
- riesgos ambientales
- desarrollo socioeconómico, turismo y sanidad

EVALUACIÓN SOCIAL

En los municipios de Busquístar y Trevélez, se realizaron sondeos para conocer la opinión de la población. Este trabajo ha consistido en:

- 1) Encuesta de participación ciudadana.
 - a) Trevélez.
 - b) Busquístar.
- 2) Encuesta a los agentes sociales.
 - a) Trevélez.
 - b) Busquístar.

El tamaño muestral recomendado es de 86 para Trevélez, de las que se realizarán 90 ajustado a posibles pérdidas y 65 para Busquístar, con 70 ajustado posibles pérdidas.

Los resultados de las encuestas se desarrollan en el presente documento, en el punto de evaluación social.

CONCURSO ESCOLAR

Siguiendo las directrices marcadas por Diputación de Granada y las Bases del concurso para la elección del logo, los escolares (de edades comprendidas entre 8 y 12 años) realizaron los

dibujos del logo de la Agenda 21 en los dos colegios de Trevélez y de Busquístar. Se celebró el día 24 de enero de 2014 y participando un total de 45 niños.

Durante la convocatoria de elección por parte de los miembros del jurado (Ayuntamientos, presidentes o representantes del AMPA, Directores de los centros escolares de ambos municipios, técnico de la asistencia técnica que lleva a cabo el diagnóstico ambiental y representante del servicio de medio ambiente de la Diputación de Granada), el 16 de marzo, por vía mail, se determinaron los finalistas del logo de la AGENDA 21

FOROS DE PARTICIPACION

El Primer Foro del Diagnóstico se celebró el día 7 de febrero de 2014, en el municipio de Trevélez, en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

El Segundo Foro del Diagnóstico se celebró el día 27 de febrero de 2014, en el municipio de Busquístar, en el local de Guadalinfo.

El 1 de julio de 2014, a las 19 horas, se organizó el II Foro Social en el centro Guadalinfo de Busquístar.

El 24 de julio de 2014, a las 20 horas, se organizó el II Foro Social en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Trevélez.

Los contenidos que se trataran en los foros fueron entre otros:

Relativos al Parque Natural

Relativos a los accesos/caminos/senderos

Relativos a los residuos

Relativos al agua

Relativos al servicios sanitario

Relativos al turismo

Relativas a zonas verdes/zonas de ocio

Relativas a la Guardia Civil/Protección civil

Relativas a la calidad de vida

Relativas a la Ordenación del territorio

Relativas a la Agenda 21

Tanto el Gobierno Local, empresas, colectivos ciudadanos, como asociaciones empresariales y administraciones públicas, que interactúan en el territorio están condenados a entenderse. Existen problemas de gran calado para el desarrollo de estos municipios que sólo pueden desbloquearse mediante el diálogo y la colaboración. En ese sentido son el Plan de Urbanismo, la vertebración del sector turístico y del empresariado en su conjunto, la cohabitación del Parque Nacional como las necesidades de la población, etc. La ciudadanía exige a los dirigentes locales una actitud de diálogo que inspire la confianza.

El sistema productivo local ha dado pasos importantes en la implantación de una mentalidad y una cultura obsesionada por la calidad. Es el momento de que sectores, como el turístico, por su interés estratégico sigan la misma senda y para ello es imprescindible su unión. Una organización de hosteleros que visualice el segmento del mercado al que quiere dirigirse y que homologue unos estándares de calidad mínimos a ofrecer.

Para hosteleros, comerciantes, población, turistas, etc., es imprescindible la apuesta por la protección y conservación del entorno medioambiental. Es garantía para una buena

comercialización de los productos y calidad de vida para todos los que se dan cita en Trevélez y Busquístar.

24 RESUMEN DE INCIDENCIAS

El principal problema encontrado durante el transcurso de los trabajos ha sido la recopilación de información en las diferentes administraciones. El método empleado para obtener dicha información ha sido el envío de solicitudes de la misma por correo ordinarios, emails y visitas in situ, y consultas directas por teléfono.

Posteriormente, se ha llevado a cabo un seguimiento telefónico de la información solicitada a las distintas administraciones y entidades, y en algunas ocasiones, se ha visitado a la persona responsable personalmente.

Con respecto a las diferentes áreas implicadas del Ayuntamiento, éstas se han mostrado en todo momento dispuestas a colaborar, suministrando toda la información existente sobre los temas consultados.

Por último, mencionar que parte de la información pública recopilada no está actualizada a fecha de 2014, existiendo datos de 2001, en alguno de los casos. El equipo consultor ha realizado también una tarea de actualización de algunos de estos datos. No obstante, existen algunos puntos que presentan datos menos recientes.

25 BIBLIOGRAFÍA

Publicaciones

- Acequias de careo en Sierra Nevada. Consejería de Medio Ambiente.
- Agencia Andaluza de la Energía (2012): Mapa de Infraestructuras energéticas de Andalucía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
- CASTRO MALDONADO, Eduardo: Guía General de La Alpujarra Gráfica-Jerez (Cádiz), 1992.
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 22 de septiembre de 2006, «Estrategia temática para la protección del suelo». Comisión Europea (2006).
- Conjunto de datos de geomorfología de Andalucía, Mapa N° 8. Consejería de Medio Ambiente junta de Andalucía. Escala 1: 400.000. Año 2004.
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (2007): Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013. Junta de Andalucía.
- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Junta de Andalucía. BOJA nº 91 de 13 de agosto de 1998. Consejería de Medio Ambiente (1998).
- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. Junta de Andalucía. BOJA nº 134 de 18 de noviembre de 1999. Consejería de Medio Ambiente (1999).
- Contaminación de suelos por compuestos orgánicos. Informe final. Consejería de Medio Ambiente (2003). Junta de Andalucía
- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Junta de Andalucía. BOJA nº 64 de 1 de abril de 2004. Consejería de Medio Ambiente (2004).
- Inventario de suelos potencialmente contaminados (2005. Consejería de Medio Ambiente). Junta de Andalucía.

- Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Estudio de Diagnóstico de Centros de Educación Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente (2007). Junta de Andalucía.
- Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2007. Junta de Andalucía.
- Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz II: Series edafohigrófilas. Consejería de Medio Ambiente.
- de las CAGIGAS, «Topónimos alpujarreños», Al-Andalus, XVIII (1953), pp. 295-322, espec. pp. 320-322.
- Plan Director de Gestión de Residuos de escombros y restos de obra de la provincia de Granada (2001). Área de Medio Ambiente y Metropolitana. Diputación de Granada.
- Catálogo de vertederos incontrolados de la Provincia de Granada y Plan de Sellado. Noviembre 2.009. Diputación de Granada (Área de Obras, Servicios y Desarrollo).
- Minuta de nivelaciones. Término municipal de Trevélez (zona 1) 1932. Álbum cartográfico de Sierra Nevada - Dirección General del Instituto Geográfico y catastral.
- Ecobarómetro de Andalucía 2.013.
- GARZÓN, J. y HENARES, I. (2013). Las Aves de Sierra Nevada. Junta de Andalucía.
- Guía práctica de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Cámara de Granada. 2004.
- Instituto Tecnológico y Geominero de España (2002): Catálogo de vertederos incontrolados de la Provincia de Granada y Plan de Sellado. Diputación de Granada.
- La arquitectura tradicional en la Alpujarra Alta, rutas temáticas de patrimonio histórico, Nevadensis- río Andartax, ADR Alpujarra –Sierra Nevada. Junta de Andalucía.
- Plan nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Libro Blanco de la Educación Ambiental en España 1999. Ministerio de Medio Ambiente.
- Plan Nacional Integral de Residuos 2007-2015. Anexo 13: II Plan Nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015. Ministerio de Medio Ambiente
- Plan nacional integrado de residuos (PNIR) 2007-2015. Ministerio de Medio Ambiente.
- Modelo digital del terreno del PNOA cedido por el instituto geográfico nacional de España, Mapa N°4. Resolución espacial 5m.
- Modelos de Restauración Forestal. Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz I. Consejería de Medio Ambiente.
- Pérdidas potenciales de suelo medias en el periodo 1.992- 2.006 en los municipios objeto de estudio. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Plan de Prevención de Avenidas. Decreto 189/2002, de 2 de julio de 2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. Junta de Andalucía.
- Plan Especial de Protección del Medio Físico de Granada (PEPMF). Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Elaboración propia.
- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
- Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA) en los municipios objeto de estudio. Mapa N° 19. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.
- SANCHEZ HITA, Agustín: La arquitectura tradicional en la Alpujarra alta. Rutas temáticas del Patrimonio Histórico de la Alpujarra, ADR Alpujarra. Órgiva, 2009. ISBN 978-84-692-4496-8. Consejería de Cultura. Documento Técnico para la declaración como BIC del Sitio Histórico de la Alpujarra. 2006.
- SIGGRA (Diputación de Granada). Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 2011.
- VALLE et al (2004). Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz II: Series de Vegetación. Ed. Consejería de Medio Ambiente.

Páginas web

- Agencia Andaluza de la Energía (2012): Datos energéticos de Andalucía 2012. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía
- Árboles y arboledas singulares en los municipios objeto de estudio. Consejería de Medio Ambiente.
- Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.
- Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Diputación de Granada.
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. Estadística. Info-ENERGÍA. <https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/estadistica-info-energia>
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. <http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/>
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/>
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Vigilancia y Control del Aire de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnnextoid=7e612e07c3dc4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=e339a862d17d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
- Consejería de Salud. <http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/>
- Diputación de Granada (2006): Base de datos territorial de ámbito municipal 2006. Área de cooperación local y desarrollo.
- ECOVIDRIO. <http://www.ecovidrio.es/>
- <http://hdl.handle.net/10481/13753>; P. Navarro Alcalá-Zamora, Mecina. La cambiante estructura social de un pueblo de La Alpujarra. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979: 75.].
- <http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/>
- <http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/home.htm>
- INE. Instituto Nacional de Estadística: <http://www.ine.es>
- Iniciativa Cero CO₂. <http://www.ceroco2.org/>
- Red de Información Ambiental de Andalucía: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam>
- Manantiales y Fuentes en los municipios objeto de estudio. Fuente: Conoce tus fuentes. <http://www.conocetusfuentes.com/home.php>

Organismos y entidades

- Ayuntamiento de Busquístar.
- Ayuntamiento de Trevélez.
- CEIP Nuestra Señora de las Nieves.
- Centro de salud y Hospital.
- Colegio Público Rural Los Castaños
- Colegio Sección Permanente San Antonio.
- Comarcas agrarias en la zona de estudio.
- Datos espaciales de referencia De Andalucía (DERA), instituto de estadística y cartografía de Andalucía.
- Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
- Diputación Provincial de Granada.
- Resur. Diputación de Granada.

- SIGA (Sistema de Información Geográfica Agraria).
- Archivo Histórico Provincial de Granada - Junta de Andalucía.
- Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.).
- Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Instituto Geográfico Nacional (IGN).
- Registro de Asociaciones de Andalucía. Consejería de Justicia e Interior.
- SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo).
- Sistema Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.

26 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Barrio bajo de Trevélez, elaboración propia. 2013.	20
Fotografía 2. Barrio medio de Trevélez, Ermita de San Antonio, elaboración propia. Año 2013.	21
Fotografía 3. C/ Perezza, Posadas, San Antonio y Horno. Remodelada en el año 2009. Fuente: Dpto.Ingeniería Civil. Diputación de Granada.	21
Fotografía 4. Era de la Fuente, junto a depósito de Trevélez, Barrio alto. Elaboración propia. Año 2013.	22
Fotografía 5. Viviendas del Barrio alto de Trevélez, elaboración propia. Año 2013.	22
Fotografía 6 y Fotografía 7. Acceso a Río Trevélez, zona de baño y pesca sin muerte.	22
Fotografía 8. Iglesia en plaza de la iglesia, Busquístar. Elaboración propia. Año 2013	28
Fotografía 9. Fuente vieja. Fuente: elaboración propia. Año 2013	28
Fotografía 10. Calle Horno. Fuente: elaboración propia. Año 2013.	29
Fotografía 11. Calle Hornillo. Fuente: elaboración propia. Año 2013.	29
Fotografía 12 Molino de Busquístar sobre el Río Trevélez. Fuente: elaboración propia. Año 2013.	29
Fotografía 13. Presa sobre el río Trevélez a su paso por Busquístar. Fuente: elaboración propia. Año 2013.	29
Fotografía 14. Calle Albaicín, Busquístar.	29
Fotografía 15. Fuente en calle Albaicín, Busquístar.	30
Fotografía 16. Calle San Felipe, remodelado en el año 2007. Fuente: Departamento de Ingeniería Civil. Diputación de Granada	30
Fotografía 17. Tinajo típico de la arquitectura Alpujarreña, en el municipio de Busquístar. Fuente: elaboración propia, Año 2013	30
Fotografía 18. Las minas del Conjuero Busquístar.	30
Fotografía 19. La Carihuela de Busquístar desde las minas del Conjuero. Elaboración propia, Año 2013.	31
Fotografía 20. Vista desde la Era de la Cruz, de las viviendas típicas del Barrio alto en Trevélez. Elaboración propia. Año 2013.	33
Fotografía 21. Calle del municipio de Busquístar. Elaboración propia, Año 2013.	33
Fotografía 22. Casa típica alpujarreña de la calle La Fuente, Busquístar. Elaboración propia. Año 2013	35
Fotografía 23. Tinajo típico en el municipio de Busquístar.	36
Fotografía 24. Barrio bajo de Trevélez. Elaboración propia. Año 2013	266
Fotografía 25. Localización Captación Barranco La Bina Rehabilitado en 2011- 2012. Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.	287
Fotografía 26. Captación Barranco La Bina Rehabilitado en 2011- 2012. Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.	287
Fotografía 27. Depósito de captación (depósito de Busquístar). La Bina Depósito .2011- 2012. Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.	288
Fotografía 28. Encauzamiento del Barranco de La Bina a 7 u 8 km de distancia del Depósito Regulador. 2011- 2012 Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.	288

Fotografía 29. Vista general depósito regulador de Busquístar. 2011- 2012. Depósito de almacenamiento y represa del Barranco de La Bina- Fuente: Área de fomento, desarrollo y asistencia a los municipios, infraestructuras y equipamiento local, Ingeniería civil – zona V Alpujarra. Diputación de Granada.-----289

Fotografía 30. Depósito de Trevélez, situado en el barrio alto del mismo municipio,-----294

Fotografía 31. Mejoras en la zona del depósito de Trevélez, cubierta de acequia. Elaboración propia.-----295

Fotografía 32. Depuradora de Trevélez, vista desde la carretera A-4132 (GR-421) hacia Busquístar, elaboración propia, 2013.-----300

TABLAS

Tabla 1. Estaciones meteorológicas utilizadas para el estudio de la climatología.	39
Tabla 2. Tabla de temperaturas medias mensuales.	39
Tabla 3. Tabla de temperaturas medias de máximas y mínimas mensuales.	40
Tabla 4. Precipitación media mensual (mm) en las estaciones estudiadas.	42
Tabla 5. Tipo de suelos. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Elaboración propia.	62
Tabla 6. Manantiales y Fuentes en los municipios objeto de estudio.	73
Tabla 7. Fuente: Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.	94
Tabla 8. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.	96
Tabla 9. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.	96
Tabla 10. Nomenclátor de población 2013. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).	97
Tabla 11. Nomenclátor de población 2013. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).	98
Tabla 12. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.	100
Tabla 13. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.	101
Tabla 14. Índice de envejecimiento en Busquístar y Trévlez.	103
Tabla 15. Índice de sobre-envejecimiento. Fuente: IEA. Elaboración propia.	104
Tabla 16. Índice de juventud. Fuente: IEA. Elaboración propia.	106
Tabla 17. Tasa de envejecimiento. Fuente: IEA. Elaboración propia.	107
Tabla 18. Índice de dependencia Juvenil (%). Fuente: IEA. Elaboración propia.	108
Tabla 19. Índice de dependencia Senil (%). Fuente: IEA. Elaboración propia.	109
Tabla 20. Tasa de feminidad (%). Fuente: IEA. Elaboración propia.	110
Tabla 21. Índice de maternidad (%). Fuente: IEA. Elaboración propia.	111
Tabla 22. Tasa de fecundidad (%). Fuente: IEA. Elaboración propia.	112
Tabla 23. Tasa de reproducción (%). Fuente: IEA. Elaboración propia.	113
Tabla 24. Esperanza de vida al nacer. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.	114
Tabla 25. Relevó generacional. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.	115
Tabla 26. Tasa Bruta de Natalidad Busquístar y Trévlez. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.	116
Tabla 27. Tasa Bruta de Mortalidad Busquístar y Trévlez. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.	117
Tabla 28. Crecimiento Vegetativo en Busquístar y Trévlez. Fuente Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.	119
Tabla 29. Crecimiento Real en los municipios de Busquístar y Trévlez.	120
Tabla 30. Inmigraciones en los TM estudiados. Fuente: Instituto Estadística de Andalucía.	122
Tabla 31. Emigración en los términos municipales.	124
Tabla 32. Saldo migratorio en los TM estudiados.	125
Tabla 33. Tasa de analfabetismo.	132
Tabla 34. Tasa de actividad.	135
Tabla 35. Tasa de paro.	136
Tabla 36. Paro registrado por sexo y edad. Fuente: Observatorio Argos, Diciembre 2013.	138
Tabla 37. Paro registrado por actividad económica. Fuente: Observatorio Argos, Diciembre 2013.	138
Tabla 38. Número y superficie de explotaciones.	162
Tabla 39. Tipo de cultivos. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2012). Elaboración propia.	163
Tabla 40. Aprovechamiento de la tierra.	165
Tabla 41. Superficie de agricultura ecológica.	167
Tabla 42. Superficie de agricultura ecológica.	167
Tabla 43. Distribución de explotaciones agricultura ecológica.	167
Tabla 44. Número de explotaciones.	168
Tabla 45. Número de cabezas de ganado.	168
Tabla 46. Número de titulares por edad.	171
Tabla 47. Trabajadores eventuales agrarios.	172
Tabla 48. Superficie forestal.	178
Tabla 49. Montes Públicos.	180
Tabla 50. Acequias en los términos municipales.	191

Tabla 51. Vías pecuarias en el ámbito de estudio. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.-----	209
Tabla 52. Periodicidad de las inundaciones en los municipios.-----	211
Tabla 53. Nivel de riesgo de los cauces presentes en los municipios objeto de estudio. -----	212
Tabla 54. Susceptibilidad a los movimientos de ladera en los municipios objeto de estudio. -----	214
Tabla 55. Superficie forestal en los distintos municipios. -----	221
Tabla 56. Evolución en el número de incendios en Andalucía. -----	222
Tabla 57 Distribución de los sectores económicos. -----	226
Tabla 59 Tierra Superficie Útil Agraria. Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía). Elaboración propia-----	227
Tabla 60. Principales cultivos en Trevélez. Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía). Elaboración propia -----	228
Tabla 61. Principales cultivos en Trevélez. Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía). Elaboración propia -----	228
Tabla 62 Explotaciones con agricultura ecológica en los municipios objeto de estudio (2009). -----	230
Tabla 63. Explotaciones con ganadería según tipo en Busquístar y Trevélez (2009). -----	230
Tabla 64 Número de Unidades Ganaderas en Busquístar y Trevélez. -----	231
Tabla 65 Empresas en Busquístar y Trevélez.-----	232
Tabla 66. Empresas en Busquístar y Trevélez.-----	233
Tabla 67 División de las actividades profesionales en la comarca en los municipios objeto de estudio (2011) -----	235
Tabla 68. División de las actividades profesionales en los municipios objeto de estudio (2011).-----	236
Tabla 69. Centros educativos en el ámbito de estudio. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. -----	251
Tabla 70. Tasa de escolaridad en Trevélez y Busquístar, censo 1991 -----	252
Tabla 71. Nivel de Instrucción en Trevélez y Busquístar. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía-----	252
Tabla 72. Número de asociaciones por tipología, en Busquístar y Trevélez. F -----	258
Tabla 73.Participación elecciones Generales Busquístar y Trevélez. -----	259
Tabla 74.Participación elecciones al Parlamento Andaluz Busquístar y Trevélez.. -----	260
Tabla 75.Participación elecciones al Parlamento Andaluz Busquístar y Trevélez.-----	261
Tabla 76.Participación comparada elecciones entre Granada, Busquístar y Trevélez. -----	262
Tabla 77. Planeamiento vigente en los municipios objeto de estudio. Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. -----	272
Tabla 78. Superficie en Espacio Natural Protegido. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.-----	272
Tabla 79. Ratio Renta/IBI. Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística. -----	273
Tabla 80. Tipología de viviendas en Busquístar y Trevélez. Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística.-----	275
Tabla 81. Ratio de viviendas vacías en Busquístar y Trevélez. Fuente: SIMA. Instituto de Cartografía y Estadística. -----	276
Tabla 82. Ratio de viviendas vacías por viviendas totales en Busquístar y Trevélez. -----	277
Tabla 83. Consumo de agua (m3/día). Fuente: SIMA. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) -----	283
Tabla 84. Evolución en la recogida de residuos en Busquístar y Trevélez. Fuente: Diputación de Granada. Resur -----	308
Tabla 85. Ratio de producción de residuos por habitantes. Fuente: Diputación de Granada. -----	309
Tabla 86. Recogida de vidrio. Fuente. Ecovidrio -----	310
Tabla 87. Ratio de producción de residuos de vidrio por habitantes. Fuente. Ecovidrio.-----	311
Tabla 88. Comparación de ratios de producción de residuos de vidrio por habitante. Fuente. Ecovidrio. -----	311
Tabla 89. Recogida de papel y cartón Fuente. Diputación de Granada.-----	312
Tabla 90. Recogida de plásticos y envases Fuente. Diputación de Granada. -----	313
Tabla 91. Recogida de plásticos y envases Fuente. Diputación de Granada. -----	314
Tabla 92. Número de contenedores en Busquístar en el año 2013 Fuente. Diputación de Granada.-----	316
Tabla 93. Número de contenedores en Trevélez en el año 2013 Fuente. Diputación de Granada. -----	316
Tabla 94. Recogida de plásticos y envases Fuente. Diputación de Granada. -----	318
Tabla 95. Principales fuentes de contaminación en Busquístar y Trevélez (2008).-----	331
Tabla 96. Principales fuentes de contaminación en Busquístar (2008).-----	332
Tabla 97. Principales fuentes de contaminación en Busquístar (2008).-----	333
Tabla 98. Características de los focos emisores de ruidos. -----	347
Tabla 99.Consumo de energía eléctrica en Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.-----	365
Tabla 100.Consumo de energía eléctrica en Andalucía y Granada. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística. -----	368
Tabla 101.Tasa del crecimiento del Consumo eléctrico. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística. -----	369
Tabla 102.Tasa por habitante y año (Mw-h/hab/año). Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.-----	370
Tabla 103.Distribución del consumo energético. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística -----	372

Tabla 104. Distribución del consumo energético residencial. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	374
Tabla 105. Distribución del consumo residencial. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.	375
Tabla 106. Ratio consumo energético residencial-IBI. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	376
Tabla 107. Comparación del reparto del consumo eléctrico. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	377
Tabla 108. Comparación del consumo energético residencial. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.....	379
Tabla 109. Consumo de energía final renovable por sectores. Año 2012..	385
Tabla 110. Horario de autobús. Fuente: ALSA	393
Tabla 111. Vías pecuarias en el ámbito de estudio. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.	395
Tabla 112. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.	396
Tabla 113. Tipo de vehículos en Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía.	401
Tabla 114. Ratio de Vehículos/habitantes en Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía.	403
Tabla 115. Comparativa del Ratio de Vehículos/habitantes. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía.	406

FIGURAS

Figura 1. Esquema de la metodología de las fases del diagnóstico ambiental conjunto. Elaboración propia.	11
Figura 2. Localización zona de estudio. Fuente: Mosaico de ortoimágenes LANDSAT TM, banco de recursos.....	16
Figura 3. Dirección General del Instituto Geográfico y catastral. Minuta de nivelaciones.	24
Figura 4. .Callejero del municipio de Busquístar. Fuente: la arquitectura tradicional en la Alpujarra Alta.	27
Figura 5. Imagen de A. Casado Alcalde sobre el urbanismo alpujarreño.	36
Figura 6. Detalle mapa temperaturas, mapa nº 10.	41
Figura 7: Detalle mapa de precipitaciones, mapa Nº11.	43
Figura 8: Croquis pisos bioclimáticos. Fuente: Modelos de Restauración Forestal.	48
Figura 9: Relieve en el ámbito de estudio.	49
Figura 10 : Pendientes en el ámbito de estudio.	52
Figura 11. Litología en el ámbito de estudio, Mapa Nº 7. Fuente: MAGNA vectorial 1:50.000,	56
Figura 12: Geomorfología en el ámbito de estudio. Fuente: Conjunto de datos de geomorfología de Andalucía,	59
Figura 13: Mapa con las Unidades Edafológicas.. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.	63
Figura 14: Mapa de Hidrología superficial. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.	64
Figura 15: Mapa de Hidrogeología. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.	71
Figura 16. Series de vegetación en los municipios objeto de estudio, Mapa Nº14. Fuente: Valle et al (2004).	74
Figura 17. Series de vegetación en los municipios objeto de estudio. Fuente: Valle et al (2004).	78
Figura 18. Mapa de paisajes. Datos de Referencia de Andalucía (DERA). Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía.	92
Figura 19. Comarcas agrarias en la zona de estudio.	160
Figura 20. Suelo agrícola en los municipios objeto de estudio.	161
Figura 21. Terreno forestal. Fuente: Mapa usos y coberturas vegetales Consejería de Medio Ambiente.	178
Figura 22. . Montes Públicos en el ámbito de estudio.	180
Figura 23. Red hidrográfica. Fuente: Topográfico de Andalucía 1:10.000.	183
Figura 24. Esquema de Funcionamiento Acequia de careo.	190
Figura 25. Acequias en los términos municipales.	192
Figura 26. Red de Espacios Protegidos de Andalucía. Mapa Nº 19. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.	193
Figura 27. Red Natura 2000 en el ámbito de estudio, mapa Nº 20.	199
Figura 28. Árboles y arboledas singulares en los municipios objeto de estudio.	201
Figura 29. Plan Especial de Protección del Medio Físico de Granada (PEPMF).	206
Figura 30. Vías pecuarias en los municipios objeto de estudio.	208
Figura 31 . Mapa de peligrosidad por inundaciones en la comarca de la Alpujarra.	212
Figura 32. Mapa de susceptibilidad a los movimientos de ladera en los municipios objeto de estudio.	215
Figura 33. Mapa de peligrosidad sísmica de España. Escala EMS-98.	216
Figura 34. Mapa de sismicidad en Península y Norteáfrica 1900-2003. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)	216
Figura 35. Pérdidas potenciales de suelo medias en el periodo 1.992- 2.006 en los municipios objeto de estudio.	218
Figura 36 Cultivos en el área de estudio, Mapa nº 17.	229
Figura 37. Esquema general de distribución en el sur de la Provincia de Granada.	364
Figura 38. Vías pecuarias en los municipios objeto de estudio.	394

GRÁFICOS

Gráfico 1. Tª media mensual del área.	40
Gráfico 2. Gráfica comparativa de temperaturas máximas, medias y mínimas.	41
Gráfico 3. Precipitación media mensual (mm) en las estaciones estudiadas.	42
Gráfico 4. Climograma de la Estación Soportujar 'Casa Forestal'. Fuente:	44
Gráfico 5. Gráfica de radiación diaria (MJ/m2-día) en la estación agroclimática de Cádiar.	44
Gráfico 6. Gráfica de velocidad del viento (m/s) en la estación agroclimática de Cádiar.	45
Gráfico 7. Gráfica de Evapotranspiración de Referencia (mm/día) en la estación agroclimática de Cádiar. F	47
Gráfico 8. Evolución de la población en el siglo XX.	95
Gráfico 9. Evolución de la densidad de población hab/km2.	97
Gráfico 10. Evolución del nomenclátor de población.	99
Gráfico 11. Estructura de la población de Trevélez y Busquístar. Año 2012.	102
Gráfico 12. Índice de envejecimiento en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	104
Gráfico 13. Índice de sobre-envejecimiento en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	105
Gráfico 14. Índice de juventud en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	106
Gráfico 15. Tasa de envejecimiento en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	107
Gráfico 16. Índice de Dependencia Juvenil en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	108
Gráfico 17. Índice de Dependencia Senil en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	109
Gráfico 18. Tasa de Femenidad en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	110
Gráfico 19. Índice de maternidad en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	111
Gráfico 20. Tasa de Fecundidad en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	112
Gráfico 21. Tasa de Reproducción en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	113
Gráfico 22. T.B.N. en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	116
Gráfico 23. T.B.M. en los términos municipales de Busquístar y Trevélez.	118
Gráfico 24. Evolución del crecimiento vegetativo en función de la T.B.N. y T.B.M.	119
Gráfico 25. Evolución del crecimiento real.	121
Gráfico 26. Inmigraciones en los TM estudiados. Fuente: Instituto Estadística de Andalucía	123
Gráfico 27. Emigraciones. Fuente: Elaboración propia a partir del I.E.A.	124
Gráfico 28. Evolución del saldo migratorio en función de las Tasas de Inmigración y de Emigración.	126
Gráfico 29. Tasa de analfabetismo en los municipios estudiados.	132
Gráfico 30. Nivel de instrucción en Busquístar. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía.	133
Gráfico 31. Nivel de instrucción en Trevélez. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía.	134
Gráfico 32. Evolución del número de personas paradas. Fuente: Observatorio Argos. Sistema Andaluz de Empleo	136
Gráfico 33. Demandantes de empleo por actividad económica. Fuente: Observatorio Argos.	137
Gráfico 34. Aprovechamiento de la tierra. Fuente: Instituto Estadística de Andalucía (2010-2012). Elaboración propia.	165
Gráfico 35. Porcentaje de cabezas ganaderas en los municipios objeto de estudio.	169
Gráfico 36. Trabajadores eventuales agrario. Fuente: Instituto Estadística de Andalucía (2010-2012).	173
Gráfico 37. Establecimientos por actividad económica 2012. Fuente: IEA	234
Gráfico 38. Distribución de actividades profesionales en los municipios objeto de estudio (2011)	235
Gráfico 39. Nivel de instrucción en Busquístar. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía.	253
Gráfico 40. Nivel de instrucción en Trevélez. Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía.	253
Gráfico 41. Porcentaje de la participación en las elecciones generales.	259
Gráfico 42. Porcentaje de la participación en las elecciones al parlamento andaluz.	260
Gráfico 43. Porcentaje de la participación en las elecciones al parlamento andaluz.	261
Gráfico 44. Porcentaje de la participación comparada en las elecciones generales.	262
Gráfico 45. Porcentaje de la participación comparada, en las elecciones al parlamento andaluz.	263
Gráfico 46. Porcentaje de la participación comparada, en las elecciones al parlamento andaluz.	263
Gráfico 47. Evaluación del ratio renta/ IBI. Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.	273
Gráfico 48. Evaluación del ratio renta/ IBI. Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.	274
Gráfico 49. Evaluación del ratio de viviendas desocupadas por habitante en los municipios de Busquístar y Trevélez..	276
Gráfico 50. Evolución de la producción de residuos domiciliarios en Busquístar y Trevélez.	308

Gráfico 51. Evolución de ratios comparados de recogida selectiva de vidrio. Fuente: Ecovidrio	312
Gráfico 52. Evolución de la producción de residuos de papel Busquístar y Trevélez.	313
Gráfico 53. Evolución de la producción de residuos de envases en Busquístar y Trevélez.	313
Gráfico 54. Consumo de energía eléctrica en Busquístar y Trevélez. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística.	366
Gráfico 55. Ratio de consumo de energía eléctrica (kw-h/hab) en Busquístar y Trevélez.	367
Gráfico 56. Ratio de consumo de energía eléctrica (kw-h/hab) en Andalucía y Granada.	369
Gráfico 57. Tasa de Crecimiento. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	370
Gráfico 58. Tasa de Crecimiento. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	371
Gráfico 59. Tasa de Crecimiento. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	373
Gráfico 60. Evolución del consumo eléctrico residencial (Mw-h/hab).. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	374
Gráfico 61. Evolución del consumo eléctrico residencial (Mw-h/hab).. Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	375
Gráfico 62. Ratio consumo energético residencial-IBI Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística	376
Gráfico 63. Distribución del consumo energético en 2000 y 2012.	378
Gráfico 64. Comparación del ratio del consumo energético residencial por habitante.	380
Gráfico 65. Composición del parque de vehículos en Busquístar. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2012	402
Gráfico 66. Composición del parque de vehículos en Trevélez. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2012	402
Gráfico 67. Ratio de población y Vehiculos en Busquístar. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.	404
Gráfico 68. Ratio de población y Vehiculos en Trevélez. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.	404
Gráfico 69. Evolución por tipo de vehículo en Busquístar. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.	405
Gráfico 70. Evolución por tipo de vehículo en Trevélez. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.	405
Gráfico 71. Evolución del ratio comparado. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.	407
Gráfico 72. Evolución del ratio comparado. Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía.	407
Gráfico 73. Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio.	493
Gráfico 74.Cuál de los siguientes servicios sociales, considera más importante para el conjunto del municipio.	494
Gráfico 75. Valore su satisfacción con los siguientes servicios.	495
Gráfico 76. Está satisfecho de vivir en su municipio/comarca.	496
Gráfico 77.Cuál cree que es el desarrollo actual del municipio.	497
Gráfico 78. ¿Cuáles son las actividades que potenciaría en su municipio?.	498
Gráfico 79. Tipo de asociación al que pertenece.	499
Gráfico 80. ¿Cuál cree que es el problema más importante a nivel de Andalucía?.	500
Gráfico 81. ¿Cuál cree que es el problema más importante en su municipio?.	500
Gráfico 82. ¿Cuál piensas que es la responsabilidad de cada uno de los Agentes sociales?.	501
Gráfico 83. ¿Cómo valora en general la situación económica de su municipio?.	502
Gráfico 84. ¿Cómo valora en general la situación social de su municipio?.	503
Gráfico 85. ¿Cómo valora en general la situación del medio ambiente de su municipio?.	503
Gráfico 86. ¿Con qué frecuencia? Hábitos de consumo.	504
Gráfico 87. ¿Está dispuesto a reducir su nivel de consumo con el fin de proteger al Medio Ambiente?.	505
Gráfico 88. Dispone de vivienda	506
Gráfico 89. Dispone de coche	506
Gráfico 90. Dispone de teléfono	507
Gráfico 91. Dispone de ordenador	507
Gráfico 92. Dispone de Internet	508
Gráfico 93. Cuáles son sus ingresos	508
Gráfico 94. ¿Cuáles de estas cosas hace personalmente?.	509
Gráfico 95. Valore cada uno de los aspectos medioambientales de su municipio	509
Gráfico 96. Estaría a favor de la instalación de una fábrica en su municipio	510
Gráfico 97. ¿Cómo mejoraría la gestión de basuras?.	511
Gráfico 98. ¿Cómo mejoraría la gestión de agua?.	511
Gráfico 99. ¿Cómo mejoraría el medio natural y el paisaje de su municipio?.	512
Gráfico 100. ¿En general, se considera usted preocupado/a por el medioambiente?.	512
Gráfico 101. ¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?.	513
Gráfico 102. ¿A través de que medio?.	513

Gráfico 103. ¿Cuál ha sido el resultado de su queja?	514
Gráfico 104. ¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado en temas del Medio Ambiente?	514
Gráfico 105. ¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado en temas del Medio Ambiente?	515
Gráfico 106. ¿Cree que este proceso positivo para la zona?	515
Gráfico 107. ¿Le interesaría formar parte de un grupo o comisión de Medio Ambiente municipal?	516
Gráfico 108. Respuesta 1. Valoración de servicios y diferentes aspectos del municipio.	517
Gráfico 109. Cuál de los siguientes servicios sociales, considera más importante para el conjunto del municipio.	518
Gráfico 110. Valore su satisfacción con los siguientes servicios.	519
Gráfico 111. Está satisfecho de vivir en su municipio/comarca.	520
Gráfico 112. Cuál cree que es el desarrollo actual del municipio.	520
Gráfico 113. ¿Cuáles son las actividades que potenciaría en su municipio?.	521
Gráfico 114. Tipo de asociación al que pertenece.	521
Gráfico 115. ¿Cuál cree que es el problema más importante a nivel de Andalucía?.	522
Gráfico 116. ¿Cuál cree que es el problema más importante en su municipio?	523
Gráfico 117. ¿Cuál piensas que es la responsabilidad de cada uno de los Agentes sociales?	523
Gráfico 118. ¿Cómo valora en general la situación económica de su municipio?	524
Gráfico 119. ¿Cómo valora en general la situación social de su municipio?	524
Gráfico 120. ¿Cómo valora en general la situación del medio ambiente de su municipio?	525
Gráfico 121. ¿Con qué frecuencia? Hábitos de consumo.	526
Gráfico 122. ¿Está dispuesto a reducir su nivel de consumo con el fin de proteger al Medio Ambiente?.	527
Gráfico 123. Dispone de vivienda	527
Gráfico 124. Dispone de coche	528
Gráfico 125. Dispone de teléfono	528
Gráfico 126. Dispone de ordenador	529
Gráfico 127. Dispone de Internet	529
Gráfico 128. Cuáles son sus ingresos	530
Gráfico 129. ¿Cuáles de estas cosas hace personalmente?	530
Gráfico 130. Valore cada uno de los aspectos medioambientales de su municipio	531
Gráfico 131. Estaría a favor de la instalación de una fábrica en su municipio	532
Gráfico 132. ¿Cómo mejoraría la gestión de basuras?.	532
Gráfico 133. ¿Cómo mejoraría la gestión de agua?.	533
Gráfico 134. ¿Cómo mejoraría el medio natural y el paisaje de su municipio?.	533
Gráfico 135. ¿En general, se considera usted preocupado/a por el medioambiente?	534
Gráfico 136. ¿Ha realizado alguna queja relacionada con temas medioambientales?	534
Gráfico 137. ¿A través de que medio?	535
Gráfico 138. ¿Cuál ha sido el resultado de su queja?	535
Gráfico 139. ¿Cree que su Ayuntamiento está lo suficientemente implicado en temas del Medio Ambiente?	536
Gráfico 140. ¿Conoce el proceso del Diagnóstico Ambiental que se está llevando a cabo en su municipio?	537
Gráfico 141. ¿Cree que este proceso positivo para la zona?	537
Gráfico 142. ¿Le interesaría formar parte de un grupo o comisión de Medio Ambiente municipal?	538

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS AGENDAS 21 DE TREVÉLEZ Y BUSQUÍSTAR

Diputación de Granada
Medio Ambiente

